

**Paul Klee
und
der Surrealismus
1919 – 1931**

Makoto Miyashita

KL 0 2007, 2 01

Paul Klee und der Surrealismus 1919-1931

dem Promotionsausschuss
der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel vorgelegte
Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades doctor philosophiae (Dr. phil.)
im Promotionsfach Kunstwissenschaft

von
Makoto Miyashita
aus Kamakura, Japan

Referenten:

- (1.) Professor Dr. Gottfried Boehm
- (2.) Professor Dr. Richard Hoppe-Sailer

Eingereicht am 3. Januar 2007

Inhaltsverzeichnis

A. Textband

Vorwort	4
1. Einleitung: Paul Klee als Surrealist	8
1.1. <i>Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts</i> (1956)	8
1.2. Werner Haftmann: <i>Malerei im 20. Jahrhundert</i> (1954)	10
1.3. Daniel-Henry Kahnweiler: <i>Klee</i> (1950)	12
2. Paul Klee und Dada	14
2.1. Ein Brief von Tristan Tzara (1916)	14
2.2. Drei Briefe von Max Ernst (1919, 1923)	20
3. Paul Klee als „ein musikalisches Intermezzo, eine mystische Konfession, eine exotische Provinz“	29
3.1. Däubler und Jollos	31
3.2. Leopold Zahn: <i>Paul Klee. Leben, Werk, Geist</i> (1920)	37
3.3. Wilhelm Hausenstein: <i>Kairuan oder eine Geschichte von Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters</i> (1921)	41
3.4. Hermann von Wedderkop: <i>Paul Klee</i> (1920)	47
3.5. Will Grohmann: „Paul Klee 1923/24“ (1924)	50
Exkurs 1: Raffael als „abstrakter Maler“. Zur Rolle des Gegenständlichen in der Kunstkritik der 1920er Jahre	58
1. „Ein neuer Naturalismus??“	58
2. Expressionismus contra Naturalismus	61
3. Raffael als „abstrakter Maler“ contra Klee als „Naturalist“	62
4. Realismus als Abstraktion	65
Exkurs 2: Zum Urbildlichen! Die Quintessenz des Gegenständlichen in der Kleeschen Formenlehre	67
1. Klee und der Realismus	67
2. Neue Sachlichkeit oder neuer Naturalismus?	70
3. Das Gegenständliche in der Kleeschen Formenlehre	72
4. Die Funktion des Gegenständlichen in den Werken Klees	75

Exkurs 3: Die „Junge Klassizität“ — Klee, Busoni und Hindemith	77
1. Einleitung	77
2. Busoni	79
3. Hindemith	87
4. Schlussbemerkung	90
4. Paul Klee in Paris	92
4.1. <i>La Révolution surréaliste</i> , Heft 3, 1925	92
4.1.1. Louis Aragon und Klee	92
4.1.2. Die inhaltliche Ausrichtung von <i>La révolution surréaliste</i> , Heft 3	98
4.1.3. <i>dépaysement</i> und Intertextualität	103
4.2. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Vavin-Raspail, Paris 1925	104
4.2.1. Der Katalog und die Beiträge von Aragon und Éluard	104
4.2.2. Die Exponate: Identifizierung	111
4.2.3. Die Exponate: Werkgruppen	116
4.2.4. Zur unmittelbaren Vorgeschichte der Ausstellung	119
4.2.5. Die Rezensionen	124
4.3. Die Ausstellung „La peinture surréaliste“ in der Galerie Pierre, Paris 1925	132
4.3.1. Breton und der Surrealismus	133
4.3.2. Zeitzeugnisse	135
4.3.3. Eine Fußnote im <i>Manifeste du surréalisme</i>	136
4.3.4. Max Morise: „Les yeux enchantés“ (1924)	140
4.3.5. <i>L'œil existe à l'état sauvage</i>	142
4.3.6. Klees „Schöpferische Konfession“ und Breton	145
4.3.7. Klee und Breton im Vergleich	150
4.3.8. Die Ausstellung „La peinture surréaliste“	152
4.3.9. Der Katalog und die Identifizierung der Exponate	154
4.3.10. Bretons Schweigen	156
4.3.11. Die Rezensionen	159
5. Paul Klee als <i>surréaliste</i>	163
5.1. Carl Einstein und Paul Klee	163
5.1.1. Zur Vorstellung des <i>surréalisme</i> in Deutschland	163
5.1.2. Carl Einstein: <i>Die Kunst des 20. Jahrhundert</i> (1926)	167
5.1.3. Carl Einstein: <i>Die Kunst des 20. Jahrhundert</i> (1931)	170
5.1.4. Die beiden Klee-Kapitel im Vergleich	173

5.1.5. Schlussbemerkungen	182
5.2. Alfred Flechtheim und Paul Klee	184
5.2.1. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Vavin-Raspail, Paris 1927	184
5.2.2. Hans Heilmair: „Surrealismus“ (1928)	190
5.2.3. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Alfred Flechtheim, Berlin 1928	193
5.2.4. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Georges Bernheim et Cie, Paris 1929	203
5.2.5. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Alfred Flechtheim, Berlin 1929	207
5.3. Zervos, Grohmann, Crevel und Hildebrandt	210
5.3.1. Wilhelm Uhde und Klee	211
5.3.2. Klee in Paris 1929	213
5.3.3. Christian Zervos und Klee	217
5.3.4. Will Grohmann: <i>Paul Klee</i> (1929)	223
5.3.5. René Crevel: <i>Paul Klee</i> (1930)	230
5.3.6. Klee in Deutschland zwischen 1929 und 1931	237
5.3.7. Hans Hildebrandt: <i>Die Kunst des 19. und 20. Jahrhundert</i> (1931)	245
6. Jenseits des Surrealismus	251
6.1. Klee und der Surrealismus	251
6.2. Klee und die Musik	253
6.3. „Darüber und darunter“ (1940)	254
6.4. Klee und Max Ernst	257
Literaturverzeichnis	265

(Übersetzung aus dem Japanischen von Jaqueline Berndt,
außer Exkurs 3: aus dem Japanischen von Wolfgang Schlecht)

B. Abbildungsband

Vorwort

Die vorliegende Studie versucht, anhand einer gründlichen Analyse veröffentlichter wie unveröffentlichter Quellen nachzuvollziehen, wie Paul Klee zwischen 1919 und 1931 im Rahmen der surrealistischen Bewegung rezipiert wurde.

Seit André Breton in der berühmten Fußnote seines *Manifeste du surréalisme* von 1924 Klee mit dem Surrealismus verbunden hatte (Breton 1988: 330), wurde dieser immer häufiger mit dem Surrealismus in Verbindung gebracht. Die zeitgenössische Kunstkritik in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien usw. befasste sich mit ihm im gleichen Atemzug wie mit dem Surrealismus, unabhängig davon, ob sie Bretons Gedanken jeweils bejahte oder verneinte. Je weiter sowohl die Klee- als auch die Surrealismus-Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg voranschritt, desto mehr galt allerdings der Zusammenhang zwischen beiden als willkürlicher Eindruck Bretons, dem die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler nicht zu folgen bereit war. Viele, besonders auf Deutsch verfasste Abhandlungen trennten Klee voreilig vom Surrealismus, ohne die Quellen tatsächlich konsultiert zu haben. Das sollte ab 1970 allmählich einer sachlicheren Spurensuche Platz machen.

Gestützt auf die Ergebnisse der seit den 1970er Jahren erfolgten Forschung sowie auf eigene Untersuchungen beabsichtige ich mit vorliegender Studie, die Beziehungen zwischen Klee und dem Surrealismus historisch noch einmal aufzufächern, um Voraussetzungen für genauere Analysen dieses Problemkreises zu schaffen. Ich versuche allerdings nicht, Klee und den Surrealismus hinsichtlich theoretischer bzw. bildnerischer Elemente zu vergleichen oder aber auf Ähnlichkeiten und Einflussbeziehungen hin zu befragen. Vielmehr untersuche ich mit einer gewissen Beharrlichkeit im Detail, wie Klee innerhalb der surrealistischen Bewegung Frankreichs rezipiert und im Gefolge dessen im deutschsprachigen Raum bewertet wurde. Denn m.E. werden erst damit grundlegendere vergleichende Untersuchungen zum Zusammenhang von Klee und dem Surrealismus möglich. Man wird gleichfalls genauer ergründen können, welche unterschiedlichen Einschätzungen Klee unter den kulturellen Bedingungen der Weimarer Republik erfuhr, wie er unter dem Einfluss bestimmter kunstkritischer Stimmen kreativ sein konnte, welchen Wandel die Kunstkritik im Dienste des Nationalismus vollzog und wie es Klee unter solchen Umständen gelang, seinen Stil zu entfalten.

Die vorliegende Studie nahm ihren Ausgangspunkt bei einem studentischen Aufsatz, den Professor Gottfried Boehm von der Universität Basel mir vor vielen Jahren empfahl: Getrude Graetz' *Klees Kunsttheorie und ihr Verhältnis zum Surrealismus* (1978). Wie der Titel besagt, wird Klees Kunsttheorie darin mit den wichtigsten

theroetischen Ansätzen des Surrealismus in der bildenden Kunst kontrastiert. Graetz untersucht die historische Beziehung von Klee und Breton und wählt einige von Klees Werken, die Breton mit Sicherheit kannte, aus, um unter den Aspekten der *écriture automatique* und der „Metamorphose“ herauszufinden, ob Klees Bilder von ihrem Wesen her mit der Kunsttheorie des Surrealismus in einem Zusammenhang standen. Die von Breton verfochtene *écriture automatique* in der Malerei, d.h. die Methode, sich durch ein möglichst rasantes Tempo von Vernunft und Logik zu befreien, um die ins Unterbewusste abgeglittenen Kräfte zur Geltung zu bringen, sei, so Graetz, nicht einmal in den Werken von surrealistischen Malern wie Miró und Masson, bei denen diese Methode angeblich zur Anwendung kam, so anzutreffen, wie Breton sich das dachte, und schon gar nicht bei Klee, dessen Bilder auf reiflicher Überlegung beruhten. Nicht nur hinsichtlich der *écriture automatique*, sondern auch hinsichtlich der „Metamorphose“ unterscheiden sich, Graetz zufolge, die Methoden des Surrealismus und Klees. Sie verweist ebenfalls auf die tiefe Kluft zwischen Bretons Denken und Klees Formenlehre in Bezug auf surrealistische Techniken wie Disparatheit (*dépayement*), Assoziation und Kombinatorik und kommt zu dem Schluss, dass ein einfacher Vergleich bzw. die Frage nach Beeinflussungen nicht sinnvoll sei. Graetz' Aufsatz stützt sich zwar nur auf einige wenige Werkanalysen, ist aber dennoch so überzeugend, dass man den Grundaussagen durchaus zustimmen kann.

Daneben gab es seit Ende der 1970er Jahren weitere Studien, die sich mit Klee und dem Surrealismus befassten. Viele boten durch ihr Vorgehen einen historischen Überblick. Das begann mit Reinhold Hohls kurzem Aufsatz von 1979, der anhand von Christian Geelhaars Notizen nachvollzog, wie Klee durch die surrealistische Bewegung rezipiert wurde. Er schuf die Grundlagen für eine Beschäftigung mit der historischen Begegnung zwischen Klee und dem Surrealismus sowie mit der Frage nach der Vergleichbarkeit von deren theoretischen Ansätzen. Das wurde dann durch Glaesemer vertieft (Glaesemer 1984: 92-95). Er kam zu genaueren Aussagen über die Klee-Rezeption im Surrealismus, indem er Quellen wie beispielsweise Aragons Briefe analysierte. Im Anschluss an die Forschungsergebnisse von Hohl, Geelhaar und Glaesemer führte Ann Temkin mit ihrem Aufsatz für die große Klee-Retrospektive von 1987/88 die Diskussion fort. Sie beschäftigte sich nicht nur mit der surrealistischen Klee-Rezeption, sondern stellte auch konkrete gestalterische Vergleiche zwischen Klee, Masson, Miró und Ernst an, in deren Ergebnis sie Ähnlichkeiten betonte, die sie auf eine gemeinsame Zeitgenossenschaft zurückführte. Christine Hopfengart widmete 1989 der tatsächlichen Rezeption Klees durch die surrealistische Bewegung ein ganzes Buch, das den Wandel in der Tätigkeit von Galeristen wie Flechthelm und in den Publikationen von

deutschen Kunstkritikern wie Will Grohmann verdeutlichte.

Unter den Veröffentlichungen, die ausgehend von den bisher genannten weitere Aspekte des Problemfeldes erschlossen haben, sind besonders die folgenden vier zu nennen. Andreas Vowinckel ist in seinem umfassenden Surrealismus-Buch von 1989 darauf eingegangen, was Breton an Klees Werken surrealistisch fand, wofür er sich die Exponate des Malers in der Ausstellung „La peinture surréaliste“, die im November 1925 in der Pariser Galerie Pierre stattfand, ansah. Einige Jahre später hat er dann in einem Aufsatz für die Ausstellung „Die Erfindung der Natur“ (1994) die Naturauffassung, die Max Ernsts Frottagen in „Histoire Naturelle“ (1926) unterliegt, mit der Klees konfrontiert. Christa Lichtenstein wiederum hat in ihrer bahnbrechenden Monographie von 1990, die sich mit dem Einfluss von Goethes Metamorphosenlehre auf die bildende Kunst beschäftigt, die abstrakten, nonfigurativen Gestaltungen in Klees Werken mit der Metamorphose des Surrealismus verglichen. Schließlich gibt es eine neuere Untersuchung von Regine Prange (2000), in der die Gestalthaftigkeit der Linien und der durch sie geformten Zeichen in Klees Werken mit dem surrealistischen Zeichnen im Stil der *écriture automatique* verbunden werden. Unter Bezug auf Ferdinand de Saussure, Michel Foucault sowie das Klee-Buch von Rainer Crone und Joseph Leo Kerner gelingt es Prange, Klees Graphik in einem neuen Licht erscheinen zu lassen und gleichzeitig vorzuführen, was alles eine Berücksichtigung der gestalterischen Verwandtschaft zwischen Klee und dem Surrealismus aufzudecken vermag. Aus einer davon etwas verschiedenen Perspektive hat Isabelle Ewig (2002) die Beziehung von Klee und dem Surrealismus untersucht, insbesondere im Hinblick auf auch in der vorliegenden Studie interessierende Zusammenhänge wie das Verhältnis von Klee und Eichenberger, einem der Besitzer der Galerie Vavin-Raspin, in der Klees erste Pariser Einzelausstellung stattfand, die Gedichte Antonin Artauds, die Besprechung von Cassanyes etc. Außerdem hat sie entdeckt, dass in der Pariser Zeitschrift *L'art d'aujourd'hui* vom Winter 1925 Bilder von Klee gezeigt wurden.

Ausgehend von den genannten Autoren und ihrer Forschung beschäftige ich mich in vorliegender Studie mit dem Verhältnis von Klee und dem Surrealismus, wobei ich mich auf eine Revision der historischen Zusammenhänge konzentriere. Dabei konnte ich mich auf die Hilfe vieler Personen stützen. Mein Dank gilt als erstes dem Ordinarius der Universität Basel und *eikones*-Direktor Herrn Professor Dr. Gottfried Boehm. Ohne ihn wäre diese Dissertation nicht zustande gekommen. Er hat ihren langfristigen Entstehungsprozess mit unendlicher Geduld begleitet und mich dabei die große Distanz zwischen der Schweiz und Japan nahezu vergessen lassen. Auf japanischer Seite möchte ich vor allem Herrn Professor Ei'ichi Takahashi, der mich während meines Studiums an

der Waseda-Universität betreute, danken. Obgleich selbst vornehmlich mit byzantinischer Kunstgeschichte befasst, hat er sich auf meine fachlichen Fragen stets eingelassen. In Dankbarkeit denke ich außerdem an die Herren Professoren Nihei Nakamura (Pädagogische Hochschule Kyoto) und Shirô Natori (Rikkyô-Universität, Tokyo), an deren Grab ich diese Studie bei erfolgreichem Abschluss des Verfahrens niederlegen werde. Ebenfalls viel gelernt habe ich von Herrn Professor Fujio Maeda (Keiô-Universität Tokyo), einem der repräsentativsten Klee-Forscher Japans. Ich kann nur hoffen, dass ich mit vorliegender Studie nicht hinter seinem wissenschaftlichen Niveau zurückbleibe. Des weiteren danke ich Herrn Professor Katsuaki Ôhashi (Waseda-Universität Tokyo). Darüber hinaus standen mir insbesondere die folgenden drei Wissenschaftler mit Rat und Tat zur Seite: der Berner Kunsthistoriker Stefan Frey, Wolfgang Kersten von der Universität Zürich und Herr Osamu Okuda, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum Paul Klee, der mich auf eine Weise unterstützt hat, für die ich mich mit Worten kaum bedanken kann. Des weiteren danke ich dem Direktor des Max Ernst Museums Herrn Dr. Achim Sommer sowie dem dortigen wissenschaftlichen Leiter Herrn Dr. Jürgen Pech für ihre wertvollen Hinweise.

Auf besondere Weise fühle ich mich Frau Professor Maria Gantner, der Witwe von Professor Joseph Gantner, verpflichtet. Sie hat mir während meines Studienaufenthalts an der Universität Basel nicht nur unentgeltlich Brot und Wohnstatt gegeben, sondern mich auch mit der deutschen Sprache vertraut gemacht, so wie es wohl niemand sonst gekonnt hätte. Ihr sei diese Dissertation gewidmet. Des weiteren bedanke ich mich bei Frau Elisabeth Hobi, ehemals Sekretärin am Kunstwissenschaftlichen Seminar der Universität Basel, für ihre unschätzbare Hilfe. Dank gilt ebenfalls meinem einstigen Basler Studienkollegen Dr. Markus Stegmann, mittlerweile Kurator der Kunstabteilung am Museum zu Allerheiligen Schafhausen, von dem ich nach wie vor zahlreiche wissenschaftliche Anregungen erhalte. Für die Übersetzung aus dem Japanischen ins Deutsche bedanke ich mich bei Frau Professor Dr. Jaqueline Berndt (Yokohama National University). Eine besonders tiefe Dankbarkeit empfinde ich gegenüber meiner bereits betagten Mutter Kimi Miyashita, meiner Frau Kôoru und meinem Sohn Ino.

Schließlich sei an dieser Stelle noch all denjenigen gedankt, die hier nicht namentlich genannt werden konnten, obwohl sie mir in der einen oder anderen Form ihre Hilfe zuteil werden ließen.

Kamakura, im Dezember 2006

Makoto Miyashita

1. Einleitung: Paul Klee als Surrealist

Als Ausgangspunkt für eine Rekonstruktion von Klees Verhältnis zum Surrealismus dienen im Folgenden drei Bücher, die alle in den 1950ern, also etwa ein Jahrzehnt nach dem Ableben des Künstlers entstanden. Verfasst von Zeitgenossen und noch voller lebendiger Erinnerungen, lassen sie bereits in Umrissen erkennen, wie Klee eingeordnet werden sollte. Bezeichnenderweise nehmen sie alle gleichermaßen seine „Surrealität“ in den Blick, wobei sie allerdings nicht dem landläufigen Verständnis derselben folgen. Wie der Großteil der Literatur betrachten sie das „Surreale“ als eine Seite Klees, würdigen diesen ansonsten jedoch — ausgehend von seinem Wirken am Bauhaus und seiner publizistischen Tätigkeit — als einen überaus intellektuellen „Formmeister“.

Mit der „surrealen“ Seite verbindet sich eine Vielzahl bis heute ungelöster Probleme, weshalb anhand der besagten drei Bücher zunächst einmal geklärt werden soll, in welchem Rahmen Klee überhaupt als „Surrealist“ erscheint. Im Anschluss daran rückt sein Verhältnis zum Dadaismus ins Zentrum, wobei ausführlich die beiden Klee-Ausstellungen, die 1925 in Paris stattfanden, sowie die in deren Gefolge 1929/30 publizierten Klee-Monographien von Grohmann und Crevel erörtert werden. Des weiteren interessiert, welche Einschätzung Klee in den zwei epochemachenden Kunstgeschichten des 20. Jahrhunderts von 1931, d.h. den Büchern von Carl Einstein und Hans Hildebrandt erfährt. Neben diesen und anderen zwischen 1916 und 1931 verfassten Texten über Klee zählen damalige Briefe an ihn zu den hier berücksichtigten Quellen. Deren Analyse soll erstens verdeutlichen, wie die Surrealisten diesen Künstler rezipierten. Zweitens wird sich zeigen, dass seine Einordnung als „Surrealist“ nicht erst in der Nachkriegszeit, sondern bereits Anfang der 1930er Jahre aufkam und drittens, dass diese unter den Bedingungen der Weimarer Republik in den Dienst eines bestimmten strategischen Denkens gestellt sowie durch selbiges befördert wurde.

1.1. *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts* (1956)

Äußerungen, aus denen sich schließen lässt, ob und wie Klee in den 1950er Jahren zum Surrealismus in Beziehung gesetzt wurde, finden sich als erstes in Künstlerlexika. Solche Publikationen setzen naturgemäß ihren Herausgebern und Autoren gewisse Grenzen, so dass man trotz editorischer Richtlinien und individueller Schreibstile relativ neutrale Positionen erwarten darf. Sie enthalten vornehmlich aufklärende, verallgemeinerte Darstellungen, und lassen sich, gerade weil sie nicht unbedingt Neues zu präsentieren suchen, als Spiegel des jeweiligen Klee-Bildes und als historischer Standard der

Kritikgeschichte betrachten. Eine dieser Publikationen ist das *Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts* (1956; ALBK XX). Aus dem Blickwinkel des hier interessierenden Zusammenhangs fällt zunächst einmal folgende Formulierung ins Auge, die sich auf Klees frühe Karikaturen bezieht:

Beginnt mit einem formal strengen Stil, mit dem er den Surrealismus in Deutschland einleitet. [...] Das Charakteristische seiner Kunst liegt in einer echten Kindlichkeit mit unerschöpflicher Phantasie verbindenden, traumhaft sich betätigenden Schaffen, das jeglichen Anschluß an die reale Welt der Erscheinungen ausschließt und allein aus den geheimnisvollen, imaginären Bereichen des Unbewußten schöpft. (ALBK XX: 57)

Worauf sich die Behauptung, dass Klee den Surrealismus in Deutschland eingeleitet habe, gründet, wird nicht klar; dass der Autor in Klees Werken Gemeinsamkeiten mit dem Surrealismus entdeckt, hingegen sehr wohl. Stichworte dafür, was an Klee surrealistisch sein soll, erscheinen im zweiten Teil des Zitats und beschränken sich fast ausschließlich auf das landläufige Verständnis surrealistischer Malerei. Jedenfalls sieht der ungenannt bleibende Autor¹ eine enge Verwandtschaft zwischen Klee und dem Surrealismus, wenn er betont:

Alles löst sich in scheinbar willkürliche Arabeske auf, in deren Formspiel sich Gefühl für das organisch Gewachsene u. ein dämonischer Sinn für das gespenstisch-Spukhafte mischen. (ebd.)

Man muss nicht erst den Namen Bretons bemühen, um das „gespenstisch-Spukhafte“ als ein Hauptmerkmal des surrealistischen Umgangs mit Bildern zu identifizieren. Festgehalten sei jedoch an dieser Stelle, dass ein Künstlerlexikon der 1950er Jahre nahelegt, es habe eine Beziehung zwischen Klee und dem Surrealismus gegeben.

Im Unterschied dazu verwendete der Klee-Artikel im 1927 erschienenen Vorläufer des *Allgemeinen Lexikons der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts* noch so gut wie keine Formulierungen, die auf den Surrealismus wiesen. Sein Verfasser L. Scheewe entdeckte zwar in den zwischen 1917 und 1918 entstandenen Werken eine Fülle von „Märchenvisionen“ (ALBK 1927: 425), fand aber die Arbeiten der Bauhauszeit stilistisch weitaus maßgeblicher und ordnet diesen noch in der Ausgabe von 1956 das Surrealistische unter, welches sonst gern als bildnerische Besonderheit Klees angesehen

¹ Die Autoren der einzelnen Artikel sind nicht namentlich ausgewiesen.

wird:

Das fördernde Milieu dieser künstlerischen Gemeinschaft brachte seinen Stil zur Reife: der spielerische Charakter seiner wie hingekritzelt erscheinenden Bilder tritt nun gegenüber einer systematischen Ausbalancierung der Bildelemente zurück; die Bildfläche wird nicht mehr ornamental überspannen, sondern mehr von einem Punkte aus tektonisch aufgeteilt. (ALBK 1927: 425)

Zwischen den beiden Artikeln liegen knapp drei Jahrzehnte der Würdigung des Malers durch die Surrealisten. Man darf also davon ausgehen, dass ihr Unterschied den Wandel des Klee-Verständnisses in dieser Zeit widerspiegelt.

1.2. Werner Haftmann: *Malerei im 20. Jahrhundert* (1954)

Bei Werner Haftmanns *Malerei im 20. Jahrhundert* handelt es sich um den ersten gründlichen Überblick über die europäische Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der in der Nachkriegszeit entstand (Hopfengart 1989: 195), und so wurde das Buch zum Zeitpunkt seiner Erstveröffentlichung 1954 denn auch als bahnbrechende Leistung gewürdigt. Haftmann beschreibt darin die moderne Kunst als Auseinandersetzung zwischen zwei gegensätzlichen Tendenzen — den mit Cézanne und van Gogh beginnenden „Großen Abstrakten“ einerseits und den „Großen Realen“ andererseits, d.h. Duchamp, Malewitsch, den Naiven, der *pittura metafisica*, dem Dadaismus, Surrealismus, De Stijl u.a. (Haftmann 1954: 196). Dabei räumt er Klee als einem Maler, der beide Strömungen in sich aufgehoben habe, eine privilegierte Stellung ein. Dass Klees Kunst damit einen ihrer größten Triumphe erlebte, ist für uns jedoch weniger von Interesse als der Raum, den Haftmann in seinen Darlegungen der Beziehung Klees zum Surrealismus widmet. Ausgehend davon, dass dessen Kunst zur romantischen Strömung gehöre, äußert er:

Hier leuchtet nun mit unverminderter Kraft der alte romantische Gedanke auf, die Trennung zwischen Ich und Wirklichkeit wieder zurückzunehmen. In den Aufzeichnungen Klees findet sich bereits 1916 der Satz: „Ich suche einen entlegenen, schöpfungsursprünglichen Punkt, wo ich eine Formel ahne, für Mensch, Tier, Pflanze, Erde, Feuer, Wasser, Luft und alle kreisenden Kräfte zugleich“. Dieser gleiche Gedanke wurde jetzt auch auf der französischen Seite durch André Breton als Kernsatz des Surrealismus aufgestellt. Die Romantik trat in ihre akute Phase. (Haftmann 1954: 299)

Klee ebenso wie den Surrealismus als Wiederbelebung der Romantik zu verstehen, ist für unsere weiteren Überlegungen von Belang, aber vorerst sei Haftmanns Ausführungen noch ein wenig gefolgt.

Nachdem er Klee mit dem Surrealismus verglichen hat, weist er als nächstes darauf hin, dass dessen Gestaltungsprozess sich nicht darin erschöpfe, einen gegebenen Gegenstand oder Bedeutungsinhalt einfach umzusetzen. Vielmehr verknüpfe der Künstler, ausgehend von einer Erfahrung, ein Bild mit einem anderen zu einer Ideenkette, um schließlich die ursprüngliche Erfahrung in einer neuen Schicht zu aktualisieren. Form und Bedeutung stehen nicht im Vornherein fest, sondern ergeben sich aus den Bewegungen der Hand des Malers. Nicht einmal die Titel habe Klee vorweg bestimmt, sondern sich erst im Verlauf des Gestaltungsprozesses ausgedacht, gewissermaßen als letzten Schöpfungsakt. Haftmann nennt diesen Schaffensprozess „Bilder-Finden“ und weist auf dessen Ähnlichkeiten mit der *écriture automatique* des Surrealismus hin:

Das System des Bilder-Findens lag auch dem „Automatismus“ der Surrealisten zugrunde. Der nicht vom Verstand kontrollierte, automatisch ablaufende Umgang mit Farben und Formen dient [sic!] dem Surrealisten dazu, ihn mit irrationalen seelischen Bezirken in Verbindung zu bringen, aus denen ihm die Bilder- und Symbolfülle des Unbewußten zuströmte. Auch der Surrealist glaubte dadurch, daß er sich in die Bezirke des Unbewußten hinaushielt, in jene Schicht zu geraten, wo der Mensch selbst noch Bestandteil des Universums ist. Klee selbst hat nie den Surrealisten angehört, sie haben ihn aber für sich in Anspruch genommen. Bei der ersten Pariser Surrealisten-Ausstellung im November 1925 hatte Breton auch Klee zur Teilnahme aufgefordert und im ersten Manifest auch auf ihn hingewiesen. (Haftmann 1954: 299-300)

Doch auch der Unterschiede zwischen Klee und dem Surrealismus ist sich Haftmann durchaus bewusst, wie er vor allem hinsichtlich des „Unbewussten“ erkennen lässt:

So sehr sich das Denken Klees mit dem der Surrealisten berührt, er fühlte sich keineswegs nur als Resonanzorgan des Unbewußten. Denn sein Unbewußtes war das eines Malers – Wachstumszelle von Bildern, Stapelplatz sublimier Erfahrungen und auserwählter Dinge, die ihm bei seiner „bewußten Orientierung in den Dingen der Natur“ zugefallen waren und dort bewahrt wurden. Klees Bild ist nicht nur ein selbständiges Gebilde des formenden Geistes, es ist auch hermetisches Gleichnis zur Schöpfung – Imago, hinter dem lange Klangreihen der Welterfahrung verschlossen liegen. (Haftmann 1954: 300)

Das Problem des „Unbewussten“ bei Klee soll am Ende dieser Studie noch einmal aufgegriffen werden. An dieser Stelle können wir es dabei bewenden lassen zu betonen, dass Haftmann Klee ebenso wie den Surrealismus auf die Romantik zurückführt.

1.3. Daniel-Henry Kahnweiler: *Klee* (1950)

Bevor auf die Beziehung Kahnweilers zu Klee genauer eingegangen wird, sei hier zunächst nur seine Monographie von 1950 vorgestellt, worin er dem in Frankreich am weitesten verbreiteten Bild von Klee als einem Pionier des Surrealismus folgt, wengleich er dieses in einigen Punkten zu revidieren strebte. Anhand eines Vergleichs von Klees Vortrag 1924 in Jena mit der im selben Jahr gehaltenen Sorbonne-Rede von Juan Gris versuchte er nachzuweisen, dass Klee sich vom Surrealismus ebenso wie vom Kubismus grundlegend unterscheidet. Aber da ihm das klare Problembewusstsein eines Grohmann fehlte, hob er sich letztlich kaum von der französischen Auffassung ab, die er zu korrigieren suchte, auch wenn er darauf einging, was André Masson von Klee hielt und welche Beziehung beide zur Romantik hatten (Kahnweiler 1950: 26). Das französische Klee-Bild, das Kahnweiler meinte, stellt sich folgendermaßen dar:

Mit dem französischen Publikum fand sein erster Kontakt statt, als der Surrealismus im hellen Lichte strahlte, und Klee's erste Verteidiger waren surrealistische Dichter. Man brachte so Paul Klee unvermeidlicherweise mit dem Surrealismus in Verbindung, obwohl Breton ihn nicht unter den surrealistischen Malern aufzählt. Man sah in ihm eine Art Vorläufer der surrealistischen Bewegung, mit allem, was dieser Einordnung an Schlußfolgerungen bezüglich der Mentalität des Malers anhing. Man stellte sich Klee als Träumer und Vernunftsverächter vor, der sich seinem Unterbewußtsein hingäbe und es in seinen Werken befreie. Man stellte eine Verbindung zwischen seinem vermeintlich spontanen Zeichnen und der automatischen Handschrift her. In seinen „Kritzeleien“, die Profane mit Kinderzeichnungen verglichen, sah man eine raffiniert subtile Spielerei, mit der die gelehrte Oel- [sic!], Gouach- und Aquarelltechnik ad absurdum geführt werden sollte; kurz, man betrachtete Paul Klee als phantasievollen Antagonisten des überlogischen Kubismus. Ich will aufzuzeigen versuchen, wie diese Vorstellung bezüglich dessen, was sie Irreführendes hat, abgeändert werden sollte. (Kahnweiler 1950: 24-25)

Kahnweiler war, wie man weiß, ein Kunsthändler mit klaren Wertvorstellungen, der den Kubismus in vielerlei Hinsicht unterstützte und sich beispielsweise hartnäckig weigerte, Kandinsky zu akzeptieren. Ausgehend von Ähnlichkeiten mit Juan Gris' Rede versuchte

er, Klees Arbeiten in die Nähe des kubistischen bildnerischen Ansatzes zu rücken, anstatt sie, wie in Frankreich üblich, ausschließlich unter dem Aspekt ihrer angeblich so engen Verwandtschaft mit dem Surrealismus zu betrachten: *Wenn Paul Klee also ein grosser Antagonist des Kubismus ist, bleibt er doch bei aller Feindschaft sein Bruder.* (ebd. 26) Aber auch Kahnweiler sah in Klees Werken eine Verwandtschaft mit dem Surrealismus. Wie Haftmann betrachtete er sie als Abkömmlinge der Romantik und versuchte, sie im Vergleich mit Masson entsprechend auszulegen:

Wenn er auch der sichtbaren Welt Wirklichkeit zuschreibt, betrachtet er sie dennoch nicht als „die einzige aller Welten“. Für ihn ist die Welt ewiges Fließen. Hier begegnet sich der Romantiker Klee mit dem Romantiker André Masson, der 1939 eine Zeichnung zu seiner „Mythologie der Natur“ betitelt: „es gibt keine vollendete Welt“. (Kahnweiler 1950: 30)

In solchen Sätzen spiegelt sich — trotz der intendierten Revision — das französische Klee-Bild ungebrochen wider. So wie Grohmann sich gegen das auf die Surrealisten zurückgehende landläufige Klee-Bild wandte und eher dem Bauhaus-Maler Geltung zu verschaffen suchte, wollte Kahnweiler, seinen Wertvorstellungen als Förderer des Kubismus gemäß, gegen die damals grassierende Formel vom „Surrealisten Klee“ einschreiten.

Die Zitate verdeutlichen jedenfalls, dass es trotz gelegentlicher Unterschiede zwischen den jeweiligen Autoren in den 1950er Jahren durchaus üblich war, Klee in ein Verhältnis zum Surrealismus zu setzen. Da das bis heute geschieht, soll im Folgenden so genau wie möglich herausgearbeitet werden, wie es eigentlich dazu kam.

2. Paul Klee und Dada

2.1. Ein Brief von Tristan Tzara (1916)

Beginnen wir mit einem Brief an Klee, der am 16. November 1916 in Zürich geschrieben wurde. Sein Absender war Tristan Tzara.

„Lieber Herr Klee,

Die Zürcher Dadaisten wollen eine gute Ausstellung veranstalten. Sie würden uns eine grosse Freude bereiten, wenn Sie uns einige Ihrer letzten kleinen Aquarelle und Ölbilder wie ich sie im Juni der Kunsthaus gelegentlich der Ausstellung der Münchner Sezession gesehen habe, [überlassen würden — d. Verf.]. Es müsste dies bald geschehen, da die Ausstellung wird in besten Räume [sic!] auf der Bahnhofstrasse stattfinden (Galerie Corray). Die Ausstellung wird noch weiter nach Basel und Winterthur geschickt werden. Die Bilder schicken Sie an Herrn Corray in seine Privatsammlung: Ferienstrasse 16, Pestalozzischule.

Die herzlichsten Grüsse

TRISTAN TZARA²

1916 ist bekanntermaßen das Jahr, in dem die Dada-Bewegung offiziell begann: Am 5. Februar eröffnete Hugo Ball zusammen mit Emmy Hennings, Tristan Tzara, Hans Arp und Marcel Janco in Zürich das Cabaret Voltaire. Im November, als Tzara den obigen Brief an Klee schrieb, war Dada in Zürich mit seinen demonstrativen Aktivitäten schon fast an ein vorläufiges Ende gelangt und die Hauptrolle von Ball auf Tzara übergegangen. Ball, der stets befürchtet hatte, dass sich Dada zu einer mit den eigenen Idealen unvereinbaren Bewegung entwickeln könnte, verlas am 14. April 1916 auf dem ersten Dada-Abend noch sein berühmtes Manifest, distanzierte sich dann aber faktisch, wengleich nur zeitweilig, von den anderen. Als der obige Brief entstand, war er auf wiederholte Bitten Tzaras hin wieder nach Zürich zurückgekehrt.

Tzara hatte den Brief, wie man sieht, geschrieben, um Klee zur Teilnahme an einer für das nächste Jahr geplanten Ausstellung zu bewegen. Seine Rede vom Juni, vom Kunsthaus und von einer Ausstellung der Münchner Sezession ist allerdings verwirrend, weil Ort und Zeit nicht zusammenpassen. Stimmt der Juni, dann meinte er die vom 1. Juni. bis zum 30. September in München veranstaltete Sommerausstellung der Neuen Münchner Seession, wo Klee mit acht Werken vertreten war (AK 1979b: 30). Ist

² Brief in Fotokopie, 2 S.; Standort: Autograph im Nachlass der Familie Klee, Bern.

hingegen das Zürcher Kunsthhaus korrekt, dann muss es sich um die Ausstellung der Neuen Münchner Secession handeln, die dort vom 1. September 1916 bis zum 2. Juni 1917 gezeigt wurde. Christine Hopfengart plädiert für Letzteres (Hopfengart 1989: 66), und man darf ihr getrost folgen, da sich nicht belegen lässt, dass Tzara während des Zeitraums der Münchner Ausstellung diese Stadt besucht hat.

Seit wann Tzara sich ausreichend genug für Klee interessierte, um ihm einen solchen Brief zu schreiben, ist nicht bekannt, aber ausgehend von der Beziehung zwischen Hans Arp, Klee und dem Sturm-Galeristen Herwarth Walden lässt sich unschwer vorstellen, dass den drei Dadaisten der ersten Stunde Tzara, Ball und Arp Klees Name geläufig war. Klee und Walden standen spätestens seit Ende 1912 miteinander in Kontakt.³ Arp wiederum kannte Klee seit Beginn des Jahrzehnts, denn sie waren gemeinsam an zwei Ausstellungen des Modernen Bundes beteiligt gewesen (03.-19.12.1911 und 07.-31.07.1912); außerdem kam er 1912 mit Waldens Arbeit sowie der Bewegung des Blauen Reiters in Berührung.⁴ Über die zweite der beiden Ausstellungen schrieb Klee übrigens für die Berner Zeitschrift *Die Alpen* eine Rezension, worin er Arps Arbeiten wohlwollend besprach.⁵ Es wird noch darauf einzugehen sein, dass Arp wohl auch Paul Klee und Max Ernst einander vorstellte. Ball wiederum muss spätestens im Juli 1914 den Kontakt mit Walden aufgenommen haben (Ball 1927: 159).

Werckmeister vermutet, dass Tzaras Wunsch dank Waldens Vermittlung erhört wurde, war er doch mit seinem Ansinnen dermaßen erfolgreich, dass er schließlich gleich auf drei dadaistischen Galerieausstellungen hintereinander Werke von Klee präsentieren konnte: auf der ersten Sturm-Ausstellung im März 1917, auf der zweiten im April sowie auf der Graphik-Ausstellung (02.-29.05.), die für nur eine Woche auch eine von Waldemar Jollos konzipierte Klee-Schau umfasste.⁶ Veranstaltungsort war, wie es im Brief steht, die Galerie Corray in der Bahnhofstraße. Auf Bitten Tzaras, Arps und Jancos nach Zürich zurückgekehrt, sah Ball in ebendieser Galerie die erste Dada-Ausstellung, die wiederum der ersten Sturm-Ausstellung vorausging (Bolliger et. al. 1994: 244f).⁷ Er äußerte sich nicht dazu (Bolliger: 245, 259), notierte aber über letztere am 18. März 1917 in seinem Tagebuch:

Mit Tzara zusammen habe ich die Räume der Galerie Coray übernommen

³ Vgl. Tagebucheintrag # 914, Paul Klee (1957).

⁴ Vgl. Bolliger et. al. (1994: 11), sowie die Tagebucheinträge # 913, 914, 917.

⁵ Paul Klee (1912) sowie (1976: 110-111; 164-165, Anm. 51).

⁶ Vgl. Richter (1964: 67, 351-353); Bolliger et. al. (1994: 89-90, 260-261).

⁷ Zu den obigen Umständen siehe die Chronik von Bolliger et. al. (1994: 85-91). Außerdem geht Tzara (1920) auf die Ausstellung ein.

(Bahnhofstraße 19) und gestern die „Galerie Dada“ eröffnet mit einer „Sturm“-Ausstellung. Es ist eine Fortführung der Kabarett-Idee vom vorigen Jahr. Zwischen Anerbieten und Eröffnung lagen drei Tage. Es waren etwas vierzig Personen da. Tzara kam zu spät; so sprach ich von unserer Absicht, eine kleine Gesellschaft von Menschen zu bilden, die sich gegenseitig stützen und kultivieren./ Die I. Serie des „Sturm“ enthält Bilder von Campendonc, Jacoba van Heemskerck, Kandinsky, Paul Klee, Carl Mense und Gabriele Münter. (Ball 1927: 151)

Die von ihm angesprochene erste Ausstellung fand vom 17. März bis zum 7. April statt. Im Anschluss daran wurde vom 9. bis zum 30. April die zweite Sturm-Ausstellung veranstaltet, ebenfalls mit Werken von Klee. Auf der ersten war übrigens neben den von Ball genannten Künstlern auch Waldens Frau Nell vertreten. Als Begleitprogramm gab es eine Reihe von Vorträgen: Tzara sprach über Expressionismus und abstrakte Kunst (24. 03.), Ball über Kandinsky (07.04.) und Waldemar Jollos über Paul Klee (31.03.). Darüber schreibt Ball am 1. April, wobei die zweite Hälfte des Zitats einen interessanten Einblick in sein Klee-Verständnis gewährt:

Gestern sprach Dr. Jollos über Paul Klee. Als der Vortrag eben vorüber war, kommt Herr Hans Klee aus Bern an, der Vater des Malers. Er ist eigens zum Vortrag herübergekommen, hat sich aber verspätet. Ein alter Mann von an die siebzig Jahre. Am liebsten möchte ich, daß der Vortrag noch einmal beginnt und daß wir das Publikum dazu telefonisch zusammenrufen. Nun werde man ihn schön ausspotten, meint der alte Herr, wenn er nach Bern zurückkomme, ohne den Vortrag gehört zu haben. Aber er hat eine ganz große Freude, die Bilder seines berühmten Sohnes zu sehen. So schön wie hier und in so lebendiger Umgebung werden sie kaum wieder zu sehen sein. [...] Man könnte über Klee auch noch anders sprechen. Etwa so: Er gibt sich in allen Dingen ganz klein und verspielt. In einer Zeit der Kolosse verliebt er sich in ein grünes Blatt, in ein Sternchen, in einen Schmetterlingsflügel, und da sich der Himmel und alle Unendlichkeit darin spiegeln, malt er sie mit hinein. Die Spitze seines Stiftes, seines Pinsels verführt ihn zum Minutiösen. Er bleibt stets ganz nahe beim ersten Ansatz und darum beim kleinsten Format. Der Ansatz beherrscht ihn und läßt ihn nicht los. Ist er am Rand angelangt, so greift er nicht gleich nach einem neuen Blatt, sondern beginnt das erste zu übermalen. Die kleinen Formate überfüllen sich mit Intensität, werden Zauberbriefe und farbige Palimpseste. (Ball 1927: 155)

Von einem surrealistischen Klee-Bild ist hier noch nichts zu spüren. Nicht einmal Tzara

dürfte sich um „Traum“, „Unbewusstes“ oder „Visionen“ – Floskeln, wie sie von den 1920er Jahren an kursieren sollten — gekümmert haben. Denn er war durch Walden auf Klee aufmerksam gemacht worden, und dieser verstand ihn ausschließlich als „expressionistischen Künstler“ (Hopfengart 1989: 26-28). Darüber, wie Tzara Klee gesehen hat, gibt es keine Aussagen, aber Balls Eindruck von Tzaras Vortrag während der ersten Sturm-Ausstellung lässt sich Einiges entnehmen. Am 25. März schreibt er:

Vortrag Tzara: „L'Expressionisme et l'art abstrait“.

Die Bezeichnung ‚abstrakte Kunst‘ scheint mir nicht glücklich gewählt zu sein. Gemeint ist auch nicht die Abstraktion im üblichen Sinne, sondern das Unbedingt [sic!] und Typische; der Grundriß, der Selbstzweck wurde. Das Absolute aber braucht nicht abstrakt zu sein. Wenn ich frage, womit das Sein und die Dauer gegen die allgemeine Triebhaftigkeit verteidigt werden können, dann kann ich mit einem abstrakten Terminus von der ‚Welt der Ideen‘, mit einem ästhetischen aber von der ‚Welt der Bilder und Urbilder‘ sprechen. Was mich an der Galerie interessiert, ist gerade das Bild, und nicht die Abstraktion. Wäre diese Kunst abstrakt, so wäre meine Voraussetzung dabei, daß die Logik im Bilde aufgegangen, die Philosophie von der Kunst, und das Formale von der Form überwunden wäre. (Ball 1927: 152)

Wie Balls Unmut nahelegt, war Tzara damals zwar einerseits ein wagemutiger Provokateur der poetischen Sprache, blieb aber andererseits hinsichtlich seines Verständnisses der bildenden Kunst dem deutschen Expressionismus verhaftet. Hans Richter schreibt später, dass Tzara und Ball de Chirico, Klee, Feininger, Macke u.a. als Geburtsväter von Dada ansahen:

Klees Werk schien in der Tat die Wege zu öffnen, die in jene Gefilde der Seligen führten, die wir vor uns liegen sahen. (Richter 1964: 39)

Von Marcel Janco ist folgende Erinnerung überliefert:

In seinem [Klees] schönen Werk sahen wir den Widerschein all unserer Bemühungen, die Seele des primitiven Menschen zu deuten, ins Unbewußte und in triebhafte Schöpfungskraft hineinzutauchen, die reinen und unmittelbaren Schaffensquellen des Kindes zu entdecken. (Janco 1965: 38)

Doch die Aussagen von Richter und Janco stammen beide aus den 1960er Jahren und

spiegeln also keineswegs das Klee-Verständnis des frühen Dada wider. Über Jollos, der anlässlich der ersten Ausstellung einen Vortrag hielt, schreibt Werckmeister:

In the publicity program of the exhibition, Waldemar Jollos, on March 31, delivered a lengthy lecture on Klee. Placing him in an all-encompassing context of world art history which culminated in the Gothic as the crucial precedent, Jollos hailed Klee's achievements in both abstract and expressive art. (Werckmeister 1989: 95-96)

Jollos sah in Klees Kunst eine Verschränkung des Konkreten mit dem Abstrakten. Auch bei ihm findet sich nichts, was die spätere surrealistische Einordnung vorwegnehmen würde. Für die damalige Dada-Gruppe war Klee ein expressionistischer Maler.

Nachdem Klee 1917 also an drei Ausstellungen der Galerie Dada beteiligt gewesen war, tauchte er 1919 ein weiteres Mal auf deren Bühne auf, und zwar in der von Tzara edierten Dada-Anthologie, die am 15. Mai als Doppelnummer 4/5 der Zeitschrift *Dada* herauskam. Auch wenn nur ein einziges seiner Werke darin abgebildet ist, handelt es sich doch um ein äußerst frühes Dokument für seine Verbindung zu den späteren Surrealisten, denn das Heft enthält Artikel bzw. Werkabbildungen von André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault und Francis Picabia. Im Übrigen bot es die einzigartige Gelegenheit, Klee in der frankophonen Öffentlichkeit bekannt zu machen. Im Vergleich zur vorherigen Nummer 3 mit dem „Dada-Manifest 1918“, die in einer Höhe von 2000 Exemplaren gedruckt worden war,⁸ zeigte sich Tzaras Intention nun deutlicher, insbesondere an der sprunghaft steigenden Internationalität. Es gab gleichzeitig drei Versionen — eine deutsche, eine französische sowie eine Luxausgabe von insgesamt 38 Exemplaren (mit weiteren geplanten Varianten; Bolliger et. al. 1994: 226). Das Heft enthielt insgesamt zwanzig Bildwerke: fünf Holzschnitte von Hans Arp, einschließlich des Titelbildes, zwei von Raoul Hausmann, einen von Marcel Janco und einen von Hans Richter, des weiteren zwei Lithographien von Viking Eggeling und drei Zeichnungen von Francis Picabia sowie in der Autotypie-Edition jeweils ein Werk von Arp, Augusto Giacometti, Wassily Kandinsky, Adya van Rees, Hans Richter und Paul Klee.

Auch bei den Verfassern der Textbeiträge gab es ein breites, aus heutiger Sicht außergewöhnliches Spektrum: Neben den Hausautoren der Zeitschrift Arp, Ferdinand Hardekopf, Richard Huelsenbeck, Picabia und Tzara waren die französischen Schriftsteller Pierre Albert-Birot, Aragon, Breton, Jean Cocteau, Raymond Radigüé, Georges Ribemond-Dessaignes und Philippe Soupault vertreten und schließlich die

⁸ Vgl. Bolliger et. al. (1994: 217-221).

Berliner Dadaisten Raoul Hausmann und Hans Richter, von dem auch ein Werk zu sehen war. Angesichts der vielen späteren Surrealisten kann man über Tzaras internationale Reichweite nur staunen (er selbst veröffentlichte u.a. in der Nr. 2 der Zeitschrift von Breton, Aragon und Soupault *Littérature*). Für uns ist jedoch von besonderer Bedeutung, dass in diesem Zusammenhang auch ein Werk Klees vorgestellt wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach war also die Dada-Anthologie der Auslöser dafür, dass die Surrealisten Klee wirklich zur Kenntnis nahmen (Bolliger et. al. 1994: 222-224; Hohl 1979: 147). Die Beziehung zwischen Klee und Tzara war damit jedoch nicht beendet. Am 22. Juni 1919 schreibt Klee an seine Frau Lily in München:

Nun schreib ich von Zürich aus, wo ich gestern Freitag angekommen bin. Es war heut ein bewegter Tag, habe Jollos aufgesucht, Arp, Janco, Tzara usw. kennen gelernt. Eine Ausstellung eingeleitet für nächsten Monat. Der Kreis Dada ist sehr interessant. Die Leute voller Leben, hätten wir sie in München! (Paul Klee 1979b: 954).

Anscheinend auf Einladung Tzaras hatte Klee dem Zürcher Dada-Kreis einen Höflichkeitsbesuch abgestattet und dabei offenbar einen sehr guten Eindruck gewonnen. Worum es sich bei der angesprochenen Ausstellung handelt, ist unklar. Wahrscheinlich kam sie nicht zustande, denn in dieser Zeit fand nichts dergleichen im Dada-Umfeld statt.

In der Berner Paul-Klee-Stiftung befinden sich neben dem eingangs zitierten Brief noch zwei weitere Schreiben von Tzara an Klee. Es handelt sich um Postkarten vom 14. und vom 22. August 1919. Beide sind an Klees Münchner Wohnung in der Ainmillerstraße 32 adressiert und wurden aus dem Zürcher Hotel Seehof abgeschickt, wo Tzara damals wohnte. Inhaltlich ging es darum, dass Klee für eine Publikation eine Lithographie schicken solle. Mit der zweiten Postkarte drängte Tzara zur Eile, da sich das Buch bereits im Druck befinde. Welches er meinte, lässt sich allerdings nicht mehr ermitteln. Tzara und Klee blieben auch danach mit Unterbrechungen in Kontakt. 1931 steuerte Klee zu Tzaras *L'homme approximatif* die Illustration „Auge und Ohr“ (1931/157, R. 17) bei (Kornfeld 1963, Nr. 107), und Tzara widmete Klee nach dessen Tod eine vorzügliche Hommage in den *Cahiers d'art* (Tzara 1945/46), doch dazu an anderer Stelle mehr. Im Januar 1920 fuhr Tzara auf Einladung von Breton und Picabia in die französische Hauptstadt, womit der Pariser Dadaismus begann und offenbar auch Klees Name in den Kreis der späteren Surrealisten gelangte.⁹ Dabei war noch jemand

⁹ *Es muss Tristan Tzara gewesen sein, der aus seiner Zürcher Dada-Zeit bestimmte Kenntnisse und Erkenntnisse über Klees Kunst nach dem Ersten Weltkrieg nach Paris gebracht hat.* (Hohl 1979: 147).

maßgeblich: Max Ernst.

2.2. Drei Briefe von Max Ernst (1919, 1923)

Beginnen wir wieder mit einem Brief an Klee, datiert auf den 5. Februar 1919 und abgesendet von Max Ernst.

Sehr geehrter Herr Klee.

Es war meine Absicht, Ihre Arbeiten durch den Geschäftsführer des Kölnischen Kunstvereins bei der Kunsthandlung Goltz für Sie abgeben zu lassen. Da sich aber die Reise des Herrn Klug dauernd verzögert, ziehe ich es nun doch vor, Ihnen die Sachen als Wertpaket wieder zuzustellen, da ich ja mit Herrn Goltz keinerlei Abmachungen getroffen habe. Darf ich Sie nach Erhalt des Pakets um eine Empfangsbestätigung bitten? Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Gefälligkeit, mit der Sie mir anfänglich Ihre Arbeiten zur Ausstellung überliessen.

Mit verbindlichem Gruss.

Max Ernst

Köln, Kaiser-Wilh. Ring 14

5. 2. 19.

die Arbeiten vollzählig zurück erhalten (Abb. 1)

Ein zweiter Brief von Ernst, der sich heute ebenfalls in der Paul-Klee-Stiftung befindet, lautet in vollständigem Wortlaut:

Köln, Kaiser Wilh. Ring 14

4. Dez. 19.

Sehr geehrter Herr Klee.

Dass wir Ihre Arbeiten nicht ausstellen konnten, war sehr schade. Wenn ich Ihren ersten Brief recht verstand, so gestatteten Sie mir, die Arbeit auszustellen, welche ich käuflich erwerben wollte. Ich entschloss mich für die Zeichnung „Zwei gleich eins“ u. habe diese auch in die Ausstellung gebracht. Den abgemachten Preis von 150 M werde ich Ihnen gleich zuschicken. Ich kann mir ein Aquarell jetzt nicht leisten, weil ich mit dem Katalog (welcher und [sic!] von der englischen Behörde verboten wurde), zuviel Unkosten hatte.

Ich lege Ihnen einige Reproduktionen aus dem Katalog bei. — In einer andern (gleichzeitigen) Ausstellung hier in Köln waren 2 Aquarelle von Ihnen aus Privatbesitz

(Nienhaus). Ich teile Ihnen das nur deshalb mit, weil für Sie, nach Zeitungsbesprechungen, die Annahme ja nahe liegen könnte, ich hätte trotz der abschlägigen Antwort von Goltz Ihre Aquarelle gezeigt. Die 28 Zeichnungen u. 5 Aquarelle schicke ich an Goltz ab.

Mit den besten Grüßen

Ihr Max Ernst (Abb. 2)

Bei dem ersten Brief ist das Datum problematisch, doch das soll uns später beschäftigen ebenso wie die Beziehung von Klee und Ernst zum damaligen Zeitpunkt. Zuvor in aller Kürze zum Verhältnis von Klee und dem in beiden Briefen erwähnten Goltz, bei dem es sich um den Münchner Buchhändler und Galeristen Hans Goltz handelt. Ein Kontakt zwischen beiden zu kunsthändlerischen Zwecken bahnte sich an, seit in der Galerie Goltz die zweite Ausstellung des Blauen Reiters (Graphik) vom 12. Februar bis 2. April 1912 stattgefunden hatte,¹⁰ wo Klee mit 17 Arbeiten vertreten gewesen war. Goltz hielt anschließend die Verbindung aufrecht und schloß mit ihm am 1. Oktober 1919 einen dreijährigen Generalvertretungsvertrag ab (Frey & Kersten 1987: 68-71). Zumindest der zweite der oben zitierten Briefe von Ernst fällt also in die Zeit nach dem Abschluss dieses Vertrages.

Wie Klee mit Ernst bekannt wurde und wie es zu den Briefen kam, lässt sich aus Ernsts Lebenslauf rekonstruieren.¹¹ 1911 besuchte er zum ersten Mal August Macke. Im November dieses Jahres lernten sich auch Klee und Macke kennen. Binnen kurzem eng befreundet, reisten sie schließlich im April 1914, zusammen mit Louis Moilliet, nach Tunesien. Wichtig für unsere Überlegungen ist die Begegnung zwischen Ernst und Macke, denn erst durch diesen dürfte Ernst von Klee gehört haben. Übrigens traf Klee am 8. Oktober 1911 gemeinsam mit Moilliet Kandinsky. Im Dezember dann sollten Kandinsky, der sich gerade von der Neuen Künstlervereinigung München getrennt hatte, Franz Marc, Gabriele Münter und Alfred Kubin (um nur die Zentralfiguren zu nennen) die erste Ausstellung des Blauen Reiter veranstalten. Arbeiten von Klee waren nicht dabei.

Vom 25. Mai bis zum 30. September 1912 fand die Kölner Sonderbund-Ausstellung statt, auf der Klee vier Arbeiten zeigte. Ernst muss diese bei seinem Ausstellungsbesuch gesehen haben (Fischer 1987: 23). Außerdem könnte er mit

¹⁰ Vgl. die Tagebucheinträge # 907, 914.

¹¹ Bzgl. Ernsts Lebenslauf stütze ich mich im Folgenden hauptsächlich auf Schäfer (1995); AK 1975; AK1980 (17-38).

Bildern Klees über den im Mai erschienenen Almanach *Der Blaue Reiter* in Berührung gekommen sein. Schließlich veranstaltete im Oktober dieses Jahres der von Emmy Worringer, der Schwester des Kunsthistorikers Wilhelm Worringer, betriebene Kölner Gereonsclub eine Klee-Ausstellung (Reinhardt & von Lüttichau, Hrsg., 1993: 28-31). Ob Ernst diese gesehen hat, ließ sich bislang nicht feststellen, aber die Tatsache, dass Klee an Ernsts damaligem Wohnort gezeigt wurde, ist nicht zu unterschätzen.¹²

Im Juli 1913 nahm Ernst an einer Ausstellung der Rheinischen Expressionisten teil, die in der auch als Galerie genutzten Buchhandlung von Friedrich Cohen in Bonn stattfand, und zum Ersten Deutschen Herbstsalon, den Walden im Oktober in der Berliner Galerie Der Sturm ausrichtete, schickte er futuristisch anmutende Arbeiten.

Vom Mai bis zum August 1914 wurde in Köln die Werkbund-Ausstellung gezeigt, und dort begegnete Ernst Hans Arp. Auch das ist für unseren Zusammenhang wichtig. Wie bereits erwähnt, hatte Arp Anfang der 1910er Jahre Klee kennengelernt. An der Ausstellung „Der Moderne Bund“, die vom 3. bis zum 19. Dezember 1911 sowie vom 7. bis zum 31. Juli 1912 in Zürich stattfand, waren beide mit Exponaten beteiligt. Außerdem hatten sie 1912 mit Walden und dem Blauen Reiter zu tun (Bolliger et. al. 1994: 11).¹³ Im August 1914 ging Arp nach Paris, kehrte jedoch im Herbst 1915 nach Zürich zurück und eröffnete dort am 5. Februar 1916 zusammen mit Ball und Tzara das Cabaret Voltaire. Im Rahmen der zweiten Sturm-Ausstellung, die vom 9. bis zum 30. April 1917 in der Galerie Dada stattfand, waren Werke von Ernst neben Arbeiten von Klee zu sehen (Bolliger et. al. 1994: 261). Ernst wusste während des Ersten Weltkriegs nichts von Arps Verbleib, erfuhr aber während seines Aufenthalts 1919 in München, wo er den oben zitierten Brief an Klee schrieb, dass er am Leben war.

Im Juli 1918 heiratete Ernst die Kunsthistorikerin Luise Straus, eine Kommilitonin von der Universität Bonn, und nach Beendigung seines Militärdienstes kehrte er im November in seine Heimatstadt Köln zurück, wo ihm Alfred F. Gruenwald, alias Johannes Theodor Baargeld, begegnete. Damit stand dem Beginn des Kölner Dada nichts mehr im Wege. Im Dezember dieses Jahres gründete Ernst zusammen mit seiner Frau Luise, Johannes Theodor Kuhlemann und Karl Nierendorf in Köln die Künstlergemeinschaft Der Strom, die auch eine gleichnamige Zeitschrift herausbrachte.

1919 begann dann der Kölner Dada. Im Februar/März gab Baargeld die

¹² Im Gefolge von Waldberg (1958: 236) geht Ann Temkin davon aus, dass Ernst in der Berliner Galerie Der Sturm zum ersten Mal Werke von Klee gesehen habe: *Als Max Ernst die Arbeiten von Paul Klee in der »Sturm«-Galerie zum ersten Mal sah, erkannte er die Verwandtschaft mit der Kunst eines Kindes. Doch Ernst war so vorsichtig, das Kind als eines einzustufen, »das seinen Picasso, Delaunay und Macke genau studiert hat.* (Temkin 1987: 70). Wann das gewesen sein soll, bleibt allerdings unklar.

¹³ Vgl. auch die Tagebucheinträge # 913, 914, 917.

Wochenzeitung *Der Ventilator* heraus, bis diese von der britischen Besatzungsmacht eingestellt wurde. Im September schaute Ernst auf dem Rückweg von einer Alpenwanderung mit seiner Frau und Baargeld in München vorbei, fand Interesse an neuen Arbeiten von Klee, die in der Galerie Goltz ausgestellt waren, und besuchte daraufhin den Maler. Im Allgemeinen verbindet man Ernsts Aufenthalt in München mit zweierlei: erstens damit, dass er de Chirico für sich entdeckte — durch ein diesem gewidmetes Dossier in der italienischen Kunstzeitschrift *Valori Plastici*, die er in Goltz' Buchabteilung fand —, und zweitens damit, dass er aus einer ebenfalls dort aufgelesenen Broschüre von Arps Überleben sowie von den Aktivitäten des Zürcher Dada erfuhr. Bis heute ist allerdings kaum beachtet worden, dass sein eigentliches Ziel eine Begegnung mit Klee war, was sich darauf zurückführen lässt, dass die beiden danach in keiner direkten Beziehung mehr standen. Aus dem am Ende dieses Kapitels vorzustellenden Brief geht immerhin hervor, dass Ernst zumindest bis zum Beginn der surrealistischen Bewegung im Dezember 1923 den Kontakt aufrecht erhalten hat. Anlass seines Besuchs bei Klee war offenbar die Bitte um Leihgaben für eine geplante Ausstellung, und dieser willigte auch tatsächlich ein, fünf Aquarelle und 29 Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.¹⁴ Präzise Angaben, um welche Werke es sich im Einzelnen handelte, findet man bei Spies (1974), der sich wiederum auf Glaesemer stützt, jedoch zur späteren Beziehung der beiden Künstler leider keine zusammenhängende Darstellung veröffentlicht hat.

Um zu den eingangs zitierten Briefen zurückzukehren: Der zweite ist auf den 4. Dezember 1919 datiert. Er enthält eine Entschuldigung dafür, dass Klee nicht ausgestellt und aufgrund der Publikation des Ausstellungskatalogs nur eine seiner Arbeiten erworben werden konnte. Außerdem spricht er die Rücksendung der Leihgaben an.

Bei der Ausstellung, auf der Klee gezeigt werden sollte, muss es sich um die Herbstausstellung der Gesellschaft der Künste im Kölner Kunstverein gehandelt haben. Dort wollte man Arbeiten von Künstlern zeigen, die später als Kölner Dada firmierten, allen voran Ernst und Baargeld. Bekanntermaßen lehnte der Gründer der Gesellschaft Karl Nierendorf deren Exponate ab, aber auf Vermittlung des Geschäftsführers des Kunstvereins Walter Klug bekamen sie schließlich doch ein paar Räume, nachdem man sich darauf geeignet hatte, am Eingang einen Zettel anzubringen, der darauf hinwies, dass Dada und die Gesellschaft der Künste zwei grundverschiedene Gruppen seien. Die Dadaisten stellten unter dem Namen Gruppe D aus und publizierten den von Ernst im Brief erwähnten Katalog, das sogenannte *Bulletin D*, welches gleich nach seinem Erscheinen von der britischen Besatzungsmacht als anarchistisches Propagandamaterial

¹⁴ Vgl. Spies (1974: 35, 217); Glaesemer (1984: 93, Anm. 15).

eingezogen wurde. Bei den Arbeiten von Klee, die Ernst einbeziehen wollte, handelte es sich selbstverständlich um die o.g. fünf Aquarelle und 29 Zeichnungen, die aber nicht alle gezeigt werden konnten, weil sich die Gruppe D mit einer geringeren Ausstellungsfläche begnügen musste, nachdem es zum Bruch mit der Gesellschaft der Künste gekommen war. Das führte zu der besagten Entschuldigung.

Das *Bulletin D* war die erste Zeitschriftennummer, mit der der Kölner Dada an die Öffentlichkeit trat, aber zugleich auch der Katalog der Gruppe D, so dass sich alle Exponate darin verzeichnet finden. Dazu gehörten Arbeiten von Hans Arp, Johannes Theodor Baargeld, Hans Bolz, Angelika und Heinrich Hoerle, Anton Räderscheidt, F. W. Seiwert u.a., Kinderbilder, Plastiken, „expressionistische“ Fotografien von Kokoschka und Max Oppenheimer sowie zwei Bilder von Klee. Das eine trägt den Titel „Brunst“, das andere „Zwei gleich ein“. Folgt man der auf den Studien von Spies (1974) beruhenden Handliste Klees, so stellt sich heraus, dass Ernst zuerst ein Aquarell namens „Zoo“ (1918, 42) haben wollte, aus finanziellen Gründen aber, wie er in dem Brief schreibt, „Zwei gleich ein“, ein Exponat der Gruppe D-Ausstellung, für 150 Mark erwarb (Spies 1974: 217).

Ernsts Brief endet mit der Ankündigung, die Leihgaben an Klee zurückzuschicken. Doch das geschah nicht sofort. Der Handliste zufolge erhielt Klee sie abzüglich des von Ernst erworbenen Bildes erst im Februar 1920. Offenbar wurden sie zuvor noch auf einer *Bulletin D*-Ausstellung in Düsseldorf, im Graphischen Kabinett von Bergh & Co., gezeigt (Spies 1974: 35). Wann diese genau stattfand, lässt sich derzeit nicht rekonstruieren, wahrscheinlich Anfang Februar (Riha & Schäfer 1995: 261).

Hier wird nun der erste der beiden vorgestellten Briefe zum Problem. Seine Datierung auf den 5. Februar 1919 erscheint fragwürdig, sollte Ernst doch erst im September 1919 den Kontakt zu Klee aufnehmen. Gänzlich auszuschließen ist ein früherer Zeitpunkt ihrer Begegnung nicht, aber bislang kennt man nur die Herbstausstellung der Gesellschaft der Künste als frühesten Anlass, aus dem Ernst sich Leihgaben besorgt haben mochte, die, wie es im Postscriptum des Briefes heisst, zurückzugeben waren. Auch Goltz, dessen Name in dem Schreiben auftaucht, hätte erst nach Abschluss des Generalvertretungsvertrages am 1. Oktober 1919 als Adressat auftreten können. Bei dem ebenfalls erwähnten Herrn Klug handelte es sich selbstverständlich um den Geschäftsführer des Kölner Kunstvereins. Wann genau er diesen Posten inne hatte, lässt sich nicht feststellen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er und Ernst bereits vor der Herbstausstellung vom November 1919 miteinander in Verbindung standen. Die Rückgabe der Bilder kann somit nicht 1919 erfolgt sein, d.h., Ernst muss sich verschrieben haben. Damit löst sich ein Widerspruch auf, der bislang

übersehen wurde, hiermit jedoch berichtigt sei: Der besagte Brief entstand am 5. Februar 1920. Aber es gibt noch ein drittes Schreiben von Ernst an Klee:

Paris, 20. Dez. 23

Verehrter Herr Klee.

Ich hoffe, dass Sie mir nicht übelnehmen, wenn ich mich an Sie direkt wende mit der Bitte mir einige Auskunft zu geben. Ich schicke voraus, dass ich seit etwa 2 Jahren nicht in Deutschland gewesen bin und über die dortigen Verhältnisse nicht sonderlich unterrichtet bin. Nun habe ich hier einige Freunde, welche Ihre Arbeiten von Reproduktionen her kennen u. von diesen sehr sehr begeistert sind u. gerne einige erwerben möchten. Falls Sie Fotografien Ihrer Aquarelle oder kleiner Oelgemälde haben, oder falls von den in „Kairuan“ reproduzierten Arbeiten noch welche zu erwerben sind, so wäre ich ihnen [sic!] sehr dankbar für eine Angabe der Preise u. — wenn möglich — Ueberlassung von Fotos für einige Zeit. Ich weiss nicht, ob Arbeiten von Ihnen zu erschwinglichen Preisen noch im Kunsthandel zu haben sind. Ausserdem möchte ich, ohne zu unverschämt zu erscheinen, fragen, ob Ihre Plastiken — von denen ich welche bei meinem Besuch im Jahr 1919 bei Ihnen in München sah u. die mich sehr in Erstaunen versetzten — verkäuflich sind. Wenn ja, würden Sie mir die Preise für dieselben angeben?

Wollen Sie mir bitte an folgende Adresse antworten: Paul Éluard Grindel, 3, rue Ordener, Paris 18^e (ohne Zusätze). Ich bitte nochmals um Entschuldigung, Sie mit Dingen rein geschäftlicher Art zu belästigen.

Mit verbindlichen Grüssen

Max Ernst (Abb. 3, 4)

Um die Bedeutung dieses Briefes zu ermessen, muss man sich anschauen, was Ernst nach 1920 tat, also wie es dazu kam, dass er vom Dadaismus zum Surrealismus wechselte.

Im Dezember 1919 begann Ernst, mit Tristan Tzara zu korrespondieren, und als Hans Arp ihn im Februar 1920 in Köln besuchte, brachte er ihm für sein Zeitschriftenprojekt *Die Schamade* ein Manuskript von Tzara mit. So trafen der Dada von Zürich, Paris und Köln zusammen.¹⁵ Im April kam *Die Schamade* heraus. Zu den Autoren zählten Louis Aragon, Hans Arp, Johannes Theodor Baargeld, André Breton, Paul Éluard, Angelika und Heinrich Hoerle, Richard Huelsenbeck, Francis Picabia,

¹⁵ Vgl. den auszugsweise abgedruckten Brief von Ernst an Tzara in AK (1980: 34) sowie Gateau (1982: 45-49).

Georges Ribemond-Dessaignes, Walter Serner, Philippe Soupault sowie Tristan Tzara. Bemerkenswerterweise waren fast alle frühen Surrealisten dabei. Von dieser Zeit an stand Ernst im Briefwechsel mit Breton, und als Arp ihn im Oktober erneut in Köln besuchte, schufen die beiden „Fatagaga“ (*Fabrication de tableaux garantis gazométriques*).

Vom 3. Mai bis zum 3. Juli 1921 fand in der Pariser Galerie Au Sans Pareil Ernsts erste Einzelausstellung statt.¹⁶ Am 13. Mai wurde der berühmte dadaistische Schauprozess gegen Maurice Barrés abgehalten, mit dem das schwerwiegende Zerwürfnis zwischen Breton und Tzara begann. Im August und September hielten sich Arp, Ernst, dessen Frau Luise und Baargeld zur Sommerfrische in dem Tiroler Ort Tarrenz auf. Dort schaute auch André Breton auf seiner Hochzeitsreise vorbei, aber auf die Ankunft der Éluards wartete Ernst dann nicht mehr, so dass es erst am 4. November zu einer Begegnung mit ihnen kam. Éluard blieb mit seiner Gattin Gala bis zum 11. November bei Ernst und wählte in dieser Zeit aus dessen Werken einige Collagen für seinen Gedichtband *Répétitions* aus. Außerdem erwarb er die beiden Ölgemälde „Oedipus Rex“ und „Der Elefant Celebes“. Schon um den Jahreswechsel sollte es zum Bruch zwischen Tzara, der hartnäckig an den Dada-Lehren festhielt, und Breton, der auf der Suche nach neuen kreativen Werten bereits den Surrealismus andachte, kommen.

Am 18. März 1922 erschienen Éluards *Répétitions* mit Ernsts Collagen bei Galerie Au Sans Pareil. Im gleichen Monat besuchten die Éluards erneut Ernst in Köln. Von Ende April bis September hielten sich Ernst, Arp und die Éluards wieder in Tirol auf. Währenddessen brachte der Pariser Verlag Librairie Six am 25. Juni das zweite gemeinsame Werk von Ernst und Éluard heraus: *Les malheurs des immortels*, mit Gedichten von beiden sowie Collagen von Ernst. Nun kam es zum Zerwürfnis zwischen Ernst und Éluard auf der einen, Tzara und Arp auf der anderen Seite. Dem neuen Dada-Manifest schenkte Ernst schon nicht mehr die geringste Beachtung. Er verließ seine Frau Luise und flüchtete mit Éluards Pass nach Paris, wo er im Haus des Freundes wohnte und im Oktober ein Gemälde fertig stellte, welches zum ersten programmatischen Werk des Surrealismus werden sollte: „Beim Rendezvous der Freunde“. Dieses Gruppenbild vereint René Crevel, Philippe Soupault, Hans Arp, Max Ernst, Max Morise, Dostojewski, Raffael, Théodore Fraenkel, Paul Éluard, Jean Paulhan, Benjamin Perét, Louis Aragon, André Breton, Baargeld, Giorgio di Chirico, Gala Éluard und Robert Desnos. Im Februar 1923 wandte sich Ernst dann zusammen mit Aragon, Breton und

¹⁶ Bei Riha & Schäfer (1995: 165-167) findet sich ein Brief vom 29. April 1921, den Breton an Ernst schrieb.

Éluard endgültig von dem unverbesserlich am Dada festhaltenden Tzara ab und schlug den Weg des Surrealismus ein.

Aber kehren wir zu dem dritten Brief zurück. Er ist vom 20. Dezember 1923, womit es sich bei den Freunden, *welche Ihre Arbeiten von Reproduktionen her kennen u. von diesen sehr sehr begeistert sind u. gerne einige erwerben möchten*, um spätere Surrealisten gehandelt haben muss. Tatsächlich besaß Breton 1921 bereits ein Aquarell von Klee.¹⁷ Auch Éluard dürfte einige Werke von Klee besessen haben, darunter offenbar „Le Chevalier de Hohen C“ (1921), „Blaubetonter Kopf“ (1933) und „Kairuan“ (um 1933).¹⁸ Der Titel des zuletzt genannten Bildes taucht nicht nur in Ernsts Brief auf, sondern auch im Titel der Monographie von Wilhelm Hausenstein *Kairuan oder eine Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters* (1921). Diese war eines der wenigen Grundlagenwerke, bevor die Bücher von Grohmann und Crevel 1929 bzw. 1930 auf Französisch herauskommen sollten. Aus dem Brief geht hervor, dass die Pariser Surrealisten Hausensteins Buch durch Ernst kennenlernten und somit schon vor 1923 mit Klees Arbeiten in Berührung kamen.

Natürlich hatten zuvor Tristan Tzara und Hans Arp Künstlern, die später zum Pariser Surrealismus zählen sollten, gelegentlich von Klee erzählt, so dass man folgenden Verlauf annehmen darf: 1910 wurde Arp auf Klee aufmerksam. Ball dürfte 1914 durch Walden von ihm erfahren habe, denn Klees Kontakt zu diesem hatte spätestens Ende 1912 begonnen. Tzara wiederum hörte durch Arp und Ball von ihm und integrierte ihn unverzüglich in die Dada-Bewegung, was zu dem eingangs zitierten Brief Tzaras vom 16. November 1916 führte.

Ernst lernte 1911 Macke kennen, der in diesem Jahr gerade mit Klee Freundschaft geschlossen hatte, und erfuhr wohl durch ihn 1912 von dem Maler, so dass er dessen Werke auf der Sonderbund-Ausstellung, die von Mai bis September in Köln stattfand, wahrgenommen haben könnte. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass er Abbildungen

¹⁷ Glaesemer (1984: 93, Anm. 16) bezieht sich auf Gateau (1982: 135), aber dort findet sich keine entsprechende Angabe. Bei Béhar (2005) heisst es, dass Brétons Geldmittel schon bald erschöpft waren, weil er *Littérature* allein finanzierte, und er sich daher mit der Bitte an Jacques Doucet wandte, ihn mit dem Verkauf einer afrikanischen Maske oder der Abtretung eines Bildes von Klee zu unterstützen — der Titel dieses Bildes ist allerdings unbekannt. Siehe außerdem: *Originale konnten die beiden Künstler — Masson, Miró — in den Sammlungen von Aragon, Breton und Paul Éluard betrachten.* (Temkin 1987: 68). Auf welche Quelle diese Aussage zurückgeht, ist jedoch unklar.

¹⁸ Der *Catalogue de la vente de la Collection Éluard à Hôtel Drouot* (Éluard 1924) enthält ein Werk von Klee: „*Le bourgeon du sourire*, aquarelle signée en bas à droite, datée 1921. Haut.: 0^m 39 1/2; Larg.: 0^m 28“ (Gateau 1982: 135, 357). Crevel (1930: 25) enthält eine Abbildung von „*Dans la prairie*“ (1923). Außerdem gibt es den Hinweis auf Aquarelle Klees in der Sammlung Éluard, namentlich die drei Werke „*Le Chevalier de Hohen C*“ (1921), „*Blaubetonter Kopf*“ (1933) und „*Kairuan*“ (um 1933): „*La collection Éluard comporta, outre différentes aquarelles.*“ (AK 1982/83: 130). Vgl. auch Penrose (1981: 170) und Gateau (1982: 359-360).

im Almanach *Der Blaue Reiter* sah. 1914 lernte er dann Arp kennen, der ihm ebenfalls Klee nahelegte. Über den Kölner und Pariser Dadaismus kam er mit Tzara, Éluard und Breton in Kontakt. Dass dort gertüchteweise von Klee die Rede war, geht aus dem Brief vom Dezember 1923 hervor. Damit waren die Voraussetzungen für die Klee-Rezeption der Surrealisten so gut wie gegeben.

Am 15. Oktober 1924 publizierte André Breton im Pariser Verlag Éd. Sagittaire chez Simon Kra sein *Manifest des Surrealismus*. In einer Fußnote bezeichnete er Klee als einen Vorläufer. Von da an erfuhren dessen Werke in Paris unzählige Würdigungen. Das zu verfolgen, würde allerdings den Rahmen dieser Studie sprengen.

3. Paul Klee als „ein musikalisches Intermezzo, eine mystische Konfession, eine exotische Provinz“

Dieses Kapitel befasst sich damit, wie man Klee im deutschsprachigen Raum gesehen wurde, bevor die Surrealisten ihn rezipierten. Es stützt sich auf deutschsprachige Publikationen aus dem Zeitraum zwischen 1918 und 1924, insbesondere die zwei kurz nacheinander erschienenen Monographien von Leopold Zahn (1920) und Wilhelm Hausenstein (1921). Erstere erschien anlässlich der großen Klee-Ausstellung, die im Mai/Juni 1920 in der Galerie Goltz stattfand, und sollte offenbar den wirtschaftlichen Interessen des Kunsthändlers Goltz dienen (vgl. Hopfengart 1989: 37-42; Werckmeister 1982: 89-90). Hausensteins Monographie wiederum zeigt sich durch den Pessimismus, der nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland vorherrschte, sowie durch die Kunstphilosophie ihres Autors in einem Maße geprägt, dass sie hinsichtlich der Klee betreffenden Gedankengänge beispielsweise Werckmeister (1982: 90; ders. 1989: 226-237) enttäuscht. Doch beide Publikationen waren insofern bahnbrechend, als sie sich auf Klees autobiographische Skizzen stützten,¹⁹ und beide richteten sich an ein relativ breites Publikum, wie man beispielsweise aus Klees Briefen erfährt. In einem Schreiben an Hausenstein vom 6. Juni 1920 steht, dass er Zahns Monographie als Reklame betrachte, und in einem an seine Schwester Mathilde und seine Mutter Ida zeigt er sich befriedigt über die Publikation der beiden Bücher, ohne weiter auf deren Inhalt einzugehen:

Das Buch „Paul Klee“ von Leopold Zahn ist heraus und liegt in den Läden auf. Ich habe es noch nicht bekommen vom Verlag, konnte es daher noch nicht an Euch schicken. / Das andere, noch viel schönere Kleebuch führt den Titel: „Kairuan oder eine Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters“. Diese Schrift hat Wilhelm Hausenstein verfaßt. Von ihr ist erst das Verfasser-Exemplar fertig. Er gab es mir sofort zum Lesen, ich finde es ganz ausgezeichnet. (Klee 1979b: 966).

Klees Berufung zum Formmeister des Bauhauses trug entscheidend dazu bei, dass er von 1920 an zunehmend im Lichte der Öffentlichkeit stand. Diese Präsenz sollte 1923 in einer großen Einzelausstellung im Berliner Kronprinzenpalais, auf der 270 Arbeiten gezeigt wurden, vorläufig kulminieren (Hopfengart 1989: 244-248). Die Jahre um 1920 sind somit eine äußerst wichtige Phase für die Geschichte der Klee-Rezeption. Selbst die

¹⁹ Vgl. Klee (1988: 482-516, 519-527, 528-530); Kersten (1988: 584-591); Geelhaar (1978).

Surrealisten standen damals unter dem Einfluss des deutschen Diskurses, wie sich im Folgenden zeigen wird. Durch Max Ernst, Hans Arp und andere deutsche Muttersprachler sowie den des Deutschen mächtigen Tristan Tzara lernten sie zwischen 1919, dem Jahr von Tzaras Einzug in Paris, und 1924, dem Entstehungsjahr des Surrealismus, offenbar das in Deutschland dominierende Klee-Verständnis ansatzweise kennen. Da Ernst in seinem Brief vom 20. Dezember 1923 auf das Buch von Hausenstein eingeht, ist es vorstellbar, dass sich die Künstler in seinem Umfeld — Breton, Éluard und weitere der späteren Surrealisten — vornehmlich auf diese Publikation bezogen. Ann Temkin zufolge hatten zumindest Masson und Miró es gelesen.²⁰

Das Fazit meiner Studien lässt sich folgendermaßen vorwegnehmen: Die surrealistische Klee-Rezeption, die sich ab Mitte der 1920er Jahre entfaltete, stützte sich — so sie auf deutschsprachige und zu Beginn des Jahrzehnts in Deutschland publizierte Texte Bezug nahm — auf die eher poetischen Deutungen, die den Maler im Gefolge der deutschen Romantik und des deutschen Expressionismus ansiedelten (Theodor Däubler, Leopold Zahn, Wilhelm Hausenstein), und zog diese den sachlichen, stilgeschichtlich-kunsthistorischen Darlegungen vor, die ihn als Bauhaus-Meister und konstruktivistischen Künstler interpretierten (Hermann von Wedderkop und insbesondere Will Grohmann). Das lag zum einen daran, dass die Surrealisten als Erben des Geistes der deutschen Romantik auftraten. Zum anderen waren diejenigen Texte, die in Klee einen Nachfolger der Romantik und des deutschen Expressionismus sahen, zu einem relativ frühen Zeitpunkt verfügbar. Als Grohmann 1923/24 begann, auf eine Revision des poetischen Klee-Verständnisses zu drängen, waren die Vermittler Ernst, Tzara und Arp schon zu lange in Paris, um über die neusten Ansätze noch im Bilde zu sein (Hopfengart 1989: 43).

²⁰ Wilhelm Hausensteins Klee-Monographie diente Masson 1922 als Einführung in das Werk Klees; er las sie zusammen mit Miró, dessen Atelier neben dem seinen lag. Im weiteren schreibt Temkin, dass Aragon, Breton und Éluard in dieser Zeit Arbeiten von Klee besaßen, führt jedoch keine Belege an (Temkin 1987: 68). Lanchner berichtet: *Irgendwann gegen Ende des Jahres 1922, erinnert sich Masson, fand er an einem Stand an den Pariser Seine-Ufern ein deutsches Buch voller Klee-Reproduktionen. Er fand es derart aufregend, daß er keine Zeit versäumte, es seinem guten Freund Joan Miró zu zeigen, dessen Atelier gleich neben dem seinen in der Rue Blomet lag. Da Masson sich erinnert, daß das Buch in München erschienen war, kann es sich dabei nur um Wilhelm Hausensteins „Kairuan, oder eine Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters“ gehandelt haben, das im Jahr zuvor im Münchner Verlag „Kurt Wolff“ herausgekommen war“* (Lanchner 1987: 88). Miró erinnert sich folgendermaßen: *Masson und ich haben zusammen Paul Klee entdeckt. Durch Reproduktionen zuerst, in einer großen Buchhandlung am Boulevard Raspail. Dann in einer kleinen Galerie an der Ecke Rue Vavin, dessen Besitzer von Zeit zu Zeit Klee besuchte und von seinen Reisen einige Aquarelle mitbrachte. Er benachrichtigte uns, wir stürzten zu ihm. Auch Éluard und Crevel interessierten sich für Klee, sie haben ihn sogar besucht. Doch Breton verachtete ihn.* (Miró 1986/87: 40).

3.1. Däubler und Jollos

Theodor Däubler publizierte in den Jahren 1918/19 drei Artikel über Klee.²¹ In dieser Zeit begannen sich dessen Werke stilistisch vom Expressionismus zu entfernen. Statt Kriegserfahrungen und Zeitgeist gab es bei Klee eine märchenhafte Bildwelt voll von „rätselhaften Zeichen, Augen, Herzen, Pfeilen, Sonnen, Monden und Sternen“ und dazu mystische, „außerirdische“ Titel.²² Solche Bilder fanden Anklang bei Dichtern, die — nicht zuletzt aufgrund des Weltkriegs — zu „apokalyptischen Visionen“ neigten.

Däublers erste Klee-Besprechung entstand für das von Paul Westheim herausgegebene *Kunstblatt* (Däubler 1918a). Darin charakterisierte er die Zeichnungen mit dem Ausspruch Martin Bubers, es sei die „obere Einfachheit“ erreicht, sprach sich aber zugleich gegen die Tendenz aus, sie mit Kinderbildern zu vergleichen: Sie seien gerade das Gegenteil, nämlich Kunst, Kristalle eines magischen Traums.

Unermüdlich sehen wir ihn, seine Einzeichnungen von Ideen, die farbigen Kostüme der Einfälle, hoch oben und doch wieder ganz nah bei uns, in die Kuppel seiner Welt hineintürmen, sich gegenseitig erhaschen und wieder niederneigen lassen, bis sie, noch einmal hochfliegend, als Zwillinge eingesternnt, des Künstlers Werk zur Vollendung gebracht haben. (Däubler 1918a: 27)

Schöne Worte, die mehr über ihren Verfasser sagen als über den Maler, von dessen Werken er sich inspiriert zeigt. Wenn Klees Bildern die Fähigkeit eignet, eine poetische Sprache in Gang zu setzen, dann haben wir hier ein Beispiel dafür, und gerade einer solchen Sprache sollten die Surrealisten später, bei allen Abwandlungen, die Treue halten. Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang, dass Däubler von Traumkristallen spricht.

Sein zweiter Artikel erschien in den *Neuen Blättern für Kunst und Dichtung* (Däubler 1918b). Darin empfiehlt er dem Leser, sich Klee als einen durch und durch

²¹ Zum ersten Mal ging er auf Klee in Däubler (1917), d.h. in der Besprechung der Ausstellung „Paul Klee, Georg Muche“ in der Galerie Sturm im Februar 1917, wo Klee 17 Arbeiten zeigte (vgl. u.a. Werckmeister 1989: 89-92). Zum Verhältnis von Däubler und Klee vgl. Klee (1976: 176-177; Hopfengart (1989: 28-30). Klees Tagebüchern zufolge müssen sich die beiden Anfang 1915 begegnet sein: *Der prächtige dicke Däubler gibt mir seine weiche Hand: „Sie sind ein / futuristisches Temperament in Deutschland. Mit der Kultur der Tradition / verbundener Futurismus.“* (Tagebuch-Eintrag # 955, Klee 1988: 366).

²² *Der neue Stil ist gekennzeichnet durch eine veränderte Malweise und eine neue Ikonographie. Die Bilder sind häufig absichtsvoll unsauber gemalt, mit breiten, groben Pinselstrichen, auf gewollt ungleichmäßiger Grundierung oder rohem Untergrund. [...] Die Bilder sind übersät mit rätselhaften Zeichen, Augen, Herzen, Pfeilen, Sonnen, Monden und Sternen — einer Geheimschrift ähnlich —, und die Titel suggerieren märchenhafte oder außerirdische Zusammenhänge. Dieser ebenso simplifizierende wie mystifizierende Stil kam den Vorstellungen Behnes, Däublers und vieler anderer Zeitgenossen, wie zu sehen sein wird, offenbar sehr entgegen und machte Klee schlagartig aktuell.* (Hopfengart 1989: 29-30).

musikalischen Künstler zu vergegenwärtigen:

Paul Klee ist ein sehr bedeutender Musiker: auch in seiner Malerei tritt das ganz deutlich zutage. [...] Melancholisierendes Lila tönt nach, stirbt entbläulichend ab. (Däubler 1918b: 11)

Die Musik dient dem Dichter als Analogie; in den Bildern kristallisieren sich für ihn Töne:

Durchsichtig kristallhafte Bronzegebilde fliegen ganz klar durch die Luft. [...] Dann wird ein Tanz wachsend atmender Kristalle: bronzenhaft. Die Einsprenkelungen sind topasartig, amethystisch. Magie der Musik. (Däubler 1918b: 12)

Däublers Klee-Verständnis hatte sich nicht geändert, als er 1919 in *Das junge Deutschland* seinen dritten Artikel publizierte. Darin nennt er als Besonderheit eine im Alltag nicht fassbare Transzendentalität.

Ein leichter Frühlingwind streicht über die noch halbleblosen Gestalten in Paul Klees innerer Welt. [...] Da drängen sich diese Gespensterchen an die Ausgänge des innern Gesichts von Paul Klee. Er macht behutsam mit dem Bleistift eine Tür auf, und die Geister können in unsere Welt eindringen [...] Da gibt es dann Baumelgespenster! Hockgnome. Lemuren. Halbmenschen. Erwachsene Geister. Sichbesinnende. [...] Daher öffnet er immer nur ein kleines Aussichtsloch in sein Jenseits. Wer verstünde nicht das Geheimnis so kleiner Formate!! (Däubler 1919: 101)

An diesen Sätzen fallen vier Punkte auf. Erstens werden die Bilder mit Wörtern wie „Gespenster“ und „Geister“ bedacht, was an Breton erinnert, der bekanntlich ein außergewöhnliches Interesse für okkulte Darstellungen zeigte und Geister zu seinen Lieblingsthemen als Dichter zählte.²³ Zweitens lässt Däublers Schreibweise an die berühmteste Passage aus Klees autobiographischen Zeilen für Zahn denken, die da lautet:

Diesseitig bin ich gar nicht fassbar. Denn ich wohne grad so gut bei den Toten, wie bei den Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich. Und noch lange

²³ Siehe die Erörterungen zu Klees Bild „Zimmerperspektive mit Einwohnern“, welches in der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei in der Galerie Pierre vertreten war, in 4.2.2. sowie 4.3.9. Allein die Tatsache, dass das Werk in dem besagten Katalog vorkommt, spricht für Bretons Interesse.

nicht nahe genug. (Zahn 1920: 5)²⁴

Däubler hatte zu jener Zeit einen relativ engen Umgang mit Klee,²⁵ womit nahe liegt, dass er aus dessen Mund hörte, was dieser prototypisch in dem Text für Zahn vom Sommer 1916 zum Ausdruck brachte (Tagebuch-Eintrag #1008, Klee 1988: 400-402). Man darf also durchaus annehmen, dass Däubler durch Klee darauf kam, den Bildern Transzendentalität zuzuschreiben. Drittens ist bemerkenswert, dass Däubler sich auf die kleinen Formate konzentriert, und viertens, dass sich sein Klee-Verständnis offenbar vor allem an den Zeichnungen orientiert. All diese Punkte sollen sich später bei den Surrealisten wiederfinden. Wie nah Däubler ihnen kam, wird später noch einmal interessieren. Hier aber erst einmal zu Waldemar Jollos.

Auch dieser äußerte sich 1919 im *Kunstblatt* über Klee. Bereits am Rande der ersten Sturm-Ausstellung (17. März - 7. April 1917 in der Zürcher Galerie Dada) hatte er einen Vortrag mit dem Titel „Paul Klee“ gehalten. Über dessen Schlussteil war in der *Neuen Zürcher Zeitung* (Nr. 670, 17. 04. 1917) zusammenfassend berichtet,²⁶ doch kein Gesamtbild vermittelt worden, weshalb Jollos' eigener Artikel von Bedeutung ist. Er beginnt damit, dass die europäische Kunst seit der Renaissance Gott zunehmend aus den Augen verloren habe:

Mit der Renaissance beginnt in der europäischen Kunst das Interessante, der Todfeind der Kunst. Die alte Kunst war gläubig, besaß ein Zentrum, Ruhe in Gott. (Jollos 1919a: 225)

Für diese „Kunst ohne Gott“ stelle der Expressionismus eine neue Hoffnung dar:

Hier kommt die neue Kunst auf, der Expressionismus. Es gilt, der äußeren Bewegung wieder einen ewigen Sinn zu geben, Glauben zu wecken, eine neue Einfachheit. (ebd.)

Im Grunde genommen wird hier der Expressionismus verherrlicht. Bedenkt man Werckmeisters Hinweis, dass Jollos in Klee eine Wiederkehr des Gotischen sah, so

²⁴ Vgl. außerdem Klee (1988: 519-527)

²⁵ Däubler wollte sich sogar ein Buch von Klee illustrieren lassen, woraus allerdings nichts wurde — vgl. Hopfengart 1989: 30; Briefe an Lily Klee vom 17. 01. 1918 (Klee 1979b: 898), vom 06. 02. 1918 (ebd.: 903), an Ida Klee vom 13. 02. 1918 (ebd.: 905), an Lily Klee vom 17. 04. 1918 (ebd.: 915), an Hans Klee und Familie vom 08. 05. 1918 (ebd.: 919), u.a.; außerdem Klee (1976: 176-177). Aus den Briefen geht hervor, dass Klee Däublers Besprechungen mit Wohlwollen aufnahm (siehe besonders Klee 1979b: 898).

²⁶ Vgl. Werckmeister (1989: 95-96), vollständig zitiert in Abschnitt 2.1.

offenbart sich, welches ideologische Geschichtsverständnis seinem Artikel unterliegt: Er geht davon aus, dass das Deutsche in der bildenden Kunst, welches im Mittelalter dominiert habe, seit der Renaissance jedoch an den Rand gedrängt worden sei, in den 1910er Jahren die Führungsposition zurückgewonnen habe. Auch die „neue Einfachheit“, die er dem Expressionismus zuschreibt, ist bemerkenswert, denn sie verbindet ihn mit Däubler.

Von hier aus gewinnt man einen Zugang zu der Bedeutung Paul Klees; er, vielleicht als Einziger, kämpft nicht mehr mit den Dingen, hat eine neue Ruhe gewonnen, die sie umschließt. (ebd.)

Unverkennbar werden das gotische Mittelalter, der Expressionismus und Klee auf schematische Weise miteinander gleichgesetzt.

Die wunderbare Phantasie Klees hat freie Bahn vor sich: nun hebt ein götliches Spielen an, quillt der Strom der Zauberhaftigkeiten unermüdlich auf kleinen Blättern um die Formen der Kreatur. (ebd.)

Klees Kunst wird in Analogie zur göttlichen Schöpfung begriffen und in Worte gefasst, die den Surrealisten gefallen haben dürften. Im Übrigen verdient Beachtung, dass Jollos ebenso wie Däubler darauf eingeht, wie klein die Bilder sind.

Hausenstein hat Klee mit zeitgenössischen Erscheinungen, mit Ensor und Kubin verglichen. Aber es ist um Klee eine Verwunschenheit eigener Art, die ihn isoliert. [...] Klee [...] ist niemals Philosoph [...]. Die Welt funkelt ihm täglich in einer wunderbaren und wunderlichen Zauberhaftigkeit: er braucht nur zu lauschen, die unterirdische Musik jeder Gestalt tritt schon zu ihm. (Jollos 1919a: 226)

Im Rückgriff auf Hausenstein ²⁷ sieht Jollos Klees Originalität in der „Verwunschenheit“ und wendet sich gegen die Formel von Klee als Philosoph, welche später durch Zahn etabliert werden sollte (dessen Buch von 1920 ihm noch nicht zur

²⁷ Wahrscheinlich bezieht er sich auf Hausenstein (1919: 34-35, 45-48, 51-52). Dieser hatte bereits in seinem Buch von 1914 auf die Verwandtschaft zwischen Klee und Kubin hingewiesen, Ensor hingegen nicht berücksichtigt. Klee wiederum hatte diese Monographie in einem Brief an Kubin erwähnt und den Hinweis als für beide vorteilhaft bezeichnet. Seine Zufriedenheit soll allerdings weniger auf dem Inhalt an sich als darauf beruht haben, dass er als Gegenwartskünstler wohlwollend besprochen wurde (Werckmeister 1982: 77-78).

Verfügung stand). Er erklärt die Schaffensakte mit solchen Worten wie „Zauberhaftigkeit“ und „unterirdische Musik“. Derartige Analogien zur Tonkunst lassen sich auch dort beobachten, wo es um die Kleinheit der Bilder geht:

Das kleine Format der Kleeschen Bilder ist also die erste wichtige Erklärung für die Seltsamkeit und den Reiz seiner Wirkung. [...] die Kleinheit des Formats erlaubt dem Künstler, die Gesetze der Schwere, Mathematik, Logik und Physik ganz bei Seite zu lassen. [...] bei Klee beglückt sie uns, ein leichter gesungenes Allegro [...] (Jollos 1919a: 227-229)

Die Kleinheit befreit das Bild von den irdischen Gesetzen und rückt es also in die Nähe der Musik. Welchen Charakter Klees Bilder durch diese Befreiung annehmen — ein zentrales Problem der vorliegenden Studie —, kommt folgendermaßen zum Ausdruck:

So löst Klee die Konturen des Wirklichen von innen her, entmaterialisiert sie nicht durch Verzerrung ihrer Form, sondern dadurch, daß er sie in eine neue Umgebung stellt, in der alles erlaubt ist, in der ihnen neue Kühnheiten zuwachsen, da keines mehr in alter Erdenträgheit verharren, jedes in kosmischem Schwunge immer neue Ebenen geistiger Verwandlung erfliegen will. (Jollos 1919a: 229-230)

Jollos meint hier, dass Klee tatsächlich existierende Gegenstände nicht „abstrahierend“ verforme, sondern vielmehr in andere Kontexte versetze und ihnen eben dadurch einen überirdischen Charakter verleihe. Selbstverständlich wäre es ein Leichtes, diese Behauptung als willkürlich zu kritisieren, doch ist zu bedenken, dass sie von dem gleichen Manne stammt, der anlässlich der ersten Sturm-Ausstellung 1917 in der Zürcher Galerie Dada einen Vortrag über Paul Klee hielt. Diesen hat Hugo Ball miterlebt und Tristan Tzara, einer der Vermittler Klees an den Surrealismus, zumindest vom Hörensagen gekannt.

Jollos' Worte über Klee könnten genauso gut eine der kreativen Hauptstrategien des Surrealismus, wie sie u.a. Ernsts Collagen unterliegt, beschreiben: das Unvereinbare zu vereinen (*dépaysement*). Von diesem Schaffensprinzip wusste Jollos natürlich damals noch nichts, denn der Surrealismus war noch gar nicht entstanden. Aber dass zu einem derart frühen Zeitpunkt die Wortwahl eines Autors, der indirekt mit der surrealistischen Bewegung zu tun haben sollte, an *dépaysement* gemahnt, ist von ebenso großer Bedeutung wie der Tatbestand, dass dieser Autor sich von der Abstraktion distanziert. Die Bilder des Surrealismus, besonders Ernsts, entwarfen eine „übernatürliche“ Welt,

indem sie sich eines figurativen *dépaysement* bedienten. Man wird also schwerlich bestreiten können, dass Jollos' Ansichten durch Tzara und Ernst in den Kreis der späteren Surrealisten gelangten.

Diese Annahme wirkt umso wahrscheinlicher, als der Artikel im *Kunstblatt*, einer der damals einflussreichsten Kunstzeitschriften, erschien. In der gleichen Nummer vom August 1919 findet sich ein Artikel über den damals noch in Deutschland lebenden Ernst (Witthaus 1919), so dass dieser von dem Heft gewusst haben dürfte. Sein Besuch bei Klee in dessen Münchner Atelier im gleichen Jahr, wahrscheinlich Anfang September, kann also kein Zufall gewesen sein. Das *Kunstblatt* war übrigens eine der ersten Zeitschriften, die die surrealistische Bewegung vorstellten (vgl. Joseph 1925), und hier wurde auch Klees erste Pariser Personalausstellung in der Galerie Vavin-Raspail „39 aquarelles de Paul Klee“ (21.10. - 14. 11.1925) wohlwollend kommentiert (Westheim 1926). Außerdem waren Tzara und Ernst, die beiden Vermittler Klees an den Surrealismus, sowohl direkt als auch indirekt mit Jollos verbunden.

Jollos führt, wie gesagt, das Wesen der Kleeschen Kunst auf das gotische Mittelalter und den Expressionismus zurück. Darüber hinaus entdeckt er darin das Weltbild der deutschen Romantik. So schreibt er:

Der Künstler fürchtet das Chaos nicht. Himmel und Erde darf er vertauschen, den Stern ins Wasser der Erde tauchen und Fisch und Getier glänzend am Firmament stehen lassen. Leichte Stichelung läuft über die Atmosphäre hin: aus ihr heraus treten die Gestaltungen, halten sich an ihr, rotieren um brennende Sonnen, die aus Sternen herabschießen oder spiegelnd schwarze Augen im Kelch einer Blume aufschlagen: immer lauter oder leiser Klang über einem Grundakkord, zu Menschengesichtern verdichtet, in Schwünge des kreisenden Luftmeeres geworfen, feierlich um die Erinnerungen an irdische Holdseligkeit geschart, die irgendwo aus einem Wald von Träumen die Fensterläden aufgeschlagen hat und in die Nacht dunkelduftender Blumen hinaussehnt. (Jollos 1919a: 231-232)

Gotisches Mittelalter und deutsche Romantik, also Deutsches schlechthin, haben dem frühen Surrealismus, vor allem André Breton als poetische Quelle gedient. Im Prozess der Vermittlung Klees an ihn und die anderen könnten Texte aus den frühen 1920er Jahren wie derjenige von Jollos, die die Eigenart des Malers in bestimmte Bilder fassen, eine richtungsweisende Rolle gespielt haben. Inwieweit diese Annahme zutrifft, wird die Untersuchung der damaligen Kunstkritik sowie der Entstehung des Klee-Bildes im frühen Surrealismus zu erweisen haben.

Klee wird keine Schule haben: er ist ein Ausnahmefall im Reigen der Kunst. (Jollos 1919a: 234)

Diese Voraussage ist im Großen und Ganzen eingetroffen. Allerdings kannte Jollos damals die Surrealisten noch nicht, unter denen Klee begeisterte Anhänger finden sollte — und zwar nicht zuletzt durch Texte wie die seinen.

3.2. Leopold Zahn: *Paul Klee. Leben, Werk, Geist* (1920)

Im Juni/Juli 1919 engagierten sich der damalige Student der Stuttgarter Kunstakademie Oskar Schlemmer und seine Kommilitonen dafür, dass Klee zum Nachfolger Adolf Hölzels berufen werde, doch Schlemmers linke Einstellung und Klees eigener politischer Standpunkt verhinderten das. Klee hatte sich nämlich als Mitglied des Rates der bildenden Künstler²⁸ aktiv an der Bayerischen Räterepublik beteiligt und war nach deren Sturz am 11. Juni 1919 in die Schweiz zurückgegangen, um sich der Verfolgung durch das reaktionäre Militär zu entziehen. Seine Stuttgarter Berufung stieß folglich auf Ablehnung bei den antirevolutionären Massenmedien sowie dem aus ebenso gesinnten konservativen Professoren bestehenden Lehrerkonvent und schlug fehl.²⁹ Etwa anderthalb Jahre später erinnert sich Schlemmer:

Die Berufung Klees wurde also gleichfalls abgelehnt mit der Begründung, erstens, daß — nunmehr! — keine Stelle mehr frei sei, und zweitens, „die Arbeiten des Herrn Klee im ganzen einen spielerischen Charakter tragen, jedenfalls nicht den starken Willen zur Struktur und zum Bildaufbau verraten, wie er gerade von der jüngsten Bewegung mit Recht gefordert werde“. Übersetzt: Akademiker sehen und suchen nur immer wieder das Akademische, das natürlich auch in der jüngsten Bewegung dogmatisch und bereits erstarrt als „Struktur und Bildaufbau“ sein Wesen treibt. (Schlemmer 1920: 123-124)

Aus heutiger Sicht mag man Schlemmers Entrüstung teilen und seinem Scharfblick Respekt zollen, aber uns muss vor allem der zweite Ablehnungsgrund interessieren. Von den Akademieprofessoren wird als „spielerisch“ und für ein Lehramt unangemessen zurückgewiesen, was der Dichter Däubler ebenso wie der dem Dadaismus verbundene Kunstkritiker Waldemar Jollos an Klees Werken schätzten: eine aus logischen,

²⁸ Gewählt am 22. April 1919.

²⁹ Zu den Einzelheiten vgl. Werckmeister (1989: 189-192, 213-220).

diesseitigen Zwängen befreiende Jenseitigkeit und Phantastik. Der Grund für die professorale Abfuhr verdeutlicht also mit umgekehrtem Vorzeichen, wie Klee damals gesehen wurde. Ironischerweise beruft man ihn im Oktober 1920 — ein halbes Jahr, nachdem Schlemmer die obigen Zeilen geschrieben hatte — ausgerechnet als einen Meister der Form ans Bauhaus, und als habe die Zurückweisung seiner „spielerischen“ Werke durch die Stuttgarter Akademie Spuren hinterlassen, beginnt er nun, seinen Schaffensprozess im Sinne „logischer“ Gestaltungsprinzipien zu theoretisieren. Seine neuen Arbeiten setzen immer stärker auf das Konstruktive, und er überträgt es schon bald Will Grohmann, der ihn für die Auseinandersetzung mit der Form preist, sein Sprachrohr zu sein. Damit sollte dann das Klee-Verständnis eines Däubler und Jollos sowie eines Zahn und Hausenstein an Ausstrahlung verlieren.

In diesem Zusammenhang verdient Beachtung, welche Richtung jene beiden Männer einschlugen, die Klee den späteren Surrealisten nahebrachten: der Dichter Tristan Tzara und der Maler Max Ernst. Ersterer ging Anfang 1920 auf Drängen Picabias nach Paris; letzterer brach etwas später, im Herbst 1922, dorthin auf, nachdem er seine Frau Luise verlassen hatte. Tzara wie Ernst hatten also den deutschsprachigen Raum verlassen, bevor Klee durch Grohmann als Formmeister gewürdigt wurde. Natürlich hatten sie auch in Paris noch Zugang zu deutschsprachigen Texten, aber wie man beispielsweise Ernsts Entschuldigung zu Beginn seines Briefes vom 20. Dezember 1923 an Klee entnehmen kann (siehe 2.2.), verfügten sie nicht annähernd über die gleiche Informationsmenge wie im deutschen Sprachraum und konnten schon gar nicht die jeweilige Stimmung abschätzen. Nach seiner Berufung ans Bauhaus wandelte sich Klee von einem spielerischen Künstler, der wie ein Kind malte, zu einem bodenständigen Meister der Form (vgl. Grohmann 1928). Doch die Surrealisten sollten ihn vorwiegend durch den Filter ihrer eigenen poetischen Vorstellungskraft rezipieren, beeinflusst durch die beiden Kenner Tzara und Ernst, die Deutschland zu dem Zeitpunkt verließen, als der Maler soeben begann, den entscheidenden Wandel zu vollziehen. Ihr Klee-Bild verdankte sich weniger Grohmann und dem diesen ansatzweise vorwegnehmenden von Wedderkop als vielmehr deren Vorläufern Däubler und Jollos, Zahn und Hausenstein.

Im Mai/Juni 1920, also kurz nachdem Schlemmers Kritik an der Professorenschaft der Stuttgarter Akademie im *Kunstblatt* erschienen war, fand in der Münchner Galerie Goltz die erste große Einzelausstellung in Klees Leben statt. 362 Arbeiten wurden dort gezeigt. Die Goltz verbundene Zeitschrift *Der Ararat* brachte in Heft 2 ein Klee-Dossier, und ihr Herausgeber Leopold Zahn legte mit *Paul Klee. Leben, Werk, Geist* die erste entsprechende Monographie vor (Abb. 5). Anlässlich der Ausstellung publiziert, stand diese zwar unverkennbar im Dienst der Interessen des Kunsthändlers Goltz, Klee zu

kommerzialisieren (vgl. 2.2.), zeichnete sich jedoch u.a. dadurch aus, dass Klee selbst der Veröffentlichung zugestimmt und der Redaktion des *Ararat*, genauer gesagt Zahn, Auszüge aus seinen Tagebüchern sowie ein autographisches Motto zur Verfügung gestellt hatte. Zahn platzierte dieses auf der Folgeseite von *Die Stufen* — dem Zitat eines Gesprächs über den Taoismus —, und lud somit den Leser zu einem Vergleich ein. Das Motto lautete:

Diesseitig bin ich gar nicht fassbar. Denn ich/ wohne grad so gut bei den Toten, wie bei den/ Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der/ Schöpfung als üblich. Und noch lange nicht/ nahe genug.

Geht Wärme von mir aus? Kühle?? Da ist jen-/ seits aller Glut gar nicht zu erörtern. Am Fernsten/ bin ich am frömmsten. Diesseits manchmal etwas schadenfroh. Das sind Nüancen für die eine/ Sache. Die Pfaffen sind nur nicht fromm genug/ um es zu sehn. Und sie nehmen ein klein wenig/ Ärger, die Schriftgelehrten. (Zahn 1920: 5) (Abb. 6)

In dem, was man heute als die *Tagebücher* kennt, finden sich diese Zeilen allerdings nicht in der gleichen Form wie in dem angeblichen „Auszug aus den Tagebüchern“, den Klee an Zahn geschickt hat (vgl. Geelhaar 1978). Am nächsten kommt ihm der Tagebuch-Eintrag #1008 von 1916, wo Klee darauf eingeht, was ihn künstlerisch von Franz Marc unterscheidet (Kersten 1988: 400-403). Ausgehend davon schrieb er für Zahn einen neuen Text. Im Tagebuch stellt Klee das eigene Schaffensprinzip dem von Marc gegenüber, dessen Stärke wie Schwäche er darin sieht, mit seiner Hingabe an die Tiermalerei im Diesseits befangen zu bleiben, wohingegen er selbst in einer größeren Nähe zum Göttlichen tätig sei. Am Ende steht ein Satz, der dem Anfang des Autographen in Zahns Buch ein wenig ähnelt:

Meine Glut ist mehr von der Art der Toten oder der Ungeborenen. (Tagebuch-Eintrag #1008; Klee 1988: 402)

Aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Während sich Klee in dem Autographen ein wenig damit brüstet, ein Künstler im Lande der Toten und Ungeborenen zu sein, zollt er in #1008 seiner *Tagebücher* Marc Respekt: Im Gegensatz zu diesem mangle es seiner Kunst, wie er nüchtern feststellt, an menschlicher Leidenschaft; sie sei quasi eine Kunst der „Toten“ und der „Ungeborenen“.

Der Autograph für Zahn wurde erst 1919/1920 verfasst und nachträglich dem

Eintrag #1008 der Tagebücher hinzugefügt.³⁰ Eine vergleichbare Tendenz zur Selbststilisierung zeigt übrigens ein Text für den Autor Otto Zoff, der besonders im zweiten Abschnitt eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Autographen aufweist. Dessen letzte Zeilen lauten:

Geht Wärme von mir aus? Kühle?? Davon/ ist dort, jenseits der Weißglut nicht die/ Rede. Und weil dorthin nicht allzu viele hinreichen,/ werden wenige berührt./ [...] Keine noch so edle Sinnlichkeit brückt zu den Vielen hinüber. Der Mensch meines Werkes ist nicht/ Species, sondern kosmischer Punkt. Mein irdisch/ Auge ist zu weitsichtig und sieht meist/ durch die schönsten Dinge hindurch. („Er sieht ja die/ schönsten Dinge nicht“, heißt es dann oft von mir.)/ Kunst ist ein Schöpfungsgleichnis. Gott gab/ sich auch nicht mit den zufällig gegenwärtigen Stadien/ besonders ab. (Tagebuch nach einer Notiz vom Sommer 1916, in: Klee 1988: 518)

Auch diese Selbstdarstellung trägt ein wenig auf und wirkt daher geradezu komisch. Sollte Klee sich bei der Niederschrift nicht verstellt haben, was eigentlich undenkbar ist, so muss ihn ein starker Drang zur Selbstvermarktung getrieben haben — schließlich handelt es sich bei ihm um einen Maler, dessen Werke stets auch unter dem Aspekt wirtschaftlicher Interessen zu bedenken sind. Bei dem Text für Zahn, der — den kommerziellen Interessen Goltz' gemäß — den Erwartungshorizont einer möglichst breiten Öffentlichkeit bedienen sollte, hatte Klee offenbar berücksichtigt, wie man ihn gern sehen wollte, und seinen Tagebuch-Eintrag so paraphrasiert, dass sich das Bild eines „Jenseits-Malers“ einstellt. Zur Eigenwerbung in dem Text an Zoff von 1920 bemerkt Geelhaar (der übrigens in Zahn den Adressaten sieht; Geelhaar 1978: 255), dass Klee damals die Tagebücher bereits im Hinblick auf eine mögliche spätere Veröffentlichung überarbeitete. Ebenso wie die Artikel von Däubler und Jollos, die dem Bild vom „Jenseits-Maler“ in dem oben zitierten Autographen keineswegs widersprechen, verrät die Revision der *Tagebücher* Einiges über den Erwartungshorizont des Publikums.

Abschließend zwei weitere Zitate, zunächst ein Abschnitt des Dialogs über Taoismus, den Zahn an den Beginn seines Buches setzte, und danach einer, der typisch für Zahns Klee-Verständnis ist.

Endlich betrat er das Reich, wo Tod und Leben nicht mehr sind, wo man das Leben töten kann, ohne sterben zu machen, und es erzeugen, ohne leben zu machen. Da geleitet, da

³⁰ In Klee (1957) bildet er die zweite Hälfte von #1008.

findet, da zerstört, da erlaubt der in Tao ist, alle Dinge. Der Zerschmettert-Unberührte ist sein Name und seine Bahn ist die Vollendung. (Zahn 1920: 3)

Für einen im Diesseits nicht fassbaren Künstler aus dem Land der „Toten“ und „Ungeborenen“ gäbe es wohl kein passenderes Geleitwort.

Aufgabe heutiger Kunst ist: Sichtbarmachung kosmischer Gesetzmäßigkeiten. Die einen unter den Künstlern machen sie sichtbar durch das Medium der Dinge [...] Die anderen verzichten auf das Medium der Dinge. Man nennt sie die Abstrakten. Was Klee vor allem von den übrigen Abstrakten unterscheidet, ist die Imaginationskraft seiner Phantasie. Ihr verdankt er jene heiteren Visionen neuer Welten, neuer Zustände, neuer Organismen, wo sich das vom diesseitigen Konkreten abstrahierte Wesenhafte auf metaphysischer Ebene vom Neuen konkretisiert. Mystische Weisheit führt den Künstler zur Abstraktion. Kindliche Phantasie dichtet in abstrakter Sprache holde nie gehörte Märchen, wunderbarer, weil übersinnlicher, als alle Scherezaden des Orients. Man könnte das kosmische Bilderbuch auch ein mystisches Märchenbuch nennen. (Zahn 1920: 24)

Wer die Artikel von Däubler und Jollos kennt, merkt Ausdrücken wie „kindliche Phantasie“ und „mystisches Märchenbuch“ an, dass Zahn dem allgemeinen Klee-Verständnis um 1920 uneingeschränkt folgt. Ausgerechnet in dessen Namen hatte man dem Maler die Professur an der Stuttgarter Akademie und damit jenen Ort vorenthalten, der ihm die sichersten Bedingungen für die Ausübung seines Berufes gewährt hätte.

3.3. Wilhelm Hausenstein: *Kairuan oder eine Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters* (1921)

Otto Karl Werckmeister hat Wilhelm Hausensteins Monographie, die Weihnachten 1920 in die Buchläden kam (Abb. 7), sorgfältig untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, der marxistische Kunstkritiker habe Klee, der seinerzeit als fortschrittlicher Maler immer bekannter wurde und sogar an der Räterepublik mitgewirkt hatte, fälschlicherweise als einen Künstler der Zukunft verstanden.

Hausenstein sieht die Abstraktheit von Klees Malerei im Lichte des nihilistischen Zeitgeistes, der nach dem Ersten Weltkrieg in Europa vorherrschte: Klees Gestaltungskonzept sei diesem gewachsen, während die traditionelle, figurative Malerei versage. Zwar wird man die bei Hausenstein abgebildeten Werke von Klee kaum als

„abstrakt“ bezeichnen wollen, doch waren ihm insbesondere die karikaturesken Bilder „abstrakt“ genug, denn sie brachen mit dem traditionellen Begriff des Gemäldes, insofern als sie ironisch auf Distanz zu ihrem jeweiligen Gegenstand gingen (für Hausenstein als Haltung ein „Negativ“ der Zeit) und im damaligen Betrachter meist „Kinderbilder“ heraufbeschwörten. Hausensteins Lob ist ambivalent: So sehr er den Maler auch schätzt, so misst er ihn letztenendes daran, inwieweit er den „nihilistischen“ Zug des Zeitalters treffe. Doch damit nicht genug. Er geht davon aus, dass das titelgebende „Kairuan“-Erlebnis — d.h. die Tunesienreise, die Klee im April 1914 zusammen mit August Macke und Louis Moilliet unternahm, um die Welt des Orients kennenzulernen — ihm half, das „nihilistische“ Europa zu überwinden.

Hausensteins Erörterung des Malers diene also vor allem der Zeitkritik, was Klee keineswegs zufrieden stellte. Auf die Anfrage des Autors, wie er sein Buch denn finde, reagierte er am 14. April 1921 von Weimar aus mit folgender ausweichender Antwort:

Wenn es einer Aufmunterung bedürfte, so wäre Ihr Brief sehr geeignet dazu. Ich wollte noch etwas abwarten, aber es will sich kein Ventil öffnen. (cit. op. Werckmeister 1989: 311, Anm. 64)

Schon bald sollte er Zahn den Vorzug geben (ebd.: 235-237), was Hausenstein empörte:

Ich gestehe Ihnen offen [...] es ist für mich eine im höchsten Grade peinliche Überraschung, dass Sie zu einer als Konkurrenzarbeit gemeinten Publikation Ihre Zustimmung gegeben haben. Die Gruppe Westheim-Kiepenheuer-Goltz sabotiert mich methodisch und dass Herr Zahn, der kürzlich im Ararat eine die Wahrheit fälschende Polemik von äusserst ordinärer Form gegen mich losliess, nur im Sinne des Trustes handeln wird, ist selbstverständlich. (op. cit. ebd.: 311, Anm. 56)

Herr Westheim und seine Leute wollen nicht, dass ich zuerst über Klee schreibe. Dieser Ruhm muss dem Konzern Kiepenheuer-Goltz-Westheim etc. vorbehalten bleiben./ Dass ich für Sie eingetreten bin, als Herr Zahn noch in den Windeln lag, und als es noch einen besonderen Mut erforderte, für Sie einzutreten, ist den Betriebsingenieuren der neuen Kunst natürlich gleichgültig. (op. cit. ebd.: 311, Anm. 57)

Werckmeister zufolge gibt es allerdings keine Anzeichen dafür, dass Goltz versucht habe, Zahns Monographie vor der Hausensteins herauszubringen. Auf Hausensteins Protest antwortete Klee am 6. Juni:

Daß Goltz Sie im Ganzen als Kritiker nicht mochte, schien mir selbstverständlich und harmlos./ Ich selber suchte und suche in diesem Getriebe eine neutrale Einstellung. Ich male, er vertreibt und macht Reclame. (op. cit. ebd.: 311, Anm. 61)

Entworfen hatte er zuvor folgende Zeilen:

Daß Goltz-Westheim für Sie eine Intrige bedeutet, war mir/ aber nicht bekannt. Gelegentliche Bemerkungen, die mir/ zu Ohren kamen, nahm ich für Unzufriedenheiten eines/ Geschäftsmannes mit manchmal unbequemen Kritiken,/ und sie kamen mir selbstverständlich und harmlos vor./ Ich selber suche in diesem Getriebe eine total neutrale Einstellung./ Ich male, die andern vertreiben und machen Reclame. (Klee 1988: 528)

Rücksichtsvollerweise lässt Klee, indem er Zahns Buch als „Reclame“ bezeichnet, anklingen, dass er Hausensteins Aufrichtigkeit sehr wohl erkenne. Um „Reclame“ handelt es sich bei dessen Monographie tatsächlich nicht, sondern vielmehr um ein Abgleiten in Zeitkritik. Wenn sie dem Leser Klees Werke nahebrachte, dann nicht durch ihren Text, sondern durch ihre Abbildungen. Das galt bestimmt für Miró, Masson und die anderen Surrealisten, die das Buch kannten. Von den insgesamt 42 Bildern Klees braucht man nur die jeweils am Kapitelbeginn erscheinenden Zeichnungen aufzulisten, um zu erkennen, wie nah diese Publikation dem Geschmack der Surrealisten kam:

1. „Kampf mit Raubtieren“ (1913, Abb. 8)
2. „Das Kopfbein“ (1915, Abb. 9)
3. „Auf dem Seegrund“ (1913, Abb. 10)
4. „Druck und Erhebung“ (1915, Abb. 11)
5. „Bühnenlandschaft“ (1913, Abb. 12)
6. „Ankunft des Fallschirmboten“ (1916, Abb. 13)
7. „Verbunden“ (1915, Abb. 14)
8. „Der gefährliche Vogel“ (1913, Abb. 15)
9. „Zeichnung“ (Kauerndes Mädchen mit Ball, 1914, Abb. 16)
10. „Einsame Pflanze“ (1915, Abb. 17)
11. „Das Auge des Eros“ (1919, Abb. 18)
12. „Bewegte Geister“ (1914, Abb. 19)
13. „Blüte“ (1915, Abb. 20)
14. „blutende Augen“ (1915, Abb. 21)

15. „Gefallene“ (1916, Abb. 22)

16. „Zwitterpflanze und Eingeschlechtige“ (1915, Abb. 23)

Fast alle diese Zeichnungen sind um 1915 entstanden, aber auch eine etwas spätere wie „Das Auge des Eros“ und die anderen im Buch abgebildeten Werke betonen den „visionären“, „jenseitigen“ Charakter und weniger Klees konstruktive Seite. Hausenstein war also nicht vollkommen frei von dem Klee-Bild seiner Zeit. Über die nach der Tunesienreise entstandenen Arbeiten schrieb er beispielsweise:

Das Werk des Seltsamen, schier Einzigartigen aus dem Inkommensurablen ins gänzlich Meßbare gesteigert und beruhigt; sein Tiefsinn aus dem Imponderabilen ins völlig Wägbare gebracht; seine bloßgelegte Inwendigkeit mit einem runden und dichten Leib unkleidet; sein aus dem Sozialen ins Phantastische abgedrängter Reichtum an Bezügen aufs Unendliche dem Verlangen einer Gemeinschaft dienstbar und faßlich gemacht; sein Spiritualismus mit kommenden Gestalten der alten Dinge überbaut; sein Genie für die allgemeine Wahrnehmung Fleisch geworden; seine Metaphysik befestigt, vereinfacht, seine Abstraktion auf neue Weise materialisiert und nach göttlicher Botschaft geformt; zu den Hintergründen ein Vordergrund gefunden: dies alles wäre eine Vorstellung von Künftigem, die noch die Kraft besäße, unser Leben zu verlängern und aus dem Windschiefen ins Gerade, aus dem Labilen ins Beständige zu bringen. (Hausenstein 1921: 121-122)

Das sind schöne Worte, die eine möglicherweise durch Klee herbeizuführende Kunst prophezeien, aber im Grunde genommen bloß einen Mantel für Hausensteins ästhetisch daherkommende „Utopie“ abgeben. Wenn Zahn den wirtschaftlichen Interessen von Goltz entgegenkam, indem er Klee im Einklang mit den zeitgenössischen Erwartungen als Maler des „Jenseitigen“ darstellte, dann machte Hausenstein ihn zum Illustrator seiner eigenen Zukunftsvorstellungen. Interessanterweise erwartete er, dass die Kunst der Zukunft von Klees „Phantastischem“, seinem „Spiritualismus“, seiner „Metaphysik“ ausgehen werde. Damit befand er sich im Einklang mit seinen Zeitgenossen. Zwar unterschied sich seine Monographie von der Zahns durch ihre utopische Unterfütterung und ideologische Ausrichtung, aber abgesehen davon blieb sie dem damaligen „romantischen“ Klee-Verständnis erstaunlich nahe. Eingedenk des Multiplikatoreffekts ihrer Abbildungen darf man sogar annehmen, sie habe mitgeholfen, dieses Verständnis zu verankern.

1921 veröffentlichte Wilhelm Uhde im *Kunstblatt* eine Rezension zu Hausensteins

Buch. Diese ist insofern interessant, als sie in Ansätzen seine spätere Würdigung Klees vorwegnimmt. Den Impressionismus der neueren Kunst gegenüberstellend, schreibt Uhde:

Der klassisch-impressionistische Geist richtet sich zufrieden mit der gegebenen Ebene ein, der romantisch-gotische projiziert unruhig aus der Tiefe seine eigene Welt. (Uhde 1921: 285)

Als repräsentative Maler der romantisch-gotischen Kunst der Gegenwart nennt er Picasso und Klee. Beiden sei gemeinsam, die äußere und die innere Welt als gleichwertig zu behandeln:

Die Wirklichkeit, die sich ihrer Gestaltung bietet, ist [...] eine solche, die von allem Zufälligen und Momentanen absieht, die Sichtbares wie Unsichtbares, Äußeres wie Inneres in sich begreift. (ebd.)

Des weiteren weist er darauf hin, dass in letzter Zeit aufschlußreiche Bücher über sie erschienen seien — neben dem *Kairuan* das über Picasso von Maurice Raynal —, und vergleicht diese folgendermaßen:

Hausensteins Buch hat mehr Struktur, ist künstlerischer. Beide zusammen geben ein großes Gefühl für moderne Kunst. Die Reproduktionen sind in beiden Büchern zahlreich und vortrefflich, in dem von Raynal mehr mannigfaltig, dem von Hausenstein sorgfältiger ausgewählt. (ebd.)

Im darauffolgenden Abschnitt äußert Uhde dann zunächst seine Auffassung von Picasso, bevor er schließlich auf Hausenstein zu sprechen kommt, dessen Klee-Verständnis er kritisiert:

In dem Bilde, das Hausenstein mit großer Kunst, in einer gepflegten und suggestiven Sprache, vom Maler Klee komponiert, fragt es sich, ob unter den Elementen, aus denen er sein Werk aufbaut, der Nihilismus der Zeit mit Recht besteht. Ob das, was er als Erscheinungsform eines solchen sieht, nicht vielmehr aus einer sehr positiv gerichteten, optimistisch gefärbten Seite in Klees Wesen zu erklären ist. Ferner dürfte man vielleicht den Begriff des „Impressionismus“ in bezug auf Blätter Klees beanstanden müssen. Denn die Andeutungen von Realitäten dienen hier nicht dazu, vermittelt des Auges

Erscheinungsformen zusammenzusehen, sondern vermittelt des menschlichen Empfindungsapparates Dinge, Wesen, Organismen, Dreidimensionales zusammenzuerleben [...] (ebd.)

Die in Hausensteins Protest erwähnte „Gruppe Westheim-Kiepenheuer-Goltz“ und „der Konzern Kiepenheuer-Goltz-Westheim etc.“ sind übrigens nicht unwichtig.³¹ Paul Westheim war der Herausgeber des *Kunstblatt*. Zur ersten Klee-Ausstellung, die 1925 in der Pariser Galerie Vavin-Raspail stattfand, meldete er sich dort zu Wort³² und ließ zahlreiche weitere Klee-Artikel folgen. Wie zu zeigen sein wird, war es das von Westheim geführte *Kunstblatt*, das in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre Klee in Deutschland als Pionier des Surrealismus lancierte und im Zuge dessen die Sicht auf ihn als Formmeister und Bauhauslehrer, wie Grohmann und von Wedderkop sie forderten, in die Schranken wies. Der Aneinanderreihung der Namen in Hausensteins Beschwerde ist zu entnehmen, dass sich das bereits Mitte der zwanziger Jahre abzeichnete. Das Bild eines betont „jenseitigen“ Klee, von Goltz und Zahn zur Vollendung gebracht, sollte durch den Surrealismus noch einmal aufleben.

Hausensteins Vorwürfen zufolge wurde Zahns Monographie von Westheim und seinem *Kunstblatt* gefördert (vgl. Fußnote 14), die kurz darauf erschienene Monographie von Wedderkops hingegen von der ebenso einflussreichen Kunstzeitschrift *Der Cicerone*. Georg Biermann verlegte sie als einen Band in seiner Reihe *Junge Kunst* (Hopfengart 1989: 42-43). Das ist für die vorliegende Studie von Bedeutung, denn anders als Zahns Monographie und die im *Kunstblatt* ab 1925 sprunghaft zunehmenden Klee-Artikel, die die Sicht des Pariser Surrealismus verbreiteten (z.B. Joseph 1925), bewahrte *Der Cicerone* diesem gegenüber stets eine kritische Distanz (z.B. Basler 1925, 1926) und trug zu einem Klee-Bild bei, das sich von dem des *Kunstblatts* grundlegend unterschied: dem des Bauhausmeisters. Im Folgenden sollen dessen Anfänge anhand zweier Autoren herausgearbeitet werden.

³¹ Zur Beziehung zwischen Westheim, Zahn und dem Verleger Gustav Kiepenheuer vgl. Windhöfel (1995: 50-60), zu Klee und zum *Kunstblatt* ebd.: 239-242.

³² Im Anschluss an die Besprechung der Arbeiten von André Breton, Miró und Masson schreibt Westheim: *Masson und Miró malen Traummalerei, gemaltes Unterbewußtsein, was einigermaßen erinnert an den gewesenen Symbolismus oder aber an – Paul Klee. Freilich Klee ist in einem ganz anderen Sinne schöpferisch, wesenhaft, geistig. Seine Weltenspiele leben aus Musikalität und malerischer Zauberhaftigkeit, nicht aus abgeleiteter Literatur. Vermutlich wird die Klee-Ausstellung, die die Galerie Vavin-Raspail zeigen will, ein Erfolg [...] (Westheim 1925: 203).*

3.4. Hermann von Wedderkop: *Paul Klee* (1920)

Hermann von Wedderkop (Abb.24) verstand Klee in erster Linie als „Formmeister“.³³ Hopfengart schreibt dazu:

Wedderkop schlug polemisch gezielt eine ganz neue Richtung der Darstellung Klees ein. Klee war für ihn ausschließlich ein Künstler der Form. Mit dieser These wandte er sich radikal von der bisherigen Klee-Auffassung ab [...]. Wenn von Form die Rede war, dann höchstens bei Eckart von Sydow, in der Befürchtung, Klee könne in der Zukunft die formale Komponente zu Ungunsten des Gehalts, des „innersten Erlebnisses der Seele“ ausbauen.³⁴ [...] Polemisch schob er Begriffe wie Beseelung, Mystik, Romantik, Einfachheit etc. beiseite, um seine Leistung ausschließlich aus Farbauftrag und Linienführung und ihrem gegenseitigen Verhältnis zu definieren. (Hopfengart 1989: 43)

Damit stellt sich Wedderkop gegen das „expressionistische“ Verständnis eines Zahn und eines Hausenstein, die Klee als „Maler der Seele“ betrachteten und seinen Arbeiten einen betont „jenseitigen“ Charakter zuschrieben. Doch wie Hopfengart feststellt, gerät er letztlich in eine schwerwiegende Inkonsistenz. Dadurch, dass er am Ende seines Buches die mit der Bemerkung „nach Angaben des Künstlers“ versehene Abbildungsliste aus dem Klee-Katalog der Galerie Goltz anführt, wiederholt er ausgerechnet das Klee-Bild, das er vehement kritisiert.

Er [Klee] freut sich seiner in der Stille einer arbeitsreichen Zurückgezogenheit. Träumend, schaffend, geigespielend. (von Wedderkop 1920: 16)

Hier erscheint der Künstler Klee als „Philosoph“, der wie ein Eremit in seinem Atelier Werke schafft, als würde er musizieren. Zu Zahn hätte eine solche Äußerung gepasst, aber bei von Wedderkop untergräbt sie die *raison d'être* des Buches. Hopfengart meint sie damit erklären zu können, dass es das Grundkonzept der Reihe war, von autobiographischen Texten der Maler auszugehen, und weist interessanterweise darauf hin, dass gerade so eine Inkonsistenz belege, welche gegensätzliche Reaktionen Klees Arbeiten damals auslösten. Aber von Wedderkops Widersprüchlichkeit beschränkt sich nicht auf den Entstehungszusammenhang dieses einen Buches, wie eine genauere Betrachtung seines Klee-Verständnisses erhellt. Zunächst legt er seinen Standpunkt

³³ Von Wedderkop veröffentlichte seine Ansichten auch im *Cicerone* (Juli 1920), wodurch Klees Arbeiten schließlich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden (vgl. Hopfengart 1989).

³⁴ op. cit. von Sydow (1919).

folgendermaßen dar:

Paul Klee ist der typische Fall eines Künstlers, der ohne Theoreme existieren kann und unabhängig von ihnen völlig unvorbereitete Wege geht. Man findet bei ihm statt der oft geforderten Einfachheit, Primitivität, ja Rohheit der Mittel, ein ausgesprochenes Raffinement, weiche Zartheit und selbst eine bewußte Kultiviertheit, im allgemeinen einen Horror für den Theoretiker von heute. Gleichwohl wüßte ich in Deutschland niemanden, der soviel Neues zu sagen hat. Insofern er es notwendig bestimmt ausspricht, insofern er eine Form vorweist, ist er denkbar unromantisch; eine Ausnahmeerscheinung, weil bei ihm die Sehnsucht und die ganzen anderen romantischen Requisiten wegfallen. (von Wedderkop 1920: 5)

Damit gibt er im Grunde genommen das Klee-Bild seiner Zeit wieder. Besonders die letzten Zeilen zeigen, wie sehr Klee als „romantischer“ Maler verstanden wurde. So unmissverständlich von Wedderkops Argumentation an dieser Stelle auch ist, wenig später schreibt er:

Im Zeichnerischen ist die Analogie das Vermeiden geläufiger Formen. Es sind keine Gebilde, die zu der Bezeichnung als mathematischer Form berechtigten, keine Gebilde, die zu dem nichtssagenden Sammelbegriff des geometrischen Stils geführt haben, so wenig wie ein symmetrisches Prinzip bei Klee festzustellen ist. Sondern es sind freie, der Phantasie unmittelbar entfließende Formen, [sic!] einer Phantasie, die allerdings an jeglichem Gewohnt-Figürlichen vorübergeht und sich nur beflügelt fühlt von selbständigen Linien, die eine tote, visionäre, arabeskenhafte Welt umschreiben. (von Wedderkop 1920: 7)

Indem von Wedderkop Klees Arbeiten als Ergebnisse der „Phantasie“ preist, folgt er praktisch dem bisherigen, eigentlich abgelehnten Verständnis. Keines der 32 Werke, die in seinem Buch abgebildet sind — von dem „Komiker“ (1904) bis zur „Schweizerlandschaft“ (1919) —,³⁵ suggeriert dem Betrachter, dass es sich um einen „mathematischen“, „geometrischen“ oder „symmetrischen“ Künstler handle. Das Buch erschien 1920, und im Oktober dieses Jahres wurde Klee ans Bauhaus berufen, was für ihn von entscheidender Bedeutung sein sollte. Seine Arbeiten wandelten sich dahingehend, dass sie beim Betrachter vergleichsweise leicht den Eindruck

³⁵ Die letzte Abbildung „Artiges Kunststück“ ist undatiert.

„geometrischer“ Berechnung erweckten (was er als Bauhausmeister durchaus beabsichtigt haben dürfte). Von Wedderkop konnte sich für sein Buch nur auf die vorherigen Werke Klees beziehen. Er war keineswegs dem „romantischen“ Verständnis zugeneigt, doch seine Auffassung von Klee als einem Künstler, der sich ganz bewusst mit der Vervollkommnung der Form beschäftigt, schlägt schließlich ins „Romantische“ um. Auf die herkömmliche Weise vergleicht er Klees Bilder sogar mit der Musik:

Ein Fall, den kein kritisches Theorem vorgesehen hat, der im übrigen ebensowenig restlos ausgedeutet werden kann wie das Geheimnis einer Bachschen Fuge oder Mozartscher Harmoniefolgen. (von Wedderkop 1920: 11)

Damit verwandelt sich Klee unter der Hand vom „Formmeister“ in den „Jenseits-Maler“ zurück.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Insofern als von Wedderkop die Aufmerksamkeit des Lesers auf den bildnerischen Wert der Werke lenkte, der in den vorherigen poetischen Deutungen fast gänzlich vernachlässigt worden war, nahm er durchaus das später durch Grohmann repräsentierte Verständnis vorweg, welches die Arbeiten ausschließlich als kunsthistorischen Forschungsgegenstand, als etwas objektiv Analysierbares behandelte. Letztenendes kritisierte er das gängige Klee-Bild allerdings in Anlehnung an selbiges und half damit, es zu verbreiten.

In dieser Hinsicht verdient Beachtung, dass von Wedderkop seit 1907 mit dem Kunsthändler Alfred Flechtheim eng befreundet war, der für die surrealistische Klee-Rezeption eine große Rolle spielen sollte (Hopfengart 1989: 42). Diese Beziehung mag erklären, warum er sich in den genannten Inkonsistenzen verfiel. Flechtheim war nämlich einer derjenigen, die Bretons Auffassung von Klee als einem Pionier des Surrealismus nach Deutschland reimportierten. Schon frühzeitig auf Klee aufmerksam geworden, begann er Anfang Juni 1919 damit, Arbeiten von ihm zu sammeln (Frey & Kersten 1987: 67-70). Wenn die Beziehung zwischen Wedderkop und Flechtheim noch 1920 bestand, so könnte der Autor durchaus von dem Kunsthändler beeinflusst worden sein.

Abgesehen von der Monographie von Wedderkops lässt sich der Unterschied zwischen dem *Kunstblatt* und dem *Cicerone* anhand eines weiteren Textes verdeutlichen: Will Grohmanns Artikel, der im Heft 17 des letzteren 1924 erschien.

3.5. Will Grohmann: „Paul Klee 1923/24“ (1924)

1923 fanden zwei für Klee bedeutsame Ausstellungen statt. Die eine war die 270 Werke umfassende Einzelausstellung zu Jahresbeginn im Berliner Kronprinzenpalais; die andere die von der Münchner Galerie Thannhauser ausgerichtete Erste Bauhaus-Ausstellung (15. August – 30. September). Im gleichen Jahr schrieb Klee übrigens auf Anfrage der Redaktion für den die Bauhaus-Woche begleitenden Sammelband *Staatliches Bauhaus Weimar* seinen berühmten Aufsatz „Wege des Naturstudiums“. Über die Ausstellung im Kronprinzenpalais war im *Kunstblatt* Folgendes zu lesen:

Das Kronprinzenpalais setzte sich für Paul Klee ein und bot neben etlichen weiter zurückliegenden Kompositionen eine ganze Reihe von Aquarellen aus den beiden letzten Jahren. Aus den meisten dieser Blätter spricht eine bestimmte, einmalige Vision stärker als das allgemeine Musizieren und Mosaizieren in farbigen Werten. – Die Welt ist Keimen und Vergehen, ein trillerndes Kommen und Gehen zarter Phantome, ein Schlinggarten in tausend fächernden und gärenden Traumfarben. Man fühlt sich tiefer denn je von dem aus Kindtum und raffinierter Sensibilität so seltsam gemischten Zauber Klees umgarnt, genießt einen Reichtum der Tuschen nach, der von altehrwürdiger Patina zu buntseidigen Blässen, von giftatmenden zu leichtverlorenen Tinten reicht, die Spiritualität eines erdentrückten Linienwesens, das zwischen Lallen und Prophetie so wundersam als Dichtung besteht. (Wolfradt 1923a: 64)

Das *Kunstblatt* vertrat zwar ab 1925 jenen Flügel, der im Gefolge Bretons das Bild von Klee als Surrealist zu etablieren suchte, doch selbst für seine Verhältnisse folgte der obige Artikel etwas zu stark dem Bild vom „Malers des Jenseitigen“, wie wir es bei Däubler und Zahn kennengelernt haben.³⁶ „Zauber“, „Spiritualität“ und andere Worte betonen Klees „Jenseitigkeit“, und die Formulierung *Die Welt ist Keimen und Vergehen, ein trillerndes Kommen und Gehen zarter Phantome, ein Schlinggarten in tausend fächernden und gärenden Traumfarben* lässt an den Autographen denken, den Klee für Zahn verfasst hatte. Der „Bauhausmaler“ Klee ist hier noch nicht der „Formmeister“, sondern immer noch der „Jenseits-Maler“.

Darüber, wie Klee auf der Ersten Bauhaus-Ausstellung wirkte, gibt es so gut wie nichts, was den Namen Besprechung verdiente, unter anderem wohl deshalb, weil der

³⁶ Über besagte Ausstellung veröffentlichte Wolfradt übrigens auch im *Cicerone* einen wohlwollenden Artikel (Wolfradt 1923b), obwohl er sich noch im Sommer 1919 gegen Klees Berufung an die Stuttgarter Akademie ausgesprochen hatte (Wolfradt 1920). Dieser Sinneswandel soll auf die Veränderung in Klees Arbeiten nach der Berufung ans Bauhaus zurückgehen (Hopfengart 1989: 54).

Maler nur mit zwei Werken dort vertreten war.³⁷ Über die Ausstellung als solche berichteten im *Cicerone* Franz Roh und im *Kunstblatt* Walter Passarge. Letzterer schrieb:

Schöne Arbeiten zeigt Klee, ohne wesentliche Neues zu bieten. (Passarge 1923: 312)

Ersterem genügte ein Halbsatz: *Klee mit Bemerkungen zum Naturstudium ...* (Roh 1924: 368), der unverkennbar auf den gleichzeitig mit der Ausstellung veröffentlichten Aufsatz des Malers anspielt. Franz Roh war übrigens jener Kunstkritiker, der bereits recht früh, und zwar mit seinem *Nach-Expressionismus*-Buch von 1925, jene nach dem Ersten Weltkrieg in Erscheinung getretenen nüchternen Realisten vorstellte, die man heute unter dem Namen „Neue Sachlichkeit“ kennt. Seine Einschätzung des Bauhauses lautete kategorisch, dass es die offizielle Anerkennung des Expressionismus als „Akademie“ darstelle:

Der deutsche Expressionismus steht heute in seinem dritten Stadium. Auf das Experimentieren folgten die Bünde (Brücke, Blauer Reiter). Daraufhin hat nun auch diese Bewegung eine Phase der Akademie erreicht, der Schulung durch staatliche Anstalt. (Roh 1924: 367)

Wenn am Staatlichen Bauhaus, wie Roh befremdlicherweise meint, der Expressionismus „gelehrt“ wurde, dann konnte Klees dazu gehöriges „Naturstudium“ nichts mehr mit dem Spielerischen zu tun haben, um dessen Willen die Stuttgarter Akademie ihn 1919 abgelehnt hatte. So wie sich seine Kunst veränderte, so auch das Bild dieses Malers. In der gleichen Nummer des *Kunstblatts*, die Passarges Besprechung der Bauhaus-Ausstellung enthält, findet sich ein Artikel von Roh, wo er ein wenig mehr über Klee äußert:

Vorher zeigte Goltz über neuere Arbeiten von Paul Klee, wundervolle Farbenklänge, in tiefem Sinne kränkelnde Improvisationen, in deren Tausende der Seltsame sein Menschentum zerstäuben läßt. Ob ihm innige Kurzatmung mal problematisch werden wird, er sich in Phase II seines Lebens an größeren Bauten versucht? (Roh 1923: 317)

³⁷ Postkarte zur Ausstellung „Die erhabene Seite“ (1923/47) und Postkarte zur Ausstellung „Die heitere Seite“ (1923/48). Im Gedenkband *Staatliches Bauhaus in Weimar 1919-1923* waren zwei Werke abgebildet: „Architectur M. D. Fenster“ (1919/157) und „Schauspieler“ (1923/27). Bemerkenswerterweise belegen alle diese Arbeiten eine Annäherung an den Konstruktivismus.

Was aufgrund der Kürze vielleicht nicht deutlich wird, sind Rohs Vorbehalte gegenüber den improvisierten Texturen und der nahezu krankhaften Fragilität der Linien, die ihn irritierten, auch wenn er von den Farben angetan war. Seine Sätze verdienen allerdings insofern Beachtung, als sie wiedergeben, wie sehr die Einschätzungen schwankten, bevor Klee allgemein Anerkennung als Bauhausmaler fand.

Erst Will Grohmann sollte von Wedderkops Verständnis von Klee als „Formmeister“ beim Wort nehmen und konsequent gegen die vorherige Auffassung vom „Jenseits-Maler“ durchsetzen. Bei Recherchen über das Bauhaus war der junge Kunstkritiker auf Klee aufmerksam geworden und hatte offenbar umgehend Kontakt zu ihm aufgenommen.³⁸ Im Unterschied zu seinen Vorgängern konnte er auf die zahlreichen theoretischen Schriften zurückgreifen, die Klee neben seiner eigentlichen Tätigkeit am Bauhaus verfasste: Ende 1924, als Grohmanns erster Artikel über ihn im *Cicerone* erschien (Abb.25), hatte er bereits seine „Schöpferische Konfession“ sowie seine „Wege des Naturstudiums“ publiziert. Grohmann nahm an Klees Bauhaus-Vorlesungen teil und erhielt sogar Einblick in seine Manuskripte:

Ich durfte eine größere Anzahl von ihnen zum Studium mitnehmen, und er lieh mir sogar einige seiner schriftlichen Vorbereitungen für den Unterricht. (Gutbrod, Hrsg. 1968: 72)

Wahrscheinlich wusste Grohmann auch, worüber Klee in dem Vortrag sprach, den er am 26. Januar 1924 im Kunstverein Jena auf Bitten von Walter Dixel hielt und den man heute unter dem Titel „Über die moderne Kunst“ kennt. Alle diese günstigen Umstände verstand er für das vollkommen neue Bild des Malers zu nutzen, welches er mit seinem Artikel „Paul Klee 1923/24“ entwarf. Diesen begann er mit einer Offensive gegen das bisherige Verständnis:

Paul Klee ist heute weder ein musikalisches Intermezzo, noch eine mystische Konfession, noch eine exotische Provinz. Man tut ihm Unrecht, will man ihn als Sonderfall isolieren und seinen Anteil an der gegenwärtigen Malerei in Europa schmälern. (Grohmann 1924: 786)

Dabei dachte er sicherlich an Däubler, Zahn und Hausenstein, aber auch gegen das französische Klee-Verständnis erhob er Einspruch:

³⁸ Zu den Einzelheiten vgl. Hopfengart (1989: 57-61), Gutbrod, Hrsg. (1968: 72-84), AK 1987/88.

Wir haben allzulange uns mit rein subjektiven Eindrücken zufrieden gegeben und sie nach der Seite der eignen dichterischen, philosophischen und musikalischen Phantasie ausgebaut. Die Franzosen glauben heute noch, es handle sich bei Klee um eine typische deutsche, kunstferne Herzensangelegenheit, die gar nicht den Anspruch erhebe, den Kreis der Eingeweihten zu überschreiten; und doch müßten gerade sie rein aus der Kultur der darstellerischen Mittel den tiefen Zusammenhang mit allen Energien, die seit 50 Jahren das Gesicht der europäischen Kunst geformt haben, erkennen. (ebd.)

Dass die Franzosen Klees Arbeiten als Veranschaulichung einer typisch deutschen Mentalität, die technische Raffinesse mißbilligt, betrachteten, fand Grohmann bedenklich; wessen Klee-Verständnis er im Einzelnen meinte, bleibt allerdings unklar. Gerade die französischen Surrealisten sollten aber das von ihm kritisierte Bild aufgreifen und weiterentwickeln. Wie bereits dargelegt wurde, bezogen Éluard, Ernst, Miró, Masson und die anderen ihre Vorstellung von Klee höchstwahrscheinlich aus Hausensteins Buch, besonders dessen Abbildungen. Grohmann musste sie einfach tadeln, stützte sich seine Argumentation doch ausschließlich auf Arbeiten Klees aus den Jahren 1923 und 1924 — also einer Zeit, da der Maler bereits vier Jahre am Bauhaus war und den eigenen Schaffensprozess weitgehend theoretisiert hatte. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten der 15 Abbildungen zu Grohmanns Artikel:

- „Nachtfaltertanz“ (1923, Abb. 26)
- „Nächtliches Fest“ (1921, Abb. 27)
- „Fuge in Rot“ (1921, Abb. 28)
- „Klassische Grotteske“ (1923, Abb. 29)
- „Wandbild aus dem Tempel der Sehnsucht ↖ dorthin ↗“ (1922, Abb. 30)
- „Am Berg des Stiers“ (1923, Abb. 31)
- „Organisierte“ (1923, Abb. 32)
- „Vogel im November“ (1923, Abb. 33)
- „Landschaft mit gelben Vögeln“ (1923, Abb. 34)
- „Dampfschiffe im Hafen“ (1911, Abb. 35)
- „Begegnung“ (1921, Abb. 36)
- „Landschaftlich-physiognomisch“ (1924, Abb. 37)
- „Häusliches Requiem“ (1923, Abb. 38)
- „Brunst“ (1915, Abb. 39)
- „Ort in Blau und Orange“ (1924, Abb. 40)

Die vor 1920 entstandenen Bilder sollten zweifellos belegen, wie früh es bei Klee schon ein „konstruktives“ Interesse gab. Dieses stand nun, anders als bei den Abbildungen in Hausensteins Buch, die das Expressionistische, „Spielerische“ betonten, im Vordergrund. Die unterschiedliche Einstellung von Hausenstein und Grohmann lag in erster Linie an einem Wandel, den Klee selbst von 1920/21 an allmählich vollzogen hatte. Ihre jeweiligen Interpretationen hingen nun einmal von den Werken ab, die ihnen zur Verfügung standen. Doch Klees künstlerische Entwicklung verlief keineswegs geradlinig. Als Grohmann seinen ersten Artikel über ihn schrieb, entstanden nicht nur „konstruktivistische“, sondern weiterhin auch — wie Däubler, Zahn oder von Wedderkop sie genannt hätten — „musikalische“, „romantische“ und „expressionistische“ Bilder. Diese mehrspurige bzw. kontrapunktische Schaffensweise ist ja gerade eine Eigenart des Kleeschen Werks und entzieht es eindeutigen Interpretationen. Grohmann griff aus dem Geflecht die „konstruktivistische“ Seite heraus, wie bereits die Abbildungen zeigen. Seine analytische Vorgehensweise im Text selbst lässt sich exemplarisch an dem „Wandbild aus dem Tempel der Sehnsucht ↘ dorthin ↗“ (1922, Abb. 30) vorführen.

Um zu vergegenwärtigen, wie dieses Bild heutzutage verstanden wird, sei mit der Werkerklärung aus dem Katalog der Tübinger Kunsthalle begonnen:

Zarte schwarze geometrische Linien scheinen zwischen quer verlaufenden Wellenlinien im Raum vor- und zurückzutreten. Die kurzen diagonalen Striche [...] werden im Aquarell zu den Schäften dicker schwarzer Pfeile. Dadurch wird in dem Aquarell der Raum so flach wie ein „Wandbild“, auf das der Titel verweist. [...] Vielleicht steht ihre [der Pfeile — d. Verf.] Bedeutung in Verbindung mit Klees Vorlesung über den Pfeil als Geschöß und Bewegungsform, die er am 3. April 1922 hielt. Wie gewöhnlich bereicherte Klee seinen Vortrag durch poetische und philosophische Vergleiche. In einem etwas weit hergeholtten Vergleich steht Klees Pfeil [...] für die Fähigkeit des Menschen, mit seinen Gedanken „geistig irdisches und überirdisches beliebig zu durchmessen im Gegensatz zu seiner physischen Ohnmacht...“. / So verbirgt sich hinter diesem fröhlichen Treiben der Pfeile vielleicht das „Wandbild“ aus einem „Tempel der Sehnsucht“ nach jenem „Kosmos“ oder der „Geistigkeit“. (Rewald 1989: 154)

Diese in sich stimmige Beschreibung verbleibt im Rahmen der kunstkritischen Sprache, mit der man Klees Werke heute im Allgemeinen fasst. Das bringen nicht zuletzt die Anführungszeichen für solche impressionistischen Wörter wie „Kosmos“ und „Geist“ zum Ausdruck. Demgegenüber schrieb Grohmann über die Pfeile im Bild:

Die Symbolsprache der Pfeile, der Pendel, der Wage [sic!] ist offenbar metaphysisch entstanden. Klee hat sich über diese Dinge im „Bauhausbuch“ einmal kurz und eindeutig ausgesprochen. Die Zwiesprache mit der Natur bleibt seiner Meinung nach für den Künstler die conditio sine qua non. (Grohmann 1924: 788, 791)

Damit bezog er sich eindeutig auf Klees Formulierung am Anfang von „Wege des Naturstudiums“ (1923). Die eigene Interpretation dermaßen eng an Äußerungen des Künstlers anzulehnen, das hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Doch insofern er Pfeile, Pendel und Kreise als Symbole behandelte und „metaphysisch“ verstand, unterschied er sich kaum von den Kunstkritikern, die Gegenstand seiner Kritik waren. Das geht auch aus der Stelle hervor, wo er sich zur Abstraktheit des Bildes äußert:

Der Gegenstand erweitert sich über seine Erscheinung hinaus durch unser Wissen um sein Inneres, das an Schnittflächen zu veranschaulichen ist. (Grohmann 1924: 791)

Die Ansicht, Abstraktion sei ein Mittel, um „Unsichtbares“ und „Schnittflächen“ zu visualisieren, geht unverkennbar auf den Anfang von Klees „Schöpferischer Konfession“ zurück, wo es heisst: *Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar*. Des weiteren dachte Grohmann wohl an die berühmten Illustrationen zu „Wege des Naturstudiums“, wenn er schreibt:

Der Weg gemeinsamer irdischer Verwurzelung, der im Ich von unten ins Auge steigt, und der Weg kosmischer Gemeinsamkeit, der von oben einfällt. Metaphysische Wege in ihrer Vereinigung. Auf dem untern Wege liegen die Probleme des statischen Gleichgewichts, zu den oberen Wegen führt die Sehnsucht, von der irdischen Gebundenheit sich zu lösen, über Schwimmen und Fliegen zum kreisenden Schwung, zur freien Beweglichkeit. Sämtliche Wege treffen sich im Auge und führen, von ihrem Treffpunkt aus in Form umgesetzt, zur Synthese von äußerem Sehen und innerem Schauen. Von diesem Treffpunkt aus formen sich manuelle Gebilde, die vom optischen Bild eines Gegenstandes total abweichen und doch vom Totalitätsstandpunkt aus ihm nicht widersprechen. — Der obere Weg kosmischer Gemeinsamkeit hat das Wandbild geschaffen, und der Tempel der Sehnsucht ist nichts weiter als ein Gleichnis. Nach beiden Seiten führt der Weg aufwärts, wenn auch der Antrieb für rechts am Monde vorbei begründeter erscheint. Im obersten Kreis der Kunst steht für Klee hinter der Vieldeutigkeit ein letztes Geheimnis, und „Symbole trösten dann den Geist, damit er einsieht, daß für ihn nicht nur die eine Möglichkeit des Irdischen mit seinen eventuellen Steigerungen besteht, daß ethischer Ernst waltet und

zugleich koboldisches Kichern über Doktoren und Pfaffen“. (Grohmann 1924: 799)

Die erste Hälfte ist mehr oder weniger eine Übertragung des Endes von „Wege des Naturstudiums“, doch mit *der obere Weg kosmischer Gemeinsamkeit* erfolgt der Übergang zu einer Werkanalyse, die hervorzuheben sucht, dass Klees Werk aus tiefer Einsicht und reiflicher Überlegung heraus entstand. Ein solches Vorgehen war neu. Grohmanns Leistung bestand darin, Klee über das Augenmerk für die bildnerische Seite seiner Arbeiten als Bauhausmeister zu vergegenwärtigt zu haben. Das zeigt sich auch an seiner Analyse des Bildes „Nachtflortanz“ (Abb. 26).

Die Pfeilpendel geben die Schwere und das Gleichgewicht, die Krümmung der Kurve deutet nach oben. Sichtbares bietet keinen Vergleichspunkt; vieles sollte sichtbar werden, was wir begreifen, aber nicht sehen, bis es eine Hand wie die Klees, dem Auge sichtbar macht: der Widerstreit des Hellen gegen das Dunkle, des Aufwärts gegen das Abwärts, der Gegensatz von unendlichem Raum und begrenztem Phantasiegeschöpf, beider Bewegung, die Kraft, die alles zusammenhält, sozusagen der letzte Beziehungspunkt. (Grohmann 1924: ebd.)

Grohmann sah das Wesen dieses Bildes im Spannungsverhältnis miteinander streitender und einander behindernder gegensätzlicher Elemente. Mit einer solchen Stilanalyse erwies er sich als Formalist. Aber auch ein Formalist hat seine Grenzen, wie vor allem das Ende des Artikels verdeutlicht. Sonderbarerweise zitiert er dort den ersten Teil von Klees Autograph für Zahn, welcher mit *Diesseitig bin ich gar nicht faßbar* beginnt, und schreibt dann:

Seine Intuition erreicht Provinzen, in denen wir noch nicht zu Hause sind, in denen wir aber zu Hause sein möchten, wenn wir seine Bilder anschauen. Es genügt nicht, sie als Geschenk einfach hinzunehmen und sich zu freuen. „Wer bloß an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflückt, bloß, um daran zu lernen, kennt sie auch nicht“, schreibt Hölderlin im Vorwort zum Hyperion. Möge es Klee nicht gehen wie dem Dichter, auf daß die Liebe zu ihm nicht ohne Verständnis sei, das Verständnis für ihn nicht ohne Liebe. (Grohmann 1924: 796)

Hier entzieht sich uns Klee wieder als „Jenseits-Maler“. Grohmann konnte zwar — aufgrund seiner hervorragenden Kenntnis von Klees Tätigkeit am Bauhaus — ein neuartiges Bild des Künstlers präsentieren, doch war er nicht imstande, sich von den

„poetischen“ Fesseln der Bildauslegung zu befreien. 1929 veröffentlichte er im Pariser Verlag Cahiers d'art einen Klee-Bildband, der der Auffassung von René Crevel, Paul Éluard, Tristan Tzara, Louis Aragon und den anderen Surrealisten entgegenkam, einer Auffassung, die er seit seinem ersten Artikel von 1924 konsequent kritisiert hatte und der gegenüber er auch hier betonte, dass es sich bei Klee um einen bodenständigen Maler handle. Doch diese Kritik war zweischneidig, denn in seinem eigenen Klee-Verständnis gab es zu viele „poetische“ Momente. Jedenfalls sollte Klee ab 1925 – ungeachtet der Grohmannschen Kritik – zunehmend „poetisch“ interpretiert werden. Die treibenden Kräfte waren Breton, Ernst und die anderen Surrealisten, aber das Phänomen beschränkte sich nicht auf Paris. Angeregt durch das dortige Verständnis sollte Klee ausgerechnet in Grohmanns Heimat, dem Deutschland der Weimarer Republik, als Vorläufer, ja sogar Vertreter des Surrealismus rezipiert werden.

Exkurs 1: Raffael als „abstrakter Maler“. Zur Rolle des Gegenständlichen in der Kunstkritik der 1920er Jahre

Deutschland in den zwanziger Jahren: Während die Abstraktion einerseits Fuß gefasst hatte, wurde die Geltung des teilweise abstrakten Expressionismus fragwürdig, zumal aus Italien und Frankreich eine neue Welle gegenständlicher Darstellung heranrollte. Der Giorgio de Chirico der *pittura metafisica* und der vom Kubismus zum Neoklassizismus wechselnde Pablo Picasso sind nur zwei Beispiele von vielen. Auch in Deutschland bildeten einige Maler — heute zählt man sie zur Neuen Sachlichkeit — eine hochgradig realistische, eigenartig distanzierte Kunst aus.³⁹ Mit dieser Lage setzten sich damals alle Kunstkritiker auseinander. Dabei artikulierten sie Ansichten, die das heutige konventionelle Realismus-Verständnis bei weitem übertreffen. Insbesondere hinsichtlich des Gegenständlichen wurden Gesichtspunkte geltend gemacht, die auch heute noch Interesse wecken, denn sie betreffen Probleme, die man weder im Hinblick auf die gegenständliche noch die abstrakte Kunst vernachlässigen kann.

Die folgenden Ausführungen beruhen auf einer Reihe von Studien zur Bedeutung des Gegenständlichen in den Werken Paul Klees, eines der Abstraktion nahe stehenden Malers. Klee hat Bilder hinterlassen, die er selbst als abstrakt bzw. ungegenständlich verstand, und doch parallel dazu bis ins Alter hinein nicht davon abgelassen, konkrete Formen auf die Bildfläche zu bringen. Die schlichte Frage, warum ein Künstler, der von der Notwendigkeit abstrakter Malerei überzeugt war und diese von Grund auf beherrschte, sich der Gegenständlichkeit widmete, bildet einen Ausgangspunkt der folgenden Darlegungen. Diese Gegenständlichkeit im Rahmen des Realismus des 19. Jahrhunderts interpretieren zu wollen, ist allerdings ebenso unangebracht wie unmöglich. Was sie für ihn eigentlich bedeutete, bildet die Leitfrage dieses Exkurses, auch wenn wir uns dafür zunächst einmal von dem Maler entfernen und die Kunstkritik im Deutschland der zwanziger Jahre, also seinen Kontext, in den Blick nehmen. Das Wissen darum, wie Abstraktion und Gegenständlichkeit damals verstanden wurden, erlaubt es, Klees konkrete Gebilde aus einer neuen Perspektive zu interpretieren.

1. „Ein neuer Naturalismus??“

Paul Westheim veröffentlichte 1922 im Heft 9 der von ihm herausgegebenen Zeitschrift *Das Kunstblatt* die Antworten auf eine Umfrage unter Malern, Autoren und Kritikern

³⁹ Als Überblicksdarstellung zur Malerei der zwanziger Jahre vgl. Schmied (1977).

zum Thema „Ein neuer Naturalismus??“ (NN). Bereits im Heft 10 von 1919 hatte er die in Italien beobachtbare Tendenz zu einem neuen Realismus — die *pittura metafisica* eines Carlo Carra und Giorgio de Chirico, die die Zeitschrift *Valori Plastici* protegierte — vorgestellt (Westheim 1919b), und für das Heft 3 von 1922 hatte er einen Artikel über „Naturalismus“ geschrieben,⁴⁰ also die sich um 1920 anbahnende Rückwendung zum Gegenständlichen nahezu von deren Entstehung an mit Interesse verfolgt. Die Einleitung, die Westheim den Antworten auf die Rundfrage voranstellte, zeigt, dass sein Gespür für diese Tendenz vor allem durch die damalige Krisenstimmung, dem bereits ausgerufenen Ende des Expressionismus werde ein Niedergang der deutschen Kunst folgen, bedingt war. Wie viele andere Intellektuelle seiner Zeit sah er sich in einer komplizierten geistigen Lage: Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte ein dem Expressionismus deutlich entgegengesetzter nüchterner Realitätssinn, und zu Frankreich hatte man eine gleichzeitig sehnsüchtige und abwehrende Einstellung. So etwas ließ sich mit expressionistischem Überschwang nicht fassen. Als Spiegel der Zeit eignete sich vielmehr der außerordentlich nüchterne Realismus eines Carra und de Chirico, eines George Grosz und Heinrich Maria Davringhausen. Außerdem schaute man auf die französische Kunst: auf Picasso, der vom Kubismus zum Neoklassizismus wechselte, auf die Stilleben und Porträts von André Derain und, etwas weiter zurück, die Bilder von Henri Rousseau.

In seiner Rundfrage interessierte sich Westheim hauptsächlich dafür, ob der Expressionismus ausgedient habe und sich in seinem Gefolge ein neuer Naturalismus etabliere. Insgesamt 36 Personen antworteten, darunter solche kunsthistorischen Größen wie Wilhelm Pinder, Alfred Döblin, Ernst Ludwig Kirchner, Wilhelm Uhde, Christian Rohlf, Ludwig Meitner, George Grosz, Adolf Behne, Wassily Kandinsky, Albert Gleizes, Alois Schardt, Alexander Archipenko, Wilhelm Hausenstein, Karl Hofer und Kasimir Edschmid. Leicht irritiert angesichts der allzu pauschalen Fragestellung, äußerten sie sich ausgehend von ihrem jeweiligen Standpunkt zum „neuen Naturalismus“. Bevor ihre Antworten etwas eingehender betrachtet werden, sei auf zweierlei hingewiesen. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass man diese Rundfrage heutzutage so behandelt als richte sie sich auf jenes für die zwanziger Jahre repräsentative Phänomen, welches man Neue Sachlichkeit oder Magischen Realismus nennt, aber dieses steckte damals noch in den Anfängen und hatte noch nicht einmal einen Namen, existierte auch im Bewusstsein der Antwortenden noch nicht einmal ansatzweise als Bezugsrahmen, so dass viele von ihnen sich aufgefordert fühlten, ihre Haltung zum Gegenständlichen als Gegenpol zur Abstraktion zu bekunden. Zum anderen verstand man den angeblich zu

⁴⁰ Westheim (1922b); vgl. außerdem Westheim (1920a, 1920b, 1921, 1922a) sowie Windhöfel (1992).

Ende gehenden Expressionismus häufig im Unterschied zu heute als Abstraktion oder Formalismus. In ihrem Kern kreiste die Umfrage also um den Gegensatz von Gegenständlichkeit und Abstraktion, oder anders gesagt darum, ob ein jeweiliges Bildwerk ein Verhältnis der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit anzustreben habe oder nicht. Hierbei darf die Mehrdeutigkeit des Begriffs der Abstraktion nicht übersehen werden, wie sie sich beispielsweise anhand der feinen Unterschiede in den Antworten offenbart. Abstraktion lässt sich ganz allgemein als auf dem subjektiven Schaffensprinzip eines Künstlers beruhender Prozess der Verformung und Vereinfachung eines konkreten Gebildes definieren. Im Einzelnen zählt man den Kubismus Picassos und Braques sowie das expressionistische Schaffen Marcs und Kandinskys während der ersten Hälfte der 1910er Jahre dazu. Aber unter den Antworten auf die Rundfrage gab es Abweichungen von dieser heutigen Definition, z.B. Fälle, in denen Abstraktion als gänzlich ungegenständliche Malerei kritisiert wurde. Die folgende Analyse versucht daher nicht, die Angemessenheit des jeweiligen Abstraktionsverständnisses zu erörtern, sondern vielmehr anhand der Vielfältigkeit der Antworten den unterschiedlichen Kunstanschauungen der damaligen Zeit nachzugehen. Insgesamt lassen sich die folgenden Ansichten herausfiltern:

- (1.) Die „Natur“ sei der Ort, zu dem der Künstler stets zurückkehren müsse.
- (2.) Der „Naturalismus“ sei keine einfache Nachahmung der Natur, sondern ein schöpferischer Akt.
- (3.) Der „neue Naturalismus“ sei eine Reaktion auf den Expressionismus bzw. die Abstraktion.
- (4.) Es gebe eine Pendelbewegung zwischen Expressionismus (Abstraktion) und „neuem Naturalismus“.
- (5.) Expressionismus (Abstraktion) und „neuer Naturalismus“ seien einander ergänzende Parallelphänomene.
- (6.) Die Abstraktion sei abzulehnen.
- (7.) Der „neue Naturalismus“ sei abzulehnen.
- (8.) Die Abstraktion sei die ideale Verwirklichung des Realismus.
- (9.) Das ultimative Ziel des „Naturalismus“ bestehe in einer auf der Natur beruhenden Schaffung neuer Organismen.
- (10.) Raffael und Millet seien Abstrakte.
- (11.) Picasso und Klee seien „Naturalisten“.

2. Expressionismus contra Naturalismus

Der erste Punkt ist am häufigsten vertreten, bei nahezu der Hälfte der Antworten. So meint Rohlf: *Die Natur soll man nicht als feinen Wein wie Wasser saufen, aber froh sein, daß es eine gibt.* (NN: 382). Wilhelm Michel äußert: *Das schöpferische Ich wird um so freier, je ernsthafter und liebender es auf Welt, Objekt, Natur eingeht.* (ebd.: 383). Gustav F. Hartlaub und Curt Herrmann vertreten ebenfalls diese Ansicht und führen sogar die Losung „Zurück zur Natur!“ im Munde — die damals immer dann zu hören war, wenn es um die Werke Henri Rousseaus ging. Aber „Natur“ wird nicht in allen Antworten auf die gleiche Weise verstanden. Es mag an dieser Stelle genügen festzuhalten, dass die Auffassungen zwischen der Natur als etwas konkret Gegebenem und dem angeborenen Naturell pendelten.

Der zweite Punkt kommt von der Häufigkeit her gleich nach dem ersten und findet sich besonders konzentriert bei Edwin Redslob:

Der Naturalismus aber, der auf der Grundlage der künstlerischen Entwicklung des letzten halben Menschenalters entstand, ist nicht Abbild, sondern Schöpfung. (ebd.: 375).

Auch Kirchner ist der Meinung: *Das Kunstwerk ist kein Abbild der Natur, sondern eine freie selbständige Schöpfung mit eigenen Gesetzen neben der Natur.* (ebd.: 376). Beide sind sich darin einig, dass es sich bei dem vom Künstler hervorgebrachten Werk um einen Schaffensakt und also um etwas von der Nachahmung Verschiedenes handele, möge es auch noch so sehr der Natur ähneln.

Der dritte Punkt zeigt sich exemplarisch in den Sätzen, mit denen Kandinsky seine Antwort beginnt:

Daß heute in einer ziemlich akuten Form die „naturalistische“ Frage gestellt wurde, hat viele Gründe, von denen folgende zwei zu den äußeren gehören:

- 1. Die Kraft der Spannung, die schnelle, etwas fieberhafte Entwicklung der abstrakten Kunst und*
- 2. die daraus folgende einseitige Ermüdung und unwillkürlicher Wunsch der Schwächeren, im Reich derer gewohnten, längere und lange Zeit geprüften Formen Atem zu schöpfen.* (ebd.: 384)

Repräsentativ für den vierten Punkt ist Pinders Feststellung: *Der „Expressionismus“ ist nicht völlig naturfremd, der „Naturalismus“ nicht ausdrucksfremd.* (ebd.: 370). Und für den fünften lässt sich Rudolf Kaiser anführen:

Die Frage nach naturalistischer Kunst ist deshalb, ebenso wie die gegnerische Frage nach idealistischer, die Frage nach Kunst überhaupt: da Natur und Geist, Umwelt und Innenwelt, Gegenständlichkeit und die Romantik der Phantasie wie der Ideen die ewig bleibenden, sich gegenseitig bereichernden und bedingenden Kunstmittel sind. (ebd.: 408, 411).

Die Punkte (6) und (7) sind so geradlinig-ausgrenzend, dass sich kaum Lohnenswertes findet. Für ersteren mag Rudolf Leonhard als Beispiel dienen:

Der Versuch einer abstrakten Kunst, der als letztmögliche und äußerste Bewegung des Expressionismus' gelten mag, muß mißlingen, weil „Kunst“ und „abstrakt“ Gegensätze sind. Kunst ist Abstraktion nur auf dem Wege vom Individuellen zum Typischen. (ebd.: 412).

Der letztere Punkt (7) findet sich bei Hans Purrmann:

Picasso scheint mir als Kubist die größten Vorzüge zu haben, er komponiert und gibt eine reine künstlerische Vision der Natur. (ebd.: 405)

Außerdem heißt es bei Georg Kaiser:

In Pausen der Ruhe der Kunstschaffenden (Expressionismus) dringt der Dilettantismus ein: Naturalismus — Kinoismus (ebd.: 406).

3. Raffael als „abstrakter Maler“ contra Klee als „Naturalist“

Hinsichtlich des achten Punktes verdient Adolf Behne besondere Beachtung. Er geht nicht vom Künstler aus, sondern behauptet entschieden, die Entstehung des „neuen Naturalismus“ verdanke sich einer neuen Bourgeoisie, und meint, dass es sich beim Expressionismus um eine anthropomorphe im Unterschied zur konstruktiven Abstraktion handele — letztere beruhe auf potenziertem Sachlichkeit und Wirklichkeitstreue (ebd.: 384), und das Wort „Sachlichkeit“ sollte ja später zur Bezeichnung des „neuen Naturalismus“ dienen. In Behnes Antwort wird im Grunde genommen die der Naturnachahmung gegenüber indifferente Abstraktion gewürdigt und mit Attributen wie Sachlichkeit (allgemein im Sinne von Naturalismus) und Wirklichkeit versehen, die beide jenseits des Kriteriums einer Korrespondenz angesiedelt sind.

Eine ähnliche Ansicht zeigt auch Kandinskys Antwort. Seinen Aufsatz „Über die Formfrage“ ausbauend, den er 1912 in dem zusammen mit Franz Marc herausgegebenen Almanach *Der Blaue Reiter* publiziert hatte, schreibt er:

Die Periode des kommenden Realismus, den ich den ersten wahren Realismus nannte, ist berufen, wichtige Dienste zu leisten — Befreiung des Menschen vom Konventionellen, vom Engen und Haßvollen, Bereicherung seiner Empfindungs- und Lebenskraft. Diese Periode wird andererseits der letzten Trennung der Kunst von der Natur dienen. Und so wird der Realismus der Abstraktion dienen. [...] Es soll aber nie vergessen werden, daß die entgegengesetzten Wege heute zu einem Ziel laufen. Und der kommende Realismus, zu dem vielleicht der in Frage gestellte Naturalismus eine Stufe ist, berufen ist, im letzten Endziel der abstrakten Kunst den Weg zu ebnen. (ebd.: 384, 387)

Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass hier das Wort Realismus nicht im Sinne von Naturnachahmung gebraucht wird, was sich weitgehend mit dem o.g. zweiten Punkt deckt. Mit dem „wahren Realismus“ meint Kandinsky in erster Linie die Werke Henri Rousseaus. Ein durch den Geist des Künstlers gefilterter Naturalismus wird hier mit der Abstraktion gleichgesetzt. Neben Behnes Ansicht sollten wir das im Gedächtnis behalten.

Den neunten Punkt, der mit dem zweiten und achten weitgehend übereinstimmt, repräsentiert Albert Gleizes:

La copie ou l'interprétation, ou la projection sur un plan de l'image des créations naturelles témoigne aujourd'hui d'une moins grande sensibilité que la création d'une oeuvre [sic!] s'appuyant sur la connaissance sensible des lois d'organisations naturelles. La création d'un organisme inconnu, mais accordé aux aspirations des formations du monde, par l'artiste se réalisant en raison de l'orientation nouvelle des études scientifiques, c'est non seulement d'un oeil [sic!] sensible, mais d'un esprit tout entier prévenu par cette sensibilité et dont l'intelligence se tend vers la conquête qui ne dupe pas. (ebd.: 389)

Die Punkte (10) und (11) erscheinen wie folgt bei Gleizes, Bela Czobel und Uhde:

La loi formulée, loi simple et vraie dans son dualisme géométrique et mathématique, Raphaël apparaîtra comme un peintre d'abstractions, alors que nous, les partisans de l'oeuvre-crédation [sic!], serons les véritables réalisateurs d'oeuvres [sic!] concrètes. (ebd.: 388-389)

[...] alle „schöpferische Formgestaltung“ ist nur durch Anlehnung an die Natur möglich. Je mehr man sich an die Natur hält, um so notwendiger ist es, sich wieder von ihr zu entfernen und durch Kunstform sich auszudrücken. — Ein richtiger Naturalismus ist die einzige Möglichkeit zur Formgestaltung! Der Naturalismus von Millet ist auch eine abstrakte Malerei. Nur eine Rückkehr zur Natur kann fruchtbar sein und uns retten von Ideologismen. (ebd.: 405)

Das Wesentliche der Körper aber besteht aus Volumen und Stoff. Durch Anrufung des Tastgefühls sucht — ganz wie in der Zeit von Giotto bis Fra Angelico — der Kubismus eine starke Suggestion von Volumen und Stoff (zuweilen unter Einfügung der Materie ins Bild selbst), d.h. des Wesentlichen, der Natur der Dinge hervorzurufen. Naturalismus liegt nicht nur vor, wenn man dem Schein der Dinge auf den Leib rückt, sondern auch ihrem Wesen (Picasso) oder wenn man ihre Seele packt (Klee). (ebd.: 376-377)

Vergleicht man diese drei mit den bisher betrachteten Punkten, insbesondere dem zweiten, achten und neunten, so stößt man auf eine Gemeinsamkeit im Denken, die die Art und Weise, wie das Wort „Naturalismus“ in den zwanziger Jahren ausgelegt wurde, betrifft.

Gleizes war bekanntermaßen ein kubistischer Maler und ein begabter Polemiker. Wenn er das Wort Abstraktion verwendet, dann ausschließlich in einem positiven Sinne. Raffael wird also von ihm ganz bewusst gewürdigt. Wenden sich nun die „Partisanen des kreativen Schaffens“ — Gleizes selbst eingeschlossen — der Gegenständlichkeit zu, so nicht im Sinne mimetischer Figurationen, die dem Anschein nach wirklichen Gegenständen entsprechen. Der abstrakte Maler Raffael und der aufs Konkrete zielende Kubismus sind, Gleizes zufolge, eigentlich das Gleiche. Selbstverständlich hat die Unterscheidung von Abstraktion und Gegenständlichkeit nichts mit einer formalen Korrespondenzbeziehung zum Gegenstand zu tun. Czobel ist in dieser Hinsicht noch radikaler. Für ihn gehört Millet zur Abstraktion und zwar einer, die im Naturalismus wurzelt, womit auch hier die beiden keinen Gegensatz mehr bilden. Uhdes Ansicht wiederum ähnelt der von Gleizes in erstaunlichem Maße, denn er entdeckt Gemeinsamkeiten zwischen den Malern der Frührenaissance sowie Picasso und Klee, die er im Namen des Naturalismus zusammenfasst. Kurzum, im Jahre 1922, als die Rundfrage durchgeführt wurde, war es möglich, Raffael und Millet als gleichrangig mit Klee und Picasso bzw. der Abstraktion zu behandeln. D.h., aus einer bestimmten Sicht bereitete es weder Probleme, Raffael und Millet als abstrakte Maler zu verstehen, noch Picasso und Klee dem Naturalismus zuzuordnen.

4. Realismus als Abstraktion

Wenden wir uns ausgehend davon noch einmal den anderen Punkten zu, dann fällt auf, dass viele derjenigen, die den Begriff des Naturalismus positiv verwenden, ihn nicht an ein Verhältnis der Übereinstimmung mit sichtbaren Besonderheiten eines Gegenstands, also seiner äußeren Erscheinung binden. Naturalismus wird von ihnen vielmehr als Orientierung auf das Wesentliche, die Wirklichkeit bzw. die Natur bestimmt. Viele derjenigen hingegen, die ihn negativ sehen, verstehen darunter die Nachahmung des Aussehens eines Gegenstands und kritisieren dessen unschöpferische Wiedergabe. Die in den Antworten geäußerten Ansichten ähneln sich also mehr als es im ersten Moment den Anschein hat.

Ein Kunstwerk nicht unter dem Aspekt, ob es der Erscheinung eines Gegenstands entspricht, sondern unter dem seiner inneren Übereinstimmung mit dem Wesentlichen, der Wirklichkeit bzw. der Natur zu betrachten, kann erst dann zum Problem werden, wenn die Abstraktion als Kunstform existiert. Ohne das künstlerische Schaffen und die theoretischen Überlegungen solcher Pioniere der abstrakten Malerei wie Kandinsky hätte es diesen Gesichtspunkt nicht gegeben. Zur Bekräftigung dessen sei eine weitere interessante Ansicht vorgestellt. Nicht lange nachdem die Antworten auf die besagte Rundfrage veröffentlicht worden waren, schrieb Franz Roh in seinem Buch *Nach-Expressionismus, Magischer Realismus. Probleme der neuesten europäischen Malerei* (1925):

Es mag zugegeben werden, daß auch eine Möglichkeit besteht, die neueste Malerei vorläufig, so lange noch der Expressionismus in ihr nachklingt, als reine Abstraktionkunst zu fassen, wenn man nämlich diese Frage überhaupt nicht abhängig machen will vom Grade der Gegenständlichkeit, sondern allein von derjenigen Art, in der Gegenstände, wenn sie vorhanden sind, gegeben werden: ob Kunst gegeben ist in einer organizistischen Auffassung, oder in jenem maschinösen Gefüge, das wir meist auch dem Nachexpressionismus — vielleicht nur seiner ersten, bisherigen Phase — zuerkennen müssen. (Roh 1925: 41)

Der hier angesprochene Magische Realismus bezeichnet eine künstlerische Tendenz, die man heute eher Neue Sachlichkeit nennt. Was Westheim, wie zu sehen war, in seinem Problemaufriss zur Rundfrage noch nicht klar darlegen konnte, steht Roh bereits klar und deutlich vor Augen. Bemerkenswerterweise hält auch er daran fest, dass der Begriff der Abstraktion nicht von der äußerlichen Übereinstimmung mit einem wirklichen Gegenstand, sondern von dessen Existenzform abgeleitet werden müsse. Hier ist das

Fehlen gegenständlicher Formen bereits kein Kriterium mehr dafür, ein Kunstwerk als abstrakt zu bezeichnen.

Die Diskussionen der zwanziger Jahre um das nach dem Ersten Weltkrieg ausgerufenen Ende des Expressionismus und einen diesen ablösenden neuen Naturalismus bewegten sich, wie zu sehen war, oft jenseits des gemeinhin angenommenen Dualismus von Abstraktion und Gegenständlichkeit. Arbeiten von Künstlern der sogenannten Moderne, Künstlern, die seit dem Impressionismus unter den Bedingungen einer zunehmenden Autonomisierung der bildnerischen Sprache, der Linie und der Farbe, tätig waren — z.B. von Picasso und Klee oder aber Ernst, Dali und den anderen Surrealisten —, verdienen es, im Rahmen der hier dargelegten Aspekte noch einmal in bezug auf das Gegenständliche befragt zu werden. Es versteht sich von selbst, dass sie sich hinsichtlich des Stils sowie des Grades an Realismus und Nachahmung nicht nur von der Neuen Sachlichkeit erheblich unterschieden, sondern auch untereinander. Aber ein solcher Vergleich ist möglich, wenn er statt der sichtbaren Erscheinung die „Existenzform“ in den Blick nimmt. Jedenfalls sind die konkreten Gebilde in den Werken der genannten Künstler aus dem Prozess einer unumgänglichen Auseinandersetzung mit dem Problem der Abstraktion hervorgegangen. Auf diese Gegenständlichkeit, die den Weg über die Abstraktion nahm, und auf das Augenmerk für die „Existenzform“ hinzuweisen, war das Anliegen dieses Exkurses.

Exkurs 2: Zum Urbildlichen! Die Quintessenz des Gegenständlichen in der Kleeschen Formenlehre

Paul Klee hielt bis in seine späten Jahre hinein an gegenständlichen Gebilden, d.h. an solchen, die eine Wirklichkeitskorrespondenz aufweisen, fest. Bedenkt man aber, dass seinerzeit die abstrakte Malerei entstand und er selbst unablässig Werke schuf, die sich als solche bestimmen lassen, so wird man seine konkreten Gebilde nicht ohne Weiteres im Rahmen des Realismus des 19. Jahrhunderts auslegen können. Von daher fragt dieser Exkurs nach der Bedeutung des Gegenständlichen für die Arbeiten Klees.

1. Klee und der Realismus

Im Zusammenhang mit einer Reihe von Studien, bei denen ich die Beziehung zwischen Klee und dem Surrealismus dahingehend untersuchte, welche Funktion das Gegenständliche für beide spielt, haben mich auch Bildträger und Rahmen bei Klee beschäftigt (Miyashita 1996). Ausgehend von deren Mehrdeutigkeit versuchte ich, ihre Eigenart aus dem jeweiligen Verhältnis zum Blick des Betrachters abzuleiten. Dabei stützte ich mich auf die Rezeptionsästhetik Wolfgang Iser, der — die aktive Beteiligung des Lesers am Text voraussetzend — auf die Existenz von „Leerstellen“ in literarischen Werken insbesondere des 19./20. Jahrhunderts hingewiesen hatte (Iser 1970, 1972, 1976), auf Wolfgang Kemp, der Iser Ansatz auf Bildwerke anwandte und vornehmlich im Verhältnis von Bild und Rahmen bei Seurat jene den Betrachter einbeziehenden „Leerstellen“ entdeckte (Kemp 1983, 1986, 1988, 1992a, 1992b), auf die als visuelle Hermeneutik verstehbare Methode Gottfried Boehms, der die referenzlosen Farbtupfer bei den Malern der Moderne, insbesondere beim Cézanne der Bilder vom Saint Victoire, als „blinde Flecken“ und „Zwischenräume“ bezeichnete und erkannte, dass sie durch die aktive Beteiligung des Betrachters zum Auslöser einer kreativen Mehrdeutigkeit werden (Boehm 1978, 1980, 1985a, 1985b, 1988, 1989, 1992), ferner auf Wolfgang Kersten, Lorenz Dittmann, Michael Bockemühl, Richard Hoppe-Sailer u.a., die in jüngerer Zeit Klees Bilder als Dekonstruktionen des klassischen Verständnisses von Malerei verstanden haben. Wie sich herausstellte, hatte Klee beim Einsatz von Rahmen und Bildträger stets die aktive Beteiligung des Betrachters im Sinne ebenso wie die Entwicklung der Malerei seit dem Impressionismus, also das Wirken jener Maler der Moderne, welche Linie und Farbe in deren bildnerischem Eigenwert sahen und allmählich vom Dienst an der gegenständlichen Form befreiten. Klee sorgte mit großem Geschick dafür, dass solche Bildträger wie die gern von ihm eingesetzte Gaze oder

Zeitungspapier weder durch die aufgetragene Grundierung noch durch Formen und Farben vollständig verschwanden, sondern für den Betrachter erkennbar blieben. Dieses Vorgehen kann man unterschiedlich auslegen — ob nun als Offenlegung des bloßen Bildträgers für den Betrachter oder als Aufwertung des Untergrunds zu einem Teil des Bildes oder aber als Mittel, eine neue Realität in das Bild einzuführen, indem wie bei den kubistischen *papiers collés* Picassos und Braques oder den Merzbildern Schwitters Wirklichkeitsteile in dieses integriert werden —, doch auf keine dieser Auslegungen lässt es sich letztlich festlegen. Arbeiten, die dermaßen mehrdeutig funktionieren, sind nicht mehr im Rahmen eines klassischen Verständnisses von Malerei zu fassen, sondern nurmehr als aktive und provokante Strukturgefüge, bei denen der Blick des Betrachters einen unverzichtbaren Bestandteil bildet. Daraus ergibt sich als nächste Frage, welche Rolle die gemalten Formen, aus denen das Bild neben Rahmen und Träger besteht, funktional gesehen spielen. Dass die Übereinstimmung mit einem wirklichen Gegenstand hier nicht mehr von Bedeutung ist, versteht sich von selbst. Bei einer Struktur, die dem Betrachter unterschiedlichste Auslegungsmöglichkeiten eröffnet, ohne sich je eindeutig zu schließen, kann auch die gemalte Form, insbesondere die konkrete, nicht mehr als etwas Eindeutiges behandelt werden.

Im vorausgegangenen ersten Exkurs habe ich mich auf der Suche nach einer Vergleichbarkeit zwischen Klee und dem Surrealismus mit der Haltung der Kunstkritik zum Gegenständlichen im Realismus der zwanziger Jahre beschäftigt. In der damaligen deutschen Kunstlandschaft hatte die abstrakte Malerei zwar einerseits ihre Position gefestigt, doch wurde andererseits das Ende des diese einschließenden Expressionismus verkündet, näherte sich aus Italien und Frankreich eine neue Welle des Gegenständlichen, trat in Deutschland selbst eine hochgradig realistische, doch eigenartig distanzierte Kunst auf, die später Neue Sachlichkeit und Magischer Realismus genannt werden sollte. Unter diesen Umständen kam es bekanntlich in der Kunstkritik zu lebhaften Diskussionen um Expressionismus und Realismus, Abstraktion und Gegenständlichkeit. Für die Suche nach der Bedeutung der Gegenständlichkeit bei Klee erweisen sich vor allem zwei Publikationen als aufschlussreich: die von Franz Roh verfasste Monographie zur Neuen Sachlichkeit sowie die Antworten auf die Rundfrage von Paul Westheims *Kunstblatt* zum „neuen Naturalismus“ (NN 1922).

Letztere verdienen u.a. deshalb Beachtung, weil dort Raffael und Millet als abstrakte Maler sowie Klee und Picasso als „Naturalisten“ verstanden werden. Raffael schuf auf der Basis wissenschaftlicher Gesetze seine Bilder, und Millet gelang, gerade weil er sich voll und ganz auf die Natur einließ, etwas von deren einfacher Nachahmung Verschiedenes. Solche Arbeiten lassen sich durchaus als Abstraktion bezeichnen. Picasso

und Klee wiederum schufen abstrakte Formen, aber ersterer extrahierte aus der Gesamtheit der sichtbaren Wirklichkeit das Wesen der Dinge, und letzterer konzentrierte sich wenn auch nicht auf die äußere Erscheinung, so doch auf die Daseinsweise der Natur, womit beide durchaus als Naturalisten gelten können. Einmal abgesehen davon, inwieweit die Ansichten der Kunstkritiker zutrafen, ist in unserem Zusammenhang von Belang, dass sich damals eine bestimmte Sichtweise herausbildete, die es erlaubte, mit dem Wort Abstraktion über figurative Gebilde zu sprechen sowie die Werke von Klee und Picasso als „naturalistisch“ zu bestimmen. Durchweg betrachten die Antworten auf die Rundfrage das Kunstwerk nicht dahingehend, ob eine Entsprechung mit einer äußeren Erscheinung vorliegt, also ob die auf der Bildfläche erscheinenden Formen und Farben irgendeinem Gegenstand ähneln, sondern inwiefern eine innere Übereinstimmung mit dessen Wesen, Realität bzw. Natur erreicht ist. Dabei spielt zweifellos das damals tiefe Mißtrauen gegenüber der „sichtbaren Wirklichkeit“ eine gewisse Rolle, doch darf man nicht vergessen, dass es ohne die Existenz einer abstrakten Kunst gar nicht zu solchen Ansichten gekommen wäre. Erst als die abstrakte Malerei in einem gewissen Maße anerkannt war, konnten Raffael und Millet als abstrakte Maler sowie Picasso und Klee als Naturalisten bezeichnet werden. Von hier aus gelangen wir zu dem Problem einer über die Abstraktion erreichten Gegenständlichkeit.

Mit seiner Monographie *Nach-Expressionismus, Magischer Realismus* (1925) legt Franz Roh die Resultate seiner Befragung der zeitgenössischen gegenständlichen Malerei vor und schreibt:

Es mag zugegeben werden, daß auch eine Möglichkeit besteht, die neueste Malerei vorläufig, so lange noch der Expressionismus in ihr nachklingt, als reine Abstraktionkunst zu fassen, wenn man nämlich diese Frage überhaupt nicht abhängig machen will vom Grade der Gegenständlichkeit, sondern allein von derjenigen Art, in der Gegenstände, wenn sie vorhanden sind, gegeben werden: ob Kunst gegeben ist in einer organistischen Auffassung, oder in jenem maschinösen Gefüge, das wir meist auch dem Nachexpressionismus — vielleicht nur seiner ersten, bisherigen Phase — zuerkennen müssen. (Roh 1925: 41)

Wieder einmal wird die Bezeichnung eines Werks als abstrakt nicht an die äußerliche Entsprechung mit wirklichen Gegenständen, sondern an die Art und Weise ihrer Existenzform gebunden. Von rhetorischen Operationen, wie sie sich im Falle der Erhebung Raffaels und Millets zu abstrakten Malern noch bemerkbar machten, gibt es hier keine Spur mehr.

Wie zu sehen war, unterliegt Klees Behandlung von Rahmen und Bildträger ein Motiv, welches über das klassische Verständnis von Malerei hinausreicht, und das Gegenständliche ist bei ihm Bestandteil eines provokanten Strukturgefüges, das über den Blick des Betrachters Mehrdeutigkeiten in Gang setzt. Wie sich das zur deutschen Kunstkritik der zwanziger Jahre, die Gegenständliches als Abstraktion verstand, sowie zu einer über die Abstraktion erreichten Gegenständlichkeit verhält, soll im Folgenden interessieren.

2. Neue Sachlichkeit oder neuer Naturalismus?

Wieland Schmied sieht eine Gemeinsamkeit zwischen dem Surrealismus und dem Realismus der zwanziger Jahre darin, dass beide jenen konventionellen Realitätsbegriff, der sich ausschließlich auf die sichtbare Wirklichkeit stützt, für dubios erklärten und sich mit ihren jeweiligen Mitteln an der Schaffung einer neuen Realität versuchten (Schmied 1977: 4/14-4/15). Es versteht sich von selbst, dass die Realisten, aber auch viele Surrealisten sich in diesem Zusammenhang dem Gegenständlichen zuwendeten. Das erinnert an die berühmte Zeile, mit der Klee seine „Schöpferische Konfession“ (1920) beginnt:

Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. (Klee 1990a: 76)

Diesen Satz kann man selbstverständlich als eine Verteidigung der Abstraktion betrachten. Allerdings stammt er von einem Maler, der die Gegenständlichkeit nicht abgelehnt, sondern vielmehr zu einem unverzichtbaren Bestandteil seiner Bilder gemacht hat. Ein ähnlicher Ansatz, nicht in Opposition zur Abstraktion zu gehen, findet sich bei Surrealismus und Realismus. Das zeigt u.a. die bereits betrachtete Diskussion zum Naturalismus in den zwanziger Jahren. Ausgehend von dem oben angeführten Satz Klees zur Verteidigung der Abstraktion erweist sich jedoch eine neuerliche Befragung der Gegenständlichkeit in seinen Werken als erforderlich.

In den zwanziger Jahren wurde Klee von den Pariser Surrealisten ausgiebig als deren Pionier gewürdigt. Er selbst hat sich nie als Surrealist betrachtet, und auch seine Werke lassen sich mit den surrealistischen Grundbegriffen des Automatismus und des Unbewussten kaum fassen. Aber es muss Gründe für eine Charakterisierung Klees als Vorläufer des Surrealismus gegeben haben. Diese finden sich im gemeinsamen Misstrauen gegen die sichtbare Wirklichkeit. Daher ist es zweifelhaft, ob sich Klees Gegenständlichkeit unter dem Gesichtspunkt einer Ähnlichkeit mit wirklichen Dingen

behandeln lässt.

Im Folgenden soll die Klee-Kritik um 1920, als oben zitierter Satz entstand, untersucht werden. Mit welchen Worten man sich über Klees Werke äußerte, interessiert hinsichtlich der Anschlussstellen zur bereits betrachteten Diskussion über den Realismus. Anschließend werden Passagen aus Klees Formenlehre, die sich auf diese Diskussion beziehen, herangezogen, um eine die Gegenständlichkeit betreffende Gemeinsamkeit zwischen diesen drei (der Realismus-Diskussion, der Klee-Kritik und Klee selbst) zu verdeutlichen.

Waldemar Jollos schreibt in seinem Paul-Klee-Artikel für das *Kunstblatt*:

So löst Klee die Konturen des Wirklichen von innen her, entmaterialisiert sie nicht durch Verzerrung ihrer Form, sondern dadurch, daß er sie in eine neue Umgebung stellt, in der alles erlaubt ist, in der ihnen neue Kühnheiten zuwachsen, da keines mehr in alter Erdenträgheit verharren, jedes in kosmischem Schwunge immer neue Ebenen geistiger Verwandlung erfliegen will. (Jollos 1919b: 229-230)

Hier ist unverkennbar von der Gegenständlichkeit in Klees Bildern die Rede. Diese werde in eine neue Umgebung gestellt, heisst es, was man durchaus so verstehen kann, dass sie aus dem herkömmlichen Logos-Kontext herausgelöst werde. Man darf sich nur nicht durch Jollos' poetischen Wortgebrauch irreführen lassen.

In der frühesten Klee-Monographie *Paul Klee. Leben, Werk, Geist* beschreibt Leopold Zahn etwas genauer, was bei Jollos geradezu aphoristisch daherkommt:

Kandinskis Kompositionen verzichten auf jede gegenständliche Bedeutung; sie transponieren Emotionelles unmittelbar in reine Form und Farbe./ Anders liegt der Fall bei Klee; hier finden wir neben Werken reinster Abstraktion solche, woe sich aus abstrakten Elementen neue Wesen konkretisieren [...] (Zahn 1920: 19)

Das Gleiche äußert er an anderer Stelle folgendermaßen:

Aufgabe heutiger Kunst ist: Sichtbarmachung kosmischer Gesetzmäßigkeiten. Die einen unter den Künstlern machen sie sichtbar durch das Medium der Dinge. (Diese, von allem Zufälligen befreit, verändern sich freilich gewaltig.) Die anderen verzichten auf das Medium der Dinge. Man nennt sie die Abstrakten. Was Klee vor allem von den übrigen Abstrakten unterscheidet, ist die Imaginationskraft seiner Phantasie. Ihr verdankt er jene heiteren Visionen neuer Welten, neuer Zustände, neuer Organismen, wo sich das vom

diesseitigen Konkreten abstrahierte Wesenhafte auf metaphysischer Ebene vom Neuen konkretisiert. (Zahn 1920: 24)

Aus dem Kontext geht hervor, dass diese Worte auf eine Korrespondenz mit den wirklichen Dingen bzw. deren Erscheinungszustand zielen. Aber Zahn meint das nicht im Sinne einer Wiedergabe, sondern einer Veränderung durch die Vorstellungskraft, aus der sich etwas „Wesentliches“ ergibt. Wie bei Jollos, so sollte man sich auch bei Zahn nicht auf dessen geradezu „metaphysische“ Ausdrücke konzentrieren. Entscheidend ist vielmehr, dass er die Ansicht vertritt, bei Klee sei das Konkrete keine Wiedergabe, sondern Abstraktion. In dieser Hinsicht trifft er sich mit der Realismus-Diskussion der zwanziger Jahre.

3. Das Gegenständliche in der Kleeschen Formenlehre

Wie Klee selbst zum Gegenständlichen stand, lässt sich seinen Aufsätzen entnehmen. In der bereits erwähnten „Schöpferischen Konfession“ scheint er es am Anfang abzulehnen. Nicht nur der allererste Satz spricht für eine Fokussierung der Abstraktion; auch der folgende lässt sich als Ausdruck des Misstrauens gegen das Gegenständliche verstehen:

Jetzt wird die Relativität der sichtbaren Dinge offenbar gemacht und dabei dem Glauben Ausdruck verliehen, daß das Sichtbare im Verhältnis zum Weltganzen nur isoliertes Beispiel ist, und daß andere Wahrheiten latent in der Überzahl sind. (Klee 176: 120; 1990a: 78-79)

Aber Klee verneint hier keineswegs das Gegenständliche, sondern vielmehr den realistischen Ausdruck sichtbarer Dinge. Daher kann er, obwohl er von der Autonomie der bildnerischen Elemente wie Punkt, Linie und Fläche spricht, auch schreiben:

Die Elemente sollen Formen ergeben, nur ohne sich dabei zu opfern. Sich selber bewahrend./ Es werden ihrer meist mehrere zusammenstehen müssen, um Formen oder Gegenstände zu bilden, oder sonstige Dinge 2. Grades. Flächen aus zueinander in Beziehung tretenden Linien (z. B. beim Anblick von bewegten Wasserläufen) oder Raumgebilde aus Energien mit Beziehungen dritter Dimension (durcheinander wimmelnde Fische). (Klee 1976: 119; 1990a: 77-78)

Als Beispiele führt er konkrete Formen an. Eingebettet in latente „andere Wahrheiten“,

wird das Sichtbare zwar relativiert, aber keineswegs negiert.

Wenden wir uns als nächstes dem Aufsatz „Wege des Naturstudiums“ (1922) zu. Bekanntlich erläutert Klee darin, in welche Gebilde sich sichtbare Formen durch das Auge des Malers verwandeln. Es gebe die optisch-physische Methode, bei der man den sichtbaren Gegenstand anatomisch betrachtet und dessen Struktur wie Funktion physiologisch aufdeckt; diese Methode nehme den optischen Gegenstand von unten, aus seinem Zusammenhang mit der Erde als Gesamtheit der gegebenen Natur in den Blick. Daneben gebe es nichtoptische, metaphysische Methoden, die, auf kosmischer Gemeinsamkeit beruhend, eine Sicht von oben gewähren:

Von diesem Treffpunkt aus formen sich manuelle Gebilde, die vom optischen Bild eines Gegenstandes total abweichen und doch, vom Totalitätsstandpunkte aus, ihm nicht widersprechen. (Klee 1976: 126-126; 1990b: 67)

Interessanterweise gelten Klee die aus diesem Prozess hervorgehenden Formen als abstrakt. Die realistische Nachahmung des Gegenstands ablehnend, versteht er solche Formen als abstrakt, die aus der Synthese von Sehen und Schauen, also zweier verschiedener Haltungen zum Gegenstand, hervorgehen. Damit verteidigt er die Abstraktion noch vehementer als in der „Schöpferischen Konfession“, was nicht weiter erwähnenswert wäre, hätte er in diesem Zeitraum nur Werke geschaffen, die die Verbindung zum wirklichen Gegenstand vollkommen kappen. Doch damals, als Klee diese Texte schrieb, ließ er konkrete Formen weiterhin in seine Bilder einfließen. Somit ist zu hinterfragen, in welchem Sinne er das Wort abstrakt gebraucht. Was sind das für Gebilde, die vom optischen Bild eines Gegenstandes total abweichen und doch, vom Totalitätsstandpunkte aus, ihm nicht widersprechen, mithin „abstrakt“ sind? Übrigens spricht Klee am Ende des Aufsatzes davon, dass die aus dem Zusammenschluss von Sehen und Schauen hervorgehenden „abstrakten“ Gebilde eine neue Natürlichkeit, eine Natürlichkeit des Werks bewirken (Klee 1990b: ebd.). Das erinnert an die Debatte um den „neuen Naturalismus“ sowie die Klee-Interpretationen durch Jollos und Zahn, mit denen es eine Gemeinsamkeit hinsichtlich des Worts Abstraktion bzw. Natur zu geben scheint.

Abschließend soll der Vortrag „Über die moderne Kunst“, den Klee 1924 auf Bitten des Kunstvereins Jena hielt, betrachtet werden. Darin gebraucht er das Gleichnis vom Baum: Der Künstler sei der Stamm, das Wurzelwerk extrahiere aus der Erde, also der Natur, sowie aus der Gesamtheit der Lebenserfahrungen die jeweiligen bildnerischen Elemente, und aus dem von dort bis zum Künstlerauge aufsteigenden Saft gehe das

Kunstwerk gleichsam als Baumkrone hervor. Damit sagt er auch etwas über sein Verständnis der Abstraktion:

Es wird niemand einfallen, vom Baum zu verlangen, daß er die Krone genau so bilde wie die Wurzel. Jeder wird verstehn, daß kein exaktes Spiegelverhältnis zwischen Unten und Oben sein kann. Es ist klar, daß die verschiedenen Funktionen in verschiedenen Elementarbereichen lebhaft Abweichungen zeitigen müssen. (Klee 1990c: 82)

Klee bezeichnet hier die in der Baumkrone, also im Kunstwerk erscheinenden, sich von den ursprünglichen Phänomenen unterscheidenden Gebilde als „Abweichungen“. Von Abstraktion spricht er nicht, aber an anderer Stelle nennt er den gleichen Sachverhalt eine sich bei der Wiedergabe der Natur einstellende „deformatorische Notwendigkeit“ (Klee 1990c: 86). Das deckt sich weitgehend mit seinen Überlegungen zur Abstraktion in „Wege des Naturstudiums“. Er meint also, dass sich im Zuge der Abstrahierungsakte, die der Künstler vornimmt, um die Natur wiederzugeben, notwendigerweise Deformierungen und Abweichungen einstellen, aber er spricht sich nicht gegen das Gegenständliche aus.

Außerdem ist an diesem Vortrag, in dem Klee die drei Grundkategorien Linie, Helldunkel und Farbe erörtert, die Feststellung interessant, dass das Kunstwerk Assoziationen ermögliche, wenn aus unzähligen Kombinationen der Grundkategorien Gestalten bzw. Gegenstände genannte Gebilde konstruiert werden.

Wenn ein solches Gebilde sich vor unsern Augen nach und nach erweitert, so tritt leicht eine Assoziation hinzu, welche die Rolle des Versuchers zu einer gegenständlichen Deutung spielt. Denn jedes Gebilde von höherer Gliederung ist geeignet, mit einiger Phantasie zu bekannten Gebilden der Natur in ein Vergleichsverhältnis gebracht zu werden. (Klee 1990c: 89)

Bei den „bekannten Gebilden der Natur“ handelt es sich um nichts anderes als gegenständliche Gebilde. Das Kunstwerk setzt sich somit aus den jeweils autonomen Elementen von Linie, Helldunkel und Farbe zusammen, die der Künstler aus seinen Erfahrungen von Naturphänomenen und -formen extrahiert hat, und in dieses Kunstwerk sind Assoziationen eingebaut, die gewisse konkrete Gebilde, in welche die besagten Erfahrungen eingehen, evozieren. Auf diese Weise beantwortet Klee unsere zuvor mit Blick auf „Wege des Naturstudiums“ gestellte Frage, was das denn für Gebilde seien, *die vom optischen Bild eines Gegenstandes total abweichen und doch, vom Totalitätsstandpunkte aus, ihm nicht widersprechen*, also „abstrakt“ genannt werden

können. Er schlägt eine Synthese vor, die über die gewöhnliche Dichotomie bzw. Dualität von Gegenständlichkeit und Abstraktion weit hinausgeht. Der sichtbare Gegenstand wird durchaus abstrahiert, aber weder wie im Kubismus geometrisch „analysierend“ noch wie bei Kandinsky in Gestalt einer Komposition von Farben und Formen. Sie messen der zum Ausgangspunkt der Abstraktion werdenden natürlichen Gestalt, d.h. der äußeren Erscheinung des Gegenstands großes Gewicht bei. Im Unterschied dazu hatte Klee für Abstraktion als Vereinfachung bzw. Deformierung der äußeren Erscheinung eines Gegenstands nicht viel übrig. Selbstverständlich waren auch für ihn die sichtbaren Naturphänomene und -formen von primärer Bedeutung, doch konnten diese nicht zum Material bzw. Ausgangspunkt der Abstraktion werden. Andernfalls hätte er sich wohl an der Strömung der abstrakten Malerei beteiligt, die sich, wie an den Kubisten und Kandinsky zu sehen, von der Zerlegung des Gegenstands hin zur Autonomie der bildnerischen Elemente bewegte, und er hätte dem Gegenständlichen nicht die geringste Beachtung geschenkt. Bei ihm meint Abstraktion nicht, die durch die umgebenden Phänomene und Formen bewirkten Stimuli in eine sichtbare Gestalt zu bringen, sondern das Bild im Vertrauen auf die Assoziationen, die es im Betrachter bewirkt, aus autonomisierten Linien, Helldunkel-Kontrasten und Farben zusammensetzen. Die aus einem solchen Denkansatz hervorgehenden gegenständlichen Gebilde in Klees Werken sind folglich trotz ihrer vermeintlichen Erkennbarkeit und Benennbarkeit überaus abstrakt und fungieren als Träger allein dem Bildwerk eigener Botschaften, die mit den Assoziationen des Betrachters einhergehen, sich von den Erscheinungen aber vollkommen unterscheiden. Ein Bildwerk, welches aus einer derartigen Synthese von Abstraktion und Figuration entsteht, zeichnet sich durch die neue Natürlichkeit, die Natürlichkeit des Werks aus, von der Klee spricht, bzw. durch die merkwürdigen „Realitäten der Kunst“, von denen in dem Vortrag „Über die moderne Kunst“ die Rede ist. Eine Formulierung in diesem Vortrag bringt die hier dargelegte Formenlehre Klees auf den Punkt: „Vom Vorbildlichen zum Urbildlichen!“ (Klee 1990c: 93).

4. Die Funktion des Gegenständlichen in den Werken Klees

Nun zeigt sich endlich, welche Gemeinsamkeiten es in den zwanziger Jahren zwischen der Diskussion um den Realismus bzw. „neuen Naturalismus“, der Klee-Auslegung durch zeitgenössische Kunstkritiker und Klees eigener Formenlehre hinsichtlich des Verständnis von Abstraktion und Naturalismus bzw. Realismus gab. Allen unterlag, der Zeitgenossenschaft geschuldet, ein gleichartiges Realitätsverständnis. Aus einem tiefen

Misstrauen gegenüber der sichtbaren Wirklichkeit heraus strebten sie nach der Schaffung einer neuen Wirklichkeit sowie deren praktischer Erprobung. Der dabei anvisierte Naturalismus (bzw. die Realität) war allerdings in einer Dimension angesiedelt, die sich vom Dualismus zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit, vom Für und Wider um die Darstellung sichtbarer Gegenstände unterschied. Die Beurteilungskriterien lagen zumindest insofern jenseits dieses Dualismus, als man annahm, dass sich die Realität eines vom Künstler hervorgebrachten Werks nicht dahingehend offenbare, „was“ oder „wie“ dargestellt und „inwieweit“ die sichtbare Wirklichkeit nachgeahmt wird, sondern ob zum Ausdruck gebracht werden könne, dass die sichtbare Wirklichkeit nur eine Oberfläche ist, ob sich dem Betrachter die Möglichkeit anderer Wirklichkeiten nachdrücklich vermittele (Neue Sachlichkeit, Surrealismus), „inwieweit“ das Wesen der Natur erfasst und eine entsprechende Kreativität erlangt werde (Klee). Im Kontext dessen leuchtet auch ein, warum man Gegenständliches als Abstraktion verstand. Der Realismus der zwanziger Jahre, der Surrealismus und Klee haben das Gegenständliche in ihren Werken durchaus offensiv eingesetzt, doch dessen Funktion und Intention lassen sich im Rahmen eines klassischen Realismusbildes überhaupt nicht mehr fassen.

Während der Realismus der zwanziger Jahre — die sogenannte Neue Sachlichkeit, der Magische Realismus — und viele Surrealisten durch möglichst realistische Darstellungen gerade die Unwirklichkeit des jeweiligen Gegenstands oder Sachverhalts zu betonen suchten, ist die Figuration in den Werken Klees keineswegs als realistisch zu bezeichnen oder mit einer Haltung radikaler Wirklichkeitsverneinung zu verbinden. Zwischen dem Realismus der zwanziger Jahre und dem Surrealismus einerseits und Klee andererseits gab es zwar hinsichtlich der Relativierung der sichtbaren Wirklichkeit gemeinsame Intentionen, aber hinsichtlich der Umsetzungsverfahren große Unterschiede. Welche Funktion Klee dem Gegenständlichen zuwies und auf welchem Wege er die sichtbare Wirklichkeit zu überschreiten suchte, muss weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben.

Exkurs 3: Die „Junge Klassizität“ – Klee, Busoni und Hindemith

1. Einleitung

Paul Klee wird zwar gewöhnlich mit dem Kubismus, dem Expressionismus, der Entstehung und Weiterentwicklung von abstrakter Kunst, dem Dadaismus, dem Surrealismus oder auch mit der Neuen Sachlichkeit in Verbindung gebracht wird, aber er fühlte sich nie ausschließlich einer einzigen dieser Stilrichtungen verbunden. Vielmehr ist er als ein Künstler bekannt, der auf lockere und geistreiche Art, aber auch auf der Grundlage eines tiefen Weltverständnisses eine höchst individuell geprägte Kunst hervorgebracht hat, die sich souverän zwischen Abstraktem und Konkretem zu bewegen wusste. Gleichzeitig zeigte Klee, wie wir wissen, ein großes Interesse für die Musik. Er war ein begabter und versierter Violinist, und während seiner gesamten Jugendzeit schwankte er immer wieder, ob er Musiker werden oder eine Laufbahn als Maler einschlagen sollte. In den Titeln seiner Gemälde tauchen wiederholt Begriffe, die von seiner großen Liebe zur Musik zeugen, auf – wie z.B. „Polyphonie“, „Rhythmus“ oder „Fuge“ –, und viele seiner Bilder zeigen an exponierter Stelle Fermaten, G-Schlüssel, Notenhefte oder F-Löcher. Auch ein Blick auf die bisherige Kleeforschung lässt schnell erkennen, dass sich nicht wenige Wissenschaftler mit dem Thema „Klee und die Musik“ beschäftigt haben; dazu zählen so berühmte Namen wie Christian Geelhaar (1985, 1986), Richard Verdi (1968) oder Andrew Kagan (1983).

Klees Verehrung galt vor allem Mozart, unmittelbar gefolgt von Bach und Beethoven. Im Vergleich zu diesen Sternen des Zeitalters vom Barock bis hin zum Klassizismus fielen Klees Äußerungen zu zeitgenössischen Komponisten eher zurückhaltend und nüchtern aus. Aber gerade weil ihnen jene emotionale Überschwänglichkeit fehlt, wie man sie in Tagebüchern und Briefen sonst so häufig findet, liefern sie uns wertvolle Hinweise. Klees zumeist sehr scharfsinnige Beobachtungen der zeitgenössischen Musik sind unter Wissenschaftlern durchaus bekannt, doch werden sie kaum in einem direkten Zusammenhang mit seinem Wirken als Maler betrachtet. Außerhalb des kleinen Kreises von Kleespezialisten hatten nur wenige Zugang zu den entsprechenden Materialien, so dass sie bis zum heutigen Tag von der Musikwissenschaft weitgehend unbeachtet blieben. Klees Tagebücher, Briefe und andere Aufzeichnungen besitzen jedoch einen hohen Quellenwert für die Erforschung der Musik des 20. Jahrhunderts, denn sie enthalten zahlreiche interessante Kommentare zu Konzerten in München und anderen Städten. Damit ermöglichen sie uns einen Einblick in die ästhetischen Vorstellungen und das Musikverständnis verschiedenster Komponisten, mit denen Klee direkt oder indirekt in Verbindung stand. Wie sich im Folgenden zeigen

wird, reichte diese Verbindung über den oberflächlichen Tatbestand hinaus bis zu den ästhetischen Präferenzen und Schaffensprinzipien, die diese Künstler als Zeitgenossen teilten. Insofern tragen Klees Aufzeichnungen auch dazu bei, bisher unberücksichtigt gebliebene Aspekte und Besonderheiten seines eigenen Schaffens zu beleuchten. Wie ergiebig solche Untersuchungen sind, soll hier anhand von Klees Bemerkungen zu Ferruccio Busoni und Paul Hindemith aufgezeigt werden. Die Wahl dieser beiden Komponisten erklärt sich einerseits aus der Tatsache, dass zwischen Klee und ihnen eine freundschaftliche Beziehung bestand und dass uns Klees Äußerungen in relativ gebündelter Form vorliegen, andererseits aber auch daraus, dass in Klees künstlerischem Wirken eindeutige Gemeinsamkeiten mit dem Schaffensprinzip und der Weltansicht dieser beiden bestehen.

In Klees Tagebüchern und Briefen finden sich weiterhin Kommentare zu Anton Bruckner, Gustav Mahler, Richard Strauss, Béla Bartók und Arthur Honegger sowie Bemerkungen zu dem durch seine Opern „Palestrina“ und „Das Herz“ bekannt gewordenen „konservativen“ Komponisten Hans Pfitzner, der den avantgardistischen Tendenzen Arnold Schönbergs oder Ferruccio Busonis in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äußerst kritisch gegenüberstand. Auch der von Schönberg als Genie angesehene Komponist Max Reger findet bei Klee wiederholt Erwähnung. Aufgrund des komplizierten Harmonieaufbaus und der oft nicht leicht nachvollziehbaren extremen Modulationen in seinem musikalischen Werk, derer er sich durchaus bewusst war, sowie der Hinwendung zum rokokohaften Mozart und zur Barockmusik im Spätwerk wurde er als „rückschrittlich“ abgetan und erfreut sich noch heute keiner großen Beliebtheit. Bei Klee aber wird diesem Komponisten höchstes Lob zuteil.⁴¹

⁴¹ Klee besuchte am 13. Januar 1932 im Düsseldorfer Opernhaus eine Aufführung der letzten Oper Pfitzners „Das Herz“ (Op. 39, 1931 Erstaufführungen in München und Berlin, unter der Leitung des damals als Kapellmeister sehr gefragten Jascha Horenstein). Zwei Tage später berichtet er in einem Brief seiner Ehefrau Lily darüber: *Vorgestern war ich in der neuen Oper von Pfitzner. Der Unglückliche hat größtenteils sehr schöne Musik, sicher von seiner besten, zu einem Stück geschrieben, das nur im ersten großen Akt gutes Theater ist. Nachher flaut's ab und schließt ziemlich kitschig. Schade für sein sonst sehr ernstes Künstlertum. Die Musik ist gerade für die „Feineren“ und der Text ist nicht einmal für die „Gröberen“.* Die Aufführung war schön, der Kapellmeister hat wieder Wunder vollbracht. (Klee 1979b: 1173) An anderer Stelle fand Klee auch für Pfitzners Streichquartett (D-dur, Op. 13, 1902-03) überaus lobende Worte (Klee 1976: 96), und mit hoher Wahrscheinlichkeit traf er nach einer Aufführung der zwischen 1912 und 1915 entstandenen Oper „Palestrina“ den Komponisten selbst (Klee 1979a: 1002). Von Max Reger hörte er zumindest dessen „Sinfonietta“ (Op. 90, 1904-05) und die „Variationen und Fuge über ein Thema von J. Hiller“ (Op. 100, 1907) (Klee 1979a: 589; 1979b: 1021), des weiteren spielte er selbst die beiden Stücke „4 Sonaten für Violine allein“ (Op. 42, 1900) und „Sonate für Violine und Klavier Nr. 5“ (Op. 84, 1905), die nicht für die Aufführung in einer Konzerthalle gedacht waren, von Klee aber als wahre Kunstwerke angesehen wurden (Klee 1979a: 438, 502, 565, 568). Unter Regers barockhaften Werken wären vor allem sein „Konzert im alten Stil“ (Op. 123, 1912), seine „Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart“ (Op. 132, 1914) und „Eine Ballettsuite“ (Op. 130, 1913) zu nennen. Es sind jedoch keine Kommentare bekannt, in denen Klee sich darauf bezogen hätte. Reger komponierte diese Stücke im

Aus der Sicht einer modernistischen Musikgeschichte, die von den die traditionelle Sonatenform durch subjektive Operationen erweiternden und aufhebenden sinfonischen Werken Mahlers über Schönbergs Einführung der Zwölftonmusik bis hin zur seriellen und postseriellen Musik eine Linie zieht, sind die genannten ebenso wie die im Folgenden zu betrachtenden Komponisten Busoni und Hindemith als konservativ und indifferent verworfen worden. Klees Urteil hingegen fällt, im Gegensatz zu seinen eher kühlen Äußerungen über Mahler und Schönberg, durchweg positiv aus und lässt damit dessen eigene ästhetische Prinzipien erkennbar werden.

2. Busoni

In einem Brief aus Bern vom 25. Juni 1919 berichtet Klee seiner in München wohnenden Ehefrau Lily über ein höchst interessantes Treffen mit Ferruccio Benevenuto Busoni (1866-1924). Noch einen Tag zuvor hatte sich Klee in Zürich aufgehalten, wo er mit mehreren der damals sehr aktiven Angehörigen des Dada-Kreises in Berührung gekommen war und sich auch die Gelegenheit für eine Begegnung mit Busoni ergab, der seinen Wohnsitz damals in Zürich hatte. Klee schreibt:

Dann reiste ich zu Busoni, der, vom Klavier weggeläutet, selbst aufmachte. Etwas bedenklich dreinschaute, aber beim Namen Galston etwas mild wurde und auch durch meinen Namen sehr höflich und nett wurde. Er ist sehr alt geworden, auch die sonst festen Gesichtsformen sind zerflossen. Er spricht klug und einfach. Später kam noch seine Gattin, die mir sehr sympathisch scheint. Wir sprachen von Galston, von Zürich, von der Schweiz. Er interessierte sich auch für meine Arbeiten, ich verwies ihn auf die kommende Kollektion bei Wolfensberger. Er sah sehr merkwürdig aus, einen ganz leichten gehrockartigen Überrock trug er, bräunlich, foulardartig, und helle schlaaffe Hosen. Wenn er gelegentlich aufstand, um Cigarren etc. zu holen, blieb der Rock hinten in der Höhe kleben. Die Haare sind grau, weiß und etwas wild. Seine Sprache dagegen ist sehr bestimmt und klug. (Klee 1979b: 955-956)

rokokohaften Stile Mozarts, was den damaligen Kritikern Anlass war, seine Musik als „rückschrittlich“ zu bezeichnen, eine Tatsache, die aber hinsichtlich der Gemeinsamkeiten im Schaffensprinzip Beachtung verdient. Wie im Haupttext dargelegt, gab es Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts eine „avantgardistische“ Tendenz, Mozarts Opern von ihrer übertriebenen romantischen Dramatik zu befreien, um ihren rokokohaften Charakter wieder herauszustellen. Reger bewegte sich mit seiner „Rückkehr zur Klassik“ ganz auf dieser Linie. Sein „Konzert im alten Stil“ weist deutliche Barockelemente auf, „Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart“ enthält stark giocosoartige Züge à la Mozart. In seiner „Ballettsuite“ wiederum, in die er Figuren aus der Commedia dell'Arte einbaut (z. B. Colombine, Harlekin, Pierrot und Pierette), stehen eine Heiterkeit und Klarheit im Vordergrund, wie sie für die rokokohafte Ästhetik Mozarts kennzeichnend sind.

Zwischen den beiden entwickelte sich schon bald ein reger Briefwechsel und eine Art Freundschaft, doch Klees Notate in den Tagebüchern und Briefen bezogen sich fast ausschließlich auf Busoni als Pianisten. Dass Äußerungen zu dessen Wirken als Opernkomponist fehlen, ist bedauerlich, könnten sie doch Aufschluss über Gemeinsamkeiten im Schaffensprinzip des Komponisten und des Malers geben. Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, diese Berührungspunkte anhand von Mozarts „Don Giovanni“, der Commedia dell'Arte, dem erzählerischen Werk E. T. A. Hoffmanns sowie der Rolle des Rezipienten herauszuarbeiten. Sie werden dann auch bei der Beschäftigung mit Hindemiths künstlerischem Schaffen im Zentrum stehen.

In den Jahren 1895 bis 1897 fanden im Münchner Hoftheater Aufführungen der drei großen Mozart-Opern in innovativen Inszenierungen Ernst von Possarts statt und erregten erhebliches Aufsehen (Klee 1976: 149-150). Mozarts rokokohafte Opernwelt erschien durch die Ausnutzung der dramaturgischen Möglichkeiten des 19. Jahrhunderts in einem völlig neuen Gewand, denn der Dirigent Hermann Levi hatte das Libretto neu ins Deutsche übersetzt. Ebenso musste es die damaligen Besucher verblüfft haben, dass nicht ein Großorchester wie damals üblich, sondern ein relativ kleines Ensemble von gerade einmal 25 Musikern zum Einsatz kam. Außerdem hatte sich Possart beim „Don Giovanni“ dazu entschlossen, das Sextett (die *scena ultima*) nach dem Höllensturz des Helden, welches man zugunsten eines möglichst dramatischen Abschlusses der Handlung damals meist wegließ, wieder aufzunehmen. Dadurch fand sich das rokokohafte Element in Mozarts Oper erneut in den Vordergrund gehoben, so dass diese wieder die ursprüngliche Form eines *dramma giocoso* annahm.

Ein Blick auf die beiden Busoni-Opern „Arlecchino“ (1914-16, Erstaufführung 1917) und „Turandot“ (1917, Erstaufführung 1917) lässt schnell erkennen, dass der Komponist profunde dramaturgische Kenntnisse der maßgeblich von Carlo Goldoni geprägten Commedia dell'Arte besaß und diese gezielt in seine Werke einzubringen wusste. In dieser Hinsicht zeigen sich deutliche Parallelen mit Possarts Wertvorstellungen und ästhetischem Empfinden ebenso wie mit Klee, der Mozart im gleichen Maße wie Busoni verehrte. Am 14. November 1898, also zweieinhalb Jahre nach Possarts aufsehenerregender Inszenierung, sah Klee eine weitere Aufführung des „Don Giovanni“ im Münchner Residenztheater und am 4. März 1904 dann noch eine in Berlin — bei beiden fehlte das besagte Sextett. Dazu äußerte sich Klee in einem Brief an eine Berner Regionalzeitschrift mit folgenden Worten:

Im Zusammenhang mit der gebräuchlichen Weglassung des die Oper beschliessenden Sextetts liesse sich viel sagen. Ein „heiteres Drama“ mit einem so furchtbaren Schluss?

Oder ein heiteres Drama mit so ergreifenden und furchibaren Szenen, wie die des Zweikampfes und des steinernen Gastes? Aber auch wenn man die Bezeichnung heiteres Drama fallen läßt, bleibt etwas Problematisches, die Zwiespältigkeit der Musik, die sich in der vorletzten Scene zu unerwartet beängstigender und beklemmender Wirkung erhebt, nachdem sie zumeist erheitert, und auch in ihrem Ernst durch abgeklärte Schönheit beglückt hat. Je mehr man in diese Frage eindringt, desto deutlicher kommt es einem zum Bewusstsein, dass die vorletzte Scene musikalisch noch eines Gegengewichtes bedarf. Vom Standpunkt des Dramas gelangt man zum selben Wunsche. Der Charakter Don Juans wird uns sympathisch durch seine witzige Färbung (der köstliche Stil der Musik tut das seine hinzu) und nun endet er so furchtbar?

Der ehemals geschädigte Komthur ist als Vertreter des Himmels nicht geeignet Mitleid zu erregen; und sein Auftreten als Mensch war zu skizzenhaft, um näheres Interesse zu beanspruchen; somit wird die dramatische Erklärung der Frage erst durch das Auftreten der übrigen geschädigten Charaktere gegeben: und es ist wichtig, daß man sie zum Schluss noch einmal vor Augen bekommt. Aus diesen Gründen wären wir für die Einführung des ursprünglichen Schlusses. (Klee 1976: 55-56)⁴²

Am 27. Januar 1926, mehr als zwanzig Jahre nach diesem Schreiben, wohnte Klee, der inzwischen am Weimarer Bauhaus als Meister wirkte, einer von Ernst Latzko inszenierten Aufführung des „Don Giovanni“ in der Dresdner Landesoper bei, bei der das letzte Sextett ebenfalls fehlte. In einem Brief drückte er Latzko gegenüber seinen Unmut folgendermaßen aus:

Lieber Doctor Latzko! ich habe nie gezweifelt, dass Sie sich die Frage des Schlusses vom Don Giovanni nach bestem Gewissen überlegt hatten. Und wenn Sie noch mehr

⁴² Erstveröffentlichung in: *Berner Fremdenblatt & Verkehrszeitung*, Nr. 97, Samstag, 12. März 1904, S. 2-3. In der Zeitschrift *Die Alpen* vom Mai 1912 ist ein Schreiben Klees aus München abgedruckt, in dem es heißt: *Unsere Oper nimmt seit Jahren immer nach Ostern einen merkbaren Aufschwung, in Erinnerung der Nähe der Festspielzeit, ihres Ruhmes und der damit verbundenen Konsequenzen. Auch während der Ära Mottl war dies zu verspüren, man bekam die Hauptwerke Mozarts zu hören, manchmal sogar Gluck. Dieses Jahr ist der Aufschwung um so größer, als der bis dahin noch fehlende Erste in der Person des Wiener Hofkapellmeisters Bruno Walter nun wenigstens gastierenderweise sein Amt angetreten hat. Als erste Oper nach erfolgtem Probedirigieren diesen Winter leitete er Figaros Hochzeit mit einem Erfolg, wie er in dem gutartig kritischen München keinem Musiker von Moral und von Können fehlen wird. Der ausgezeichneten Schule Gustav Mahlers entstammend gestaltete er einen klaren und stilvollen Mozart. Es war ihm nur die Erinnerung an den großen Vorgänger etwas im Weg, dessen Leichtflüssigkeit er nicht erreichte.* (Klee 1976: 100). Mahler hatte bei seinem Mozart-Zyklus (1905) anlässlich des 150. Geburtstages des Komponisten den „Don Giovanni“ ohne das letzte Sextett gegeben, und es fehlte auch bei der Aufführung am 20. Mai 1912 im Münchner Residenztheater unter der Leitung von Bruno Walter (Klee 1976: 149).

Kronzeugen für Ihre Auffassung finden, gut für Sie./ Mir nützt das nur leider gar nichts. Für mich ist bei diesem Drama *giocoso* die Heiterkeit so genial beigemischt, dass sie mir zur Norm wird, und dass ich von ihr aus, als Horizontaler, das Gleichgewicht des ganzen beurteile. Das zweite Finale stellt diese Horizonte wieder her, nachdem Mord (/) und Sühne (\) zwei Diagonalen erzeugt haben, die sich in sich gewiss ausgleichen, aber ohne Bezugnahme auf meine Norm. Bei Ihnen heisst es nun so (X) und ich wünsche es so ()/ Ihr Schluss steht meinem Bedarf so besonders entgegen, weil er im Falle D. Giovanni so elementar ist, wie ein Gewitter. Und nach einem Gewitter möchte ich mit ein paar tiefen Atemzügen und einem vollen Blick die Wiederherstellung erleben. (Weimar, 12. Februar 1926, an Dr. Ernst Latzko). (Klee 1976: 150)

Klees Vorstellung vom „Don Giovanni“ als *dramma giocoso* weist deutliche Parallelen mit dem Mozartbild Levis und Possarts auf, aber auch mit dem Busonis. Vor allem seine Ansicht, Mozarts Genialität finde sich in dessen Heiterkeit, deckt sich nahezu vollständig mit der Sicht, die Busoni in seinen *Mozart-Aphorismen* vertritt (Busoni 1956: 143-145). Beide verehrten Mozart, und zwar in einem Maße, dass diese Verehrung zu einem Grundpfeiler ihrer Schaffensprinzipien wurde. Es würde den Rahmen sprengen, an dieser Stelle auf den Einfluss der Musiktheorie des 18. Jahrhunderts, also des Zeitalters Mozarts, auf Klees künstlerisches Schaffen einzugehen; zumindest sei jedoch auf Andrew Kagan (1968) verwiesen, der sich mit dem Komponisten und Musiktheoretiker Johann Joseph Fux (1660-1741) und dessen Schrift *Gradus ad Parnassum* (1725) auseinandersetzte und in diesem Zusammenhang auf das polyphone Element in Klees Bildern hinwies.

Die geistige Verwandtschaft Klees und Busonis zeigt sich jedoch nicht nur in ihrem gemeinsamen Interesse an Mozart, sondern auch in ihrer Vorliebe für E. T. A. Hoffmann (1776-1822). Einen Beweis dafür liefert u. a. Busonis erste Oper „Die Brautwahl“ (Op. 45, 1908-10), die ihren Stoff aus einer Erzählung in Hoffmanns Erzählzyklus *Die Serapionsbrüder* bezieht. Desgleichen wissen wir, dass Klee die Werke E. T. A. Hoffmanns ebenfalls mit großer Begeisterung las und darin enthaltene Elemente in einige seiner Werke einfließen ließ. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist außerdem, dass Jacques Offenbachs Oper „Les contes d'Hoffmann“ (1877-80) erwiesenermaßen zu Klees Lieblingsoper gehörte.⁴³

Worin Busoni die Eigenart Hoffmanns sah, geht aus seiner Einleitung von 1914 zu

⁴³ Vgl. dazu Klee (1979a: 583, 586, 596, 599, 945). Über Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ Klee (1988: # 550, S. 182; # 606, S. 207; #707, S. 226) sowie Klee (1979a: 182, 207, 226, 399, 400, 404f, 416, 495, 569, 1070, 1079, 1192-1195). Über die Beziehung Klees zu E. T. A. Hoffmann und Offenbach vgl. Glaesemer (1986).

dessen *Phantastischen Geschichten* hervor, in der er darauf hinweist, wie subtil sich darin Wirkliches mit Unwirklichem vermische:

Für die Wirklichkeit jener Unglaubhaftigkeiten bürgt Hoffmann mit keinem Wort; immer überantwortet er dem Urteile des Lesers, die Grenzlinie zu ziehen, zwischen dem Tatsächlichen und dem Visionären; wobei er allerdings, mit einem wiederum unnachahmlichen Kunstgriffe seinen Zuhörer in den Zustand des Zweifels versetzt und ihn so sich selber überläßt. (Busoni 1922: 195)

Im Zeichen dieser Sicht steht auch Busonis Opertheorie. Die 1916 erschienene zweite Auflage seines Buches *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst* enthält z. B. folgende Stelle, in der er sich auf die zukünftige Form der Oper bezieht:

Es ist, wie mich dünkt, angesichts des Theaters durchaus kriminell veranlagt, und man kann vermuten, daß die meisten von der Bühne ein starkes menschliches Erlebnis wohl deshalb fordern, weil ein solches ihren Durchschnittsexistenzen fehlt; und wohl auch deswegen, weil ihnen der Mut zu solchen Konflikten abgeht, nach welchen ihre Sehnsucht verlangt. Und die Bühne spendet ihnen diese Konflikte, ohne die begleitenden Gefahren und die schlimmen Folgen, unkompromittierend, und vor allem: unanstrengend. Denn das weiß das Publikum nicht und mag es nicht wissen, daß, um ein Kunstwerk zu empfangen, die halbe Arbeit an demselben vom Empfänger selbst verrichtet werden muß. (Busoni 1973: 21-22)

Die beiden hier zitierten Stellen unterscheiden sich zwar in ihrer Argumentationsweise, aber nicht dahingehend, worin sie die Aufgabe des Rezipienten und den grundlegenden Charakter einer Oper (bzw. eines Kunstwerks überhaupt) sehen. Die Ansicht, dass ein Kunstwerk Widersprüche und Unbestimmtheiten beinhaltet, deren Interpretation letztlich dem Rezipienten anheimgestellt ist, taucht in der Literaturwissenschaft zum ersten Mal bei Roman Ingarden und später, in den siebziger Jahren, erneut bei Hans Robert Jauss und Wolfgang Iser auf, um schließlich von Kunsthistorikern, allen voran Wolfgang Kemp, als grundlegendes Prinzip der „Rezeptionsästhetik“ aufgegriffen zu werden.⁴⁴ Klees Vorstellung von der Rolle des Betrachters ist ähnlich. In dem 1918 verfassten Entwurf seines Aufsatzes „Schöpferische Konfession“ (1920) – „Graphik“ –, der auf Bitten Kasimir Edschmids für die *Tribüne der Kunst und Zeit* entstand, heisst es:

⁴⁴ Ingarden (1931), Iser (1970, 1972, 1976), Jauss (1970), Kemp (1983).

Dem gleich einem weidenden Tier abtastenden Auge des Beschauers sind im Kunstwerk Wege gebaut. [...] Der hauptsächliche Nachteil des Beschauers oder Nachschaffers liegt/ darin, daß er zunächst vor ein Ende gestellt wird, und,/ was die Genesis betrifft, scheinbar den umgekehrten Weg geht. Ihm statt/ Genuß Schwierigkeiten zu bereiten wäre verkehrt/ Also hätte der Künstler eine gewisse übersichtliche Einfachheit im Aufbau seines Kunstwerkes zu begünstigen, die nicht mit Armut verwechselt werden darf. Dazu steht die Sicherheit, sein Können und tieferes Wissen in keinem Widerspruch./ Das musikalische Werk hat den Vorteil, genau in der Reihenfolge der/ Conception wieder aufgenommen zu werden; und bei öfterem Hören/ den Nachteil, durch Gleichmäßigkeit des Eindrucks zu ermüden./ Das bildnerische Werk hat für den Unverständigen den Nachteil der/ Ratlosigkeit, wo zu beginnen, für den Verständigen den Vorteil,/ die Reihenfolge beim Aufnehmen stark zu variieren und seine Vieldeutig-/ keit erst recht zu erkennen. (Klee 1976: 173)

Bildende Kunst und Musik unterscheiden sich also hauptsächlich dahingehend, dass sich beim Hören von Musik der Gesamteindruck des Werks im Laufe der Aufführungszeit einstellt, während sich der Betrachter eines Bildes bereits etwas Fertigerem gegenüber sieht, dessen Entstehungsprozess er zurückverfolgen muss, ein Nachteil, der andererseits jedoch die Mehrdeutigkeit des Werks garantiert und dem Rezipienten die Möglichkeit vielfältiger Interpretationen gewährt. In diesem Punkt decken sich Klees Ansichten nahezu vollständig mit denen Busonis.

Busoni, der in seinem *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst* immer wieder die entscheidende Rolle des Rezipienten betonte, hatte bereits in früheren Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass die Oper in ihrem Grundwesen unwirklich sei und dieses Unwirkliche als Wirkliches hinzustellen versuche. Darüber, dass sich z. B. die Verismo-Oper nur schwer durchsetzen konnte, schreibt er:

Es ergibt sich demnach eine kommende Möglichkeit in der Idee des übernatürlichen Stoffes. Und noch eine: in der des absoluten „Spieles“, des unterhaltenden Verkleidungstreibens, der Bühne als offenkundige und angesagte Verstellung, in der Idee des Scherzes und der Unwirklichkeit des Lebens. (Busoni 1973: 20)

Nach Busoni kommt der Oper die Aufgabe zu, mittels der Präsentation von Übernatürlichem, Possenhaftem, Humorvollem und Unwahrscheinlichem, also als Gegenstück zum wirklichen Leben, dem Zuschauer die Möglichkeit zu verschaffen, sich

seiner eigenen Realität bewusst zu werden — eine Denkweise, die interessanterweise auch Iser in seiner Interpretation des Joyce'schen *Ulysses* vertritt (Iser 1976). Busoni fand Gefallen an dem schmalen Grat zwischen Realem und Irrealem in Hoffmanns phantastischem Erzählwerk, und beide, Klee und Busoni, waren stets darauf bedacht, den Hauch des Vagen in ihr Schaffen einzubeziehen, um dem Rezipienten die Möglichkeit zu geben, das Kunstwerk nach seinem eigenen Verständnis zu interpretieren. Klee bewegte sich in seinem Schaffen stets zwischen dem Gegenständlichen und dem Abstrakten. Es kam ihm darauf an, seine Bilder dem Dualismus von Wirklichem und Unwirklichem zu entziehen, der Phantasie des Betrachters gleichsam Flügel zu verleihen, so dass dieser sich frei und unbeschwert seinen Vorstellungen hingeben könne. Viele seiner Werke konfrontieren den Betrachter mit Fragen (z.B. danach, ob das Dargestellte konkret oder abstrakt, ein Bild oder ein Artefakt ist), so dass er sich in seinem Interpretationsbestreben auf sich selbst zurückgeworfen findet und sich ständig fragen muss, welche Art von Realität sich in dem Werk verbirgt (vgl. Miyashita 1996). Dieselbe Vorstellung findet sich bei Busoni, der an die Oper (natürlich auch an seine eigenen) ähnliche Erwartungen stellte.

Zum Schluss sei noch kurz auf eine weitgehend unbeachtet gebliebene Gemeinsamkeit von Klee und Busoni eingegangen, nämlich auf beider Vorliebe für das Puppenspiel und für Masken. Angesichts des besonderen Interesses Busonis für die *Commedia dell'Arte* und für das erzählerische Werk E. T. A. Hoffmanns lässt sich vermuten, dass er sich auch für das Puppenspiel interessierte, welches übrigens zum Anlass für seine letzte Oper „Doktor Faust“ (1916-24, Erstaufführung 1925 in Dresden) werden sollte. Busoni bezog seinen Stoff nämlich nicht von Goethe, sondern griff auf die volkstümliche Fassung der Faustsage in Form eines Puppenspiels zurück. Dafür lassen sich mehrere Gründe finden, deren wichtigster wohl war, dass er das feierliche Streben nach Höherem in Goethes Faust nicht mit seinem giocosohaften, von Hoffmann geprägten Verständnis der Oper vereinen konnte. Von Klee, dessen Weltsicht ebenfalls giocosohafte und an Hoffmann angelehnte Züge aufwies, wissen wir, dass er für seinen Sohn Felix, als dieser noch ein Kind war, zahlreiche Puppen anfertigte und häufig auch Puppenspiele aufführte. Außerdem finden sich in vielen seiner Bilder Masken als Motiv.⁴⁵

Klees und Busonis Vorliebe für Masken und Kostüme ist wohl in deren Anonymität zu suchen. In der Oper „Arlecchino“, aber auch in einigen unvollendeten

⁴⁵ Die von Klee im Zeitraum 1916-1925 für seinen Sohn Felix angefertigten Puppen befinden sich gegenwärtig im Berner Kunstmuseum. Bzgl. der Masken siehe u. a. die Zeichnungen „Komiker“ (1904/14) und „Maske Furcht“ (1932/286).

Libretti für andere Opern, die er plante, lässt Busoni z. B. Figuren auftreten, die – meist verzerrt und possenhaft – ihn selbst verkörpern. Ironie war in seinem Schaffen stets eine wichtige Komponente, und auch bei Klee lassen sich in vielen Tagebucheinträgen und Selbstporträts ausgeprägt karikatureske Züge erkennen. Das Interesse der beiden Künstler am Puppenspiel erklärt sich aber ebenfalls aus dessen Relativierungs- und Objektivierungspotential. Beide konzentrierten sich in ihrem Schaffen ja auf das Wesentliche. Für Busoni stand dieses Schaffensprinzip in einer engen Verbindung zu der von ihm angestrebten „Einheit der Musik“ im Sinne einer „Jungen Klassizität“ (Busoni 1956: 11-12). Mit dem Hinweis auf die Einheit der Musik widersetzte er sich der Idee von deren deskriptivem Charakter, betonte vielmehr ihre Autonomie. Diese war ihm Mittel einer ironischen Sicht der Dinge, wie sowohl sein Versuch zeigt, die Musikdramaturgie eines Wagner zu entkräften, indem er die Verbindung von Musik und Inhalt gering gewichtete, als auch sein Bestreben, die Einfühlung des Rezipienten zu behindern, indem er Musik und Szene auseinanderriss. Andererseits unternahm er in Anlehnung an die Idee der Jungen Klassizität den Versuch, die z.B. von Wagner attackierte Form der Nummernoper – eine Ansammlung von eigenständigen Rezitativen und Arien – in seinen Werken zu „adaptieren“, womit er die für Wagner typische Erzeugung einer Kontinuität im Bühnengeschehen unterlief. Er wollte dem Zuschauer stets vor Augen halten, dass das Geschehen auf der Bühne „unwirklich“, nichts anderes als eine Art phantastisches Märchen sei, um ihn davor zu bewahren, sich stärker als nötig auf die Handlung einzulassen. Darin, dass er ihm seine Teilhabe an der Vollendung des Bühnenstücks bewusst machte, besteht seine ironische Grundhaltung. Ein Vergleich mit Klee zeigt, dass die Gedankenwelt des Malers der Busonis äußerst nahe kommt. Klee wollte den Dualismus von Gegenständlichkeit und Abstraktion durch eine Autonomie der Linie überwinden, die den Betrachter zwingt, für sich selbst zu entscheiden, ob das Dargestellte konkret oder abstrakt, Bild oder Artefakt sei, und ihm damit zeigt, dass es mehr als nur eine, angeblich allgemein gültige Auslegungsmöglichkeit gibt. Die Kleeforschung wird nicht umhinkommen, die von Busoni geprägten Begriffe der „Einheit“ und „Klassizität“ stärker als bisher in ihre Beschäftigung mit dem Maler einzubeziehen.

Die für Busonis und Klees Schaffensprinzip charakteristische Relativierung der Welt und ihrer selbst verbindet sich mit der Neuen Sachlichkeit, die von einem frühen Zeitpunkt an Paul Hindemiths Schaffen bestimmte, sowie mit den Grundlagen des Verfremdungseffekts in der Musik eines Hindemith oder Kurt Weill. Unter Berücksichtigung vor allem dieses Aspektes soll im Folgenden auf die Beziehung zwischen Klee und Hindemith eingegangen werden.

3. Hindemith

Der Untertitel von Hindemiths Oper „Das Nusch-Nuschi“ (Op. 20, 1920), der „ein Spiel für burmanische Marionetten“ lautet, ist im Zusammenhang mit den bisherigen Ausführungen äußerst interessant; der Stoff für die Oper „Cardillac“ (Op. 39, 1926) wiederum entstammt der Erzählung „Das Fräulein von Scuderi“ von E. T. A. Hoffmann. In ähnlicher Weise wie Busoni hatte Hindemith bereits früh damit begonnen, seine Opern als Ansammlung kleinerer, eigenständiger Einzelstücke im Stile der klassischen Nummernoper zu konzipieren, und auch Musik und Liedtext hatte er als voneinander unabhängig betrachtet. Doch allein aus solchen Parallelen lässt sich noch auf keine engere Verwandtschaft in den künstlerischen Konzepten Hindemiths, Busonis und Klees schließen. Im Folgenden soll daher der Versuch unternommen werden, diese herauszuarbeiten, indem zusätzliche Aspekte berücksichtigt werden.

Paul Klee, der mit dem Bauhaus von Weimar nach Dessau umgezogen war, versäumte es trotz seiner vielen Pflichten als Meister nicht, weiterhin Konzerte zu besuchen. Aus seinen Briefen mit oft sehr ausführlichen Besprechungen wissen wir, dass die dortigen musikalischen Aufführungen, auch die am Bauhaus, ein sehr hohes Niveau aufwiesen. Besonders begeistert zeigte sich Klee von den Konzerten Paul Hindemiths (1895-1963). Das erste Treffen zwischen den beiden fand 1923 anlässlich der Aufführung von Oskar Schlemmers (1888-1943) Triadischem Ballett im Bauhaus statt (Kagan 1968: 157). Schlemmer, ein Kollege Klees, der am Bauhaus als Maler, Bildhauer und Bühnenbildner tätig war, kannte Hindemith bereits von einer früheren Zusammenarbeit her. 1921 war er in Stuttgart für die Inszenierung der Erstaufführung (4. Juni) der beiden ersten von Hindemiths drei expressionistischen Einaktern „Mörder, Hoffnung der Frauen“ (Op. 12, 1919), „Das Nusch-Nuschi“ und „Sancta Susanna“ (Op. 21, 1921) zuständig gewesen, und zwar unter der Leitung von Fritz Busch. Nach dem erneuten Zusammentreffen der beiden im Jahre 1923 ergab sich 1926 abermals die Gelegenheit zu einer Zusammenarbeit, nämlich als Hindemith anlässlich des Musikfests in Donaueschingen zu Schlemmers Ballett ein Musikstück für Orgel (Op. 40, 1926) komponierte.⁴⁶ Die Tatsache, dass Hindemith und Schlemmer in engem Kontakt miteinander standen und dass Hindemiths Werke am Bauhaus aufgeführt wurden, legt die Vermutung nahe, dass auch Klee sich für Hindemith interessierte. Dennoch taucht dessen Name in Klees Briefen an die Familie erst 1925 auf, und ein wirklich reger Austausch zwischen den beiden fand wohl nur während der fünf Jahre bis zu Klees Umzug nach Düsseldorf (1931) statt. Dennoch war der Kontakt, wie aus Klees Briefen an Lily

⁴⁶ Vgl. Schlemmer (1989: 162-164, 166, 245-246, 380, 397-398, 400).

hervorgeht, relativ eng. In einem Brief vom 18. September 1925 an seine Frau berichtet er über ein Konzert Hindemiths (wahrscheinlich „Kammermusik Nr. 4 für Solo-Violine und größeres Kammerorchester“, Op. 36-3, Uraufführung 1925 in Dessau), das er zusammen mit Walter Gropius, dem Direktor des Bauhauses, besucht hat. Darin beschrieb er seine Eindrücke wie folgt:

Vorn beim Kapellmeister stand ein schlichter Mann mit der Solovioline. Als es los ging, erschrak man zunächst ein wenig, aber man mußte auch merken, daß da etwas los war. Wie die Leute das Hindemithkonzert spielten, ist schon unglaublich! Der kleine Maestro saß in unserer Nachbarloge. I Signal, II lebhaft, III Nachtstück, IV schnell und so schnell als möglich. Der Erfolg war heiß, sogar etwas hitzig. Wir gingen auf die Bühne und begrüßten und beglückwünschten. (Klee 1979b: 101)

Am 15. Februar 1928 besuchte Klee in Dessau eine Aufführung von Hindemiths Zeitoper „Hin und Zurück“ (Op. 45a, 1927; Klee 1979b: 1077). Im Mai 1930 wohnte er dann der Generalprobe und der sich anschließenden Aufführung von Hindemiths satirischer zweiter Zeitoper „Neues vom Tage“ (1828-29) bei. Zu dieser Oper sowie der „Kammermusik Nr. 5 für Solo-Bratsche und größeres Kammerorchester“ (Op. 36-4, 1927) existieren mehrere von Klee verfasste Kritiken in Form von Briefen an seine Ehefrau, von denen zwei (24. Mai und 27. Mai 1930) hier vorgestellt werden sollen:⁴⁷

Hier in Dessau traf ich auf eine Einladung zur Generalprobe zu „Neues vom Tage“ um 11 Uhr. [...] Die Musik ist ganz vortrefflich, geistvoll und kräftig. Viel Witz, Parodie etc. Das Buch ist bunt, lang nicht so gut wie die Musik. Die Aufführung ist morgen. Ob Hindemith selbst da sein wird, weiß ich nicht, es wäre hübsch! Die Musik hat mir gut getan, ich war ganz beschwingt nachher [...]. (Klee 1979b: 1124)

Das Beste dran war die neue Oper von Hindemith. [...] Die Handlung dieser Oper, also das Buch ist nicht wertvoll und nicht einmal ganz fähig, sich durch die bedeutende Musik durchdringen zu lassen. Und doch hat die Musik sehr starke Beziehungen zum Buch, so

⁴⁷ In einem weiteren Brief vom 15. Mai 1930 an Lily berichtet er über einen Besuch des Ehepaars Hindemith. Darin schreibt er über die „schwere Zugänglichkeit“ von dessen „Kammermusik Nr. 5 für Solo-Violine und größeres Kammerorchester“, eine Eigenschaft, die ihm auch typisch für die Persönlichkeit des Komponisten selbst erscheint. Zu dem Stück bemerkt er in dem Brief weiterhin: *Einzigartig sind jedes Mal seine Schlüsse, die da eintreten, wo man etwas nachlassen könnte in der receptiven Intensität, also recht früh, und durchaus geistvoll, wenn auch überkurz, ein Ende machen.* (Klee 1979b: 1120).

daß eine Einheit sich einstellen könnte, wenn nicht die Niveaus so sehr ungleich wären, und die Musik sich bücken müßte, um da hinab zu reichen.

Die Aufführung war sehr lebendig, viel hinreißender als die Generalprobe. Der Eindruck steigerte sich überhaupt beim zweiten Mal, so daß ich noch ein drittes Mal zuhören will. Das besagt nicht wenig, da ich mir das Theater fast abgewöhnt habe. Es hat sich zum mindesten ereignet, daß Johann Sebastian Bach in eine Revue sich begab, und es hat der „Stumpen“ Hindemith zu Wege gebracht, daß die Spannung der beiden Pole lebendig wurde. Dann hat er eine durchgehende Steigerung der musikalischen Wirkung während zweier Stunden fertig gebracht. Und als pikante Intermezzi hat er sarkastische Schlaglichter auf die ganze zwischen den Polen Bach und „heute“ liegende Musikgeschichte geworfen. An einer Stelle wird zwecks Ehescheidung ein Tête à Tête mit engagiertem Scheidungsgrund geprobt, die Wahl der zugehörigen Musik ist Schlaglicht auf das Pathos Siegfried – Brünhilde. An einer andern Stelle rücken die Manager kriegerisch gegen den Helden vor, um ihm Kontrakte anzubieten; Musik dazu: großer Opernmarsch, etwa „Faust“-Gounod, oder als letztes derartiges Opus der Siegesmarsch „Aida“ mit den Tuben. Die Manager tuben jeder in ein Sprachrohr auf der Scene. (Klee 1979b: 1124-1125)

Von dieser Oper Hindemiths mit ihrer detaillierten Darstellung des Trivialen im Alltag (es geht um eine Scheidungsaffäre und die peinliche Ausbreitung der Hintergründe derselben vor der Öffentlichkeit) zeigte sich Klee, für den sie alle Kriterien einer echten Zeitoper erfüllte, aufs Höchste begeistert. Hindemith hatte zu dem Text des Librettisten Marcellus Schiffer Musik im Stile der Neuen Sachlichkeit komponiert. Nach Klees Ansicht fanden sich in der Oper die verschiedensten musikalischen Stilrichtungen seit Bach gleich einer Revue auf höchst possenhafte Weise versammelt. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige der von Klee kommentierten Szenen: In der vierten Szene des ersten Teils beschreibt er das Duett zwischen der Ehefrau Laura und dem „schönen Herrn Herrmann“, mit dem sich diese angesichts ihrer bevorstehenden Scheidung beraten will. Da Wagners Liebesduett imitiert und dessen Pausen mit Rezitativen gefüllt werden, ist es hochgradig kitschig. In der siebten Szene des zweiten Teils erscheinen dann plötzlich sechs Manager, die Lauras Ehemann ihr Interesse bekunden, das Scheidungsspektakel in ihren jeweiligen Medien (Film, Zirkus, Schauspiel, Kabarett) zu verarbeiten, und ihn drängen, einen entsprechenden Vertrag zu unterschreiben – eine Szene, die, ähnlich wie die von Marschmusik untermalte im Badezimmer zu Beginn des zweiten Teils,

unverhohlen auf die Nationalsozialisten zielt.⁴⁸

Bemerkenswert an dieser Oper war für Klee aber vor allem die Verwendung des in der Neuen Sachlichkeit zentralen Verfremdungseffekts. Diesen fand er in „Neues vom Tage“ auf nahezu perfekte Weise umgesetzt: Der Zuschauer wird durch eine geschickte Verfremdung der Dinge davor bewahrt, sich direkt mit der Handlung auf der Bühne zu identifizieren, so dass er das Geschehen neutral und kritisch beurteilen kann. In diesem Punkt zeigen sich deutliche Parallelen zu der im vorhergehenden Kapitel angesprochenen Relativierung der Welt bei Klee und Busoni. Wie bei ihnen so entspringt auch das in „Neues vom Tage“ in fast allen Szenen hervortretende parodistische Element einer stark ironischen Sicht der Dinge. Dass Hindemith ähnliche künstlerische Vorstellungen wie Klee und Busoni besaß, belegen ebenfalls der Untertitel zu seiner Oper „Das Nusch-Nuschi“ — „ein Spiel für burmanische Marionetten“ — sowie der Rückgriff auf eine Erzählung E. T. A. Hoffmanns für seine Oper „Cardillac“. Die Hinwendung zum Barocken in seinem Spätwerk, die Wiederentdeckung der Nummernoper, seine Busoni nahe kommende ästhetische Grundhaltung, aber auch die Hinwendung zum neoklassizistischen Stil der „Jungen Klassizität“ in der Zwischenkriegszeit und die kompromisslose Bejahung von Busonis Forderung nach einer „Einheit der Musik“ — dies alles entsprang seinem von der Neuen Sachlichkeit geprägten Schaffensprinzip und ist als Ausdruck einer stark ironischen Einstellung zu verstehen, wie man sie auch bei Klee und Busoni antrifft.

4. Schlussbemerkung

Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich, gibt es bei Klee, Busoni und Hindemith, trotz ihrer künstlerischen Ausrichtung auf unterschiedliche Gegenstände, eine starke Tendenz hin zu einer das eigene Selbst einschließenden Relativierung der Welt. Von besonderem Interesse in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass ihre Werke, zumindest vom Standpunkt eines evolutionär-linearen Geschichtsverständnisses aus, häufig als anachronistische Einzelfälle abgetan werden. Dies gilt für den Maler Klee, der in seinem Schaffen zwar eine große Nähe zum Abstrakten zeigt, aber gleichzeitig bis zuletzt an gegenständlichen Ausdrucksformen festhielt. Dies betrifft aber auch Busoni, der auf die Möglichkeiten des Mikrotons hinwies und, auch wenn er sich in gewissem Sinne stärker noch als Schönberg mit neuen, fortschrittlichen Musiktheorien

⁴⁸ Paul Hindemith: *Neues vom Tage*, Dir. Jan Latham-König, Aufnahme vom 3. Juni 1987, WERGO (Mainz), 1991; vgl. die der CD als *Booklet* beiliegende Erläuterung von Bernd Feuchtnier.

auseinandersetzte, die Idee der Jungen Klassizität in den Mittelpunkt seines Schaffens stellte, ohne sich auf die lineare Abfolge von der spätromantischen Erweiterung der Harmonie über Atonalität und Zwölfton bis hin zur seriellen und postseriellen Musik einzulassen. Er fühlte sich vielmehr der Tradition Bachs und Mozarts verpflichtet und übertrug deren Grundkonzepte adaptierend auf seine eigenen Opern. Das Gleiche lässt sich von Hindemith sagen, der zeitweise dem Expressionismus nahestand, sich letztlich aber von der Atonalität distanzierte und stattdessen barocke Elemente in sein Schaffen integrierte. Die Tatsache, dass er sich immer stärker an den schwer zugänglichen, oft sogar schroff wirkenden Ideen der Jungen Klassizität orientierte, war sicher ausschlaggebend dafür, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend in Vergessenheit geriet. Klees, Busonis und Hindemiths Neigung zu Mozart wiederum lässt sich nur aus den Gemeinsamkeiten in ihrer Weltsicht und ihrem Schaffensprinzip erklären. Statt Mahler und Schönberg schätzte Klee vielmehr die Musik eines Hans Pfitzner, der sich den Prinzipien der spätromantischen Harmonie verpflichtet fühlte, sowie Max Reger, der zwar von Schönberg als Genie angesehen wurde, sich aber bewusst von der Atonalität distanzierte und fortfuhr, eine barockhafte Musik zu komponieren.

Die während der Zwischenkriegszeit florierende, dann aber rasch in Vergessenheit geratene neoklassizistische Musikrichtung, wie sie insbesondere Paul Hindemith repräsentiert, findet heute, ein Jahrhundert nach dessen Geburt, wieder größere Beachtung. Doch auch als neoklassizistisch, rückschrittlich und konservativ betrachtete Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie Pfitzner, Reger und Busoni, müssen heute in einem neuen Licht gesehen werden. Nicht zuletzt von dieser Überlegung her gilt es, das Gemeinsame im Schaffensprinzip der von Klee geschätzten drei Komponisten und das ironische Moment, das sich hinter ihrer als vergangenheitsorientiert abgetanen, in Wirklichkeit aber immens kreativen Weltsicht verbirgt, stärker als bisher zu verdeutlichen.

4. Paul Klee in Paris

4.1. *La révolution surréaliste*, Heft 3, 1925

Bevor Klee schließlich durch die Pariser Surrealisten wahrgenommen werden sollte, fand er 1910 zunächst die Anerkennung von Hans Arp und hatte spätestens ab Ende 1912 Kontakt zu Walden, durch den 1914 Ball von ihm erfahren haben muss. Arp und Ball wiederum informierten Tzara, und dieser versuchte sofort — und zwar am 16. November 1916, wie in 2.1. dargelegt wurde —, Klee für die dadaistische Bewegung zu gewinnen.

4.1.1. Louis Aragon und Klee

Louis Aragon, einer der Hauptträger des Surrealismus, schreibt 1966 in einem Rückblick über sein erstes Treffen mit Klee:

Die ersten Schritte, die ich in Klees Universum unternahm, waren damals, als der Krieg in die Knie sank [...] und ich noch jung war. (Aragon 1966; cit. op. Hohl 1979: 147)

Falls diese Erinnerung stimmt, muss Aragon — ebenso wie Tzara und Ernst — schon zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt auf Klee aufmerksam geworden sein. Dafür, dass er bereits in der Frühphase des Surrealismus eine enge Beziehung zu dem Maler unterhielt, spricht u.a. sein Vorwort für den Katalog der ersten Ausstellung Paul Klees in Paris, die im Oktober/November 1925 in der Pariser Galerie Vavin-Raspail stattfand. Darüber hinaus gibt es von ihm folgende Wortmeldungen und Gedichte:

- (1.) „Le Dernier Eté“, in: *Littérature, nouvelle série*, Heft 6, 1922.
- (2.) „Paul Klee, Préface du catalogue de l'exposition Paul Klee“, Galerie Vavin-Raspail 1925.
- (3.) „Cinq tableaux d'une exposition“, in: *Les Lettres française*, Nr. 1161, 1966.
- (4.) „Paul Klee (1870-1940)“, in: G. Sadoul et al.: *Collection „Poètes d'aujourd'hui“*, 1967.

Bei den beiden letzten handelt es sich um Gedichte, und auf das an zweiter Stelle genannte Vorwort werde ich später eingehen; hier sei nur der erste Text erörtert.

Am 1. April 1922 startete die Zeitschrift *Littérature* unter dem Editoriat von Breton u.a. eine neue Serie, die eine wichtige Rolle bei der Herausbildung des Surrealismus spielen sollte. Von der vierten Nummer an fungierte Breton als alleiniger Herausgeber, und die Zeitschrift entwickelte sich mehr und mehr zu einem Sprachrohr von Autoren

wie ihm, die sich dem Surrealismus verschrieben hatten. Aragons Klee-Artikel erschien im Heft 6 vom 1. November 1922. Wie schon an der Formulierung „Berlin, fin septembre“ erkenntlich, handelt es sich dabei um einen Bericht des Verfassers über Erlebnisse in der deutschen Hauptstadt:

[...] *C'est à Weimar que fleurit une plante qui ressemble à la dent de sorcière. On ne sait pas encore ici que la jeunesse va préférer Paul Klee à ses devanciers. Kandinsky vit aussi là-bas, où l'on ne pense plus à Goethe wo die Zitronen blühen, où l'audace des anciens jours se promène encore dans les rues avec un pissenlit et une bicyclette (on ignore dans ce pays la terreur blanche de la peinture, qui nous vaut les nouvelles manières de ces Messieurs), où Tzara est venu raconter ses aventures parisiennes, tandis que Arp avalait toujours des petits enfants devant le public surpris surpris. [...]* (Aragon 1981: 11)

So kurz der Artikel auch ist, so sehr verdient Beachtung, dass er schon im Jahre 1922, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt entstand. Aragon meldet sich zu Klee dann erst wieder im Oktober 1925, anlässlich der Ausstellung in der Pariser Galerie Vavin-Raspail, zu Wort. Doch etwa ein Jahr davor, am 15. Oktober 1924, kurz nachdem André Breton sein *Manifeste du surréalisme* publiziert hatte, worin er Klee als einen Vorreiter anführt, schrieb Aragon einen Brief an den Maler, in dem er ihn um Bilder für die Zeitschrift *La révolution surréaliste*, das Organ der Surrealisten, bat. Der Wortlaut des Briefes ist zwar allgemein bekannt, soll hier jedoch in voller Länge zitiert werden.

Paris, den 27. November 1924

Wie mir berichtet wird, scheint es, Monsieur, dass Sie nicht selber die Briefe lesen, die man Ihnen schickt, dass Sie sie auch nie beantworten. Und wenn! Ich habe, in meinem Leben, nicht dreimal jemandem geschrieben, dem zu schreiben ich mehr Gründe gehabt hätte. In einem Land, wo die Leute Sie nicht beachten wollen, sind wir einige – das ist schon viel – die es nicht zulassen, dass man Sie dermassen ignoriert, die es nie zulassen werden. Diese paar Leute brauchten, wir brauchten, viel Hartnäckigkeit und festen Willen, Sie trotz allem kennenzulernen. Persönlich habe ich es nicht für nötig gehalten, Ihnen die zwei oder drei Artikel zukommen zu lassen, die ich in den mir zugänglichen Zeitungen und Zeitschriften über Sie geschrieben habe; sehr wahrscheinlich haben Sie sie auch noch nie gelesen. Endlich wage ich es, nach so vielen Jahren, mich direkt an Sie zu wenden. Wir gründen nämlich eine Zeitschrift, die ohne Sie nicht auskommen kann.

Pablo Picasso, Georges de Chirico – sie werden unsere regulären Mitarbeiter sein – das sind Namen, die ich Ihnen verrate, damit Sie beruhigt sein können. Leider geht es, im Grunde genommen, gar nicht um das. Es ist ja anzunehmen, dass Sie überhaupt noch nichts über uns und über unsere Absichten wissen. Wenn ich Sie also heute ganz bescheiden um Zeichnungen oder auch nur um unveröffentlichte Photos von Zeichnungen oder Aquarellen für unsere Zeitschrift bitte – die, übrigens, noch das einzige Echte in unserem verrückten Land verkörpern wird – dann geschieht dies eigentlich aus purer Verzweiflung, wie Sie mir glauben müssen, und weil ich Sie schon lange kennen und sprechen wollte.

Mit meiner ganzen Bewunderung und Hochachtung

Louis Aragon

12 rue St. Pierre

Neuilly^s /Seine

SEINE (Glaesemer 1984: 96, Anm. 25)⁴⁹ (Abb. 41)

Bevor wir näher auf den Brief eingehen, seien auch die Sätze vorgestellt, die Klee für seine Antwort an Aragon auf dem Rand von dessen Schreiben notierte:

Weimar Staatl. Bauhaus

den 10 Dez 24

Sehr geehrter Herr

Über Ihre Nachricht vom 27 Nov habe ich mich sehr gefreut

Ich weiss /längst/ dass drüben Menschen sind, denen die Hand zu reichen, mir eine Ehre ist, [gestrichen: Desh] und ich heisse die Bestätigung willkommen.

Ich will Ihnen gerne gelegentlich einige Photos senden, bitte sagen Sie mir, wann Sie darauf reflektieren und wie viel es etwa sein sollen.

mit ergebenen Empfehlungen an /die/ Herrn Picasso und Chirico und verbindlichen Grüßen für Sie

bin ich

Ihr K

PS Ihren Fragebogen kann ich in Worten nicht beantworten, vielleicht sagen meine

⁴⁹ Standort: Nachlass der Familie Klee, Bern. Deutsche Übersetzung von Marie-Françoise Haengli.

Bilder etwas darüber aus. (Glaesemer 1984: 96, Anm. 25) (Abb. 42)

Aus Aragons Brief geht eigentlich nicht deutlich hervor, für welche Zeitschrift er die Bilder von Klee erbittet, doch die Namen Picasso und de Chirico, die er erwähnt, zeigen eindeutig, dass es sich um *La révolution surréaliste* vom 1. Dezember 1924 handelt. Aus dem Datum des Briefes lässt sich wiederum schließen, dass die Bilder nicht für die erste Nummer gedacht waren. Letztendlich erschienen Arbeiten Klees im Heft 3 vom 15. April. Darauf werde ich später noch ausführlich eingehen. An dieser Stelle sei nur hervorgehoben, dass Aragon zu dem Zeitpunkt, als er den Brief verfasste, nicht vorhatte, Klees Bilder in *La révolution surréaliste* einem bestimmten Text illustrierend zur Seite zu stellen. Ann Temkin hat allerdings auf Ähnlichkeiten zwischen Klees Bild und einem Text im Heft 3 hingewiesen (Temkin 1987: 65-66). Was als Erstes entstand, wird uns noch beschäftigen. Zunächst jedoch zu Aragons Brief an Klee.

Erstens fällt daran der höfliche und zuvorkommende, gleichzeitig aber auch engagierte Tonfall auf, der für eine bloße Bitte um Abbildungen etwas ungewöhnlich wirkt und die Hochachtung Aragons für den Maler bezeugt.

Zweitens ist bemerkenswert, dass Aragon die Ignoranz bedauert, die man Klee gegenüber in Frankreich, genauer gesagt in Paris an den Tag lege, aber zugleich die Bewunderer in seinen eigenen Kreisen erwähnt. Auch wenn er keine Namen nennt, lässt sich aus den bisherigen Untersuchungen schließen, dass es sich dabei um Breton, Éluard und Ernst handelt. Man kann auch Antonin Artaud dazu zählen, der, wie wir später noch sehen werden, faktisch für die Herausgabe der dritten Nummer von *La révolution surréaliste* verantwortlich war. Vergleicht man die Namen der Surrealisten, die später Artikel über Klee verfassen sollten, mit der Liste derjenigen, die das berühmte Manifest vom 27. Januar 1925 unterzeichneten — das übrigens etwa zur gleichen Zeit wie der Brief entstand —, so lässt sich annehmen, dass die folgenden Personen damals schon den Namen Klees kannten und sich wahrscheinlich auch für seine Arbeiten interessierten: Joë Bousquet, René Crevel, Robert Desnos, Michel Leiris, Georges Limbour, André Masson, Max Morise, Pierre Naville, Benjamin Péret und Phillippe Soupault.

Drittens verdient Beachtung, dass Aragon mehrere Klee-Texte in seinem Brief erwähnt. Offenbar hatte er neben dem schon erwähnten Artikel „Le Dernier Eté“ (1922) weitere verfasst. Diese konnten allerdings nicht ausfindig gemacht werden.

Viertens ist an Aragons Bitte, ihm Bilder oder aber Fotos zukommen zu lassen, die einschränkende Formulierung „Zeichnungen oder Aquarelle“ bemerkenswert. Natürlich lässt sie sich damit erklären, dass Aragon für die Zeitschrift Bilder wollte, die sich vergleichsweise leicht in schriftliche Passagen einfügen. Wenn man bedenkt, dass die

Arbeiten den Postweg nehmen sollten, ist zudem verständlich, dass er aus Gründen der Sicherheit ein weniger wertvolles Werk ins Auge fasste. Außerdem darf man in Erwägung ziehen, dass er die Arbeiten anschließend erwerben wollte, so wie Ernst und andere Surrealisten.⁵⁰ Man kann den Wunsch nach einer Zeichnung oder einem Aquarell jedoch auch auf eine surrealistische Neigung zurückführen: Breton sah in Klees Bildern pionierhaft die *écriture automatique* verwirklicht und verfolgte sein Wirken, sei es auch nur für eine kurze Zeit, mit großem Interesse.⁵¹ In den Zeichnungen dominiert im Vergleich zu anderen Werken Klees das Graphische, so dass sie den Eindruck vermitteln, sie seien sehr viel „schneller“ als etwa Ölgemälde entstanden, und dem Betrachter die Dynamik und Formbildungskraft der Linie vergegenwärtigen, was offenbar der künstlerischen Position der Surrealisten entsprach und deren Vorliebe für Zeichnungen und Aquarelle bewirkte. Diese schon jetzt plausible Deutung — neben Klee erschienen im Heft 3 von *La révolution surréaliste* ja auch Skizzen Massons im *écriture automatique*-Stil — soll im Weiteren durch eine umfassende Analyse der surrealistischen Klee-Rezeption untermauert werden.

Fünftens verdienen die Notizen Aufmerksamkeit, die sich Klee für seinen Antwortbrief machte. Der Bitte Aragons freundlich entgegenkommend, versprach er, Fotos zu schicken. An seinen Zeilen ist nichts Besonderes — abgesehen vom Postskriptum. Klee schreibt dort von einer Umfrage, die er nicht mit Worten beantworten könne. Bekanntermaßen liebten die Surrealisten Umfragen in einem Maße, dass jede Nummer von *La révolution surréaliste* etwas Derartiges enthielt. So gab es im Heft 2 vom 25. Januar 1925 einen Fragebogen, der etwa zur gleichen Zeit wie der Brief entworfen worden sein muss und das Thema „Selbstmord“ betraf.

On vit, on meurt. Quelle est la part de la volonté en tout cela? Il semble qu'on se tue comme on rêve. Ce n'est pas une question morale que nous posons: Le suicide est-il une solution? (La Révolution surréaliste, H. 2, 1924, S.8)

Auch Heft 3 enthielt eine Umfrage sowie die entsprechenden Antworten, genauer gesagt, Traum-Notate von mehreren Personen — neben drei Jungen im Alter von 10 und 11 Jahren die von Max Morise, Antonin Artaud, Paul Éluard, Pierre Naville, Raymond

⁵⁰ Vgl. dazu 2.2., wo Ernsts Brief vom 20. 12. 1923 zitiert und diskutiert wird.

⁵¹ Nachdem Breton auf Klee in der berühmten Fußnote seines *Manifeste du surréalisme* eingegangen war, hüllte er sich von 1928 an in Schweigen; in dem 1941 verfassten Aufsatz „Genesis and Perspective of Surrealism“, der im Jahr darauf als Vorwort zum Katalog der Sammlungspräsentation des Guggenheim-Museums erschien, erwähnte er zwar Klee, verstand dessen Arbeiten aber nur unter Vorbehalt und zu Teilen als „Automatismus“. Diese Distanz bezeugt auch Miró (1986/87: 40).

Queneau und Jacques-André Boiffard. Für eine Erörterung des Surrealismus sind Träume natürlich von erstrangiger Bedeutung. Neben Breton, der im *Manifeste du surrréalisme* deren Wichtigkeit herausstellte, fanden viele Surrealisten darin eine Quelle ihres Schaffens. Symptomatisch ist Aragons Text „Une vague de rêves“ (1924), der als ein weiteres Manifest des Surrealismus gilt. Dabei spielte selbstverständlich auch die Theorie Freuds eine nicht zu unterschätzende Rolle. Jedenfalls bezogen sich fast alle Surrealisten auf Träume, wenn sie sich über Klee äußerten, und Aufzeichnungen von Träumen finden sich von 1924 bis 1929 in fast jeder Nummer von *La révolution surréaliste*.

Bislang lässt sich nicht eindeutig bestimmen, ob es sich bei der Umfrage, die Klee erwähnt, um die zum Selbstmord oder die zum Traum handelte. Zu vermuten steht, dass es letztere war, denn im Heft 3 findet sich im Anschluss an die Traum-Notate auf den Seiten 2 bis 5, direkt nach dem Text und etwa ein Drittel der Seite einnehmend, Klees Bild „Château des croyants“ (Burg der Gläubigen, 1924/133; Abb. 43). Die Burg war selbstverständlich ein beliebter Topos bei Breton und den anderen Surrealisten. Würde man, wer dieses Bild ausgewählt hat, um Klee durch sein Werk sprechen zu lassen (Aragon müsste auch an diesem Heft redaktionell mitgewirkt haben), so könnte man es als Klees spezielle Antwort auf die Umfrage zum Traum ansehen.

Von Aragon ist noch ein Brief an Klee erhalten. Darin teilt er seine Absicht mit, dessen Bilder regelmäßig in *La révolution surréaliste* zu veröffentlichen, um die ungebrochene Zuneigung und Achtung der Surrealisten für den Maler zu demonstrieren und zugleich dazu beitragen, die Voreingenommenheit, die in Frankreich ihm gegenüber herrsche, abzubauen (Glaesemer 1984: 95, Anm. 26). Anders als Aragon beabsichtigte, kam es jedoch nur ein einziges Mal zu einem Abdruck, nämlich im Heft 3. Der Grund dafür ist nicht bekannt, wahrscheinlich spielte aber eine Rolle, dass die editorische Ausrichtung der Zeitschrift immer eigenmächtiger von Breton bestimmt wurde und dass Aragon und Breton hinsichtlich der Frage, inwieweit man sich politisch engagieren sollte, andere Standpunkte vertraten. Ihre Beziehung wurde u.a. wegen ihrer unterschiedlichen Einstellung zum Kommunismus immer angespannter, aber auch weil Breton, nachdem er am 30. Januar 1925 zum Direktor des *Bureau du Recherches Surréalistes* in Paris (15, Rue de Grenelle Paris C 7) geworden war, Artaud noch während der Arbeit am Heft 3 von der Mitarbeiterliste strich.

4.1.2. Die inhaltliche Ausrichtung von *La révolution surréaliste*, Heft 3

Das Heft 3 von *La révolution surréaliste* enthielt die folgenden Texte:

1925: Fin de l'ère chrétienne

A Table (Antonin Artaud)

Rêves (Collombe, 10 ans; Duval, 11 ans; Lazare, 11 ans; Max Morise, Antonin Artaud, Paul Éluard, Pierre Naville, Raymond Queneau, Jacques-André Boiffard)

Glossaire: J'y serre mes gloses (Michel Leiris, Antonin Artaud)

Pamphlet contre Jérusalem (Robert Desnos)

Textes surréalistes (D.L.; „La suppression de l'esclavage“, Paul Éluard)

Lettre aux Recteurs des Universités Européennes (Antonin Artaud)

L'amour des heures, la haine du poivre (Benjamin Péret & André Masson, Antonin Artaud, Louis Aragon)

Décadence de la vie (Jacques Baron)

Adresse au Pape (Antonin Artaud)

Adresse au Dalai-Lama (Antonin Artaud)

Textes surréalistes (Max Morise)

L'europe et l'asie (Théodore Lessing & Lao Tseu)

Lettre aux écoles du Bouddha (Antonin Artaud)

La revendication du plaisir (Jacques Baron & Michel Leiris)

Description d'une révolte prochaine (Robert Desnos)

Beaux-Arts (Pierre Naville)

Douze phrases de Réveil (Maurice Béchet)

Lettre aux Médecins-Chefs des Asiles de Fous (Antonin Artaud)

Idees (Louis Aragon)

L'Activité du Bureau de Recherches Surréalistes (Antonin Artaud) (Abb. 44)

An Abbildungen finden sich in diesem Heft außer den Werken Klees Zeichnungen und Aquarelle, die dem Prinzip der *écriture automatique* folgten, außerdem das berühmte Bild „Geheimnis und Melancholie einer Straße“ von Giorgio de Chirico (Abb. 45) sowie Fotografien von Man Ray. Abgesehen von einer Zeichnung André Massons, die eine ganze Seite einnimmt, fallen vor allem die vier Bilder Klees ins Auge, auf die zurückzukommen sein wird.

Zunächst einmal ist bemerkenswert, wie viele der Textbeiträge von Antonin Artaud stammen. Fünf davon — die Offenen Briefe mit den Titeln „Lettre aux Recteurs des Universités Européennes“, „Adresse au Pape“, „Adresse au Dalai-Lama“, „Lettre aux

écoles du Bouddha“ und „Lettre aux Médecins-Chefs des Asiles de Fous“ — erscheinen im Unterschied zu den anderen, zweispaltig abgedruckten Artikeln im vollen Seiten-Format, was sie hervorstechen lässt. Ebenfalls bemerkenswert ist der Titel des Heftes: „Das Ende des christlichen Zeitalters“ (*fin de l'ère chrétienne*). Viele der Beiträge widmen sich diesem Thema, u.a. die o.g. Offenen Briefe Artauds ebenso wie „L'Europe et l'Asie“ von Théodore Lessing. Das Heft 3 von *La révolution surréaliste* spiegelte also in starkem Maße die Gedankenwelt seines faktischen Hauptherausgebers Antonin Artaud wider, insbesondere seine Überzeugung vom „Ende des Christentums“. Alle Offenen Briefe, auf die hier leider nicht im Einzelnen eingegangen werden kann, behandeln dieses Thema, indem sie die Abwendung vom christlichen, d.h. europäischen, und die Hinwendung zum östlichen Denken verkünden. Die Kritik am westlichen Denksystem manifestiert sich vor allem in den Briefen, die an dessen Repräsentanten gerichtet sind: die europäischen Universitätsrektoren, den Papst und die Leiter der Psychiatrien:

L'Europe se cristallise, se momifie lentement sous les bandelettes de ses frontières, de ses usines, de ses tribunaux, de ses universités. [...] La faute en est à vos systèmes moisis, à votre logique de 2 et 2 font 4, la faute en est à vous, recteurs, pris au filet des syllogismes. [...] Le plus petit acte de création spontanée est un monde plus complexe et plus révélateur qu'une quelconque métaphysique. (Artaud 1925a)

Nous ne sommes pas au monde. O Pape confiné dans le monde, ni la terre, ni Dieu ne parlent par toi. (Artaud 1925b)

Nous n'admettons pas qu'on entrave le libre développement d'un délire, aussi légitime, aussi logique que toute autre succession d'idées ou d'actes humains. (Artaud 1925e)

Artauds Absicht zeigt sich noch deutlicher in den beiden anderen Briefen:

Enseigne-nous, Lama, la lévitation matérielle des corps et comment nous pourrions n'être plus tenus par la terre./ Car, tu sais bien à quelle libération transparente des âmes, à quelle liberté de l'Esprit dans l'Esprit, [...]. (Artaud 1925c)

Vous qui n'êtes pas dans la chair, [...] vous qui savez comment on se retourne dans sa pensée [...]. L'Europe logique écrase l'esprit sans fin entre les marteaux de deux termes, elle ouvre et referme l'esprit. (Artaud 1925d)

Artaud zielte bei der Herausgabe der dritten Nummer von *La révolution surréaliste* unverkennbar darauf, den „Geist“, der durch das ermattete und verkrustete logisch-christliche Europa seiner Freiheit beraubt worden sei, mit Hilfe außereuropäischen Denkens zu neuem Leben zu erwecken. Dieses andere Denken beschränkte sich für ihn nicht auf den Buddhismus; auch den im Laufe der Geschichte von der Logik verdrängten Wahnsinn und den von der Vernunft unterdrückten Traum zählte er dazu. Seine starke Neigung zu einer „geistigen“ Revolution sollte sich später allerdings nicht mehr mit dem praktischeren, kommunistischen Denken Bretons und Aragons, die die Mehrheit der Surrealisten vertraten, vereinbaren lassen und schließlich zur Trennung führen. 1925 gehörte Artaud jedoch noch zu den führenden Surrealisten, auf die auch Breton seine Hoffnungen setzte. Warum nun ausgerechnet in diesem Heft von *La révolution surréaliste* Werke Klees erschienen, sei im Hinblick auf drei Gesichtspunkte untersucht.

Der erste betrifft Artauds Denken. Glücklicherweise ist ein Text von ihm über Klee erhalten. Es handelt sich dabei um „Un peintre mental“, den Artaud in der zweiten Nummer der von ihm privat publizierten Zeitschrift *Bilboquet* veröffentlichte. Wann dieser Text entstand, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, doch folgt man den Angaben in den *Gesammelten Werken* (Artaud 1980: 240-241), so stammt er aus der Zeit zwischen Oktober und Dezember 1923, wurde also etwa ein Jahr vor dem Erscheinen der dritten Nummer von *La révolution surréaliste* verfasst. Leider findet sich in den *Gesammelten Werken* kein Hinweis darauf, warum Artaud diesen Text schrieb bzw. bei welcher Gelegenheit er Klees Arbeiten kennenlernte. Ob er durch die surrealistische Bewegung, für die er sich ab Ende 1924 engagierte, auf den Künstler aufmerksam geworden war, läßt sich jedenfalls nicht eindeutig feststellen.

Dans le genre fœtus Paul Klee (allemand) organise quelques intéressantes visions.

J'aime assez quelques-uns de ses cauchemars, ses synthèses mentales conçues comme des architectures (ou ses architectures au caractère mental), et quelques synthèses cosmiques où toute l'objectivité secrète des choses est rendue sensible, plus que dans les synthèses de Georges Grosz. Considérées en même temps, la différence profonde de leur inspiration apparaît. Georges Grosz criblé le monde et le ramène à sa vision; en Paul Klee les choses du monde s'organisent, — et il n'a plus l'air que d'écrire sous leur dictée. Organisation de vision, de formes, et aussi fixation, stabilisation de pensées, inductions et déductions d'images, avec la conclusion qui en découle, et aussi organisation d'images, clarifications de visions de l'esprit, tel m'apparaît cet art. La sécheresse, la netteté de Grosz éclatent devant ces visions organisées, auxquelles

demeure leur aspect de visions, leur caractère de chose mentale. (Artaud 1980: 240-241)

Ob man das Adjektiv *mental*, das hier hauptsächlich zur Beschreibung Klees und seiner Werke verwendet wird, mit dem Begriff *esprit*, der zum Beispiel in dem Brief „Adresse au Dalaï-Lama“ so häufig vorkommt, gleichsetzen kann, ist schwer zu sagen. Aber die Formulierung *clarification de visions de l'esprit*, die sich in dem zitierten Text findet, legt nahe, dass Artaud die beiden Begriffe nicht scharf von einander trennte. Dementsprechend kann man schlussfolgern, dass Artaud Klee besonders für den „Geist“ schätzte (*J'aime assez...*), der in dessen Werken lebt. Mit „Geist“ meinte er nicht das europäische Denken, dessen Ende er dann im Heft 3 von *La révolution surréaliste* verkünden sollte, sondern ein außereuropäisches, überirdisches, immaterielles, „östliches“ Denken. Zwar war es Aragon, der Klee um Abbildungen gebeten hatte, aber es ist durchaus denkbar, dass Artaud Klees Werke als „Illustrationen“ seines eigenen Denkens einsetzte, als er gemeinsam mit Aragon an der Herausgabe des Heftes 3 arbeitete.

Der zweite Gesichtspunkt betrifft Théodore Lessings Artikel „L'Europe et l'Asie“, der Artauds editorisches Programm weiter ausführt. Temkin (1987: 66) zufolge wird darin die östliche Lebensart der langweiligen Logik und Sachlichkeit des Westens vorgezogen. Sie findet es zudem bedeutsam, dass Klees Bild „Karge Worte des Sparsamen“ (*Parole parcimonieuses de l'avare*, 1924/249; Abb. 46) neben dem Spruch von Laotse *Je les ferai revenir à l'usage des cordes nouées*, mit dem Lessing seinen Artikel beschließt, erscheint. Unter Bezug auf Leopold Zahn, der in seiner Monographie von 1920 Ähnlichkeiten zwischen Klee und östlichen Philosophen aufzuzeigen versuchte, weist Temkin auf eine Lessing und Zahn gemeinsame Neigung hin: die Hoffnung, aus Klees Werken die Kraft schöpfen zu können, die es erlaubt, die Grenzen westlicher Kausalität zu überschreiten.

Der dritte Gesichtspunkt hängt mit dem Artikel „Beaux-Arts“ von Pierre Naville zusammen. Darin stellt Naville apodiktisch fest, dass es keine surrealistische Malerei geben könne, denn diese Ausdrucksform schränke aufgrund der Beschaffenheit ihres Mediums den freien „Geist“ zu sehr ein. Wahrscheinlich wollte er damit eine Gegenposition zu dem Text „Les yeux enchantés“ von Max Morise formulieren, der bereits im Heft 1 von *La révolution surréaliste* vom 1. Dezember 1924 erschienen war. Morise bekräftigte dort, dass der Surrealismus auch in der bildenden Kunst möglich sei, wo er durch *un dessin rapide et rudimentaire* erreicht werden könne. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Morise darauf hinwies, diese Möglichkeit sei bislang nur eine Möglichkeit. Der Artikel endet mit den Worten:

Aujourd'hui nous ne pouvons imaginer ce que serait une plastique surréaliste qu'en considérant certains rapprochements d'apparence fortuite mais que nous dûs à la toute puissance d'une loi intellectuelle supérieure, la loi même du surréalisme. (Morise 1924: 27)

Mit dieser Formulierung nahm Morise interessanterweise die Zeichnungen im Gefolge der *écriture automatique* vorweg, z.B. die André Massons, denen im Heft 3 von *La révolution surréaliste* eine privilegierte Stellung zukommen sollte. Wichtig ist jedoch, dass Naville mit seinem Text eine Morise diametral entgegengesetzte Position bezog. Wer aus dem Gefecht über die Möglichkeit einer surrealistischen Malerei schließlich als Sieger hervorgehen sollte, weiß man. Im Heft 4 von *La révolution surréaliste*, das am 14. Juli 1925 herauskam, veröffentlichte der zuständige Chefredakteur André Breton die erste seiner Abhandlungen zu Surrealismus und Malerei. Die weiteren Folgen erschienen im Heft 6 vom 1. März 1926, Heft 7 vom 15. Juli 1926 und Heft 9 vom 1. Oktober 1927. 1928 brachte Gallimard sie dann unter dem Titel *Le surréalisme et la peinture* gesammelt heraus. Durch Breton öffnete sich der Surrealismus, der zunächst eine rein literarische Bewegung gewesen war, der bildenden Kunst.

Doch kehren wir zu Navilles Artikel im Heft 3 von *La révolution surréaliste* zurück. Bemerkenswerterweise erscheint auf Seite 27 auffallend groß ein Bild von Klee: „Dix-sept égarés“ (Siebzehn, irr; 1923/136; Abb. 47). Temkin ist der Meinung, dass diese Abbildung verwendet wurde, um Naville zu widersprechen. Dessen negative Einstellung zur Möglichkeit eines Surrealismus in der Malerei führt Temkin darauf zurück, dass er bei Malerei hauptsächlich an den analytischen Kubismus dachte. Dieser verneint keineswegs das System eines rationalen Raums, welches wirkliche, physische Gegenstände zur Voraussetzung hat, z.B. in den traditionellen Bildgattungen der Landschaft, des Porträts und des Stillebens; folglich muss er für Naville der Inbegriff des Cartesianismus gewesen sein. Bei einer solchen Referenz ist es kein Wunder, dass Naville nicht an die Möglichkeit einer surrealistischen Malerei glauben mochte. Klees abgebildetem Werk aber unterliegt, Temkin zufolge, eine ganz andere Räumlichkeit: Auf der Bildfläche erscheinen die Buchstaben „irr“, die Zahl „17“, Pfeile und Gebilde, die wie pflanzliche Strukturen wirken, sowie die sich aus einfachen geometrischen Figuren zusammensetzenden Gesichter eines Mannes und einer Frau, außerdem Formen, die an das menschliche Herz und an Spermien denken lassen — und alle ungeordnet nebeneinander, so dass ein nicht-rationaler Raum entsteht. Ausgehend davon meint Temkin, dass Klees Zeichnung neben Navilles Text gesetzt wurde, um diesem zu widersprechen. Als Beleg führt sie einen weiteren interessanten Aspekt an: Der Pfeil,

eines der wichtigsten Elemente in dem Bild, weist genau auf die gegenüberliegende S. 28, als zeige er auf de Chiricos „Geheimnis und Melancholie einer Straße“ (Abb. 48). Da dieses Bild eine weitere, sich von Klees nicht-rationalem Raum unterscheidende Möglichkeit für surrealistische Bilder eröffnete, hält Temkin einen Zufall für ausgeschlossen (Temkin 1987: 66-67).

Temkins Analyse ist sehr interessant und zum größten Teil auch überzeugend, in einem Punkt allerdings fraglich. Es bleibt nämlich ungeklärt, wer veranlasst hatte, dass Klees Zeichnung genau an dieser Stelle erschien. Falls es Breton war, behielt Temkin Recht. Doch der verantwortliche Redakteur des Heftes 3 war Artaud, und Aragon hatte Klee um Abbildungen gebeten. Es ist, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt, unwahrscheinlich, dass beide über das Verhältnis von Surrealismus und Malerei in einem so umfassenden Maße konzeptionell nachdachten wie Breton. Aragons Bitte an Klee stand nicht direkt mit dem Konzept des Surrealismus im Zusammenhang, sondern resultierte aus der schieren Bewunderung für dessen Bilder. Artaud wiederum beabsichtigte mit dem Heft 3, das auf dem Christentum basierende europäische Denksystem zu kritisieren, aber nicht, das Verhältnis von Surrealismus und bildender Kunst grundsätzlich zu erörtern. Falls einer von ihnen die Layout-Entscheidungen traf, dann war die Konfrontation von Klees Bild mit Navilles Artikel wohl nicht so absichtlich, wie Temkin annimmt. Widerlegt wird sie damit allerdings nicht, denn Artauds editorische Leitlinie steht nicht im Widerspruch zu ihrer These. Aus den bisherigen Darlegungen dürfte aber auf jeden Fall hervorgegangen sein, dass es genügend Gründe für eine groß angelegte Präsentation von Klees Werk im Heft 3 von *La révolution surréaliste* gab.

Darin erschien übrigens noch ein Werk von Klee: „Ein Genius serviert ein kleines Frühstück“ (1920/91; Abb. 49). Es befindet sich auf der gleichen Seite wie der Text „La suppression de l’esclavage“, in dem Paul Éluard die Scheinheiligkeit der europäischen Großmächte bei ihrer imperialen Kolonialpolitik entlarvt. Temkin entdeckt auch hier eine Übereinstimmung von Bild und Text, was jedoch ebenfalls zu weit gehen mag.

4.1.3. *dépaysement* und Intertextualität

Unbestritten ist hingegen, dass zwischen den Zeichnungen Klees und den jeweils auf der gleichen Seite veröffentlichten Texten eine Beziehung bestand. Zu dem Zeitpunkt, als Aragon Klee um Bilder bat, dachte er wahrscheinlich noch gar nicht an eine enge Verbindung von Bild und Text. Es ist durchaus möglich, dass den Zeichnungen, erst nachdem sie in der Redaktion eingetroffen waren, also im Prozess der Gestaltung des Hefts durch Aragon und Artaud eine Verwandtschaft mit den Texten zugeschrieben

wurde. Vielleicht gingen Inhalt und Anordnung der Texte sogar von ihnen aus. Weitere Überlegungen zur Intertextualität der zusammen veröffentlichten Artikel und Bilder wären möglich. Doch kann bereits an dieser Stelle zumindest in Bezug auf das Heft 3 von *La révolution surréaliste* eine Dynamik des Denkens festgestellt werden, durch die sich Klees Bilder und die Artikel wechselseitig bestimmten bzw. auf paradoxe Weise zueinander in Beziehung traten. Darin manifestierte sich auf konkrete Weise das Prinzip des *dépayement*, welches die surrealistische Bewegung in ihrer Anfangsphase entwickelt hatte. Im Übrigen dürfte die Vagheit im Verhältnis der Bilder zu den Texten bewirkt haben, dass Klee in den engeren Kreis der Surrealisten aufgenommen und von der intellektuellen Öffentlichkeit in Paris rezipiert wurde. Abgesehen von Breton äußerten sich tatsächlich fast alle Autoren und Maler, die mit dem Surrealismus in Verbindung standen, nach Veröffentlichung der dritten Nummer von *La révolution surréaliste* in irgendeiner Form zu diesem Künstler. Das strategische Kalkül der Herausgeber ging also auf, auch wenn dabei natürlich einige Zufälle mitspielten. Noch vor Klees erster Pariser Einzelausstellung 1925 hatten die Surrealisten intuitiv die vielfältigen Bedeutungsmöglichkeiten seiner Werke erkannt und versucht, sie durch die Zusammenstellung mit den Texten zur Geltung zu bringen. In diesem Sinne unterlagen der Herausgabe von Heft 3 selbst durchaus „surrealistische“ Mechanismen.

4.2. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Vavin-Raspail, Paris 1925

4.2.1. Der Katalog und die Beiträge von Aragon und Éluard

Vom 21. Oktober bis zum 14. November 1925 fand in der Galerie Vavin-Raspail in Paris die erste Einzelausstellung Paul Klees statt. Außer bei den Surrealisten, deren Bewegung zu jener Zeit ihrem Höhepunkt zustrebte, fand sie keinen großen Anklang (Hopfgarten 1989: 68). Doch für das Verständnis der Klee-Rezeption in Paris ist sie ebenso wichtig wie die erste „Ausstellung surrealistischer Malerei“, die vom 14. November 1925, also dem letzten Tag von Klees Einzelausstellung, 25 Tage lang in der Galerie Pierre veranstaltet wurde und auch einige Werke Klees präsentierte. Im Folgenden sollen zunächst die Einzelheiten der Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail dargestellt sowie die Hintergründe beleuchtet werden, die zu ihrer Ausrichtung führten, wobei ich mich auf die sorgfältigen Analysen der Briefe von Eichenberger, einem der Galeriebesitzer, und Wilhelm Uhde an Klee durch Frey & Kersten (1987) stütze. Abschließend interessieren die wenigen Rezensionen, die es gab.

Zur Ausstellung erschien ein lediglich sechs Seiten umfassender Katalog. Auf dem

Titelblatt steht (Abb. 50):

Paul Klee

39 aquarelles de Paul Klee illustrant le mot du peintre seront exposées pour la première fois en France, du 21 Octobre au 14 Novembre 1925

*A PARIS Galerie Vavin-Raspail 28, rue Vavin (137 Bd Raspail) Vle
invitation*

Das unterstrichene Wort *invitation* zeigt an, dass der Eintritt kostenlos war und es sich um eine Verkaufsausstellung handelte. Auf Seite 1 ist Klees Bild „Danseur de corde“, das auch ein Exponat darstellte, im Großformat abgebildet, auf Seite 2 das Vorwort „Paul Klee“ von Louis Aragon (Abb. 51). Die dritte Seite zeigt die beiden Bilder „Métamorphose“ und „Moribundus“ (Abb. 52), und auf der vierten steht das Gedicht „Paul Klee“ von Paul Éluard (Abb. 53). Seite 5 und 6 bieten eine Liste der 39 Exponate sowie die Anmerkung *Les aquarelles numérotées 13, 21, 27, 28, 20, 38, appartiennent à différentes collections privées* (Abb. 54). Auf der Rückseite des Katalogs findet sich das Bild „à mes chers amis Berger et Daber“, ein Geschenk Klees an die Besitzer der Galerie (eigentlich ein Auftrag Eichenbergers, der ein Bild für das Einladungsschreiben wollte) (Abb. 55).⁵²

Bevor wir auf die Bilder eingehen, seien zunächst die beiden im Katalog enthaltenen Texte betrachtet. Dabei handelt es sich zum einen um das bereits erwähnte Vorwort Aragons. Im Anschluss an das französische Original zitiere ich die deutsche Version, die unter dem Titel „Hommage à Paul Klee“ auf Seite 4 des Katalogs zur Berliner Ausstellung „Paul Klee, Aquarelle Zeichnungen u. Graphik aus 25 Jahren“ in der Galerie Alfred Flechtheim (15. Februar – 10. März 1930) stand (Abb. 56, 57). Der Text findet sich auch in Will Grohmanns Monographie *Paul Klee*, die 1929 im Pariser Verlag Cahiers d'art erschien. Man kann also davon ausgehen, dass er dem an Klee interessierten Kunstpublikum damals geläufig war, womit er nicht nur einen wichtigen Bestandteil des französischen, sondern auch des deutschen Klee-Diskurses darstellt.⁵³

La lourdeur des Allemands, la finesse des Français sont des expressions si communes, si bien établies dans notre chère patrie, qu'on ne manquera pas de crier au paradoxe le

⁵² Vgl. die Briefe von Max Eichenberger (Berger) an Paul Klee vom 9. September 1925 und 22. September 1925; beide befinden sich im Nachlass der Familie Klee, Bern.

⁵³ Es liegt auch eine allerdings nicht vollständige japanische Übersetzung vor; vgl. Aragon 1925 (Doi 1968).

jour où un critique consciencieux se décidera enfin à parler de Paul Klee dans ce pays qui n'est pas que celui de Marivaux, mais aussi celui d'Eugène Manuel, de François Coppée, d'Henri de Bornier, d'Albert Thibaudet et de Bonnat.

Il est, en effet, impossible de parler du grand peintre de Weimar sans alléguer la légèreté, la grâce, l'esprit, le charme et la finesse qui lui sont essentiellement propres. On ne sait que préférer de la délicatesse de ses aquarelles ou de l'invention sans cesse renouvelée de ses dessins. Ceux-ci et celles-là paraîtront sans doute à nos amateurs de Bissière et de Lotiron œuvres d'enfant ou de fou. Car cette grâce, qui est celle des poètes, d'attendre aux limites de l'imagination s'appelle de nos jours puérité ou démence, suivant le notaire ou le manœuvre qui juge et tranche du coup ce qu'il y a de plus précieux et de plus subtil.

Pour le reste, Paul Klee nous interdit d'en parler: „On ne saurait me concevoir d'Ici-bas, dit-il. Car je séjourne autant parmi les morts que parmi ceux qui vont naître. Plus près du cœur de la création qu'on ne l'est ordinairement. Et loin d'être assez proche.“

Die Schwere der Deutschen, die Leichtigkeit der Franzosen sind so allgemeine Ausdrücke geworden, so fest eingewurzelt in den Hirnen meines teuren Vaterlandes, daß man es als paradox bezeichnen würde, wenn eines schönen Tages ein gewissenhafter Kritiker sprechen wollte von Klee in diesem Lande, das nicht nur das des Marivaux ist, sondern auch das eines François Coppée, eines Bonnat und anderer Akademiker.⁵⁴

Es ist in der Tat unmöglich, von dem großen deutschen Maler⁵⁵ zu sprechen, ohne seine Leichtigkeit, seine Grazie, seinen Geist, seinen Charme und seine Feinheit zu berühren. Man weiß nicht, was man vorziehen soll, die Delikatesse seiner Aquarelle oder die immer wiederkehrenden neuen Erfindungen auf seinen Leinwänden,⁵⁶ auf denen sich niemals dasselbe wiederholt. Das alles scheinen den Freunden unseres großen Salons und den Sammlern von Antiquitäten Werke eines Kindes oder eines Verrückten zu sein; denn die Gabe, die auch die der Dichter ist, alle Grenzen zu überschreiten – Phantasie –, nennt sich heute Kindlichkeit oder Wahnsinn, je nachdem, ob ein Notar oder ein Pferdeknecht sich das Recht, hier zu urteilen, anmaßt.

⁵⁴ An dieser Stelle gibt es eine Auslassung.

⁵⁵ Auf Französisch hieß es ursprünglich *Il est, en effet, impossible de parler du grand peintre de Weimar...*, doch als die Ausstellung in der Berliner Galerie Alfred Flechtheim stattfand, befand sich Klee bereits in Berufungsverhandlungen mit der Düsseldorfer Akademie, und man verzichtete wohl auf das Attribut „Weimar“, weil sich im April 1930 sein Wunsch, das Lehramt am Bauhaus niederzulegen, verstärkte.

⁵⁶ Dass das französische *dessin* im Deutschen durch „Leinwände“ ersetzt wurde, wirkt seltsam, denn in der Galerie Flechtheim waren keine Ölbilder ausgestellt. Man mag versucht haben, Klees Werke in einem allgemeineren Sinne zu benennen, doch missverstand dabei Aragons Intention.

Im übrigen verbietet Klee uns, darüber zu sprechen. „Diesseitig bin ich gar nicht faßbar“, sagt er. „Denn ich wohne gerade so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich. Und noch lange nicht nahe genug.⁵⁷ Geht Wärme von mir aus? Kühle? Das ist jenseits aller Glut gar nicht zu erörtern. Am fernsten bin ich am frömmsten. Diesseits manchmal etwas schadenfroh. Das sind Nuancen für die eine Sache. Die Pfaffen sind nur nicht fromm genug, um es zu sehn. Und sie nehmen ein klein wenig Ärger, die Schriftgelehrten.“

Diesem deutschen Text folgt im Katalog der Galerie Flechtheim als Quellenangabe der Hinweis *Aus Will Grohmann, Paul Klee (Cahiers d'Art), deutsch von T.S.*, doch wie ich in den Fußnoten verdeutlicht habe, wurden an mindestens vier Stellen wesentliche Änderungen vorgenommen. Das Klee-Zitat lautete in der französischen Version, also im Katalog der Galerie Vavin-Raspail folgendermaßen:

On ne saurait me concevoir d'ici-bas, dit-il. Car je séjourne autant parmi les morts que parmi ceux qui vont naître. Plus près du cœur de la création qu'on ne l'est ordinairement. Et loin d'être assez proche.

Dabei handelt es sich um die französische Übersetzung jener Zeilen, die Klee für die 1920 erschienene Monographie Leopold Zahns verfasst hatte. Der deutsche Übersetzer übernimmt sie wortwörtlich. Auf welche Weise Aragon von der Existenz dieser Zeilen erfahren hatte, ist nicht klar. Dass Surrealisten wie Masson und Miró Hausensteins Buch *Kairuan oder Die Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters* (1921) kannten, habe ich schon erwähnt, aber darin fehlte besagtes Zitat. Die Surrealisten haben möglicherweise also nicht nur die Monographie Hausensteins, sondern auch die Zahns konsultiert. Da beide auf Deutsch erschienen waren, stellt sich die Frage, wer sie ihnen vermittelte. Denkbar wären Tzara, Arp oder Ernst, aber auch Berger bzw. Eichenberger, einer der Besitzer der Galerie Vavin-Raspail und der Organisator der besagten Einzelausstellung. Zwar lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, wo und durch wen Aragon auf Klees Worte gestoßen ist, doch bleibt bemerkenswert, dass er sie am Ende seines Textes zitiert. Denn diese Tatsache belegt, dass sich die Pariser Surrealisten damals immer noch auf ein Verständnis Klees als eines Maler der Phantasie bzw. des Jenseits stützten, obwohl Grohmann seine Kritik daran, genauer gesagt, an Zahn und Hausenstein bereits veröffentlicht hatte.

⁵⁷ An dieser Stelle endet das französische Original.

Des weiteren gilt es zu beachten, dass Aragon sich auf die Aquarelle und Zeichnungen Klees konzentriert. Wie ich in den Fußnoten ausgeführt habe, steht im deutschen Text der Begriff „Leinwände“ für die *dessins* (also die „Zeichnungen“) des Originals.⁵⁸ Auf diesen Zeichnungen und Aquarellen mit ihrer durchscheinenden Linienstruktur beruhte Aragons Wertschätzung. Immerhin wollte er von Klee für das Heft 3 von *La révolution surréaliste* „Aquarelle“ und „Zeichnungen“ und veröffentlichte diese dort dann zusammen mit Bildern Massons im Stil der *écriture automatique*, und auch Breton bezog sich wohl auf die Aquarelle und Zeichnungen, als er in Klee einen Vorläufer des Surrealismus entdeckte, von Ernst ganz zu schweigen.⁵⁹

Aragon zielt, wenn er Klee Missverständnissen gegenüber in Schutz nimmt, besonders auf jene kritischen Stimmen, die dessen Werke mit Bildern von Kindern und Wahnsinnigen vergleichen. Das war ganz sicher für das damalige Deutschland typisch, aber gleichzeitig wohl auch in Paris, außer bei den Surrealisten, gang und gäbe, wie sich Aragons Briefen an Klee vom 27. November und 16. Dezember 1924 entnehmen lässt, in denen er beklagt, dass Klee in Paris nicht angemessen gewürdigt werde.⁶⁰

Bei dem zweiten Text im Katalog handelt es sich um das folgende Gedicht von Paul Éluard:

PAUL KLEE

*Sur la pente fatale, le voyageur profite
De la faveur du jour, verglas et sans cailloux,
Et les yeux bleus d'amour, découvre sa saison
Qui porte à tous les doigts de grands astres en bague.*

*Sur la plage la mer a laissé ses oreilles
Et le sable creusé la place d'un beau crime.*

⁵⁸ So heisst es auch in einer anderen deutschen Übersetzung: *Man weiss nicht, was höher zu schätzen ist, die „delicatesse“ seiner Aquarelle oder die ununterbrochen sich erneuernden Erfindungen seiner Zeichnungen.* (Glaesemer 1984: 94, Anm. 23).

⁵⁹ Vgl. Aragons Brief an Klee vom 27. November 1924 sowie dessen Auswertung im Abschnitt 4.1.1., des weiteren den Brief von Max Ernst an Klee vom 20. Dezember 1923, der in 2.2. behandelt wird. Sollte Aragon sich mit der Absicht getragen haben, Bilder von Klee nach dem Abdruck zu erwerben, so dürfte er wie Ernst auf Kostengünstigkeit reflektiert haben. Zur Vorliebe der Surrealisten für klar erkennbare und dynamische Linien sowie rasch gefertigte Bilder — mit Aragons Worten „Leichtigkeit“, „Grazie“, „Delicatesse“ — siehe ebenfalls 4.1.1.

⁶⁰ „[...] nous tiendrions beaucoup à publier régulièrement des dessins de vous, pour marquer par là le goût très vif que nous vous portons, et notre volonté de vous opposer à ceux qui volontairement font sur vous le silence.“ Paris, 16. 12. [1924], Aragon an Klee; Autograph: Sammlung Felix Klee, Bern (Glaesemer 1984: 96, Anm. 26).

*Le supplice est plus dur aux bourreaux qu'aux victimes,
Les couteaux sont des signes et les balles des larmes.*⁶¹

Es scheint wenig sinnvoll nachzuforschen, welches Werk Klees Éluard konkret im Auge hatte, als er das Gedicht verfasste. Hier soll vielmehr interessieren, wie die beiden zueinander standen, bevor wir erneut auf die Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail zu sprechen kommen.

Wie bereits in 2.2. ausgeführt, hatte Éluard wahrscheinlich über Max Ernst von Paul Klee erfahren und im Laufe der Zeit einige Werke des Malers erworben.⁶² Zu einem gewissen Zeitpunkt zog er sogar eine Zusammenarbeit mit ihm in Betracht, wie aus Klees Antwort auf eine entsprechende Bitte hervorgeht:

*Dessau (Anhalt) Bergkühnauerallee 7
den 21. April 1928*

Lieber Herr Eluard!

Sie haben mir mit der Uebersendung Ihres Bändchens und Ihrer neueren Gedichte eine grosse Freude gemacht und ich danke Ihnen sehr dafür. Ich habe nun versucht mich etwas einzufühlen, und nachdem das Französische die mir am nächsten liegende Fremdsprache ist, ist es wenigstens einigermassen geglückt.

Was Zeichnungen oder Radierungen für eine Publication betrifft, muss ich wieder sagen, dass eine sehr lange Erfahrung mich davor warnt, Zeichnungen „dazu“=machen zu wollen. Ich habe einmal einen solchen Kampf im Laufe zweier Jahre zu Ende gekämpft (: zu Voltaire „Candide“) Diese beiden Jahre bereue ich durchaus nicht, weil sie eine Vereinigung schliesslich brachten. Und weil man ja manchmal auch kämpfen muss.

Ihren Gedichten gegenüber aber sollte es für mich möglich sein, die Sache ohne Kampf werden zu lassen. Und man müsste auch sehn, ob nicht eine gewisse Gegenseitigkeit unter meinen vielen Zeichnungen nicht schon mancherlei vorausgebracht

⁶¹ Dieses Gedicht ging anschließend in die Anthologie *Capitale de la douleur* (1926) ein und ist heute zugänglich in Éluard (1968: 182; vgl. auch 1379).

⁶² Im *Catalogue de la vente de la Collection Éluard à Hôtel Drouot* (1924) findet sich zu einem Werk Klees folgende Angabe: „*Le bourgeon du sourire*“, aquarelle signée en bas à droite, datée 1921. Haute: 0^m39½; Larg: 0^m28. Vgl. Gateau 1982: 135, 357. In Crevel (1930: 25) ist das angeblich aus Éluards Sammlung stammende Bild „*Dans la prairie*“ abgedruckt. AK 1982/1983 (S. 130) weist darauf hin, dass Éluards Sammlung einige Aquarelle enthielt und nennt drei von Klee: „*Le Chevalier de Hohen C*“ (1921), „*Blaubetonter Kopf*“ (1933) und „*Kairuan*“ (ca. 1933). Siehe auch Penrose (1981: 170) sowie Gateau (1982: 359-360).

hat, was zu Ihren Gedichten passt?

Das weitere Verlegerische erledigt sich dann hoffentlich glatt. Principiell bemerke ich, dass ich mit Verlegern gegen festes Honorar, das sich aus Auflage und Ladenpreis errechnet, am liebsten arbeite. Aber ich weiss nicht, ob das in Frankreich üblich ist, auch ist es ja noch nicht an der Zeit!

Mit dem Ausdruck der Freude über die gewonnenen Beziehungen und mit den besten Wünschen für Ihren Aufenthalt in Arosa

*Ihr Klee*⁶³

Der ursprüngliche Brief Éluards ist nicht erhalten, aber von seinem damaligen Aufenthaltsort Arosa aus schrieb er am 3. Mai 1928, also ungefähr zwei Wochen, nachdem Klee ihm geantwortet hatte, folgende Zeilen an René Laporte:

Je désire actuellement publier un livre de poèmes avec quelques dessins de Paul Klee. J'ignore si vous pouvez publier des volumes illustrés. Si oui, je tiens le mien à votre disposition. (op. cit. Gateau: 1982: 138)

Das Projekt, dem Klee durchaus geneigt war, kam schließlich nicht zustande, beweist jedoch, wie sehr Éluard von dessen Werken fasziniert war. Im April 1929 schrieb er an Joë Bousquet:

„Connaissez-vous Paul Klee? Ses aquarelles et ses propos sont merveilleux...“ (Gateau 1982:130)

Aus den Briefen lässt sich entnehmen, dass Éluard unter Klees Werken besonders die Zeichnungen und Aquarelle schätzte. Offensichtlich nahm er sie aus der gleichen Perspektive wahr wie Aragon, der Verfasser des Vorworts zum Katalog der Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail. Wie an anderer Stelle genauer auszuführen sein wird, bezog sich auch René Crevel auf Klees graphisches Werk, also eine relativ frühe Schaffensphase. Darin traf er sich mit den Begründern der surrealistischen Bewegung Breton, Aragon, Éluard und Ernst. Sie alle sahen zugunsten der Zeichnungen und Aquarelle mit ihrer durchscheinenden Linienstruktur über die zahlreichen Ölgemälde des

⁶³ Glaesemer (1984: 94). Außerdem habe ich zum Vergleich die Erstveröffentlichung dieses Briefes herangezogen (AK 1955: o. Pag.).

gleichen Zeitraums hinweg.

Für Crevel und Eluard waren es, wie schon für Breton, in erster Linie die erzählenden und damit die zeichnerischen Elemente von Klees Schaffen, die sie zu ihren dichterischen Visionen inspirierten. (Glaesemer 1984: 94)

Ausgehend von diesem Hinweis nach den konkreten Werken zu suchen, von denen die Dichter in der Frühphase des Surrealismus inspiriert wurden, scheint nicht sinnvoll. Die Distanz zwischen Paris und dem Bauhaus-Maler schrumpfte sicherlich vor allem dadurch, dass es von Klee selbst einen Text über die Graphik gab und seine sich zeitlich entfaltende Linienschrift leicht einem poetischen Schreiben nahe kam. Aber Zeichnungen und Aquarelle waren auch hinsichtlich der sekundären Aufwendungen für Transport und Versicherung kostengünstiger als Ölgemälde.

Die Mehrzahl der Werke, die in den den ersten Surrealisten zugänglichen Monographien von Zahn und Hausenstein abgebildet waren, stammte aus der Zeit vor 1920, mithin aus einer Phase, in der bei Klee die Schaffung von Zeichnungen und Aquarellen überwog.⁶⁴

4.2.2. Die Exponate: Identifizierung

In diesem Abschnitt soll geprüft werden, welche Werke die erste Einzelausstellung Klees in der Galerie Vavin-Raspail zeigte. Die folgende Liste der insgesamt 39 Exponate nennt jeweils zuerst den französischen Titel, dann in Anlehnung an Graetz (1978: 62-63) — mit einigen Korrekturen — den deutschen Titel und schließlich, gestützt auf die Identifizierungen von Graetz und mir selbst, die jeweilige Werknummer. Bei Bildern, die den gleichen Titel haben, jedoch in unterschiedlicher Fassung vorliegen, werden alle vorhandenen Nummern angegeben, wobei die Nummer des Bildes, das höchstwahrscheinlich in der Galerie Vavin-Raspail zu sehen war, unterstrichen ist. Die Gründe für die jeweilige Zuordnung erscheinen in den Fußnoten. Bei Werken ohne Fußnote erübrigte sich eine Identifikation. Ansonsten wird berücksichtigt, dass die Ausstellung sich von ihrem Titel her auf „Aquarelle“ beschränkte, wenngleich man natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass ausschließlich solche gezeigt wurden, denn es fehlt noch an Detailuntersuchungen. Daher

⁶⁴ Anne Hyde Greet versteht Éluards Klee-Gedicht folgendermaßen: *Eluard suggests Klee's penchant for humorous or ironic revelation of what one critic has called 'metaphysical anguish' [...] but which may simply be a pessimistic temperament given to making fun of itself, a tendency which is hardly an innovation in European art or literature.* (Greet 1973: 98).

sei ausdrücklich festgestellt, dass die folgenden Identifizierungen von der Prämisse ausgehen, die Ausstellung habe nur aus Aquarellen bestanden. Dementsprechend ist es für die Analyse in 4.2.3. unerheblich, ob bei Werken gleichen Titels die Identifizierung vollkommen zutrifft, denn in Thematik und Herstellungsverfahren unterscheiden sich die in unterschiedlichen Fassungen vorliegenden Bilder kaum voneinander. Hier nun also die Liste der Exponate:

1. „Danseur de corde“ (Seiltänzer; 1923/121, Abb. 58; 1923/215, Abb. 59; 1923/138, Abb. 60)⁶⁵
2. „Vent de Feu“ (Feuer Wind; 1922/17, Abb. 61; 1922/190, Abb. 62; 1923/43, Abb. 63)⁶⁶
3. „Congratulants“ (die Gratulanten; 1925/⁸⁷123, Abb. 64)⁶⁷
4. „Métamorphose“ (Metamorphose; 1922/252, Abb. 65; 1924/137, Abb. 66)⁶⁸
5. „Attaque par surprise“ (Angriff und Abwehr; 1922/75, Abb. 67)
6. „Image du chardon“ (Distelbild; 1924/73, Abb. 68)
7. „Cavalcade sur l'Oger“ (Ausritt auf dem Oger; 1920/144, Abb. 69; 1923/157, Abb. 70; 1923/206, Abb. 71; 1925/111, Abb. 72; 1923/252, Abb. 73; 1925/105A5, Abb. 74)⁶⁹
8. „Recueil de chiffres“ (Zeichensammlung; 1924/189, Abb. 75; 1924/214, Abb. 76)⁷⁰
9. „Jeune fille possédée“ (besessenes Mädchen; 1924/250, Abb. 77)
10. „Sépulture tryptique“ (dreiteiliges Grabmal; 1923/112, Abb. 78)

⁶⁵ 1923/121 ist eine „gr. aquarellierte Zeichnung“, 1923/215 wird beschrieben als „Bleistift, Konturen mit einer Nadel durchgegriffen, unten links Fingerabdrücke mit schwarzer Ölfarbe“, bei 1923/138 handelt es sich um eine Lithographie. Vom Vollendungsgrad her dürfte 1923/121, eventuell auch 1923/215 ausgestellt worden sein.

⁶⁶ 1922/17 ist ein Ölbild, 1922/190 eine „Bleistiftzeichnung, Briefpapier“, 1923/43 aber eine „Ölfarbezeichnung, aquarelliert und Ölfarbe getönt deutsches Ingres ölgrundiert“ und war damit höchstwahrscheinlich in der Ausstellung vertreten.

⁶⁷ Unter Klees Werken gibt es noch ein anderes mit dem Titel „die Gratulanten“ (1925/A87/R.7), das angesichts der Übersetzung ins Französische hier wahrscheinlich gemeint ist.

⁶⁸ Da 1922/252 die Zeichnung zur „Metamorphose“ ist und 1924/137 eine „Ölfarbezeichnung und Aquarell“, muss letztere vertreten gewesen sein.

⁶⁹ 1920/144 trägt den Titel „Ritt“ und kann im Hinblick auf die französische Übersetzung ausgeschlossen werden. 1923/252 und 1925/105A5 heißen „Pferd und Mann“, zeigen aber keinen Reiter, so dass die französische Präposition *sur* als unpassend erscheint. Die restlichen drei — 1923/157, 1923/206 und 1925/111 — sind zwar alle mit „Ausritt auf dem Oger“ betitelt, aber 1923/206 kann man als Bleistiftzeichnung bereits ausschließen, womit es sich um eines der beiden verbleibenden Bilder handeln muss. Der Entstehungszeitpunkt spricht für 1925/111.

⁷⁰ 1924/214 kennt man als „Zeichensammlung stidlich“, aber das „stidlich“ fehlt im Französischen, womit 1924/189 ins Zentrum rückt. Beides sind allerdings Aquarelle, Ersteres eine „Federzeichnung n.i.n. und Aquarell deutsch Ingres“, Letzteres „Aquarell und Feder n.i.n. Deutsch Ingres“.

11. „Pleine lune“ (Der Vollmond; 1919/232, Abb. 79)
12. „Oiseau en Novembre“ (Vogel im November; 1923/156, Abb. 80; 1923/210, Abb. 81)⁷¹
13. „Tableau mural“ (Wandbild; 1924/128, Abb. 82)
14. „Comédie“ (Komödie; 1921/108, Abb. 83; 1921/109, Abb. 84)⁷²
15. „Pierrot en prison“ (gefangener Pierrot; 1923/37, Abb. 85)
16. „Chambre spirite“ (das andere Geisterzimmer; 1925/109, Abb. 86)⁷³
17. „Buste“ (Büste; 1924/1, Abb. 87; 1925/74/q. 4, Abb. 88; 1921/189, Abb. 89; 1922/21, Abb. 90; 1924/27, Abb. 91)⁷⁴
18. „Homme au gibus“ (Der wilde Mann; 1922/209, Abb. 92; 1922/43; Abb. 93;

⁷¹ Da 1923/210 „Zeichnung zu Vogel im November“ heißt, ist es wohl auszuschließen.

⁷² 1921/109 kann ausgeschlossen werden, weil es die Zeichnung zu 1921/108 ist.

⁷³ Dieses Werk lässt sich aufgrund komplizierter Umstände nur sehr schwer identifizieren. Von der französischen Übersetzung her tippt Graetz auf „der Geist des Hauses“ (1923/236). Bei der am letzten Tag der Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail begonnenen und wahrscheinlich auf Initiative Bretons zustande gekommenen „Exposition La Peinture surréaliste“ wurde ein gleichnamiges Bild Klees gezeigt, welches Vowinckel (1989: 45) für „Zimmerperspektive mit Einwohnern“ (1921/24) hält. Vergleicht man jedoch die fotografische Reproduktion dieses Werks, die sich in der Berner Paul-Klee-Stiftung befindet, mit dem im Katalog der besagten Ausstellung abgebildeten „Chambre spirite“, so stößt man auf zwar geringfügige, aber gleichwohl maßgebliche Unterschiede. Zieht man hingegen die Zeichnung (1921/168) sowie das Aquarell (1925/109), mithin die Varianten von „Zimmerperspektive mit Einwohnern“, heran und vergleicht sie mit der Katalogabbildung, so offenbart sich eine vollkommene Übereinstimmung mit letzterem, also dem Aquarell „das andere Geisterzimmer“ (neue Fassung). Ebenso wie Vowinckel bestimmt Reinhold Hohl (1979: 149-150) „Chambre spirite“ als „Zimmerperspektive mit Einwohnern“, wobei er annimmt, dass Breton den konstruktivistischen Titel von 1921/124 bewusst fehlübersetzte, um auf Geister und Geisterbeschwörung, eines seiner Lieblingsthemen, anzudeuten. Aber auch wenn „Chambre spirite“ keine direkte Übersetzung von 1925/109 ist, so fällt doch die Änderung nicht groß genug aus, um auf eine absichtliche „Fehlübersetzung“ schließen zu können. Übrigens spielte auch eine Rolle, dass sowohl die Galerie Vavin-Raspail als auch die Galerie Pierre dem Einfluss der Surrealisten ausgesetzt war. Breton hatte zwar mit ersterer vollkommen gebrochen, aber offenbar den anderen befohlen, Ausstellungen abzulehnen. Henri Béhar (2005) zufolge war er am 13. November auf der Vernissage der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei in der Galerie Pierre, hatte er doch für deren Katalog zusammen mit Desnos ein humorvolles Vorwort geschrieben, in dem er Masson, Ernst, Miró, Man Ray, Arp, de Chirico, Picasso und Pierre Roy erwähnt – sowie Klee, was Béhar übersieht. Den Besuch der Vernissage zur Klee-Ausstellung aber soll er unterbunden haben. Einer der beiden Besitzer der Galerie Vavin-Raspail, Max Berger, hatte ursprünglich Wilhelm Uhde und Breton um Katalogtexte gebeten; zusätzlich wollte er einige Zeilen aus Hausensteiners Monographie übernehmen. Aber Uhde sagte unter dem Druck von Freunden, die gegen die Ausstellung waren, ab ebenso Breton, wahrscheinlich der Urheber dieses Drucks, wodurch es schließlich zu den Beiträgen von Aragon und Éluard kam (Frey & Kersten 1987: 76-77). Man kann das Ganze auch auf die durch Bretons diktatorisches Auftreten bewirkten schwindelerregenden Wechsel bei den Surrealisten zurückführen. Jedenfalls lässt sich in Bezug auf „Chambre spirite“ durchaus vorstellen, dass das gleiche Bild sowohl in der Galerie Vavin-Raspail als auch in der Galerie Pierre ausgestellt wurde. Dann aber hat es sich dabei nicht, wie Graetz meint, um „der Geist des Hauses“ (1923/236) und auch nicht, wie Vowinckel und Hohl annehmen, um „Zimmerperspektive mit Einwohnern“ (1921/24) gehandelt, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach um „das andere Geisterzimmer“ (neue Fassung, 1925/109).

⁷⁴ 1921/189 (Zeichnung zur Büste) und 1924/27 („Frauenbildnis-Skizze [Brustbild]“) können ausgeschlossen werden. Unter den verbleibenden drei habe ich keine weiteren Eingrenzungen vornehmen und nur vermuten können, das wahrscheinlich das größte gezeigt wurde („gröss. Aquarell m. Oelfarbezeichnung französ. Ingres, H: 49.5, B: 31“, 1922/21).

- oder: Pferd und Mann: 1923/252, Abb. 94; 1925/105/A.5, Abb. 95)⁷⁵
19. „Contact de deux [musiciens]“ (Kontakt zweier Musiker; 1922/93, Abb. 96; 1922/97, Abb. 97)⁷⁶
20. „L’Homme de l’hiver“ (Mann des Winters; 1924/262, Abb. 98; 1924/274, Abb. 99)⁷⁷
21. „Plantes au clair de lune“ (Pflanzen im Mondschein; 1922/149, Abb. 100)
22. „Le pic Bellevue“ (der Aussichtsfelsen; 1925/44/n. 4, Abb. 101)
23. „Pavillon à la porte d’argent“ (das Landhaus zur silbernen Türe; 1925/64/p. 4, Abb. 102)
24. „Paysage archéologique“ (archäologische Landschaft; 1925/68/p. 8, Abb. 103)
25. „Paysage de Sicile“ (Sicilische Landschaft; 1924/236, Abb. 104)
26. „Fable antique“ (antike Fabel; 1923/56, Abb. 105)
27. „Ab ovo“ (ab Ovo; 1917/47, Abb. 106; 1917/130, Abb. 107)⁷⁸
28. „17 fou“ (17 irr; 1923/136, Abb. 108)
29. „Cité des croyants“ (Burg der Gläubigen; 1924/133, Abb. 109)
30. „Fugue en rouge“ (Fuge in rot; 1921/69, Abb. 110)
31. „Sous le signe de l’ammonite“ (Im Zeichen der Schnecke; 1921/27, Abb. 111; 1921/161, Abb. 112; 1924/195, Abb. 113)⁷⁹
32. „Composition structurale“ (Strukturelle Komposition; 1924/127, Abb. 114)
33. „Burg“ (Dorf; 1925/122/c. 2, Abb. 115)⁸⁰
34. „Champ“ (Feld; 1925/76, Abb. 116)
35. „Projet de jardin“ (Garten Plan; 1922/150, Abb. 117; oder: Gartenbau; 1925/164/g. 4, Abb. 118)⁸¹

⁷⁵ Graetz’ Zuordnung ist zweifelhaft. Der im Französischen genannte Mann mit Hut lässt sich unmöglich als „Pferd und Mann“ (1923/252, 1925/105/A.5) verstehen. Die beiden Bilder namens „Der wilde Mann“ hingegen, die einen Mann mit einem seltsamen Kopf zeigen (sowie durch Pfeile sein „Genital“ erkennen lassen), widersprechen der französischen Übersetzung nicht. Ein Indiz ist sicherlich auch die den Surrealisten nahekommende Art, mit dem Sujet umzugehen. 1922/209 ist eine „Bleistift=rotstift= und blaustift-Zeichnung“, 1922/43 wird bezeichnet als „Aquarell und Oelfarbezeichnung, Gaze gipsgrundiert“, so dass es sich um Letzteres gehandelt haben dürfte.

⁷⁶ Da es sich bei 1922/93 um „Oelfarbezeichnung und Aquarell, kreidegrundiert“ und bei 1922/97 um eine „Bleistiftzeichnung deutsches Ingres“ handelt, dürfte Erstere gezeigt worden sein.

⁷⁷ 1924/274 ist die Zeichnung zu „Mann des Winters“, also auszuschließen.

⁷⁸ Dieses Exponat konnte bislang nicht identifiziert werden. 1917/47 befand sich zuerst im Besitz von Neue Kunst Goltz München, also der Galerie Goltz, die über das Generalvertretungsrecht verfügte und auch die fast ausschließliche Verleiherin war. Aber beides sind Aquarelle.

⁷⁹ 1921/161 und 1924/195 sind ausschließlich unter dem Titel „Schneckenzeichen“ bekannt, 1921/27 hingegen als „Im Zeichen der Schnecke“, was vielleicht direkt übersetzt wurde. Zudem ist 1921/161 als Federzeichnung auszuschließen.

⁸⁰ Graetz’ Zuordnung ist zwar zweifelhaft, aber meinerseits bislang nicht zu widerlegen.

⁸¹ 1925/164/g. 4 entfällt, denn es handelt sich um eine „Federzeichnung, Briefpapier“.

36. „Destinées hivernales“ (Schicksale um die Jahreswende; 1922/113, Abb. 119)
37. „Jardin de fleurs“ (Blumengarten; 1923/66, Abb. 120; 1924/132, Abb. 121)⁸²
38. „Ça mord!“ (Sie beissen an!; 1919/255, Abb. 122; 1920/6, Abb. 123)⁸³
39. „Moribundus“ (Moribundus; 1918/137, Abb. 124; 1919/203, Abb. 125)⁸⁴

Graetz bemerkt zu diesen Werken:

Wenn man diese Bilder nebeneinander sieht fällt sehr stark auf, daß die sich an Gegenständen anlehnen, wie an solche erinnernden Inhalte in der Überzahl sind. Ausgenommen der Bilder „Structurale Komposition“, „Feld“, „Zeichensammlung“, und „dreiteiliges Grabmal“ sind es Gestaltungsbeispiele, deren determinierte Formen gegenständliche Benennungen nahelegen. (Graetz 1978: 63)

Tatsächlich haben die meisten der hier aufgelisteten Bilder etwas Gegenständliches. Das ist insofern verwunderlich, als Klee 1925 schon fünf Jahre lang am Bauhaus tätig war. Während dieser Zeit hatten seine Werke allmählich abstraktere, konstruktivistische bzw. geometrische Züge angenommen. Solche Arbeiten waren aber in der Ausstellung kaum vertreten, womit sie eigentlich nicht für sich in Anspruch nehmen konnte, eine Auswahl des „Neusten“ von Klee zu bieten. Das mag seine Gründe gehabt haben. Wie an anderer Stelle dargelegt, war Klees Name Ende 1925 zumindest den Pariser Surrealisten durchaus geläufig. Als Breton ihn in jener berühmten Fußnote seines *Manifeste du surréalisme* (Oktober 1924) erwähnte, war er bereits durch die Bemühungen von Tristan Tzara, Max Ernst, Paul Éluard und Louis Aragon in Paris eingeführt, wobei von seinen Werken vor allem die vor 1920 entstandenen Beachtung fanden. Der Informationsfluss vom deutschsprachigen Raum nach Paris brauchte natürlich seine Zeit. Allein daraus lässt sich die Spezifik der Klee-Rezeption in Paris aber nicht erklären. Das Interesse von Künstlern wie Tzara und Ernst, die sich im Dadaismus engagiert hatten und später den Kern der surrealistischen Bewegung bildeten, richtete sich auf die „surrealistischen“ Aspekte der Werke Klees, durch die er sich als Vorläufer der eigenen Position anbot, auf deren Vergleichbarkeit mit Kinderbildern bzw. Bildern von Geisteskranken. Sie sahen also in Klees Werken nur das, was sie sehen wollten. Vor den „konstruktivistischen“ und „geometrischen“ Bildern, die Klee nach seinem Eintritt ins Bauhaus schuf, verschlossen

⁸² 1924/132 trägt den Titel „Wasserpflanzenschriftbild“, was für 1923/66 spricht.

⁸³ 1919/255 ist die Zeichnung zu „Sie beissen an!“.

⁸⁴ Graetz verwechselt 1918/137 mit 1918/157. Bei Ersterem handelt es sich um eine „Federzeichnung französ. Ingres“, die kaum gezeigt worden sein dürfte.

sie die Augen. So versteht es sich von selbst, dass in der von den Surrealisten mit großem Interesse verfolgten Ausstellung Arbeiten überwogen, die vor 1920 entstanden waren oder so aussahen. Es ist wohl auch nicht weiter verwunderlich, dass sich die Organisatoren der Ausstellung ebenso wie Klee selbst für Exponate entschieden, die den Surrealisten, die damals endlich öffentlichen Anklang fanden, entgegenkamen. Schließlich ging es darum, Bilder zu verkaufen, aber Klee war damals in Paris nahezu unbekannt, so dass man verständlicherweise Werke auswählte, bei denen wenigstens eine geringe Möglichkeit bestand, das Publikum anzusprechen. Aus diesen und anderen Gründen zeichnete sich bereits im Stadium der Werkauswahl ein Übergewicht an stark „surrealistischen“ Bildern ab.

4.2.3. Die Exponate: Werkgruppen

Im Folgenden sollen einige der ausgestellten Bilder inhaltlich klassifiziert werden. (Dabei stütze ich mich auf die Abbildungen bei Graetz, weshalb ich zum Inhalt von Arbeiten, die dort nicht vorkommen, keine näheren Angaben machen kann.)

a. Grotteske Figuren

Geister, Gespenster, Lebewesen von absonderlicher Form, wandelbare Wesen und Hybride, wie z.B. Kentauren, waren für die Surrealisten, insbesondere Breton von größter Wichtigkeit.

(1.) „Danseur de corde“: Dieser Seiltänzer ist zwar nicht grotesk, aber durch die besonderen Bedingungen seines unalltäglichen Berufs gezwungen, sich physisch-dynamisch zu wandeln. Insofern kann das Bild dieser Kategorie zugeordnet werden. Der körperliche Extremzustand des Seiltänzers, dessen Leben am seidenen Faden hängt, trifft sich mit dem „Trance“ der Surrealisten und die zirkensische Komik des lebensgefährlichen Drahtseilakts mit dem „ernsten“ Spiel der Surrealisten, beispielsweise dem spiritistischen Medium und der *écriture automatique*.

(14.) „Comédie“: Marionetten stehen in Reih und Glied da, als würden sie sich gleich vor einem Publikum verbeugen oder aber nach getaner Arbeit in ihre Kiste zurückgelegt werden. Als sonderbare „Menschenpuppen“, die Kinder erfreuen, und als Hybride aus Mensch und einfachem Instrument (das man kaum Maschine nennen kann) waren sie nach dem Geschmack der Surrealisten. Diese mochten die prinzipielle „Unwillkürlichkeit“ der Marionette, die sich, obwohl von menschlicher Gestalt, ohne äußere Einwirkung nicht bewegen kann, ihre Grenzexistenz, Mensch

und doch nicht Mensch zu sein.⁸⁵

(15.) „Pierrot en prison“: Das Gefangen- und Eingesperrtsein verwenden Breton und die anderen Surrealisten gern als Handlungsschauplatz in ihren Werken. Der Pierrot ist ebenso wie der Seiltänzer und die Marionette eine tragikomische Gestalt. Gerät er in Gefangenschaft, so schwingt das Pendel zwischen Tragik und Komik so stark aus, dass es der surrealistischen Methode des *dépaysement* unendlich nahekommt.

(18.) „Homme au gibus“: Surrealistisch wirkt an diesem Bild, dass eine narren- oder marionettenhafte Gestalt die gesamte Bildfläche einnimmt, aber auch die explizite sexuelle Anspielung, die mit dem durch Pfeile symbolisierten männlichen Geschlechtsorgan einhergeht. Der Einsatz von Pfeilen, der oft ein konstruktives Interesse anzeigt, ist hier weitgehend von sexuellen Bedeutungen dominiert. Insofern als Blicke Pfeile sind, lässt sich diesem Bild eine sexuelle Ausrichtung entnehmen, die dadurch, dass die Pfeile in einander entgegengesetzte Richtungen weisen, auch als Wahnsinn, Demenz oder — wie der Titel nahelegt — Unzivilisiertheit verstanden werden kann. Solche Motive waren natürlich bei den Surrealisten beliebt.

(21.) „Plantes au clair de lune“: Vom Titel her könnte dieses Bild in die folgende zweite Kategorie gehören, aber es gibt auf ihm, eingeklemmt zwischen dem Mond und den Pflanzen rechts unten, ein sonderbares Gebilde. Dieses scheint im ersten Moment einen Menschen darzustellen, denn es ist recht illustrativ mit Kopf, Körper und Beinen sowie mit deutlich erkennbaren Armen und Fingern ausgestattet, doch der Kopf ähnelt einer Pflanzenblüte. Es handelt sich um ein Mensch-Pflanze-Hybrid von der gleichen Art wie Ernsts Loplops, z.B. seine Mensch-Vogel-Wesen, womit es durchaus als surrealistisch betrachtbar ist.⁸⁶ Schließlich sei darauf hingewiesen, dass man den Mond gelegentlich mit dem Wahnsinn verbindet.⁸⁷

(26.) „Fable antique“: Schon der Titel wirkt surrealistisch, denn *fable* kann sowohl ein Märchen als auch unsinniges Gerede sein. Das gekrönte, eindeutig anthropomorphe Gebilde in der oberen Bildhälfte ist von seinem Unterkörper her ein

⁸⁵ Man mag als Erstes an Bilder von Giorgio de Chirico und Carlo Carrá denken. Dass Ernst von der *pittura metafisica* de Chiricos beeinflusst war, ist hinlänglich bekannt. Z.B. lassen sich in seinen Lithographien „Fiat modes — pereat ars“ (1919) leicht Gebilde wie bei de Chirico ausmachen. Ebenfalls Allgemeinut ist die Tatsache, dass Breton zu Beginn seiner Beschäftigung mit dem Problem des „Surrealismus“ in der Malerei in de Chiricos früh-„metaphysischen“ Arbeiten eine der Idealformen dessen sah. De Chiricos Gebilden (z.B. Schaufensterpuppen) einen erotischen, gewaltsamen Beigeschmack verliehen zu haben, mag man jenen Bildern Hans Bellmers, deren Motiv Puppen sind, zuschreiben. Ihnen hängt auch stets eine masochistische Unwillkürlichkeit an.

⁸⁶ Ernst thematisierte mit seinen Loplop-Vögeln, so ähnlich wie Klee mit seinem „Seiltänzer“, sich selbst als Künstler, der nicht anders kann, als sich seinem schwierigen Zeitalter gegenüber ambivalent zu verhalten. Vgl. Spies (1998).

⁸⁷ Siehe z.B. Arnold Schönberg „Pierrot lunaire“ (Op. 21) oder als surrealistisches Beispiel Max Ernst „Les hommes n'en sautent rien“ (1923).

vierbeiniges Tier mit dem aufgepfropften Kopf einer Sphinx. Wieder haben wir es mit einem jener das *dépaysement* vorwegnehmenden hybriden Wesen zu tun, die sich im Surrealismus großer Beliebtheit erfreuen sollten. Das sonderbare Wesen im unteren Bildteil wirkt wie eine Kreuzung aus Mensch und Frosch.

Neben den hier genannten Bildern gehören auch (3.) „Congratulants“, (19.) „Contact de deux [musiciens]“, (20.) „L'Homme de l'hiver“ und (39.) „Moribundus“ in diese Kategorie.

b. Naturkundliches, Biologisches

Mikroben, Muschelschalen, Fossilien und Mineralien waren unverzichtbare Motive der surrealistischen Kunst, denn sie konnotierten Verborgenes, Verstecktes, Vergessenes und im Stich Gelassenes.⁸⁸ Mineralien hatten außerdem mit dem Stein der Weisen zu tun und erweiterten die Assoziationen unweigerlich hin zur Alchemie und zum Okkultismus.

Besonders häufig treten solche Motive in den Werken von Max Ernst auf.⁸⁹ Dieser verfügte, ebenso wie Klee und Breton, über eine Mineralien- und Muschelsammlung.⁹⁰

(4.) „Métamorphose“: Der Titel sagt bereits alles.⁹¹ Er gehört selbstverständlich zum surrealistischen Grundvokabular. Und die über die Bildfläche stobenden mikrobenhaften Gebilde ähneln Werken von Ernst, z.B. aus den Jahren 1920/21.⁹² Auch bei Picasso gibt es gleichartige Formen (Temkin 1987: 73).

(31.) „Sous le signe de l'ammonite“: Muschelschalen gefielen besonders Ernst. Auch bildnerisch gibt es einen tiefen Zusammenhang, besonders mit seiner Wald-Serie.⁹³

⁸⁸ Zur bei den Surrealisten durchgängig anzutreffenden Faszination solcher Gebilde sowie zu deren historischem und geistesgeschichtlichen Hintergrund vgl. Hocke (1957), Baltrušaitis (1983). Max Ernst schreibt in „Au-delà de la peinture“ (1936) von organischen Gebilden, die er in der Kindheit angesichts von Imitat-Holzpaneelen assoziierte, sowie von jenem regnerischen 10. August 1925, da er ihn die Dielen eines Gasthauses in der Bretagne zur „Entdeckung“ der *frottage* führten. Klee wiederum erinnert sich im Tagebuch daran, wie er als Kind auf den Marmortischen im Berner Café eines Onkels Fossilien und Grottesken fand (Klee 1988: 19). Beider „Entdeckungen“ sollten direkt ins surrealistische Bildreservoir eingehen.

⁸⁹ Hinsichtlich der Fossilien und Mineralien sei auf Ernsts auf der *Décalcomanie* beruhende Arbeiten verwiesen, hinsichtlich der Muscheln z.B. auf „Fleurs-coquillages“ (1928, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen). Vgl. zu letzterem AK 1994c (dort abgebildet auf S. 207), wo auf die Gemeinsamkeiten von Klee und Ernst im Verhältnis zur „Natur“ hingedeutet wird.

⁹⁰ Zu Bretons Kollektion vgl. AK 1991. Spies, Hrsg. (1991: 318) zeigt ein Foto, auf dem Ernst das Exemplar eines Seepferdchens betrachtet, und eröffnet damit in einen symbolträchtigen Einblick in dessen surrealistisches Verhältnis zu den Dingen. Zu Klees Sammlung von Steinen und Mineralien siehe die Sammlungspräsentation des Klee-Zentrums Bern.

⁹¹ Zur Klee mit dem Surrealismus verbindenden „Metamorphose“ vgl. Lichtenstein (1990: 80-104).

⁹² Z. B. „stark vergrößerter gefrierschnitt...“, „sodaliten schneeberger drückethälter“, „wurmstichtige anpflanzung wassersüchtig parasitär“, „boophile anpflanzung hyperboräisch von Übersee“; vgl. Spies, Hrsg. (1991: 76-77).

⁹³ Zu den entsprechenden Abbildungen vgl. Spies, Hrsg. (1991: 162-172).

c. Kinderbilder

Kinderbilder und Bilder von Geisteskranken wurden durch den Surrealismus in ihrem Wert erkannt. Bekanntlich interessierten sich sowohl Breton als auch Ernst sehr für die Gestaltungen letzterer. Dass an Kinderbilder gemahnende Arbeiten Klees ihre Aufmerksamkeit weckten, liegt auf der Hand. Zu dieser Kategorie gehören (12.) „Oiseau en Novembre“, (37.) „Jardin de fleurs“ und (38.) „Ça mord!“.

d. Wahnsinn, Demenz

Der Wahnsinn war für den Surrealismus eine unerschöpfliche und sehr wichtige kreative Quelle.

(9.) „Jeune fille possédée“: Dargestellt in Vorderansicht ist ein grinsendes Mädchen mit schräg gestellten, ins Leere gehenden Augen, weit aufgerissenen Nasenlöchern und einem geradezu wollüstig verzerrten Mund.

e. Sexuelle Anspielungen

Sexualität und Liebe sind für die Surrealisten wichtige Motive und treten gehäuft dann auf, wenn sie im Einklang mit der Lehre Freuds die Befreiung des Menschen aus Konventionen thematisieren. Auch Klee beschäftigte sich zeit seines Lebens damit.⁹⁴

(18.) „Homme au gibus“: Wie bereits im Zusammenhang mit der Kategorie (a) bemerkt, handelt es sich hier um ein bei den Surrealisten beliebtes Motiv, insofern als es eine explizite sexuelle Anspielung gibt, die mit dem durch Pfeile symbolisierten männlichen Geschlechtsorgan einhergeht.

f. Konstruktives

Die geringe Anzahl „konstruktiver“ Exponate, auf die Graetz hinweist, erklärt sich wohl daraus, dass sich die Ausstellung zu den surrealistischen Vorlieben bekannte. (8.) „Recueil de chiffres“, (10.) „Sépulture tryptique“, (32.) „Composition structurale“ und (34.) „Champ“ gehören in diese Kategorie, wobei (10.) „Sépulture tryptique“ in thematischer Hinsicht surrealistisch wirkt, weil es sich mit dem Grab befasst und also den Tod heraufbeschwört. (32.) „Composition structurale“ und (34.) „Champ“ verbindet demgegenüber die Abfolge „Pflanzen → Werden → Metamorphose“ mit dem Surrealismus. (8.) „Recueil de chiffres“ dürfte Breton gefallen haben, denn es dreht sich um unentzifferbare, unbekannte bzw. primitive Schriftzeichen; im Übrigen lässt es sich mit den gleichartigen Werken von Henri Michaux in einen Zusammenhang bringen

⁹⁴ Bezüglich Klees Verhältnis zur Sexualität vgl. Anger (1997).

(Temkin 1987: 71). Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum einige „konstruktive“ Bilder Eingang in die Ausstellung fanden.

4.2.4. Zur unmittelbaren Vorgeschichte der Ausstellung

Dieser Abschnitt untersucht anhand der Briefe von Max Berger an Klee, wie es zu der Ausstellung kam. Dabei folgt er, außer in einem Punkte, den Forschungsergebnissen von Frey & Kersten (1987: 64-91).

Im Dezember 1924 eröffnete Max Berger, d.h. der Schweizer Max Eichenberger, zusammen mit Alfred Daber in der rue Vavin 28 (137, B^d Raspail) VI^e eine Galerie. Ihr Anliegen war es, in Paris nicht nur Künstler aus Frankreich, sondern auch aus dem deutschsprachigen Raum auszustellen.⁹⁵ Durch den herausragenden Kunstkritiker Paul Westheim, der sich im zunehmend nationalistischer werdenden Deutschland der Zwischenkriegszeit am offensivsten für die französische Kunst einsetzte, wurden die beiden Galeristen schon früh auf Klee aufmerksam und schmiedeten offenbar lange vor besagter Ausstellung den Plan, dessen Arbeiten der Pariser Öffentlichkeit zugänglich zu machen.⁹⁶ Briefen Eichenbergers an Klee vom 27. November 1924 und 16. Februar 1925 zufolge wollte man das zu Beginn aber im Rahmen einer Gruppenausstellung von Bauhaus-Künstlern bzw. deutschen Künstlern tun, was letztlich nicht gelang. Am 26. April wurde mit Hindenburg ein Mann, den man hinsichtlich des Ersten Weltkriegs als Kriegsverbrecher ersten Ranges bezeichnen muss, zum Reichskanzler gewählt. Damit verschärfte sich der Nationalismus, so dass die in Paris tätigen Galeristen gezwungen waren, in Bezug auf eine Ausstellung deutscher Werke Vorsicht walten zu lassen.⁹⁷ So änderte man den Plan und wandte sich dem Gedanken einer Klee-Personalausstellung zu. Aus einem Brief Eichenbergers an den Maler vom 2. Juni geht hervor, dass man diese veranstalten wollte, nachdem der Generalvertretungsvertrag mit der Galerie Goltz zum 1. Oktober 1925 ausgelaufen war.

Eine äußerst wichtige Rolle für das Zustandekommen der Ausstellung spielte Wilhelm Uhde. Er mochte die Bildwerke Théodore Rousseaus und anderer naiver Maler sowie die von Amateuren und hatte zusammen mit Kahnweiler als Kunstkritiker aktiv die kubistische Bewegung von Picasso u.a. unterstützt, so dass er offenbar auch Klee hoch schätzte. Wie er ihn kennengelernt hatte, ist nicht klar. Selbst auf die Gefahr hin, Verworrenheit zu stiften, sei an dieser Stelle kurz auf beider Beziehung eingegangen. Die

⁹⁵ Brief Eichenbergers an Klee vom 27. November 1924 (Nachlass der Familie Klee, Bern).

⁹⁶ Ebd. Graetz will aus einem Interview mit Felix Klee erfahren haben, dass es der Schweizer Kunsthändler und Klee-Förderer Hermann Rumpf war, der Klee Eichenberger vorstellte (Graetz 1978: 65).

⁹⁷ Brief Wilhelm Uhdes an Klee vom 28. April 1925 (Nachlass der Familie Klee, Bern).

erste Quelle ist Klees Tagebuch. Vom 2. bis zum 18. April 1912 weilte der Maler in Paris. Es war für ihn das zweite Mal. In seinen damaligen Tagebuchnotizen taucht Uhdes Name auf. Am Vortag seines Besuchs in Kahnweilers Galerie war Klee bei Uhde:

12. April: Auf dem Turm von Notre Dame. Nachmittags bei Uhde./ Rousseau, Picasso, Braque. (Tagebuch-Eintrag #910, Klee 1988: 325.)

In dem „Autobiographischen Text“, den Klee 1919 für Hausenstein verfasste, wird der Besuch nur ganz kurz beschrieben:

Im Frühjahr in Paris. Le Fauconnier u. Delaunay persönlich gesprochen. Bei Uhde Rousseau- u. Picassobilder kennengelernt. (Klee 1988: 516)

Das beweist, dass Klee von Uhdes Sammlung beeindruckt war. Über das allererste Treffen mit Kahnweiler am darauffolgenden Tag schreibt Pierre Assouline, dass Klee in dessen Galerie zwar aufmerksam die Arbeiten Picassos und Braques studiert, aber keinen Ton gesagt habe, weshalb es erst zwanzig Jahre später zu einer Bekanntschaft kommen sollte (Assouline 1988)⁹⁸. Die Begegnung mit Uhde verlief wohl ähnlich. Klee dürfte durch Freunde und Kunsthändler von ihm erfahren haben. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass Uhde sich damals für Klee als Maler interessierte. Erst 1920 äußerte er sich über ihn, und zwar in dem Brief an Edwin Suermondt, den er im Band 1 der von ihm edierten Zeitschrift *Die Freude*, wo auch drei Bilder Klees erschienen,⁹⁹ veröffentlichte. In Form eines Briefes berichtet Uhde darin von seinem Aufenthalt in München:

In München war ich nur wenige Tage. Ich habe dieses Stadt, in die man nur mit eigenem geistigen Proviant reichlich versehen gehen sollte, nie sonderlich geliebt. Aber dieses Mal zog mich etwas Besonderes dorthin. Ich wollte bei Goltz und bei ihm selbst die Werke des Künstlers sehen, der wie kaum ein anderer mir ein wenig das ersetzen kann, was ich in Paris verlor. Ich spreche von Paul Klée. Wir stellen fest, daß wir uns von Paris her kannten, und diese Tatsache allein war geeignet, meinem wahren Gefühl eine freundliche Empfänglichkeit zu geben. Ich atmete Heimatluft und erkannte hier das Wirken der beiden Kräfte wieder, die ich in Paris in vielen Jahren bei Rousseau, Picasso

⁹⁸ Zu Einzelheiten der Beziehungen zwischen Klee und Kahnweiler vgl. AK 1984 sowie AK 1994a (158-165).

⁹⁹ „Tod für die Idee“ (*Die Freude*, Bd. 1, 1920, S. 26), „Purpuraster“ (1919; ebd., S. 61), „Kleine Legende“ (1919; ebd., S. 72).

und Braque beobachtet hatte; nämlich die einer starken Liebe, die das Wesentliche der Dinge heraushebt und die sodann versucht, dieses Wesentliche durch die Vision zu gestalten. (Uhde 1920: 155-156)

Der Artikel belegt Uhdes außerordentliches Interesse an Klee und ist darüber hinaus in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: erstens, dass Uhde nicht nur in der Galerie Goltz, sondern auch beim Künstler selbst seine Aufwartung machte, und zweitens, dass er in Klee etwas sah, das sich mit Rousseau, Picasso und Braque vergleichen ließ. Damit war er einer der wenigen Frankophilen, die sich Klee nahe fühlten, was an der Liebe zum Wesentlichen, an dem durch die Vision gestalteten Wesentlichen in dessen Werken lag. Dieses Klee-Verständnis zeigte sich etwa fünf Jahre später noch einmal, und weitaus ausgefeilter, in seiner Picasso-Monographie (Uhde 1926: 87).

Aber auch die anderen Frankophilen wie Westheim, Flechtheim, Einstein und Kahnweiler hatten ein solches Bild von Klee. Seit der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre war Klee bei ihnen und den Surrealisten hoch geschätzt. Letztere spürten die Grenzen der französischen Kunst und entdeckten in der deutschen neue kreative Möglichkeiten, während erstere die Grenzen der deutschen Kunst spürten und sich der französischen zuwandten, aber beide waren, wie gegensätzlich sie auch auf den ersten Blick wirkten, offen für Klee. Daraus sollte später das kunstkritische Bild von Klee als Surrealist hervorgehen. Übrigens besuchte Uhde nach seinem München-Aufenthalt Weimar und schaute sich Klees Sammlung an.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Wie gesagt, hatte Uhde schließlich seine Mitarbeit am Katalog der ersten Pariser Klee-Ausstellung abgesagt. Wie er in seiner Monographie von 1926 Picasso und Klee miteinander vergleicht und dabei in Klee etwas ausgesprochen Deutsches entdeckt, stelle ich am Ende des Abschnitts 5.1.5. ausführlich dar. In seinem Artikel von 1927 schreibt Uhde, dass er Klee bis dahin dreimal getroffen habe. Die erste Begegnung sei unglücklich verlaufen, da er zu müde gewesen sei, als der Maler ihn am 12. April 1912 in seiner Wohnung aufsuchte (vgl. Klee 1988: 325). An das zweite Mal, als Uhde während seines Militärdienstes Klee aufsuchte, könne er sich nicht erinnern. Doch in Uhde (1920) schreibt er recht genau darüber. Über das dritte Treffen schreibt er 1927 in einem Artikel, welcher sich in einigen Punkten von den Darstellungen in seiner Monographie unterscheidet, Folgendes: *La troisième fois j'étais son hôte à son atelier dans le bâtiment du Bauhaus de Weimar. C'était en 1922. J'avais suivi nonchalamment la promenade favorite de Goethe et de Jean Paul-Richter que j'aime encore mieux. Stimulé par les souvenirs de cette terre, je me demandais s'il pouvait y avoir une peinture aussi allemande que le fut la littérature et la musique des Jean Paul, des Hoelderlin, des Bach. Est-ce qu'elle pouvait interpréter l'extase gotique comme l'avait fait Picasso en terre latine. Est-ce qu'il pouvait exister une peinture allemande ne donnant pas seulement la banale physiognomie des objets (malgré l'expressionisme et malgré la nouvelle objectivité), trop facilement servie par une hasardeuse alliance d'une théorie toute faite, d'un œil et d'un métier routinier? N'y aura-t-il pas une peinture capable de créer une réalité pathétique, propre aux hommes les plus complets de la race?! Lorsque je me trouvais, à son atelier, en face de cet homme discret et ami des muses et de la musique, j'étais tout de suite certain de lire dans son regard l'amour du monde qui fait l'œuvre. J'y reconnaissais la réalité des phénomènes nullement exprimé par leur visages. Ceux-ci ne présentent que quelques réalisations hasardeuses et trop éphémères des idées éternelles. Cet amour de l'essentiel emportait l'artiste au fond même de ces idées. Il les organisait par sa force intuitive et*

Betrachten wir noch einmal die Zeugnisse, die Klee hinterlassen hat. Abgesehen von seinem Briefwechsel mit Uhde, auf den ich noch zu sprechen komme, erwähnt er ihn nach dem o.g. Tagebucheintrag nur noch ein einziges Mal, auf einer Postkarte aus Weimar an Lily vom 12. Mai 1923:

Alles will Bilder, Zingler, Nierendorf, Uhde, Frau Küppers etc. (Klee 1979a: 991)

Diesem Satz könnte man entnehmen, dass Uhde noch einmal in Weimar war, zumindest aber erfährt man, dass die Beziehung der beiden anhielt. Wie sich noch zeigen wird, sollte Uhde sich später dafür engagieren, Klee in der Pariser Kunstwelt bekannt zu machen.

Aber zurück zum eigentlichen Thema. Seit dem März 1924 hatte Uhde mit der Galerie Vavin-Raspail zusammengearbeitet und den Umgang mit Surrealisten gepflegt. Doch als er Mitte September 1925 nach einem mehrmonatigen Südfrankreich-Aufenthalt nach Paris zurückkehrte, erwartete ihn dort eine unvorhersehbare Lage. In einem Brief aus Südfrankreich an Klee vom 3. September hatte er sich noch bereit erklärt, den Maler in die Galerie Pierre einzuführen, falls sich die Ausrichtung der Einzelausstellung in der Galerie Vavin-Raspail als schwierig erweisen sollte. Damals war man dort aber schon im letzten Stadium der Vorbereitungen angelangt und hatte sich von den Surrealisten zumindest der Beteiligung Aragons und Éluards versichert. (Max Ernst, Joan Miró, André Masson u.a. kamen noch hinzu, wie sich bei meinen Nachforschungen herausgestellt hat.) Zur gleichen Zeit aber waren Breton und andere dabei, in der Galerie Pierre die erste Ausstellung surrealistischer Malerei zu organisieren. Wie bereits erwähnt, wollte die Galerie Vavin-Raspail für ihren Katalog zuerst Texte von Uhde und Breton sowie Hausenstein. Doch Uhde sah sich gezwungen, auf Druck von Freunden abzusagen.¹⁰¹ Schließlich gingen, wie wir gesehen haben, zwei vollkommen verschiedene Texte in den Katalog ein: ein Vorwort von Aragon mit einem Teil von Klees für Zahn verfasstem Motto in französischer Übersetzung und ein Gedicht Éluards.¹⁰² Frey & Kersten (1987: 77) zufolge konnte in einer so heiklen Zeit wie dieser

visionnaire. Je fus comblé de bonheur, pour la première fois après longtemps, d'avoir trouvé en Allemagne une manifestation si pure de l'esprit gotique. (Uhde 1927: 22-23).

¹⁰¹ Brief Uhdes an Klee vom 8. Oktober 1925 (Nachlass der Familie Klee, Bern). In seiner Picasso-Monographie schreibt Uhde, er sei vom Erfolg der Ausstellung überzeugt gewesen (Uhde 1926: 87). Diese Monographie ist, einem Vermerk in dem Exemplar des Zentrums Paul Klee (Bern) zufolge, von 1926, doch die Klee betreffende Passage muss vor der Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail entstanden sein.

¹⁰² Aus Eichenbergers Brief an Klee vom 3. Oktober 1925 geht hervor, dass sich Aragon bis zu diesem Tag dafür entschieden haben muss, das Vorwort zu schreiben, was bedeutet, dass die Katalogautoren

der gebürtige Schweizer und deutsche Staatsbürger Klee in Paris eine Ausstellung veranstalten, weil sein Motto, welches Aragon am Ende des Vorworts zitierte, seinen unpolitischen Standpunkt klar und deutlich zum Ausdruck brachte.¹⁰³ Flechtheim übernahm, wie gesagt, für das Katalogvorwort seiner vom 18. März bis zu Ostern 1928 währenden Klee-Ausstellung Aragons Text in deutscher Übersetzung, stellte Klee dann jedoch als den eigentlichen Schöpfer des Surrealismus vor. Frey & Kersten schlussfolgern daraus, dass er im Rückgriff auf das unpolitische Erscheinungsbild Klees in Frankreich diesen als „Surrealisten“ reimportiert habe. Klee zum Anführer des Surrealismus zu erklären, fand bei jenen Deutschen Gehör, die es schätzten, dass die damals neuste, auch in Deutschland aufmerksam verfolgte Kunstbewegung von einem „Deutschen“ begonnen worden sein soll. Das half im Übrigen, die Preise von Klees Werken in die Höhe zu treiben und den Erwerbswunsch in der Öffentlichkeit anzustacheln.

Der obige Überblick darüber, wie es zu der ersten Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail kam, lässt eines offen: die Haltung Bretons. Frey & Kersten äußern sich nicht grundsätzlich dazu, aber bekanntlich wurde von Breton erwartet, dass er das Vorwort zu der Ausstellung schreibe. Er unterließ das nicht nur, sondern verbot sogar — Béhar (2005) zufolge — den Surrealisten, an der Vernissage in der Galerie Vavin-Raspail teilzunehmen. Im Unterschied zu den anderen, die sich Klee allmählich zuwandten, verfiel Breton in ein lang anhaltendes Schweigen, worauf zurückzukommen sein wird.

4.2.5. Die Rezensionen

Wie angedeutet, war der Chefredakteur des *Kunstblatts* Paul Westheim an der Ausstellung bereits im Stadium ihrer Vorbereitung beteiligt.¹⁰⁴ Zumindest wurde er von Eichenberger auf dem Laufenden gehalten. In dem Artikel „Paris im Frühjahr 1925“, den er einige Monate vor der Klee-Ausstellung im *Kunstblatt* publizierte, ging er folgendermaßen auf die Veröffentlichung des *Manifeste du surréalisme* sowie die Werke Massons und Mirós ein:

innerhalb eines einzigen Monats, also zwischen Ende August und Ende September, wechselten.

¹⁰³ Gemeint ist folgende Stelle: *On ne saurait me concevoir d'ici-bas, dit-il. Car je séjourne autant parmi les morts que parmi ceux qui vont naître. Plus près du cœur de la création qu'on ne l'est ordinairement. Et loin d'être assez proche.* (AK 1925a).

¹⁰⁴ *Ich habe in der Folge an Paul Westheim geschrieben, dass er mir einige Auskuenfte erteilen moechte, was er dann auch freundlich getan hat. Er hat mir geraten, mich direkt mit den Kuenstlern in Verbindung zusetzen [sic!]. Da ich nun Weimar, mehr oder minder, aus [sic!] Ausstrahlungspunkt neuerer plastischer Bestrebungen ansehe, darum moechte ich, sehr geehrter Herr, mich zuerst an Sie gewendet haben.* Aus dem Brief Max Eichenbergers an Paul Klee vom 27. November 1924 (Nachlass der Familie Klee, Bern).

Masson und Miro malen Traummalerei, gemaltes Unterbewußtsein, was einigermaßen erinnert an den gewesenen Symbolismus oder aber an — Paul Klee. Freilich Klee ist in einem ganz anderen Sinne schöpferisch, wesenhaft, geistig. Seine Weltenspiele leben aus Musikalität und malerischer Zauberhaftigkeit, nicht aus abgeleiteter Literatur. Vermutlich wird die Klee-Ausstellung, die die Galerie Vavin-Raspail zeigen will, ein Erfolg. (Westheim 1925: 202-203)

Als erstes fällt die Sympathie auf, die Westheim als Deutscher der neusten Pariser Kunstströmung, dem noch nicht einmal dort vollkommen etablierten Surrealismus, entgegenbringt. Dabei spielten neben seiner Frankophilie und seinen ästhetischen Prämissen wohl noch einige komplizierte Beweggründe mit, aber an dieser Stelle ist vor allem in Erinnerung zu rufen, dass seine Zeitschrift als allererste die surrealistische Bewegung in Deutschland vorstellte. Ein Artikel von Ernst Joseph im *Kunstblatt* vom April 1925 berichtete bereits von der Veröffentlichung des *Manifeste du surrréalisme* (Joseph 1925; vgl. auch Vowinckel 1989: 6-7).

Wichtiger als das ist aber erstens, dass Westheim Klee als Bezugspunkt für die „surrealistischen Maler“ Masson und Miró bezeichnet. Er grenzt die beiden deutlich voneinander ab, gesteht ihnen allerdings auch eine „atmosphärische“ Gemeinsamkeit zu. Eine derartige Form der Kunstkritik sollte später zu dem einflussreichen Bild von Klee als Surrealist führen. Zweitens fällt auf, dass die Kunstkritik der zwanziger Jahre in Westheims Klee-Verständnis ihre Spuren hinterlassen hat: die Analogie zur „Musik“, die Rede vom Maler des „Geistes“ und vom Künstler, der „magische“ Geheimverfahren kennt. Das unterscheidet sich übrigens nicht von der Art und Weise, wie die Kunstkritik in Deutschland über die surrealistische Malerei sprach. Westheim hatte sich zu Beginn der zwanziger Jahre für den als Antithese zur expressionistischen Malerei entstandenen, ungewöhnlich nüchternen Realismus engagiert, den man heutzutage unter dem Namen Neue Sachlichkeit kennt. Dieser hatte ebenso wie der Surrealismus eine seiner Quellen in *de Chiricos pittura metafisica*, weshalb man die beiden tendenziell als Geschwister im Geiste verstand. Klee wiederum galt als deren Verbindungsglied, und es entstand sogar ein äußerst politisches Denkschema, das die Heimat des Surrealismus in Deutschland ansiedelte. Doch dazu später.

Uhde, der neben Westheim eine wichtige Rolle für die Ausstellung gespielt hatte, veröffentlichte zwar keine zeitgleiche Zeitschriftenrezension, ging aber in seiner Monographie *Picasso et la tradition française* darauf ein:

J'étais certain au préalable que la première exposition de Klee, organisée à Paris sur

mon instigation, aurait du succès. Depuis longtemps le terrain artistique était préparé pour un romantisme de cette nature. Et cela par l'œuvre de Picasso, son parent, son frère. Non pas par Braque qui, en vrai Latin, a interprété le sentiment gothique-romantique d'une façon purement formelle (un Delacroix en avait fait une simple question de coulisses et de costume), mais par Henri Rousseau, dont la synthèse est l'expression d'un sentiment analogue. (Uhde 1926: 87)

Wie Westheim zweifelte Uhde nicht am Erfolg der ersten Pariser Klee-Ausstellung, womit zumindest diese Passage vor dem besagten Ereignis in der Galerie Vavin-Raspail geschrieben worden sein muss. Vor den oben zitierten Sätzen vergleicht er Klee mit Picasso, aber wie allein schon aus ihnen hervorgeht, schätzt er beide als Nachkommen der Romantik — auch Picasso sei ja nicht direkt mit der französischen Malerei verbunden. Die Charakterisierung Klees als Nachkomme der Romantik sollte schon bald um den Surrealismus ergänzt werden, um sich dann in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre zu einer starren und nahezu dominanten kunstkritischen Position auszuwachsen.

Im *Cicerone* erschien 1925 Adolphe Baslers „Pariser Chronik“. Dieser Artikel legte gegenüber dem Surrealismus eine vom wohlwollenden *Kunstblatt* verschiedene, recht skeptische Haltung an den Tag. Sein Verfasser respektierte zwar Massons Begabung, hielt jedoch die Bedeutung, die der Surrealismus dem Traum und der Befreiung des Unbewussten von der Vernunft zuschreibt, für krankhaft. Im gleichen Heft 17 des *Cicerone* erschien übrigens der erste Klee-Artikel, in dem Grohmann in kompakter Form das bei Literaten, Kunstkritikern und später auch bei vielen Surrealisten verbreitete „poetische“ Klee-Verständnis mit den Worten *Paul Klee ist heute weder ein musikalisches Intermezzo, noch eine mystische Konfession, noch eine exotische Provinz* (Grohmann 1924: 786) kritisierte und behauptete, dass es sich bei ihm als Bauhausmeister vielmehr um einen handwerklich versierten Künstler handle, der seine Arbeiten auf Basis genauer Berechnungen konstruiere.

Im Folgejahr 1926 publizierte die Pariser Zeitschrift *Nouvelle revue française* eine Ausstellungsrezension von André Lothe, die Westheim im *Kunstblatt* folgendermaßen referierte:

Nouvelle revue française: Die Ausstellung von Paul Klee in Paris ist im Rahmen der Möglichkeiten, die die Galerie Vavin Raspail bietet, als ein Erfolg zu verzeichnen. In der Nouvelle revue française schreibt André Lhote: Die Arbeiten von Klee sind bestimmt das Geläuterste, was ich kenne. Der Künstler bedient sich, um sich auszudrücken, der allereinfachsten Mittel — vereinfacht bis zu dem Punkt, daß sie schon fast nichts mehr

gemein haben mit der Malmaterie: gewisse grazile Linienführungen auf gestuftem oder punktiertem Grund, auf dem kostbare Farbtöne leicht nebeneinandergesetzt sind. Unsere raffiniertesten Maler: Odilon Redon, Braque, Matisse wirken neben Klee beinahe plump. Man sollte sich nicht scheuen es auszusprechen, daß, was die Subtilität anbetrifft, Klee unerreicht ist. Fraglich ist nur, ob es überhaupt empfehlenswert erscheint, das so extreme Gebiet zu erreichen, in dem der Maler von Weimar herrscht. Ebenso sehr verleitet diese Ausstellung jeden ein wenig regen Geist, über die Grenzen nachzudenken, die man der Fremdheit des Stofflichen in der Kunst zugestehen kann wie auch der Art, in der es denkbar ist, sich dem Mysteriösen zu nähern [...] (Westheim 1926: 205)

Lothe vergleicht die fragile Schlichtheit der Kleeschen Bilder und die Transparenz der Struktur, in der Farbe und Bildträger ihren Eigenwert behaupten, mit den genannten französischen Künstlern, aber er steht dem Klee-Verständnis der Surrealisten fern, ist äußerst nüchtern und kommt damit dem gegenwärtigen Klee-Bild nahe. Uns sollte an dieser Stelle vor allem interessieren, dass Westheim Lothe benutzt, um verkünden zu können, die erste Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail sei wie erwartet ein Erfolg gewesen. Eichenberger schreibt demgegenüber in einem Brief an Klee:

*Ihre Ausstellung hat mit grossem Erfolg begonnen und es hat sich auch eine sehr intensive Nachfrage nach Ihren Aquarellen eingestellt. Leider konnten wir unsere Kunden nicht befriedigen, weil Ihre Preise fuer Frankreich zu hoch sind [...]*¹⁰⁵

Westheim mag die Leser des *Kunstblatts*, also die Kunstfreunde im deutschsprachigen Raum nicht wissentlich irregeleitet haben, aber den Tatbestand einer französischen Anerkennung Klees hat er bewusst übertrieben.

Basler bespricht 1926 in seiner „Pariser Chronik“ die Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail, wobei er auch auf die anschließend in der Galerie Pierre gezeigte erste Ausstellung surrealistischer Malerei eingeht. Wie schon zuvor gibt er sich streng gegen die Surrealisten:

Die Surrealisten, die ich schon in meiner vorhergehenden Chronik erwähnt hatte, haben in der Galerie Pierre mit ihrer Ausstellung viel Lärm geschlagen. Sie haben Klee, Masson und Miro adoptiert und versuchen jetzt mit ihrer nihilistisch-psychischen

¹⁰⁵ Brief Max Eichenbergers an Paul Klee vom 22. Oktober 1925. Eichenberger nimmt bei seinem Bericht offensichtlich Rücksicht auf Klee, empfiehlt ihm aber auch, die Preise einiger Werke zu überdenken.

Ästhetik den Angriff der Kubisten und ihrer Nachtreter in der Kunst noch weiter vorzutragen. Wahrhaftig — viel Lärm um nichts! Dieses ganze Aufgebot an Metaphysik, Psychoanalyse, Psychismus dient nur dazu, um das allereinfachste zu erklären: die ergeizigen Absichten einiger mit Phantasie und Erfindungswitz begabter Dekorateur. (Basler 1926: 61)

Die Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail erfährt demgegenüber eine außergewöhnliche Anerkennung: *Klees Kunst ist durchaus erhaben und von suggestivem Reiz.* (ebd.). Für Basler, aber auch für die kunstkritische Politik des *Cicerone* sind Klee und der Surrealismus etwas völlig Verschiedenes.

Das waren schon alle Rezensionen zur ersten Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail. Allerdings fand im Anschluß daran, vom 16. bis zum 31. März 1927, in derselben Galerie die zweite Einzelausstellung des Malers statt.¹⁰⁶ Diese ist für unseren Zusammenhang nicht direkt relevant, da keine Surrealisten beteiligt waren, aber durchaus hilfreich, um die Art und Weise der Klee-Kritik zu verstehen. Besonders eine Rezension offenbart die vom *Cicerone* verschiedene Ausrichtung des *Kunstblatts*, genauer gesagt, die editorische Richtlinie Paul Westheims: der Bericht des französischen Kunstkritikers Waldemar George aus Paris. Mit insgesamt vier Artikeln war er 1927 im *Kunstblatt* vertreten. In seinem allerersten geht er u.a. auf die zweite Klee-Ausstellung der Galerie Vavin-Raspail ein. Die Beiträge sind insofern bemerkenswert, als sie seine bzw. Westheims Sicht auf Klee und den Surrealismus erkennen lassen. Zum Abschluss dieses Unterkapitels sowie als dessen Fazit seien sie also im Folgenden betrachtet.

George äußert sich zunächst im Heft 6/1927 folgendermaßen zu der zweiten Klee-Ausstellung:

Zwar war die Ausstellung von Paul Klee (Galerie Vavin Raspail) kein großer Publikumserfolg, aber die Elite der Maler und Dichter hat Klee verstanden, dessen Kunst bewußt alle klassischen Merkmale beiseite läßt, die Malerei von allem Zwang befreit, die Gesetze der Morphologie sprengt und zu einer lyrischen Magie wird, zu einer ganz großen Dichtung. Es sind in Paris nicht wenige, die Paul Klee für einen der größten Künstler unserer Zeit halten. (George 1927b: 236-237)

Hieran ist dreierlei beachtlich. Erstens schließt George in *die Elite der Maler und Dichter*

¹⁰⁶ 23 aquarelles de Paul Klee illustrant le mot du peintre seront exposées pour la deuxième fois en France, du 16 jusqu'au 31 mars 1927, à la Galerie Vavin-Raspail 28, rue Vavin, A Paris.

wohl viele Surrealisten ein. Die meisten derjenigen, die zum damaligen Zeitpunkt Klee in Paris schätzten, hatten direkt oder indirekt mit der surrealistischen Bewegung zu tun. Zweitens erweitert er die sich bereits herauschälende Interpretation Klees als Surrealist. Das belegen Stellen wie die, wo er schreibt, dass bei Klee die Malerei *zu einer lyrischen Magie wird, zu einer ganz großen Dichtung* wird. Drittens spiegelte das *Kunstblatt* in starkem Maße die Bestrebungen Paul Westheims wider, der ja die erste Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail vom Planungsstadium an begleitet hatte. Mit seinem Klee-Verständnis stimmt das von George überein. Man vergleiche nur den letzten Satz des obigen Zitats mit den zuvor zitierten Worten Westheims.

Nachdem sich George auch im Juli-Heft zum Erfolg der Klee-Ausstellung geäußert hat,¹⁰⁷ veröffentlicht er in der November-Nummer einen längeren Aufsatz mit dem Titel „Frankreich und die ‚Neue Sachlichkeit‘“. Darin geht er noch einmal auf das bereits im Juli-Heft angesprochene Ende des Klassizismus in Frankreich ein, um dann den Surrealismus, mit dem er Klee direkt koppelt, in den höchsten Tönen zu preisen. Die betreffende Stelle sei, trotz ihrer Länge, hier in Gänze wiedergegeben:

Der Surrealismus ist heute zweifellos die einzige literarische und künstlerische Bewegung, die aus dieser Epoche die fatalen Konsequenzen zieht und ihr die Maske herunterreißt. Der Surrealismus ist keine Schule oder doch eine ästhetische. Er ist eine Weltanschauung. Der Surrealismus will die Abstraktion der Grundgedanken einer Welterkenntnis geben. Seine Theorie kommt gleichzeitig von Bergson und Freud her. Er weckt die geheimen Kräfte des Unterbewußtseins. Er weckt den Lebensinstinkt, dieses unterernährte Organ. Seine „unmittelbaren Grundgedanken“ leiten ihn und offenbaren ihm eine noch unerforschte Welt. Psychoanalyse befreit Dichter und Maler von ihren Schreckbildern. Durch sehr lange Erfahrung positiver Wissenschaft, die in ihren Mikroskopen die Wahrheit zu erkennen glaubte, verwandelte sich die Welt in eine Wüste. Mythen und Legenden tauchten wieder auf. Es gab wieder Wunder. Wenn auch die Surrealisten die Neu-Katholiken noch so sehr ablehnten, so besteht doch eine augenscheinliche Verbindung zwischen diesen beiden Richtungen der jungen französischen Ideenentwicklung. Während aber die einen zum Pantheismus neigen, erwarten die anderen von der Kirche die Lösung aller sie beschäftigenden Probleme. Diese Katholiken fliehen die Welt und verzichten, ihre Rätsel zu lösen. Die Regel, die sie anerkennen, gleicht einer Weltflucht. Die Surrealisten trotzen allen Hindernissen, die

¹⁰⁷ *In Frankreich ist man sich heute über den Zusammenbruch des Klassizismus vollkommen klar; man begreift den Erfolg von Klee, der noch vor einigen Jahren absolut unmöglich gewesen wäre.* (George 1927c: 283)

sich ihnen in den Weg stellen und versuchen, sie zu überwinden. Nachdem wir diesen Unterschied festgestellt haben, sehen wir auch, daß Frankreich (wenn ich schreibe: Frankreich, so verstehe ich darunter die französische Elite und Avangarde) zu einem dramatischen Gefühl kommt, das ihm seit der romantischen Epoche fehlte. Der Surrealismus untergräbt nicht nur die von der italienischen Renaissance übernommene Ästhetik, sondern sogar auch die Grundlage des lateinischen Wesens. Der Surrealismus verleugnet die Vorzüge der Gesetze der Harmonie, die klassischen Regeln und die geheiligten Maße des Handwerks. Seine Liebe gilt demnach selbstverständlich den Formen eines künstlerischen, irrationellen, intuitiven und naiven Ausdrucks.

In der Negerkunst sahen die ersten Kubisten ihre Versuche und Entdeckungen bestätigt. Aber schließlich fanden sie doch nur eine plastische Konstruktion. Die Mystik der Masken und Idole, „Gegenstände der Zauberei“, waren für sie von geringer Bedeutung. Für die Surrealisten nimmt die Negerkunst Afrikas und noch mehr die Kunst Ozeaniens, der architektonische Elemente fast völlig fehlen, einen neuen Aspekt an. Diese Kunst einer Beschwörung und Anrufung guter Geister mußte die Dichter bezaubern, sie auf die Kenntnis mysteriöser Naturkräfte begierig machen. Kinderzeichnungen und Zeichnungen von Geisteskranken, unbewußt und peinlich in ihren Äußerungen, gleichsam automatisch einen Zustand der Sensibilität registrierend, bekommen in ihren Augen einen ganz neuen Wert. Der Sinn einer solchen Geistesverfassung stammt nicht von einem Einzelnen. Nun, der Surrealismus ist eine ausgesprochen antiintellektuelle Bewegung!

Daß ein Maler wie Paul Klee, der die moderne Kunst von der Bevormundung der Morphologie befreite, in Paris begeisterte Zustimmung finden konnte, daß ein ebenso ausgesprochen deutsches Talent wie Max Ernst Sammler und Bewunderer fand, daß Chiriccos [sic!] symbolische Kunst in Frankreich reifen konnte, sind das alles nicht wahrnehmbare Beweise einer inneren Revolution, die diese Land umgestaltet? Was hat Klee sonst, außer dem gotischen Wesen, der Verwirrung und dem Aufruhr gegen alle Statik, dem Verschwinden festgelegter Formen und dem deduktiven Gedanken? Was hat Ernst sonst, außer seinem schweren nordischen Genie und seinem düsteren Aufzug von Ungeheuern, die aus Apokalypsen herzukommen scheinen? Betrachtet man diese auffallend genauen Berechnungen, die den Werken Georges Chiriccos [sic!] zugrunde liegen, so ist deutlich erkennbar, daß dahinter steckt die metaphysische Angst eines Mannes, der auf der Grenze zweier Welten lebt. Also Klee, Max Ernst und Georges Chiricco [sic!] sind neben Georges Masson [sic!], Miro, Papazoff, Tanguy und einigen anderen die Maler, die zu der einflußreichsten Elite gehören. (George 1927d: 393-394)

In diesen Sätzen manifestiert sich, wie groß Georges (und wohl auch Westheims) Erwartungen an den Surrealismus waren. Zudem verwendet er Formulierungen, die aus heutiger Sicht keineswegs abwegig wirken. Wichtiger ist jedoch in unserem Zusammenhang, wie er seine Gedanken entfaltet. Er lobt den Surrealismus als *heute zweifellos die einzige literarische und künstlerische Bewegung, die aus dieser Epoche die fatalen Konsequenzen zieht und ihr die Maske herunterreißt*. Indem er betont, der Surrealismus habe *nicht nur die von der italienischen Renaissance übernommene Ästhetik, sondern sogar auch die Grundlage des lateinischen Wesens untergraben*, vermittelt er dem Leser den Eindruck, es handle sich bei diesem um eine Rückkehr zum Antirationalen, zu einer germanisch-romantischen Weltansicht. Und im direkten Anschluss daran äußert er über Klee:

Daß ein Maler wie Paul Klee, der die moderne Kunst von der Bevormundung der Morphologie befreite, in Paris begeisterte Zustimmung finden konnte, [...] sind das alles nicht wahrnehmbare Beweise einer inneren Revolution, die diese Land umgestaltet? Was hat Klee sonst, außer dem gotischen Wesen, der Verwirrung und dem Aufruhr gegen alle Statik, dem Verschwinden festgelegter Formen und dem deduktiven Gedanken? (George 1927d: 394)

Kurz darauf stellt er fest, dass surrealistische Maler wie Ernst,¹⁰⁸ de Chirico, Masson, Miró und Tanguy sich auf den gleichen Weg wie Klee begeben haben. Damit bezeichnet er Klee zwar nicht unbedingt als Surrealisten, lässt ihn jedoch unter der Hand als einen Künstler erscheinen, der das Gleiche wollte. Mit der Rede von einer Untergrabung des lateinischen Wesens und vom Geist der Gotik behauptet George, dass im Surrealismus ein germanischer Antirationalismus die Oberhand habe, und wenn er zudem noch schreibt: *Das Frankreich nach dem Kriege, das „siegreiche Frankreich“ hatte das Verständnis für seine Mission verloren*. (George 1927d: 389), dann entpuppt er sich als ein Deutschlandkenner, der die Phase zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Auftreten des Surrealismus als Tiefpunkt betrachtet und die deutsche Kunst als Rettung versteht. Im gleichen Jahr 1927 äußert Westheim im *Kunstblatt*: [...] *Leute wie Klée [sic!] oder Max Ernst entsprechen etwa unseren Surrealisten*. (Westheim: 1927: 44). Das zeigt einmal mehr, dass für die Herausbildung des Verständnisses von Klee als Surrealist Georges Texte sowie deren Erscheinungsort, *Das Kunstblatt*, genauer gesagt,

¹⁰⁸ Bezeichnenderweise erschien in der gleichen Nummer des *Kunstblatts* direkt nach Georges Artikel Rohs Aufsatz über Max Ernst (Roh 1927).

deren Herausgeber Paul Westheim entscheidend waren.

Wie deutlich geworden ist, begann die Beschäftigung mit Klee im deutschsprachigen Raum anlässlich seiner ersten Einzelausstellung in der Galerie Vavin-Raspail, also zur gleichen Zeit, da er Anerkennung bei den Surrealisten fand. Eine zentrale Rolle spielten dabei die Rezensionen im *Kunstblatt* und im *Cicerone*. Ersteres trug zur Formierung des Bildes von Klee als Surrealist bei, indem es, entsprechend Westheims Gesinnung, die Neue Sachlichkeit, den Pariser Surrealismus sowie den in Paris lebenden deutschen Maler Max Ernst, aber eben auch Paul Klee als ein und diesselbe Strömung darstellte. Daraus sollte sich schon bald die Formel von Klee als Surrealist und von Deutschland als Heimstatt des Surrealismus ergeben. Der Katalog zur Klee-Ausstellung in der Galerie Flechtheim Berlin brachte es 1928 in seinem Vorwort auf den Punkt: *Der eigentliche Schöpfer des Surrealismus ist aber Paul Klee* (AK 1928a: 4).

4.3. Die Ausstellung „La peinture surréaliste“ in der Galerie Pierre, Paris 1925

Mit der Einzelausstellung, die vom 21. Oktober bis zum 14. November 1925 in der Galerie Vavin-Raspail stattfand, nahm die Klee-Rezeption der surrealistischen Bewegung ihren eigentlichen Anfang. Am letzten Tag, dem 14. November, wurde ebenfalls in Paris, aber an einem anderen Ort, und zwar in der Galerie Pierre, die von Breton organisierte erste Ausstellung surrealistischer Malerei eröffnet, die bis zum 25. November dauerte (Abb. 126-139).

André Breton richtete sich mit dieser Ausstellung gegen bestimmte Meinungen innerhalb der eigenen Bewegung, die in Reaktion auf sein *Manifeste du surréalisme. Poisson soluble* vom 15. Oktober 1924 zutage getreten waren und die Möglichkeit einer surrealistischen Malerei bezweifelten. Das Potenzial einer solchen Malerei suchte er nun visuell nachzuweisen. Picasso und Ernst waren vertreten und auch Klee, was bedeutet, dass Breton dessen Bilder ebenfalls für „surrealistisch“ hielt. Bereits in seinem *Manifeste du surréalisme* war Breton auf Klee eingegangen, aber dann verbot er den Surrealisten, die Vernissage in der Galerie Vavin-Raspail zu besuchen (Béhar 2005: 208), und nach seiner Ausstellung hüllte er sich — abgesehen von dem 1942 zuerst auf Englisch erschienenen Essay „Genesis and Perspective of Surrealism“, wo er ganz kurz von einem teilweisen Automatismus spricht — seltsamerweise in völliges Schweigen.¹⁰⁹ Das war nicht künstlerisch begründet, beispielsweise dadurch, dass Breton von Klees Arbeiten

¹⁰⁹ Vgl. dazu AK 1991: 178; Bonnet, Hrsg. (1988: 49); Durozoi (1997: 124).

enttäuscht gewesen wäre oder bildnerisch darin etwas mit dem Surrealismus Unvereinbares gefunden hätte. Vielmehr ließen sich offenbar sein politischer Standpunkt und Klees ambivalente Haltung nicht miteinander vereinbaren.

Nach den besagten Ausstellungen von 1925 wurde Klee ein gefragter Künstler, über den sich, abgesehen von Breton, viele Surrealisten äußerten. Seine in Paris gezeigten Bilder hatten tatsächlich oft etwas „Surrealistisches“ (was hier, in einem substantiellen Sinne, weder bestimmt werden soll noch kann). Im Folgenden werde ich erstens anhand des Textes des *Manifeste du surréalisme* vom Oktober 1924 untersuchen, warum Breton dort auf Klee eingeht, und im Anschluss daran unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Breton und Klee rekonstruieren, wie es zu der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei kam. Als nächstes interessieren deren Katalog sowie die Exponate, insbesondere die Arbeiten Klees. Nach einer Klärung der Umstände für Bretons darauf folgendes Schweigen werden die wenigen Rezensionen sowie einige weitere bis 1926 entstandene Klee-Artikel betrachtet, um die Bewertung dieses Malers im Gefolge der Ausstellung zu verdeutlichen.

4.3.1. Breton und der Surrealismus

Bretons merkwürdiges Schweigen gegenüber Klee lässt sich nur sinnvoll ergründen, wenn geklärt wird, welche Arbeiten er eigentlich als „surrealistisch“ betrachtete und was er unter dem Surrealismus in der Malerei verstand. Daher seien hier die Diskussionen von 1925 über eine „surrealistische Malerei“ zusammengefasst, allerdings nur insoweit das im Rahmen vorliegender Studie nötig und möglich ist. Auf diesem Wege lässt sich dann auch erkennen, was zur Ausrichtung der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei führte. Glücklicherweise können wir dabei auf Andreas Vowinckels detaillierte Studie *Surrealismus und Kunst 1919 bis 1925* (1989) zurückgreifen. Begonnen sei mit der Stelle im *Manifeste du surréalisme*, wo Klee erwähnt wird:

*J'y insiste, ils ne sont pas toujours surréalistes, en ce sens que je démêle chez chacun d'eux un certain nombre d'idées préconçues auxquelles – très naïvement! – ils tenaient. Ils y tenaient parce qu'ils n'avaient pas entendu la voix surréaliste, celle qui continue à prêcher à la veille de la mort et audessus des orages, parce qu'ils ne voulaient pas servir seulement à orchestrer la merveilleuse partition. C'étaient des instruments trop fiers, c'est pourquoi ils n'ont pas toujours rendu un son harmonieux.**

**Je pourrais en dire autant de quelques philosophes et de quelques peintres, à ne citer parmi ces derniers qu'Uccello dans l'époque ancienne, et, dans l'époque moderne,*

que Seurat, Gustave Moreau, Matisse (dans „La Musique“ par exemple), Derain, Picasso (de beaucoup le plus pur), Braque, Duchamp, Picabia, Chirico (si longtemps admirable), Klee, Man Ray, Max Ernst et, si près de nous, André Masson. (Breton 1988: 329-330)

Sowohl Vowinckel als auch Kunio Iwaya, der japanische Übersetzer des *Manifeste*, weisen darauf hin, dass Breton zu all den aufgelisteten Künstler bereits zuvor Artikel geschrieben hatte.¹¹⁰ Zeitgenössische Künstler, deren Name im *Manifeste* zum ersten Mal auftauchte, waren Matisse, Braque, Klee und Masson.¹¹¹ Unter welchen Umständen Breton dazu kam, in seinem *Manifeste* Klee zu erwähnen, sei in aller Kürze in Erinnerung gerufen.

Spätestens 1910 musste Arp zum ersten Mal von Klee gehört haben, denn auf der Ausstellung des Modernen Bundes, die 1911/1912 in Zürich stattfand, waren beide vertreten (vgl. 2.1.). 1912 kam Arp mit der Bewegung des Blauen Reiters, der auch Klee nahestand, in Kontakt. Auf der Werkbund-Ausstellung, die vom Mai bis zum August 1914 in Köln veranstaltet wurde, begegnete Arp Max Ernst. 1916 kehrte er aus Paris nach Zürich zurück und eröffnete mit Hugo Ball und Tristan Tzara am 5. Februar das Cabaret Voltaire. Damit begann der Zürcher Dada. Im Juli 1914 lernte Arp Walden kennen, der seit spätestens Ende 1912 mit Klee in Kontakt war.¹¹² Am 16. November 1916 schrieb Tzara Klee einen Brief, in dem er ihn um Ausstellungsexponate für die Galerie Dada bittet. Klee kam dem entgegen, so dass 1917 in drei Ausstellungen der Galerie Dada Werke von ihm zu sehen waren. Außerdem druckte Tzara ein Bild Klees in der Doppelnummer 4-5 seiner Zeitschrift *Dada* vom 15. Mai 1919 ab. Das Heft enthielt auch Arbeiten von Arp, und interessanterweise waren des weiteren Picabia, Louis Aragon, Breton und Philippe Soupault vertreten. Am 22. Juni berichtete Klee seiner Frau Lily, dass er mit Tzara in Kontakt gekommen sei. Im Januar 1920 ging dieser auf Einladung von Breton und Picabia nach Paris.

Ernst lernte 1911 August Macke kennen, der später mit Klee und Louis Moilliet Tunesien bereisen sollte (vgl. 2.2.). Höchstwahrscheinlich durch Macke erfuhr er von Klee. Er besuchte die Sonderbund-Ausstellung, die vom 25. Mai bis zum 30. September

¹¹⁰ Nach Vowinckel (1989: 32, Anm. 62) waren das Giorgio de Chirico, André Derain, Max Ernst, Marcel Duchamp und Francis Picabia. Die entsprechenden Artikel wurden in *Les Pas Perdus* (1924) zusammengefasst ebenso wie — Iwaya zufolge — die beiden Artikel über bildende Kunst „Distances“ (1923) und „Caractères de l'évolution moderne et ce qui en participe“ (1922), in denen sich die Namen Moreau, Seurat, Picasso, Picabia, Duchamp, de Chirico, Ernst und May Ray ausmachen lassen (Iwaya 1992: 232-233).

¹¹¹ Auch Braque soll in einem Essay von *Les Pas Perdus* erwähnt worden sein (Iwaya 1992: 233).

¹¹² Tagebucheintrag #914 (Klee 1988: 329-330).

1912 in Köln stattfand, wo vier Bilder Klees gezeigt wurden. Kurz darauf begegnete er Arp. Derart auf Klee aufmerksam geworden, besuchte er den Maler im September 1919 schließlich in seinem Münchner Atelier und stand mit ihm mindestens bis zum 20. Dezember 1923 im Briefwechsel. In dem so datierten Schreiben an Klee aus Paris, welches nach heutigen Erkenntnissen das letzte war, erwähnte er einige Freunde, die sich für Klee interessierten. Seit 1919 kommunizierte er mit Tzara. Im Jahr darauf gab er seine Zeitschrift *Schamade* heraus, in der man Beiträge von Aragon, Arp, Breton, Paul Éluard, Picabia, Georges Ribemond-Dessaignes, Soupault und Tzara findet. Danach vertiefte er vor allem die Freundschaft mit Éluard und ging im Oktober 1922 schließlich nach Paris.

Auch Aragon hatte, so seine Erinnerungen stimmen, zum ersten Mal während des Ersten Weltkriegs von Klee gehört (vgl. 4.1.). Jedenfalls muss es vor dem November 1922 gewesen sein, denn zu diesem Zeitpunkt ging er in einem Artikel in der Zeitschrift *Littérature, nouvelle série* auf Klee ein. Zu der Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail im Oktober 1925 trug er dann mit einem Katalogvorwort bei. Etwa ein Jahr zuvor hatte er Klee um Abbildungen für die Zeitschrift *La révolution surréaliste* gebeten, und in dem von Antonin Artaud verantworteten Heft 3, welches am 15. April 1925 herauskam, waren dann auch tatsächlich vier abgedruckt. Artaud hatte übrigens schon 1923 eine Hommage an Klee verfasst.

Éluard hatte für den Katalog der ersten Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail ein Gedicht zur Verfügung gestellt, als erstes aber sicherlich durch Ernst von dem Maler gehört, dem er am 4. November 1921 erstmals begegnete. Der 1924 veröffentlichte Katalog von Éluards Kunstsammlung enthält auch ein Werk von Klee.

4.3.2. Zeitzeugnisse

Breton muss also durch Arp, Tzara, Aragon, Ernst, Artaud und Éluard von Klee Kenntnis bekommen haben. Es gibt nur wenige Dokumente, die seine Beziehung zu Klee belegen, aber mindestens drei, mit der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei in direktem Zusammenhang stehende Zeugnisse. Eines ist eine Erinnerung des Malers Joan Miró:

Masson und ich haben zusammen Paul Klee entdeckt. Durch Reproduktionen zuerst, in einer großen Buchhandlung am Boulevard Raspail. Dann in einer kleinen Galerie an der Ecke Rue Vavin, dessen Besitzer von Zeit zu Zeit Klee besuchte und von seinen Reisen einige Aquarelle mitbrachte. Er benachrichtigte uns, wir stürzten zu ihm. Auch Éluard und Crevel interessierten sich für Klee, sie haben ihn sogar besucht. Doch Breton verachtete ihn. (Miró 1986/87: 40)

Da er sich auf die erste Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail bezieht, muss es hier um den Zeitpunkt kurz vor der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei gehen. Seine Bemerkung, dass Breton Klee geringschätze, stimmt mit dessen eingangs erwähntem Verbot überein, die Vernissage zu besuchen.

Das zweite Zeugnis ist schwerer einzuschätzen. Es findet sich in Graetz' Abhandlung über das Verhältnis Klees zum Surrealismus. In einem Interview der Verfasserin mit Klees Sohn Felix sagt dieser aus, es habe im direkten Zusammenhang mit der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei zwischen Breton und Klee einen Briefwechsel gegeben (Graetz 1978: 64). In den erhaltenen Briefen findet sich nichts dergleichen, und von einem Schreiben Klees in Bretons Nachlass war bislang auch nichts zu hören. Somit lässt sich die Glaubwürdigkeit der Aussage zwar nicht verifizieren, aber durchaus vorstellen, dass es zwischen den beiden über Klees Beteiligung an der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei hinaus einen Kontakt gab.

Das dritte Zeugnis ist besonders problematisch. Ann Temkin, die sehr detailliert Klees Beziehungen zur Kunst seiner Zeit erörtert, schreibt, dass Breton Werke von Klee besaß, führt aber leider nicht den geringsten Beleg an.¹¹³ Ihre Aussage wirkt allerdings im Lichte der oben dargelegten Zusammenhänge durchaus wahrscheinlich.

4.3.3. Eine Fußnote im *Manifeste du surréalisme*

Klees Name wird, wie gesagt, zusammen mit denen einiger anderer Maler in einer Fußnote des *Manifeste du surréalisme* erwähnt. Vowinckel hat die dem *Manifeste* vorausgehenden Texte, in denen diese Künstler vorkommen, untersucht und festgestellt, dass zumindest zum Zeitpunkt des *Manifeste* keine direkte Beziehung zwischen ihnen und den Kernpunkten des Surrealismus, insbesondere der *écriture automatique* bestand, dass Breton also einfach diejenigen Maler anführte, die ihm gefielen. Im Großen und Ganzen stimme ich Vowinckel zu, doch lässt sich über das Verhältnis zwischen der Stelle im Haupttext und der entsprechenden Fußnote zumindest sagen, dass Klee auf die gleiche Weise wie die anderen Maler charakterisiert wird:

[...] *ils ne sont pas toujours surréalistes, en ce sens que je démêle chez chacun d'eux un certain nombre d'idées préconçues auxquelles – très naïvement! – ils tenaient.* (Breton 1988: 329)

Aus einem anderen Blickwinkel liest sich das so, als habe Breton in Klee einen teilweisen

¹¹³ Originale konnten die beiden Künstler in den Sammlungen von Aragon, Breton und Paul Eluard betrachten. (Temkin 1987: 68). Die bislang detailliertesten Publikationen über Bretons Verhältnis zur Malerei sind Pierre (1987) und AK (1991); dort findet sich nichts, was Temkins Behauptung stützen würde.

Surrealisten gesehen. Zum damaligen Zeitpunkt fand er möglicherweise in dessen Werken eine gewisse *surréalité*. Diese hatte offenbar mit den Besonderheiten seines Linéament zu tun. Ein entsprechender Fingerzeig findet sich in einem Brief Aragons an Klee. In diesem Schreiben vom 27. November 1924, also kurz nach der Veröffentlichung des *Manifeste du surréalisme*, bat er Klee um Abbildungen für *La révolution surréaliste*, das Organ der Surrealisten, das seine Tätigkeit bereits aufgenommen hatte. Darin stößt man auf folgende Stelle:

*Wir gründen nämlich eine Zeitschrift, die ohne Sie nicht auskommen kann. Pablo Picasso, Georges de Chirico – sie werden unsere regulären Mitarbeiter sein – das sind Namen, die ich Ihnen verrate, damit Sie beruhigt sein können. Leider geht es, im Grunde genommen, gar nicht um das. Es ist ja anzunehmen, dass Sie überhaupt noch nichts über uns und über unsere Absichten wissen. Wenn ich Sie also heute ganz bescheiden um Zeichnungen oder auch nur um unveröffentlichte Photos von Zeichnungen oder Aquarellen für unsere Zeitschrift bitte [...]*¹¹⁴

Aragon betont, dass er Zeichnungen oder Aquarelle möchte. Natürlich lässt sich das damit erklären, dass solche Bilder sich vergleichsweise leicht in schriftliche Passagen einfügen und dass man, so es sich um die Übersendung von Originalen handelte, aus Sicherheitsgründen weniger wertvolle Arbeiten bevorzugte. Bereits in 2.2. habe ich Max Ernsts Brief vom 20. Dezember 1923 angeführt, in dem es folgende Stelle gibt:

Nun habe ich hier einige Freunde, welche Ihre Arbeiten von Reproduktionen her kennen u. von diesen sehr sehr begeistert sind u. gerne einige erwerben möchten. Falls Sie Fotografien Ihrer Aquarelle oder kleiner Oelgemälde haben, oder falls von den in „Kairuan“ reproduzierten Arbeiten noch welche zu erwerben sind, so wäre ich ihnen [sic!] sehr dankbar für eine Angabe der Preise u. – wenn möglich – Ueberlassung von Fotos für einige Zeit. Ich weiss nicht, ob Arbeiten von Ihnen zu erschwinglichen Preisen noch im Kunsthandel zu haben sind. Ausserdem möchte ich, ohne zu unverschämt zu erscheinen, fragen, ob Ihre Plastiken – von denen ich welche bei meinem Besuch im Jahr 1919 bei Ihnen in München sah u. die mich sehr in Erstaunen versetzten – verkäuflich sind. Wenn ja, würden Sie mir die Preise für dieselben angeben?

Sollte Aragon in Erwägung gezogen haben, die Arbeiten von Klee nach deren Abdruck

¹¹⁴ Deutsche Übersetzung von Marie-Françoise Haengli, in Glaesemer (1984: 96, Anm. 25).

zu erwerben, so strebte er wohl wie Ernst verhältnismäßig preisgünstige an. Abgesehen davon mochte Aragon (und wohl auch Ernst) die Zeichnungen und Aquarelle, weil darin das Graphische dominiert, so dass sie dem Betrachter die Dynamik und Formbildungskraft der Linie vergegenwärtigen und den Eindruck vermitteln, sie seien sehr viel „schneller“ als etwa Ölgemälde entstanden. Das Heft 3 von *La révolution surréaliste*, das die besagten Klee-Bilder enthielt, stellte übrigens auch Skizzen Massons im Stil der *écriture automatique* vor. In meiner Vermutung sehe ich mich außerdem dadurch bestärkt, dass es sich bei den Werken Klees, die die Surrealisten damals zu Gesicht bekamen, fast ausschließlich um Aquarelle und Zeichnungen handelte. Ann Temkin erwähnt in ihrer Abhandlung, dass Miró und Masson 1921 die Klee-Monographie von Hausenstein lasen, und auch Miró erinnert sich daran (Miró 1986/87: 40), nicht zu vergessen Lanchners Interview mit Masson aus dem Jahre 1975 (Lanchner 1987: 88). Welche Werke von Klee Hausenstein als Abbildungen verwendete, habe ich an anderer Stelle dargelegt (vgl. 3.3.). Logischerweise aus dem Zeitraum vor 1921 stammend und Klees damalige Neigungen widerspiegelnd, stand die Mehrzahl sehr deutlich im Zeichen des Graphischen.

Angesichts der Namen von Aragon, Ernst, Masson und Miró, die in meiner Zusammenfassung bisher auftauchten, lässt es sich nur schwer vorstellen, dass Breton Hausensteins Monographie nicht kannte. Auch er verstand ja Klee als einen Maler der „Linie“. Kurz nachdem er auf die *écriture automatique* eingegangen ist, erwähnt er Klees Namen in einer Fußnote, und das kann nur daran liegen, dass er mit der ihm eigenen Intuition das Potenzial des Graphischen durchschaut hat.

Diesbezüglich lässt sich im *Manifeste du surréalisme* noch eine interessante Stelle aufzeigen. Kurz vor der besagten Fußnote kommen Breton die Worte „*Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre*“ in den Sinn und lösen in ihm *une succession à peine intermittente de phrase* aus (Breton 1988: 325). Dieses Erlebnis, d.h., der von der Regie der Vernunft befreite, ungehemmte Strom der Worte bringt ihn auf jene „Methode“, die er wenig später als *écriture automatique* definiert. Als sich ihm der Satz von dem durch ein Fenster zweigeteilten Mann einstellt, geht mit diesem, wie er bemerkt, *la faible représentation visuelle* (ebd.) einher. Und diesem Ausdruck hängt eine Fußnote an:

**Peintre, cette représentation visuelle eût sans doute pour moi primé l'autre. Ce sont assurément mes dispositions préalables qui en décidèrent. Depuis ce jour, il m'est arrivé de concentrer volontairement mon attention sur de semblables apparitions et je sais qu'elles ne le cèdent point en netteté aux phénomènes auditifs. Muni d'un crayon et d'une feuille blanche, les yeux fermés, il me serait facile d'en suivre les contours. C'est que là*

encore il ne s'agit pas de dessiner, il ne s'agit que de calquer. Je figurerais bien ainsi un arbre, une vague, un instrument de musique, toutes choses dont je suis incapable de fournir en ce moment l'aperçu le plus schématique. Je m'enfoncerais, avec la certitude de me retrouver, dans un dédale de lignes qui ne me paraissent concourir, d'abord, à rien. Et j'en éprouverais, en ouvrant les yeux, une très forte impression de „jamais vu“. (Breton 1988: 325)

Bekanntlich hatte die bildende Kunst für Breton einen weitaus höheren Stellenwert als die Musik, und in diesem Zitat zeigt sich, wie empfänglich er für visuelle Bilder war. Wenngleich er mit *il ne s'agit que de calquer* auch übertreibt, so erinnert doch der Prozess, der es ermöglicht, Bilder so leicht, als würden sie ihrem Empfänger eingeprägt, zu Papier zu bringen, eindeutig an das „automatische Zeichnen“, mit dem sich Masson zur gleichen Zeit intensiv beschäftigte. Das aber passt weniger zum Ölgemälde, welches nach reiflicher Überlegung und einer relativ langen Zeit zur Vollendung gelangt, sondern zur schnell ausgeführten Zeichnung. Bei Breton lautet das folgendermaßen:

Je m'enfoncerais, avec la certitude de me retrouver, dans un dédale de lignes qui ne me paraissent concourir, d'abord, à rien. (Breton: 1988: 325)

Diejenigen Bilder Klees, an die Breton hierbei wohl dachte, trafen seine Neigung gerade deshalb, weil sie das Graphische ins Zentrum stellten. Am Ende der Fußnote erwähnt er, dass einige Bilder von Desnos, die im Heft 36 der *Les feuilles libres* erschienen, von einem Redakteur dieser Zeitschrift als Zeichnungen eines Irren missverstanden wurden. Auch Klees Arbeiten sind ja oft mit Kinderbildern oder Zeichnungen von geistig Verwirrten verglichen worden.

Im Heft 9 von *Littérature* (März 1923) erschien M. A. Cassanyes' Artikel „A propos de l'Exposition Francis Picabia et de la Conférence d'André Breton“, und darin kommt auch Klee zur Sprache:

[...] *hors la représentation, nous nous arrêterons aux individus, pour ne pas dire aux récepteurs, qui ont atteint aujourd'hui au point le plus élevé de la trajectoire, aux Klee et Kandinsky, aux Marcel Duchamp et Picabia. C'est avec plaisir que nous nous étendrons, à ce propos, sur les différences ethniques, sceaux indestructibles et éternels, qui chez ces inventeurs sont si fortement perceptibles, car quel contraste entre les linéations aigres et torturées de l'Allemand Klee, terriblement fantastiques et troublantes [...]* (Cassanyes 1923: 23)

Cassanyes erwähnt zu Beginn des Artikels, dass er darin einen Vortrag Bretons im Ateneo Barcelones zusammenfasse, doch es wird keineswegs deutlich, an welchen Stellen er dessen Worte wiedergibt und an welchen er seine eigenen Ansichten äußert. Sollte Breton Klees Namen im Munde geführt haben, wäre dieser Artikel vom November 1922 eine wichtige Quelle, denn er würde nicht nur belegen, dass Breton schon zwei Jahre vor seinem *Manifeste* Klee wahrgenommen hatte, sondern auch dass er die Quintessenz von dessen Kunst im Folgenden sah: *car quel contraste entre les linéations aigres et torturées de l'Allemand Klee, terriblement fantastiques et troublantes* (Cassanyes 1923: ebd.). Bei dem Vortragstext handelt es sich zweifellos um „Caractère de l'évolution moderne et ce qui en participe“, enthalten in *Les pas perdus* (Breton 1988: 291-308). Dort erwähnt Breton Klee nicht, was bestätigen würde, dass Cassanyes in dem o.g. Artikel seine persönlichen Ansichten äußert. Es lässt sich allerdings auch nicht ausschließen, dass Breton zwar in seinem Vortrag auf Klee einging, jedoch bei der Zusammenstellung von *Les pas perdus* darauf verzichtete. Denn letztere erschienen 1924, also zu einem Zeitpunkt, da sich Bretons Ambivalenz dem Maler gegenüber bereits abzeichnete. Auf jeden Fall haben Breton und sein Kreis Klee in erster Linie als einen Maler der Linie verstanden.¹¹⁵ Fast möchte man meinen, Klees Kunst habe ihm die Möglichkeit der *écriture automatique* suggeriert. Demgegenüber hat Jürgen Pech vom Max-Ernst-Museum Brühl zu Recht darauf hingewiesen, dass die Entstehung der *écriture automatique* nicht bei ihrer theoretischen Formulierung im *Manifeste* anzusetzen ist, sondern bereits fünf Jahre zuvor, bei dem Text „Les champs magnetiques“ von André Breton und Philippe Soupault, der in Auszügen in *Littérature* (Oktober, November, Dezember 1919) erschien.¹¹⁶

4.3.4. Max Morise: „Les yeux enchantés“ (1924)

Nach der Veröffentlichung des *Manifeste du surréalisme* kam es in der Zeitschrift *La révolution surréaliste* zu einer folgenschweren Diskussion um das Für und Wider einer surrealistischen Malerei, geführt durch Max Morise, Pierre Naville und Breton. Diese

¹¹⁵ Damit teilten sie Hausensteins Ansichten über Klees Kunst die dieser bereits 1914 folgendermaßen formuliert hatte: *Heute hat Klee einen Stil erreicht, dessen Wert ganz im Formalen, in der eigentümlich morbiden Handschrift beruht. Seine Zeichnungen [...] sind etwa so zu definieren: Sie sind der letzte überhaupt noch grafisch materialisierbare psychologische Reflex sinnlicher und mehr noch übersinnlicher Erlebnisse.* (Hausenstein 1914: 307-308). Klees Kunst sei *das Privateste vom Privaten* (Hausenstein 1920); *ihre Subjektivität ist so schwer erreichbar, dass sie zugleich das Ende des unverwundlichen Begriffs der künstlerischen Öffentlichkeit zu werden droht* (Hausenstein 191: 51). Die Ironie der Geschichte besteht allerdings darin, dass die Surrealisten um Breton bei ihrer Suche nach einer Möglichkeit der *écriture automatique* im Bereich der bildenden Kunst gerade von Klees *eigentümlich morbider Handschrift* fasziniert waren.

¹¹⁶ Schreiben von Dr. Jürgen Pech (Max Ernst Museum Brühl) an den Verfasser vom 2. September 2006.

Auseinandersetzung sollte Breton dann dazu bringen, die besagte erste Ausstellung in der Galerie Pierre zu konzipieren, weshalb hier die Hauptpunkte kurz zu betrachten sind.

Max Morise veröffentlichte im Heft 1 von *La révolution surréaliste*, das im Dezember 1924 erschien, einen Artikel mit dem Titel „Les yeux enchantés“, der so wirkt, als wäre er in Anlehnung an die soeben zitierte Fußnote Bretons geschrieben worden:

Aujourd'hui nous ne pouvons imaginer ce que serait une plastique surréaliste qu'en considérant certains rapprochements d'apparence fortuite mais que nous supposons dûs à la toute puissance d'une loi intellectuelle supérieure, la loi même du surréalisme. (Morise 1924 [Reprint]: 27)

Morise weist im Grunde genommen darauf hin, dass die Bilder von Irren und spirituellen Medien denen von Malern ähneln, die sich an der surrealistischen Bewegung beteiligen, vor allem von Masson und Miró, und indem er diese lobt, suggeriert er, dass darin die Besonderheit surrealistischer Malerei bestehe. Die Bilder von Geisteskranken und spirituellen Medien unterteilt er in zwei Tendenzen, von denen er die eine folgendermaßen bestimmt:

[...] *ou les éléments plastiques se présentent à l'esprit comme des tous complexes et indivisibles et sont reproduits aussi sommairement que possible — un arbre, un bonhomme. Ces éléments sont pour ainsi dire notés au fur et à mesure qu'ils parviennent à la conscience: une maison, le cheval y pénètre qu'un crabe monte à califourchon et le soleil dans le crabe. Cela pourrait aussi bien s'écrire comme on voit; en tout cas un dessin rapide et rudimentaire peut seul convenir à ce genre d'expression.* (Morise 1924 [Reprint]: 27)

Damit sind die beiden Hauptstrategien surrealistischen Schreibens schon nahezu vollständig auf die bildende Kunst angewandt: *dépayement* (*le soleil dans le crabe*) und *écriture automatique* (*un dessin rapide et rudimentaire*). Man sieht, wie sehr das der zuvor zitierten zweiten Fußnote aus dem *Manifeste du surréalisme* ähnelt. Wiederum wird das schnelle Zeichnen befürwortet, um die Kontrolle durch die „Vernunft“ aufzuheben. Dem Text von Morise ist übrigens eine „automatische Zeichnung“ von Masson beigegeben.

Vowinckel ist der Meinung, dass Morise mit seinem Text auf Bretons *Manifeste du surréalisme* reagiert, welches zwar einige Maler nennt, aber überhaupt nicht auf die Möglichkeit einer surrealistischen Malerei eingeht, also darauf, ob sich die sprachliche

écriture automatique eigentlich auf die Malerei übertragen lasse. Demgegenüber mache Morise deutlich, dass Künstler wie Miró und Masson bereits daran arbeiteten, mittels der *écriture automatique* der Malerei neue Möglichkeiten zu erschließen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass Morise zwar die Sprache der Dichtung und die der Malerei — also Strich, Punkt und Linie — miteinander vergleichbar macht, aber nicht imstande ist, auf die Bedeutung einzugehen, die die Wörter in der dichterischen *écriture automatique* ursprünglich besitzen. Darin erblickt er ebenso wie Naville, auf den wir gleich zu sprechen kommen, die Grenzen von Morise: Dieser setze nämlich mimetisch-deskriptive Bedeutungen in der Malerei voraus (Vowinckel 1989: 33-34). Allerdings schreibt Morise in seinem Text an anderer Stelle:

[...] *et c'est ici que nous touchons à une activité véritablement surréaliste — les formes et les couleurs se passent d'objet [...]* (Morise 1924 [Reprint]: 27)

Das kann man auch im Sinne Navilles verstehen, für den die surrealistische Malerei etwas mit Abstraktion zu tun hat. Sein kurzer Artikel „Beaux Arts“, der im April 1925 im Heft 3 von *La révolution surréaliste* erschien, verneint kategorisch die Möglichkeit einer surrealistischen Malerei, die ja von Breton und Morise trotz einiger Skepsis als selbstverständlich vorausgesetzt wurde. Provokatorisch schreibt er:

Plus personne n'ignore qu'il n'y a pas de peinture surréaliste. (Naville 1925 [Reprint]: 27)

Er behauptet damit, Bretons und Morise' Eintreten für die surrealistische Malerei orientiere sich nicht unbedingt an Tatsachen. Die Malerei fessele den Geist aufgrund ihrer materiellen Besonderheiten. Durch diese sei sie gezwungen, sich physisch Grenzen zu setzen, und folglich widerspreche sie dem Surrealismus grundsätzlich. Für Naville ist der „Surrealismus“ also ein ausschließlich literarischer Begriff.¹¹⁷

4.3.5. *L'œil existe à l'état sauvage*

Navilles „Definition“ blieb nicht unwidersprochen. Im Heft 4 von *La révolution surréaliste*, das im Juli 1925 herauskam, erschien Bretons Artikel *Le surréalisme et la peinture*, und dieser richtete sich unverkennbar gegen Naville:

¹¹⁷ Dazu, dass auf Seite 27 von Heft 3 auffallend groß ein Bild von Klee: „Dix-sept égarés“ (Siebzehn, irr; 1923/136) erscheint, welches Navilles Artikel zu widersprechen scheint, vgl. meine Erörterungen in 4.1.2.

On a dit qu'il ne saurait y avoir de peinture surréaliste. Peinture, littérature, qu'est-ce là [...] (Breton 1925 [Reprint]: 29).

Bekanntlich folgten Fortsetzungen im Heft 6 (März 1926), 7 (Juni 1926) sowie 9/10 (Oktober 1927) und schließlich eine Buchausgabe bei Gallimard (Vowinckel 1989: 35; Iwaya 1992). Da es hier aber um die erste Ausstellung surrealistischer Malerei geht, beschränken wir uns auf die 1925 entstandene erste Folge von Bretons Serie.

Sie beginnt mit den Worten: *L'œil existe à l'état sauvage* (Breton 1925 [Reprint]: 26). Breton behauptet zunächst, dass das Auge für die Fahrten des Geistes unverzichtbar sei, fährt dann aber fort:

Mais qui dressera l'échelle de la vision? Il y a ce que j'ai déjà vu maintes fois, et ce que d'autres pareillement m'ont dit voir, ce que je crois pouvoir reconnaître, soit que je n'y tiens pas, soit que j'y tiens par exemple la façade de l'Opéra de Paris ou bien un cheval, ou bien l'horizon; il y a ce que je n'ai vu que très rarement et que je n'ai pas toujours choisi d'oublier ou de ne pas oublier, selon le cas; il y a ce qu'ayant beau le regarder je n'ose jamais voir; qui est tout ce que j'aime (et je ne vois pas le reste non plus); il y a ce que d'autres ont vu, disent avoir vu, et que par suggestion ils parviennent ou ne parviennent pas à me faire voir; il y a aussi ce que je vois différemment de ce que le voient tous les autres, et même ce que je commence à voir qui n'est pas visible. Ce n'est pas tout. (Breton 1925 [Reprint]: 26)

Damit erhält man einen ganzen Katalog des Sehens. Hier ist das Sehen mit den Augen ein durch die Gegenwart gefesselter Akt, aber durch das Gedächtnis als Bewegung des Geistes auch ein Paradoxon, das zwischen zwei Zuständen schwankt: einem, den man normalerweise vergangenheitsbezogen als Erinnern bezeichnet, und einem anderen, der es dem Subjekt unmöglich macht, zwischen willentlichem Sehen und Nichtsehen zu wählen. Schließlich entfernt sich das von Breton gemeinte Sehen vom Ich, welches mit fremden Augen „gesehen wird“. Breton integriert in seinen Katalog auch das Sehen des Unsichtbaren (*qui n'est pas visible*). Letzteres lässt sich nicht übergehen, wenn man die Beziehung zwischen Klee und dem Surrealismus zu verfolgen gedenkt, doch dazu später. Jedenfalls will Breton hier auf die Vielfalt des Sehens hinaus, und es ist typisch für ihn, dass alle Formen des Sehens auf dem „Geist“ beruhen. Aus seiner Sicht kann das Auge kein physiologisches Organ sein, welches die Physis der Außenwelt objektiv-neutral hereinlässt, ohne von den Bewegungen des Geistes beeinträchtigt zu werden.

Als Nächstes erläutert der Dichter Breton die Methode, mit der man visuelle Bilder

fixiert, und die dafür nötige bildnerische „Sprache“ im Vergleich zu seinem Instrument, der poetischen Sprache:

Tout au plus me dois-je de considérer l'état actuel de ce langage, de même que l'état actuel du langage poétique, et de la rappeler s'il est nécessaire à sa raison d'être. (Breton 1925 [Reprint]: 26)

Er behauptet, die bildnerische Sprache sei imstande, die krisenanfällige Wirklichkeit (*le réel*) zu überschreiten. Aus seiner Sicht besitzt das Bild eine Realität, die mit der sogenannten Wirklichkeit nichts zu tun hat. Dann widmet er sich jener bildnerischen Sprache, die noch vor der Formierung von Linien, Farbtupfern und Gegenständen besteht, mithin jenen „Wörtern“ in der dichterischen Sprache, wie sie vor der Bildung von Sätzen existieren, und stellt fest, dass sie im Betrachter stets unterschiedlichste Assoziationen bewirken, selbst wenn sie „Gegenstände“ bildeten. Mit dem Vergleich von bildnerischer und dichterischer Sprache positioniert sich Breton eindeutig in Morise' Gefolge. Allerdings richtet er die Aufmerksamkeit darauf, dass Linien und Farbtupfer Assoziationen auszulösen vermögen. Als Nächstes geht er zum Angriff auf die künstlerische „Nachahmung“ über:

Une conception très étroite de l'imitation, donnée pour but à l'art est à l'origine du grave malentendu que nous voyons se perpétuer jusqu'à nos jours. (Breton 1925 [Reprint]: 27)

Nicht mehr in der zunehmend fragwürdiger werdenden Außenwelt seien Modelle zu suchen; vielmehr solle man dem *modèle purement intérieur* folgen. Lautréamont, Rimbaud und Mallarmé zeigten auf dem Gebiet der Sprache, worum es sich bei diesem „inneren Modell“ handelt, nämlich um etwas, das dem menschlichen Geist vollkommen fehle, um einen offensichtlichen *isolant*. Für die bildnerische Sprache heiße das:

[...] que nos yeux, nos chers yeux reflétassent ce qui, n'étant pas, est pourtant aussi intense que ce qui est, et que ce flussent à nouveau des images optiques réelles, nous évitant de regretter quoi que ce soit de ce que nous quittions. (Breton 1925 [Reprint]: 28)

Das „innere Modell“ ist für Breton etwas, das es nicht gibt und das dennoch eine genauso starke Dichte wie das Gegebene aufweist. Ein konkretes Beispiel dafür findet er in Picassos analytisch-kubistischen Arbeiten. Diese dienen ihm dazu, Navilles Diktum, dass niemand mehr an die Existenz einer surrealistischen Malerei glaube, zurückzuweisen.

Und er fügt ein paar Worte hinzu, die auf den Zusammenhang von Picassos Werken mit dem Traum deuten und an dessen Rolle im *Manifeste du surréalisme* erinnern.

Damit sind wir am Ende der zu behandelnden Texte angelangt. Breton fordert von der Malerei, dass sie die immer fragwürdiger werdende Wirklichkeit nicht mehr nachahme, sondern überschreite, indem sie einem unsichtbaren inneren Modell folge, welches vielleicht der Traum mit sich bringe. Hier schließt sich der Kreis, den Morise, Naville und Breton um das Verhältnis von Surrealismus und Malerei zu ziehen versuchten. Der Malerei wird zugestanden, für den Surrealismus ein wirksames Mittel beim Überschreiten der „Wirklichkeit“ zu sein. Vowinckel weist zu Recht darauf hin, dass es sich bei der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei in der Galerie Pierre um den Versuch handelte, die theoretischen Überlegungen aus *Le surréalisme et la peinture*, die im Juli 1925 in *La révolution surréaliste* erschienen waren, mit konkreten Werkbeispielen öffentlich zu belegen (Vowinckel 1989: 38-39).

Breton setzte *Le surréalisme et la peinture* 1926/1927 bekanntlich in Form von Zeitschriftenartikeln fort, in denen er vor dem Hintergrund seiner theoretischen Position hauptsächlich Kunstwerke beschrieb. Viele der Maler, die er anführte, waren mit ihren Arbeiten in der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei vertreten. Darauf soll später zurückgekommen werden. An dieser Stelle sei jedoch schon einmal auf das Fazit hingewiesen, dass Bretons Rede vom Sehen des Unsichtbaren und von der Assoziativität der Linien und Farben zu Beginn von *Le surréalisme et la peinture* auf ein Verständnis von Malerei zurückgeht, das von Paul Klees Auffassung beeinflusst war.

4.3.6. Paul Klees „Schöpferische Konfession“ und Breton

Paul Klees Aufsatz „Schöpferische Konfession“, der 1920 in dem von Kasimir Edschmid zusammengestellten Sammelband *Tribüne der Zeit* erschien, weist einige unverkennbare Ähnlichkeiten mit Bretons Verständnis der Malerei auf. Auf Klees Texte sind wir bereits im Exkurs 2 eingegangen, als es um das Gegenständliche in seinen Bildern ging; nun sollen sie noch einmal im Zusammenhang mit Bretons Verständnis der Malerei interessieren. Sieben Stichpunkte lassen sich anführen:

(1)

Klees „Schöpferische Konfession“ beginnt mit den berühmten Worten: *Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar* (Klee 1976 [Geelhaar]: 118). Bereits diese rufen den Katalog des Sehens auf, mit dem Breton die erste Folge von *Le surréalisme et la peinture* einleitet: [...] *et même ce que je commence à voir qui n'est pas visible*. (Breton 1925 [Reprint]: 26).

(2)

Klees Aufsatz entstand auf eine Anfrage Edschmids von 1918 hin, und noch im gleichen Jahr lag der Entwurf vor.¹¹⁸ Dieses Manuskript überschreibt Klee mit „Graphik“, was darauf deutet, dass er in der „Schöpferischen Konfession“ hauptsächlich die Kunst der Linie im Sinn hatte. Ebendiese sollte ja Ernst an Klees Bildern interessieren, und über Ernst sowie Éluard und Aragon lernte Breton offenbar Klee kennen, wie wir uns erinnern.

(3)

Nach dem berühmten ersten Satz der „Schöpferischen Konfession“ schreibt Klee:

Das Wesen der Graphik verführt leicht und mit Recht zur Abstraktion. Schemen- und Märchenhaftigkeit des imaginären Charakters ist gegeben und äußert sich zugleich mit großer Präzision. Je reiner die graphische Arbeit, das heißt, je mehr Gewicht auf die der graphischen Darstellung zugrunde liegenden Formelemente gelegt ist, desto mangelhafter die Rüstung zur realistischen Darstellung sichtbarer Dinge. (Klee 1876: 118)

Diese Stelle wirkt auf den ersten Blick wie eine Verteidigung der „Abstraktion“, aber wie wir später sehen werden, entwickelt Klee hier keine derartige Theorie. Beachtung verdienen die letzten Worte: *desto mangelhafter die Rüstung zur realistischen Darstellung sichtbarer Dinge*. Klee verkündet, dass es nicht mehr die Aufgabe des Linéament sei, etwas „Sichtbares“ realistisch wiederzugebe, und auch Breton attackiert die „Nachahmung“:

Une conception très étroite de l'imitation, donnée pour but à l'art est à l'origine du grave malentendu que nous voyons se perpétuer jusqu'à nos jours. (Breton 1925 [Reprint]: 27)

(4)

Als Nächstes reiht Klee auf, woraus die „Kunst der Linie“ besteht: *Formelemente der Graphik sind: Punkte, lineare, flächige und räumliche Energien* (Klee 1976: 118). Breton

¹¹⁸ In einem Brief an Lily vom 19. September 1918 heißt es: *Meine Essay für Edschmid ist als erster Entwurfschon da.* (Klee 1979b: 936); am 3. November 1918 schreibt er an Felix: *Der Aufsatz über Graphik, den ich für ein Buch schreibe, ist auch bald fertig.* (Klee 1979b: 943). Vgl. auch Klee (1976: 171-174).

wiederum meint in *Le surréalisme et la peinture* da, wo er die Analogie zwischen bildnerischer und dichterischer Sprache anspricht: *De quoi suis-je autant à la merci que de quelques lignes, de quelques taches colorées?* (Breton 1925 [Reprint]: 26). Anschließend versichert er, es sei bereits irrelevant, ob Linien und Farbtupfer einen Gegenstand formten und dieser im Betrachter ein wirkliches Ding heraufrufe. Selbstverständlich ist auch *Le surréalisme et la peinture* kein Text, der die „Abstraktion“ zu verteidigen sucht. Breton interessiert die Wirkung, die Linien und Punkte auf den Betrachter ausüben, deren Potenzial, eine die sogenannte Wirklichkeit übersteigende Illusion hervorzubringen.

(5)

Im zweiten Kapitel der „Schöpferischen Konfession“ unternimmt Klee metaphorisch eine „kleine Reise“, um die Elemente der graphischen Darstellung vorzustellen. Anschließend schreibt er: *Die Elemente sollen Formen ergeben, nur ohne sich dabei zu opfern. Sich selber bewahrend.* (Klee 1976: 119).

Wie Klees Arbeiten zeigen, nimmt die Darstellung „konkreter“ Gebilde einen großen Raum in seinem Schaffen ein, und das obige Zitat verdeutlicht, dass er nicht die „Abstraktion“ verteidigt. Vielmehr besteht er darauf, dass sich die Formelemente dem „Gegenstand“ nicht unterwerfen, sondern sich mit diesem konkurrierend als autonome behaupten. Auch Breton negiert die Existenz eines „Gegenstands“ nicht: *C'est pourtant ainsi, si j'en crois mes yeux, c'est-à-dire jusqu'à un certain point* (Breton 1925 [Reprint]: 27).

(6)

Im vierten Kapitel der „Schöpferischen Konfession“ kritisiert Klee Lessings *Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie* (1766). Er behauptet demgegenüber, dass auch der Raum ein zeitliches Konzept sei und auch ein Bild nicht unvermittelt, sondern, wie die göttliche Schöpfung, bei seiner Entstehung einer Zeitachse folge, denn der Künstler bewege sich vom Punkt zur Linie, von der Linie zur Fläche und von der Fläche zum Raum. Ebenso werde dem Betrachter eine gewisse Zeit abverlangt: *Dem gleich einem weidenden Tier abtastenden Auge des Beschauers sind im Kunstwerk Wege eingerichtet.* (Klee 1976: 120) Dass Klee hier den Plural „Wege“ verwendet, ist bemerkenswert, denn dieser verbindet sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit der „Vieldeutigkeit“ des Kunstwerks und der „Assoziation“.

In dem mit „Graphik“ überschriebenen Entwurf der „Schöpferischen Konfession“ gibt es eine Fußnote, auf die Klee letztendlich verzichtet hat. Darin geht es

um einen Vergleich der Rezeption musikalischer und bildnerischer Werke:

Das bildnerische Werk hat für den Unverständigen den Nachteil der Ratlosigkeit, wo zu beginnen, für den Verständigen den Vorteil, die Reihenfolge beim Aufnehmen stark zu variieren und seine Vieldeutigkeit erst recht zu erkennen. (Klee 1976: 173)

Die Bewegungen der autonomen Linie lassen Fläche und Raum entstehen und verleihen dabei dem Werk seine Vieldeutigkeit. Der Betrachter erkennt diese allmählich, während er den Schaffensprozess nachvollzieht. Im letzten Kapitel der „Schöpferischen Konfession“ heißt es:

Im obersten Kreis steht hinter der Vieldeutigkeit ein letztes Geheimnis und das Licht des Intellekts erlischt kläglich. (Klee 1976: 122)

Im besten Falle stützt sich eine Gestaltung zwar auf die Vieldeutigkeit, geht aber über diese hinaus, um ein mysteriöses Gebiet freizugeben, in dem der Intellekt keine Rolle mehr spielt. Bretons Surrealismus wiederum zielte vor allem auf die Befreiung des Geistes von dessen Kontrolle durch die „Vernunft“. Übrigens verglich er am Beginn von *Le surréalisme et la peinture* ebenfalls die visuelle Darstellung mit der musikalischen Vorstellung, auch wenn er sich zur Musik erwartungsgemäß negativ äußert.

In einem Vortrag, den Klee am 26. Januar 1924 im Kunstverein Jena hielt, bestimmt er genauer, was er unter der Vieldeutigkeit eines Kunstwerks versteht. Er erörtert die drei Grundkategorien der Linie, der Helligkeit und der Farbe, und stellt fest, dass ein Werk immer dann „Assoziationen“ in Gang setze, wenn man „Gebilde“ (oder auch: „Gestalten“, „Gegenstände“) über Kombinationen dieser Grundkategorien konstruiere:

Wenn ein solches Gebilde sich vor unsern Augen nach und nach erweitert, so tritt leicht eine Assoziation hinzu, welche die Rolle des Versuchers zu einer gegenständlichen Deutung spielt. Denn jedes Gebilde von höherer Gliederung ist geeignet, mit einiger Phantasie zu bekannten Gebilden der Natur in ein Vergleichsverhältnis gebracht zu werden. (Klee 1956: 89]

Klee weist darauf hin, dass Assoziationen dazu verleiten können, das Gebilde auf „Ähnlichkeiten“ hin zu befragen und die Autonomie der Formelemente zu übersehen, aber gleichzeitig macht er auch deutlich, dass der Maler, wenn er denn bei der Arbeit an

seinem Werk die passende Methode einsetze, um Assoziationen zu bewirken, dabei durchaus etwas hinzufügen könne, das sich mit dem Gegenstand verbindet. Dass Klee die „Assoziation“ fokussiert, ist insofern interessant, als Breton ebendarin den Anlass erblickt, die sogenannte Wirklichkeit zu überschreiten:

De quoi suis-je autant à la merci que de quelques lignes, de quelques taches colorées? L'objet, l'étrange objet lui-même y puise la plus grande partie de sa force de provocation et Dieu sait si cette provocation est grande, car je ne puis comprendre à quoi elle tend. (Breton 1925 [Reprint]: 26-27)

(7)

Wenn es darum gehen soll, wie Klee die „Wirklichkeit“ verstand, so helfen seine Überlegungen im fünften Kapitel der „Schöpferischen Konfession“ weiter:

Früher schilderte man Dinge, die auf der Erde zu sehen waren, die man gern sah oder gern gesehen hätte. Jetzt wird die Relativität der sichtbaren Dinge offenbar gemacht und dabei dem Glauben Ausdruck verliehen, daß das Sichtbare im Verhältnis zum Weltganzen nur isoliertes Beispiel ist, und daß andere Wahrheiten latent in der Überzahl sind. Die Dinge erscheinen in erweitertem und vermannigfaltetem Sinn, der rationellen Erfahrung von gestern oft scheinbar widersprechend. Eine Verwesentlichung des Zufälligen wird angestrebt. (Klee 1976: 120)

Das, was man gemeinhin „Wirklichkeit“ nennt, ist bereits relativiert und stellt nur eine von vielen Möglichkeiten dar, da auch noch andere Wahrheiten existieren. Die Dinge geraten in Widerspruch zu den rational gefilterten Erfahrungen der Vergangenheit und vervielfältigen sich. Der Zufall wird nun als wesentlich betrachtet. Für Klee vermag die sichtbare Wirklichkeit nicht mehr den Maßstab abzugeben. Aufgabe des Malers sei es vielmehr, das hinter der sichtbaren Welt befindliche Unsichtbare sichtbar zu machen. Das führt uns zu Bretons Verständnis der Wirklichkeit in *Le surréalisme et la peinture*:

Une conception très étroite de l'imitation, donnée pour but à l'art est à l'origine du grave malentendu que nous voyons se perpétuer jusqu'à nos jours. Sur la foi que l'homme n'est capable que de reproduire avec plus ou moins de bonheur l'image de ce qui le touche, les peintres se sont montrés par trop conciliants dans le choix de leurs modèles. L'erreur commise fut de penser que le modèle ne pouvait être pris que dans le monde extérieur, ou même seulement qu'il y pouvait être pris. Certes la sensibilité humaine peut

conférer à l'objet d'apparence la plus vulgaire une distinction tout à fait imprévue; il n'en est pas moins vrai que c'est faire un piètre usage du pouvoir magique de figuration dont certains possèdent l'agrément que de le faire servir à la conservation et au renforcement de ce qui existerait sans eux. Il y a là une abdication inexcusable. Il est impossible en tout cas, dans l'état actuel de la pensée, alors surtout que le monde extérieur paraît de nature de plus en plus suspecte, de consentir encore à pareil sacrifice. L'œuvre plastique, pour répondre à la nécessité de révision absolue des valeurs réelles sur laquelle aujourd'hui tous les esprits s'accordent, se référera donc à un modèle purement intérieur, ou ne sera pas. (Breton 1925 [Reprint]: 27-28.)

Das *modèle purement intérieur* ist für Breton in der bildenden Kunst das „Unsichtbare“. Dem obigen Zitat unterliegt ein Verständnis von Wirklichkeit, das dem Klees nahekommt.

Auf eines sollte in Bezug auf das obige letzte Klee-Zitat noch hingewiesen werden, und zwar darauf, dass Klee vom „Zufall“ spricht. Dieser war sowohl für Breton, der ihn mit der *écriture automatique* verband, als auch für bildende Künstler wie Ernst, Masson und Miró ein überaus wichtiger Begriff. In der „Schöpferischen Konfession“, konkret in deren sechstem Kapitel, wird ebenso wie in *Le surréalisme et la peinture* auf den „Traum“ eingegangen.

4.3.7. Klee und Breton im Vergleich

Wesentliche Gemeinsamkeiten von Klee und Breton finden sich vor allem in folgenden Punkten:

- (1) Das Ziel der bildenden Kunst besteht für beide in der Visualisierung des „Unsichtbaren“.
- (2) Sie lehnen gegenständliche Gebilde nicht unbedingt ab.
- (3) Sie erwarten einiges von der Assoziativität der Linien, Farbtupfer und Formen.
- (4) Sie relativieren die sichtbare Wirklichkeit.

Bei genauerer Betrachtung kommen noch folgende hinzu:

- (5) Gelegentlich erläutern sie die Besonderheiten der bildenden Kunst in Analogie zur Musik.
- (6) Sie gehen auf den Traum ein.
- (7) Sie halten viel vom Zufall.

Diese Gemeinsamkeiten gehen wahrscheinlich auf das Gefühl einer zivilisatorischen Blockierung zurück, mit dem sich Westeuropa nach dem Ersten Weltkrieg konfrontiert sah. Viele Künstler hatten damals kein Vertrauen mehr in die „Wirklichkeit“. Bereits vor

dem Ersten Weltkrieg war etwa den Expressionisten bewusst geworden, dass sich die westeuropäische Zivilisation festgefahren hatte. Im Bereich der bildenden Kunst wurde der durch den Ersten Weltkrieg bewirkte Zusammenbruch des Wertgefüges — man denke nur an Franz Marc — zum Anlass für die Entstehung einer „abstrakten Malerei“. So scheinen die Gemeinsamkeiten in den Äußerungen Klees und Bretons auf die sie eher zufällig vereinenden Zeitumstände zurückzugehen. Dass es sich anders verhält, möchte ich im Folgenden zeigen.

In 4.3.1. habe ich dargestellt, seit wann Arp und Tzara, Ernst, Aragon und Éluard mit Klee in Kontakt standen. Daraus geht auch hervor, dass Klee zum Zeitpunkt der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei in der Galerie Pierre vielen Surrealisten nicht einfach nur bekannt, sondern als überaus wichtiger Maler gegenwärtig war. So muss auch Breton ihn gekannt haben, zumal ihm durch den Deutschen Ernst, den Schweizer Arp sowie den des Deutschen mächtigen Tzara die neusten Informationen aus dem deutschsprachigen Raum zugänglich gewesen sein dürften. Unter diesen Umständen kommt es nun zu einem im Rahmen dieser Studie zu beachtenden Tatbestand.

In seinem Brief vom 20. Dezember 1923 an Klee erwähnt Ernst die 1921 durch Hausenstein veröffentlichte allererste Klee-Monographie. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das die einzige Publikation, die die Surrealisten nachweislich zu Rate gezogen haben. Ernst schreibt des Weiteren von einigen Pariser Freunden, die sich für Klee interessieren. Es ist vorstellbar, dass in seinem Umkreis, bei Breton und Éluard und wahrscheinlich noch einigen anderen Surrealisten, über Klee anhand der in Hausensteins Buch vorgestellten Bilder gesprochen wurde. Temkin zufolge hatten auch Masson und Miró das Buch gelesen, was von Lanchner bestätigt wird (Lanchner 1987: 88). Breton wusste mit hoher Wahrscheinlichkeit von Hausensteins Monographie und war sicher durch Ernst u.a. über deren ungefähren Inhalt im Bilde. Wenn dem so ist, dann gehen die vielen Gemeinsamkeiten zwischen *Le surréalisme et la peinture* und der „Schöpferischen Konfession“ nicht allein auf einen vagen Zeitgeist zurück. In Hausensteins Monographie gibt es nämlich einen Teil, der auf die „Schöpferische Konfession“ zurückgreift: den Beginn des letzten, 16. Kapitels. Von geringfügigen Auslassungen und Änderungen einmal abgesehen, werden dort deren erste zwei Kapitel nahezu vollständig und andere Stellen teilweise zitiert (Hausenstein 1921: 117-119).

In Bekenntnissen des Malerzeichners sind zwischen andern die Worte zu lesen, die hier folgen: Je reiner die der graphischen Darstellung zugrunde liegenden Formelemente [...] (Hausenstein 1921: 117)

Wie wir gesehen haben, betont Klee im ersten Kapitel der „Schöpferischen Konfession“, dass die Graphik von ihrem Wesen her zur Abstraktion tendiere und dass die realistische Darstellung sichtbarer Dinge gegenüber einer Wertschätzung der Formelemente an Bedeutung verliere. Im zweiten Kapitel konkretisiert er das am Beispiel der „kleinen Reise“. Für den marxistisch ausgerichteten Hausenstein verkörperte Klee einerseits am ausgeprägtesten die nihilistische Leere der Nachkriegszeit (besonders die abstrakten Liniengebilde), andererseits aber auch die Möglichkeit, dass das in den letzten Zügen liegende Europa durch den Osten gerettet werde (vgl. Maeda 1988). Zwar zitiert er durchaus die „Schöpferische Konfession“, aber keineswegs im Einklang mit Klees Intentionen, sondern vielmehr um seiner Ideologie den Rücken zu stärken. Da es sich dabei zudem nur um teilweise Zitate handelte, ist wahrscheinlich nicht von einem direkten Einfluss auf *Le surréalisme et la peinture* auszugehen. Dennoch ist bemerkenswert, dass Hausenstein in seinem Buch Teile der „Schöpferischen Konfession“ zitierte. Denn so sehr wie Ernst Klee verehrte, lässt sich denken, dass er und andere den vollständigen Text im Original gelesen hatten, womit Breton, einmal darauf aufmerksam geworden, durchaus mehr erfahren haben könnte.

4.3.8. Die Ausstellung „La peinture surréaliste“

Um Bretons Auffassung weiter zu verdeutlichen, seien im Folgenden die Künstler, die sich an der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei in der Galerie Pierre (14. - 25. November 1925) beteiligen durften, damit verglichen, wie sie im *Manifeste du surréalisme* und in *Le surréalisme et la peinture* Erwähnung finden. Besagte Ausstellung veranstaltete Breton mit Hilfe des Pariser Galeristen Pierre Loeb, um die grundsätzliche Diskussion zwischen Morise, Naville und ihm selbst darüber, ob es eine surrealistische Malerei gebe, zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen. Bekanntlich war er von der Existenz einer solchen Malerei vollkommen überzeugt. Aus Protest gegen Navilles ebenso voreilige wie kategorische Behauptung, dass schon lange niemand mehr daran glaube, hatte er im Heft 4 von *La révolution surréaliste* die erste jener Abhandlungen veröffentlicht, die dann 1928 zusammengefasst in Buchform unter dem Titel *Le surréalisme et la peinture* erscheinen sollten. Darin brachte er sein Verständnis von Malerei zum Ausdruck, führte namentlich allerdings nur Picasso und Braque an. In den weiteren Folgen seiner Serie stellte er dann viele Maler und deren Werke vor, aber das geschah erst ab 1926. Dem ging die erste Ausstellung surrealistischer Malerei voraus, die Breton mit einer für ihn typischen großen Geste veranstaltete: Vorweg die Werke als Beweis! Folglich deckten sich die Exponate zum großen Teil mit den in der berühmten Fußnote des *Manifeste* und der Zeitschriftenserie besprochenen Malern, wie die folgende

Auflistung zeigt:

(1) in der ersten Ausstellung „La peinture surréaliste“ (1925):

Arp, de Chirico, Ernst, Klee, Masson, Miró, Picasso, Man Ray, Pierre Roy

(2) im *Manifeste du surréalisme* (1924)

Uccello, Seurat, Gustave Moreau, Matisse, Derain, Picasso, Braque, Duchamp, Picabia, de Chirico, Klee, Man Ray, Ernst, Masson

(3) in *Le surréalisme et la peinture* (1925-1928):

Picasso, Braque, Uccello, Matisse und Derain,¹¹⁹ de Chirico,¹²⁰ Picabia, Ernst, Man Ray, Masson, Miró, Tanguy, Arp.

Das heißt, dass

erstens fünf Künstler in allen drei vertreten waren (de Chirico, Picasso, Ernst, Man Ray und Masson);

zweitens sechs Künstler zwar in der Fußnote des *Manifeste* angeführt werden, in der Zeitschriftenserie dann aber nicht mehr oder nur negativ (namentlich: Seurat, Moreau, Matisse, Derain, de Chirico und Klee); und

drittens Pierre Roy als einziger nur in der Ausstellung auftaucht.

Wie gesagt, entstand die erste Folge von *Le surréalisme et la peinture*, in der nur Picasso und Braque erwähnt werden, vor der Ausstellung. Somit zollte Breton jenen, die er in der Zeitschriftenserie positiv besprach, noch 1928 Anerkennung als Praktiker einer surrealistischen Malerei, während all die anderen aus dem einen oder anderen Grund seinem Geschmack nicht mehr entsprachen. Unter diesem Aspekt betrachtet, zeigt die obige Auflistung, dass

viertens Breton im Jahre 1928 neun Künstler als Praktiker der surrealistischen Malerei anerkannte (abgesehen von Uccello, Picasso, Braque, Picabia, Ernst, Man Ray, Masson, Miró, Tanguy und Arp); und

fünftens dass von den an der Ausstellung beteiligten Künstlern nur Pierre Roy und Klee in *Le surréalisme et la peinture* nicht mehr vorkamen. Von Ersterem war im Heft 4 der Zeitschrift *La révolution surréaliste*, in dem Bretons Artikelserie begann, das Werk „Adriana pescatrice“ abgebildet (vgl. Vowinckel 1989: 53-54), aber im Unterschied zu Klee wurde er danach überhaupt nicht mehr von Breton erwähnt.

Bretons Haltung zu Klee war also in hohem Maße unverständlich, was uns später noch beschäftigen wird. Auf jeden Fall gab es, von Klee und Roy abgesehen, eine Konsistenz hinsichtlich der Ausstellung und der Artikelserie. Mit Letzterer propagierte Breton,

¹¹⁹ Die beiden werden als zwei alte, die Erwartungen hintergehende Löwen bezeichnet (Breton 1926: 31).

¹²⁰ Breton ist von ihm enttäuscht (Breton 1926: 32).

ausgehend von seinem Verständnis der Malerei, die Möglichkeit einer surrealistischen.

4.3.9. Der Katalog und die Identifizierung der Exponate

Anhand des Katalogs der Ausstellung, genauer gesagt, basierend auf dem die Titel der Exponate anführenden humorvollen Vorwort von Breton und Desnos sowie auf den Abbildungen, in denen von jedem Künstler, außer Roy, jeweils ein Werk vorgeführt wurde, hat Vowinckel eine detaillierte Identifizierung vorgenommen (Vowinckel 1989: 30-55; 477-490). Ihm zufolge gab es insgesamt 25 Exponate — zwei von Arp, drei von de Chirico, vier von Ernst, drei von Klee, drei von Masson, drei von Miró, drei von Picasso, drei von Man Ray und eines von Roy. Hier soll es vor allem um Klees Arbeiten gehen, deren Identifizierung durch Vowinckel gewisse Probleme aufwirft.

Vowinckel hält sich zunächst einmal an die ins Vorwort eingeflochtenen, kursiv gesetzten französischen Titel, an die jeweils rechts oben erscheinenden kleinen Nummern in Klammern, die auf die Anmerkungen verweisen, sowie an die am Ende des Vorworts in ebendiesen Anmerkungen erscheinenden Künstlernamen. Ausgehend davon macht zwei Arbeiten von Klee aus. Im Vorwort erscheinen diese in folgenden Zusammenhängen:

Très loin un homme⁽³⁾ s'apprête à gravir la montagne entr'ouverte⁽⁴⁾.

[...] *ails changeantes d'oiseaux s'abattant⁽¹³⁾ sur le gazon des clairières.* (op. cit. Vowinckel 1989: 479)

Vowinckel hält „Oiseaux s'abattant“ für „Abstürzender Vogel“ (1919/206) — schließlich ist das Französische eine nahezu wörtliche Übersetzung —, gesteht aber, „La montagne entr'ouverte“ nicht identifizieren zu können. Auch mir ist das bislang nicht gelungen. Probleme stellen sich bei dem dritten Exponat ein, das Vowinckel angibt.¹²¹ Obwohl dessen Abbildung mit „Chambre spirite“ betitelt ist, bestimmt Vowinckel es vom Anblick her als „Zimmerperspektive mit Einwohnern“ (1921/24). Vergleicht man die Katalogabbildung mit der genauen fotografischen Reproduktion dieses Werks, die sich im Nachlass der Familie Klee befindet, so entdeckt man geringfügige Unterschiede. Auf der Suche nach Varianten stößt man auf die „Zeichnung zur Zimmerperspektive mit Einwohnern“ (1921/168) und das Aquarell „das andere Geisterzimmer (neue Fassung“ (1925/109/A9). Vergleicht man die beiden mit der Katalogabbildung, ergibt

¹²¹ Die folgende Passage deckt sich teilweise mit Anm. 22 in 4.2.1.

sich eine vollkommene Übereinstimmung.¹²²

Auch Reinhold Hohl, dessen Aufsatz von 1979 wohl als erster das Verhältnis des Surrealismus zu Klee in seiner Wichtigkeit erkannte, hält das Exponat für „Zimmerperspektive mit Einwohnern“, in der Annahme, dass Breton den konstruktivistischen Titel bewusst fehlerhaft in einen ihm genehmeren, auf Geister und Geisterbeschwörung anspielenden übersetzte (Hohl 1979: 149-150). Aber auch wenn „Chambre spirite“ keine direkte Übersetzung von „das andere Geisterzimmer“ ist, so fällt doch die Änderung nicht groß genug aus, um auf eine absichtliche „Fehlübersetzung“ schließen zu können.

Nun gibt es aber noch einen Versuch der Identifizierung, und zwar von Graetz. Ausgehend davon, dass im Heft 3 von *La révolution surréaliste* vier Arbeiten von Klee abgebildet waren und Marcel Jean in seiner *Geschichte des Surrealismus* (1961) drei davon erwähnt, schlussfolgert sie, ohne sich auf den Katalog zu beziehen, dass die in der Zeitschrift abgebildeten Werke in der Galerie Pierre zu sehen waren (Graetz 1978: 64). Da sie keine Gründe dafür anführt, wirkt ihre Argumentation nicht sehr überzeugend. Damals waren fotografische Reproduktionen bereits üblich; man musste also für den bloßen Abdruck in einer Zeitschrift nicht extra das mit Transport- und Versicherungskosten verbundenen Risiko eingehen, Originale zu verschicken. So bat Aragon in seinem Brief vom 27. November 1924 um *Zeichnungen oder auch nur um unveröffentlichte Photos von Zeichnungen oder Aquarellen* (vgl. 4.1.1.).

Allerdings ist Graetz' Abhandlung noch in einem anderen, nicht unbedingt die erste Ausstellung surrealistischer Malerei betreffenden Zusammenhang beachtenswert, nämlich hinsichtlich ihrer Identifizierung der Exponate der ersten Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail. Im Katalog erschienen die Werktitel auf Französisch, und Nr. 16 hatte den gleichen wie das besagte Exponat in der Galerie Pierre: „Chambre spirite“. Aber zeitlich überlagerten sich die beiden Ausstellungen, wenngleich nur für einen Tag. Graetz bestimmt das in der Galerie Vavin-Raspail ausgestellte Bild „Chambre spirite“ als „das andere Geisterzimmer“ (1925/109). Auch vom deutschen Titel her ergäbe sich also, dass dieses Bild gleichermaßen in der Galerie Pierre gezeigt und, wenn dem so war, sofort nach Ende der Klee-Ausstellung dorthin geschafft wurde. Einer Breton betreffenden Zeittafel zufolge, wurde die erste Ausstellung surrealistischer Malerei am 13. November mittags um 12 Uhr eröffnet (AK 1991: 178). Das müsste dann zunächst einmal ohne „das andere Geisterzimmer“ geschehen sein.

¹²² Ich sehe mich in dieser meiner Identifizierung dadurch bestätigt, dass Stefan Frey im Nachlass der Familie Klee in der Besitzerspalte des betreffenden Bildes Jean Paulhan, der dem Surrealismus verbunden war, vermerkt hat.

Aus den obigen Überlegungen ergibt sich, dass sich von den in der Galerie Pierre gezeigten Werken Klees zwei identifizieren lassen: „Abstürzender Vogel“ (1919/206) und „das andere Geisterzimmer“ (1925/109/A9). Es sei noch angemerkt, dass sich „das andere Geisterzimmer“ zwar, wie an Vowinckels Irrtum erkennbar, kaum von „Zimmerperspektive mit Einwohnern“ unterscheidet, in Letzterem aber das Graphische nicht so unverkennbar die Fläche beherrscht. Man darf wohl annehmen, dass es zwischen surrealistischen Hauptstrategien wie der *écriture automatique* und der „automatischen Zeichnung“ einerseits und der Wahl eines Bildes, das die Autonomie der Linie vergegenwärtigte, andererseits einen Zusammenhang gab.

4.3.10. Bretons Schweigen

Nun sei zusammengefasst, warum Breton nach der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei Klee gegenüber jahrelang ein seltsames Schweigen wahrte.

Der Katalog der 1991 im Centre Georges Pompidou veranstalteten großen Ausstellung „André Breton. La beauté convulsive“ enthält eine detaillierte Zeittafel, in der über den 15. Oktober 1925 Folgendes steht:

Bréton tente d'empêcher son entourage d'aller voir l'exposition des Aquarelles de Paul Klee à la galerie Vavin-Raspail [...]. Les raisons „officielles“ de cette hostilité seraient d'ordre „idéologique“. (AK 1991: 178)

Gleich im Anschluss daran wird aus den *Archives du surréalisme*, genauer gesagt aus dem Protokoll der Komitee-Sitzung vom 19. Oktober zitiert:

Il est décidé [...] de ne pas se rendre à l'exposition de peinture de l'allemand Klee, dont le catalogue est préfacé par Aragon. Cette manifestation n'a pas de sens politique [...]. Il se prépare, dit Breton, une exposition de peinture surréaliste qui ouvrira le 16 novembre. L'art surréaliste est le seul révolutionnaire en France; cette exposition groupe des forces révolutionnaires, infléchit l'art dans ce sens, et contribuera à la destruction de l'art bourgeois et même de l'art au sens accepté jusqu'ici. Le Comité décide qu'il sera organisé une protection de cette exposition. Etant donné son côté mondain, les communistes n'y interviendront pas. L'intention de Breton: préparer pour cette exposition une préface humoristique et absurde, est adoptée. (op. cit. AK 1991: 178 [Bonnet 1988: 49])

Und Gérard Durozoi schreibt in seiner Geschichte der surrealistischen Bewegung: *Breton*

avance des raisons idéologique pour la boycotter. (Durozoi 1997: 124).

Am 15. Oktober 1925, also vor der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei, boykottierte Breton folglich die Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail aus „ideologischen“ Gründen. Um herauszufinden, worum es sich dabei handelte, müssen wir uns zuerst noch einmal vergegenwärtigen, wie es zu der Ausstellung in der Galerie Vavin Raspail kam.¹²³

Im Dezember 1924 eröffnete Max Berger, d.h. der Schweizer Max Eichenberger, zusammen mit Alfred Daber in der rue Vavin 28 (137, B^d Raspail) VI^e eine Galerie. Ihr Anliegen war es, in Paris nicht nur Künstler aus Frankreich, sondern auch aus dem deutschsprachigen Raum auszustellen.¹²⁴ Offenbar dachten sie dabei auch an Klee. Zunächst hatten sie eine Gruppenausstellung von Bauhaus-Künstlern u.ä. geplant, aber da mit Hindenburg ein Mann, den man hinsichtlich des Ersten Weltkriegs als Kriegsverbrecher ersten Ranges bezeichnen muss, zum Reichskanzler gewählt wurde und sich in Deutschland der Nationalismus verschärfte, waren die Pariser Galeristen gezwungen, in Bezug auf eine Ausstellung deutscher Werke Vorsicht walten zu lassen. So änderte man den Plan und wandte sich dem Gedanken einer Klee-Personalausstellung zu. In einem Brief an Klee vom 3. September 1925 erklärte sich Uhde, der noch in Südfrankreich weilte, bereit, den Maler in die Galerie Pierre einzuführen, falls sich die Ausrichtung der Einzelausstellung in der Galerie Vavin-Raspail als schwierig erweisen sollte. Doch damals war man in der Galerie Vavin-Raspail schon bei den allerletzten Vorbereitungen angelangt und hatte sich von den Surrealisten zumindest der Beteiligung Aragons und Éluards versichert. Gleichzeitig organisierten Breton und andere, in der Galerie Pierre die erste Ausstellung surrealistischer Malerei. Die Galerie Vavin-Raspail wollte für ihren Katalog zunächst Texte von Uhde und Breton sowie Hausenstein.¹²⁵ Doch Uhde sah sich gezwungen, auf Druck von Freunden, denen sein offener Umgang mit den Surrealisten nicht behagte, abzusagen.¹²⁶ Schließlich gingen zwei vollkommen verschiedene Texte in den Katalog ein: ein Vorwort von Aragon mit einem Teil von Klees für Zahn verfasstem Motto in französischer Übersetzung und ein Gedicht Éluards. Frey & Kersten (1987) zufolge konnte in einer so heiklen Zeit wie dieser der gebürtige Schweizer und deutsche Staatsbürger Klee in Paris eine Ausstellung veranstalten, weil der Autograph, den Aragon am Ende des Vorworts zitierte, klar und deutlich seinen

¹²³ Die folgende Passage deckt sich teilweise 4.2.4.

¹²⁴ Brief Eichenbergers an Klee vom 27. November 1924 (Nachlass der Familie Klee, Bern).

¹²⁵ Brief Eichenbergers an Klee vom 30. August 1925.

¹²⁶ Brief Uhdes an Klee vom 8. Oktober 1925 (im Nachlass der Familie Klee, Bern).

unpolitischen Standpunkt zum Ausdruck brachte.

Warum hat Breton nicht nur einen Katalogbeitrag abgelehnt, sondern den Surrealisten sogar verboten, die Vernissage zu besuchen? Henri Béhars voluminöse Breton-Biographie gibt darauf zwar keine klare Antwort, aber wenn man die entsprechenden Verweise mit der o.g. Stelle aus dem Ausstellungskatalog von 1991 zusammendenkt, klärt sich das Ganze ein wenig. Breton stand damals der Kommunistischen Partei Frankreichs nahe. Am 5. Oktober 1925 traf sich eine Gruppe von Surrealisten, zu der er, Aragon und Éluard gehörten, mit Bernier und Fourier von der Zeitschrift *Clarté* sowie Lefebvre und Morhange von *Philosophies*. Man einigte sich darauf, die Kommunistische Partei in ihren Grundlinien zu unterstützen und schuf ein „Komitee“. Ebendieses ist im obigen Zitat aus den *Archives du surréalisme* gemeint. Breton sollte es schon bald verlassen, aber zum Zeitpunkt der Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail war es gerade erst gebildet worden. Anscheinend zweifelte er schon kurz nach der Bildung des „Komitees“ an einer Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei, in der Öffentlichkeit nahm er aber zunächst weiterhin einen antinationalistischen und antibürgerlichen Standpunkt ein. Wie man weiß, hatte sich Klee nach dem Ersten Weltkrieg im Rat bildender Künstler für die Bayrische Räterepublik engagiert, aber im Jahre 1925, als die Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail stattfand, war er bereits fünf Jahre als Bauhausmeister tätig und hatte es zu einem anerkannten „deutschen“ Maler gebracht. Aragons Vorwort für den Katalog betonte Klees unpolitischen Gestus, und Klee selbst hielt damals zur Politik tatsächlich einen, zumindest äußerlichen Abstand. Für den politisch hochgradig sensibilisierten Breton muss das so ausgesehen haben, als sei der Maler zum Nationalismus übergelaufen. Selbst voller Zwiespalt gegenüber der Kommunistischen Partei wusste er offenbar nicht, was von Klee letztlich zu halten war, und suchte den Ausweg in einer voreiligen Verurteilung des Malers.

Wie angesichts dieser Umstände zu vermuten steht, war Bretons abrupte Distanzierung nicht rein ästhetisch, sondern in erster Linie politisch begründet. Dafür spricht, dass er Klee nach der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei nicht einmal mehr negativ erwähnte. In *Le surréalisme et la peinture* führte er viele Beispiele surrealistischer Malerei an und attackierte zugleich de Chirico, Matisse, Derain u.a. als Künstler, die mit dem Surrealismus nichts mehr verbinde. Klees Name hingegen taucht überhaupt nicht auf, wahrscheinlich weil Breton nicht imstande war, Klee aus anderen als politischen Gründen Vorwürfe zu machen. Immerhin gab es zwischen den beiden, wie sich gezeigt hat, hinsichtlich ihres künstlerischen Schaffens viele Gemeinsamkeiten. Wäre Bretons Kunstverständnis nicht von seiner politischen Haltung beeinträchtigt

gewesen, dann hätte er Klee sicherlich ganz anders eingeschätzt.

4.3.11. Die Rezensionen

Zum Schluss seien noch die wenigen Rezensionen betrachtet, die sich mit der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei auseinandersetzen, zuerst die französischen.

In einem Artikel namens „La vie artistique international“ in der Nummer 3/1925 der Zeitschrift *Les Arts Plastiques* finden sich die Zeilen:

A la Galerie Pierre, on verra à partir du 13 novembre une Exposition des Peintres Surréalistes. Ce sont: Max Ernst, Hans Harp [sic!], Paul Klee, André Masson, Joán Miró, Papazoff, Picasso, Pierre Roy. Cette exposition, la première en date, groupant des peintres „surréalistes“, est organisée par M André Breton.

Dieser Artikel muss vor der besagten Ausstellung geschrieben worden sein, denn er besteht aus Ankündigungen. Außerdem sollte es zu Veränderungen bei den beteiligten Künstlern kommen. Papazoff wird genannt, stellte jedoch nicht mit aus. Dafür bleiben de Chirico und Man Ray unerwähnt.

Besprechungen, die nach der Ausstellungseröffnung entstanden, finden sich kaum. Es scheint nur die beiden kurzen Äußerungen von Charensol und Maurice Raynal zu geben, die im Katalog der Ausstellung *L'aventure de P. Loeb et galerie Pierre* (1979c) abgedruckt sind:

Pierre, qui expose en ce moment dans sa galerie, la „Peinture Surréaliste“, me disait l'autre jour: — Il n'y a plus de critique d'avant-garde!

Veut-il dire que la peinture de Masson ou de Miro est plus d' „avant-garde“, que les tableaux cubistes d'un Picasso ou d'un Braque, œuvres que nous avons défendues, et que nous continuons à aimer?

Charensol (AK 1979c)

En tout cas, il reste que la peinture surréaliste ne peut aller fort loin parce que conçue en dehors de toutes préoccupations de style, de composition, d'architecture et de plastique. Aimables bibelots, modes d'un jour, entachées déjà d'un insupportable jargon intellectuel et graphique, les peintures surréalistes font songer aux cuirs et aux cuivres repoussés, à la photominiature, au bois découpé, à la guipure et en général à tous les travaux d'amateurs et de demoiselles.

Maurice Raynal (AK 1979c)

In Deutschland lässt sich eigentlich nur eine Besprechung ausfindig machen, und die offenbart eine beträchtliche Skepsis gegenüber dem Surrealismus: Adolphe Baslers „Pariser Chronik“ im *Cicerone* 18/1926. Bereits im Vorjahr hatte er geschrieben:

Aber ich sehe mich außerstande, den „Surréalisme“ zu definieren, den L'hote [sic!] den französischen Expressionismus nennt. Ich stehe dieser neuen Richtung durchaus nicht feindlich gegenüber, wie ich überhaupt keiner Richtung feindlich gesonnen bin; jeder Geisteszustand ist von dem Augenblick an gut, wo er den Beweis seiner Daseinsberechtigung erbracht hat. Was ist nun der Überrealismus? Beaudelaire hat den Übernaturalismus gedeutet, aber den Überrealismus? Eine Gruppe junger Literaten, die sich Überrealisten nennen, geben eine Zeitschrift heraus, in der jeder Träume erzählt. Träumen ist eine sehr schöne Sache. Dichterträume geben dem Leben einen tieferen Sinn. Es ist gewiß sehr reizvoll, dem Unterbewußtsein des Menschen Schönheitselemente zu entlocken, die sicher viel seltener sind als die der Vernunft entlehnten. Aber hier ist alles krankhaft. Wir erinnern uns der vielen bekannten Beispiele psychischer Malerei. Das stammt von Freud. Man sollte den Psychiatern die Sorge überlassen, die anormalen Seelenzustände der Künstler, die sie immer für nicht internierte Irre halten, zu studieren und nicht ästhetische Elemente in den Verordnungen der Irrenärzte suchen. Wenn ich auch der neuen überrealistischen Richtung sehr skeptisch gegenüberstehe, gehe ich doch nicht so weit, das Talent von André Masson zu bestreiten, dessen Phantasmagorien, trotz ihrer Krankhaftigkeit, vernünftige Formen aufweisen. (Basler 1925: 903)

Er erweist Masson Respekt, hält aber die surrealistische Gewichtung des Traums und das Streben nach einer Befreiung des Unterbewusstseins von der Vernunft für krankhaft. In seiner „Pariser Chronik“ von 1926 bespricht er die Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail und kommt im Zusammenhang damit folgendermaßen auf die erste Ausstellung surrealistischer Malerei in der Galerie Pierre zu sprechen:

Die Surrealisten, die ich schon in meiner vorhergehenden Chronik erwähnt hatte, haben in der Galerie Pierre mit ihrer Ausstellung viel Lärm geschlagen. Sie haben Klee, Masson und Miro adoptiert und versuchen jetzt mit ihrer nihilistisch-psychischen Ästhetik den Angriff der Kubisten und ihrer Nachtreter in der Kunst noch weiter vorzutragen. Wahrhaftig – viel Lärm um nichts! Dieses ganze Aufgebot an Metaphysik, Psychoanalyse, Psychismus dient nur dazu, um das allereinfachste zu erklären: die ehrgeizigen Absichten einiger mit Phantasie und Erfindungswitz begabter Dekorateure. (Basler 1926: 62)

Kurz darauf fährt er fort:

Diese Ausstellung der Surrealisten geschah mit Hinzuziehung von Picasso, den die jungen Leute dieser Gruppe als den Vorgänger einer Ästhetik betrachten, die sich revolutionär gibt und im Grunde doch nur qualvoll erstandener Witz dieser Jünglinge ist, die ein künstliches Paradies in Rimbaud und Lautreamont entdeckt zu haben glauben, jenen Dichtern, welche schon die Symbolisten vor ca. 30 Jahren für sich in Anspruch nahmen, um sie als Vorläufer einer Neoromantik zu preisen, die für immer erloschen, doch von Zeit zu Zeit aufflackert, um den Bourgeois und sein blasiertes Söhnchen, das nach Mysterien verlangt, von neuem zu erwärmen. Der Bourgeois vor 30 Jahren verabscheute Mallarmé, besudelte Cézanne durch Stillschweigen oder Verachtung. Heute bewundert er die „reine Dichtung“, die ihm Paul Valéry verzapft, der unklare Schüler Mallarmés, oder er gerät in Ekstase vor den gemalten Mysterien, die ihm Picasso liefert. Sollte ich da nicht erwähnen, was mir ein Spitzenhändler in der Ausstellung der Surrealisten sagte: „Ich mache mir nichts aus Malerei, aber die Surrealisten gefallen mir und ich bewundere Picasso.“ — „Weil ich ihn nicht verstehe,“ ergänzte der Spitzenhändler auf meine erstaunte Frage. Dabei fällt mir ein Ausspruch Derains über Picasso ein: „Picasso a toujours inventé les moyens pour ne pas faire de la peinture.“ Und ich möchte diese witzige Auslegung der offiziellen Definition meines Freundes Maurice Raynal entgegenhalten: „Picasso und die Kubisten, wie Braque und Gris, haben nie Malerei getrieben — aber sie haben sich der Malerei als Mittel bedient, um Wertvolles zu gestalten. Ihre Kunst ist eine dekadente — und sie wirkt eben durch diesen Reiz der Dekadente [sic!].“ (Basler 1926: 62)

Demgegenüber erfährt die Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail eine außergewöhnliche Wertschätzung: *Klees Kunst ist durchaus erhaben und von suggestivem Reiz* (Basler 1926: 61). Für Basler, aber auch die kunstkritische Politik des *Cicerone* waren Klee und der Surrealismus zwei völlig verschiedene Angelegenheiten.

Bereits in 4.2. bin ich auf Basler eingegangen, um zu verdeutlichen, wie sich die Klee-Rezeption in Deutschland nach den besagten Ausstellungen von 1925 entwickelte. Anders als der dem Surrealismus gegenüber negativ eingestellte *Cicerone* sollte das *Kunstblatt* ihn schon bald schätzen und derart mit Klees Kunst verknüpfen, dass sich die Formel vom Surrealisten Klee in der deutschen Kunstkritik verbreitete. Dabei spielte sicher auch die Frankreich-Neigung des Chefredakteurs Paul Westheim eine Rolle, aber mehr noch der politische Hintergrund. Denn unter den Bedingungen der Weimarer Republik mit ihrem Krisenbewusstsein verfolgte die deutsche Kunstkritik mit großem

Interesse, wie sich die führenden Köpfe des in Frankreich schnell zu Anerkennung kommenden Surrealismus für Klee einsetzten, und nutzten dies, um der kulturellen Überlegenheit Frankreichs etwas entgegenzusetzen: den „deutschen Maler“ Klee als Pionier des Surrealismus.

5. Paul Klee als *surréaliste*

5.1. Carl Einstein und Paul Klee

Dieses Kapitels verfolgt den Wandel des deutschen Klee-Bildes in seinem Zusammenhang mit der surrealistischen Bewegung. Es beginnt mit der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei, die im November 1925 in der Pariser Galerie Pierre stattfand, und schließt mit den Publikationen von Carl Einstein und Hans Hildebrandt aus dem Jahre 1931.

5.1.1. Zur Vorstellung des *surréalisme* in Deutschland

Der Pariser Surrealismus wurde bei der deutschen Kunstkritik recht schnell bekannt. Im Heft 4 der Zeitschrift *Das Kunstblatt* von 1925 veröffentlichte Ernst Joseph einen Artikel mit dem Titel „Surréalisme“. Vermutlich wegen des verhältnismäßig frühen Zeitpunkts erwähnte er nicht nur die durch Breton vertretene Bewegung, sondern auch die von Ivan Goll angeführte, die schon bald verschwinden sollte. Zuerst ging er auf Letzteren und dessen *Théâtre surréaliste* sowie die Zeitschrift *Surréalisme* ein, und stellte fest, dass diese Bewegung zwar mit Apollinaire begonnen, von ihren Ideen her aber der herkömmlichen Kunst nichts Neues hinzugefügt habe. An Mitgliedern erwähnte er neben Goll Marcel Arland, P. Albert Birot, René Crevel, Joseph Deltail, Robert Delaunay, Paul Dermée und Pierre Reverdy. Danach äußerte sich Joseph über Bretons Surrealismus. Zusammen mit diesem nannte er Pierre Naville, Benjamin Peret, Jacques-André Boiffart, Giorgio de Chirico, Max Morise, Louis Aragon und Pablo Picasso. Joseph berücksichtigte ebenfalls die Zeitschrift *La révolution surréaliste*, von der damals bereits zwei Hefte vorlagen, und besprach anhand von Zitaten das berühmte Vorwort in deren erstem Heft sowie Bretons *Manifeste du surréalisme*. Auch diesem Surrealismus gegenüber gab er sich skeptisch, erwähnte allerdings dessen Beziehung zu Freuds Psychoanalyse, zum Unbewussten und zum Traum.

Man wird den Eindruck nicht los, daß an dieser Bewegung viel Mystifikation, künstliche Exaltation, romanteske Spielerei beteiligt ist. (Joseph 1925: 123)

Wenngleich Josephs Artikel nicht so harsch ausfiel wie Adolphe Baslers kritische Besprechung der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei im *Cicerone*, so belegt doch auch er, dass man in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt der surrealistischen Bewegung kein Wohlwollen entgegenbrachte. Das *Kunstblatt* sollte in der Folge allmählich ein größeres Verständnis zeigen, dabei allerdings fortführen, was sich bei

Joseph bereits abzeichnet, nämlich dem Surrealismus eine Ähnlichkeit mit dem deutschen Expressionismus zuzuschreiben. In Bezug auf de Ridder, ein Mitglied der belgischen Gruppe *Sélection*, heißt es:

Wenn de Ridder auf die Ähnlichkeit zwischen Überrealismus und deutschen Expressionismus hinwies, hat er nicht unrecht. (Joseph 1925: 123)

Diese Annahme einer Ähnlichkeit sollte von nun an in verschiedenen Varianten den kunstkritischen Umgang mit Klee und dem Surrealismus begleiten.

Auf französischer Seite erschien ein gleichnamiger Artikel in den einflussreichen *Cahiers d'art* (8/1926), einer dem *Kunstblatt* vergleichbaren Zeitschrift, die sich für die Vorstellung Klees einsetzte. Sein Verfasser Robert Desnos befasste sich darin, vielleicht weil es sich um eine Fachzeitschrift handelte, hauptsächlich mit den Möglichkeiten einer surrealistischen Malerei. Stilistisch lehnte er sich an das Vorwort an, das er mit Breton für den Katalog der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei, die im Vorjahr in der Galerie Pierre veranstaltet worden war, verfasst hatte. Erwähnt werden Picabia, Picasso, Duchamp, de Chirico, Masson, Miró, Ernst, Man Ray, Malkine, Tanguy, Klee und Arp. Bereits in der ersten Ausstellung surrealistischer Kunst waren Arp, de Chirico, Ernst, Klee, Masson, Miró, Picasso und Man Ray vertreten gewesen. Nur Pierre Roy fehlt in Desnos' Artikel, dafür tauchen Picabia, Duchamp, Malkine und Tanguy zusätzlich bei ihm auf. Bedenkt man, dass Picabia und Tanguy außerdem in der Artikelserie zu Surrealismus und Malerei, die Breton zwischen 1925 und 1928 in *La révolution surréaliste* veröffentlichte, vorkamen,¹²⁷ so zeigt sich Desnos' Artikel als stark von Breton beeinflusst, ja, wirkt geradezu wie eine Zusammenfassung von *Le surréalisme et la peinture*. Desnos verdeutlichte seinen Standpunkt zunächst einmal folgendermaßen:

Le procès de la peinture dite naturaliste et qui trouve sa fin dans le reproduction exacte d'un paysage permanent n'est plus à faire. Depuis longtemps les peintres qui valent d'être considérés ont tourné leur regard fatigué vers les pays des rêves. Ce sont des rêves que les peintures primitives, ce sont encore des rêves que les peintures romantiques que nous pouvons aimer. C'est encore la recherche du rêve qui conduit dans la seconde moitié du XIXe siècle tel paysagiste, tel peintre de nature morte, brusquement déçu par son labeur d'artisan à tenter de créer une atmosphère nouvelle. (Desnos 1926: 210)

¹²⁷ *La révolution surréaliste*, H. 4, 15. Juli 1925, S. 26-30; H. 6, 1. März 1926, S. 30-32; H. 7, 15. Juni 1926, S. 3-6; H. 9-10, 1. Oktober 1927, S. 36-43.

Die realistische Kunst, die bloß die wahrnehmbare Realität wiedergebe, verurteilte Desnos als anachronistisch; es sei Zeit für eine neue, die wie die primitive Kunst oder die der Romantik ihr Augenmerk auf die Welt des Traumes richte. Bekanntlich wurden Adjektive wie „primitiv“ und „romantisch“ auch von Breton für Bilder verwendet, die er als surrealistisch ansah. Zumindest in dieser Hinsicht unterschieden sich die beiden nicht voneinander.

Nun ging aber Desnos' Text — anders als Bretons *Le surréalisme et la peinture* — auch auf Klee ein. Wie ich an anderer Stelle gezeigt habe (Miyashita 1999b), hüllte sich Breton Klee gegenüber weniger aus künstlerischen als aus politischen Gründen in Schweigen. Es ist daher bemerkenswert, dass Desnos, der offenbar eine ähnliche Kunstauffassung hatte, Klee in seinem Text erwähnte.

Klée a vécu dans la planète Mars. Il vit depuis lors dans le souvenir de ce monde étrange. Comment a-t-il fait ce voyage, comment est-il revenu. Nous n'en savons rien. les uns disent qu'il est capable d'apprendre la peinture aux aveugles et d'autres que lui-même est un martien. (Desnos 1926: 213)

Es handelt sich nur um einige wenige Zeilen, die zudem durch Desnos' surrealistisch-poetische Ausdrucksweise als Klee-Kritik eigentlich unzureichend bleiben, doch durch die Kennzeichnung des Malers als außerirdisch schimmert auch eine gewisse Ratlosigkeit im Angesicht von dessen Bildern. Genau diese Ratlosigkeit unterlag den Äußerungen vieler damaliger Kunstkritiker, die Klee als Surrealisten verstanden.

Im Anschluss an die Besprechung der einzelnen Künstler legte Desnos seine Ansicht zu den Möglichkeiten einer surrealistischen Malerei dar: Es sei an sich schon problematisch, Surrealismus und Malerei zusammenzuführen; umso schwieriger sei eine Antwort darauf, ob eine surrealistische Malerei existiere. Immerhin ließe sich in der Linienkunst einiger zeitgenössischer Maler Surrealistisches, was man bis dahin nur den Zeichnungen von Schizophrenen zugestanden hatte, erkennen. Wie bei der *écriture automatique* brächten diese Maler ihre Bilder im Gefolge der Autonomie der Hand, die so schnelle Bewegungen vollführe, als stünde sie nicht unter der Herrschaft der Vernunft, zustande. Wohl an Ernst denkend meinte Desnos, dass es sich auch getrost als surrealistisch bezeichnen lasse, wenn durch Risse in den Wolken und Wänden erlangte neue Visionen auf der Leinwand festgehalten werden.¹²⁸

¹²⁸ Man denke an Ernsts Entdeckung der *frottage* angesichts des Parketts einer einfachen Gaststätte in der Bretagne. Schon als Kind hatte ihn der Anblick künstlicher Mahagoni-Täfelungen zu Halluzinationen angeregt. An ähnliche Kindheitserlebnisse erinnert sich Klee, z.B. daran, wie er auf einer marmornen

Dass Desnos Surrealistisches im Graphischen entdeckte, verstand sich damals für die Künstler im Umkreis von Breton von selbst, sahen sie doch das Wesen des Surrealismus in der *écriture automatique*. Denn deren Methode, die drin bestand, sich mit zunehmendem Tempo von den Fesseln der Vernunft zu lösen, fand ihre Entsprechung in den Bewegungen der Linie. Masson schuf zu jener Zeit bereits sogenannte „automatische Zeichnungen“.¹²⁹ Von daher ist nachvollziehbar, dass man das Surrealistische in Klees Werken besonders in dessen Linien entdeckte.¹³⁰ Der deutlichste Beweis dafür ist, welches Bild Klees man Desnos' Text zur Seite stellte: „Karge Worte des Sparsamen“ (1924/249; Abb. 46). Dieses erschien auch im Heft 3 der Zeitschrift *La révolution surréaliste*. Es zeigt eine nur mit Linien umrissene menschliche Figur, die von Buchstaben, unter denen man teilweise die Titelwörter erkennen kann, umgeben ist, was klar den Eindruck frei beweglicher Linien erweckt. Unter der Voraussetzung, dass sich „Buchstaben“ und „Linien“ ähneln, wird gleichzeitig das Bildnerische des Buchstabens als signifikatloser Signifikant vergegenwärtigt. Danach suchten auch Breton und die Surrealisten in ihrem Bestreben, sich von den Fesseln der Bedeutung zu befreien. Klee zielte jedoch gleichermaßen auf eine Gestaltung, die man als Grenzüberschreitung des Signifikanten hin zum Signifikat bezeichnen muss. Die im Titel genannten „kargen Worte des Sparsamen“ tilgen witzigerweise im Bild einen Buchstaben nach dem anderen. Durch dieses Verfahren wird das Verhältnis von „Buchstaben“ und „Linie=Bild“ immer mehrdeutiger. Mit seiner freien Formbildung, seinem Nebeneinander von „Buchstaben=Text“ und Linien sowie seinem Humor dürfte dieses Bild ganz nach dem Geschmack der Surrealisten gewesen sein.

Aber mehr noch als solche werkanalytischen Erwägungen ist für diese Studie von Belang, dass Klees Bild Desnos' Text begleitete und gleich an dessen Anfang erschien (Abb. 140). Wie schon erwähnt, hatten die *Cahiers d'art* damals bereits eine gefestigte Position als Fachzeitschrift und besaßen eine breite Leserschaft. Die Tatsache, dass Klees Bild auf der Titelseite, auf der in Großbuchstaben das Wort „SURREALISME“ prangte, erschien, ist für die Rezeptionsgeschichte dieses Malers bedeutsam. Bei den Lesern, die den Titel und das Bild nebeneinander stehen sahen, musste sich geradezu die Idee von Klee als surrealistischem Maler festsetzen. Und diese Idee zog weite Kreise, denn die

Tischplatte im Restaurant seines Großonkels ein groteskes Gesicht sah. Wahrscheinlich spielte Leonardo in diese „Erinnerung“ hinein, der dazu aufgerufen hatte, den Fleck an der Wand, die Asche im Kamin, die Wolken usw. genau zu betrachten. Vgl. Ernst 1936; Tagebuch-Eintrag #27 (Klee 1988: 19), zu auf Steinen erscheinenden Bildern und zur Frage der Imagination Baltrušaitis 1983 sowie dazu, wie Breton Ernsts Erfahrungen verstand, (auf Japanisch) Takeuchi (2000).

¹²⁹ Siehe z.B. die Abbildungen in *La révolution surréaliste*, H. 3, 15. April 1925, S. 23-24.

¹³⁰ Vgl. Miyashita (1998a, 1999b).

Cahiers d'art waren nicht nur in Paris, sondern auch in Deutschland bei Kritikern, Galeristen und all jenen, die die Vorgänge in Paris verfolgten, bekannt. Von da an räumte diese Zeitschrift Klee unter den deutschsprachigen Malern einen außergewöhnlich privilegierten Platz ein. Wie sich im Weiteren zeigen wird, war sie die stärkste Triebkraft bei der Herausbildung der Vorstellung von Klee als Surrealist in Paris.

Aber nicht nur die *Cahiers d'art* räumten Klee eine privilegierte Stellung ein. Auch in Deutschland gab es eine vergleichbare Zeitschrift, das bereits erwähnte *Kunstblatt*. Am Anfang stand es dem Surrealismus eher skeptisch gegenüber, doch schon bald nahm es eine positive Haltung ein und machte die Bewegung im deutschsprachigen Raum, angefangen mit Max Ernst, bekannt.¹³¹ Es sei hier vorweggenommen, dass das *Kunstblatt* in ähnlicher Weise wie Desnos' Artikel an der Formierung des o.g. Klee-Verständnisses beteiligt war. Im Heft 4 von 1928, in welchem Hans Heilmairers Aufsatz „Surrealismus“ erschien, nahm Klees Bild „Die Grenze des Verstandes“ (1927) zwei Drittel der Titelseite ein (Abb. 141). Zusammen mit Desnos' Artikel in den *Cahiers d'art* wurde somit auf die einfachste und wirkungsvollste, wenngleich mit einigen Einschränkungen verbundene Weise dem Betrachter ein bestimmtes Klee-Verständnis nahegelegt.

Des weiteren ist von Bedeutung, dass beide Zeitschriften den Surrealismus in eine Beziehung zum deutschen Expressionismus sowie zur Romantik setzten. Als Maler aus dem deutschsprachigen Raum sah man in Klee damals häufig einen Expressionisten. Es war ebenfalls üblich, seine Werke in einen Zusammenhang mit der Tradition der deutschen Romantik zu bringen. Wie sich im Folgenden zeigen wird, sollte sich nach der ersten Klee-Ausstellung in der Pariser Galerie Vavin-Raspail 1925 das kunsthistorische Schema „deutsche Romantik → deutscher Expressionismus → Klee → Surrealismus“ sowohl in Paris als auch im deutschsprachigen Raum allmählich herausbilden. Die ersten Ansätze dafür waren bereits mit den beiden hier erörterten Artikeln gegeben.

5.1.2. Carl Einstein: *Die Kunst des 20. Jahrhunderts* (1926) (Abb. 142)

Um systematisch eine bestimmte Seite der Klee-Rezeption zu verdeutlichen, soll es in den nächsten Abschnitten um Carl Einsteins Klee-Texte, die 1926 und 1931 herauskamen, gehen. Beide erschienen in der *Propyläen Kunstgeschichte*, in dem von Einstein verfassten Band *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*. Die Unterschiede im

¹³¹ Ernst wurde bereits in Seehaus (1918) erwähnt und war mit seinen Werken bis zur Einstellung der Zeitschrift im Jahre 1933 immer wieder dort präsent. Siehe insbesondere Roh (1927), der die Kunst Ernsts von einer positiven Warte aus bespricht.

Veröffentlichungsjahr gehen auf die Auflagen zurück: die erste von 1926 und die dritte von 1931. Das Klee-Kapitel in der zweiten Auflage von 1928 unterscheidet sich kaum von demjenigen in der ersten und wird deshalb hier nicht behandelt. Es ist weithin bekannt, dass sich Einstein nach der ersten Auflage sehr rasch der surrealistischen Bewegung näherte, was eine maßgebliche Veränderung in seinem Klee-Bild nach sich zog. Der Lektüre der beiden Texte lässt sich also entnehmen, welchen Einfluss die Entwicklung des Pariser Surrealismus auf das Klee-Verständnis in Deutschland ausübte. Es muss betont werden, dass die *Propyläen Kunstgeschichte* damals zu den Standardwerken der deutschen Kunstgeschichte gehörte; allein schon die Autorität dieser Reihe erhob die Charakterisierung eines Malers darin zur vorherrschenden Sichtweise.

Betrachten wir nun den Text selbst, zunächst die Version von 1926 (Einstein 1926: 140-143, 431-438). Einsteins Artikel ist von Anfang an unmissverständlich. Seiner Meinung nach läuft die sich ungegenständlich gebende Malerei eines Kandinsky und Marc, die er vor Klee erörtert, Gefahr, ins „lyrische Ornament“ abzugleiten, sich zu engstirnigem Subjektivismus und mechanischen Operationen verführen zu lassen. Klee hingegen sei anders:

Klee ging anderen Weg; er blieb beim Motiv und setzt an die Stelle gebotener Gegenstände erfundene Inhalte, die aus einem Ineinanderwachsen von Erinnerungsbild und Halluzinationen erwachsen; Klee isoliert nicht die visionären Elemente, er baut sie dem Geschauten ein, benutzt ihre Gegensätzlichkeit und Verwandtschaft, so daß einander fremde Bezirke sich reiben, grotesker Humor still auf kleinen Blättern in Gegensätzen lacht. (Einstein 1926: 140)

Klee bleibt auf Seiten des Gegenstands, aber eines, der durch Erinnerungen und Halluzinationen bestimmt ist. Diese visionären Elemente stelle Klee neben die realen Gegenstände oder vermenge sie so, dass sie einander einmal entgegenstehen, ein andermal zugeneigt sind. Und das aus dem Nebeneinander fremder Elemente entstehende „Quietschen“ bringe einen grotesken Humor hervor. Diesbezüglich sieht Einstein in Klees Werken eine dem surrealistischen *dépaysement* vergleichbare Methode.

Auch andere Stellen im Text erinnern an den Surrealismus. Bei der Bewertung von Klees Werken benutzt Einstein oft Ausdrücke wie „Humor“, „Märchen“ und „Traum“:

Klees Humor liegt vor allem im Optischen, dem grotesken Gegensatz von primitiver Zeichnung und raffiniert gespielter Farbe, in Proportion und Blickstellung. Im Grunde leben die Märchen nur von behauptetem Traum, da ihre Wahrheit in der „Lüge“, im

Verzicht auf andere, übliche Wahrheit liegt. Zum Begreifen dieser sichtbaren Gesichte wird der Beschauer durch deren Formverwandtschaft mit den Gegenständen der Tagwelt geleitet. (Einstein 1926: 141)

Das Zusammenspiel der Elemente, das im Unterschied zum surrealistischen *dépayement* die Entstehung von Humor bewirkt, zeigt sich beispielsweise am eigenartigen Nebeneinander von „primitiven“ Linien, die aus Kinderbildern zu stammen scheinen, und raffinierten Farben. Auf jeden Fall ist die Betonung des „Traumes“ wichtig, denn dieser bildet den Kern von Einsteins Klee-Verständnis.

Hier rührt man Eigentümliches, eine Energie des Helltraums, die vieler romantischer Kunst Grundkraft ist. (ebd.)

Der Traum als Vorausschau lässt auch an die Kunst der Romantik denken, als deren Nachkomme der Surrealismus ja gesehen wurde.

Bewußtbarmachung der Träume. Denn dies ist wohl Motiv Kleescher Kunst: Erweitern der Gestaltwelt aus Bezirken, die üblichem Sinn verborgen bleiben, deren angebliche Nutzlosigkeit der Geschäftige kaum beachtet. (Einstein 1926: 141-142)

Einstein zufolge führt Klee eine neue Wirklichkeit herbei: *Klee geht auf Entdeckung neuer Realität. (Einstein 1926: 142)*. Diese aber sei nichts Anderes als die Welt des Traums: *Klee spielt die Realität des optisch bewußt gewordenen Traums gegen die des üblichen Handelns aus. (ebd.)* Für Einstein sind „Traum“ und „Mythologie“ dasselbe:

Da wir kaum noch objektive symbolische Bezirke besitzen, schafft er etwas wie private Mythologie, wobei die abtrennende, wirklichkeitsferne Kraft neuer Anschauung klug genutzt wird. [...] Rettung spielender Mythe ist Motiv Kleescher Dichtung – wobei nicht übersehen werden darf, daß solch private Mythologie formalen Zwang zu ihrer Anerkennung enthält; doch die Rache der Natur liegt in der Dünne jeder Subjektivität, deren Bejahung fast von der Laune des Betrachters abhängt. (Einstein 1926: 142)

Wie aus den folgenden Zitaten ersichtlich, fand Klee keineswegs Einsteins uneingeschränkte Anerkennung. Auch bei ihm beanstandet der Kunstkritiker einen Überschuss an „Subjektivität“. Aber gleichzeitig hegte er große Erwartungen:

Dem grotesken Ineinander von Natur und Traum entspricht ein Zusammen von Kindhaftigkeit und Virtuosität des Mittels. Ein besonderer Fall des Romantischen, in dem sich primitive Haltung geradezu aus empfindsamer Kompliziertheit bildet. (Einstein 1926: 143)

Das groteske Ineinander von Traum und Natur — mit Einsteins Worten, das Romantische — sei charakteristisch für Klees Bilder. Konfrontiert man diese Einschätzung versuchsweise mit Max Ernsts oder André Bretons Werken aus der surrealistischen Phase, so wirkt sie nicht befremdlich. 1926, als Einsteins Kapitel entstand, war die surrealistische Bewegung in Paris schon voll im Gange und auch im deutschsprachigen Raum nicht mehr unbekannt. Es ist also durchaus denkbar, dass Einstein surrealistische Ideen oder gar eine entsprechende Ästhetik in seine Erörterung Klees hat einfließen lassen. Aber Wörter wie „Traum“, „Märchen“ und „Romantik“ finden sich auch bei anderen Kritikern, die sich zu Klee äußerten, selbst wenn sie nicht unbedingt mit dem Surrealismus in Verbindung standen. Darauf soll später eingegangen werden, doch um das Fazit bereits vorwegzunehmen, sei festgestellt, dass in Einsteins Artikel die damalige deutsche Klee-Kritik mit der Klee-Begeisterung des Pariser Surrealismus zusammentraf.

5.1.3. Carl Einstein: *Die Kunst des 20. Jahrhunderts* (1931) (Abb. 143)

Nun zu dem Kapitel von 1931.¹³² Einige Jahre vor seiner Entstehung, genauer gesagt, im Jahre 1928, war Einstein nach Paris gezogen, wo gerade der Surrealismus seine Blütezeit erlebte.

Einsteins zweiter Text unterscheidet sich beträchtlich von der 1926er Fassung, zunächst einmal im Umfang: Er ist mehr als doppelt so lang, obwohl die Ausführungen zu Klees Biographie, die sich ehemals im hinteren Teil befanden, verschwunden sind. Dass Einstein für seine Erörterung Klee nun über hundert Seiten braucht, liegt allerdings nicht an Werkanalysen. Vor allem seine eigene Kunstauffassung beansprucht nun Raum. Die kritische Betrachtung der Werke Kandinskys und Marcs, mit der der alte Text begann, hat sich nicht verändert, wohl aber der Grund für die Kritik: *Kandinsky gelangte nicht zur Gestaltbildung und somit zur Verwandlung oder Neubildung der Realität.* (Einstein 1996: 259). Im alten Text griff Einstein vor allem Kandinskys engen Subjektivismus an, im neuen taucht der Begriff gar nicht mehr auf, denn nun besteht die Kritik darin, dass es Kandinsky weder gelungen sei, die Realität zu verwandeln noch sie neuzubilden — im Unterschied zu Klee. Doch bevor Einstein explizit auf diesen zu sprechen kommt, breitet

¹³² Einstein (1996: 259-269, 667-687). Hier wie im Folgenden wird nach Einstein (1996) zitiert.

er seine eigene Kunstauffassung aus.

Der Mensch verändert sehr selten sich selber und seine Umwelt; gemessen an der bewahrten Erbschaft erscheint das Neue wie schmaler Schimmer. (Einstein 1996: ebd.)

Die Kunst der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe sich dermaßen darauf konzentriert, die sichtbare Welt möglichst geschickt nachzuahmen, dass sie dabei die hinter dieser Realität liegende metaphysische Welt (die Mythen) völlig ausgelöscht habe. Seit dem Eintritt ins 20. Jahrhundert sei die Kunst darauf gekommen, zum Beispiel in die „Raum“-Darstellung eine neue Dimension einzuführen, die sich von der Nachahmung der Wirklichkeit unterscheide. Einstein denkt hier wahrscheinlich an den Kubismus. Als nächstes habe sich die Kunst mit der „Realität“ als solcher auseinandergesetzt. Hier hat das „Unbewusste“ seinen Auftritt. Offensichtlich bezieht sich Einstein auf Freud. Die Kunst entdecke nun, dass der Zugang zu den einst lebendigen Mythen verschütt gegangen ist. Im Unbewussten habe die „Erinnerung“ allerdings automatisch weiter von den alten Mythen erzählt.

Durch diese seelisch und geschichtlich gegensätzlich gearteten Ablagerungen wird jeder Versuch zu neuer Gegenstand- oder Mythenbildung charakterisiert. Einerseits wird sich also eine Diskrepanz mit der Umwelt zeigen, andererseits eine seltsame Übereinstimmung mit alten Zustände und Strukturen, d.h. die neue Gegenstands-bildung wird häufig von Archaismen durchsetzt sein. (Einstein 1996: 260)

Für Kinder sei die „neuen Gegenstandsbildung“ eine ganz natürliche Sache. Dass sie schamlos lügen, interpretiert Einstein als „Fähigkeit zur Mythenbildung“. Mit dem Erwachsenwerden gerate diese in Vergessenheit, außer bei Schizophrenen, in deren Zeichnungen die kindliche Fähigkeit zur Mythenbildung weiterwirke. Doch sie seien aufgrund ihrer Fixierungen letztlich nicht zu überzeugenden Lösungen in der Lage.

Allerdings scheint bei den Schizophrenen die Masse der infantilen Archaismen Neubildungen meistens zu verhindern, während beim Künstler der Hauptakzent in diesen ruht. (Einstein 1996: 261)

Ausgehend von dieser Kunstauffassung befasst sich Einstein mit Klee:

Klee gab der deutschen Kunst eine wichtige Wendung. Endlich löste man sich aus der

negative Phase der Objektzerstörung. (Einstein 1996: 261)

Unverkennbar bezieht er sich auf Kandinskys ungegenständliche Malerei, doch wichtiger ist, dass er Klee nun höher schätzt als im Kapitel von 1926. Dank Klee sei die negative Phase der „Gegenstandszerstörung“, wie man sie bei Kandinsky u.a. finde, endlich vorbei. Bei Klee wandle sich die „Welt“ und werde auf neue Weise erfahrbar:

Realismus gewinnt hier einen tieferen Sinn, nämlich nicht mehr den des Nach- oder Abbildens, sondern des Neubildens eines konkret Wirklichen. (Einstein 1996: 262)

Bemerkenswerterweise hält Einstein am „wirklichen Gegenstand“ fest. Dessen Zerstörung durch Kandinsky lehnt er ab, Klees Neubildung lobt er. Was es dazu braucht, erläutert er folgendermaßen:

Zum bildnerischen Umbau erscheinen uns drei Kräfte notwendig: 1. das mediale Niederschreiben, d.h. ungehemmtes Nachgeben gegenüber noch nicht angepaßten seelischen Prozessen, also Technik des Trance; 2. die tektonischen Kräfte, d.h. die Kontrolle und Bewußtseinsmachung der Visionen und die Einordnung der isolierten Erlebnisse in kollektiv gültige Zeichen; 3. die Identifikation mit einer neuen Gestalt, also metamorphotische Kraft. (Einstein 1996: 262)

„Technik des Trance“, „Kontrolle und Bewußtseinsmachung der Visionen“, „metamorphotische Kraft“ — all diese waren natürlich auch für die surrealistische Kunst von Bedeutung, womit sie andeuten, dass Einstein vom Surrealismus beeinflusst war. Klee soll, ihm zufolge, gleich über alle drei Fähigkeiten verfügen haben:

Es handelt sich für Klee darum, in die Realität Gestalten und Objekte einzuschalten; also Sinn des Mythos ist nicht mehr Bewahren des Vergangenen, sondern Revolte gegen das Vorhandene. Treffen sich neu erfundene Gestalten im Bild mit älteren vererbten Formen, so wird sich seelisch wie formal eine groteske Spannung bilden, zwei verschiedene Wirklichkeitsarten mögen sich dann gegenseitig persiflieren. (Einstein 1996: 262)

Sehr viel deutlicher als in der alten Fassung wird hier das *dépayement* in Klees Werk erläutert. Als Nächstes konfrontiert Einstein noch einmal Kandinsky mit Klee. Während Ersterer sich damit zufrieden gebe, auf den Gegenstand zu verzichten und die Bildfläche über lyrische Ornamente aufzubauen, stelle sich Klee konsequent auf die Seite des

Gegenstands, verwandle diesen aber mittels seiner Technik des Trance, und eben das mache seine Werke einzigartig. Doch es gibt noch mehr Ähnlichkeiten mit der surrealistischen Ästhetik. In Bezug auf die „Vernunft“ schrieb Einstein:

Charakteristisch bleibt für diese neuere Kunst, daß man die Wendung gegen den Rationalismus vollzogen hat. Damit gewann man den Mut, zunächst anscheinend sinnlose Gestalten und Bilder zu malen, d.h. Bilder, die kaum durch eine „vernünftige“ Gestaltordnung beherrscht sind. Es stellt sich aber heraus, daß Vernunft eher eine Hemmung ist, eine seelische Grenze und Fassade, wohinter zu lang verborgene wichtigere Kräfte, schliefen. Man könnte fast sagen, die Vernunft ist ein Mittel gegen die seelisch nicht angepaßten Schichten zu reagieren und diese an der Aktion zu verhindern. (Einstein 1996: 263)

Es existiere eine mit Vernunft nicht fassbare Welt, die des „Traumes“ und des „Wunders“. Dort spiele Genauigkeit im physischen oder mimetischen Sinne keine Rolle. Die „Vernunft“ hingegen zwingt die Welt in eine eindimensionale Rationalität. Einst brachte der Mensch alle nicht darin aufgehenden Phänomene in „Mythen“, wo er sich problemlos in Tiere und Pflanzen verwandeln konnte, zum Ausdruck. Klees Kunst sei eine Reproduktion dieser mythischen Metamorphose.

Wie bisher zu sehen war, zeigte sich Einsteins Klee-Verständnis von Anfang an der surrealistischen Ästhetik eng verbunden, bis diese dann in der Fassung von 1931 überwog, wozu der Umzug nach Paris beigetragen haben dürfte. Im nächsten Abschnitt sollen einige Fakten in den Vordergrund rücken, die die Phase zwischen 1926 und 1931 und damit auch diesen Umzug betreffen.

5.1.4. Die beiden Klee-Kapitel im Vergleich

Über den Wandel in Einsteins Klee-Kapiteln von 1926 und 1931 gibt es bereits einige detaillierte Untersuchungen. Repräsentativ sind Hopfengart (1989: 82-86), Kiefer (1994: 366-397) sowie Fleckner & Gaegtens (1996). Im folgenden seien deren Ergebnisse restümiert.

Hopfengart konzentriert sich auf die Fassung von 1931 und beschäftigt sich damit, warum der Klee-Text so stark überarbeitet wurde. Zu Beginn der 1930er Jahre taten sich die Kritiker im deutschsprachigen Raum offensichtlich schwer mit Klees Werken. Stand deren hohe Qualität auch außer Frage, so wusste man doch nicht, welcher Schule man sie zuordnen sollte, so dass ihr Schöpfer im allgemeinen als Ausnahme bzw. als Außenseiter galt. Dass sich das während der 1930er Jahre nach und nach änderte, lag zum einen am

allmählichen Vordringen der französischen, insbesondere surrealistischen Wertschätzung Klees in den deutschsprachigen Raum und zum anderen am Engagement des Galeristen Alfred Flechtheim, der sich aus einem starken Gefühl der Berufung heraus für die Verbreitung der Pariser und vor allem der surrealistischen Kunst im deutschsprachigen Raum einsetzte.¹³³ Auch Einsteins Klee-Text von 1931 speist sich aus dieser Tendenz. Seine Ansicht, dass die Malerei des 20. Jahrhunderts mit dem Kubismus, insbesondere dem Picassos, ihren Gipfel erreicht hatte, brachte ihn in eine enge Beziehung zu Paris, durch die sich zwischen 1926 und 1931 sein Klee-Verständnis allmählich wandelte. Der Umzug nach Paris im Jahre 1928 sei — so Hopfengart — entscheidend gewesen, denn Einstein näherte sich dadurch schon bald der surrealistischen Bewegung. Bei der Version von 1931 gelte es vor allem zu beachten, dass der „Traum“ und das „Unbewusste“ als Spezialgebiete Klees verstanden werden. Dadurch, dass sich Picasso vom Kubismus abwandte und auf den Surrealismus zubewegte, habe sich zwangsläufig auch Einsteins Kunstauffassung verändert. U.a. deshalb sei die 1926 noch zentrale Opposition von Subjektivität und äußerer Wirklichkeit nun irrelevant, so dass einer uneingeschränkten Wertschätzung Klees nichts mehr im Wege gestanden habe. Auch wenn Hopfengart die Unterschiedlichkeit der beiden Fassungen stärker betont, als ich es oben getan habe, stimmt meine Lektüre doch weitgehend mit der ihren überein.

Als Nächstes zu Kiefers Erörterungen. Ihm zufolge hat sich Einstein unter dem Einfluss Freuds 1923 auf eine neue Ästhetik eingelassen. Zwischen 1926 und 1928 habe er außerdem viel Zeit damit verbracht habe, seine *Kunst des 20. Jahrhunderts* zu redigieren und vor allem den Picasso betreffenden Teil zu überarbeiten (Kiefer 1994: 380). Die größten Probleme habe ihm wahrscheinlich bereitet, wie Picassos Wechsel vom Kubismus zum Surrealismus theoretisch zu fassen sei. In dieser Zeit setzte der Wandel seines Klee-Verständnisses ein, der sich dann in der Version von 1931 niederschlagen sollte. Des weiteren verweist Kiefer auf den von Einstein zusammen mit Paul Westheim herausgegebenen *Europa-Almanach* (1925), der für deren Verhältnis zum Surrealismus nicht unwichtig ist:

Carl Einstein rückt noch näher an das surrealistische Wendejahr 1924 heran, wenn wir im Spektrum der europäischen Schriftsteller — kaum der Künstler — des Europa-Almanachs eindeutig dem Surrealismus zugehörige Namen entdecken. (Kiefer 1994: 381)

Im Almanach tauchen die Namen von zukünftigen Surrealisten bzw. Malern aus deren

¹³³ Zur Beziehung zwischen Flechtheim und Klee siehe vor allem Frey & Kersten (1987).

Umkreis wie Soupault, Péret, Deltei, Jacques Baron, Jean Cocteau, Roger Vitrac und Paul Reverdy auf. Kiefer zufolge kannte man diese in Deutschland nicht, aber Einstein, der als Autor u.a. ein Vertreter des Expressionismus war, interessierte sich für sie, was seine Zuwendung zum Surrealismus belegt. Der Almanach ist allerdings in unserem Zusammenhang des weiteren wegen Einsteins Mitherausgeber von Bedeutung: Paul Westheim. Selbiger sollte nämlich als Chefredakteur des *Kunstblatts* Klee von Anfang an fördern und auch ein starkes Interesse für den Surrealismus an den Tag legen. 1925 war im Übrigen das Jahr, in dem gleich zwei Klee-Ausstellungen in Paris stattfanden und einen entsprechenden Boom unter den Surrealisten auslösten.

Außerdem betont Kiefer, dass Klee eine entscheidende Voraussetzung für Einsteins Annäherung an den Surrealismus darstellte (Kiefer 1994: 382). Dieser Gesichtspunkt kommt bei Hopfengart nicht vor, d.h., für sie ergab sich die Neubewertung Klees aus dem Surrealismus, wohingegen Kiefer behauptet, dass Einstein sich ohne Klee dem Surrealismus gar nicht geöffnet hätte. Ab wann genau Einstein Klee zur Kenntnis nahm, vermag auch Kiefer nicht zu sagen, doch geht er davon aus, dass es im Jahre 1924 bereits einen Austausch zwischen den beiden gab. Ein Brief, den Einstein vermutlich Mitte 1924 (das Datum ist nicht vermerkt) an Klee schrieb, enthält tatsächlich eine Stelle, wo der Maler um seine Beteiligung am besagten Almanach gebeten wird:

Mein lieber Klee, man hat lange nichts mehr von einander gehört. man wird eben immer borstiger und eingekehrter. Da macht Kiepenheuer ein Jahrbuch – Westheim und ich geben heraus. Da darf Klee nicht fehlen. (Kiefer 1994: 382)

Für den Almanach schickte Klee ihm drei Aquarelle. Kiefer weist darauf hin, dass Einstein eigentlich um Zeichnungen gebeten hatte. Wie die Surrealisten faszinierte ihn vor allem Klees „Graphik“. Er kündigte sogar die Veröffentlichung von einigen Büchern über Klee an, darunter eine Monographie (das sogenannte „Kleebuch“) sowie eine Sammlung von Zeichnungen.¹³⁴ Kamen diese Projekte schließlich auch nicht zustande, so belegen sie doch Einsteins außergewöhnliches Interesse an dem Maler.

Anschließend geht Kiefer auf die Veränderungen in den Klee-Kapiteln zwischen 1926 und 1931 ein. Auch er führt sie darauf zurück, dass sich Picasso dem Surrealismus

¹³⁴ In einem Brief vom 20. Oktober 1924 schrieb Einstein an Klee, der sich auf der Heimreise von Sizilien befand: *Schreiben Sie mir gleich, wenn Sie wieder in Deutschland sind, damit wir an die Publikation Ihrer Federzeichnungen gehen, die wir sehr sorgfältig herausbringen möchten; denn es liegt mir viel daran, daß diese schönen Arbeiten irgendwo gesammelt erhalten bleiben und so geschlossen wirken können.* In einem anderen Brief vom 1. Dezember 1924 beteuerte Einstein Klee gegenüber erneut seine Absicht, eine Sammlung der Federzeichnungen zu publizieren (beide Briefe im Nachlass der Familie Klee, Bern).

zuwandte (Kiefer 1994: 383), meint jedoch, dass diese Veränderung nicht nur aus Einsteins Haltung zu Picasso (seiner Bejahung von Picassos Verhältnis zum Surrealismus und seiner Abwertung der kubistischen Ästhetik) hervorgegangen sei, sondern sich vermutlich vielmehr aus seinem seit 1926 bestehenden Verständnis Klees als eines Nachkommen der romantischen Schule erkläre. In der Tat rührte Einstein in der zweiten Auflage von 1928 das Klee-Kapitel kaum an, während er den Picasso-Teil weitgehend damit in Einklang brachte. Von daher schlussfolgert Kiefer, dass die Eigenart von Klees Werken Einstein zu einer Bejahung des Surrealismus führte. Sein Klee-Verständnis habe er dann in der Fassung von 1931 ausgeführt.

Die surrealistischen Codewörter wie „Halluzination“ oder „Technik des Traums“ bzw. Wachtraums werden auf beide Künstler angewandt – mit dem Unterschied, daß sie sich bei Klee schon in der ersten Auflage finden, bei Picasso erst in der zweiten. (Kiefer 1994: 383)

Kiefers Darlegungen sind recht überzeugend. Im Gegensatz zu Hopfengart sieht er keine Unterschiede zwischen der 1926er und der 1931er Version, sondern eher eine Kontinuität, was mit meiner Lesart übereinstimmt. In der *Kunst des 20. Jahrhunderts* von 1926 bemühte sich Einstein vor allem um eine Würdigung der kubistischen Ästhetik. In diesem Zusammenhang ließ sich Klee, der „Nachkomme der romantischen Schule“, nur als Ausnahme behandeln. Dagegen bemühte sich Einstein in der 1931er Version darum, Klee nahekommende Züge (romantische Tendenz = surrealistischer Charakter) in den Werken Picassos nachzuweisen. Damit wurde Klee nicht mehr als Ausnahme, sondern als ein Maler verstanden, der Picassos Hinwendung zum Surrealismus vorweggenommen habe.

Kiefer führt dann die Briefe an, die Klee und Einstein sich schickten, bevor letzterer die Version von 1931 verfasste. Da sein Überblick ein wenig pauschal ausfällt, werde ich ihn im Folgenden gegebenenfalls ergänzen.

Einstein dachte wahrscheinlich 1929 zum ersten Mal an eine Überarbeitung des Klee-Artikels. Am 10. Januar 1929 schrieb er:

Seien Sie doch so lieb, acht von Ihren Aquarellen für uns fotografieren zu lassen. Ich möchte einen langen Artikel darüber schreiben und freue mich sehr, diese unveröffentlichten Dinge publizieren zu können. Selbstverständlich übernimmt „DOCUMENTS“ die Kosten der Fotografien.¹³⁵

¹³⁵ Der Brief befindet sich im Nachlass der Familie Klee, Bern.

Der hier erwähnte „lange Artikel“ war offenbar ein anderer als der für die *Propyläen Kunstgeschichte*. Aber Einsteins Absicht, einen neuen Artikel über Klee zu publizieren, wurde letztendlich nicht in der Zeitschrift *Documents*, sondern in der *Kunst des 20. Jahrhunderts* von 1931 Wirklichkeit. In einem unmittelbar danach geschriebenen, jedoch nicht datierten Brief äußert Einstein, dass er den Artikel über Klee eigentlich für die Zeitschrift *Documents* verfassen wollte. Er bedankt sich bei Klee für die Zusendung von Fotografien, bedauert aber zugleich, entgegen seinem Wunsch nur zwei bekommen zu haben. Dann verspricht er, auch die für die dritte Auflage der *Kunst des 20. Jahrhunderts* bestellten Fotografien abzdrukken. Offensichtlich dachte er bereits zu diesem Zeitpunkt an eine Überarbeitung des Klee-Kapitels. Im gleichen Brief heißt es:

Das KleeKapitel muss erweitert werden und ich finde, man müßte eine zeitliche Folge von Bildern und Zeichnungen geben, die den Ablauf des Werkes zeigen.

Demzufolge wurde das Klee-Kapitel in der dritten Auflage nicht nur um ein Beträchtliches länger, sondern auch mit weitaus mehr Abbildungen versehen. Gab es in der 1926er Version zehn, so erhöhte sich die Zahl nun auf 25. Außer dem o.g. Brief Einsteins an Klee gibt es vier weitere – vom 29. August 1929, 28. September 1929, 11. Januar 1930 und 25. Februar 1930 –, in denen Einstein Klee um Fotografien von noch unveröffentlichten Bildern ersucht. Es geht aber auch um den Zuwachs des Klee-Kapitels in der dritten Auflage der *Kunst des 20. Jahrhunderts*. Am 31. April 1931, also im Jahr der Veröffentlichung der dritten Auflage, schreibt Einstein:

*In der neuen Auflage der Kunstgeschichte habe ich 20 Reproduktionen von Ihnen, die diesmal viel besser als zum erstenmal ausgesucht sind, da man es damals versaeumt hatte, in Ihrer berliner Ausstellung zu fotografieren.*¹³⁶

Die Fertigstellung der dritten Auflage stand demnach kurz bevor. Die erwähnte Anzahl der Abbildungen ist um fünf geringer als im letztlich publizierten Buch. In Einsteins Brief vom 12. Mai 1931 liest man:

Es macht mir besonderes Vergnügen, Ihnen eine Kopie des Kapitels über Sie aus der neuen Auflage meiner Kunstgeschichte zu schicken. Ich muß Sie bitten, diese Kopie niemandem zu zeigen, doch interessiert es mich besonders, von Ihnen zu hören, in

¹³⁶ Der Brief befindet sich im Nachlass der Familie Klee, Bern.

welchem Masse unsere Ansichten sich decken.¹³⁷

In einem Brief vom 22. Mai bittet Einstein Klee dann noch einmal um dessen Eindruck von der Neufassung des Klee-Kapitels.

Soweit die Zusammenfassung der Briefe Einsteins an Klee. Im Nachlass der Familie Klee befindet sich auch ein Brief von Klee an Einstein, obgleich nur als Entwurf und leider undatiert. Der Vermerk „c. 1932“ auf der Kopie dürfte von dem zuständigen Archivar stammen. Da es in Klees Äußerungen eine problematische Stelle gibt, ist es von Bedeutung, wann dieser Brief verfasst wurde.

Lieber Carl Einstein!

Ihren Aufsatz für die 2. Aufl. Kunstgeschichte habe ich mit Dank erhalten und mit großer Freude gelesen. Es ist Ihnen nicht nur geglückt für heikle Erscheinungen Fundamente zu eruieren, sondern Sie haben das auch so klar und für weitere Kreise darzustellen gewußt, daß ich mir eine durchaus positive Wirkung verspreche. Von jetzt an kann ich sagen, daß es zwei Schriftsteller gibt, die meinem Œuvre vollständig gerecht werdend, die Mittel haben, ihrer Erkenntnis die adäquate Form zu geben. Welch eine Freude für mich, das beizeiten erleben zu können.¹³⁸

In diesem Brief bedankt sich Klee bei Einstein für das Kapitel in der *Kunst des 20. Jahrhunderts* und äußert sich wohlwollend dazu. Man darf also davon ausgehen, dass er zum damaligen Zeitpunkt Einstein zustimmte, was Gemeinsamkeiten zwischen ihm und dem Surrealismus betraf. Merkwürdigerweise bezeichnet Klee aber die erhaltene Version als „zweite Auflage“. Kiefer belässt es dabei (Kiefer 1994: 383), Hopfengart hingegen meint, dass Klee sich hier geirrt habe und es richtigerweise „dritte Auflage“ heißen müsse — ebenso Fleckner & Gaehtgens. Leider ist es derzeit nicht möglich, endgültig darüber zu befinden. Kiefer versteht übrigens die in dem Brief geäußerte Ansicht Klees als Bitte für die dritte Auflage:

Dann liegt nur noch eines am Herzen, daß der Gegensatz, in dem für Sie Kandinskys Kunst zu meinem Werk steht, in Ihren Formulierungen möglichst milde Formen annehmen möge. Gegen den Gegensatz an sich kann ich natürlich nichts sagen, das ist sozusagen Ihr geistiges Eigentum. (cit.op. Kiefer 1994: 384)

¹³⁷ Der Brief befindet sich im Nachlass der Familie Klee, Bern.

¹³⁸ Der Brief befindet sich im Nachlass der Familie Klee, Bern.

Dass Einstein den Unterschied zwischen ihm und Kandinsky so drastisch formulierte und mit Kandinsky, den er als Kollege am Bauhaus zu schätzen wusste, so hart ins Gericht ging, war ihm anscheinend unangenehm. Auch wenn er Einsteins Ansicht teilte, wollte er den Gegensatz zwischen sich und Kandinsky möglichst milde dargestellt sehen. Da Kiefer die in Klees Brief an Einstein erscheinende „zweite Auflage“ akzeptiert, geht er offenbar davon aus, dass der Brief, in dem Klee Einsteins Bitte um einen Kommentar zum „Aufsatz“ nachkommt, verloren gegangen ist. Dafür führt er einen Brief Klees an Lily an, in welchem er sich sehr positiv über Einsteins Klee-Text äußert (Kiefer 1994: 383).¹³⁹

Sowohl in der Version von 1926 als auch in der Version 1931 fällt die Gegenüberstellung Kandinskys mit Klee harsch aus. Wenn Klees Brief an Einstein sich auf die zweite Auflage von 1928 bezog, dann war seine Sicht nicht berücksichtigt worden. Natürlich ist es auch denkbar, dass Klee in seinem Brief die zweite Auflage meinte und Einstein der Bitte nicht nachkam. Aber der Vergleich mit Kandinsky in der dritten Auflage ist klarer als in der ersten, so dass Klees Bitte eher auf die dritte Auflage als auf die zweite, die sich kaum von der ersten unterschied, passt. In diesem Falle schließe ich mich der Annahme von Hopfengart und Fleckner/Gaetgens an, dass Klee sich geirrt haben muss. Es fällt allerdings schwer, das auf der Kopie vermerkte Datum „c. 1932“ zu akzeptieren. Denn Einstein schickte Klee die Kopie seines Kapitels aus der dritten Auflage am 12. Mai 1932, und dass eine Antwort darauf erst im folgenden Jahr geschrieben wurde, leuchtet kaum ein. Der Brief muss entstanden sein, als zwar schon das Klee-Kapitel, aber noch nicht der gesamte Band fertig war, als Klee also noch annehmen konnte, es bestehe die Möglichkeit, dass sich seine Sicht in dem Buch niederschlagen würde; kurzum, als die Korrekturfahnen vorlagen.

Kiefer erörtert auch die Beziehung zwischen Einstein und dem Surrealismus ausführlich, wobei er auf Folgendes hinweist:

Nico Rost bezeugt, daß Einstein die ersten Hefte der „Révolution Surréaliste“ (ab Dezember 1924) zur Kenntnis genommen hat und höchst wahrscheinlich auch das erste „manifeste du surréalisme“ (separat ebenfalls November 1924) [...] (Kiefer 1994: 377)

Dieser Hinweis ist äusserst interessant, denn wenn Einstein diese beiden Zeitschriften kannte, musste er der surrealistischen Ästhetik schon sehr früh nahegestanden haben.

¹³⁹ Vgl. Klee (1979b: 1175-1176) sowie die Tagebuch-Einträge vom 10. Februar 1932 und 12. Februar 1932.

Im Folgenden zu Fleckner & Gaethgens. Sie stellen zunächst einmal fest, dass die dritte Auflage von der Traurigkeit des Abschieds vom Kubismus und den Erwartungen an die surrealistische Ästhetik gefärbt sei.

In der dritten Auflage der Kunst des 20. Jahrhunderts findet der Leser das pessimistische Ende der theoretischen Einleitung in den Kubismus zu einem durchaus zuversichtlichen Rückblick auf die Kunst jüngst vergangenen Jahre umgestaltet. Einstein glaubt, mit der surrealistischen Kunst, der er nun das Kapitel „Die romantische Generation“ widmet, diese wenn nicht voraussetzungslose, so doch zukunftssträchtige Kühnheit gefunden zu haben, und betont, daß die Vorstöße der nach-kubistischen Avantgarde nicht etwa einer gegenstandslosen Kunst gelten, sondern auf ein „freies Erschaffen mythischer, unbeweisbarer, immanenter Gestalten“ ziele, wie es ihm in den Werken der surrealistischen Maler und Bildhauer, aber auch bei Paul Klee und Pablo Picasso begegnet ist. (Fleckner & Gaethgens 1996: 11-12)

Wie gesagt, sind in der dritten Auflage die überarbeiteten Kapitel zu Picasso und Klee enthalten sowie ein neues, das in der ersten und zweiten Auflage noch fehlte. Fleckner & Gaethgens fassen es wie folgt zusammen:

Gestützt auf Nietzsche und Freud, entwickelt der Verfasser eine Theorie des Surrealismus, in der dem Künstler die Fähigkeit zugeschrieben wird, mit den Mitteln einer bildkünstlerischen écriture automatique verborgene psychische Vorgänge aufzudecken und im Kunstwerk Gestalt werden zu lassen. (Fleckner & Gaethgens 1996: 12)

Besonders bemerkenswert ist der Titel dieses Kapitels über die surrealistische Bewegung: „Die romantische Generation“. Einstein hielt ja Klee für einen „Nachkommen der romantischen Schule“, und so wird mehr als deutlich, was Klee mit dem Surrealismus verband. Einsteins Verständnis des Surrealismus zeigt sich hier klarer als in dem Klee-Kapitel. Über Nietzsche und Freud schrieb er:

Eine Umwertung war bereits mit Nietzsche eingetreten, der den primären Einfluß des Trieblebens gewiesen hatte, mit dem verglichen die Vernunft eher die Rolle einer lebenshemmenden Kraft spielte. Diese Umwertung wurde nun erheblich von Freud verstärkt, der das Triebleben, die Gegenkräfte des Rationalen, im Traum und Unbewußten wiederfand. Damit war für die Psychologie und auch die Philosophie eine Wendung zur Romantik eingetreten. (Einstein 1996: 158)

Bei Nietzsche die Befreiung des „Instinkts“, bei Freud die des „Traums“ und des „Unbewussten“ — Einstein interpretierte beide als Rückkehr zur „Romantik“, was natürlich völlig mit seinem Klee-Kapitel übereinstimmte. Breton sah in Freud den ursprünglichen Antrieb für die Entwicklung des Surrealismus, und die enge Beziehung zwischen dem Surrealismus und der Romantik war weithin bekannt. Klee war also durch Nietzsche, Freud, Breton und die Romantik mit dem Surrealismus verbunden. Darüber äußerte sich Einstein auch an anderer Stelle. Er war der Meinung, dass die moderne französische Kunst bis zum frühen Kubismus die Beziehung zum Gegenständlichen in eine derart definitive Krise versetzt habe, dass sie ihn bei dem Erdrutsch in Richtung Abstraktion schließlich ganz fallen ließ. Einstein zufolge brachten der „Traum“ und das „Unbewusste“ die Beziehung zum Gegenstand wieder ins Lot und riefen damit eine neue Kunst ins Leben.

Zwei Grundprozesse weisen weniger verfälscht solche Verdrängungen auf: der Traum und das Unbewusste. Nutzte man diese Bezirke, so mußte man die Wendung zur halluzinativen Kunst vollziehen. Dies Halluzinative hat nichts mit der lächerlichen Abstraktion der Ästhetiker zu tun, nichts mit einem vagen Idealismus; wir betrachten diese Künstler als Realisten des Immanenten. (Einstein 1996: 164)

Das Halluzinative ist auch im Klee-Kapitel der dritten Auflage ein unverkennbar zentraler Begriff. Für Einstein waren Klee und der Surrealismus durch ihre Gemeinsamkeiten nahezu synonym. Außerdem geht er auf die Beziehung zwischen dem „Unbewussten“ und dem „Automatismus“ ein:

Dem Unbewußten entspricht das Psychogramm; der zwangmäßige Ablauf ist bekannt unter dem Namen Automatismus. (Einstein 1996: 164)

Demnach ist der Automatismus ein wirksames Mittel, durch Dynamik die Fesseln der Vernunft zu sprengen und die Kunst in eine neue Richtung zu führen. Auch diese Feststellung kehrt im Klee-Kapitel wieder. Von daher analysiert Einstein die künstlerische Methode André Massons und schließt mit einer Besprechung Joan Mirós und anderer Surrealisten.

Wie wichtig Klee für Einstein zur Zeit der dritten Auflage war, braucht hier wohl nicht weiter ausgeführt zu werden. Auch Fleckner & Gaetgens weisen darauf hin:

[Klee] wird dabei von Einstein die Rolle zugewiesen, die im Frankreich der zwanziger

Jahre die Surrealisten zu spielen übernommen hatten. (Fleckner & Gaehtgens 1996: 13)

Klee war nahezu der einzige Maler aus dem deutschsprachigen Raum, den Einstein mit dem Pariser Surrealismus für vergleichbar hielt. Außerdem sah er den Surrealismus als eine Bewegung, die die typisch deutsche Kunst der Romantik fortführte. Wahrscheinlich war er sich dessen nicht bewusst, aber dieses Klee-Verständnis verband sich schon bald mit dem deutschen Nationalismus und führte zu jenem kunstkritischen Schema, wonach Klee ein Vorreiter des Surrealismus und der Surrealismus die Auferstehung der deutschen Romantik sei.

Fleckner & Gaehtgens stellen des weiteren die Korrespondenz zwischen Klee und Einstein vor und weisen auf einen Irrtum Klees hin. Letztendlich kommen sie zu dem Schluss, dass der Wandel in Einsteins Auffassung zwischen 1926 und 1931 aus dessen Gegenüberstellung Klees mit Picasso und Masson resultierte. Eingedenk des bisher Darglegten wirkt diese Schlussfolgerung überzeugend. Besonders die Erwähnung Massons ist von Bedeutung.

Die Auseinandersetzung mit den surrealistischen Werken Picassos und Massons hatte auch seinen Blick auf die Gemälde und Zeichnungen Klees geschärft, in denen er nun das Problem der „Verwandlung und Neubildung der Welt durch Menschen“ aufgeworfen sah, die „Revolte gegen das Vorhandene“. (Fleckner & Gaehtgens 1996: 13)

Es sei noch angemerkt, dass zu den neuen Abbildungen in der dritten Auflage der *Kunst des 20. Jahrhunderts* Klees „Die Grenze des Verstandes“ zählte.

5.1.5. Schlussbemerkungen

Dieses Kapitel ging dem Wandel der Klee-Interpretation in den zwei Ausgaben der von Einstein verfassten *Kunst des 20. Jahrhunderts*, einem Band der *Propyläen Kunstgeschichte*, nach. Durch die Beschäftigung mit den Arbeiten Bretons sowie den surrealistischen Werken Picassos und Massons hatte Einstein nach und nach sein Klee-Verständnis vertieft. Stark beeinflusst wurde er dabei von der Klee-Huldigung der Surrealisten. Bereits seit Ende 1925 schätzten Breton, Aragon, Tzara, Éluard, Artaud, Masson, Miró, Ernst u.a. den Maler. Durch den Kontakt mit diesen Surrealisten dürfte Einstein nach seinem Umzug nach Paris Klee noch besser kennengelernt haben. Außerdem stand er mit dem Kunstkritiker Westheim und dem Galeristen Flechtheim in Verbindung, Frankophilen, die sich für Klee und die surrealistische Malerei einsetzten. Hier interessiert zwar nur der Wandel von Einsteins Klee-Verständnis zwischen 1926 und

1931, doch sei erwähnt, dass es in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre ähnliche Veränderungen auch bei anderen gab, beispielsweise Wilhelm Uhde (Miyashita 1999c). Zum Abschluss dieses Kapitels soll dessen Klee-Bild kurz vorgestellt werden. In seinem Buch *Picasso et la tradition française*, das wie Einsteins *Kunst des 20. Jahrhunderts* 1926 herauskam, schrieb er:

De toute façon les Allemands ont cela dans le sang. Par le fait, ils n'ont pas besoin d'aventures tragiques pour en arriver là. Leur gothique et leur baroque reposent sur ce sentiment. Et si en peinture des exploits ont été accomplis, ils furent en majeure partie inspirés par le sentiment romantique.

Au fond le romantisme de Picasso et celui de Paul Klee ne sont qu'un seul et même phénomène. Tous deux opposent à la réalité banale une réalité pathétique. Aussi bien que Picasso, Klee sait que la réalité des objets ne réside pas en leurs aspects; qu'au contraire ceux-ci ne sont que des réalisations apparentes, imparfaites et éphémères d'idées éternelles, déterminées qu'ils sont par le hasard et l'instant. C'est pourquoi son amour pour le principe et l'essence des choses le porta vers ces idées elles-mêmes, auxquelles il donna, de toute la force de son intuition et de sa vision artistique, par un acte créateur, une vie nouvelle sous une forme nouvelle. „De ce côté-ci, je ne suis pas du tout intelligible“, écrit-il de lui-même. Picasso ne l'est pas non plus. Ce qui les distingue, c'est uniquement l'envergure intérieure et les conditions artistiques parmi lesquelles ils ont grandi. Klee n'eut pas, comme Picasso, la chance d'avoir pour grande éducatrice la tradition française.

J'étais certain au préalable que la première exposition de Klee, organisée à Paris sur mon instigation, aurait du succès. Depuis longtemps le terrain artistique était préparé pour un romantisme de cette nature. Et cela par l'œuvre de Picasso, son parent, son frère. Non pas par Braque qui, en vrai Latin, a interprété le sentiment gothique-romantique d'une façon purement formelle (un Delacroix en avait fait une simple question de coulisses et de costume), mais par Henri Rousseau, dont la synthèse est l'expression d'un sentiment analogue. (Uhde 1926: 86-87)

Aus dem Anfang des letzten Absatzes geht hervor, dass dieser Artikel vor der ersten Klee-Ausstellung vom 21. Oktober bis zum 14. November 1925 in der Galerie Vavin-Raspail entstanden sein muss. Auf jeden Fall gleicht Uhdes Text dem Einsteins. Beide stellen Klee Picasso gegenüber und hegen die Erwartung, dass diese Künstler, die kein Interesse am Nachmalen von Phänomenoberflächen haben, sondern sich vielmehr darauf konzentrieren, dem Wesen der Dinge zu Leibe zu rücken, der französischen Kunst

etwas Neues hinzufügen mögen. Dabei ist wichtig, dass sie beide Klees Kunst als typisch deutsch, d.h. im Gefolge von Gotik, Barock und Romantik verorten. Ein Zusammenhang mit dem Surrealismus wird hier nicht explizit hergestellt, doch gilt es zu beachten, dass der Surrealismus Klee ebenso wie sich selbst als „Nachkommen der romantischen Schule“ verstand. Gleichmaßen bedeutsam ist der Hinweis, dass Klee und Picasso der französischen Kunst zu neuen Wertvorstellungen verhelfen. Uhde bekannte sich zu seiner Frankophilie und setzte sich wohl deshalb nicht in einen deutlichen Gegensatz zum Nachbarland, zumal sein Buch in Paris erschien. Doch letztlich propagierte er die Vorrangstellung der deutschen (und spanischen) gegenüber der zeitgenössischen französischen Kunst. In der Förderung Klees durch frankophile deutsche Kritiker wie Einstein und Uhde sowie frankophile Galeristen wie Flechtheim, auf den später noch einzugehen sein wird, spiegelte sich schon bald ein äußerst wichtiger, aber komplizierter Faktor wider: der unverbesserliche Nationalismus der Deutschen. Dieser ist in Ansätzen bereits bei Einstein und Uhde zu spüren.

5.2. Alfred Flechtheim und Paul Klee

Anknüpfend an die vorausgegangenen Überlegungen zu Einstein und Klee konzentriert sich dieses Unterkapitel auf die Klee-Ausstellungen zwischen 1927 und 1929, die entsprechenden Rezensionen sowie weitere kunstkritische Äußerungen, um das Bild dieses Malers im deutschsprachigen Raum hinsichtlich seines Verhältnisses zum Surrealismus zu untersuchen.

5.2.1. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Vavin-Raspail, Paris 1927

Vom 16. bis zum 31. März 1927 wurde in der Pariser Galerie Vavin-Raspail eine zweite Klee-Ausstellung veranstaltet: „23 aquarelles de Paul Klee illustrant le mot du peintre seront exposées pour la deuxième fois en France, du 16 jusqu'au 31 Mars 1927, à la GALERIE VAVIN-RASPAIL“ (Abb. 144). Verglichen mit der ersten, die vom 21. Oktober bis zum 14. November 1925 stattgefunden hatte, gab es diesmal weniger Exponate — insgesamt 23 Aquarelle — und einen schmaleren Katalog. Gleich auf der ersten Seite standen jene Zeilen von Klee, die Aragon im Katalog der ersten Ausstellung am Schluss seines Vorworts auf Französisch zitiert hatte, d.h., der Beginn von Klees Autograph für Zahn (*on ne seurait me concevoir d'ici-bas*; Abb. 145). Seite 2 bot eine Liste der Werktitel, und Seite 3 verwies auf die Klee-Artikel in der Nummer 7 der Zeitschrift *Les Arts Plastiques*. Letztere seien hier zunächst einmal betrachtet (Abb. 146).

Wie aus den Angaben am Anfang ersichtlich, war diese Zeitschrift das Organ der

Galerie Vavin-Raspail. Somit erstaunt nicht, dass Artikel, die mit der zweiten Klee-Ausstellung zusammenhingen, hier erschienen. Heft 7 war ein regelrechtes Klee-Dossier. Das Inhaltsverzeichnis sah folgendermaßen aus:

Waldemar George: „Le merveilleux dans l'art“

Marc Seize: „Klee – Préface Subtilisée“

R. Allendy, Paul Guillaume, André Lhote, Léonce Rosenberg, Wilhelm Uhde:
„Quelques opinions sur Klee“

Mit insgesamt vier Werken von Klee — zwei Zeichnungen und zwei Aquarellen —¹⁴⁰ war das Heft zudem reichhaltig bebildert.

Der erste Textbeitrag stammte von Waldemar George, einem uns bereits vertrauten Namen. Bei meinen Ausführungen zur ersten Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail habe ich auch die zweite Klee-Ausstellung angesprochen und erwähnt, dass George 1927 in insgesamt drei Artikeln für *Das Kunstblatt* auf diese einging (vgl. 4.2.5; Miyashita 1993). Voller Wertschätzung für Klee ebenso wie den Surrealismus kam er dort zu dem Schluss, dass Klee deshalb so begeistert aufgenommen werde, weil eine „germanische Antirationalität“ auch in Frankreich auf dem Vormarsch sei, verkörpert durch die Surrealisten um Breton.

Wie der Titel zeigt, ging es in Georges Artikel für *Les Arts Plastiques* nicht um Klee, sondern um den Surrealismus. Aber man findet auch Äußerungen, die sich auf Klee beziehen. George kritisiert zunächst den blinden Nationalismus der Zeitschrift *Les Cahiers d'Occident*. Diese sehe ihre Mission darin, das rein Französische vor *l'anarchie, le bolchevisme, le germanisme, l'esprit juif et l'esprit asiatique* zu bewahren (George 1927a: 3). Im Einzelnen attackiert er Charles Maurras' dort veröffentlichten Essay. Indem Maurras die Folgen der Romantik verneine, offenbare er die Enge seines Horizonts sowie sein völliges Unverständnis für die Wirklichkeit. Seinem Realismus im schlechten Sinne setzt George die Reichhaltigkeit des Traumes und des Unbewussten entgegen, für die der Surrealismus besonders empfänglich sei. Er lobt den Kubismus sowie die postkubistischen Werke von Picasso, Rousseau, Chagall u.a. als *renaissance de l'imagination*. Dazu gehört aus seiner Sicht auch Klee:

Klee, Ernst, Miró et Papazoff cottoient la magie. Paul Klee s'exprime à l'aide de signes cabalistiques. Si le cruel réalisme de l'Allemagne, poussée à la caricature qui est un

¹⁴⁰ (1912/119), (1925/216), (1926/69), (1912/118).

retour sur soi-même et un véritable examen de conscience ou s'incarne dans l'œuvre de Grosz, sa nostalgie, son penchant prononcé pour l'occultisme, pour la divination et pour la théurgie trouvent une issue Klee. (George 1927a: 3)

Des weiteren erwähnt George de Chirico, Man Ray, Fernand Léger u.a. als Künstler, die den unterm „Licht der Vernunft“ unsichtbar gewordenen Traum rehabilitierten. Danach kehrt er an seinen Ausgangspunkt zurück und meint, dass *l'anarchie, le bolchevisme, le germanisme, l'esprit juif et l'esprit asiatique* tatsächlich Feinde wären, wenn das heutige Frankreich bzw. das französische Denken ausschließlich aus einem simplen Rationalismus bestünde. Schließlich schlägt er vor, die zahlreichen außerfranzösischen Elemente — eben *l'anarchie, le bolchevisme, le germanisme, l'esprit juif et l'esprit asiatique* — bei den o.g. Künstlern als etwas Positives zu verstehen.

Le merveilleux, le fantastique et le surnaturel nous ont assailli à nouveau. Le classicisme latin, cher à M. Maurras devra subir leur loi. La France de Chénier et de Jean Moréas, français deux fois, car hellène d'origine, s'efface devant la France des cathédrales gothiques. (George 1927a: 6)

Im Grunde genommen stimmte das mit seiner Einschätzung Klees überein. Georges Verständnis des Surrealismus ist u.a. ein Beweis dafür, dass er diesen gut kannte. Besonders zu beachten gilt, dass er Gotik und Romantik in ihrer typisch deutschen Ausprägung der „lateinischen Vernunft“ entgegenstellt und als grundsätzliches Attribut des Surrealismus lobt. Eine derartige Sicht beherrschte auch das Klee-Bild im Deutschland der späten 1920er Jahre. Auf jeden Fall ist von Bedeutung, dass Klees Name in Texten über den Surrealismus erschien und er dem Surrealismus zum Verwechseln ähnlich wurde.

Als Nächstes zu Marc Seizes „Klee. Préface subtilisé“. Seize verkündet als erstes, dass Klee ein Maler sei, der das Unsichtbare sichtbar werden lasse:

Il veut rendre sensible à l'œil ce qui se cache derrière le pigment sensible de l'objet. (Seize 1927: 7)

Dann stellt er Klees Aktivität am Bauhaus sowie seinen Werdegang vor, wobei er auch Picasso und Matisse erwähnt. Anschließend betont er, dass hinter Klees scheinbar zufällig entstandenen Werken in Wirklichkeit eine sorgfältige Vorbereitung und detaillierte Ausarbeitung stecke. Im Unterschied zu George vergleichsweise sachlich, listet Seize am

Ende seines Textes in Klees Werken zu sehende Gebilde auf, die nach dem Geschmack der Surrealisten gewesen sein müssen, wobei sich etwas Interessantes offenbart:

Il y a une croix, au milieu d'une auréole ouatée, ça sent le carbol, la réglisse à deux sous, le bois doux et la potion rejetée par l'enfant qui vit passer l'ange. C'est encore Klee. Alors venez tous à l'expédition Klee! Expédition par le tropical froid d'un mort qui revient.[...] Venez tous comme la dernière fois, ambassadeurs, commissaires et vous surréalistes.[...] Il n'est pas écrit, arrivée. Il n'y a pas de sortie. Partons au fil des départs. Mais le départ s'en est trotté. C'est français. (Seize 1927: 19)

Seize appelliert also an die Surrealisten, Klees Werke zu erkunden, und zeigt entsprechende Anschlussstellen auf, was im Übrigen belegt, dass sich die Zeitschrift *Les Arts Plastiques*, die nicht allzu viele Leser hatte, als Hausblatt einer Galerie direkt an die Surrealisten richtete. Und diese waren ja von der ersten, nicht unbedingt erfolgreichen Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail nachhaltig beeindruckt. Wichtiger ist jedoch, dass auch Seize Klee in einen Zusammenhang mit dem Surrealismus bringt. Seine Ausdrucksweise ist zwar in der zweiten Hälfte des Zitats etwas nebulös, aber man kann dennoch herauslesen, dass er die Mehrdeutigkeit von Klees Werken betont und diese für etwas „Französisches“ hält.

Abschließend zu „*Quelques opinions sur Klee*“ von R. Allendy, Paul Guillaume, André Lhote, Léonce Rosenberg und Wilhelm Uhde. Allendy betont, dass man Klees Werke nicht mit den Zeichnungen von Schizophrenen vergleichen könne (Allendy et al. 1927: 19); Guillaume beschreibt Klee im Vergleich zu de Chirico als einen Schöpfer von „Traumbildern“, der die Kunst aus ihrer derzeitigen Stagnation herausführe (ebd.); Lhote meint, dass Klees zunächst unbeholfen wirkende Arbeiten eigentlich auf einer ausgeklügelten (und als solche bis dahin eher für „französisch“ gehaltenen) Technik beruhten (ebd.: 20-22); Rosenberg entdeckt das Wesen von Klees Werken in der „Linie“ und ist der Ansicht, dass seine Objekte aus Papier oder anderen dekorierten Materialien die Malerei überträfen (ebd.: 22); und Uhde schließlich berichtet von seinen Begegnungen mit dem Maler (ebd.: 22-23).

Letzteres verdient besonderes Interesse. Wie bereits an anderer Stelle dargelegt, hatte Uhde eine wichtige Rolle bei der ersten Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail gespielt, aber einen Katalogbeitrag abgesagt, um Leuten entgegenzukommen, die seinen engen Kontakt mit den Surrealisten nicht guthießen (vgl. Miyashita 1999c). In seinem Buch *Picasso et la tradition française* hatte er dann festgestellt, dass Klee ebenso wenig wie Picasso daran interessiert sei, die Oberfläche der

Dinge wiederzugeben, sondern sich vielmehr auf deren Wesen konzentriere, und der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass beide die französische Kunst um einen neuen Aspekt bereichern mögen (Uhde 1926: 87). Außerdem hatte er deutlich gemacht, dass er Klees Kunst im Gefolge von Gotik, Barock und Romantik als typisch deutsch verstehe. In seinem Text für *Les Arts Plastiques* schrieb Uhde nun, dass er Klee bislang dreimal getroffen habe.¹⁴¹ Das erste Mal habe unter keinem guten Stern gestanden. Klee habe ihn damals — offenbar während Klees zweitem Paris-Aufenthalt vom 2. bis zum 18. April 1912¹⁴² — in seiner Wohnung aufgesucht und über Picasso gesprochen, doch er sei zu müde gewesen, um die Gelegenheit zu wahrzunehmen. Das zweite Mal soll sich Uhde während seines Militärdienstes um ein Treffen bemüht haben, aber daran erinnere er sich nicht mehr. An einer anderen Stelle berichtet er allerdings davon, und zwar in dem „Brief (Herrn Edwin Suermondt)“ (Uhde 1920). Auf diesen in Briefform gehaltenen Bericht über seinen Aufenthalt in München bin ich bereits eingegangen, um Uhdes damaliges, außerordentliches Interesse an Klee zu verdeutlichen. Er sah in Klees Werken eine Liebe zum Wesentlichen, einem Wesentlichen, das über Visionen zustande komme. Das dritte Treffen fand 1922 am Weimarer Bauhaus statt, bei Klee im Atelier. Uhdes Erinnerung weist Ähnlichkeiten mit der entsprechenden Stelle in *Picasso et la tradition française* auf. Im Folgenden sei daher die gesamte Passage zitiert:

La troisième fois j'étais son hôte à son atelier dans le bâtiment du Bauhaus de Weimar. C'était en 1922. J'avais suivi nonchalamment la promenade favorite de Goethe et de Jean Paul-Richter que j'aime encore mieux. Stimulé par les souvenirs de cette terre, je me demandais s'il pouvait y avoir une peinture aussi allemande que le fut la littérature et la musique de Jean Paul, de Hoelderlin, de Bach. Est-ce qu'elle pouvait interpréter l'extase gotique comme l'avait fait Picasso en terre latine. Est-ce qu'il pouvait exister une peinture allemande ne donnant pas seulement la banale physionomie des objets (malgré l'expressionisme et malgré la nouvelle objectivité), trop facilement servie par une hasardeuse alliance d'une théorie toute faite, d'un œil et d'un métier routinier? N'y aura-t-il pas une peinture capable de créer une réalité pathétique, propre aux hommes les plus complets de la race?

Lorsque je me trouvais, à son atelier, en face de cet homme discret et ami des muses et de la musique, j'étais tout de suite certain de lire dans son regard l'amour du monde qui fait l'œuvre. J'y reconnaissais la réalité des phénomènes nullement exprimé

¹⁴¹ Auf diese Begegnungen wurde bereits kurz hingewiesen in 4.2.4, Anm. 52.

¹⁴² 12. April: *Auf dem Turm von Notre Dame. Nachmittags bei Uhde* [...] (Klee 1988: 325).

par leurs visages. Ceux-ci ne présentent que quelques réalisations hasardeuses et trop éphémères des idées éternelles. Cet amour de l'essentiel emportait l'artiste au fond même de ces idées. Il les organisait par sa force intuitive et visionnaire. Je fus comblé de bonheur, pour la première fois après longtemps, d'avoir trouvé en Allemagne une manifestation si pure de l'esprit gothique. (Allendy et.al. 1927 [Uhde 1927]: 23)

Wie in seiner Monographie von 1926 bezieht er sich auch hier auf die romantische Literatur und die gotische Kunst und versteht Klees Werke als Manifestationen des Wesentlichen. Damals hatte er allerdings sehr viel deutlicher seine Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass die Besonderheit der Werke Klees die französische Kunst bereichern würde, womit er natürlich in die Nähe von George rückt, dessen Text eingangs vorgestellt wurde. Auch dieser betrachtete die typisch deutsche Gotik und Romantik als Ersatz für die bereits stagnierende „lateinische Vernunft“ Frankreichs und fand dessen Manifestation bei Klee und den Surrealisten. Wie bereits angesprochen, richtete sich *Les Arts Plastiques* vor allem an die Surrealisten, und wer sich wie wir mit deren Klee-Rezeption beschäftigt, kann die Publikation solcher Artikel nicht übergehen. Denn die Ansicht, Klee werde von den Surrealisten als Wiederbeleber der Gotik gefeiert, sei die wahre Heimstätte des Surrealismus und repräsentiere das Vordringen von etwas Deutschem nach Frankreich, sollte schon bald in die deutsche Kunstkritik eingehen und um 1930, also in einer für Europa äußerst heiklen Phase, zu einem stark politisch gefärbten Klee-Bild führen, welches auf die vermeintliche Überlegenheit der deutschen Kunst gegenüber der französischen rekurrierte.

Zur zweiten Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail gab es einige Kritiken, von denen besonders zwei für uns von Interesse sind. Bei der ersten handelt es sich natürlich um den bereits betrachteten Artikel von George; die zweite ist von Christian Zervos, dem Chefredakteur der *Cahiers d'art*, die Klee später eine enthusiastische Hommage widmen sollten. Trotz aller Kürze ist der Artikel in erster Linie eine Huldigung der Eleganz, Feinheit und Anmut von Klees Werken, doch darüber hinaus zum einen bemerkenswert, weil er die allererste Besprechung Klees in den *Cahiers d'art* darstellt, und zum anderen, weil er bezeugt, dass Zervos bereits zu diesem frühen Zeitpunkt den Maler schätzte. Bald sollten weitere Texte von ihm an gleicher Stelle folgen.

Schließlich sei auf einen weiteren Klee-Artikel von 1927 hingewiesen: Maurice Raynals „Le Surréalisme“, der in dessen *Anthologie de la peinture en France de 1906 à nos jours* enthalten ist. Klee wird hier zu einem der Gründungsväter des Surrealismus erhoben:

En tout cas, la société surréaliste fut récemment renforcée d'une section de peinture, empruntée à un mouvement d'origine romantique et venu d'Allemagne (également comme tout ce qui est romantique) et qui découle de l'Expressionisme. Ce mouvement est marqué par les essais délicats et charmants de Paul Klee [...] (Raynal 1927: 35-36)

Wieder begegnen einem Schlüsselwörter wie „romantisch“ und „deutsch“. Klees Werke als *délicats et charmants* zu bewerten, ähnelt Zervos.

5.2.2. Hans Heilmair: „Surrealismus“ (1928)

Hans Heilmairs Artikel „Surrealismus“, der 1928 im Heft 4 des *Kunstblatts* erschien, fällt bereits von seiner Form her ins Auge. Auf der ersten Seite prangt in Großbuchstaben der Titel „Surrealismus“, worüber, Zweidrittel der gesamten Seite einnehmend, Klees „Grenzen des Verstandes“ (1927, Abb. 141) abgebildet ist, und die vorletzte Seite zeigt ausschließlich „Buntes Frühstück“ (1928, Abb. 147). Erstaunlicherweise sind das schon alle Abbildungen. Aber auch der Titel ist interessant, denn er lautet nicht *surréalisme*, sondern „Surrealismus“. Man gewinnt den Eindruck, die Bewegung habe sich bereits von Frankreich entfernt und sei so international geworden, dass sie sogar in Deutschland als eine „Schule“ Anerkennung finde.

Heilmair erwähnt im Text zunächst Breton als führende Persönlichkeit des Surrealismus sowie die Künstler in seinem Umfeld – Aragon, Éluard, Desnos, Soupault – und behauptet dann, dass die Ereignisse in den drei Jahren seit Beginn der Bewegung von „einer neuen Romantik“ kündeten:

Man verfocht eine neue Romantik; doch ohne resignierte Abkehr von der Welt, sondern stützte sie vielmehr durch das zeitgemäße Mittel der Reklame und einen gesunden Geschäftssinn. (Heilmair 1928: 111-112)

Heilmair gibt dann einen Überblick über die Vorgeschichte des Surrealismus: von Rimbauds und Lautréamonts poetischer Sprache über Bergsons, Freuds und Bubers Weltansicht bis hin zur dadaistischen Dekonstruktion, ausgehend von Picabia, und schließlich zum Kubismus. Über Letzteren schreibt er:

Ohne die tief schürfenden Analysen des Kubismus (als Gestaltungslehre) und die durch ihn herbeigeführte endgültige Emanzipation der Malerei vom Imitativen wäre der Surrealismus (als gesetz-entbundene dynamische Kunst) kaum möglich gewesen. (Heilmair 1928: 112)

Ohne die gründliche Analyse des „Gegenstands“ durch den Kubismus und die Befreiung der Malerei von der Nachahmung hätte der Surrealismus nicht existieren können. Dabei denkt Heilmair sicherlich auch an Picasso und was dieser seit dem Kubismus getan hat. Aber er nennt noch einen weiteren, für die Herausbildung der surrealistischen Malerei maßgeblichen Künstler:

Ein Richtungsgänger a priori, Vorläufer und die Regel bestätigende Ausnahme ist der deutsche Maler Paul Klee, eine der reinsten Erscheinungen der „überrealen“ Kunst.
(Heilmair 1928: 112)

Dass diese Einschätzung äußerst charakteristisch ist, zeigt sich in folgenden Punkten. Erstens wird Klee als Vorläufer des Surrealismus bezeichnet. Von Breton bis hin zu Heilmair hatte niemand das so direkt formuliert. Natürlich war in den vielen Texten seit 1925, die die Beziehung Klees zum Surrealismus erörterten, Klee als ein die surrealistische Idee vorwegnehmender Maler verstanden worden. Aber Heilmair war der erste, der ihn ausdrücklich als einen Wegbereiter einordnete. Da *Das Kunstblatt*, in dem der Artikel erschien, in Deutschland herauskam, ist es zweitens nicht unerheblich, dass Heilmair dem Namen Klee extra das eigentlich überflüssige Adjektiv „deutsch“ voranstellte. Drittens wird Klees Kunst mit der Formulierung „überreal“ beschrieben — wahrscheinlich zum ersten Mal in der Klee-Interpretation. Ob sich „überreal“ und „surrealistisch“ vollkommen decken, sei dahingestellt; zumindest stimmen sie weitgehend überein. So gesehen verschiebt Heilmair die Klee-Interpretation hin zur surrealistischen Seite. Er geht tiefer als seine Vorgänger und verwendet folgerichtig ausschließlich Werke Klees als Abbildungen.

Heilmair versammelte also in seinem Artikel all Zutaten, die es brauchte, um Klee als Hauptdarsteller des Surrealismus in Deutschland und als surrealistischen Maler, der die Bewegung des Surrealismus in Paris vorwegnahm, zu charakterisieren. Er verleitete den Leser bereits dadurch zu einem solchen Eindruck, dass er seinem Text ein Bild von Klee vorstellte. Indem er Klee mit dem Attribut „deutsch“ bedachte, ebnete er allerdings auch einer nationalistischen Kunstkritik den Boden, die über Klee hinaus Deutschland als Wiege des Surrealismus sehen wollte. Ob Heilmair selbst oder *Das Kunstblatt*, das seinen Artikel veröffentlichte, einem solchen Nationalismus nahestanden, lässt sich schwer sagen. Dass Westheim ein großer Frankreich-Kenner war, mag dagegen sprechen. Aber im damaligen Deutschland, wo der Expressionismus ausgespielt hatte und der Nationalsozialismus allmählich heraufzog, musste die Vorstellung von einer deutschen Kunst, die Frankreich kulturell ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen sei, den

an Kunst Interessierten attraktiv erscheinen. Zumindest sollte man das im Weiteren berücksichtigen. Für Heilmair war der Surrealismus die maßgeblichste Richtung der damaligen Kunstwelt. Dessen Vertreter aber interessierten sich für Klee. Ausgerechnet Frankreich, gegenüber dem Deutschland stets einen kulturellen Minderwertigkeitskomplex gehegt hatte, wandte sich nun einem deutschen Maler zu. Man kann sich vorstellen, was das den aus Deutschland stammenden Kunstkritikern bedeutete.

Aber zurück zum Text. Heilmair betont des Weiteren, wie wichtig der Traum und das Unbewusste für den Surrealismus seien. Doch bei deren Darstellung stützten sich die Künstler nicht auf etwas verschwommen Atmosphärisches; ihre Waffe sei nicht die Abstraktion:

Der Surrealist will und kann seine Kunst nicht einspinnen in reines Farben- und Formenspiel. Ebensowenig begnügt er sich mit dem Scheinwert von Symbolen angesichts der unerhörten Differenziertheit unseres Lebens. (Heilmair 1928: 114)

Zum Schluss äußert Heilmair, dass die neuere Wertschätzung für die frühgotische und orientale Skulptur, die ägyptische Architektur und die Masken primitiver Völker, also für Mittelalterliches und Außereuropäisches sich aus dem Bedürfnis speise, das, was dem heutigen Westeuropa fehle, zurückzugewinnen — die Religion als einstiges Fundament der Kunstentwicklung. Heilmair folgert, dass auch der Surrealismus zu diesem Zeitgeist beitrage. Heutzutage genüge die Kunst sich selbst oder begnüge sich mit dem Status eines netten Beiwerks.

Gegen diesen Zustand, mehr noch gegen Hervorrufen eines ähnlichen Empfindens durch das Kunstwerk selbst, revoltiert der Surrealismus. Ich spüre seine Revolte in den Märchengespinsten Klees, im Zaubergarten Picassos, fand sie bei Arp, Masson und Chirico, erschrak vor ihrer Heftigkeit in den Bildern Max Ernsts und lauschte ihrer feingesponnenen Dialektik bei Miró und Picabia. (Heilmair 1928: 114)

Hier tritt nun Klee wie selbstverständlich als ein Wegbereiter, als ein Surrealist in Erscheinung. Es sei noch einmal daran erinnert, dass als Abbildungen zu diesem Artikel ausschließlich Werke Klees Verwendung fanden und dass Heilmair Bezeichnungen wie Romantik und Gotik verwendete. Anscheinend begannen die Wörter, mit denen man Klee als Vorläufer des Surrealismus beschrieb, sich allmählich in einem Brennpunkt zu sammeln.

5.2.3. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Alfred Flechtheim, Berlin 1928

Die Galerie Alfred Flechtheim in Berlin (im Folgenden Galerie Flechtheim) veranstaltete vom 18. März bis zu Ostern 1928 eine Paul-Klee-Einzelausstellung. Allein schon aufgrund ihres unglaublichen Erfolgs (Frey & Kersten 1987: 78), kann sie hier nicht vernachlässigt werden. Im Folgenden sei der Ausstellungskatalog zusammen mit den Rezensionen detailliert betrachtet.

Über Flechtheims Beziehung zu Klee haben Frey & Kersten bereits sehr gründliche Untersuchungen angestellt, und auch Hopfengarts Buch geht vergleichsweise ausführlich darauf ein (Hopfengart 1989: 70-78). Zur Person Flechtheims liegt außerdem ein detaillierter Ausstellungskatalog vor (AK 1987a), und hinsichtlich des Austauschs zwischen Kahnweiler und Flechtheim kann man die Monographie von Pierre Assouline (1988) konsultieren. Ausgehend von diesen Forschungen stellt sich die Beziehung zwischen Klee und Flechtheim folgendermaßen dar.

Flechtheim nahm am 3. Juni 1919 persönlichen Kontakt mit Klee auf. Damals schickte er ihm einen Brief.

Ich schreibe Ihnen auf Veranlassung meines Freundes Wilh. Uhde.¹⁴³

Flechtheim, der wusste, dass Klee noch keinen Vertrag mit einer bestimmten Galerie hatte, teilte ihm mit, er wäre bereit, einen solchen mit ihm abzuschließen. Um ihm zu demonstrieren, wie sehr er sich dafür eigne, schrieb er, dass er vor dem Ersten Weltkrieg eine Galerie in Düsseldorf hatte, diese aber kriegsbedingt habe schließen müssen, dass er sie nach dem Krieg wiedereröffnete, sich nun auf zeitgenössische französische Malerei konzentriere, mittlerweile besonders von der kubistischen im Umfeld Picassos eine beträchtliche Sammlung habe und auch von Klee bereits einige kleinere Werke besitze. Vor diesem Hintergrund trage er sich mit der Absicht, Klee schon bald in München zu besuchen.

Von Beginn an wird deutlich, dass Flechtheim durch Uhde darauf kam, einen Vertrag mit Klee anzudenken. Da ich die Beziehung zwischen Klee und Uhde bereits an einigen anderen Stellen berührt habe, möchte ich hier auf Details verzichten, allerdings nochmals unterstreichen, dass Uhde ein Kritiker war, dem viel an Klees Werken lag. Flechtheim traf Uhde zum ersten Mal 1906 in Paris (Hopfengart 1989: 72).¹⁴⁴ In seinem Brief tauchen auch die Namen von Theodor Däubler und Will Frieg auf, die ihm

¹⁴³ Der Brief befindet sich im Nachlass der Familie Klee, Bern.

¹⁴⁴ Assouline (1988: 195-198) zufolge lernte Flechtheim Kahnweiler 1909 kennen.

ebenfalls zugeredet haben dürften, Klee unter Vertrag zu nehmen. Däubler war, wie ich bereits dargelegt habe, ein Verehrer von Klees Werk. Von Frieg findet sich am Ende von Flechtheims Brief eine handschriftliche Notiz, mit der er Flechtheim an Klee empfiehlt. Übrigens gibt es auf dem im Familiennachlass befindlichen Brief eine Notiz von Klee selbst, die wohl für seine Antwort gedacht war:

Mein Interesse am Vorschlag geäußert. Näheres erbeten.

Klee war also an einem Vertrag mit Flechtheim interessiert. Bekanntlich hat er dann aber mit Hans Goltz einen Vertrag abgeschlossen, der, mit zahlreichen Novellen, vom 1. Oktober 1919 bis zum 1. Oktober 1925 anhielt (Frey & Kersten 1987: 73). Spätestens nach der zweiten Ausstellung des Blauen Reiters soll Goltz anstelle von Walden Werkverkäufe für Klee vermittelt haben (Frey & Kersten 1987: 68), so dass der Abschluss eines offiziellen Vertrages auf der Hand zu liegen schien. Aber Klee war, wie gesagt, eigentlich an Flechtheims Angebot interessiert. Das verdient eine genauere Betrachtung.

Da nach dem Ersten Weltkrieg, genauer gesagt, bis zum 12. Juli 1919 der Handel mit französischer Malerei von Regierungsseite aus verboten war, musste sich Flechtheim in Deutschland nach Künstlern, deren Werke der französischen Malerei ebenbürtig waren, umsehen. Auf diese Weise entdeckte er Klee und nahm alsbald Kontakt zu diesem auf. Nach dem ersten o.g. Brief schrieb er am 2. Juli desselben Jahres noch einen zweiten als Antwort auf eine Postkarte von Klee. Darin erläuterte er genauer die Konditionen eines Vertragsabschlusses, woraus hervorgeht, dass sich beide zu diesem Zeitpunkt noch mit der entsprechenden Absicht trugen. Übrigens steht darin auch etwas über den Besuch in München, der bereits im ersten Brief angekündigt worden war: Der Termin, den Klee wahrscheinlich auf seiner Postkarte angegeben hatte, passe ihm leider nicht, weshalb er ihn doch nicht treffen könne. Klee hatte sich in den Wirren nach dem Ersten Weltkrieg an der revolutionären Übergangsregierung beteiligt und mit den Linken sympathisiert, so dass er damals in Gefahr schwebte, von der Reaktion inhaftiert zu werden. Gezwungen, München für eine Weile zu verlassen, war er am 11. Juni in die Schweiz gereist. Folglich erreichte ihn Flechtheims Brief dort.

Flechtheims Vertragskonditionen waren für Klee keineswegs unannehmbar. Auch von den Nachkriegsaktivitäten des Malers her hätte es näher gelegen, sich an Flechtheim zu binden, denn Goltz hatte sich während des Krieges eher systemkonform verhalten und seine Galerie nationalistisch ausgerichtet. Flechtheim hingegen war — nicht anders als Hausenstein und von Wedderkop — ein ebenso entschiedener Gegner der Akademie wie

des gesellschaftlichen Systems¹⁴⁵. Warum also kam es zwischen ihm und Klee nicht zu einem Vertrag? Hinsichtlich der Details sei auf Frey & Kersten verwiesen. Teilweise dürfte es aber auch daran gelegen haben, dass sich Flechtheims Galerie in Düsseldorf, einer durch die Kriegskonjunktur aufgeblühten Industriestadt, befand, und Klee nicht abschätzen konnte, ob in dem dortigen Umfeld seine Werke einen mit München und Berlin vergleichbaren Anklang finden würden. Außerdem trug zu seiner Bindung an Goltz bei, dass er kaum noch politische Vorbehalte hatte, nachdem der Kunsthändler Ende 1919 sein nationalistisches Programm zurückgezogen hatte (Frey & Kersten 1987: 72-73). Goltz' Richtungswechsel hatte auch für Flechtheim und seine spätere Beziehung zu Klee eine besondere Bedeutung. Zwar konnte er nun keinen Vertrag mit dem Maler abschließen, aber über Goltz dessen Werke ausleihen und fotografische Reproduktionen davon in der Hauszeitschrift seiner Galerie *Der Querschnitt* (1921-1936) veröffentlichen. Tatsächlich wurden dort, Hausenstein zufolge, zwischen 1921 und 1925 insgesamt elf Werke Klees abgebildet und zwischen 1926 und 1933 mehr als zehn besprochen.¹⁴⁶

Klees Generalvertretungsvertrag lief aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Galerie Goltz zum 1. Oktober 1925 aus. Im selben Jahr gründete Otto Ralfs die Klee-Gesellschaft, die nun anstelle von Goltz Klees Einkommen sicherstellte. Zu einem offiziellen Vertrag zwischen Klee und Flechtheim kam es also auch 1925 nicht. Flechtheim fuhr jedoch fort, Klees Werke vorzustellen.

Frey & Kersten zufolge war Klee in der Galerie Flechtheim zum ersten Mal im Rahmen der Ausstellung „In memoriam Lehmbruck + Paul Klee, Walter Tanck“, die vom 17. März bis Ostern 1920 stattfand, zu sehen (Frey & Kersten 1987: 77). Danach wurden Arbeiten von ihm, bis zur Einzelausstellung 1928, noch mindestens zweimal gezeigt: das erste Mal im Herbst 1921 im Rahmen einer Wanderausstellung, die nach Düsseldorf, Berlin und Frankfurt¹⁴⁷ ging; das zweite Mal im Rahmen der Ausstellung „Landschaften Cagnes und Stilleben von Auguste Renoir/ Paul Klee. Ölgemälde und Aquarelle“ im April 1927 in Frankfurt. 1928 kam es dann zur ersten Einzelausstellung Klees in der Galerie Flechtheim. Dieser folgten drei weitere: 1929 in Berlin (20. Oktober – 15. November, 50 Werke), 1930 in Düsseldorf (15. Februar – 10. März) und zuletzt

¹⁴⁵ In dem Ende 1919 verfassten, autobiographischen Text für Wilhelm Hausenstein schrieb Klee: *Die geschäftl. Correspondenz und die Atelierbesuche wachsen stark an, aus Notwehr einen Vertrag mit Goltz abgeschlossen.* (Klee 1988: 517). Aus der Formulierung „aus Notwehr“ lässt sich auf Klees politisches Gespür schließen; offenbar wollte er dem ebenfalls links orientierten Hausenstein zu verstehen geben, dass außer wirtschaftlichen und geschäftlichen Faktoren nichts seinen Vertrag mit dem politisch konservativen Goltz beeinflusst habe (Frey & Kersten 1987: 72).

¹⁴⁶ Hopfengart (1989: 75, Anm. 216); Frey & Kersten (1987: 73).

¹⁴⁷ Daniel Henry Kahnweilers jüngerer Bruder, Gustave, kooperierte mit Flechtheim in der dortigen Galerie (Assouline 1988: 293).

1931 noch einmal in Berlin (5. November – 10. Dezember, 40 Werke).

Hopfengart zufolge passten Klees Werke eigentlich nicht zu Flechtheims Programm. Bevor dieser die Beziehung zu Klee vertiefte, hatte er sich vor allem für Pariser Maler, insbesondere Picasso, interessiert und wenn für deutsche, dann für Spätexpressionisten wie Heinrich Nauen oder Rudolf Levi; er tendierte also eher zum „Klassischen“ (Hopfengart 1989: 72). In den 1920er Jahren begann er, sein Augenmerk auf George Grosz und Max Ernst zu richten, aber auch Klee trat damals in sein Blickfeld. Wie gesagt, kam Flechtheim nach dem Ersten Weltkrieg für eine Weile nicht an französische Werke heran. Unter diesen Umständen war er wohl gezwungen, sich auch nach deutschen Künstlern umzuschauen. Und je mehr Klee ab 1925 von den Pariser Surrealisten geschätzt wurde, desto entgegenkommender wurde Flechtheim. Diese Haltung erreichte ihren Höhepunkt mit der ersten Klee-Einzelausstellung 1928. Hopfengart hat darauf hingewiesen, dass sich der frankophile Flechtheim durch den Zuspruch der Frankreich-Kenner unter seinen Freunden – z.B. Däubler, Uhde und Kahnweiler – sowie durch Klees Popularität in Paris dazu entschloss, ihn in großem Stil zu vermarkten (Hopfengart 1989: 73). Natürlich respektierte er auch die Werke, doch war er in erster Linie Galerist und als solcher an der Verkäuflichkeit der Bilder interessiert. Daran sollte man sich erinnern, wenn im Folgenden die Rede auf Flechtheims Vorwort für den 1928er Ausstellungskatalog kommt. Übrigens hatte auch Christian Zervos, der Chefredakteur der *Cahiers d'art*, dem Galeristen den Maler ans Herz gelegt. In dem Heft seiner Zeitschrift, das unmittelbar nach der Ausstellung erschien, veröffentlichte er eine Rezension, in der es hieß:

Je suis très heureux de constater que mes conversations avec M. Flechtheim, lors de mon passage à Berlin, l'a décidé de montrer dignement aux Berlinoises l'œuvre de Klee, l'un des meilleurs peintres d'Allemagne. (Zervos 1928: 264)

Der Katalog der Ausstellung umfasste zwölf Seiten, dazu Einband und Reklame sowie am Ende eine Werbung der Galerie Flechtheim in eigener Sache. Auf dem Einband waren Klees Zeichnung „festgebannt“ (1925/X8) sowie sein Name, der Name der Galerie Flechtheim, deren Anschrift und das Datum der Ausstellung zu sehen. Auf der Rückseite des Einbandes stand eine Anzeige der Buchhandlung Kurt Wolf in München, die zwei Bücher Wilhelm Hausensteins inserierte, dessen Klee-Monographie *Kairuan oder die Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters* sowie *Bild und Gemeinschaft*. Die erste Seite zeigte einzig und allein ein Foto Klees. Auf den Seiten 2 bis 6 stand Flechtheims Vorwort „Paul Klee“, unterbrochen von einer ganzseitigen

Abbildung des Exponats „Bunte Mahlzeit“ (1928) auf Seite 5. Die Seiten 7 bis 10 enthielten René Crevels Text „Merci, Paul Klee“, in der französischen Originalversion sowie in der deutschen Übersetzung von Thea Sternheim. Auf Seite 7 war in der oberen Hälfte mit „Beflaggter Pavillon“ (1927) ein weiteres Exponat abgebildet. Die Seiten 11 und 12 boten eine Liste der ausgestellten Werke, mit einer Abbildung des Exponats „Zeit und Pflanzen“ (1927) auf ersterer. Insgesamt umfasste die Ausstellung 48 Ölbilder, eine nicht genannte Anzahl an Aquarellen sowie sieben Werke aus einer Privatsammlung. Nach der Werkliste erschien auf einer Doppelseite die Reklame der Galerie Flechtheim (Abb. 148-159).

Schauen wir uns zuerst Flechtheims Text an. Am Anfang schreibt er, dass die Malerei im 19. und 20. Jahrhundert stets eine Stärke der „lateinischen“ Völker, besonders Frankreichs gewesen sei, die Musik hingegen eine Stärke Deutschlands. In Deutschland gebe es in fast jedem Haushalt ein Klavier, während die französischen Bürger am liebsten malten. Lernten Leibl und sein Kreis von Courbet, so seien Liebermann, Slevogt und Corinth von den französischen Impressionisten beeinflusst, der Expressionismus von Gauguin, Munch und Matisse. Die Neue Sachlichkeit wiederum komme aus Italien, und der Kubismus gehe auf den Spanier Picasso zurück, auch wenn er als Pariser einen großen Einfluss auf die moderne deutsche Kunst ausübe. Dann richtet Flechtheim sein Augenmerk auf die postkubistische Kunst. Das nächste Zeitalter ist seiner Meinung nach das des Surrealismus:

Die Kunst der Zukunft wird von der Surrealisten reklamiert. Diese sind eine Reihe junger Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, die in Paris leben, Literaten und Maler (z. B. Aragon, Breton, Crevel, Eluard, Limbour, Leiris, Soupault, Masson und Miró). (Flechtheim 1928: 3)

Des weiteren weist Flechtheim darauf hin, dass der Surrealismus nicht aus Frankreich stamme:

Diese Kunst scheint aber die erste zu sein, die nicht auf französischem Boden gewachsen ist. Sie scheint nach Paris vom Osten her gekommen zu sein. (Flechtheim 1928: 3)

Georgio de Chirico sei ein in Griechenland geborener Italiener und Max Ernst ein Deutscher, ganz abgesehen von Paul Klee:

Der eigentliche Schöpfer des Surrealismus ist aber Paul Klee. (Flechtheim 1928: 4)

Nun wird klar, dass Flechtheims Text von Anfang an darauf angelegt war, in diesem einen Satz zu kulminieren, also zum Ausdruck zu bringen, dass der Surrealismus als nächste Generation der französischen Malerei seine Wurzeln nicht in Frankreich, sondern in Italien und vor allem in Deutschland habe — nach dem Motto: „Schaut auf Klee!“ Anschließend zitiert Flechtheim eine angeblich aus Klees Tagebuch stammende Stelle: *Diesseitig bin ich gar nicht fassbar*. Korrekterweise muss man sagen, dass sie nicht als Tagebucheintrag, sondern als Autograph für Zahns Monographie verfasst wurde, wie ich an anderer Stelle bereits ausführlich dargelegt habe (vgl. Miyashita 1999d, Geelhaar 1978: 246-260). Flechtheim übernimmt diese Zeilen, um beim Leser den Eindruck zu erwecken, Klee sei ein Bewohner der surrealistischen Welt. Interessanterweise zitierte Aragon die erste Hälfte des Autographen in französischer Übersetzung am Ende des Vorworts, welches er anlässlich der ersten Klee-Ausstellung in der Pariser Galerie Vavin-Raspail 1925 für deren Katalog geschrieben hatte. Aragons Vorwort erschien 1929 noch einmal — und nun ergänzt um die zweite Hälfte des Autographen — in Will Grohmanns Klee-Bildband beim Verlag Cahiers d'art, neben einem Vorwort des Herausgebers und einer Hommage durch einen Surrealisten. Diese Fassung übernahm die Galerie Flechtheim für ihren Katalog anlässlich der Klee-Ausstellung von 1930. Daraus lässt sich ersehen, in welchem Maße der an Zahn gerichtete Autograph zur Vorstellung von Klee als Surrealist beigetragen hat.

Im Anschluss an das Autographen-Zitat schreibt Flechtheim, dass es Künstler gebe, die von den Klee-Ausstellungen in Paris stark beeindruckt gewesen seien. Einer von ihnen, René Crevel, habe bei einem Besuch in Berlin zufällig von der Klee-Ausstellung in der Galerie Flechtheim erfahren und sogleich einen Text für den Katalog verfasst. Flechtheim fährt fort, dass einige der Exponate bereits in Berlin ausgestellt worden seien, aber viele zu den neuesten Arbeiten Klees gehörten, dass man diesmal auch Werke aus einer Privatsammlung zeige und die Ausstellung am 1. Mai in die Pariser Galerie von Georges Bernheim weiterwandern werde. Er beschließt sein Vorwort mit den Worten:

Ich hoffe, das durch die früheren Ausstellungen geweckte Interesse für diesen, einen der wichtigsten und persönlichsten Künstler Deutschlands, zu vertiefen. (Flechtheim 1928: 6)

Das Interessanteste an Flechtheims Text ist die Behauptung, Klee sei ein Begründer des Surrealismus. Dies als eine Offenbarung von Nationalismus aufzufassen, wäre voreilig. Wie vorhin gesehen, hatte Flechtheim erst durch das Lob der Surrealisten und durch den Zuspruch von Uhde, Zervos u.a. damit begonnen, sich für Klees Werke zu engagieren, d.h., ihn für „verkäuflich“ zu halten. Demnach steckte hinter seinem Text, in dem er den

„deutschen Maler“ Klee als einen der Gründungsväter des französischen Surrealismus darstellte, die Absicht, Klee einem deutschen Publikum in der deutschen Hauptstadt Berlin möglichst wirkungsvoll vorzustellen. Wie aber die bisherigen Darlegungen gezeigt haben dürften, wurde dieses Klee-Bild nicht erst durch Flechtheim geschaffen, sondern war bereits um 1920 aufgekeimt und hatte 1925 durch die Klee-Rezeption der Surrealisten einen solchen Auftrieb bekommen, dass es schließlich sowohl in Paris als auch in Deutschland in den Texten von Künstlern und Kritikern immer wieder heraufbeschworen werden sollte. Ich möchte darauf hinweisen, was für eine enge Beziehung zwischen dem bereits vorgestellten Text von Heilmair und dem von Flechtheim besteht. Letzterer folgte einfach der bereits üblichen Einschätzung des Malers. Aber deutlicher noch als Heilmair nannte er das Kind beim Namen. Das ist insofern wichtig, als seine Ausstellung mit mehr als einem Drittel verkaufter Exponate außerordentlich erfolgreich war. So gesehen musste Flechtheims Text von beträchtlichem Einfluss gewesen sein. Gewiss hatte er sein Klee-Bild mit der Absicht ins Leben gerufen, möglichst große Werbeeffekte zu erzielen, aber es war so wirkungsvoll, dass es in der Folgezeit bestimmend werden sollte. Dass der Frankreich-Kenner Flechtheim Deutschland gegenüber nationalistisch gestimmt war, darf bezweifelt werden, doch kein Zweifel besteht daran, dass sein Klee-Bild in starkem Maße an den deutschen Nationalismus appellierte.

Nun zu Crevels Artikel. Dass ein Surrealist einen Beitrag für den Katalog der Klee-Ausstellung schrieb, steigerte natürlich die Glaubwürdigkeit von Flechtheims Text. Sehr surrealistisch begann sein Beitrag mit einer äußerst poetischen Interpretation:

Wie hätte der mutigste Mensch die Stirn, einem Seepferdchen, dem Fragezeichen mit Pferdekopf, das aus Tiefen steil an die Oberfläche unserer Träume treibt, grad in die Augen zu blicken? (Crevel 1928: 8)

Bald darauf stößt man auf folgende Passage:

Paul Klee: ich erinnere mich eines schmutzigen Pariser Novembers, der wehmütiger wie ein Park in einem Badeort nach der Saison macht. Doch, süße Rache, in der Rue Vavin auf Montparnasse war eine Ausstellung, Paul Klees! (Crevel 1928: ebd.)

Crevel hatte also auch die vom 21. Oktober bis zum 14. November 1925 in der Galerie Vavin-Raspail veranstaltete erste Klee-Ausstellung besucht. Im Großen und Ganzen meint er, Klee befreie uns von den Härten des Alltags, indem er uns einen Einblick in

dessen *surréalité* gewähre. Durch die sich anschließende Erwähnung der Namen von Ernst und Éluard erweckt er den Eindruck, dass eine nahe Verwandtschaft zwischen Klee und dem Surrealismus bestehe.

Schon vor Max Ernsts wunderbarer Naturgeschichte rächte uns die überwirkliche Fauna und Flora für die Gazellen mit allzu glatt gemalten Augen, für alle wasserköpfigen Hortensien und andere Metaphern unserer vermotteten Gärten. (Crevel 1928: 9)

Ich denke an die rührende Brüderlichkeit der Dichter, an Ihre zarte und mächtige Magik, Paul Klee, an die weiß auf weiß hingeschriebenen Gedichte Paul Éluards [...] (Crevel 1928: 10)

Die surrealistische Rhetorik, das *dépaysement*, kommt ausgiebig zum Einsatz. Es begegnen einem häufig Wörter wie „surreal“, „Traum“, „Magie“ und „Metapher“. Sie befinden sich im Gleichklang miteinander sowie mit Flechtheims Klee-Bild und lassen Klee umso mehr als „surrealistischen“ Maler erscheinen. Auch die Abbildungen im Katalog dürften durchweg nach dem Geschmack der Surrealisten gewesen sein und dazu beigetragen haben, Klee als deren Vorläufer zu vergegenwärtigen. Flechtheim zeigte also ein bemerkenswertes Kalkül.

Soweit zum Ausstellungskatalog, und nun zu den Rezensionen, die übrigens alle in deutschsprachigen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Beginnen wir mit dem *Kunstblatt* (H. 4, 1928), wo sich Paul Westheim äußerte. Er hielt die Ausstellung für eine der wichtigsten in letzter Zeit und stellte fest, dass Klees Werke wohl kaum von jenen Kunstliebhabern verstanden würden, die triviale Sujets und eine bereits eingebürgerte Bildsprache bevorzugen, ja, dass Klee gar nicht beabsichtige, solche Leute zu erfreuen. Klee sei ein wahrer Maler, ein kreativer Geist, der seine Erlebnisse mit der Sprache eines Malers, d.h. mit Linien und Farben, zum Ausdruck bringe. Seine Werke ähnelten der Musik.

Diese gemalten Psychogramme sind unmittelbarstes Erlebnis, das unmittelbar auch spricht zu denen, die – man verzeihe den Ausdruck – Musik in den Augen haben. (Westheim 1928: 125)

Das *Kunstblatt* und natürlich vor allem Westheim waren begeisterte Anhänger Klees. Westheims Analogie zwischen Klees Werken und der Musik ist eine Erweiterung seines Ansatzes aus der Zeit um 1920. In dieser Hinsicht kann man sagen, dass er im Rahmen

jenes Klee-Bildes verblieb, das der surrealistischen Rezeption vorausging. Aber man darf nicht vergessen, dass es seit dem Surrealismus gewissermaßen zu den „Zutaten“ des Klee-Bildes gehörte, ihn mit Musik in Verbindung zu bringen. Westheim verwendet in seinem Text zudem den Ausdruck „gemalte Psychogramme“. Der aus der Psychologie stammende Begriff muss durch den Surrealismus Eingang in seinen Wortschatz gefunden haben. Auch daran zeigt sich der Einfluss der surrealistischen Klee-Rezeption.

Richten wir nun unser Augenmerk auf die Zeitschrift *Der Cicerone* (H. 8, 1928), wo Willi Wolfradt die Klee-Ausstellung überschwänglich lobte. Zu Beginn unterstreicht er Klees Sonderstellung: Er habe einen großen Vorsprung vor allen zeitgenössischen Malern, bewege sich in einsamer Höhe:

Klee, dessen Aufstieg nach den immer süperberen Ergebnissen der letzten Jahre zu schließen, kaum schon sein Ende erreicht haben dürfte, hat durch den mystischen Witz und den lyrischen Tiefklang seines Fabulierens, durch die Traumschönheit und burleske Metaphysik seiner Lineamente und Farbverbindungen eine ganz neue Dimension der Kunst aufgetan, er vor allen seinen Zeitgenossen und über alle hinaus. Jedes fast der etwa hundert Bildchen, die jetzt in der Galerie Flechtheim hängen, ist ein geistiges Abenteuer, eine märchenhafte Begegnung sondergleichen. (Wolfradt 1928: 276)

Ausdrücke wie *durch den mystischen Witz und den lyrischen Tiefklang seines Fabulierens, durch die Traumschönheit und burleske Metaphysik seiner Lineamente und Farbverbindungen und märchenhafte Begegnung* verdienen Beachtung. Solche Ingredienzen der Kunstkritik hatte es — ebenso wie den Bezug auf die Musik — schon vor der surrealistischen Rezeption gegeben. Wie Westheim scheint sich auch Wolfradt nach einem etwas älteren Klee-Bild zu richten und jene „Zutaten“ zurückzugreifen, die dem durch die surrealistische Rezeption eingeleiteten kunstkritischen Klee-Verständnis den Weg ebneten. Das betrifft besonders die Erwähnung des „Traums“.

Zum Schluss noch ein Blick auf die Zeitschrift *Kunst und Künstler* (H. 8, 1928), wo sich Karl Scheffler, ebenfalls in den höchsten Tönen, äußerte.

Die Ausstellung ist vollständiger und aufklärender als irgendeine frühere. (Scheffler 1928: 321)

Doch Scheffler hatte eine andere, Westheim und Wolfradt entgegengesetzte Perspektive, wie die folgende Sätze verdeutlichen, in denen er sich auf Flechtheims Vorwort und den darin zitierten Autographen bezieht:

Sie zeigt, daß Klee sich nicht richtig einschätzt, wenn er schreibt, er „wohne gerade so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen“. Er wohnt im Atelier und spekuliert dort sehr zeitgemäß. (Scheffler 1928: 321)

Schon beim ersten Lesen wird klar, dass Schefflers Klee-Interpretation derjenigen von Will Grohmann sehr nahe kommt. Grohmann hatte bekanntlich konsequent gegen die die surrealistische Rezeption ankündigenden Klee-Interpretationen von Däubler, Westheim, Zahn und Hausenstein sowie die Surrealisten selbst Einspruch erhoben und den Standpunkt vertreten, dass Klee zunächst und vor allem ein Bauhaus-Meister und ein professioneller Maler sei, der mit handwerklich-technischem Geschick wohlüberlegt seinen Weg gehe. Daran erinnert Schefflers Auslegung, wenn er schreibt:

Er spielt mit Ideen und Klängen und vertauscht beides. Leider ist es kein kindliches Spiel, sondern ein ehrgeiziges. (Scheffler 1928: 321)

Scheffler lehnt es kategorisch ab, Klees Schöpfungen mit „Kinderbildern“ gleichzusetzen, und zielt dabei auf jene Stimmen, die eine solche Gleichsetzung abwertend meinen. Auch Klees Bewunderer sprachen oft von „Kinderbildern“, wenngleich meistens im naiv-unschuldigen Sinne. Mit dem ironisch gefärbten Wort „leider“ richtet sich Scheffler vermutlich gegen Erstere. Zum Schluss stellt er Klees Arbeiten denen von Christian Morgenstern gegenüber: Seien Morgensterns Gedichte Selbsttäuschungen im Gewand von „Kinderbildern“, so Klees Bilder Resultate eines langwierigen Prozesses, denen eine seltene Ausgewogenheit zwischen handwerklichem Können und bildnerischer Vorstellungskraft eignet.

Schefflers Interpretation steht in klarem Gegensatz zu Westheims und Wolfradts. Doch derart unterschiedliche Ansichten wurden durch ein und dieselbe Ausstellung ausgelöst. Schefflers Position sollte in der Folgezeit vor allem von Grohmann hartnäckig weitergetrieben werden. Dem blieb auch gar nichts Anderes übrig, denn die ihm entgegengesetzten Klee-Interpretationen griffen immer rascher um sich. In einem Artikel in den *Cahiers d'art* wandte sich Grohmann 1928 gegen das für die Surrealisten charakteristische Klee-Verständnis. Da die Zeitschrift auf Seiten des Surrealismus stand, stach das besonders hervor. Hopfengart schreibt, einen Teil von seinem Artikel ins Deutsche übersetzend:

Wenige Monate, nach dem Crevels Text in Flechtheims Ausstellungskatalog erschienen war, veröffentlichte Grohmann seinen Aufsatz in den Cahiers d'art, der sich fast wie eine

Replik darauf liest. „Man stelle sich Klee nicht als einen Magier vor,“ warnte er, „er ist durchaus gesund und steht fest auf seinen Beinen. Er ist in gar keiner Weise ein Träumer, der alles tragisch sieht; er ist ein moderner Mensch, der als Professor am Bauhaus lehrt. Alle Wissensgebiete sind ihm vertraut und er geht mit offenen Augen durchs Leben“. Den poetischen Schwelgereien der Surrealisten gegenüber präsentierte Grohmann ein sehr rationales Bild Klees. (Hopfengart 1989: 78-79)

Grohmanns Einspruch gegen die „poetische Interpretation“ der Surrealisten ähnelte also seiner Kritik von 1924, die auf die „poetische Interpretation“ von Däubler, Zahn und Hausenstein gezielt hatte.

5.2.4. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Georges Bernheim et C^{ie}, Paris 1929

1928 war Klee weitgehend in den französischen Sprachraum vorgedrungen. Im Folgenden sei zunächst betrachtet, wie es dazu kam, und danach das Augenmerk auf die Rezensionen der 1929 in der Pariser Galerie Georges Bernheim et C^{ie} veranstaltete Klee-Ausstellung gerichtet.

Beginnen wir mit Paris. Die Zeitschrift *Les feuilles libres* veröffentlichte im Heft 48 von 1928 Jean Cassous Artikel „Paul Klee“.¹⁴⁸ Dass dort auch sieben Arbeiten von Klee abgebildet waren, verdient unsere Aufmerksamkeit. Es handelte sich ausnahmslos um Zeichnungen. Die Klee-Rezeption in Paris ging bekanntlich von seiner Linienkunst aus, was sich unschwer auf deren Analogie mit der *écriture automatique*, eine der Bild-Strategien des Surrealismus, zurückführen lässt. Von den sieben Abbildungen konnte ich sechs verifizieren,¹⁴⁹ es sind alles Zeichnungen nach dem Geschmack der Surrealisten.

Die bereits erörterte Klee-Ausstellung, die durch Flechtheims Bemühungen 1928 in Berlin zustande gekommen war, wanderte weiter nach Brüssel, wo sie vom 22. bis zum 30. Dezember in der Galerie Le Centaure gezeigt wurde. Sie umfasste insgesamt 42 Werke. Le Centaure war die Hochburg der surrealistischen Bewegung in Belgien. Eine Ausstellung an solch renommiertem Ort bedeutete, dass sich die Klee-Verehrung der

¹⁴⁸ Besonders bemerkenswert ist folgende Passage: *Ils ne sont plus là-dedans qu'une poussière d'insectes; ou bien ils ne sont plus qu'un grillage, au dessin appliqué comme celui d'un enfant, à travers lequel les couleurs nous présentent leur enchantement. Mais c'est dans ces insectes, créatures déliées et subtiles, c'est dans ce grillage que Klee a caché le principe qui le gouverne, sa raison d'être, son intérêt profond.* (Cassou 1928: 131-132)

¹⁴⁹ Die Titel lauten in der französischen Übersetzung: „Eveil“, „Passage en cosmique“, „217“ („klassisch-dynamisches Scherzo 217“, 1923/187), „Théâtre acrobatique“, „Marionette“ und „Homme-poisson, mangeur d'homme“.

Pariser Surrealisten bis nach Belgien verbreitet hatte. Übrigens hatte bereits im März/April 1928 in der Brüsseler Galerie L'Époque eine Klee-Ausstellung stattgefunden.¹⁵⁰ In dem Ausstellungskatalog wird Klees vermeintlicher Tagebucheintrag zitiert, der schon Aragons Vorwort für die 1925er Ausstellung in der Vavin-Raspail Galerie beschlossen hatte, nun allerdings mit einigen Abweichungen.

Rezensionen zu beiden Ausstellungen erschienen in der Zeitschrift *Cahiers de Belgique* — zur Ausstellung in der Galerie L'Époque eine von Jan Milo im Heft 1, 1928, und zur Ausstellung in der Galerie Le Centaure eine von Georges Marlier im Heft 2, 1929 (letztere wurde kurz darauf auch im *Cicerone* veröffentlicht). Einem Zitat in Hopfengarts Buch zufolge habe Klee *derart überzeugend gewirkt, daß viele in ihm schon jetzt einen der bedeutendsten Maler unserer Zeit sehen wollen* (op. cit. Hopfengart 1989: 76).

Für die Klee-Rezeption in Belgien nicht minder wichtig war die in Brüssel herausgegebene Zeitschrift *Variété*, die den Untertitel *Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain* trug. Im Zentrum ihrer Aktivitäten standen P.-G. van Hecke und Paul Nayaert. Bereits ein Blick auf den Umschlag macht klar, dass diese Zeitschrift die belgische Version vom *Querschnitt* war. Wie dort wurden hier Reproduktionen von Bildwerken oder Fotografien zwischen Texte gesetzt, auf die sie sich nicht direkt bezogen. 1928/29 sind in dieser Zeitschrift folgende Artikel über Klee, Werke von ihm sowie ihm betreffende Fotos erschienen:

„Paul Klee, lui-même“ (1. Jg., H. 1, 1928, S. 20. Diese Zeichnung hatte Klee an die Besitzer der Galerie Vavin-Raspail, Berger und Daber anlässlich seiner ersten Ausstellung bei ihnen im Jahre 1925 geschickt.)

„Flore Occidentale“ (ebd., S. 48-49)

„Le fantastique Paul Klee“ (ebd., S. 51)

„Fleurs dans les blés“ (1. Jg., H. 5, 1928, S. 268)

P.-G. van Hecke: La peinture fantastique (1. Jg., H. 7, 1928, S. 343-346)

„Musique de foire“ (H. 9, 2. Jg., 1929, S. 513; auf der gleichen Seite wie Max Ernsts

„Femme veillard et fleurs“, 1923)

[Foto] Le peintre Paul Klee (ebd., o. Pag.)

„Théâtre acrobatique“ (ebd., S. 686)

„Homme poisson mangeur d'hommes“ (2. Jg., H. 4, 1929, o. Pag.)

„En passant devant le Palais“ (1928) (ebd., zwischen S. 272 und 273; auf der gleichen

¹⁵⁰ Vgl. Notiz auf dem Exemplar des Ausstellungskatalogs, das sich im Zentrum Paul Klee Bern befindet.

Seite wie René Magrittes „Le paysage isolé“, 1928)

[Foto] M. Alfred Flechtheim (Galerie Flechtheim, à Berlin) avec les peintres George Grosz (à gauche) et Paul Klee (à droite) (2. Jg., H. 7, 1929, zwischen S. 478 und 479)

Hans Prinzhorn: A propos de l'art des aliens (2. Jg., H. 11, 1929, S. 577-581)

Bemerkenswert sind an dieser Liste folgende Punkte: Abgebildet wurde die Zeichnung, die Klee anlässlich seiner ersten Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail an deren Besitzer, Berger und Daber, geschickt hatte; Klees Bilder erschienen Seite an Seite mit Werken von Surrealisten wie Ernst und Magritte; P.-G. van Hecke erwähnte Klee in seinem Artikel „La peinture fantastique“; Hans Prinzhorns Artikel „A propos de l'art des aliens“ setzte sich als erster ernsthaft mit Zeichnungen und Gemälden von Geisteskranken auseinander; eine Fotografie zeigte Klee zusammen mit Flechtheim und Grosz. Besonders interessant ist, dass eine einzige Zeitschrift in nur etwas mehr als einem Jahr so viel Material über Klee veröffentlichte. Dadurch dürfte die Klee-Rezeption in Belgien rasch vorangekommen sein. Ausserdem trug die Tatsache, dass Klees Werke zusammen mit denen von Surrealisten abgebildet wurden, ihrerseits dazu bei, dem Bild von ihm eine bestimmte Ausrichtung zu geben, und zwar in Bezug auf das vertraute Schema „Klee = Surrealist“. Das Foto von Flechtheim bedeutete, dass dessen Aktivitäten der Zeitschrift nicht unbekannt waren. So stark wie sie dem *Querschnitt* ähnelte, ist es durchaus vorstellbar, dass zwischen beiden eine Beziehung bestand.

Dabei möchte ich es hinsichtlich der Klee-Rezeption in Belgien vorerst belassen und den Blick wieder nach Paris wenden. Vom 1. bis zum 15. Februar 1929 fand in der Galerie Georges Bernheim et Cie eine Paul Klee-Ausstellung statt. Gezeigt wurden 40 Werke. Wie schon im Falle der Brüsseler Galerie Le Centaure war auch dies eine Station der Wanderausstellung, die 1928 in der Berliner Galerie Flechtheim begonnen hatte.

Der Katalog enthielt einen Nachdruck von René Crevels Artikel „Merci, Paul Klee“ (1928) sowie eine Liste der Exponate, außerdem Abbildungen der Werke „Harmonie en rouge“ und „Tête et Ville“. Mindestens drei Ausstellungskritiken sind erhalten: eine im *Cicerone* (21. Jg., H. 4, 1929, S. 118-119); eine weitere in *L'art d'aujourd'hui* (H. 6, 1929, S. 18) sowie eine in den *Cahiers d'art* (4. Jg., H. 1, 1929, S. 54). Letztere war von Zervos. Dieser zog zunächst die erste Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail als Beispiel heran und meinte, die jetzige bei Georges Bernheim bestätige den damals gewonnenen Eindruck. An ihrer Ausrichtung muss er beteiligt gewesen sein.

La première exposition Klee nous avait séduits par des qualités charmantes d'imagination, par une certaine finesse d'esprit, par ce quelque chose d'inexplicable qui donnait comme une vie spirituelle à l'irréel, enfin par la préciosité de la technique. Sa dernière exposition à la galerie Georges Bernheim, que Jacques Darnetal et moi avions préparée depuis longtemps, nous confirme dans notre première impression. (Zervos 1929: 54)

Zervos' Interpretation ist ein einziges Lob auf Klees poetischen Charakter, seine Finesse, die Nähe seiner Werke zur Musik, ihre Geistigkeit und Unwirklichkeit:

Klee a le goût de la poésie, d'une poésie très douce, très atténuée, presque musicale (ebd.).

Damit hielt er dem surrealistischen Klee-Verständnis die Treue und spann es fort.

Als nächstes zum *Cicerone*, wo sich der Rezensent nur als „n“ zu erkennen gab. Da es ein kurzer Text ist, zitiere ich ihn hier in voller Länge, denn er vermittelt, wie sich zeigen wird, trotz seiner Kürze äußerst wichtige Informationen.

Paul Klee in Paris: Nach der vom „Centaure“ in Brüssel getätigten Paul-Klee-Ausstellung eine Schau des Künstlers bei Georges Bernheim in Paris. Die Ausstellung wurde am 1. Februar in Anwesenheit der angesehensten französischen Künstler wie Picasso, Braque, Derain u.a. und des deutschen Botschafters eröffnet und brachte Klee einen sensationellen Erfolg.

Gleich am Eröffnungstage wurden von 40 Bildern 10 an die bekanntesten Sammler moderner Kunst verkauft. (n 1929: 118)

Demnach besuchten prominente Pariser Maler sowie der deutsche Botschafter in Frankreich die Vernissage, und bereits am ersten Tag wurde ein Viertel der Exponate verkauft. Klee war somit zu einem der beliebtesten Künstler in Paris avanciert. Zweifellos verstanden die dortigen Maler, Galeristen und Ausstellungsbesucher sein Werk als eine der hervorragendsten Leistungen ihrer Zeit. Aber die Bedeutung des zitierten Textes besteht nicht allein darin, dass er derartige Informationen bietet. Sein Erscheinen in einer einflussreichen deutschen Kunstzeitschrift führte der deutschen Kunstwelt vor Augen, wie sehr Klee in Frankreich geschätzt wurde. Picasso und seinesgleichen, die die von Franzosen angeführte Kunst des 20. Jahrhunderts verkörperten, statteten der Vernissage einen Höflichkeitsbesuch ab — das muss Künstler,

Kritiker und Kunstliebhaber im damaligen Deutschland hingerissen haben. Klischeehaft gesprochen, machte Klee aus ihrer Sicht als „Botschafter Deutschlands in Frankreich“ die Quintessenz der deutschen Kunst in Paris bekannt. Man könnte in diesen Text sogar eine Siegeserklärung hineinlesen. Trotz seiner Kürze hinterließ er einen starken Eindruck. Im deutschen Kunstbetrieb dürfte man sich bei der Lektüre zumindest nicht schlecht gefühlt haben. Durch diesen Artikel erfuhr das ambivalente Gefühl der französischen Kunst gegenüber, die Mischung aus Respekt, Neid und Abwehr, wohl so was wie eine Befreiung. Denn er befriedigte nicht zuletzt den deutschen Nationalismus. Das lässt an Flechtheims Vorwort zum Katalog der 1928 veranstalteten Klee-Ausstellung in der Galerie Flechtheim zurückdenken: *Der eigentliche Schöpfer des Surrealismus ist aber Paul Klee* (Flechtheim 1928: 4).

5.2.5. Die Ausstellung „Paul Klee“ in der Galerie Alfred Flechtheim, Berlin 1929

Vom 20. Oktober bis zum 15. November 1929 veranstaltete die Berliner Galerie Flechtheim eine große Klee-Ausstellung. Flechtheim wollte sicherlich an den Erfolg der Wanderausstellung von 1928 anknüpfen. Ausgestellt wurden insgesamt 150 Ölbilder und Aquarelle, die zwischen 1910 und 1929 entstanden waren. Mit einem solchen Umfang sollte auch Klees 50. Geburtstag gewürdigt werden. Der Katalog enthielt ein Vorwort Flechtheims und eine Liste der Exponate sowie als Abbildungen insgesamt 17 Werke von Klee, darunter nicht nur solche, die dem Geschmack der Surrealisten entsprachen, sondern auch konstruktivistische und also dem Bauhaus-Meister angemessene. In Flechtheims Vorwort war nun nicht mehr herausfordernd vom „eigentlichen Schöpfer des Surrealismus“ die Rede, dafür recht nüchtern von Klees Biographie sowie den Leihgebern, denen gedankt wird.

Über die Ausstellung sind mindestens sechs Kritiken geschrieben worden: für den *Cicerone* (21. Jg., H. 21, 1929, S. 619), *Kunst und Künstler* (27. Jg., H. 11, 1929, S. 448), *Das Kunstblatt* (13. Jg., H. 12, 1929, S. 375), den *Kunstwanderer* (1./2. Novemberheft, 1929, S. 114), die *Cahiers d'art* (H. 8-9, 1929, S. 422; Grohmann 1929c) sowie noch einmal für *Kunst und Künstler* (28. Jg., H. 3, 1930 S. 112-114). Im Folgenden sollen sie, bis auf die fünfte, kurz betrachtet werden.

Beginnen wir mit dem *Cicerone* und dem dort publizierten Text von Wolfradt. Dieser besprach zunächst die Werkauswahl. Er meinte zwar, dass man durch die Überzahl der Ölbilder einen etwas einseitigen Eindruck von Klee erhalte, fand sie aber ansonsten nicht schlecht. In dem Bemühen, die Vielfalt von Klees Werken in Worte zu fassen, verwendete er komplizierte Formulierungen. Die Wortwahl als solche lässt an die Klee-Auslegung der Surrealisten denken:

Kapriolen einer übermütigen Sensitivität, chimärische Spekulationen, ultralyrische Extravaganzen umgarnen einen, und das Auge durchklettert illusorisch-verzwickte Architekturen, ist zu irisierenden Sphären entführt und an einen krimskramsigen Tiefsinnschnörkel angehext. (Wolfradt 1929: 619)

Wolfradt geht auf einige der Exponate ein, darunter auf ein Bild, dessen Titel Klee mit dem Surrealismus verband oder, besser gesagt, als Katalysator fungierte: „Grenzen des Verstandes“. Gleich im Anschluss daran benutzt er das Wort „Unterbewusstsein“, als wolle er den Ursprung seines Klee-Verständnisses offenlegen.

Man balanziert in süßem Schwindel an den „Grenzen des Verstandes“ und verirrt sich im Liniengewisper des „Jungen Parks“. Metaphern aus der Vogelperspektive, Naturepigramme aus dem Unterbewußtsein. (Wolfradt 1929: 619)

Obwohl diese Zeilen von Wolfradt Teil einer Sammelrezension mit dem Titel „Berliner Kunstausstellungen“ waren und die Klee-Ausstellung verbal weniger Raum als andere beanspruchte, stammten doch beide Abbildungen von Klee,¹⁵¹ was beweist, wie wichtig Wolfradt und dem *Cicerone* die Klee-Ausstellung war.

Richten wir nun das Augenmerk auf die Rezension in *Kunst und Künstler* von 1929, die unter dem Namen Rud. Großmann erschien. Eigentlich als Lob auf die Ausstellungen der Galerie Flechtheim und die hohe Qualität ihrer Exponate gedacht, ging es darin nur zum Teil um Klee. Großmann würdigte die Galerie Flechtheim dafür, dass sie Munch, Ensor, Matisse, Levi, Nauen, Moll, Purrmann, Beckmann, Hofer sowie die Kubisten, insbesondere Picasso und Braque, Gris, Léger und nicht zuletzt Klee vorstellte. Unter den erwähnten Künstlern konzentriert er sich dann vor allem auf Picasso und Klee. Picassos Werke seien bei Flechtheim derart nachvollziehbar und zeitgemäß ausgestellt worden, dass man seine Entwicklungsgeschichte regelrecht mit Händen greifen könne. Über Klee schreibt er Folgendes:

Klee versucht faszinierend bis zum Hellseherischen äußerlich und innerlich Geschautes, Erinnertes magisch im Bilde zu beschwören. Er tut dies darüber stehend mit leiser Ironie. Er zeichnet auf merkwürdige Malgründe, die er sich selbst braut, wie ein Alchimist, zeichnet raffiniert und primitiv zugleich. Oft mutet es an wie Zeichnungen von Kindern, in deren subjektive Sphäre es für Erwachsene schwer ist sich zurückzudenken. Neben der

¹⁵¹ „Nächtliches Fest“ (1921), „Tiergarten“ (1928).

Zeichnung führt die Farbe ihr leuchtendes Eigenleben. Vielleicht dämmert, wenn er schafft, sein Bewußtsein ähnlich traumhaft dahin wie bei Kubin, aber seine Form ist nicht beschreibend, sie ist auf eine andere Ebene geschoben, und fast ganz aus dem Gegenständlichen herausgehoben. Reales wird wie beim kubistischen Picasso ganz durch Subjektives verdrängt. Wunderlicher Koboldspuk entsteht in eigentümlichen Formgebilden und behauptet sich leuchtend satt. (Großmann 1929: 448; Hervorhebg. — d. Verf.)

Wie Wolfradt entfaltet auch Großmann ein recht stereotypes Klee-Bild. Ganz anders Will Grohmann mit seinem Artikel „Paul Klee 50 Jahre“ im *Kunstblatt*. Dieser betont zuerst:

Paul Klee [...] hat als einziger deutscher Maler der Gegenwart das seltene Glück, selbst vom Ausland in seiner unvergleichlichen Originarität anerkannt zu werden. (Grohmann 1929a: 375)

Danach bekennt er Farbe:

Ohne mystische Verschwommenheit, ohne Märchenwillkür, ohne literarische Infiltration, mit peinlichster Bewahrung der graphischen und malerischen Mittel, mit lückenloser Exaktheit im Beweis seiner geschlossenen Wesensschau. (Grohmann 1929a: 375)

Sein Klee-Verständnis hat sich seit dem Text von 1924 nicht im Geringsten verändert.

Die vierte hier interessierende Kritik erschien in *Der Kunstwanderer*. Dora Landau, die Autorin, bietet ein typisches Beispiel für eine Grohmann diametral entgegengesetzte Auslegung:

Fast scheint es mehr Spiel, Traum, Träumerei und Auseinandersetzung eines wie ein Kind sensiblen Menschen mit Um- und Innenwelt, die er en miniature sieht, erlebt und — als ein Verzaubertes — noch einmal schafft. Davor versagen Begriffe, Dogmen und aller Verstand. Und bei den Entzauberten auch das Gefühl. (Landau 1929: 114)

Zum Schluss noch zu Karl Schefflers Besprechung in *Kunst und Künstler* von 1930. Hopfengart hält diesen Text für eine Rezension der Klee-Ausstellung, die vom 15. Februar bis zum 10. März 1930 in der Berliner Galerie Flechtheim stattfand (Hopfengart 1989: 251), doch vom Inhalt her ist eindeutig die von 1929 gemeint. Scheffler teilt Klees Kunst in drei Kategorien ein:

Von hier aus führen nun drei Wege weiter in die Welt der Kleeschen Kunst hinein.

- 1), Der eine führt zu Wirkungen, die als märchenhaft bezeichnet werden können.
- 2), Der zweite Weg führt zum ausgesprochenen Dessin, dem nur der Rapport fehlt, um gewerblichbrauchbar zu sein.
- 3), Der dritte Weg verläßt ganz die Anschauung. Er würde völlig in die Irre führen, wenn der Geschmack und die Erfindungsgabe nicht intelligent wären. Es entstehen mathematische, ganz abstrakte Zeichnungen [...]. (Scheffler 1930: 113)

Wie der dritte Punkt zeigt, verhilft Scheffler der Bauhaus-Tätigkeit Klees zu ihrem Recht, womit er Grohmann nahe steht. Das geht auch aus einem Satz wie *Immer ist bei Klee das Sensuelle durchs Gehirn dahingegangen* (Scheffler 1930: 114) hervor.

Die Äußerungen zur 1929er Klee-Ausstellung in der Galerie Flechtheim zeigen, wie erfolgreich das surrealistische Klee-Verständnis und dessen geschickte strategische Umsetzung durch Flechtheim waren. Der Slogan von Klee als „eigentlichem Schöpfer des Surrealismus“ drang weit in den deutschen Kulturkreis vor. Grohmann wurde ignoriert. Ausgerechnet das, was er ablehnte, sollte sich verbreiten und zwar mit einer zunehmend nationalistischen Tendenz.

5.3. Zervos, Grohmann, Crevel und Hildebrandt

Unter dem herausfordernden Titel „Der Untergang der deutschen Malerei“ erschien im Heft 45 der *Weltbühne* vom 6. November 1928 auf den Seiten 705 bis 707 eine deutsche Teilübersetzung von Wilhelm Uhdes Buch *Picasso et la tradition française. Notes sur la peinture actuelle* (1926). Ob Uhde so radikale Absichten wie die Redakteure der *Weltbühne* verfolgte, ist nicht bekannt, doch sein scharfer Ton passte durchaus zu dem Titel.

Im Folgenden soll anhand einer Lektüre kunstkritischer Äußerungen aus der Zeit von 1929 bis 1931 untersucht werden, wie sich die Lobpreisung Klees in Frankreich bzw. Paris bei ihrem Reimport nach Deutschland wandelte. Als Ausgangspunkt dient dabei der o.g. sowie ein weiterer in der *Weltbühne* erschienener Text von Uhde. Dieser war besorgt um den Status quo der deutschen Kunst und schätzte Klee als den einzigen wirklich begabten deutschen Maler. Wie schon an anderer Stelle dargelegt, hatte er eine hohe Meinung von Klees Arbeiten und gehörte zu den Anstiftern der Klee-Begeisterung in Paris. So verwundert es nicht, dass er auch in der *Weltbühne* als Bewunderer des Malers auftrat. Aber die übersetzten Seiten seines Buches erschienen nun in einer deutschsprachigen Zeitschrift und verkörperten dort symbolträchtig das „Schicksal“ des

Klee-Verständnisses um 1930 – zum einen wegen des beunruhigend klingenden Titels, zum anderen wegen der Klee zugeschriebenen Ausnahmeposition. Dieses „Schicksal“ wird sich am Ende der nun folgenden Überlegungen in aller Deutlichkeit zeigen.

5.3.1. Wilhelm Uhde und Klee

In dem *Weltbühne*-Text von 1928 lehnt Uhde unverhohlen den deutschen Expressionismus und die Neue Sachlichkeit ab:

Diese ganze Malerei der toten Herzen und krampfigen Hirne, die ohne Sonne und Sinnlichkeit im Schatten von Ideen, Programmen und Rezepten wächst, ist eine „Heimatkunst“, die allen guten Europäern fremd bleibt. (Uhde 1928: 705)

Deutschlands Blickwinkel habe sich aufgrund seines extremen Patriotismus dermaßen verengt, dass jegliche Internationalisierung behindert werde, auch in der Malerei. Als „Hauptschuldige“, die den Weg in diese auswegslose Situation geebnet haben, nennt Uhde Luther, Goethe und Bismarck. Luther habe den Katholizismus als eine Voraussetzung für die Internationalisierung abgelehnt und Deutschland den anderen Ländern entfremdet habe, indem er den Kampf für Gott befürwortete, Mystik, Philosophie und Musik bevorzugte und den Schwerpunkt auf das *Staatliche, Sichtbare und Materielle* (ebd.) legte. Im Falle Goethes wird weniger dieser selbst als dessen kultische Verehrung verurteilt. Sein Geist sei unbestreitbar lateinisch, das germanische Element rein oberflächlich. Zwar habe er die griechische Kultur missverstanden und die Gotik fälschlicherweise abgelehnt, aber er sei groß genug gewesen, um nicht anzubeten, sondern zu erkennen und zu beobachten. Uhde schreibt, dass die Gotik und der Barock zwar als Inbegriff des Deutschen gelten, doch ihrem Wesen nach lateinisch seien. Den germanischen Geist verkörpern demgegenüber aus seiner Sicht Jean Paul, Hölderlin und Nietzsche. Bismarck als Dritter wird hauptsächlich im politischen Sinne kritisiert. Er habe im eigentlich horizontal ausgerichteten Deutschland vertikale Wertvorstellungen implantiert. Anschließend führt Uhde Erben des deutschen Geistes an, wie ihn Barock und Gotik verkörperten. Hier taucht Klee auf:

Es kann heute nicht anders sein, als daß in diesem Lande, das nicht durch ein Volksideal, sondern durch Interessen zusammengehalten wird, nur eine Kunst des Verstandes, des Auges, der Hand gedeiht, daß die beiden eingewanderten Künstler, in denen Gotik und Barock lebendig sind, Klee und Kokoschka, umstrittene Größen sind. (Uhde 1928: 707)

Wie bereits angesprochen, verehrte Uhde Zeit seines Lebens die Gotik. Er zog nach Paris, weil er die dortige Kunstszene mochte. Einen Nationalisten kann man ihn wohl also kaum nennen. Aber dadurch, dass er sich um die Zustände in Deutschland, seinem Heimatland, sorgte und in Klee und Kokoschka einen Hoffnungsschimmer sah, nahmen seine Worte einen nachdrücklichen Ton an, allerdings einen, der mit einem engstirnig patriotistischen Deutschland-Kult nichts gemein hat. Anders als der herausfordernde Titel nahelegt, kann man Uhdes Text den dringenden Wunsch nach einer Verbesserung der Lage der deutschen Kunst entnehmen.

So selbstverständlich Uhdes Behandlung des Status quo im Grunde genommen auch war, so sehr zog sie in Deutschland doch Kritik auf sich. In Bezug auf seinen Artikel „Deutschlands Kulturexport“, der im Heft 10 der *Weltbühne* vom 5. März 1929 erschien, sah sich die Redaktion zu folgender Anmerkung genötigt:

Er setzt hier noch einmal, als Ergänzung zu der persönlich gehaltenen Antwort an seine Gegner, an handgreiflichen Beispielen seinen prinzipiellen Standpunkt auseinander. (Uhde 1929: 373)

Das bezog sich eigentlich auf den kurz zuvor publizierten Text von Uhde, trifft aber gleichermaßen auf den neuen zu, da die Behauptungen sich gleich bleiben. Auch 1929 unterstreicht Uhde, dass sich die deutsche Kunst in einer Krise befinde, und diese Behauptung eines genauen Beobachters, der der Pariser ebenso wie den deutschen Kunst nahestand, wirkt überzeugend.

Wenn kein großer Sammler diese Malerei kauft, so liegt das nicht daran, daß man sie nicht genügend kennt, daß böse Leute sie nicht nach Paris kommen lassen wollen, sondern daran, daß andre Leute das Qualitätsgefühl besitzen, das in Deutschland so selten ist. (Uhde 1929: 373)

Uhde meint Beckmann, Pechstein, Nolde und Dix mit den Worten:

Wenn man nicht die längst vergessene Vokabel „boche“ wieder aufnahme für etwas, was armen Irren in der Heimat faustisch, mystisch, dämonisch oder dürererisch erscheint [...] (ebd.)

Und wieder einmal lobt er Klee und Kokoschka als Ausnahmen:

Es wäre ein schwerer Schlag für das Ansehen Deutschlands, wollte man diese Malerei in Paris ausgiebig zeigen. Man stelle Kokoschka aus und immer wieder Klee [...] (ebd.)

Schließlich kommt er zu dem Fazit:

Die Geistigkeit in Deutschland, abgesehen von der Wissenschaft, ist heute geringer geschätzt als je und in den Händen der kleinen Leute. Die wissen nichts und können nichts, sind unermüdlich regsam und bar jedes Gefühls für Qualität. Ihre Vermittlungsversuche zwischen deutschem und französischem Geiste sind subaltern und gefährlich. (Uhde 1929: 373-374)

Selbst wenn man vor seiner Parteilichkeit für die französische Kunst zunächst einmal die Augen verschließen würde, wäre der Text von jeglichem Nationalismus weit entfernt. Die Wertungschätzung Klees verdient allerdings Beachtung, denn darin verbirgt sich eine bestimmte Ausrichtung des kunstkritischen Klee-Verständnisses, die auch bei Uhde, wenngleich wohl unwillentlich, latent vorhanden war, und zwar ein unverkennbar nationalistischer Hang, in Klee den Erlöser der deutschen Kunst zu sehen. Die enthusiastische Lobpreisung Klees durch die Surrealisten – und Flechtheims – führte leicht zur schematischen Gleichsetzung von Klee als Wegbereiter des Surrealismus und Deutschland als Heimat des Surrealismus. Uhdes hohe Wertschätzung des Surrealismus wurde bereits an anderer Stelle besprochen. Die poetisch-literarische und offen „surrealistische“ Interpretation Klees, vor der Grohmann gewarnt hatte, nahm im Deutschland der frühen 1930er Jahre allmählich Gestalt an, indem sie sich mit dem dortigen Nationalismus verband.

5.3.2. Klee in Paris 1929

In diesem Abschnitt möchte ich einige Pariser Klee-Interpretationen aus dem Jahre 1929 betrachten, zuerst eine Stelle aus dem Kapitel „La Peinture multinationale ou l'École de Paris“ in dem von Adolphe Basler und Charles Kunstler 1929 veröffentlichten Buch *La Peinture indépendante en France, II*. Basler ist uns bereits bekannt, hatte er doch 1925 anlässlich der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei in der Galerie Pierre eine recht kompakte Rezension verfasst, in der er die surrealistische Bewegung insgesamt zwar streng bewertete, Masson und Klee jedoch davon ausnahm. An seinem hier zu betrachtenden Text weckt als erstes der Titel „La Peinture multinationale ou l'École de Paris“ unser Interesse. Dass ein Kapitel, in dem es u.a. um Klee geht, einen solchen Titel trägt, ist nicht unerheblich, zumal wenn man weiß, dass viele Maler, die mit der

surrealistischen Bewegung in Verbindung standen, nicht französischer Herkunft waren, und dass die Verklärung Klees, eines deutschen Malers, als Gründungsvater der surrealistischen Bewegung dem späteren Klee-Verständnis eine bestimmte Tendenz vermitteln sollte. Die Passage zu Klee liest sich wie folgt:

Il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait aucun talent parmi les peintres immigrés à Paris. Tous les pays du monde y ont leurs représentants. Si l'Espagne a donné un chef d'école aux cubistes, Picasso, le précurseur des surréalistes est l'Allemand Paul Klee. S'inspirant des dessins d'enfants, celui-ci en est arrivé à une imagerie incantatoire qui est ce qu'il y a de plus amusant dans le surréalisme. Les autres peintres connus de cette tendance sont: le Français Masson, l'Allemand Max Ernst, l'Italien Chirico, le Catalan Miró et le Bulgare Papazoff. (Basler & Kunstler 1929: 98)

So deutlich und prononciert wurde Klee als *précurseur des surréalistes* zum ersten Mal vorgestellt. Des weiteren ist interessant, dass bei der Aufzählung repräsentativer surrealistischer Maler von den Franzosen einzig und allein Masson erwähnt wird — als ob den Lesern der Eindruck vermittelt werden sollte, dass der Surrealismus nicht aus Frankreich selbst kam.

Als Nächstes zu Marc Seizes kurzem Artikel mit dem Titel „Paul Klee“, der im Sommer 1929 in der Zeitschrift *L'art d'aujourd'hui* erschien. Zunächst einmal fallen die beiden Abbildungen auf, die sich über die ganze Seite erstrecken. Es handelt sich um „Image de nuit de Noël“ und „Rajeunissement“, die von Sujet wie Gestaltung her dem Geschmack der Surrealisten entsprochen haben dürften. In seinem Text stellt Seize Klee als Sohn eines Berner Musikers vor und deutet an, dass diese Herkunft einen Einfluss auf seine Kunst ausgeübt habe, um dann vergleichsweise nüchtern den Lebensweg des Malers zu beschreiben. Dabei fällt folgende Stelle ins Auge:

Il fallait une bonne dose d'étourderie juvénile à notre grand ami pour rater cette paisible carrière et pour devenir en quelque sorte le grand-père du surréalisme. (Seize 1929: 18)

Im Zusammenhang mit dem obigen Text von Basler kann man wohl sagen, dass Klee damals in Paris als ein Begründer des Surrealismus galt. Seizes Text ist umso wirkungsvoller, als er kurz und im Vergleich zu den Klee-Kritiken vieler anderer Surrealisten verhältnismäßig einfach gehalten ist.

Nun zu Georges Limbours Artikel „Paul Klee“ im Heft 1 der Zeitschrift *Documents* von 1929. Diese Zeitschrift war von der Gruppe um Georges Bataille aus

Aversion gegen André Bretons Diktatur innerhalb der surrealistischen Bewegung gegründet worden. Zu ihren Verfassern zählten auch allgemein anerkannte Surrealisten. Limbour war einer davon. Breton kritisierte die Gründung der Zeitschrift harsch in seinem zweiten Manifest des Surrealismus, worauf man seitens der *Documents* mit dem Artikel „Il cadavre“ reagierte. Limbours Artikel erschien in der Gründungsnummer. Dass man in einer Zeitschrift, die von Leuten herausgegeben wurde, welche mit dem Klee gegenüber in Schweigen verfallenen Breton gebrochen hatten, und zumal in deren erster Nummer einen Artikel über Klee findet, ist bemerkenswert (Heft 5 von *Documents*, das im Oktober 1929 herauskam, bildete übrigens Klees Werk „Fou en Trance“ ab). Limbours Text war, wie es sich für einen surrealistischen Dichter gehörte, im Großen und Ganzen mit von Klee inspirierten poetischen Bildern durchsetzt, doch von besonderem Interesse sollte für uns sein, dass Limbour mit einer berühmten Stelle aus Leonardo da Vincis *Traktat von der Malerei* beginnt:

Léonard de Vinci propose comme excellent exercice de contempler longuement les plaques de fermentation produites par l'humidité sur les vieux murs: dans leurs dessins confus, l'œil arrive à deviner des formes qu'on dirait organisées et où l'imagination voit des combats de chimères, des visages de madones, etc. (Limbour 1929: 53)

Diese Stelle, die vom Nutzen der Betrachtung von Flecken auf einer alten Wand handelt, in einen Artikel über Klee aufzunehmen, ist insofern wichtig, als sie sich mit Berichten über die Entstehung eines schöpferischen Prinzips verbindet, das Max Ernst mit Paul Klee gemein hatte. Bei Ernst war das die Frottage. In dem Kapitel „10. August 1925“ seines Essays „Au-delà de la peinture“ (1936) beschreibt er, wie es dazu kam, und zitiert am Anfang ebenfalls besagte „Geschichte“ von Leonardo da Vinci, um folgendermassen fortzufahren:

Le 10 août 1925, une insupportable obsession visuelle me fit découvrir les moyens techniques qui m'ont permis une très large mise en pratique de cette leçon de Léonardo. Partant d'un souvenir d'enfance (relaté plus haut) au cours duquel un panneau de faux acajou, situé en face de mon lit, avait joué le rôle de provocateur optique d'une vision de demi-sommeil, et me trouvant, par un temps de pluie, dans une auberge au bord de la mer, je fus frappé par l'obsession qu'exerçait sur mon regard irrité le plancher, dont mille lavages avaient accentué les rainures. (Ernst 1936: 152)

Da es bereits viele Wissenschaftler beschäftigt hat, warum sich Ernst am 10. August 1925

in jenem Gasthaus am Meer aufhielt, und eine Reihe detaillierter Untersuchungen zum Vorfeld seines Erlebnisses verfügbar sind, braucht das hier nicht weiter erörtert zu werden. Bei Klee muss man bis in die Kindheit zurückgehen. Im Tagebucheintrag #27 protokolliert er:

Im Restaurant meines Onkels, des dicksten Mannes der Schweiz, standen Tische mit geschliffenen Marmorplatten, auf deren Oberfläche ein Gewirr von Versteinerungsquerschnitten zu sehen war. Aus diesem Labyrinth von Linien konnte man menschliche Grottesken herausfinden und mit Bleistift festhalten. Darauf war ich versessen, mein „Hang zum Bizarren“ dokumentierte sich. (9 Jahre) (Klee 1988: 19)

Vergegenwärtigt man sich, dass Klees Tagebücher halb die Öffentlichkeit in Rechnung stellten und insbesondere die Kindheitspassagen im Nachhinein geschrieben wurden, so ist das obige Zitat mit Vorsicht zu behandeln.¹⁵² Doch im Stadium der Reinschrift muss Klee zumindest für diese Stelle selbst verantwortlich gezeichnet haben. Interessanterweise schickte er im Dezember 1919 einen Auszug aus den Tagebüchern, darunter #27, an Hausenstein für dessen Buch *Kairuan oder Die Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters*. Folglich erkannte er spätestens 1921 #27 als von seiner Hand stammend an. Anders als im Tagebuch taucht in diesem Auszug Leonardo da Vincis Name auf:

1885/90 Diese Grossmutter starb in meinem 5. Lebensjahr und liess mich bildnerisch verweist zurück. Ihr Sohn, der dickste Mann der Schweiz, hatte wohl zeichnerisches Geschick, aber nicht so viel Zeit für mich. Vielleicht übten eher die Marmortische, die in seiner Restauration standen noch eine gewisse Wirkung aus. Man konnte auf ihrem Schliff eine Menge Querschnitte organischer Wesen erkennen, und das Nachzeichnen mit dem Bleistift machte viel Spass besonders wenn dabei leonardeske Karikaturen herauskamen. (Klee 1988: 504)

Hausenstein stützte sich für die biographischen Teile seines Buchs auf den von Klee erhaltenen Auszug und folglich auch auf o.g. Stelle, wenn er schreibt:

Dort und damals hielt der Großmutter Sohn, als dickster Mann der Schweiz berühmt, in Bern ein Café, das mit kleinen Marmortischen auf französische Art bestellt war. Auf dem

¹⁵² Vgl. dazu Geelhaar (1978).

Schliff der weißen Platten erkannte der winzige Neffe den Querschnitt einer Menge organischer Wesen, und das Nachzeichnen mit dem Bleistift machte viel Spaß; besonders wenn der Stift Grottesken fand, die nachmals dem Erwachsenenden mit den Fratzen des Leonardo zusammenflossen. (Hausenstein 1921: 24)

Das ist insofern wichtig, als Ernst und andere Surrealisten Hausensteins *Kairuan* kannten. Es war 1921 erschienen, und Ernst entdeckte die Frottage 1925. Wie Klee benutzte er offenbar da Vincis Geschichte als Katalysator, um die eigene Vergangenheit zu fiktionalisieren. Es wäre voreilig anzunehmen, dass Ernst durch *Kairuan* von Klees schöpferischem Grunderlebnis erfuhr und in die Entdeckung der Frottage einfließen ließ. Aber er hatte sich zweifellos eingehend mit Klee beschäftigt, so dass die feine Verbindung, die sich zwischen seinem und Klees Erlebnis auftut, durchaus Beachtung verdient, zumal beide da Vinci erwähnen. Auch in Limbours Klee-Artikel von 1929 kam die besagte „Geschichte“ vor. Es macht den Anschein, als gehe es auf da Vinci zurück, dass Klee während der 1920er Jahre bei den Surrealisten und in der Pariser Kunstwelt zum Gesprächsthema wurde.

5.3.3. Christian Zervos und Klee

Im Folgenden soll es um Will Grohmanns Bildband von 1929 gehen. Dieser umfasste 28 Seiten Text und 84, meist ganzseitige Abbildungen. Noch aus heutiger Sicht kann seine Ausstattung als vortrefflich gelten. Dem Impressum auf der Rückseite des Titelblattes ist der Dezember 1929 als Erscheinungsdatum zu entnehmen. Er erschien beim Verlag Cahiers d'art, dem „Mutterhaus“ der von Christian Zervos geführten gleichnamigen Zeitschrift. Wie es dazu kam, dass Zervos einen Klee-Bildband verlegte, ist im Einzelnen nicht bekannt, erstaunt aber nicht, stand er doch im Kontakt mit Flechtheim, Kahnweiler und Kandinsky¹⁵³ und hatte zudem bereits einige Klee-Artikel in den *Cahiers d'art* publiziert. Wie er Klee in Paris bekannt machte und unterstützte, wurde an anderer Stelle dargelegt.

Im Nachlass der Familie Klee, Bern, befinden sich zahlreiche Briefe von Zervos an Klee, darunter auch einige, die die Publikation des Bildbandes betreffen. Diese einbeziehend, möchte ich hier versuchen, die Beziehung zwischen Klee und Zervos in den Jahren von 1928 bis 1930 in aller Kürze zu rekonstruieren, wobei ich mich auf das Notwendigste beschränke und hinsichtlich weitergehender Ausführungen auf andere

¹⁵³ Über Zervos' Beziehung zu Kandinsky vgl. Derouet (1992).

Kapitel verweise.¹⁵⁴ In einem Brief vom 4. August 1929 schreibt Zervos:

Pour compléter votre livre vous pourriez m'envoyer encore deux grandes photos d'œuvres de 1929.

Der Bildband war zu diesem Zeitpunkt also praktisch fertig, nur die Auswahl der Abbildungen stand noch aus. Am 6. September 1929 bittet Zervos Klee abermals, ihm fotografische Reproduktionen zu schicken, für welche er sich dann in seinem Brief vom 19. September 1929 bedankt. Darin informiert er Klee außerdem, dass der Bildband 84 Abbildungen enthalten und von technischer Seite für eine präzise Wiedergabe Sorge getragen werde.

Votre ouvrage en cours d'impression comportera 64 planches en héliotypie comportant 84 documents publiés par ordre chronologique. Je crois que le lecteur pourra se faire une idée assez précise de l'évolution de votre œuvre.

Aus seinem Brief vom 18. Januar 1930 geht hervor, dass der Bildband fertiggestellt war, Klee aber noch nicht das Material übersandt hatte, welches man für die den Abonnenten zugedachte Sonderausgabe benötigte. Zervos mahnt selbiges an:

Excusez-moi de vous demander à nouveau de bien vouloir me dire à quel moment nous pourrions avoir les documents pour les exemplaires de luxe, car les souscripteurs nous bombardent tous les jours de lettres de mécontentement. Nous avons beau leur écrire de patienter ils croient à une négligence de notre part ce qui ne fait pas un bon effet pour nos éditions.

Außerdem berichtet er in diesem Brief von Vorbereitungen, Klee-Texte Roger Vitrac und E. Tériades in den *Cahiers d'art* zu publizieren. Vitrac Artikel „A Propos des Œuvres récentes de Paul Klee“ erschien im Heft 6 von 1930 mit zehn Abbildungen von Klees Werken, Tériades Text „Documentaire sur la jeune peinture. IV. – La réaction littéraire“ hingegen bereits im Heft 1 dieses Jahres. Wie aus dem Titel ersichtlich, handelte Letzterer nicht von Klee, doch waren diesem einige Passagen gewidmet und vier seiner Werke abgebildet. Über Tériades Text schrieb Zervos in demselben Brief:

¹⁵⁴ Alle im Folgenden zitierten Briefe von Zervos an Klee, von Klee an Zervos und von Zervos an Grohmann befinden sich im Nachlass der Familie Klee, Bern.

J'aurais voulu pour un article que mon ami Tériade écrit pour le premier Numéro 1930 de ma Revue quatre à cinq reproductions de vos œuvres n'ayant pas paru dans le livre. Le but de Tériade est de montrer que l'apport dans la peinture de l'esprit de poésie et d'imagination est nécessaire en même temps que les qualités plastiques.

Man kennt Tériade als den für die bildende Kunst zuständigen Chefredakteur der Zeitschrift *Minotaure*, die von 1933 bis 1939 insgesamt 13 Nummern herausgab. *Minotaure* war zunächst von der *Documents*-Gruppe um Bataille konzipiert worden, nahm allerdings ab Heft 2-3 (gleichzeitig mit der Einstellung der Zeitschrift *La surréalisme au service de la révolution*) immer surrealistischere Züge an. Nach dem Weggang von Tériade, der bis zum Heft 9 geblieben war, setzte sich Bretons Richtung durch, so dass sich die Zeitschrift in ein reines Organ des Surrealismus verwandelte. Tériades Position wich in verschiedener Hinsicht von Bretons Surrealismus ab, was im Übrigen auch auf Vitrac zutrifft. Letzterer verkörperte das Gedankengut des frühen Surrealismus und wurde durch den politisch engagierten Breton aus der Bewegung gedrängt, weshalb er den gegen diesen gerichteten *Documents*-Artikel „Il cadavre“ mit unterzeichnete. Zervos' *Cahiers d'art* konzentrierten sich im Unterschied zu Breton auf die reine Kunst. Ihre Sicht auf Klee war eindeutig surrealistisch und poetisch, hatte aber nichts mit der von Breton verkörperten politischen Haltung zu tun. Übrigens erschien zur gleichen Zeit, da Grohmanns Klee-Bildband in Druck ging, Bretons politische Propagandaschrift, das zweite Manifest des Surrealismus.

Zurück zu Zervos' Briefen an Klee. Am 20. Februar 1930 ist er bezüglich des Bildbandes voll des Lobes:

Je tiens à vous dire que votre ouvrage a eu beaucoup de succès à Paris, un succès sur lequel je vous le dis franchement je ne comptais pas trop, connaissant les réactions du public envers tout ce qui concerne la peinture venue du dehors./ Vos gouaches et la gravure ont plu énormément. Avant de les expédier aux souscripteurs nous les avons montré aux amis de la Revue qui ont été enchantés.

Der Band war zu diesem Zeitpunkt also bereits erschienen.

In einem Brief vom 14. Mai 1930 geht Zervos noch einmal auf Vitrac's Artikel ein. Daraus geht hervor, welche Haltung Klee zum kunstkritischen Umgang mit seinen Werken einnahm und wie sich die Wertschätzung seiner Kunst damals in Paris ausnahm. Zervos vermutet, dass Vitrac's poetische Ausdrücke Klee nicht allzu sehr gefallen, versichert dem Maler jedoch, dass der Text ihn letztlich zufrieden stellen werde.

J'ai chargé M. Vitrac d'écrire l'article sur vos œuvres récentes, il sera un peu poétique comme vous n'aimez pas qu'on écrive mais je vous promets que le côté plastique de votre œuvre sera mis en valeur parce que j'ai longuement parlé de cela avec l'auteur dont j'aime le talent d'écrivain. Je pense qu'il vous donnera satisfaction.

Vom 12. Juli 1930 an bitte Zervos Klee in einigen Briefen um ein Titelbild für Tristan Tzaras Gedichtssammlung *L'homme aproximatif*. Auch ein Antwortentwurf von Klee ist erhalten. In Zervos' Brief vom 12. Juli 1930 heißt es:

Il fera paraître en Septembre un grand poème qui fera la matière d'un volu me de 150 pages grand format et intitulé „L'HOMME APROXIMATIF“. Je connais ce poème pour l'avoir lu deux fois et j'en estime fortement la qualité poétique Tzara aurait donc voulu publier au trait en frontispice de son livre, un dessin de vous. Si vous ne voyez pas d'inconvénient pourriez-vous lui choisir un dessin en haiteir que vous aimez et que je ferai cliché sous ma responsabilité. Aussitôt que ce dessin serait cliché je vous le ferais parvenir.

Auf die „Kollaboration“ von Klee und Tzara für *L'homme aproximatif* sind Temkin¹⁵⁵ und Kornfeld¹⁵⁶ bereits eingegangen. Die Publikation war für Anfang September 1930 geplant, verzögerte sich jedoch, da sich kein Verlag fand und Klees Titelbild nicht rechtzeitig fertig wurde. Schließlich kam der Band in der zweiten Hälfte des Jahres 1931 bei der Pariser Buchhandlung Éditions Fourcade heraus. In einem Brief vom 24. November 1930 schreibt Zervos an Klee, dass er die Publikation für den 25. Dezember des Jahres plane, woraus man ersehen kann, dass es selbst für ihn schwierig war, dieses Buch herauszubringen. Der Brief sei hier in voller Länge zitiert:

Je n'avais pu m'occuper tout ce temps du livre de mon ami Tzara. Ce livre doit paraître le 25 Décembre. C'est un très grand poème de près de trois mille vers et dont des fragments ont déjà paru dans Feuilles Volantes que j'étais autrefois, dans la Revue Européenne et dans la Revue Surrealiste. Tzara vous enverra demain ces revues pour vous en rendre compte. Je crois que ce poème contient de très belles choses, mais d'une façon générale il

¹⁵⁵ Tzara schickte dem Künstler aus Paris Papier, und Klee sandte ihm eine Radierung, die auf der Zeichnung „Auge und Ohr“ (1929, 306 [3H6]) basierte. (Temkin 1987: 72).

¹⁵⁶ Kornfeld (1963, Nr. 107): *L'homme aproximatif*, „Auge und Ohr“: *Das Papier für die Auflage der Radierung wurde von Tristan Tzara in Paris beschafft und zum Druck nach Dessau geschickt; in einem Brief vom 8. April 1931 bestätigt Klee den Empfang des Papiers und schreibt: „Drucken muss man in Leipzig. Dessau ist dafür nicht geeignet.“*

est très difficile à avaler par le public même le public dit cultivé. L'éditeur qui le publie, j'en suis sûr, ne fera pas tout de suite une affaire avec ce livre. C'est pour l'encourager que Tzara et moi nous voudrions avoir votre autorisation de publier en frontispice du livre (pour 200 exemplaires seulement) la reproduction d'un beau dessin de vous. La justification du texte est de 13.5 x 19. Après clichage (dessin au trait) je me porte personnellement garant du retour du dessin original. Pour 10 exemplaires tirés sur Japon vous serait-il possible de faire un cuivre comme celui que vous avez fait pour votre livre et de donner les 10 premières épreuves numérotées et signées. Pour ces exemplaires Tzara serait disposé d'en faire personnellement les frais pour donner une certaine satisfaction à l'éditeur. Je ne sais pas comment cela se passe en Allemagne, mais ici la poésie est plus que l'enfant pauvre de la littérature, elle est l'épouvantail des éditeurs. En vous remerciant d'avance je vous prie, cher Monsieur Klee, de croire en mes sentiments très cordiaux.

In weiser Voraussicht, dass sich Tzaras anspruchsvolle Gedichte nur schwer herausbringen lassen, versucht Zervos offenbar, die entsprechenden Chancen mit einem Titelbild von Klee verbessern, und scheint sich regelrecht bei ihm einzuschmeicheln, doch waren sowohl Zervos als auch Tzara dafür zu große Bewunderer des Malers. Und ein Bild von Klee konnte die Publikation von Tzaras Gedichten tatsächlich befördern, denn dessen Werke erfuhren im damaligen Paris eine Wertschätzung, die – vorsichtig ausgedrückt – über das Normale weit hinaus ging. Zervos' Bitte wurde erhört, wie aus Klees Antwort vom 30. April 1931 hervorgeht:

ich habe für das Buch l'homme approximatif von Herrn Tzara zur gleichen Zeit 12 Radierungen abgeschickt, die in der Akademie von Düsseldorf gedruckt wurden [...]

Der Briefwechsel zwischen Zervos und Klee setzt sich auch danach noch fort. In den Briefen vom 5. September, 28. Oktober und 23. November 1932 bittet Zervos Klee erneut um Abbildungen, nun für den geplanten Neubeginn der *Cahiers d'art*, die aus wirtschaftlichen Gründen zeitweilig eingestellt worden waren. Klee sollte auch diesen Bitten entsprechen. Dann folgt eine Pause. In seinem Brief vom 2. Mai 1934 spricht Zervos die Klee-Ausstellung in Kahnweilers Galerie Simon (12. - 25. Juni) an und bittet Klee, in den wieder aktivierten *Cahiers d'art* darüber zu berichten. Nach einigem Hin und Her aufgrund von Klees Zögern (vgl. dessen Antwortentwurf an Zervos vom 17. Mai) erschien schließlich Hans Schies' Artikel „Notes sur Klee. A propos de son exposition à la Galerie Simon“ im Heft 5-8 der *Cahiers d'art*.

Haben wir bislang die intensive Kommunikation zwischen Zervos und Klee skizziert, so sollen nun zwei weitere Briefe vorgestellt werden, die einen Einblick in die komplizierte Beziehung der beiden an Klees Lebensabend gewähren. Den einen richtete Zervos an Grohmann. Er ist vom 8. Februar 1935 und offenbart, wie enttäuscht er von Klee war. Wahrscheinlich um die finanzielle Lage der *Cahiers d'art* zu verbessern, trug sich Zervos mit der Absicht, Klees Werke an ein Auktionshaus in New York zu vermitteln, und brachte diese Bitte über Kandinsky vor, doch Klee lehnte ab. Zervos berichtet nun Grohmann erregt, dass Klee eine ganz unkünstlerische Berechnung an den Tag lege, wenn es um den Verkauf seiner Bilder geht. Damals warf allerdings der Zweite Weltkrieg bereits seine Schatten voraus, und Klee war oft krank. Im Übrigen scheint er generell skeptisch und hinsichtlich des Verkaufs der eigenen Werke empfindlich gewesen zu sein. Zervos zufolge hatte er ihm über Kandinsky die empörende Antwort übermitteln lassen:

Si je savais que la revue aurait pu vivre longtemps avec mon sacrifice je l'aurais fait, mais ça ne vaut pas la peine pour un résultat provisoire.

Zum Schluss möchte ich einen Brief von Zervos an Klee vorstellen, der zwar kein Datum trägt, aber von seinem Inhalt her 1937/38 geschrieben worden sein muss. Zervos, der von Kandinsky gehört hatte, dass Klees Zustand besorgniserregend sei, bringt darin höflich seine Genesungswünsche zum Ausdruck und bittet den Maler um Abbildungen für ein Buch, das er gerade plante. Der Brief zeugt auf rührende Weise von seiner außerordentlichen Zuneigung. Hier der gesamte Wortlaut in deutscher Übersetzung:

Ich habe über gemeinsame Freunde von Ihrem Befinden gehört — und bin betrübt über den Zustand Ihrer Gesundheit. Die Kandinskys haben mir gesagt, dass es Ihnen besser geht. Ich wünsche mit der ganzen Freundschaft, die ich für Ihre Person und Ihr Werk empfinde, dass Ihre Gesundheit sich baldmöglichst wieder herstellt.

Ich bin gerade daran, eine Geschichte der zeitgenössischen Kunst zu schreiben und hätte gerne ein Dutzend Fotografien von Ihren Werken seit 1929, wobei es mir aber wichtig wäre, dass Sie die Auswahl treffen und zwar aus den Werken, die Sie für wichtig halten.

Das hier angesprochene Buch über „die zeitgenössische Kunst“ veröffentlichte Zervos dann 1938. Der Teil über Klee trug den Titel „Le lyrisme des signes“ und enthielt insgesamt 18 Abbildungen.

Zervos' Briefe offenbaren, wie beständig er in seiner Haltung Klee gegenüber war.

Wenn er Abbildungen für seine Aufsätze und Bücher wollte, überließ er deren Auswahl meistens dem Maler. Das unterschied ihn deutlich von den surrealistischen Dichtern, die Klees Werke häufig zum Anlass für die eigene poetische Imagination nahmen und Bilder eher „willkürlich“ auswählten. Zervos' Klee-Verständnis mag sich von dem damals in Paris verbreiteten kaum unterschieden haben, aber sein Umgang mit den respektvoller Werken war ein anderer. Das änderte sich auch nach Klees Tod nicht. 1945/46 widmeten die *Cahiers d'art* Klee ein Doppelheft.¹⁵⁷

5.3.4. Will Grohmann: *Paul Klee* (1929) (Abb. 160)

Wie gezeigt wurde, war der Chefredakteur der *Cahiers d'art*, Christian Zervos, in einem hohen Maße an dem Grohmanns Bildband *Paul Klee*, der 1929 erschien, beteiligt. Im Folgenden soll nun interessieren, wie Grohmann selbst und die anderen Autoren Klee sahen.

Beginnen wir mit dem Aufbau des Buches. Dem Titelblatt folgt eine Seite mit dem Impressum, welche die Erklärung, dass es sich hier — die Sonderversion mit einer Gouache auf Japan-Papier und einem Holzschnitt inbegriffen — um eine limitierte Ausgabe von 900 Exemplaren handle, sowie die Sammelnummer anführt. Danach beginnt das insgesamt elfseitige und mit fünf Zeichnungen von Klee bebilderte Vorwort Grohmanns, ergänzt um eine zweiseitige Kurzbiographie des Malers, an deren Anfang ebenfalls eine seiner Zeichnungen erscheint. Dem schließen sich, wiederum eingeleitet durch eine Zeichnung, fünf Seiten „Hommages à Paul Klee“ an, mit Beiträgen von Louis Aragon, René Crevel, Paul Éluard, Jean Lurçat, Philippe Soupault, Tristan Tzara und Roger Vitrac. Danach kam der Abbildungsteil mit insgesamt 84 zwischen 1907 und 1929 entstandenen Werken Klees sowie den entsprechenden Titeln auf Französisch. Dem folgten eine Werkliste, ein Inhaltsverzeichnis sowie ein Anhang, in welchem die Zusammenarbeit mit der Galerie Flechtheim Erwähnung fand. Alle diejenigen Zeichnungen Klees, die den Texten von Grohmann und den anderen zur Seite gestellt waren, machten es dem Betrachter leicht anzunehmen, sie für „surrealistische“ Arbeiten zu halten.

Bekanntermaßen vertrat Grohmann in seinem ersten Klee-Aufsatz, der Ende 1924 erschien, eine von der poetischen Klee-Interpretation und besonders dem französischen Verständnis abweichende Meinung:

¹⁵⁷ *Cahiers d'art*, H. 20/21 (1945/46), Sonderausgabe für Paul Klee mit Beiträgen von Joë Bousquet, René Char, Georges Duthuit, Will Grohmann, Valentine Hugo, Pierre Mabilie, Jacques Prévert, Tristan Tzara, Roger Vitrac, Christian Zervos, René Crevel, Georges Bataille, Philippe Soupault, S. 9-74.

Paul Klee ist heute weder ein musikalisches Intermezzo, noch eine mystische Konfession, noch eine exotische Provinz. Man tut ihm Unrecht, will man ihn als Sonderfall isolieren und seinen Anteil an der gegenwärtigen Malerei in Europa schmälern. [...] Wir haben allzulange uns mit rein subjektiven Eindrücken zufrieden gegeben und sie nach der Seite der eignen dichterischen, philosophischen und musikalischen Phantasie ausgebaut. Die Franzosen glauben heute noch, es handle sich bei Klee um eine typisch deutsche, kunstferne Herzensangelegenheit, die gar nicht den Anspruch erhebe, den Kreis der Eingeweihten zu überschreiten; und doch müßten gerade sie rein aus der Kultur der darstellerischen Mittel den tiefen Zusammenhang mit allen Energien, die seit 50 Jahren das Gesicht der europäischen Kunst geformt haben, erkennen. (Grohmann 1924: 787)

Wie wir später noch sehen werden, war Grohmanns Klee-Interpretation im Jahre 1929 unverändert. Folglich verstrickte er sich bei dem Bildband von Anfang an in Widersprüchen. Schon die Auflistung der Autoren der „Hommages à Paul Klee“ macht das deutlich. Der Bildband erschien, wie gesagt, im selben Monat wie Bretons zweites surrealistisches Manifest. Bretons Führungsposition war angeschlagen; es herrschte ein lebhaftes Kommen und Gehen. Manche Gruppierungen wurden von ihm ausgeschlossen, andere machten sich von allein selbständig, bildeten neue Kreise oder gingen ihren eigenen Weg. Bei denen, die mit dem Klee-Bildband zu tun hatten, sah es folgendermaßen aus: Aragon hatte sich damals zwar noch nicht völlig von Breton abgewandt, doch aufgrund seiner andersgearteten Haltung zur kommunistischen Partei war das Verhältnis bereits getrübt, und es sollte sich schon bald darauf, nach dem sogenannten „Aragon-Vorfall“, definitiv verschlechtern. Crevel und Éluard standen noch mit Breton in Kontakt; Soupault und Vitrac waren bereits von der Liste gestrichen worden. Tzara wiederum hatte von Anfang an eine gewisse Distanz gegenüber Breton gewahrt. Trotz dieser individuellen Unterschiede war aber jeder von ihnen auf seine Weise mit der surrealistischen Bewegung verbunden, so dass sich ein Zusammenprall ihres Klee-Verständnisses mit dem Grohmanns voraussehen ließ. Breton hatte sich seit *Le surréalisme et la peinture* aufgrund politischer Diskrepanzen Klee gegenüber in Schweigen gehüllt, mußte aber von dem Bildband gewusst haben, denn Éluard und Crevel pflegten damals noch eine vergleichsweise enge Beziehung zu ihm.

Schauen wir uns nun die Texte der Reihe nach an, beginnend mit Grohmanns Vorwort. Von heute aus betrachtet, wirkt es recht „subjektiv“. Gelegentlich gibt es Stellen, wo Grohmann kunstkritische Formeln, die er früher abgelehnt hat, wie z.B. die Analogie zur Musik, unkritisch übernimmt. Dennoch war seine Position einzigartig, denn damals dominierte ja die „poetisch-subjektive“ Klee-Interpretation. Das zeigt sich, wenn man sein

Vorwort neben die Texte der sogenannten Surrealisten stellt. Grohmann verkündet zunächst, dass Klees Werke die Verbindung zur Literatur gekappt haben:

Il semble faire éclater la logique d'un développement immanent et calculable, et, de fait, elle est brisée, car pour la première fois les forces, le destin, le développement des hommes et des choses, leur relativité au point de vue terrestre et au point de vue transcendental deviennent apparents, se modèlent, sont visibles à l'œil, sans qu'on voie apparaître le moindre trace de littérature. (Grohmann 1929: IX)

Klees Werke haben seiner Meinung nach einen grundlegenden Wandel der Malerei bewirkt, da sie als Synthesen von Realität und Imagination die Relativität aller Dinge veranschaulichen. Grohmann zitiert Bergsons *L'évolution créatrice*, als wolle er mit der Referenz auf die Philosophie den zutiefst intellektuellen Charakter von Klees Gebilden unterstreichen. Erwartungsgemäß bringt er gleich darauf sein eigenes Verständnis von Klee als bodenständigem Bauhausmeister vor:

Les œuvres de Klee ne sont point d'une vérité visuelle, mais essentielle. Qui ne connaît point l'évolution de Klee, pourrait le tenir pour un visionnaire. Il est plus que cela, parce qu'il a pleine conscience de ses connaissances. Sa clairvoyance a des assises scientifiques, elle est acquise progressivement, indépendante de toute inspiration momentanée, elle reste un moyen, parmi tant d'autres, qui sont toujours à sa disposition. Il s'en sert, comme il se sert de sa vue, de sa raison, du sens des chiffres ou de l'ouïe. Elle équivaut à ce sixième sens du musicien qui est un miracle pour le profane, mais une chose parfaitement normale pour le musicien. (Grohmann 1929: X)

In der Absicht, das Bild eines „intellektuellen Künstlers“ zu vermitteln, bespricht er im Weiteren Klees Werke und stützt sich gelegentlich auch auf dessen Texte:

Ici règnent la liberté, le goût du jeu et pourtant, en fin de compte... (Grohmann 1929: XIV)

L'art domine de nouveau l'artiste; plus que jamais l'artiste devient instrument, intermédiaire pour l'œuvre. On croirait que la subjectivité fût accrue, mais ce n'est qu'une apparence. Plus intensément on fait à l'élémentaire, plus il se présente de lui-même. L'unité de l'art et de l'artiste se montre la plus forte là où l'artiste se soumet à son œuvre, c'est-à-dire aux forces qui se réalisent à travers lui. (Grohmann 1929: XIX)

So großspurig Grohmanns Interpretation aus heutiger Sicht auch wirken mag, versucht sie doch, Klees künstlerische Entwicklung ausgehend von den konkreten Werken chronologisch zu ordnen, zu analysieren und zu kategorisieren, und das war damals selten.

Il est certaines œuvres de Klee qui montrent un rythme nettement montant ou tombant, qui se transmet immédiatement (Ville se poursuivant en des Hauteurs, 1915). Il y a chez lui des mélodies qui résonnent au loin (Sondes sur la Vague, 1928), ou qui, d'inspiration plus courte, semblent composées de petits motifs (Paysage incandescent, 1919), il est des images intensément harmonieuses ou inharmonieuses (la Dame au Voile, 1922), il y en a qui se distinguent par leur mode musical, il y a des allegros et des andantes (Plantes au bord de la Rivière, 1927), des fugues, des sonates, des chants, de la musique instrumentale, des soli, de la musique de chambre. (Grohmann 1929: XVIII)

Auch der Versuch, die verschiedenen malerischen Techniken, die Klee beherrschte, vom Schaffensprozess her zu beschreiben, ließ sich bei kaum einem anderen Kunstkritiker entdecken.

Klee a acquis, au cours des années, une immense expérience technique [...]. Pour l'aquarelle il utilise fréquemment un procédé de ponçage qui donne au trait plus de souplesse et de liberté que s'il était tracé directement, et qui met sur la feuille des taches semblant jetées là au hasard et qui, loin de donner l'impression de malpropreté font, au contraire l'effet d'une patine. Différents procédés comme l'aquarelle, la gouache, la peinture à l'huile, se retrouvent parfois sur la même feuille; ou encore de la couleur empâtée ou projetée par le tamis. Dans ses peintures à l'huile sur toile, carton ou bois, il mélange parfois, à la couleur du fond, du plâtre ou de la craie, ce qui donne l'impression d'une fresque. La technique n'est jamais une chose à part; elle a enseigné bien des choses au peintre. Parfois elle est très indépendante; il la laisse alors agir à sa guise et renonce, par affection pour elle, à quelque autre perfection. Cela répond tout à fait à sa méthode de travail qui, certes, n'est pas une affaire de hasard, mais qui, sciemment, fait profit du hasard. Un défaut du papier, une particularité du fond de la peinture le mènent brusquement à un caprice grotesque à une idée originale. (Grohmann 1929: XVII)

Damit will Grohmann wohl sagen, dass hinter jedem Gebilde in Klees Werken, so willkürlich-subjektiv es auch erscheinen mag, solides Handwerk stecke. Werke, die wie ein *profit du hasard* wirken, seien tatsächlich von vornherein als solche konzipiert — Klee benutze den Zufall nur. Daraus ergeben sich Bezüge zur surrealistischen *écriture*

automatique, vor allem zu Ernsts *frottage* und *décalcomanie*. Wenn die Surrealisten Klees Arbeiten priesen, dann allerdings im Sinne einer in den Zufall gekleideten Spontaneität.

Grohmanns Ansicht wirkt besonders bei der Analogie von Klees Werken mit der Musik willkürlich. Dennoch war seine Position damals einzigartig, denn er erklärte ausdrücklich, dass Klees Werke in keinerlei Beziehung zu einem „literarischen Inhalt“ ständen, und betonte ihre intellektuellen Züge. Auch wenn er sich dem Vorwurf nicht entziehen kann, im Vergleich zum heutigen kunstkritischen Standard eine „literarische“ Sprache zu verwenden, so stand sein Versuch, Klees Werke nach Entstehungsjahr, Thematik, Material und Technik zu kategorisieren sowie die technischen Aspekte genau zu analysieren, ohne in eine „poetische Sprache“ zu verfallen, ganz klar im Gegensatz zum damals vorherrschenden Verständnis, besonders dem in Paris. Das zeigt ein Vergleich mit den „Hommages à Paul Klee“.

Einige davon waren vor dem Bildband schon einmal veröffentlicht worden. So hatten Aragons Text und Éluards Gedicht Ende 1925 im Katalog der ersten Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail gestanden. Von Crevel wurde die erste Hälfte des Textes „Merci, Paul Klee“, der ursprünglich im Katalog der in der Galerie Flechtheim 1928 veranstalteten Klee-Ausstellung erschienen war, nachgedruckt. Die übrigen Texte entstanden eigens für den Bildband. Da ich auf die Beiträge von Aragon, Éluard und Crevel bereits eingegangen bin, konzentriere ich mich hier auf die anderen. Es sei nur soviel angemerkt, dass Aragon als unverzichtbare Merkmale von Klees Werken *la légèreté, la grâce, l'esprit, le charme et la finesse* anführt, dass Éluards Gedicht zwar sehr schön, aber selbstverständlich keine Klee-Interpretation, sondern ein von dessen Arbeiten inspiriertes Kunstwerk ist, und dass Crevels Text, wie aus den folgenden Zitaten ersichtlich, in einer sehr poetischen, literarischen Form daherkommt.

[...] *Minuscules créatures aux yeux illimités, algues libres de tout roc, bonjour à vous, merci à vous, êtres, végétaux, choses que ne soutient pas le sol habituel et qui, pourtant, vous affirmez plus stables, plus réels dans votre impondérable surréalité, que nos maisons, nos becs de gaz, nos cafés et la viande de nos amours quotidiennes.* (Crevel, in Grohmann [Hrsg.] 1929: XXIV)

Bemerkenswert ist der Gebrauch von „surrealistischen“ Worten. Der Katalog der Galerie Flechtheim, in welchem „Merci, Paul Klee“ erstveröffentlicht wurde, enthielt bekanntlich jenes Vorwort von Flechtheim selbst, worin Klee zu einem Schöpfer des Surrealismus avancierte.

Nun aber zu den anderen Texten. Lurçats Beitrag ist wie der von Crevel eine sehr

poetische Hommage:

Klee s'est couché sur le dos, sur le ventre, l'œil collé sur les choses. Ça lui piquait les yeux. Il a songé alors à fermer ses persiennes. Bonne façon de se mettre à travailler. (Lurçat, in Grohmann [Hrsg.] 1929: XXV)

Hier findet man die von Grohmann gemiedenen Floskeln der Klee-Interpretation. Auch der Verweis auf „Kinderbilder“ fehlt nicht.

Il y a de l'œil de gosse en Klee. Du dessin de gosse. Une divination, une absurdité, et ce génie du puzzle que n'ont que les gosses. (ebd.)

Die Forschung hat bislang die Diskrepanz zwischen Grohmann und den übrigen Autoren in diesem Bildband betont, was hier nicht in Frage gestellt werden soll. Aber das Pariser Klee-Verständnis war keineswegs monolithisch. Zumindest Soupaults Text kam Grohmanns Ansichten nahe. Darüber, dass man Klees Bilder nicht mit Worten erklären könne, schrieb er:

Ne craignons pas de conclure en affirmant une fois de plus que la littérature pas plus que la musique n'ont rien à voir. Il ne s'agit heureusement que de peinture. [...]

Il ne s'agit plus heureusement de comprendre (cette époque intelligente est bien passée), mais de connaître. Enfin le temps est venu où nous n'avons plus à lutter avec ces barricades mystérieuses, ces obstacles multicolores. Nous sommes en face d'un tableau et nous avons le droit de nous taire.

Le sourire qu'il prête à chaque tableau est tantôt cruel, tantôt doux, jamais équivoque. Tout est placé pour de bon, devant vous. La peinture de Klee est sans arrière-pensée. (Soupault, in Grohmann [Hrsg.] 1929: XXVI)

Auf Soupault folgte Tzara, typischerweise mit einem Gedicht, das sich Klees als poetischer Quelle bediente. Der Name des Malers kam darin nicht vor, und da es sich nicht um eine Interpretation handelt, steht es außerhalb der Reichweite dieser Studie, auch wenn Haltungen wie die Tzaras typisch für die französischen Surrealisten waren.

Vitrac sollte, wie bereits erwähnt, 1930, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Bildbands, einen Klee-Artikel in den *Cahiers d'art* publizieren. Zervos hatte in seinem Brief an Klee geschrieben, dass Vitrac Klees Werke zwar gut kannte, aber sehr „poetisch“ interpretierte, und einen solchen Text verfasste er auch für den Bildband. Hier

dessen Anfang und Ende:

Paul Klee s'en prend à l'éphémère. Cristaux instables, tranchants, fil de la vierge, akènes, pointe du diamant, météores, limites de l'ombre et du jour [...] Paul Klee vous a tiré du doute de nos sens [...]. Mais qu'avec des moyens nouveaux, une imagination et une intelligence toutes neuves, Klee traduise cette pensée et nous en révèle de bouleversants détails, qu'il nous la propose déjà en ce qu'elle pourrait nous apparaître de plus délicat et de plus difficile, dans ses rapports avec l'enfance, le rêve et la barbarie, dans ses oublis de l'âme, dans ses émotions prochaines, c'est plus qu'on n'osait espérer des peintres qui ayant perdu toute foi, se satisfaisaient depuis longtemps des seules représentations plastiques.

Paul Klee a renoué avec l'esprit. (Vitrac, in Grohmann [Hrsg.] 1929: XXVII)

Im letzten Satz kulminiert das für die Surrealisten typische Klee-Verständnis. Ihr Bild von Klee als einem Maler „des Traumes, der Absurdität, des Geistes“ steht allerdings im Gegensatz zu Grohmanns Auffassung.

Paul Westheim veröffentlichte im *Kunstblatt* eine Rezension des Bildbandes. Darin heißt es:

Über Klee in der Folge der „Cahiers d'Art“ ein Band von Will Grohmann. Ausgezeichnete Ausstattung, geschickte Auswahl und eine verständnisvolle Einführung. (Westheim 1930: 127)

Westheim lobte also Grohmanns Text. Wie sich im Weiteren noch zeigen wird, war die damalige Klee-Kritik zwar im Großen und Ganzen zweigeteilt, aber — von Grohmann einmal abgesehen — war der Gegensatz nicht so grundsätzlich, dass es zu einer Fraktionsbildung gekommen wäre. Tatsächlich hat Westheim, wie sich zeigen wird, auch eine Klee-Kritik geschrieben, die Grohmann nahe kommt.

Soweit der Überblick über den von Grohmann zusammengestellten ersten Pariser Klee-Bildband. Das dortige Klee-Verständnis wurde immer poetischer und fand seinen Höhepunkt im Klee-Heft der *Cahiers d'art* von 1945/46. Auf eine Besprechung dieser schönsten Klee-Hommage, die es in Frankreich je gegeben hat, muss verzichtet werden, interessiert uns hier doch das Paris um 1930.

5.3.5. René Crevel: *Paul Klee* (1930) (Abb. 161)

Auf Grohmanns Bildband folgte 1930 der von René Crevel, aber bevor ich diesen eingehend betrachte, möchte ich einige französische Texte über Klee, die Anfang 1930 erschienen, vorstellen. Damals veröffentlichten die *Cahiers d'art* insgesamt drei Artikel über Klee. In chronologischer Reihenfolge waren dies: (1) E. Tériade: „Documentaire sur la jeune peinture, IV. — La réaction littéraire“ (H. 2), (2) Will Grohmann: „Une école d'art moderne, Le ‚Bauhaus‘ de Dessau, Académie d'une plastique nouvelle“ (H. 6) und (3) Roger Vitrac: „A Propos des Œuvres récentes Paul Klee“ (H. 6). Bei den Texten von Tériade und Vitrac handelt es sich um diejenigen, die Zervos brieflich gegenüber Klee erwähnte, Grohmanns um einen kurzen Bericht über das Bauhaus.

Tériades Text war gewissermaßen die *Cahiers d'art*-Version von *Le surréalisme et la peinture*, und verfolgte, wie der Untertitel andeutet, anhand einer Vielzahl von Abbildungen die Entwicklung der „literarischen = gegenständlichen“ Elemente in der Malerei des 20. Jahrhunderts sowie deren Rehabilitation in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, wobei er vor allem auf die Maler Picasso, Chagall, Redon, Kandinsky, Arp, Klee, Ernst, Masson und Miró einging, jeweils ergänzt um eine Seite mit Abbildungen mehrerer Werke. Von Klee wurden insgesamt vier Bilder vorgestellt, drei davon mit dem „Gesicht“ als Motiv.¹⁵⁸ Vitrac veröffentlichte einen verhältnismäßig langen, von zehn Bildern Klees begleiteten Aufsatz, der wie bereits in Grohmanns Bildband eine sehr poetische Hommage darstellte. Außer diesen beiden Texten und dem im Folgenden vorzustellenden Bildband von Crevel wurde 1930 über Klee fast nichts auf Französisch geschrieben. Nur Émile Waldmanns *La peinture allemande contemporaine*, das drei Werke Klees vorstellte und sich in seiner Sachlichkeit deutlich vom surrealistischen Klee-Verständnis abhob, ist noch erwähnenswert.

Nun aber zu Crevels Bildband. Dessen bereits besprochener Essay „Merci, Paul Klee“ wurde bekanntlich mehrmals publiziert: 1928 zunächst im Katalog der in der Berliner Galerie Flechtheim veranstalteten Klee-Ausstellung zusammen mit einer deutschen Übersetzung und danach noch einmal — allerdings nur in der deutschen Übersetzung — im Heft 4 von Flechtheims Hauszeitschrift *Der Querschnitt*. Als die Klee-Ausstellung nach Brüssel weitergewandert war, wo sie vom 22. bis zum 30.

¹⁵⁸ „Relation entre deux têtes“ (1929), „Le Chargé“ (1929), „Nécropolis“ (1924), „L'érection du Monument“ (1929). Tériade kommentierte auch kurz eine im April 1928 in der Galerie Vavin-Raspail veranstaltete „Gruppenausstellung“ (Tériade 1996: 141). Außerdem schrieb er in der Rubrik „On expose...“ über den 23. April 1928: *Un group (chez Max Berger, 28, rue Vavin) / Un ensemble disparate, mais intéressant. Paul Klee nous paraît de plus en plus et surtout avec son dernier envoi comme le véritable responsable d'une tendance qu'on a voulu introduire dans la peinture de Paris. Son art, dont l'essence germanique fait l'authenticité, garde le mérite rare de respecter les exigences plastiques.* (ebd.)

Dezember in der Galerie Le Centaure gezeigt wurde, erschien Crevels Text in deren Magazin *Le Centaure*, einem Organ des Surrealismus in Belgien (vgl. Schiff 1977). Im Februar 1929 wurde „Merci, Paul Klee“ im Katalog der Pariser Galerie Georges Bernheim ^{et Cie}, der letzten Station der Wanderausstellung, nachgedruckt. Darüber hinaus übernahm Grohmann für seinen im Dezember erscheinenden Bildband die erste Hälfte des Textes. Somit hatte der Artikel die ursprünglich von Flechtheim organisierte Klee-Ausstellung über alle Stationen hinweg bis nach Paris begleitet. Wieder einmal kommt man an Flechtheim nicht vorbei. Dieser hatte eine enge Beziehung mit Zervos, der Grohmanns Bildband verlegte, und war ja der Urheber des Bildes von Klee als eines Begründers des Surrealismus, welches Crevels Text, als Essay eines Franzosen und unverkennbaren Surrealisten, bekräftigte. Crevels Bildband erschien dann 1930 als Konkurrenz zu dem von Grohmann, der der Klee-Interpretation der Surrealisten diametral entgegenstand.

Ganz kurz einige Worte zu Crevel. 1921 gründete dieser Dichter zusammen mit Limbour, Morise und Vitrac die Zeitschrift *Aventure* und suchte den Austausch mit den Dadaisten. 1922 begann er mit den sogenannten Schlafexperimenten, welche auf Breton und die anderen Surrealisten einen großen Einfluss ausübten. Mitte der 1920er Jahre wendete er sich dem Kommunismus zu und verabschiedete sich gleichzeitig von der surrealistischen Bewegung, die sich mit einem Kurswechsel von der kommunistischen Partei distanziert hatte, blieb aber bis zu seinem Freitod 1935 stets mit Breton in Verbindung. Er gehörte zu den surrealistischen Dichtern, die sich besonders intensiv mit dem „Schlaf“ und dem „Traum“ auseinandersetzten. Dass diese Haltung zu seiner Klee-Interpretation passte, wird in „Merci, Paul Klee“ deutlich.

Crevels Klee-Bildband erschien als Nummer 38 in der Reihe *Les Peintres Nouveaux* des Pariser Verlags Gallimard. Mit einer Höhe von 16 cm und einer Breite von 12 cm hatte er die Größe eines Taschenbuchs. Dieses kleine Format entsprach Crevels Vorstellungen. In den bescheidenen Maßen lag für ihn nämlich das Wesen von Klees Kunst. Auf dem Deckblatt befanden sich der Titel und ein Werk von Klee, auf dessen Rückseite eine Kurzbeschreibung der Reihe *Les Peintres Nouveaux* sowie dieser gegenüber Georges Auberts Porträtgrafik von Klee¹⁵⁹ und der Titel. Auf der folgenden Seite wurden als Literatur die Monographien Zahns, von Wedderkops und Hausensteins, Grohmanns Bildband von 1929 sowie Klees *Pädagogisches Skizzenbuch* (1927) angegeben. Dann begann Crevels Text „Paul Klee“. An dessen Anfang und Ende fand sich jeweils eine Zeichnung von Klee abgebildet, die dem Geschmack der Surrealisten

¹⁵⁹ Übrigens wurde diese Grafik auch im *Querschnitt* (H. 3, 1928, zwischen S. 164 und 165) publiziert; sie beruhte auf dem mit „Porträt von Klee, 50jährig“ betitelten Foto im H. 12 von 1929.

entsprochen haben dürfte. Dem zehn Seiten langen Text folgte eine vierseitige Biographie, anscheinend von Crevel zusammengestellt und ebenfalls mit einer Zeichnung Klees eingeleitet. Die Seiten 17 bis 63 zeigten dann Abbildungen von Klees Werken aus den Jahren zwischen 1907 und 1929 in nahezu chronologischer Abfolge. Pro Seite erschien eine Abbildung, aber da manche Seiten blieben weiß, und so waren es insgesamt schließlich 32 Werke, die vorgestellt wurden. Allen war das Entstehungsjahr, der Titel auf Englisch, Deutsch und Französisch sowie der Werkstandort beigegeben.

Zweierlei an Crevels Text verdient zuerst Beachtung: die Nachschrift ganz unten *Leysin, octobre 1929* sowie der Vermerk *d'après les indications de l'artiste* am Anfang der Biographie. Leysin liegt in der Schweiz. Crevel war dort im Sanatorium, um seine Tuberkulose behandeln zu lassen. Ob Klee, wie an Hausenstein und Zahn, auch an Crevel autobiographische Notizen geschickt hatte, habe ich bislang nicht ermitteln können, aber wenn die Biographie, wie der Vermerk besagt, von ihm stammt, dann muss es einen Briefwechsel zwischen den beiden gegeben haben. Da die biographischen Daten bis an den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bildbands heranreichen, könnte Klee selbst oder jemand aus seiner nächsten Umgebung Crevel bzw. and den Verlag Gallimard damit versorgt haben.

Zu Crevels Text gibt es bereits eine Reihe von Publikationen. Alan Brown hat ihn 1966 ins Englische übersetzt und Renée Riese Hubert 1977 dann die Abhandlung „Writers as art critics: Three views of the paintings of Paul Klee“ vorgelegt, in der sie neben Crevels Text auch Vitrac und Henri Michaux' Klee-Artikel behandelt. Darüber hinaus schrieb Gert Schiff im selben Jahr für die Klee-Sondernummer des *Arts Magazine* seinen Artikel „René Crevel as a critic of Paul Klee“. Er fand es interessant, dass Crevels Text ausgerechnet Ende der 1960er Jahre ins Englische übersetzt wurde: Im Kontext der Studentenbewegung in Amerika und Europa sei es zu einer Neubewertung Crevels gekommen, dahingehend, dass dessen revolutionärer Idealismus sich in der Selbsttötung vollendete. Im Folgenden sei ein Teil von Schiffs Aufsatz zitiert.

The nucleus of this essay was a one-page article, "Merci, Paul Klee", which Crevel published in December 1928 in the Belgian art journal Le Centaure. He wrote the present, enlarged version during a stay in a sanitarium in Leysin, Switzerland, October 1929. Published by Gallimard in a series, Les Peintres nouveaux in 1930, it was the first significant tribute of a French writer to the genius of Klee. Quite recently Renée Riese Hubert analyzed Crevel's essay, together with two other Surrealist interpretations of Klee's art by Roger Vitrac and Henri Michaux. She stresses rightly the polemical, anti-bourgeois tendency of Crevel's text, his insistence upon the roots of Klee's art in

dreams and the unconscious, and his ensuing neglect of Klee's formal preoccupations. She realizes that Crevel rather too unhesitatingly claims Klee as a Surrealist and warns the reader not to succumb to his "poetic strategy" as he has but too marvelously "recaptured in words Klee's playfulness" [...]. Mostly without referring to specific pictures, Crevel recreates in dazzling conglomerations of Klee's pictorial universe. Without a knowledge of Klee's self-interpretation and of the literature available at the time of his writing, Crevel anticipates many insights into the nature of Klee's art which only now are gradually gaining ground. (Schiff 1977: 134-135)

Schiffs Darstellung ist als Zusammenfassung von Huberts Gedanken durchaus hilfreich, doch es gibt darin auch einige fragwürdige Stellen. Erstens wurde, wie wir wissen, „Merci, Paul Klee“ nicht nur in *Le Centaure*, sondern im Gefolge der Klee-Ausstellungen der Galerie Flechtheim mehrmals publiziert. Zweitens ist es etwas voreilig, Crevels Text als *the first significant tribute of a French writer* zu betrachten, hatten sich doch bereits vor ihm einige, keineswegs unbedeutende Franzosen zu Klee geäußert. Schiff verweist zwar auf das fehlende *knowledge of Klee's self-interpretation and of the literature available at the time of his writing*, aber im Ergebnis meiner Untersuchungen hat sich gezeigt, dass insbesondere die Surrealisten bereits eine beträchtliche Anzahl von Klee-Studien kannten, als der Bildband herauskam. Man kannte zumindest die Monographien von Zahn und Hausenstein. Auch Crevel, der mit surrealistischen Malern wie Breton und Ernst verkehrte, musste wenigstens ansatzweise Kenntnis davon gehabt haben. Außerdem war ein Jahr vor Crevels Bildband der von Grohmann herausgekommen, der eine ausführliche Darstellung von Grohmanns „nicht-surrealistischer“ Klee-Interpretation auf Französisch enthielt. Crevel müsste davon gewusst haben, war doch sein Artikel „Merci, Paul Klee“ darin zum Teil nachgedruckt worden. Des Weiteren künden die Literaturangaben in seinem Bildband von 1930 von einer gründlichen Vorbereitung. Crevels *ensuing neglect of Klee's formal preoccupation*, den Schiff mit einem Zitat von Hubert beschreibt, lässt sich eher als bewusster Einspruch gegen Grohmanns Klee-Verständnis denn als Symptom mangelnder Belesenheit verstehen.

Was Hubert von Crevels Text hält, kann man Schiffs Zusammenfassung entnehmen, aber es gibt noch einen weiteren interessanten Punkt in ihrer Studie:

He thus insists again and again on Klee's taste for small animations, so different from the massiveness of everyday existence. The exiguousness of Klee's representations, which corresponds to a process of reduction and purification, results in a high degree of stylization and negates all mimetic approaches to a material world. Crevel is aware of and

insists on the paradox created by such reductions, for the very minuteness of Klee's creatures seems to enhance their power. (Hubert 1977: 77)

Huberts Interpretation zufolge entdeckte Crevel in Klees Werken Werte, die mit der von ihm abgelehnten bürgerlichen Kultur unvereinbar waren, und diese umschrieb er mit „Surrealismus“, „Traum“, „Unbewusstes“, „Kleinheit“ und „nonfigurativ“. Auch „Metamorphose“ sei ein für Crevels Klee-Verständnis typisches Wort:

The mini-representations which Crevel stresses in the paintings draw their force from the shrinking and metamorphosis they must have undergone in order to fit into Klee's tight universe. (Hubert 1977: 77)

In ihren Schlussfolgerungen stellt Hubert fest:

*The painter's art ultimately constituted for him a museum not of paintings but of images transformed into dreams. [...] Crevel, in conjuring his visions of Klee's paintings, offers the reader a surrealist experience and consequently a transformation. Halfway through the essay, Crevel had appointed Klee as a leader, though not to woo him as Breton had done with Picasso in *Le Surréalisme et la peinture*. (Hubert 1977: 82)*

Crevels Text bestand natürlich aus einer Aneinanderreihung von poetischen Worten, die den Surrealisten geläufig waren. Darin aber zeichnete sich ein Verständnis von Klees Werken als konsequentem Gegenentwurf zur bürgerlichen Kultur ab. Statt Crevels Gedankengang nachzuvollziehen, sei unsere Aufmerksamkeit vielmehr darauf gerichtet, wie in seinem Text Klee als „Surrealist“ erscheint.

Crevel kritisiert die Schwere und Unbeweglichkeit der bürgerlichen Kultur, indem er diese mit etwas Riesigem, z.B. einem Wal oder Drachen vergleicht, und führt dagegen für Klee typische Gebilde wie Seepferdchen und geflügelte Krabben ins Feld:

Dès lors, comment ne point appeler miracle, Paul Klee, cette excursion au plus secret des mers d'où vous êtes revenus, avec, dans le creux des paumes, un trésor de micas, de comètes, de cristaux, une moisson d'hallunants varechs et le reflet des volles englouties. [...] Un peintre a ouvert les poings et d'entre les lumières de ses doigts d'incroyables volières se sont échappées qui peuplent, maintenant, les toiles dociles, pour leur bonheur, à cette magie. [...]

Les traits d'ongles qui écorchèrent, au gré d'un caprice cyclopéen, roches et galets,

tous les graffiti de l'au-delà, les créatures d'hypnose et les fleurs d'ectoplasme ont été dessinées, photographiées, sans ruse d'éclairage, sans franduleux romantisme, ni mensonge grandiloquent d'expression.

Et voilà bien la plus intime et aussi la plus exacte surréalité.

Un pinceau devenu aimant, le labyrinthe du rêve, soudain magnétisé, se déloule en longs anneaux. (Crevel 1930: 5-6)

Auch Klee und der „Traum“ werden erwähnt: *L'œuvre de Klee est un musée complet du rêve. (Crevel 1930: 9)*

Klee mit dem Orient und dem Osten in Verbindung zu bringen, war ein beliebtes Mittel der Surrealisten, und so schreibt Crevel:

Paul Klee, oriental?

Oui, sans doute, puisque certains de ses tableaux semblent tisées en hommage aux plus fraîches visions des Mille et une Nuits. (ebd.)

Schon Hubert hat darauf hingewiesen, dass Crevel immer wieder das kleine Format von Klees Bildern betonte. Das folgende Zitat ist eine solche Stelle, in der sich zugleich Crevels Klee-Bild kristallisiert, das Bild von Klee als Dichter:

La matière la plus simple, mots ou couleurs, sert de truchement entre l'au-delà et le voyant. La poésie est la découverte des rapports insoupçonnés d'un élément à un autre. Le peintre doué de poésie, dans la plus sèche géométrie saura trouver les échelles pour ses plongées. Il monte, descend, remonte et, au plus haut palier, parce que la clef a été perdue de cette porte qui devait s'ouvrir à même le ciel, à même le vent, Paul Klee n'aura qu'à regarder par le trou de la serrure, pour découvrir, dans deux centimètres carrés béants, un monde d'étoiles que les hommes croyaient perdu. (Crevel 1930: 10)

Allein schon diese Sätze verdeutlichen, wie Crevel Klee sah. Hier kommen alle Floskeln, die von den Surrealisten zur Beschreibung Klees verwendet wurden, zusammen: *miracle, comètes, cristaux, magie, labyrinthe, rêve, oriental, voyant, poésie* etc. *L'au-delà* lässt an Ernsts Buch denken (das damals noch nicht vorlag). Interessanterweise erinnert das obige Zitat aber auch an die Selbsteinschätzung, die Klee einst Zahn geschickt hatte, und natürlich ist da noch die Wichtigkeit der *surréalité*.

Crevels Text beherrschen ein poetischer Wortschatz und eine surrealistische Syntax.

Ein Ausdruck wie *les crabes eux-mêmes ont des ailes* (Crevel 1930b]: 6) lässt sofort an *dépaysment* denken. Unzählige Metaphern werden verwendet. Kurzum, Crevel versucht eigentlich gar nicht, Klees Werke zu erklären, doch er lässt sich von dessen Bildern auch nicht nur zur Entfaltung eigener poetischer Welten inspirieren. So zeigt beispielsweise das obige Zitat, welches ich ausgewählt habe, weil es vergleichsweise prosaisch ist, dass Crevel sich auf die einzelnen Werke bezieht. Sich zwischen den beiden Extremen der Klee-Interpretation positionierend versucht er, Klees Werke in eine „poetische Sprache“ zu übersetzen. Was dabei herauskam, war zumindest nicht allzu weit von Klee entfernt. In diesem Punkt unterscheidet er sich deutlich von den Gedichten Tzaras und Éluards, die sich von Klees Werken inspirieren ließen, um letztlich als Dichter vollkommen subjektiv damit umzugehen. Crevels Klee-Interpretation ist sozusagen eine hermeneutische Aporie, denn er wagt es, Bilder mit Worten auslegen zu wollen. Zugleich lassen seine Äußerungen Klee als Surrealisten erscheinen.

Zum Schluss möchte ich auf zwei Punkte hinweisen, die die Biographie in Crevels Bildband betreffen. Erstens vermute ich, dass diese von Crevel stammt, und diese Annahme stützt sich auf einen Satz darin, der direkt auf die Erwähnung der bestandenen Reifeprüfung folgt: *Voici venir l'heure décisive pour la direction de sa vie. Bon bourgeois ou artiste? Artiste, bien entendu.* (Crevel 1930: 14) Hier zeigt sich Crevels entschiedene Haltung gegenüber der Bourgeoisie. Zweitens werden am Ende der Biographie die Hauptstandorte von Klees Werken, also die Namen von Museen und Privatpersonen genannt, wobei auch die Klee-Sammlungen in Paris (und Versailles) erwähnt werden:

[...] à Paris, chez MM. Georges Bernheim, Paul Eluard, Alphonse Kann, G. Meunir, Marcel Monteaux, Kurt Mettler et le vicomte de Noailles; à Versailles, chez la princesse Bassiano. (Crevel 1930: 16)

Dem lässt sich die Verbreitung von Klees Werken in Paris ablesen. In seinem Aufsatz „Paul Klee und Pariser Surrealismus“ listet auch Reinhold Hohl die in den 1930er Jahren in Paris ansässigen Klee-Sammler auf (Hohl 1979: 150), und diese decken sich vollkommen mit den Namen in Crevels Bildband. Wie Hohl in einer Anmerkung erwähnt, hat er Notizen von Christian Geelhaar verwendet, die wahrscheinlich auf Crevels Bildband beruhen.

5.3.6. Klee in Deutschland zwischen 1929 und 1931

In diesem Abschnitt sollen hauptsächlich die Klee-Interpretationen, die in den Jahren zwischen 1929 und 1931 auf Deutsch geschrieben wurden, untersucht werden.

Schauen wir uns zunächst Fannina W. Halles Artikel „Dessau: Burgkühnauer Allee 6-7 (Kandinsky und Klee)“ an, der 1929 im Heft 7 des *Kunstblatts* erschien. Wie der Titel besagt, beschäftigt sich Halle mit Kandinsky und Klee, die Nachbarn in einem der Dessauer Meisterhäuser waren, und beschreibt kontrastiv deren Tätigkeit am Bauhaus im Hinblick auf dessen Ideen. Aber ihre Darstellungen zu Klee unterlaufen weitgehend das, was man erwarten mag, denn als Bauhausmeister bzw. intellektueller Maler, als den ihn Grohmann exemplarisch verstand, erscheint er hier nicht. Halles Klee-Bild entspricht eher dem Westheims, des Chefredakteurs des *Kunstblatts*, fokussiert es doch Klee als Maler von Märchen und Träumen sowie als Vorreiter des Surrealismus. Anhand von Klees Werktiteln versucht Halle aufzuzeigen, dass er ebenso wie Kandinsky ein Maler war, der fern der wirklichen Welt siedelte. Aber Klee unterschied sich natürlich von Kandinsky.

[..] zugleich aber einer realen Unterlage nicht entbehrt, indem sie erdichtete, in Märchenländern, Visionen, Wachträumen erschaute Bilder den Naturgegebenheiten einreicht, unvermittelt gegenüberstellt und leichter Hand Grotesken, Zwitterwesen, Phantasmagorien schafft, die, wie Klee selbst zugibt, diesseitig kaum faßbar seien, da er gerade so gut bei den Toten wohne wie bei den Ungeborenen: „Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich, und noch lange nicht nahe genug...“ (Halle 1929: 208)

Am Ende zitiert sie hier einen Teil von Klees Autograph, der in Zahns Monographie abgedruckt war. Klee hatte ihn angeblich seinem Tagebuch entnommen, doch, wie gesagt, den entsprechenden Eintrag frei paraphrasiert. Die Bedeutung dieses Autographen besteht darin, dass er von all jenen, die Klee mit dem Surrealismus verbanden, sowie von den Surrealisten, die Klee erörterten, immer wieder angeführt wurde. Nur wenige Zeilen lang und von Klees eigener Hand, begann er ein Eigenleben als „Primärquelle“ zu führen, die sowohl den deutschen als auch den französischen Surrealisten, unabhängig von Klees eigenen Ansichten, dessen *surrealité* bewies. An Halles Text fällt des weiteren auf, dass von „Wachträumen“ die Rede ist. Einen solchen Ausdruck konnte es erst seit dem Surrealismus geben, auch wenn unzählige Kunstkritiker in Klees Werken „Märchen“, „Visionen“ und „Phantasmagorien“ erblickt hatten. Offensichtlich schlich sich das Klee-Bild der Surrealisten in die auf Deutsch verfassten Texte ein. Das zeigt u.a. Halles Wortwahl:

[...] mit Hilfe einer eigens dazu angetanen kindlich-primitiven und dabei virtuosens Technik, einer „Technik des Traumes“ (Halle 1929: ebd.)

Ist bereits „Technik des Traumes“ eine recht surrealistische Redewendung, so verstärkt sich dieser Eindruck angesichts des folgenden Zitats:

Eine neue Überwirklichkeit, ein Schattenreich, von körperlosen Wesen, Wesen zwischen Sein und Schein bevölkert, wird hier wie im Halbtraum aufgedeckt. [...] „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“, sagt ein andermal der Maler-Magier Klee [...]. (Halle 1929: ebd.)

Halle reißt den berühmten Satz aus seinem Kontext und zitiert ihn willkürlich, um zu suggerieren, dass Klee ein Magier-Maler war. Wieder einmal verselbständigen sich Klees Worte dadurch, dass sie mit dem Surrealismus verbunden werden. Gegen Ende ihres Textes erwähnt Halle, dass Klee in Paris als Vorläufer des Surrealismus geschätzt werde:

Nicht nur in deutschen Landen, wo es eine Stätte gibt, an der schon jahrelang Werke nur dieser zwei Meister gesammelt werden, sondern auch in Paris, wo man sie als Vorläufer des Surrealismus feiert [...] (Halle 1929: 210)

Unabhängig davon, ob Kandinsky damals auch als „Vorläufer des Surrealismus“ galt, ist durchaus vorstellbar, dass er in Paris ebenfalls Anerkennung fand. Auf jeden Fall kann man Halles Text das Klee-Verständnis im damaligen Deutschland bzw. *Kunstblatt* entnehmen: Der Maler wird bereits wie selbstverständlich als „Vorläufer des Surrealismus“ behandelt.

Aus dem *Kunstblatt* sei noch ein Artikel betrachtet, nämlich F. Geists „Kinder über Paul Klee“. Geist war Volksschullehrer in Meuselwitz. Er hatte armen Proletarierkindern Klees Bilder gezeigt und deren Reaktionen unauffällig protokolliert, um nachzuweisen, dass Klees Schaffensakte ebenso unschuldig und also scheinbar unvernünftig wie die von Kindern seien und einer Welt schöpferischer Phantasien entsprächen. Unzählige Kunstkritiker haben allein in den 1920er Jahren Klees Werke mit Kinderbildern verglichen. Aber an Geists Text ist wichtig, dass er die Klee-Rezeption der Surrealisten durchlaufen hat. Dem Kommentar, mit dem er beginnt, lässt sich entnehmen, dass der Autor offenbar ganz naiv glaubte, das Mysterium von Klees Schaffen offenbare sich im kindlich-reinen Erleben seiner Arbeiten, jenseits allen „Wissens“. Als solcher durchaus interessant, gibt der Text wortgetreu wieder, was Kinder angesichts von elf Bildern Klees sagten, und ist

als solcher interessant, aber für unseren Zusammenhang ist besonders relevant, dass Geists naives Klee-Verständnis von dem einflussreichen *Kunstblatt* aufgegriffen wurde. Wie man weiß, war diese Zeitschrift stark durch das Gedankengut ihres Chefredakteurs Westheim gefärbt. Dieser gehörte zu jenen Kunstkritikern, die die Klee-Rezeption der Surrealisten verfolgten, deren Lobpreisung nach Deutschland vermittelten und die Formel von Klee als Vorläufer des Surrealismus im deutschsprachigen Raum verbreiten halfen. Dass jemand wie Westheim Geists naives Klee-Verständnis einfach „interessant“ fand, lässt sich kaum denken. Eher steckten strategische Erwägungen dahinter, die sich mit einer bestimmten Ausrichtung des eigenen Klee-Bilds verbanden. Klee als Künstler darzustellen, der gerade von den reinen, scheinbar unvernünftigen, von rationaler Erkenntnis freien Kindern ganz naiv und vollkommen ausreichend verstanden werde, stand im Gegensatz zur beispielsweise von Grohmann vertretenen Auffassung von Klee als einem rationalen, erwachsenen Maler. Geists Klee-Verständnis kam dem des Surrealismus sehr nahe, der ja die sich der Vernunft und der europäischen Zivilisation entziehende Kreativität des Unbewussten gewürdigt sehen wollte. So erklärt sich, warum das *Kunstblatt* Geists Artikel abdruckte.¹⁶⁰ Er ist als eine Variation des surrealistischen Klee-Verständnisses, für welches sich die Zeitschrift einsetzte, zu verstehen und belegt m.E. dessen allgemeine Akzeptanz im damaligen Deutschland.

Im Einklang damit veranstaltete einer der führenden „Missionare“ des surrealistischen Klee-Bilds, Alfred Flechtheim, vom 15. Februar bis zum 10. März 1930 in seiner Düsseldorfer Galerie die Ausstellung „Paul Klee. Aquarelle Zeichnungen u. Graphik aus 25 Jahren“. Zu sehen waren insgesamt 160 Werke, darunter allerdings keine Ölbilder, was wohl daran lag, dass sich diese damals aufgrund einer allgemeinen Zurückhaltung der Kunden ebenso wie Klees Weigerung, die Preise zu senken, schwer verkauften. Auf jeden Fall schien Flechtheim auch bei dieser Ausstellung an Klee als einem „Schöpfer des Surrealismus“ festzuhalten. Der Katalog bot in deutscher Übersetzung jene Hommage von Aragon, die im Katalog der Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail 1925 erschienen war, bezog sich bei der Übernahme allerdings nicht, wie man nachlesen kann, auf die Erstveröffentlichung, sondern die Version in Grohmanns Klee-Bildband von 1929. Rezensionen zu dieser Ausstellung konnten bislang nicht aufgefunden gemacht werden.

Wenden wir uns nun dem Jahr 1931 zu und Paul Westheims Buch *Helden und Abenteurer. Welt und Leben der Künstler*, das einen Abschnitt namens „Klee – Der

¹⁶⁰ Rudolf Arnheim und Kurt Tucholsky legten Protest gegen Geists Artikel ein; vgl. Hopfengart (1989: 87-90).

Hölderlin der Malerei“ enthält. Da das Klee-Verständnis Westheims bereits erörtert wurde, konzentriere ich mich hier darauf, wie er den Maler im Jahre 1931 interpretierte. An seinem Text sind zwei Punkte bemerkenswert, die gleichwohl im Widerspruch zueinander stehen. Klee wird hier gewissermaßen als Maler, der mit Formen dichtet, behandelt; Westheim schreibt nun nämlich, die Klee-Rezeption des Surrealismus basiere auf einer Wertschätzung für die bildnerischen Aspekte seiner Werke. Doch wer das Klee-Verständnis der Surrealisten kennt, wird ihm darin kaum folgen. Denn meistens ignorierten diese Klees Tätigkeit als Formmeister am Bauhaus und reproduzierten lieber das auch in Deutschland zu Beginn der 1920er Jahre vorherrschende Bild von Klee als malendem Dichter der Phantasie. Klee wurde nicht unter bildnerischen, sondern inhaltlichen Aspekten — in Analogie zu Kinderbildern oder Gestaltungen von Geisteskranken — betrachtet. Das im Gegensatz zu dieser Interpretation stehende Verständnis von Klee als Formmeister geht auf Grohmann zurück, welches Westheim gekannt haben muss, veröffentlichte er doch Artikel von Grohmann im *Kunstblatt*. Wenn er nun Klees Arbeit am Bauhaus und damit Grohmanns Position berücksichtigte, dann offenbar, um diesen Maler in Deutschland einem breiteren Publikum, insbesondere jenen, die sich als bürgerliche Intellektuelle verstanden, ans Herz zu legen. Strategisch versuchte er, den Eindruck zu vermitteln, Klee, von dem man im deutschsprachigen Raum damals noch keine feste Meinung hatte, gelte in Frankreich bereits als „Meister“. Gleichzeitig erleichterte er den deutschsprachigen Lesern die Akzeptanz dieses Malers, indem er ein „rationaleres“ Klee-Bild anbot: Wenn Klees Werke „unvernünftig“ wirkten, so nicht, weil es ihm selbst an Vernunft mangle, sondern weil er seine schöpferische Freiheit vollständig ausgeschöpfe.

Am Anfang seines Textes betont Westheim, dass Klee in Paris, vor allem unter den Surrealisten, sehr geschätzt werde:

Paul Klee ist in Paris geschätzt, ja berühmt. Von dem Keller der kleinen Galerie Vavin-Raspail, die vor wenigen Jahren erst einige Aquarelle von ihm zeigte, ist er nun angelangt auf dem anderen Ufer der Seine, bei den großen Kunsthändlern der Boulevards, wo die bekannten Sammler und die Amerikaner kaufen [...]. Die junge Künstlerschaft: die Surrealisten sehen in ihm den Führer. Daß man Klee in Frankreich so außerordentlich schätzt, hat wohl seinen Grund darin, daß man drüben in einem Land alter, nie unterbrochener malerischer Kultur noch immer Organ hat für F o r m und F o r m g e s t a l t e n. Die meisten Leute, wenn sie Bilder ansehen, sehen ja nichts als das Gegenständliche. Stellen fest, daß das, was sie auf der Leinwand vor sich haben, ein Kopf, ein Arm, ein Baum oder sonst was ist, und wenn sie dann noch festgestellt haben, daß der

Maler das auch „richtig“ gezeichnet hat, ist ihr Kunstbedürfnis befriedigt. Daher die vielen Mißverständnisse über Kunst und Künstler. Denn dem Künstler geht es ja um ganz anderes: ums Gestalten. Verehrend spricht man oft vom „Schöpferischen“. Der wirkliche und eigentliche Künstler ist in der Tat ein schöpferischer Geist. Nicht ein Nachschöpfer, einer, der zum zweiten Male das macht, was als Wirklichkeit schon da ist. [...] Der Maler hat nur eine Fläche, nur Farben und Linien, und mit denen baut er sich und uns eine Welt auf. Ein Zauberer, ein richtiger Märchenmann. Aber gerade diese Zauberei, diese Sprache des Malers, der sich durch Formen ausdrückt, verstehen die allermeisten nicht. (Westheim 1931: 224; Hervorhebg. — d. Verf.)

Die unterstrichenen Stellen geben deutlich Westheims eklektische Haltung zu erkennen. Die zweite Hälfte des Zitats sagt im Übrigen Einiges über die Situation im deutschsprachigen Raum, wo man Klees Werke immer noch gern nach ihrem Wiedergabewert beurteilte. Im Weiteren entfaltet Westheim, unter Bezug auf Goethes Kunstverständnis und Courbets Engelsgeschichte, seine Auffassung von der durch nichts als sie selbst einzuschränkenden Freiheit der bildnerischen Elemente. Die Kunst der Gotik, des Barock und der deutschen Romantik habe sich letztlich nicht nach wiederzugebenden Gegenständen, sondern bildnerischen Notwendigkeiten gerichtet. Hier kommt Westheim Uhdes Klee-Text sehr nahe. An der Stelle, wo er die deutsche Romantik erwähnt, legt er auch seine Ansicht des Märchens dar:

Und wie im Märchen die unwahrscheinlichsten Dinge doch gerade die schönsten sind, so muß auch der Maler und der Bildhauer, wenn er in solche Welt der Vorstellung führen will, dazu kommen, Formen, Farben zu erfinden, die eine andere Logik haben wie die der realen Welt. Er muß ja das Außer- und Überwirkliche glaubhaft machen. (Westheim 1931: 226)

Wieder zeigt sich das Fundament von Westheims cleverem Eklektizismus. Die im Märchen erlaubte „Surrealität“ sei auch der Malerei und der Bildhauerei gestattet, allerdings werde sie dort mit Formen und Farben verwirklicht:

Deshalb wird Paul Klee von so vielen nicht verstanden. Er ist kein Maler für viele, sondern für die wenigen, die, — man verzeihe den Ausdruck — Musik in den Augen haben. Wenn er Märchen erzählt, so sind es Abenteuer der Linie, der Farben, nicht Geschichten, die aus der Literatur ins Bild übertragen sind. (Westheim 1931: 226)

Man darf nicht vergessen, dass Westheim mit der Rede von Klee als einem Maler für die wenigen auf jenes Kunstpublikum zielte, das sich gern als „intellektuelle Elite“ verstand, aber wichtiger als das ist die zweite Hälfte des Zitats, und zwar sein Hinweis darauf, dass sich Klees Märchen einzig und allein aus dem Abenteuer der Linien und Farben ergeben und nicht aus einer Erzählung, die von der Literatur in die Malerei verpflanzt worden sei. Dabei dachte Westheim sicher an Grohmanns entschiedene Ablehnung des poetisch-literarischen Klee-Verständnisses. Durch dessen Berücksichtigung milderte sich Westheims eigentlich am Surrealismus ausgerichtete Position. Allerdings kehrte er am Ende wieder auf diese zurück:

Bei ihm liegt das Märchenhafte im künstlerischen Sehen, in dem Spiel der Linien, in dem Zauber der Farben, im Wunder einer schöpferischen Phantasie. Er ist ein Malpoet, und es ist etwas Bestrickendes in den Visionen dieses Malpoeten, der in der Empfindung, in der Gestuftheit des Empfindens vergleichbar ist mit Hölderlin. (Westheim 1931: 227)

Die poetische Klee-Übersetzung nach Art der Surrealisten zeigt sich hier nicht. Doch Ausdrücke wie „das Märchenhafte“, „Spiel der Linien“, „Zauber der Farben“, „Wunder einer schöpferischen Phantasie“, „Malpoet“ sowie „vergleichbar mit Hölderlin“ stimmen mit dem Bild von Klee als Formmeister nicht überein. Westheim hat sein Verständnis zwar eingedenk Grohmanns sowie der Rezeption Klees in Deutschland gezwungenermaßen leicht korrigiert, im Wesen jedoch nicht geändert.

Werfen wir nun einen Blick auf Grohmanns Klee-Artikel von 1931. Dieser behauptet zunächst, dass Klee als Maler nicht mehr am Anfang stehe, sondern bereits genügend Erfahrungen gesammelt habe, um einer wissenschaftlichen Analyse wert zu sein.

bei Künstlern, deren Werk die Stufe einer klaren und überschaubaren Durchbildung erreicht hat, erwächst die Verpflichtung, von der intuitiven Kritik zur wissenschaftlichen Erforschung überzugehen, von gelegentlichen Beobachtungen und Einfällen zur konsequenteren Analyse, um eine beweisbarere Synthese vorzubereiten. Paul Klee befindet sich in einem Stadium der Entwicklung, das die kunstwissenschaftlichen Bemühungen vor neue Aufgaben stellt und den bisherigen Begriffsschematismus als veraltet erweist. Wie auch der weitere Weg des Malers verlaufen mag, das Gesicht der Kunst ist durch die vorläufige Entwicklung bereits verändert und kann niemals zurückverändert werden. (Grohmann 1931: o. Pag.)

Für Grohmann ist Klee bereits mehr als ein wissenschaftlicher Gegenstand. Er meint, dass es nicht möglich sei, Klees Werke mit der herkömmlichen Methodologie kunstgeschichtlicher Forschung ausreichend zu erfassen, dass sie vielmehr neue Wege erforderten. Die folgenden Zitate machen allerdings deutlich, dass Grohmanns „Analyse“, von heute aus gesehen, keineswegs wissenschaftlich war, wenngleich ein Vergleich mit Westheims Klee-Verständnis auch zeigt, wie sehr er sich darum bemühte. Während Westheim sich für Klees Kunst einsetzte, weil sie „unvernünftig“ war, versuchte Grohmann diese vernünftig zu analysieren, weil er sie über alles schätzte. Grohmanns Text eignet im Übrigen eine gewisse Steifheit, wie sie wissenschaftliche Aufsätze im Unterschied zur Kunstkritik aufweisen, aber das hatte wohl auch damit zu tun, dass er in der Zeitschrift des Bauhauses Dessau erschien. Dort folgte ihm Christof Hertels „genesis der formen oder über die formentheorie von klee“, eine Zusammenfassung von Klees entsprechenden Lehrveranstaltungen, an.

Wie Grohmanns Titel „paul klee und die tradition“ besagt, wollte er Klees Werke mit deren Vorläufern vergleichen. Doch beabsichtigte er nicht zu erörtern, woraus Klees Kunst hervorgegangen sei und wem sie ähnele; vielmehr hoffte er, durch eine Kontrastierung mit der älteren Kunst und deren Gedankengut ein klareres Bild aufscheinen zu lassen. So führt er beispielsweise an, dass Klee mehrmals in den Orient gereist sei, was eine Analogie zur islamischen Kunst nahe lege. Grohmann meint hier nicht, dass Klee sich direkt auf die islamische Kunst bezogen habe, sondern vielmehr, dass beiden eine bestimmte Haltung zur Welt, anders gesagt, eine Art Seelenverwandtschaft, gemeinsam sei. Ähnliche Gemeinsamkeiten findet Grohmann zwischen Klee und Bach, Mozart, E.T.A. Hoffmann, Paul Scheerbart, Christian Morgenstern, Leon-Paul Fargue, der „pluralistischen bewusstseinsgleichzeitigkeit“ in der Philosophie sowie der Kunst von James Joyce.

Als Nächstes betrachtet Grohmann die „bilschriften“ in Klees Kunst; er versteht sie als Weiterentwicklung jener hieroglyphischen Gestaltungen, denen von der Renaissance bis zur Romantik eine ungebrochene Aufmerksamkeit zuteil geworden war, etwa durch Dürer, Goethe, Philipp Otto Runge, Novalis, August Wilhelm Schlegel und Wilhelm Heinrich Wackenroder.

in unserer zeit ist klee der einzige, der mit hieroglyphen im sinne bedeutungsvoller und beziehungsreicher bildzeichen arbeitet. [...] selbstverändlich sind die mittel des hieroglyphischen bei klee auf grund unserer welteinsicht andere als in dürers geheimbild kaiser maximilians von der ehrenpforte, oder in den darstellungen runges. (Grohmann 1931: o. Pag.)

Im Anschluss daran schreibt Grohmann darüber, wie bei der Analyse der verschiedenen Elemente von Klees Werken zu verfahren sei, wobei sich zeigt, dass er bewusst die „wissenschaftliche“ Geste sucht, an bestimmten Stellen sich den Gebrauch einer poetischen Sprache regelrecht verbietet. Besonders beachtenswert sind die Gegensatzpaare:

die bei der analyse eines klee-bildes zurückbleibendem elemente sind stets dinglich und zeichenhaft, isoliert und verbunden, vordergründig und hintergründig, positiv und negativ, kinetisch und potentiell zugleich, wodurch bei aller eindeutigkeit im künstlerischen eine vieldeutigkeit und vielbezogenheit im geistigen resultiert. (Grohmann 1931: o. Pag.)

Dann analysiert Grohmann einzelne Werke im Hinblick auf solche häufig bei Klee auftretenden Symbole wie z.B. Pfeile, Zahlen und Buchstaben und merkt an, dass man diese stets als bildnerische Elemente zu betrachten habe, wohingegen eine Analyse der semantischen Ebene nur sekundär sein könne.

das „vokaltuch der sängerin rosa silber“ trägt die namensbuchstaben r und s, und die der fünf vokale; aber der bildsinn, der hier ganz von der musik her mit farbigen mitteln erfüllt wird, ist nur leicht von dieser buchstabenbegleitung unterstrichen. (Grohmann 1931: o. Pag.)

Kurz vor Ende seines Textes berührt Grohmann den Kern von Klees Kunst. Aus seiner Sicht sind die „Zeichen“ in Klees Werken durchaus nicht ohne Bezug zur Tradition, rekurren allerdings nicht mehr bildnerisch auf bestehende Sachverhalte oder Ideen, sondern bieten eine neue „welteinsicht“. Interessanterweise besteht Grohmann auch in dieser Hinsicht auf Wissenschaftlichkeit:

dieser sinn deckt sich aber keineswegs mit dem, was wir bereits von anderen seiten her wußten, das entscheidende ist, daß klee in beziehung setzt: das anatomische, das physiologische, das physikalische, das mathematische, das musikalische usw. mit der welt des bildnerischen und bei der durchführung dieses prozesses gewissermaßen in durchdringungen denkt, wobei scheinbar feststehende tatsachen wie ich und nichtich, raum und zeit, organisches und unorganisches relativ werden und als funktionen unseres bewußtseins neu sich aufbauen. (Grohmann 1931: o. Pag.)

Auch an Stellen, die ich hier nicht zitiert habe, bringt Grohmann den Vergleich von Klees

Werken mit der Musik ins Spiel. In dieser Hinsicht wirkt er alles andere als wissenschaftlich. Doch, wie aus den obigen Zitaten ersichtlich, beschränkt er sich bei dem Versuch, Klees Werke zu interpretieren, auf eine prosaische Sprache. Dabei lässt er eine gewisse Strenge spüren, die ihrerseits zu vermuten gibt, wie „poetisch“ die Äußerungen über Klee ansonsten waren.

Im gleichen Jahr, als Grohmanns Artikel erschien — und zwar vom 14. Juni bis zum 6. Juli 1931 — veranstaltete der Düsseldorfer Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Zusammenarbeit mit der Galerie Flechtheim eine große Klee-Ausstellung, bei der insgesamt 252 Arbeiten — Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Grafiken — zu sehen waren. Das Vorwort zum Katalog schrieb Grohmann. Damit verfasste einer, der Klee als Formmeister des Bauhauses und intellektuellen Maler verstand, das Vorwort für den Katalog einer Ausstellung, an welcher derjenige mitwirkte, der das Bild von Klee als „eigentlichem Schöpfer des Surrealismus“ aufgebracht hatte — und dies selbstverständlich, ohne seine Auffassung zu ändern.

5.3.7. Hans Hildebrandt: *Die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts* (1931)

Hans Hildebrandt, Professor an der Technischen Hochschule Stuttgart, brachte 1931 als 22. Band der Reihe *Handbuch der Kunstwissenschaft* sein Buch *Die Kunst des 19. und 20. Jahrhundert* heraus (Abb. 162).¹⁶¹ Dieser Stuttgarter Kunsthistoriker leitete 1919/1920 innerhalb des Deutschen Werkbunds die „Freie Gruppe für Farbkunst“, die sich gegen die Farbenlehre Ostwalds stellte. An ausgewählte Mitglieder dieser Gruppe schickte er im Juni 1920 einen Fragebogen. Klee war einer der Empfänger. Dessen Namen kannte Hildebrandt, weil er sich für die Farbenlehre interessierte und in Stuttgart lebte. Im Juni/Juli 1919 hatten sich ja der Student Oskar Schlemmer und seine Freunde dafür eingesetzt, dass Klee als Nachfolger Adolf Hölzels an die Stuttgarter Kunstakademie berufen werde. Jedenfalls schrieb Klee an Hildebrandt einen Brief. Unverändert wurde dieser im Oktober 1920 unter dem Titel „Die Farbe als Wissenschaft“ in *Das Werk. Mitteilungen des Deutschen Werkbundes* publiziert (vgl. Maeda 1995). Folglich standen Klee und Hildebrandt zumindest zwischen 1919 und 1920 miteinander in Kontakt. Aber da sie offenbar nicht viel mehr verband als das gemeinsame Interesse an der Farbenlehre sowie ihre Position als Lehrkraft an einer staatlichen Hochschule, taucht Hildebrandts Name nicht in den von Felix Klee herausgegebenen Briefen auf. Außer dem o.g. Brief Klees gibt es kaum Dokumente, anhand derer sich nachvollziehen ließe, von welcher Art

¹⁶¹ In einigen Fachbüchern wird das Erscheinungsjahr dieses Bandes mit 1924 angegeben, doch in diesem Jahr begann die Buchreihe. Unter Hildebrandts Nachwort steht jedoch: *Stuttgart, April 1931* (Hildebrandt 1931: 453).

der Austausch zwischen beiden war. In einem Ausstellungskatalog wird eine Postkarte vorgestellt, die Klee am 1. Oktober 1923 aus Braunschweig an Hildebrandt schickte (AK 1978/79: o. Pag.). Darauf stehen einige Zeichen, versehen mit Kommentaren:

⊥ Wir stehen aufrecht und in der Erde verwurzelt ↓

∧ Ströme bewegen leicht uns hin und her

∞ frei ist uns die Sehnsucht dorthin:

Zu Monden und Sonnen ⇒

○ (ob ich ein Aquarell von mir wieder sah)

In aller Kürze schien Klee hier Hildebrandt einige seiner Gestaltungsprinzipien zu erklären. Auf jeden Fall gab es zumindest zu diesem Zeitpunkt einen persönlichen Kontakt zwischen ihnen.

Hildebrandt stand auch mit dem Chefredakteur des *Kunstblatts*, Paul Westheim, im Austausch. Ab Dezember 1918 gab es einen Briefwechsel zwischen den beiden, der sich um ein Porträt aus der Kunstsammlung des Freiherrn von der Heydt drehte, welches Hildebrandt für einen Artikel im *Kunstblatt* als Abbildung verwenden wollte (Windhöfel 1995: 116). Folglich müssen sich die beiden spätestens seit 1918 gekannt haben.

Trotz der dürftigen Materiallage lässt sich annehmen, dass Klee, Westheim und Hildebrandt bis zu einem bestimmten Grad voneinander wussten. Hildebrandt dürfte also das Klee-Verständnis Westheims und anderer gekannt haben.

In seinem Buch *Diskurswandel im Werk Carl Einsteins* vergleicht Klaus H. Kiefer Hildebrandts *Die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts* mit Einsteins *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*:

Hans Hildebrandts „Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts“, Band 22 des „Handbuchs der Kunstwissenschaft“, und daher Einsteins Propyläen-Beitrag gut zu vergleichen, ist ohne Zweifel nicht nur deshalb rhetorisch ärmer ausgestattet, weil sich der Handbuchautor auf einer mittleren Stillage halten will. (Kiefer 1994: 319-320)

1931 war es bestimmt nicht leicht, Kriterien für die Bewertung der Kunst des 20. Jahrhunderts im Vergleich zu der des Mittelalters, der Renaissance oder des 19.

Jahrhunderts aufzustellen, von einem „Handbuch“ aber verlangte man selbstverständlich ein gewisses Maß an Objektivität. Hildebrandt war also aufgefordert, „objektiv“ zu schreiben, denn die Leser erwarteten sicherlich nicht seine Sicht auf die Dinge, sondern historische „Tatsachen“, die man als solche rezipieren konnte. Damit war auch Hildebrandts Klee-Interpretation mehr aufgebürdet als den Äußerungen der bisher betrachteten Autoren. Man darf also erwarten, hier die „offizielle“ Einschätzung Klees zu Beginn der 1930er Jahre vorzufinden.

Vertiefen wir uns ausgehend davon in Hildebrandts Text. Die innerhalb eines Kapitels erscheinende Passage über Klee trägt den symptomatischen Titel „Magismus – Surrealismus“. Ihr Anfang sei hier in aller Ausführlichkeit zitiert:

Im Rahmen der Malerei bleibt nur noch eine Hauptbewegung zu besprechen, die kein einheitliches Programm kennt und, genau betrachtet, ebenso viele Spielarten wie Persönlichkeiten aufweist. Immerhin lassen sich völlig Alleinstehende, gleich Chagall oder Klee, von jenen sondern, die in Paris die Gruppe der „Surrealisten“ bildeten. Es ist verständlich, daß die Einzelgänger, deren Zusammengehörigkeit nur theoretisch behauptet wird, keinen gemeinsamen Namen haben können. Man gestatte mir daher, nachdem Franz Roh den brauchbaren Begriff des Magischen Realismus eingeführt hat, das Schaffen jener Künstler, die unsere Welt der Wirklichkeit verneinen und eine Welt der Einbildungskraft hervorzaubern, als einen „Magismus“ zu bezeichnen.

Gemeinsam ist den Vertretern des Magismus und des Surrealismus die Überzeugung, daß die schöpferische Phantasie in Freiheit über das ganze Reich der Malerei herrscht, und daß sie, die in dem Schoße der unbewußten Seele Geborene – mag sie sich später auch im Bezirke des Bewußten Klärung und Vollendung ihres Gestaltens holen –, ihre entscheidenden Taten schon in jenem Zwischenreiche vollzieht, auf dessen Grund Verstand und Vernunft so wenig hinabdringen wie die Sonnenstrahlen auf den Boden des Meeres. So mag, um den Vergleich weiterzuspinnen, der Magischschaffende einem Taucher ähneln, der, wohlgerüstet gegen die Gefahren der Tiefe wie gegen die Gewalt veränderten Außendrucks, eine ungeahnte Wunderwelt schwimmend und wandernd durchspürt. Andere Wahrheiten leben in dem Tiefenreich der Seele; die Kausalität, die Logik, die Anziehungskraft, die Schwere und die Statik, das unzertrennbar-einheitliche Gefüge der Organismen, alle diese Gesetze gelten nicht in der materielosen Welt des Geistigen. Allein sie weichen nicht einem Chaos. Wie der Traum seine Gesetze hat, seine notwendigen Verknüpfungen, seine besondere Logik, die nur andere Bahnen einschlägt als die Tageslogik und doch erst vereint mit dieser unsere ganze Welt ausmacht, so ergeht es auch mit dem Magismus, der den Surrealismus nur als eine Spielart hervortrieb. Protest

gegen die Rationalisierung des Daseins in allen seinen Äußerungen ist wohl der Urquell, dem solcher Irrationalismus entströmt. So erklärt sich auch, weshalb der Magismus, dem zu allen Zeiten Einzelne anhängen, gerade in unserer zweckverhafteten Kultur zahlreichere Bekenner fand und in phantastischeren Traumb Blüten wuchert als je zuvor.

Chagall ist Russe, Klee Deutschschweizer, Ernst Deutscher, Chirico Italiener, Hannah Höch ist Holländerin – der Anteil der Franzosen an Magismus und Surrealismus ist auffallend gering. Vermutlich, weil diese Bewegung sich mit der „clarté“ schwer verträgt. Dafür erscheint der Magismus als Erbgut germanischen Geistes. Er taucht empor aus dem Dunkel der Vorzeit, lebt in romanischen Skulpturen und in den Visionen der Heiligen Hildegard, er gipfelt in den Himmels- und Höllenwundern Grünewalds und in dem dämonischen Spuke des Hieronymus Bosch. (Hildebrandt 1931: 419)

Hildebrandt stellt zunächst eine Verbindung zwischen den Besonderheiten des Magismus und dem Charakter des Surrealismus her, um dann Letzteren als eine bloße Spielart des Ersteren zu kennzeichnen. Die Beobachtung, dass nur wenige Franzosen beteiligt waren, bezieht er wiederum auf Magismus und Surrealismus, wobei er plötzlich auf Chagall und Klee zu sprechen kommt. Über Klee heißt es bei ihm:

So bar der Bindungen an Wirklichkeit, Natur und Logik die Geister-, Traum- und Zauberwelt Klees: Ohne Gesetze besteht sie nicht. (Hildebrandt 1931: 422)

Diese Interpretation ist weit von Grohmanns Klee-Verständnis entfernt. Kurz danach schreibt Hildebrandt, dass es, außer Reichel, kaum einen Maler gebe, der von Klee beeinflusst sei, ein indirekter Einfluss aber durch die Galerie Vavin-Raspail entstehe:

Der mittelbare Einfluß hingegen reicht tief und weit und hat sich neuerdings, dank einer erfolgreichen Ausstellung in Paris, auch auf die Surrealisten ausgedehnt. (Hildebrandt 1931: 423)

Hildebrandt meint bzw. verleitet seine Leser zu der Annahme, der nicht aus Frankreich stammende Magismus sei durch Klee in Frankreich eingeführt worden. Sobald er die anderen Maler, die er zum Magismus zählt, erwähnt hat, gibt er nämlich einen Überblick über den Surrealismus. Nach der Feststellung, dass dieser in der Literatur von den Franzosen vorangetrieben worden sei, schreibt er:

Bei den Malern hingegen herrscht größtenteils das romantische Element vor. Denn daß der

malerische Surrealismus mehr einen Einbruch modernisierter deutscher Romantik als eine Erneuerung des französischen Romantismus bedeutet, erscheint um so natürlicher, als trotz Sitz der Gruppe in Paris die Franzosen in der Minderzahl sind. (Hildebrandt 1931: 424)

Ungeachtet dessen, ob seine Darlegung den Tatsachen entspricht, ist sie doch sehr dogmatisch und nationalistisch. Seiner Auffassung der Kunstgeschichte, dass der bis zur Romantik zurückreichende Magismus über Klee zum Surrealismus führe, unterlag der im damaligen Deutschland vorherrschende Eifer, Frankreich kulturell überflügeln zu wollen. Die Klee-Begeisterung des Surrealismus wurde in Hildebrandts Text mit einem Mal zu einem kulturstrategischen Trumpf — und das in einer als Standardwerk geltenden Reihe. Das Bild von Klee als Surrealist, ja als einem der Gründungsväter des Surrealismus, das nach Bretons Erwähnung des Malers in einer Fußnote seines ersten surrealistischen Manifests durch Westheim, Uhde und Flechtheim weitergesponnen worden war, etablierte sich hiermit als „offizielles“.

Neben Hildebrandts Buch erschien 1931 die dritte Auflage von Carl Einsteins *Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts* im Rahmen der ebenfalls als Standardwerk geltenden *Propyläen Kunstgeschichte*. Bekanntlich behauptete Einstein darin, dass Klee der einzige Maler aus dem deutschsprachigen Raum sei, der sich mit dem Pariser Surrealismus vergleichen lasse (vgl. 5.1.3.).

Die Bewertung Paul Klees spiegelt also nahezu kontrapunktisch jene beiden manchmal gegensätzlichen, manchmal harmonisierenden Seiten wider, die die Werke dieses Malers selbst auszeichnen und so reichhaltig machen: die konstruktivistische des (um Grohmann zu bemühen) mit beiden Beiden auf dem Boden stehenden Bauhausmeisters und die poetisch-halluzinatorisch-metaphysische, die die Surrealisten sahen. Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre überwog die Vorstellung vom „Malpoeten“ und Surrealisten Klee, obwohl dieser am Bauhaus tätig war. Viele Wissenschaftler, die sich mit dem Verhältnis Klees zum Surrealismus auseinandergesetzt haben, stehen unter dem starken Eindruck surrealistischer Äußerungen und sehen daher den Entstehungs- und Entwicklungsort dieser Vorstellung ausschließlich in Paris. Demgegenüber habe ich in vorliegender Studie gezeigt, dass sie vielmehr in Deutschland etabliert wurde und zwar in Form einer bewussten Manipulation durch Kunstkritiker, die am surrealistischen Klee-Bild anknüpften, um es möglichst wirkungsvoll nach Deutschland zu überführen, d.h., die anhand von Klee Deutschland als Heimat des Surrealismus darzustellen versuchten, sowie durch Kunsthändler, die vor diesem Hintergrund Klee zu verkaufen gedachten. Die so zustande kommende Vorstellung von Klee wich stark von Bretons in gewisser Weise

willkürlicher Charakterisierung des Malers als Wegbereiter des Surrealismus und auch von den poetischen Reinterpretationen anderer Surrealisten ab. Sie erfüllte eine ganz andere Rolle. In einer Zeit, da der Expressionismus für bankrott erklärt worden war, die Neue Sachlichkeit aber keine rechte Akzeptanz fand, hoffte man in der deutschen Öffentlichkeit auf Klee als Mittel im Kampf gegen die kulturelle Überlegenheit Frankreichs. Anders als bei den Nationalsozialisten, die bald darauf mit der Ausstellung „Entartete Kunst“ einen verzerrten Patriotismus zur Schau stellen sollten, handelte es sich bei Hausenstein, Westheim, Uhde und den anderen, die einen Niedergang der deutschen Kunst befürchteten, um den verzweifelten Versuch, dieser eine neue Ära zu erschließen.

6. Jenseits des Surrealismus

6.1. Klee und der Surrealismus

Wie die bisherigen Darlegungen gezeigt haben, vertritt Klee eine etwas andere Position als der Surrealismus. Die Romane, Gedichte und Bilder der Surrealisten fordern vom Leser bzw. Betrachter im Grunde genommen, den für sie jeweils zentralen Kunstgriff zu verstehen. So steht beispielsweise auf René Magrittes „La trahison des images“ (1928-29) unter einer echt wirkenden Pfeife der Satz *Ceci n'est pas une pipe*, um darauf hinzudeuten dass man es ausschließlich mit der Darstellung einer Pfeife zu tun habe. Vereinfacht gesagt, scheint dieses Bild uns zu fragen, ob wir nicht über der Faszination an abstrakten Darstellungen unsere Beziehungen zu den Dingen vernachlässigt hätten, und damit hat es seine Aufgabe eigentlich auch schon fast erfüllt.

Im Vergleich dazu geht es bei Klee subtiler zu. Dessen Werke geben sich ebenso distanziert wie er selbst. Dem Betrachter bieten sie nicht mehr und nicht weniger als ein „ich male, du siehst“. Allerdings stattet Klee seine Werke mit Dechiffrierungshinweisen aus, selbst wenn sich diese nicht in den Vordergrund drängen. Typisch dafür ist „siebzehn, irr“ (1923/136; Abb. 163), das bei den Surrealisten sehr beliebt war. Von links oben gelesen, handelt dieses Bild, das so etwas wie Augen, Lippen oder eine Vagina und phallusartige Pfeile zeigt, zweifellos von männlichem Begehren, aber in einer solchen Lesart geht es nicht auf, denn die Hinweise, die Klee gibt, sind alles andere als eindeutig. Nehmen wir zum Beispiel „Die ZEIT“ (1933/281; Abb. 164). Dessen Titel rührt offenbar daher, dass sich die Gipsgrundierung des Bildes mit der Zeit allmählich ablöst, was gar nicht so leicht zu bemerken ist. Selbst wenn man darauf kommt, stellt sich bereits das nächste Rätsel ein. Da bei Klee nicht nur das eigentliche Bild, sondern auch dessen Träger, Rahmen und Titel „Hinweise“ enthalten, ist eine endgültige Dechiffrierung schwierig. Falls es überhaupt etwas gibt, das es zu verstehen gilt, dann ist das nicht eine bestimmte Bedeutung, sondern vielmehr, wie das Bild entstand und wie es endet, ob es überhaupt ein Ende hat, und ob nicht eigentlich nur den Prozess als solcher von Bedeutung ist.

Klee hat von Anfang an kaum gemalt, weil er etwas Bestimmtes malen wollte. Dieses stellte sich erst beim Malen ein, und der Betrachter ist aufgerufen, die Prozessualität zu verstehen. Wie er das tut, ist ihm überlassen, doch eine „Lösung“ gibt es nicht. Klee versucht trotzdem mit allen Mitteln, den Betrachter in sein Werk hineinzuziehen, und um seine Lesart zu lenken, verwendet er Buchstaben und andere Zeichen. Diese dienen gewissermaßen als Wegweiser beim Versuch, den Schaffensprozess zurtückzuverfolgen. Die Winke bzw. Fallen, die Klee für den Betrachter

bereithält, sollen ihn dazu bewegen, sobald er beim Ausgangspunkt des Schaffensprozesses angekommen ist, die Richtung zu wechseln und diesen entlang der Zeitachse nachzuvollziehen. Einen solchen Ansatz findet man in der surrealistischen Malerei nicht. Dafür zielt diese auf Absurdes bzw. Schwerverständliches, wenn nicht gar Unbewusstes, aber gleichwohl Lesbares, womit wiederum Klees Bilder nichts zu tun haben. Zwar lobten die Surrealisten ihn von ihrer Warte aus, aber er selbst wollte nicht das „Was“ seiner Arbeiten, sondern deren „Wie“, also den Prozess der Bildentstehung, verstanden sehen. Dem Betrachter mag sich dabei die Dynamik von Leben und Tod, der Wechsel von Wachstum und Verfall vermitteln.

Bei Klee ist z.B. der Bildträger oft lädiert und so eingerissen, dass lose Fäden heraushängen, was an Ruinen erinnert. Die Bilder wirken unfertig, auf dem Wege befindlich, in ihren Resultaten unvorhersehbar, wie Orte, an denen Leben und Tod aufeinander treffen. Diese Zerrissenheit hat etwas Gewagtes, ob nun als Zwischenstufe eines Schaffensprozesses oder als Jahrhunderte später eingetretener Zustand. Das im Entstehen Begriffene bewegt sich zunächst aufsteigend auf seine Vollendung zu, um genau in dem Moment, da es diese erreicht, wieder abzustiegen und seiner Zerstörung entgegenzugehen. Das geschieht in Form eines Berges, und schneidet man diesen horizontal in Scheiben, so werden das Entstehende und das In-die-Brüche-Gehende einander in einer Weise ähnlich, die über den Dualismus von Leben und Tod hinausreicht. Es zeigt sich, dass Wachsen und Werden auf der einen, Verfall und Sterben auf der anderen Seite einander eigentlich sehr nahe sind, wie die zwei Seiten einer Medaille oder ein Zwischenraum. Die Schönheit oder Bedeutung eines Werks mögen von Belang sein, aber Klee zufolge der Prozess, in dem es sich herausbildet, niedergeht und wiederersteht, nicht minder.

Klee hat nie abgestritten, ein Surrealist zu sein, u.a. wohl aus kommerziellen Gründen. Hatten seine Arbeiten im deutschsprachigen Raum nach dem Ersten Weltkrieg allmählich Absatz gefunden, so verkauften sie sich dort — hauptsächlich aufgrund nationalsozialistischer Ausgrenzung — immer weniger, als die Surrealisten ihn verehrten, nachdem sie sein Schaffen durch frankophile deutsche Galeristen kennengelernt hatten. Um leben zu können, musste Klee sich einen neuen „Markt“ erschließen, und dabei spielte die surrealistische Wertschätzung keine geringe Rolle. Anders als den Surrealisten war es Klee selbst offenbar gleichgültig, wie seine Arbeiten ausgelegt wurden. Ihm lag mehr daran, dass sie möglichst vielfältig interpretiert wurden und dass er davon leben konnte. Doch ließ er sich vom Alltagsleben nicht über Gebühr einengen. Er wollte nur imstande sein, sich ein Umfeld zu schaffen, das es ihm erlaubte, seine Zeit ausschließlich dem Malen zu widmen. Das Lob der Surrealisten war ihm willkommen, insbesondere

wenn es dazu beitrug, dass sich seine Arbeiten verkauften. Wie sie zu interpretieren seien, stellte er gern dem Betrachter anheim. Inwiefern sich seine Strategie vom Surrealismus unterscheidet, sei im Folgenden anhand zweier Punkte betrachtet.

6.2. Klee und die Musik

Klee war, wie man weiß, ein so großer Musikliebhaber, dass er sich lange nicht entscheiden konnte, ob er Geiger oder Maler werden solle. Bis an sein Lebensende musizierte er, mit der Familie oder auch allein. Oft heißt es, er habe sich für die Musik nach Bach und Mozart kaum interessiert, doch das trifft nicht zu. Immerhin gibt es von ihm treffende Äußerungen über Max Reger und Arnold Schönberg, Ferruccio Busoni, Paul Hindemith u.a. Insbesondere während seiner Zeit am Bauhaus, sowohl in Weimar als auch Dessau, besuchte er regelmäßig Konzerte, wo er mit unterschiedlichsten Arten von Musik in Berührung kam, und am Bauhaus selbst wurden im Rahmen der zahlreichen Feste zahlreiche avantgardistische Kompositionen aufgeführt. Von daher entdecken viele Wissenschaftler Musikalisches in Klees Bildern, und auch thematische Ausstellungen, beispielsweise die im Herbst 2006 am Zentrum Paul Klee veranstaltete „Paul Klee. Melodie und Rhythmus“, befassen sich damit.

In gestalterischer Hinsicht zeigt sich das musikalische Element zunächst in Form der Zeichen, die Klee in seinen Bildern verwendet. Neben Pfeilen, Sonne, Mond und Sternen stößt man auch auf Noten, Fermaten, Pausenzeichen und die Schalllöcher der Geige, beispielsweise in „Der Orden vom hohen C“ (1921/100; Abb. 165). Viele Bilder – eines der schönsten ist wohl „Vast (Rosengarten)“ (1925/8; Abb. 166) – erinnern an Notenschrift, was ebenso im Hinblick auf Klees Unterteilungsmethode wie auf die *écriture* Beachtung verdient. Aber darüber hinaus versucht er, musikalische Formen in Farben und Linien umzusetzen. In „Fuge in Rot“ (1921/69; Abb. 167) verschiebt er eine Melodie mehrfach so, dass die Architektur von Bachs Musik in eine Architektur der Farben, der musikalische Ablauf in Formen übergeht. Damit vergleichbar sind seine sogenannten Magischen Quadrate bzw. polyphonen Bilder, wie z.B. „polyphon gefasstes Weiss“ (1930/140; Abb. 168).

„Ad Parnassum“ (1932/274; Abb. 169) führt zweifellos all diese Aspekte zusammen. Über einem Meer von Farbflecken, die an byzantinische Mosaiken denken lassen, erhebt sich, einer ägyptischen Pyramide gleich, der Parnaß. Doch das mehrschichtige, polyphone Muster und das melodische Auf und Ab der Linien sind nicht die einzige Verbindung dieses Bildes zur Musik. Sein Titel stammt von einem Traktat über den Kontrapunkt, dem *Gradus ad Parnassum* (1725) des Komponisten und

Theoretikers Johann Joseph Fuchs (Fux). Des weiteren mag man an „Doctor Gradus ad Parnassum“, ein spaßiges Stück aus Debussys Klavierzyklus *Children's corner* (1906-08), denken.

Auch „Insula Dulcamara“ (1938/481; Abb. 170) verdient in diesem Zusammenhang Beachtung. Das zweite Titelwort setzt sich aus „süß“ (*dulcis*) und „bitter“ (*amarus*) zusammen und bildet u.a. den Namen einer auberginenartigen Frucht, lässt jedoch darüber hinaus an den gleichnamigen falschen Arzt aus Donizettis Oper *L'elisir d'amore*, die Klee zweifellos kannte, denken. „Insula Dulcamara“ ist eine Insel des Todes und der durch die Liebe vermittelten Wiedergeburt, ein Paradies, das, wie es bei Klee den Anschein macht, von Donizettis dubiosem Dulcamara verwaltet wird. Typisch für Klee kommen in diesem Bild von universellem, mythologischem Format ganz schlichte Dinge vor: „Insula Dulcamara“ ist auf Zeitungspapier gemalt.

Anfang 1940, fast zur gleichen Zeit wie die Engelsbilder, entstand die „Eidola“-Serie, zu der beispielsweise „weiland Musiker“ (1940/81), „weiland Pauker“ (1940/102; Abb. 171) und „weiland Pianist“ (1940/104) gehören. Der Vorsatz „weiland“ deutet auf Erinnerungen oder aber die Begegnung mit Gespenstern, denn es sind alles Schatten. Darüber hinaus scheint Klees Zeitauffassung auf. Musik und Musikinstrumente waren seit dem Mittelalter Symbole der Vergänglichkeit, was im 17. Jahrhundert in die Vanitas- und Memento-mori-Darstellungen einging. In dem Moment, da Musik erklingt, ist sie auch schon vergangen. Sie kann nicht festgehalten, das einzelne Werk nicht wie ein Gemälde überschaut werden. Erst wenn das Stück verklungen ist, begreift der Hörer seine Gesamtgestalt, doch erklingt diese da schon nicht mehr, kann nur noch im Gedächtnis des Hörers erinnert und reproduziert werden. Einzig und allein in der vergehenden Zeit ist Musik wiederherstellbar. In der „Eidola“-Serie versuchte Klee offenbar, jenes ausgesprochen musikalische „Jetzt“ zu malen, welches zwischen den beiden Polen von Anfang und Ende, zwischen dem schon Vergangenen und dem noch nicht Eintreffenen aufblitzt.

6.3. „Darüber und darunter“ (1940/286 K6; Abb. 172)

„Darüber und darunter“ ist ein außergewöhnliches Bild von gewissermaßen kosmologischem Format, das viele Schaffungsmotive Klees enthält. In einem roten Rechteck sieht man schwarze Linien, so dass man die Rückseite eines westlichen Briefumschlags zu erkennen meint. Im oberen Teil der Bildfläche befindet sich eine auf dem Kopf stehende Fermate, im unteren gibt es runde Formen.

Als musikalisches Zeichen steht die Fermate für die Verlängerung eines Tones.

Von daher möchte man sie zunächst einmal damit in Verbindung bringen, dass Klee am Leben festzuhalten versuchte, als seine Tage bereits gezählt waren. In ihrer Verkehrung wirkt sie wie das Auge Gottes. Ein solches Auge findet sich auch in „Vorhaben“ (1938/126; Abb. 173), als Blick des „Schöpfers“: Es ist ein Selbstporträt von Klee, der die Welt betrachtet, sie erweitert und sichtbar macht. „Darüber und darunter“ bringt aus dem Verlangen nach dem Leben heraus einen sehr menschlichen Groll kosmologisch zum Ausdruck. Die auf dem Kopf stehende Fermate erscheint als ein Paradox, das dem „Fluch“ der *Macbeth*-Hexen nahe kommt: *Fair is foul, foul is fair*. Die beiden Kreise im unteren Teil des Bildes, aus deren Seiten kurze Striche treten, ähneln dem Unendlichkeitszeichen. Im Zusammenhang mit der umgekehrten Fermate deuten sie auf die Unendlichkeit der Kreation und bezeugen symbolisch Klees noch im Todesjahr ungebrochene Schaffenskraft, seine Beharrlichkeit, die einem Ehrfurcht abverlangt. Die seitlichen Striche könnten dem Gleichgewicht mit der Fermate dienen oder wurden angefügt, weil das Unendlichkeitszeichen sonst allzu offensichtlich gewesen wäre.

In dem für seine Poesis wichtigen Werk „Vorhaben“ (1938/126) verwendet Klee Zeitungspapier. Dieses einfache, alltägliche Medium macht er zum Träger einer großen kosmologischen Darstellung, des Schöpfungsmythos eines „Künstlers/ Schöpfers/ Gottes“, was sich mit seiner künstlerischen Mentalität als Grenzgänger verbindet. Zeitungspapier ist zwar trivial und alltäglich, aber von einiger Ausdehnung. Im Unterschied zu den meisten Bildern Klees fällt „Vorhaben“ durch seine außergewöhnliche Größe auf. Man denkt unwillkürlich an Historienmalerei. Diese war im Grunde genommen sinnlos, wenn sie nicht eine bestimmte Größe aufwies, hatte sie doch die Autorität des Malers zu repräsentieren, und gerade um sich einer solchen Protzerei zu entziehen, hielt sich Klee gern an kleine, bescheidene Formate. „Vorhaben“ wird dadurch kosmologisch, dass es zwar mysteriös, aber keineswegs prahlerisch seinen Schöpfungsmythos entwirft. Bereits durch das verwendete Zeitungspapier relativiert es seinen Inhalt. Es ist aber auch ein Selbstporträt, in dem Klee sich relativiert. Selbstbewusst scheint es zu verkünden, dass dieses Individuum mit all seinen Schwächen Werke von kosmologischem Rang hervorzubringen imstande sei, auch wenn es bloßem Zeitungspapier sein Konterfei verdanke. Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich auch „Darüber und darunter“ betrachten. Mit einer Höhe von 29,5 cm und einer Breite von 41,7 cm weist es ein für Klee übliches kleines Format auf. Der bereits betrachtete Schöpfungsmythos ruht nun auf einer Unterlage aus Karton. Durch diesen wird das gewöhnliche Papier zu einem „Werk“. Man könnte es als Sakralisierung bezeichnen. Im Gegensatz zu „Vorhaben“ sind hier das Heilige und das Profane ineinander verschlungen.

Außerdem deutet „Darüber und darunter“ auf Klee als Grenzgänger, weil es wie ein Kuvert aussieht. Briefe werden von hier nach dort geschickt. Mitunter gehen sie übers Meers und über die Berge, d.h. sie überschreiten Grenzen. Antworten werden geschrieben, die ihrerseits Grenzen überschreiten. Aber während Briefwechsel irgendwann ein Ende nehmen, sind Klees „Briefe“ grenzüberschreitend bis in alle Ewigkeit. Er malte gern Grenzgänger. Diese halten oft gerade so die Balance (z.B. in „Übermut“, 1939/1251; Abb. 174); beim ersten falschen Schritt würden sie in den Abgrund stürzen, so wie Klee selbst. Auch Briefe können aufgrund von falschen Anschriften oder Zustellungen an den erstaunlichsten Orten ankommen, und manchmal erreichen sie ihren Adressaten nach einer jahrelangen Reise. Sie verkörpern also eine gewagte Balance und ein wenig Sentimentalität (man denke etwa an einen Liebesbrief).

Der Brief in „Darüber und darunter“ ist u.a. ein Selbstporträt. Als Grenzgänger wendet sich dieses Selbst weder nach rechts noch nach links, sucht sich weder „darüber“ noch „darunter“ niederzulassen. Dort und hier, Mann und Frau, Erwachsener und Kind, Leben und Tod, Heiliges und Profanes, Jenseits und Diesseits, vor der Geburt und nach dem Tod, Mikrokosmos und Makrokosmos — diese und andere Dualismen treten in Erscheinung, doch richtet sich Klee nicht in ihnen ein, sondern überschreitet sie immer wieder aufs Neue, wobei er nahezu halsbrecherisch das Gleichgewicht zu halten versucht. In dieser Hinsicht ist er dem Mann ohne Schatten aus Chamissos Geschichte verwandt, jenem Peter Schlemihl, der schließlich auf Siebenmeilenstiefeln als Naturforscher durch die Welt zieht. Beide ähneln sich in ihrer Unbekümmertheit und Schalkhaftigkeit. Sie sind imstande, die Abgründe der Welt und das Strahlen des Himmels zu sehen, wenn sie es denn sehen wollen, bevorzugen aber immer wieder Grenzgänge, Umwege und Stromaufwärtsbewegungen, als bedeute ein Innehalten das Ende. In reinster Form verkörpern das Klees Engel als unentwegt grenzüberschreitende Wesen, die weder Mensch noch Gott, weder Mann noch Frau, weder Erwachsene noch Kinder sind. Die Gnosis kommt hier ebenso ins Spiel wie die Auflösung aller Dualismen und die platonische Androgynität, doch in keinem davon kulminiert Klees Reise.

Wie zu sehen war, handelt es sich bei „Darüber und darunter“ um ein äußerst wichtiges Bild, das in seiner Bescheidenheit nahezu unheimlich wirkt. In einem roten Dreieck im oberen Teil finden sich sechs rote Punkte. So etwas Einfaches wie Blut kann das kaum sein. An ähnlichen Bildern lassen sich „Der Schrank“ (1940/276; Abb. 175) sowie „Wander-Artist, ein Plakat“ (1940/273; Abb. 176) anführen, doch die höchste Vollendung zeigt der „Paukespieler“ (1940/270; Abb. 177). Hier meint man den Trommelton, der den Tod ankündigt, fast zu hören, was an Shakespeares *Hamlet* erinnert. Der Trommelschlag ist bei Klee ein beliebtes Thema, allerdings als Verkündung des

Todes und Warnung vor Unheil stets mit einer gewissen Tragik verbunden.

Wie die bisherige Betrachtung von Klees Strategie zeigt, lassen sich seine Werke nicht auf einen einzigen Diskurs wie den des Surrealismus zurückführen. Das beide umfassende Problemfeld verdient es durchaus, erforscht zu werden, doch sollte deutlich geworden sein, dass sich einfache Vergleiche verbieten. Gerade deshalb erweist es sich allerdings auch als reizvoll, Klee und den Surrealismus hinsichtlich konkreter Gestaltungen miteinander zu konfrontieren. Im folgenden letzten Abschnitt soll am Beispiel von Max Ernst unter rezeptionsästhetischen Gesichtspunkten geprüft werden, inwiefern ein solcher Vergleich möglich ist.

6.4. Klee und Max Ernst

Im Kunstmuseum Basel, welches hinsichtlich der modernen westeuropäischen Malerei qualitativ wie quantitativ zu den führenden Museen der Schweiz, ja Europas gehört, gibt es einen Ausstellungsraum mit Werken der dem Surrealismus zugerechneten Maler, und dort zieht mit seinen leuchtenden Farben vor allem ein Bild den Blick auf sich: Max Ernsts „Vater Rhein“ (1953; Abb. 178). Als es entstand, hatte Ernst die schlimmsten Zeiten bereits hinter sich. Ohne größere Sorgen widmete er sich seiner Kunst und wurde zudem immer bekannter (im darauffolgenden Jahr sollte er bei der Biennale di Venezia den Grand Prix für Malerei erhalten), was erklären mag, woher die ausgeglichene Atmosphäre des Bildes rührt. Nichts deutet wie in „Europa nach dem Regen II“ (1940-42; Abb. 179) auf eine unerträgliche Verwüstung. Mit „Vater Rhein“ zollt Ernst vielmehr der Gegend, die ihn hervorgebracht hat, seinen Tribut. So offenherzig, wie man es dem einstigen Dadaisten nicht zugetraut hätte, erzählt er von Köln, seiner Heimatstadt am Rhein.

Im Zentrum zeigt sich groß und im Profil der Flussgott. Auf seinem Kopf nisten Vögel, wie sie mit einer geradezu obsessiv zu nennenden Häufigkeit in Ernst Werken auftauchen (mit ihrem Oberen Loplop an der Spitze). Der Kopf des Flussgotts ist mittels Grattage, einer Anwendung der Frottage auf die Ölmalerei, ausgeführt: Er erstrahlt in einem frischen Grün und wirkt wie auf Flussgestein wucherndes Moos. Die durch die Grattage gewonnene abstrakte Materialität verstärkt die Bedeutung „Flussgott“ und unterläuft freundlich die dualistische Bestimmung des Bildes als gegenständlich oder abstrakt, womit sich eine ganz neue Auffassung von Malerei geltend macht.

„Vater Rhein“ müsste hier nicht unbedingt erwähnt werden, wäre dieses Bild dem Kunstmuseum Basel nicht von Carola Giedion Welcker anvertraut worden, einer Studienkollegin Max Ernsts und engen Vertrauten des *Ulysses*-Autors James Joyce, die

als Kunstkritikerin tätig war und bei Rowohlt eine Klee-Biographie veröffentlicht hat. Ihr Name unter den knappen Angaben zu dem eindrucksvollen Bild hat mich zu einigen Gedanken verleitet, die mit den Ernst-Studien nicht unbedingt in Übereinstimmung zu bringen sind.

Insbesondere dank der Bemühungen von Werner Spies ist Ernst heutzutage in seinem Herkunftsland Gegenstand einer Vielzahl fachspezifischer Studien. Hatte der Kölnische Kunstverein bereits 1980 eine bemerkenswerte Ausstellung veranstaltet, die sich mit Ernsts Zeit in Köln, insbesondere dem dortigen Dada befasste,¹⁶² so kam es auf Initiative von Spies anlässlich des 100. Geburtstages des Künstlers zu einer umfangreichen Retrospektive, die in der Tate Gallery, der Staatsgalerie Stuttgart, der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen sowie dem Centre Pompidou gezeigt wurde.¹⁶³ Den gegenwärtigen Stand der Ernst-Forschung belegt des weiteren die Ausstellung „Die Erfindung der Natur. Max Ernst, Paul Klee, Wols und das surreale Universum“ (vgl. AK 1994c), ein äußerst kreatives Unterfangen, das sich methodisch offenbar vom surrealistischen *dépaysement* leiten ließ: Hier diente die „Erfindung der Natur“ als Gemeinsamkeit, die man in den Bildern Ernsts, Klees und Goyas, denen vieler Surrealisten ebenso wie des westeuropäischen Mittelalters entdeckte, so dass Werke, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben schienen, in ihrem Nebeneinander erstaunliche Ähnlichkeiten offenbarten. Eine ebenfalls wichtige Ausstellung hieß „Ernste Spiele. Der Geist der Romantik in der deutschen Kunst 1790-1990“ (vgl. AK 1994/95) und vergegenwärtigte, nicht zuletzt durch ihren reich bebilderten Katalog, wie sehr Ernst aus der Tradition der deutschen Romantik schöpfte, beispielsweise hinsichtlich des Wald-Motives in vielen seiner Bilder. Gleichzeitig machte sie deutlich, welche unverzeihliche Verkürzung es darstellt, ihn ausschließlich als surrealistischen Maler zu behandeln.

Was hier in aller gebotenen Kürze erwähnt wurde, ist selbstverständlich nur ein kleiner Ausschnitt aus den Studien zu diesem Maler, der die Kunsthistoriker auch weiterhin beschäftigen wird. Doch aus dem Vorgestellten geht zumindest hervor, dass das Verhältnis von Ernst und Klee schon mehrfach aufgegriffen worden ist. Immer wenn

¹⁶² Der erstklassige Katalog (AK 1980) enthält neben aufschlussreichen Abhandlungen bis dahin unbekanntes Schriften von Ernsts sowie einen Reprint der Zeitschrift *Die Schamade*, die Ernst gemeinsam mit Hans Arp und Johannes Theodor Baargeld herausgab.

¹⁶³ Vgl. AK 1991/92. Von den Katalogtexten verdient neben der Abhandlung von Spies, in der die bisherige Ernst-Forschung zusammengefasst und ihr künftiges Aufgabenfeld umrissen wird, besonders Karin von Maurs Aufsatz Erwähnung, da er sich detailliert mit Ernsts Beziehung zur deutschen Romantik, insbesondere seiner Nähe zu Caspar David Friedrich beschäftigt. Besonders anregend sind die Darlegungen zum Verhältnis von Friedrichs Ruinen und Ernsts bedrohlich wuchernden Pflanzen, z.B. in „Totem und Tabu“ (1941).

dies geschieht, findet Erwähnung, dass Ernst im September 1919, auf dem Heimweg von einer Reise mit Baargeld, in der Münchner Galerie Goltz auf Klees Arbeiten stieß und diesen daraufhin in seinem Atelier aufsuchte. Spies' Untersuchungen zufolge hat Ernst Klee nicht nur darum gebeten, für eine Ausstellung Bilder zur Verfügung zu stellen, sondern kurz darauf sogar ein Aquarell für sich gekauft. Viele Wissenschaftler verstehen die Begegnung von Ernst und Klee als einmalige Angelegenheit, als ein Zwischenspiel, das keinen Bestand hatte. Aber wie ich in der vorliegenden Studie aufgezeigt habe, war das nicht der Fall. Beider Kontakt hielt bis 1923 an. In einem 1923 in Paris aufgegebenen Brief äußerte Ernst, wieviel ihm der Atelierbesuch von 1919 bedeutet habe, und fragt Klee, ob er ihm nicht einige Aquarelle und Zeichnungen oder aber Bilder wie diejenigen in Hausensteins *Kairuan oder Die Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters* (1921) überlassen könne, denn es gebe Freunde, die von seinen Werken dermaßen ergriffen seien, das sie gern welche erwerben würden. Zu diesen gehörten zweifelsohne Éluard und Breton. Dass ersterer bereits 1924 Bilder von Klee in seiner Sammlung hatte, geht aus René Crevels Klee-Bildband von 1930 hervor, wo die entsprechenden Werke mit Abbildungen vorgestellt werden. Ebenfalls 1924 erwähnte Breton Klee in einer Fußnote seines *Manifeste du surréalisme*. Von da an sollte er mehrfach zum Gegenstand surrealistischer Hommages werden, was seinen Anfang mit großer Wahrscheinlichkeit bei Max Ernst nahm. Dieser brachte wohl Breton darauf, Klee als Vorläufer des Surrealismus zu bezeichnen. Schließlich wurden die deutschen Maler Ernst und Klee in trauter Eintracht mit Arp, de Chirico, Masson, Miró und Picasso auf der ersten Ausstellung surrealistischer Malerei, die im Herbst 1925 in Paris stattfand, gezeigt.

Angesichts dieser Beziehung zwischen Ernst und Klee scheint es nahe zu liegen, ihre Werke miteinander zu vergleichen. Ernsts Begeisterung für Klee wirft, wie sich zeigen wird, Licht darauf, was der Kern all der von ihm ersonnenen Verfahren, mit anderen Worten, was der Surrealismus in der Malerei ihm eigentlich bedeutete.

In den 1920er Jahren, als in Paris der Surrealismus ausreifte und auch Picasso sich einer neoklassizistischen Malweise zuwendete, trat in Deutschland ein neuer Realismus zutage, die Neue Sachlichkeit. Dix hielt die dekadente Nachkriegsatmosphäre mit einem unbarmherzigen Realismus fest, und Anton Räderscheidt, der in ähnlicher Weise wie Ernst von de Chiricos metaphysischen Bildern beeinflusst war, ließ auf einer offenbar im luftleeren Raum schwebenden Bühne Menschen auftreten, die wie erstarrte Schaufensterpuppen wirkten. Die deutsche Kunstkritik war sich dahingehend einig, dass dieses Phänomen folgerichtig aus dem Bankrott des Expressionismus, der sich als eines Ausdrucksmittels der Abstraktion bediente hatte, hervorgegangen sei, doch einige

Kritiker verstanden die aufgrund des extremen neusachlichen Realismus geradezu anorganischen, unwirklichen Bildräume ebenfalls als eine Form von Abstraktion. Als Fauvismus und Kubismus nach Deutschland vorgedrungen waren, hatten sich Kandinsky, Marc, Macke und die anderen Künstler des Blauen Reiters um eine Auflösung des Gegenständlichen und eine Autonomie der bildnerischen Elemente bemüht und damit zu Zeiten des Ersten Weltkriegs bereits einen Höhepunkt erreicht, weshalb nicht von ungefähr eine Suche nach neuen Möglichkeiten des „Gegenständlichen“ einsetzte, insbesondere bei Malern, die den vorschnellen Bewegungen der Abstrakten nicht folgen konnten oder wollten. Allerdings kamen auch sie nicht am Problem der Abstraktion vorbei. Dass ihre gegenständlichen Bilder sich von denjenigen unterschieden, die man vor dem Auftreten der Abstraktion gekannt hatte, veranlasste einige scharfsichtige Kritiker zur besagten Rede von einer neuen Art von Abstraktion. So begann man, den einfachen Dualismus konkret vs. abstrakt abzulegen.

Ernst sah sich mitten in dieser Strömung gestellt. Zwar war er dem Surrealismus grundlegend verbunden, doch kann er als in Deutschland geborener Maler nicht ganz gleichgültig gegenüber den dortigen Vorgängen gewesen sein. Bis zum Ersten Weltkrieg hatte er eine enge Beziehung mit Macke, und bei Kandinsky erkannte er, trotz aller sonstigen Kritik, ein verwandtes Problembewusstsein. Zur gleichen Zeit, da er Klee in München aufsuchte, war er von Werken de Chiricos tief berührt, die er in der italienischen Zeitschrift *Valori plastici* abgebildet sah, und auch sein Umgang mit Dix, Räderscheidt u.a. ist nicht zu vergessen. Man sollte sich also vom Surrealismus nicht so stark blenden lassen, dass man die vielschichtigen Kreise aus den Augen verliert, in denen Ernst sich bewegte. Er begann mit mysteriösen, direkt an de Chirico angelehnten Bildern wie „Celebes“ (1921) und „Oedipus Rex“ (1922), um dann unentwegt neue Verfahren (Collage, Frottage, Grattage, *décalcomanie*, *dripping*) zu ersinnen, wobei er sich manchmal der Abstraktion anzunähern schien. Diese Bandbreite ausschließlich auf den Surrealismus zurückzuführen, würde die wahre Sachlage verzerren. Mitunter werden seine Werke rätselhaft, weil die gegenständlichen Formen, die „Bedeutungen“ tragen, bzw. Gegenständliches und Abstraktes sich gegeneinander verschieben. Wissenschaftliche Interpretationsversuche lassen einen gelegentlich mit dem eigenartigen Gefühl zurück, dass es da einen unsagbaren Rest gibt. In solchen Fällen fragt man sich, inwiefern es überhaupt sinnvoll ist, Ernsts Werke „interpretieren“ zu wollen. Angeraten erscheint vielmehr, den Mechanismus zu ergründen, der jenes eigenartige Gefühl bewirkt.

Ähnliches geschieht bei Klees Werken. Es betrifft z.B. seinen Umgang mit Rahmen und Bildträgern. Die Rahmen, eigentlich dem Gemälde äußerliche, neutrale

Vorrichtungen, welche „Illusion“ und „Wirklichkeit“ miteinander verbinden sollen, hat Klee oft selbst angefertigt und bemalt. Bildträger wie beispielsweise die Leinwand, die dem Hauptelement eines Gemäldes, dem Bild, dienen soll, ohne selbst an die Oberfläche zu treten, hat er oft teilweise mit Jute und Gaze beklebt und so dünn bemalt, dass deren raue Textur nicht beeinträchtigt wird, womit sich das Material dem Betrachter aufdrängt. Außerdem hat er Zeitungspapier und Reklamezettel verwendet und die darauf gedruckten Buchstaben aus dem nur leicht grundierten Hintergrund des eigentlichen Bildes hervortreten lassen. Er hat aber auch Jute in beliebige Streifen zerschnitten, mit den unbegradigten Schnittstellen auf Karton geklebt und eingefärbt, um schließlich den Bildtitel direkt darauf zu schreiben. Dass diese und andere Verfahren darauf ausgerichtet waren, das klassische Verständnis von Malerei hinter sich zu lassen, liegt auf der Hand: Der Gegensatz von „Innen“ und „Außen“ wurde dabei nebensächlich, die Hierarchie von Träger und Getragenen aufgehoben und eine komplexe Verschränkung von „Bild“ (als ursprünglich rein visuellem Bedeutungsträger) und „Schrift“ (als die Welt der Ideen darstellendes bloßes Zeichen) erreicht, mithin eine vollkommen neue Art der Darstellung, die sich auch auf das Verhältnis von Gegenständlichem und Abstraktem im jeweiligen Werk erstreckte. Dass der Dualismus von Gegenständlichem und Abstraktem, dem auch heute noch viele anhängen, schon gar nicht mehr existiert, begreift man beispielsweise, wenn vor dem Hintergrund jener rechteckigen, regelmäßigen abstrakten Rahmen, die man als Magische Quadrate kennt, primitive gegenständliche Gebilde erscheinen, die an Kinderbilder erinnern, oder wenn ein Aquarell, auf dem sich horizontale Farbbänder so überlagern und durchdringen, dass man ohne Vorwissen meint, es mit einem rein abstrakten Bild zu tun zu haben, mit dem Titel „Nordsee Bild“ (1923/242) versehen wird und allein dadurch „gegenständlich“ wirkt.

Wie stellt sich das bei Ernst dar? Seine frühen Ölbilder zeigen den Einfluss de Chiricos, z.B. „Celebes“, wo ein Elefant, der wie ein riesiger Staubsauger wirkt, und eine kopflose hohle Schaufensterpuppe von einer eigenartig erotischen Nacktheit an einem Ort zusammen kommen, der sich ebenso in der Luft wie im Wasser befinden könnte. Mit den Collagen erschafft er dann unwiderstehliche Traumwelten, indem er druckgraphische Genrebilder geschickt miteinander kombiniert, letztendlich Interpretationen aber abblitzen lässt. Mit Frottage und Grattage entwickelt er schließlich unerhörte Verfahren, mit der Wirklichkeit auf Tuchfühlung zu kommen. Auf alltägliche Dinge legt er Papier und reibt sie von oben mit dem Bleistift ab; eine Leinwand mit gleichmäßig aufgetragener Ölfarbe stülpt er, solange sie noch feucht ist, auf einen alltäglichen Gegenstand, so dass durch den Farbabtrag ein Bild entsteht. Das gleicht dem kindlichen Versuch, die Wirklichkeit einzufangen — wer hat nicht schon einmal eine Münze auf

Papier gepaust? —, entpuppt sich jedoch bei einem Vergleich mit Klees Behandlung von Jute und Zeitungspapier, dem kubistischen *papier collé* oder den Merzbild-Assemblagen eines Kurt Schwitters als raffinierte Methode. Das *papier collé*, bei dem Zeitungspapier und Tapete auf die Bildfläche geklebt wurde, war ein äußerst logisches „Rezept“, mit dem der Kubismus den Gegenstand in eine Folge von Facetten zerlegte, um die Verbindung zur Wirklichkeit zu erneuern, und fast bis zur ungegenständlichen Malerei vorstieß. Schwitters Merzbild kappte wiederum die Verbindung zur Wirklichkeit, um sich zum Selbstzweck in den zusammengetragenen Mischmasch zu vertiefen. Die von Ernst gewählte Vorgehensweise lässt sich demgegenüber weniger klar interpretieren. Wenn wir die Gebilde vor uns haben, die aus Frottage bzw. Grattage hervorgegangen sind — Figurationen (z.B. *Histoires Naturelles*, Wald oder Stadtpanoramen), die sich dem Abpausen von „Wirklichkeit“ (z.B. Holzmaserungen) durch den eigentlich illusionistischen und also unwirklichen Akts des Malens sowie dessen Kombinationen verdanken —, dann haben wir es mit einem ähnlichen Sachverhalt wie bei der Begegnung mit Klees Werken zu tun, nämlich mit der nicht zu beantwortenden Frage, ob es sich dabei um einfache Abbilder handelt oder aber ob der eingefangenen Wirklichkeit irgendeine Bedeutung aufgetragen sei. So wie Ernst als kleiner Junge im Masern-Fieber die unterschiedlichsten Gestalten auf Mahagoni-Imitaten sah und 1925 dann auf den Dielen eines Hotels in der Bretagne die Möglichkeit der Frottage entdeckte, so schaute Klee als Kind auf den Marmortischen im Restaurant seines Onkels Fossilien und groteske Mienen.

Zwei von Ernsts Verfahren haben in besonderem Maße mit dem Zufall zu tun. Zum einen die *décalcomanie*, bei der auf eine Leinwand, auf der sich Ölfarbe von vergleichsweise geringer Viskosität befindet, glattes Material wie z.B. Glas gelegt wird, das, je nachdem in welchem Winkel man es abhebt, feine Texturen hinterlässt. Dem verdanken sich beispielsweise die Moose und Felsen, die die Bildfläche von „Europa nach dem Regen II“ bewuchern. Die Textur kommt zwar durch den einen Handgriff zustande, mit dem das Glas von der Leinwand entfernt wird, doch das Ergebnis bleibt dem Zufall überlassen — wie zunächst einmal festgestellt sei. Zum anderen ist da das *dripping*, bei dem relativ flüssige Ölfarbe in eine Dose mit einem Loch, aus dem eine Schnur hängt, gefüllt und über das Schnurende auf eine am Boden liegende Leinwand getropfelt wird. Die Spuren auf „Jeune homme intrigue par le vol d'une mouche non-euclidienne“ (1942-47; Abb. 180) sind so entstanden. Bei dieser vor allem durch Jackson Pollock bekannt gewordenen Methode ist der Handgriff des Malers zwar entscheidend, aber durch die Beschaffenheit der Farbe sowie unwillkürliche Bewegungen ebenso vom Zufall abhängig — wie zunächst einmal festgestellt sei.

Wegen dieser und anderer Verfahren versteht man Ernst gern als Surrealisten. Werke wie „Celebes“, die mit dem *dépaysement* arbeiten, und Collagen, aber auch die auf Subjektivitätsausschluss angelegten Verfahren der Frottage, *décalcomanie*, *dripping* — sie lassen sich durchaus als bildliche Varianten dessen verstehen, was Breton *automatisme psychique pur* nannte. Doch so wie sich Bretons Gedichte und Prosatexte im Gegensatz zu seinen öffentlichen Verlautbarungen aus einem sehr intellektuellen Denken speisten, so wenig gingen Ernsts Verfahren aus einem Schwund an Subjektivität hervor. Sicherlich mischt sich der Zufall ein, aber dieser ist nur einer von vielen, die Werkstruktur bedingenden Faktoren. Bei den nach dem Prinzip des *dépaysement* kombinierten gegenständlichen Bildern und Collagen begrenzen die „ursprünglichen Bilder“ der nebeneinander erscheinenden Materialien notwendigerweise die Assoziationsmöglichkeiten des Betrachters (= Interpreten), und auch bei den Frottagen bestimmen die Spuren der eingefangenen Wirklichkeit in gewissem Maße die Sichtweise. *Décalcomanie* und *dripping* wurden von Ernst einzig und allein eingesetzt, um die Kombinationen vorweg ausgewählter Bilder mehrdeutiger zu machen.

Der französische Komponist Pierre Boulez, der sich übrigens auch zu Klee geäußert hat, nennt ein kompositorisches Prinzip, das einige seiner Werke beherrscht, „kontrollierte Zufälligkeit“. So wird z.B. dadurch, dass man ein Werk in verschiedene Teile zerlegt und deren Reihenfolge dem Aufführenden (= Interpreten) überlässt, dessen Struktur bei jeder Aufführung anders zusammengesetzt, so dass jeweils eine neue Seite ins Licht rückt. Dennoch bleibt die Oberhoheit des Komponisten gewahrt, denn der Interpret erhält, auf Basis der vom Komponisten bereit gestellten Regeln, nur ein bestimmtes Maß an Freiheit, um eine aus falsch verstandener Freiheit geborene Unordnung zu vermeiden. Ernsts Werke, die auf der Anwendung verschiedenster neuer Verfahren beruhen, lassen sich ebenfalls als Resultate einer kontrollierten Zufälligkeit bezeichnen. Warum er solche Methoden einsetzte, hatte indirekt mit dem Surrealismus-Verständnis Bretons zu tun.

Wolfgang Iser, der seit den 1970er Jahren die rezeptionsästhetische Methode auf dem Gebiet der Literatur entwickelt hat, stellt bei der Analyse von Joyce' *Ulysses* fest, dass der Erzähler der Geschichte (der Autor) und die Figuren jeweils eigene, einander widersprechende Perspektiven zugeteilt bekommen und dass auch die Schilderungen dicht und oft widersprüchlich sind. Diese Widersprüche zwischen Autor und Figur bzw. zwischen verschiedenen Sequenzen bezeichnet er als „Leerstellen“. Angesichts der Komplexität des *Ulysses* fühle sich der „Leser“ aufgefordert, die vielen Leerstellen zu füllen, also die vereinheitlichende Perspektive eines Erzählers zu etablieren, die Beziehungen der Figuren logisch zu interpretieren bzw. der Geschichte in ihrem Verlauf

Konsistenz zu verleihen. Doch in dem Moment, da er meint, das könne gelingen, werden seine Bemühungen auch schon durch das Auftreten einer neuen Figur bzw. den Beginn einer neuen Geschichte negiert oder zumindest relativiert. Indem er dem Ruf der unzähligen Leerstellen folgt, wird der Leser dazu gebracht, sich am Verlauf der Geschichte zu beteiligen. Diese endet schließlich, ohne ihm eine Lösung geboten zu haben. So kommt er darauf, wie ungewiss der geschilderte „Alltag“ eigentlich ist. Seine Interpretation nimmt alle während der Lektüre erwogenen Auslegungen in sich auf, so dass das Werk immer mehrdeutiger und reichhaltiger wird.

In Klees ebenso wie in Ernsts Werken sind solche Leerstellen angelegt. Bei Klee ist das der die Grenzen zwischen Innen und Außen verwischende Rahmen. Jute, Gaze, Zeitungspapier und andere Materialien sind ebenso wie das Nebeneinander von Gegenständlichkeit und Abstraktion sowie die beider Kompatibilität garantierenden Titel am Zusammenbruch der Hierarchie von Bild und Träger beteiligt. Bei Ernst kommen die Leerstellen aus dem *dépaysement*, z.B. in Ölbildern wie „Celebes“ und in den Collagen. Die Beziehung zwischen der durch die Frottage auf die Bildfläche gebrachten Wirklichkeit und dem neu geformten Bild trägt ebenso wie der durch *décalcomanie* und *dripping* ins Bild eingeführte Zufall in seinem Verhältnis zur kontrollierten Zufälligkeit, die durch die Gemeinsamkeit mit anderen Bildern entsteht, dazu bei, die Bildfläche mehrdeutiger und ergiebiger zu machen.

Damit dürfte sich gezeigt haben, warum Ernst von Klee so stark fasziniert war, und warum so viele Surrealisten diesen Maler verehrten. Es müsste ebenfalls klar geworden sein, warum Ernst so viele neue Verfahren entwickelte, und warum Breton in seinen Werken ein Ideal surrealistischer Malerei fand. Darüber, wieso Ernsts Bilder sich nicht eindeutig auslegen lassen, obwohl sie unterschiedliche Interpretationen anregen, oder anders gesagt, warum wir sie nicht eindeutig auslegen sollten, lässt sich sagen, dass viele seiner Werke von Anfang an gar nicht darauf angelegt waren, sich mit einer einzigen Interpretation zu begnügen. So wie Joyce' *Ulysses* zum Metaroman wurde, so begegnen einem Ernsts Werke als Metagemälde, die mit den Interpretationen eines jeden Betrachters weiter wachsen. Und auch Klees Werke erweisen sich von ihrem Wesen her als die Malerei überschreitende, grenzgängerische Bilder.

Literaturverzeichnis

Paul Klees Schriften

Klee, Paul:

- __1912, Die Ausstellung des Modernen Bundes im Kunsthaus Zürich, in: *Die Alpen*, Heft 12, August 1912, S. 696-704.
- __1956, *Das bildnerische Denken* (Schriften zur Form- u. Gestaltungslehre Bd.1), hrsg. und bearb. von Jürg Spiller, Basel/Stuttgart [jap.: *Sōkei shikō*, 2 Bde, übers. von Teiichi Hijikata, Hideo Kikumori und Otsurō Sakazaki, Tokyo 1973].
- __1957, *Tagebücher von Paul Klee 1898-1918*, hrsg. und eingel. von Felix Klee, Köln [jap.: *Kurê no nikki*, übers. von Minoru Nanbara, Tokyo 1961].
- __1965, *Pädagogisches Skizzenbuch*, Faksimile-Nachdruck nach der Ausgabe v. 1925, Mainz/Berlin [*Kyōikuteki skecchibukku*, übers. von Isao Toshimitsu, Tokyo 1991].
- __1970, *Unendliche Naturgeschichte* (Schriften zur Form- u. Gestaltungslehre Bd.2), hrsg. von Jürg Spiller, Basel/Stuttgart [*Mugen no zōkei*, 2 Bde, übers. von Minoru Nanbara, Tokyo 1981].
- __1976, *Paul Klee Schriften, Rezensionen und Aufsätze*, hrsg. von Christian Geelhaar, Köln.
- __1979a, *Briefe an die Familie 1893-1940*, Bd. I: 1893-1906, hrsg. von Felix Klee, Köln.
- __1979b, *Briefe an die Familie 1893-1940*, Bd. II: 1907-1940, hrsg. von Felix Klee, Köln [jap.: *Kurê no tegami 1893-1940*, auszugsweise übers. von Minoru Nanbara, Tokyo 1989].
- __1979c, *Beiträge zur bildnerischen Formenlehre*. Faksimilierte Ausgabe des Originalmanuskripts von Paul Klees erstem Vortragszyklus am Staatlichen Bauhaus Weimar 1921/22, hrsg. von Jürgen Glaesemer, Basel/Stuttgart [*Pauru Kurê shukō: zōkeiron nôto*, übers. von Hideho Nishida und Shunsuke Matsuzaki, Tokyo 1988].
- __1988, *Tagebücher 1898-1918, Textkritische Neuedition*, hrsg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearb. von Wolfgang Kersten, Stuttgart/Teufen.
- __1990a, Schöpferische Konfession (1920), in: *Paul Klee. Das bildnerische Denken*, hrsg. v. Jürg Spiller, Basel, S.76-80.
- __1990b, Wege des Naturstudiums (1923), in: *Paul Klee. Das bildnerische Denken*, hrsg. v. Jürg Spiller, Basel, S.63-67.
- __1990c, Über die moderne Kunst (Vortrag, gehalten aus Anlaß einer Bilderausstellung im Kunstverein zu Jena am 26. Januar 1924), in: *Paul Klee. Das bildnerische Denken*,

hrsg. v. Jürg Spiller, Basel, S.81-95.

—1991, *Kunst-Lehre: Aufsätze, Vorträge, Rezensionen und Beiträge zur bildnerischen Formlehre*, hrsg. von Günther Regel, 2. veränd. Aufl., Leipzig.

Lexika

ALBK 1927 — *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike zur Gegenwart*, Bd. 20, Leipzig 1927.

ALBK XX — *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts*, Bd. 3, Leipzig 1956.

Zeitschriften (Sonderhefte u.a.)

Der Ararat (Sonderheft „Paul Klee“), 1. Jg., H. 2, 1920, S.1-25.

Cahiers d'art, 20/21. Jg., 1945-46, Sonderausgabe für Paul Klee mit Beiträgen von Joë Bousquet, Will Grohmann, Pierre Naville, Jacques Prévert, Tristan Tzara, Christian Zervos u.a., S. 9-74.

Eureka (Sonderheft: „*Shururearisumu. Yume to kyôki* [Surrealismus. Traum und Wahnsinn]“), Jg. 3, H. 2, 1971.

Eureka (Zusätzliches Sonderheft: „*Sôtokushû: Dada, shururearisumu*“), 13. Jg., H. 6, 1981.

La Révolution surréaliste, H. 2, 1924.

Ausstellungskataloge (in choronologischer Reihenfolge, ohne Hrsg. und Einzelartikel:

Quellenverweise im Haupttext als: AK + Jahreszahl)

AK 1920 — *Paul Klee*, Galerie Goltz, München, Mai/Juni.

AK 1925a — *Exposition*, Galerie Vavin-Raspail, Paris, 21. Oktober - 14. November.

AK 1925b — *Exposition La Peinture Surréaliste*, Galerie Pierre, Paris, 14. - 25. November.

AK 1925c — *Ausstellung Neue Sachlichkeit*, Städtische Kunsthalle Mannheim, 14. Juni-13. September.

AK 1927 — *Exposition*, Galerie Vavin-Raspail, Paris, 16. - 31. März.

AK 1928a — Paul Klee, Galerie Alfred Flechtheim, Berlin, 18. März - Ostern.

AK 1928b — *Exposition*, Galerie L'epoque, Brüssel, Ende März oder April.

AK 1928c — *Exposition*, Galerie Le Centaure, Brüssel, 22. - 30. Dezember.

AK 1929a — *Exposition*, Galerie Georges Bernheim et Cie., 1. -15. Februar.

AK 1929b — Paul Klee, Galerie Alfred Flechtheim, Berlin, 20. Oktober - 15. November.

- AK 1930 — Paul Klee, Aquarelle Zeichnungen u. Graphik aus 25 Jahren, Galerie Alfred Flechtheim, Düsseldorf, 15. Februar - 10. März.
- AK 1955 — *L'univers Klee*, Berggruen & Cie, Paris, 17. Mai – 9. Juli.
- AK 1975 — *Von Dadamax zum Grüngürtel. Köln in der 20er Jahren*, Kölnischer Kunstverein.
- AK 1977 — *Tendenzen der zwanziger Jahre*, 15. Europäische Kunstausstellung, Berlin.
- AK 1978/79 — *Hans Hildebrandt und sein Kreis*, Graphisches Kabinett Kunsthandel Wolfgang Werner, Bremen.
- AK 1979a — *Neue Sachlichkeit und Surrealismus in der Schweiz 1915-1940*, Kunstmuseum Winterthur.
- AK 1979b — *Paul Klee: Das Frühwerk 1883-1922*, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München.
- AK 1979c — *L'aventure de P. Loeb et galerie Pierre*, Musée d'art moderne de la ville de Paris.
- AK 1980 — *Max Ernst in Köln. Die rheinische Kunstszenen bis 1922*, Kölnischer Kunstverein.
- AK 1982 — *Tunisreise: Klee Macke Moilliet*, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster.
- AK 1982/83 — *Paul Éluard et ses amis peintres*, Centre Georges Pompidou, Paris.
- AK 1984 — *Donation Luise et Michel Leris. Collection Kahnweiler*, Centre Georges Pompidou, Paris.
- AK 1985 — *Vom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts*, Staatsgalerie Stuttgart.
- AK 1986 — *Paul Klee und die Musik*, Schirn Kunsthalle, Frankfurt/M.
- AK 1986/87 — *Joan Miró*, Kunsthaus Zürich.
- AK 1987a — *Alfred Flechtheim: Sammler Kunsthändler*, Kunstmuseum Düsseldorf.
- AK 1987b — *Der Blaue Reiter*, Kunstmuseum Bern.
- AK 1987c — *Paul Klee Leben und Werk*, Kunstmuseum Bern.
- AK 1987/88 — *In Memoriam Will Grohmann, Wegbereiter der Moderne 1887-1968*, Staatsgalerie Stuttgart.
- AK 1989 — *Paul Klee. Die Sammlung Berggruen im Metropolitan Museum of Art*, Metropolitan Museum of Art, New York & Musée national d'art Moderne, Paris.
- AK 1991 — *André Breton. La beauté convulsive*, Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.
- AK 1991/92 — *Max Ernst. Retrospektive zum 100 Geburtstag*, Tate Gallery, London,

Staatgalerie Stuttgart, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Centre Georges Pompidou, Paris.

AK 1992 — *Vassily Kandinsky: Correspondances avec Zervos et Kojève*, Les Cahiers du Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.

AK 1994a — *Die Sammlung Kahnweiler. Von Gris, Braque, Léger und Klee bis Picasso*, Kunstmuseum Düsseldorf.

AK 1994b — *Elan vital oder Das Auge des Eros: Kandinsky, Klee, Arp, Miro, Calder*, Haus der Kunst München.

AK 1994c — *Die Erfindung der Natur. Max Ernst, Paul Klee, Wols und das surreale Universum*, Sprengel Museum Hannover/Badischer Kunstverein Karlsruhe/Rupertinum Salzburg.

AK 1994/95 — *Ernste Spiele. Der Geist der Romantik in der deutschen Kunst 1790-1990*, Haus der Kunst, München, Royal Scottish Academy & Fruit Market Gallery, Edinburgh, Hayward Gallery, The South Bank Centre, London.

Außerdem verwendete Literatur

Allendy, R., Paul Guillaume, André Lhote, Léonce Rosenberg, Wilhelm Uhde:

Quelques opinions sur Klee, in: *Les Arts Plastiques*, Edition de la Galerie Vavin-Raspail, Paris, H. 7, März 1927, S. 19-23.

Anger, Jenny: *Modernism and the gendering of Paul Klee*, Dissertation, Brown University, 1997.

Aragon, Louis:

__1922, — *Le Dernier Été*, in: *Littérature, nouvelle série*, H. 6, 1. November, S. 22 (in: Aragon 1981: 11).

__1924, — *Une vague de rêves* (in: ders.: *L'Œuvre poétique*, Bd. 2, Paris 1989, S. 561-582).

__1925, — *Paul Klee, Préface du catalogue de l'exposition Paul Klee*, Galerie Vavin-Raspail, 21. Oktober - 4. November 1925 (in: Aragon 1981: 18; *Hommage à Paul Klee*, in: Grohmann 1929b: 23; jap. Übers. in: Yoshio Doi: *Pauru Kurê to shûrûrearisumu*, in: *Hon no techô*, Tokyo 1968, S. 75-84)

__1966, — *Cinq tableaux d'une exposition*, in: *Les Lettres française*, H. 1161, 15. Dezember (in: Aragon 1981: 228-232).

__1967, — *Paul Klee (1870-1940)*, in: G. Sadoul, Aragon, Seghers: *Collection „Poètes d'aujourd'hui“*, Paris (in: Aragon 1981: 233-237).

__1981, — *Écrits sur l'art moderne*, Paris.

Artaud, Antonin:

- __1925a, — „Lettre aux Recteurs des Universités Européennes“, in: *La révolution surréaliste*, H. 3, 15. April, S. 11.
- __1925b, — „Adresse au Pape“, in: *La révolution surréaliste*, H. 3, 15. April, S. 16.
- __1925c, — „Adresse au Dalai-Lama“, in: *La révolution surréaliste*, H. 3, 15. April, S. 17.
- __1925d, — „Lettre aux écoles du Bouddha“, in: *La révolution surréaliste*, H. 3, 15. April, S. 22.
- __1925e, — „Lettre aux Médecins-Chefs des Asiles de Fous“, in: *La révolution surréaliste*, H. 3, 15. April, S. 29
- __1980, — *Œuvres complètes I*, Paris.
- Assouline, Pierre: *L'homme de l'art: D.-H. Kahnweiler, 1884-1979*, Paris 1988.
- Ball, Hugo: *Die Flucht aus der Zeit*, München & Leipzig 1927.
- Baltrušaitis, Jurgis: *Aberrations: Essai sur la légende des formes*, Paris 1983.
- Basler, Adolphe:
- __1925, — *Pariser Chronik*, in: *Der Cicerone*, 17. Jg., H. 18, S. 903-908.
- __1926, — *Pariser Chronik*, in: *Der Cicerone*, 18. Jg., H. 1, S. 60-66.
- Basler, Adolphe & Charles Kunstler: *La Peinture indépendante en France II: de Matisse a Segonzac, Crés et Cie*, Paris 1929.
- Béhar, Henri: *André Breton: le grand indésirable* (un livre présente par Claude Glayman), Paris 2005.
- Béhar, Henri & Michel Carassou: *Le surréalisme. Textes et débats* (Le Livre de poche), Paris 1984.
- Bockemühl, Michael: *Bild und Gebärde: Zu den Chancen eines bildlichen Verstehens*, in: *Kunstforum International*, März/April 1987, S. 96-103.
- Boehm, Gottfried:
- __1978, — *Zu der Hermeneutik des Bildes*, in: Hans-Georg Gadamer & ders. (Hrsg.): *Hermeneutik und Wissenschaften*, Frankfurt a. M., S. 444-471.
- __1980, — *Bildsinn und Sinnesorgane*, in: *Neue Hefte für Philosophie*, Nr. 18/19, S. 118-132.
- __1985a, — *Die Moderne als Herausforderung: Zum Wissenschaftsbegriff der Kunstgeschichte*, in: *Gießener Universitätsblätter*, H. 1, S. 49-59.
- __1985b, — *Die Krise der Repräsentation: Die Kunstgeschichte und die moderne Kunst*, in: Lorenz Dittmann (Hrsg.): *Kategorien und Methoden der deutschen Kunstgeschichte 1900-1930*, Stuttgart, S. 113-128.
- __1988, — *Kunst als Erkenntnis: Über einige Grundlagen der Moderne*, in: *Sonderheft von der Stiftung Freunde des Zuger Kunsthause*, H. 7, S. 1-11.

- __1989, — Was heißt: Interpretation? Anmerkungen zur Rekonstruktion eines Problems, in: *Kunstgeschichte aber wie?*, hrsg. von der Fachschaft Kunstgeschichte München (Clemens Fruh, Raphael Rosenberg und Hans-Peter Rosinski), Berlin, S. 13-26.
- __1992, — Sehen: Hermeneutische Reflexionen, in: *Internationale Zeitschrift für Philosophie*, H. 1, S. 50-67.
- Bolliger, Hans, Guido Magnaguagno & Raimund Meyer: *Dada in Zürich*, Zürich 1994 (2. Aufl.).
- Bonnet, Marguerite (Hrsg.): *Archives de surréalisme, no. 2 (Vers l'action politique. Juli 1925-April 1926)*, Paris 1988.
- Breton, André:
- __1922, — Caractères de l'évolution moderne et ce qui en participe, in: *Les Pas Perdus*, in: Breton 1988: 191-308.
- __1923, — Distances, in: *Les Pas Perdus*, in: Breton 1988: 191-308.
- __1924, — *Manifeste du surréalisme. Poisson soluble*, in: Breton 1988: 309-346 (jap. Übersetzung durch Kunio Iwaya, Tokyo 1992).
- __1926, — Le surréalisme et la peinture, in: *La révolution surréaliste*, H. 6, März, S. 30-32.
- __1928, — *Le surréalisme et la peinture* (rev. Neuausgabe: Paris 1965).
- __1942, — Genesis and Perspective of Surrealism, in: *Art of this Century* (Guggenheim Collection), New York, S. 13-27.
- 1988, — *Œuvre complètes I*, hrsg. von Marguerite Bonnet in Zusammenarbeit mit Philippe Bernier, Étienne-Alain Hubert und José Pierre (Bibliothèque de la Pléiade), Paris.
- Breton, André & Robert Desnos: Vorwort zu AK 1925b, S. 1-3.
- Alan Brown: , in: *Art and Literature. An International Quarterly*, No. 8, Frühjahr 1966, S. 154-160.
- Busoni, Ferruccio:
- __1922, — *Von der Einheit der Musik – von Dritteltönen und junger Klassizität, von Bühnen und Bauten und anschließenden Bezirken*, Berlin.
- __1956, — *Wesen und Einheit der Musik*, Berlin.
- __1973, — *Entwurf einer neuen Ästhetik in der Tonkunst* (Text der zweiten Fassung von 1916), Hamburg.
- Cassanyes, M. A.: A propos de l'Exposition Francis Picabia et de la Conférence d'André Breton, in: *Litterature*, H. 9, März 1923, S. 22-24.
- Cassou, Jean: Paul Klee, in: *Les feuilles libres*, H. 48, 1928, S. 131-132.

Crevel, René:

__1928, — Merci, Paul Klee, in: AK 1928a, S. 7-10 (in: *Der Querschnitt*, H. 4; frz.: *Le Centaure*, Dezember 1928, S. 50-51).

__1930, — *Paul Klee*, Paris.

Crone, Reiner & Joseph Leo Kerner: *Paul Klee. Legends of the Sign*, New York 1991.

Däubler, Theodor:

__1917, — Paul Klee und Georg Muche im Sturm, in: *Berliner Börsen-Courier*, 49. Jg., H. 68, S. 5.

__1918a, — Paul Klee, in: *Das Kunstblatt*, 2. Jg., H.1, S. 24-27.

__1918b, — Paul Klee, in: *Neue Blätter für Kunst und Dichtung*, 1. Jg., Mai, S. 11-12.

__1919, — Paul Klee, in: *Das junge Deutschland*, 2. Jg., H. 4-5, S. 101-102.

Desnos, Robert: Surréalisme, in: *Cahiers d'art*, H. 8, 1926, S. 210-213.

Dittmann, Lorenz: Was bedeutet: Befreiung der Bildfarbe?, in: *Kunstforum International*, März/April 1987, S. 90-95.

Durozoi, Gerard: *Histoire du mouvement surréaliste*, Paris 1997.

Einstein, Carl:

__1926, — *Die Kunst des 20. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte, Bd. 6)*, Berlin.

__1931, — *Die Kunst des 20. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte, Bd. 16, 3. Aufl.)*, Berlin.

__1996, — *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*, hrsg. und kommentiert von Uwe Fleckner und Thomas W. Gaehtgens, Berlin.

Einstein, Carl und Paul Westheim (Hrsg.): *Europa-Almanach. Malerei, Literatur, Musik, Architektur, Plastik, Bühne, Film, Mode, außerdem nicht unwichtige Nebenbemerkungen*, Potsdam 1925.

Éluard, Paul:

__1924, — *Catalogue de la vente de la Collection Éluard à Hôtel Drouot*, 7. Juli.

__1925, — PAUL KLEE, in: AK 1925a, S.4 (in: Éluard 1968: 182).

__1968, — *Œuvres Complètes I*, hrsg. von Lucien Scheler und Marcelle Dumas, Paris.

Ernst, Max: Au-delà de la peinture, in: *Cahier d'art*, 11. Jg., H. 6-7, 1936, S.149-184 (in ders.: *Œuvres de 1919 à 1936*, Paris 1937, S. 2-46; vgl. auch *Beyond painting and other writings by the artist and his friends*, New York 1948).

Ewig, Isabelle: Paul Klee. De la "maison de la construction" au "musée du rêve", in: dies., Thomas W. Gaehtgens & Matthias Noell (Hrsg.): *Das Bauhaus und Frankreich/ Le Bauhaus et la France 1919-1940*, Berlin 2002, S. 191-217.

Fischer, Lothar: *Max Ernst, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Reinbek bei Hamburg 1987.

Flechtheim, Alfred:

__1928, — Paul Klee (Vorwort), in: AK 1928a, S. 2-6.

__1929, — Paul Klee (Vorwort): in: AK 1929b, S. 1-2.

Fleckner, Uwe: Carl Einstein und einige seiner Leser. Zur Rezeption der „Kunst des 20. Jahrhunderts“ im Nationalsozialismus, in: *Überbrückt. Ästhetische Moderne und Nationalsozialismus. Kunsttheoretiker und Künstler 1925-1937*, hrsg. von Eugen Blume und Dieter Stoltz, Köln 1999, S. 124-144.

Fleckner, Uwe & Thomas W. Gaehtgens: „SCHAUEND ÄNDERT MAN MENSCHEN UND WELT.“ Carl Einstein und die Kunst 20. Jahrhunderts, in: Einstein 1996: 7-32.

Foucault, Michel: *Das ist keine Pfeife*, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1974.

Frey, Stefan & Wolfgang Kersten: Paul Klees geschäftliche Verbindung zur Galerie Alfred Flechtheim, in: AK 1987a, S. 64-91.

Gateau, Jean-Charles: *Paul Éluard et la peinture surréaliste*, Genf 1982.

Geelhaar, Christian:

__1979, — Journal intime oder Autobiographie? Über Paul Klees Tagebücher, in: AK 1979b, S. 246-260.

__1985, — Paul Klee, in: AK 1985, S. 422-429.

Geist, F.: Kinder über Paul Klee, in: *Das Kunstblatt*, 14. Jg., H.1, 1930, S. 21-26.

George, Waldemar:

__1927a, — Le merveilleux dans l'art, in: *Les Arts Plastiques*, Edition de la Galerie Vavin-Raspail, Nr. 7, März, S. 3-7.

__1927b, — Pariser Brief, in: *Das Kunstblatt*, 11. Jg., H. 6, S. 236-237.

__1927c, — Pariser Brief, in: *Das Kunstblatt*, 11. Jg., H. 7, S. 283.

__1927d, — Frankreich und die „Neue Sachlichkeit“, in: *Das Kunstblatt*, 11. Jg., H. 11, S. 388-397.

Glaesemer, Jürgen:

__1973, — *Paul Klee. Handzeichnungen I. Kindheit bis 1920*, Bern.

__1979, — *Paul Klee. Handzeichnungen III. 1937-1940*, Bern.

__1984, — *Paul Klee. Handzeichnungen II. 1921-1936*, Bern.

__1986, — Klee und Jacques Offenbach, in: AK 1986, S. 217-228.

Graetz, Gertrude: Klees Kunsttheorie und ihr Verhältnis zum Surrealismus, Hausarbeit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium, Bochum 1978.

Greet, Anne Hyde: Paul Eluard's early poems for painters, in: *Forum for modern languages studies*, 4. Jg., H. 1, Januar 1973, S. 96-98.

Grohmann, Will:

__1924, — Paul Klee 1923/24, in: *Der Cicerone*, 16. Jg., H. 17, S. 786-798.

- __1928, — Paul Klee, in: *Cahiers d'art*, 3. Jg., H. 7, S. 295-302.
- __1929a, — Paul Klee 50 Jahre, in: *Das Kunstblatt*, 13. Jg., H. 12, S.375.
- __1929b, — *Paul Klee*, Paris 1929.
- __1929c, — Exposition Paul Klee à la Galerie Flechtheim, in: *Cahiers d'art*, 4. Jg., H. 8-9, S. 422-423.
- __1930, — Une école d'art moderne. Le „Bauhaus“ de Dessau, Académie d'une plastique nouvelle, in: *Cahiers d'art*, 5. Jg., H. 6, S. 273-274.
- __1931, — paul klee und die tradition, in: *bauhaus. zeitschrift für gestaltung*, Nr. 3, Dezember, o. Pag.
- __1945/46, — Un monde nouveau, in: *Cahiers d'art*, 20/21. Jg., S. 63-64.
- Großmann, Rud.: Zur Ausstellung bei Flechtheim, in: *Kunst und Künstler*, 27. Jg., H. 11, 1929, S. 448.
- Gutbrod, Karl (Hrsg.): *Lieber Freund. Künstler schreiben an Will Grohmann*, Köln 1968.
- Haftmann, Werner: *Malerei im 20. Jahrhundert*, München 1954.
- Halle, Fannina W.: Dessau: Burgkühnauer Allee 6-7 (Kandinsky und Klee), in: *Das Kunstblatt*, 13. Jg., H. 7, 1929, S. 203-210.
- Hausenstein, Wilhelm:
- __1914, — *Die bildende Kunst der Gegenwart. Malerei, Plastik, Zeichnung*, Stuttgart/Berlin.
- __1919, — *Über Expressionismus in der Malerei* (Tribüne der Kunst und Zeit II, hrsg. von Kasimir Edschmid), Berlin.
- __1920, — Paul Klee (Zur Ausstellung bei Goltz), in: *Münchner Neueste Nachrichten*, 73. Jg., Nr. 222, 4. Juni.
- __1921, — *Kairuan oder Die Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters*, München.
- Haxthausen, Charles W.: Klees künstlerisches Verhältnis zu Kandinsky während der Münchner Jahre, in: AK 1979b, S. 98-130.
- Hecke, P.- G. van: La peinture fantastique, in: *Variété. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain*, 1. Jg., H. 7, 1928, S. 343-346.
- Heilmaier, Hans: Surrealismus, in: *Das Kunstblatt*, 12. Jg., H. 4, 1928, S. 111-114.
- Hildebrandt, Hans: *Die Kunst des 19. und 20. Jahrhundert*, Potsdam 1931.
- Hocke, Gustav René: *Die Welt als Labyrinth: Manier und Manie in der europäischen Kunst von 1520 bis 1650 und in der Gegenwart*, Hamburg 1957.
- Hohl, Reinhold: Paul Klee und der Pariser Surrealismus, in: AK 1979a, S. 147-60.
- Hopfengart, Christine: *Klee, vom Sonderfall zum Publikumsliebling: Stationen seiner*

- öffentlichen Resonanz in Deutschland 1905-1960*, Mainz 1989.
- Hoppe-Sailer, Richard: Ding und Form: Thesen zur Neubestimmung einer radikalen Malerei, in: *Kunstforum International*, März/April 1987, S. 134-141.
- Hubert, Renée Riese: Writers as art critics: Three views of the paintings of Paul Klee, in: *Contemporary Literature*, 18. Jg., Nr. 1, 1977, S. 75-92.
- Imdahl, Max:
- __1979, — *Giotto: Zur Frage der ikonischen Sinnstruktur*, München.
- __1981, — *Bildautonomie und Wirklichkeit: Zur theoretischen Begründung moderner Malerei*, Mittenwald.
- Ingarden, Roman: *Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft*, Halle 1931.
- Iser, Wolfgang:
- __1970, — *Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa*, Konstanz.
- __1972, — *Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett*, München.
- __1976, — *Der Akt des Lesens*, München.
- Iwaya, Kunio: Yakuchû (Anmerkungen des Übersetzers), in: André Breton: *Shururearisumu sengen, tokeru sakana* (Manifeste du surréalisme. Poisson soluble), Tokyo 1992, S. 209-265.
- Janco, Marcel: Schöpferischer Dada, in: *Dada: Monographie einer Bewegung*, hrsg. von Willy Verkauf, Marcel Janco und Hans Bolliger, Teufen 1965, S. 26-49.
- Jauss, Hans Robert: *Literaturgeschichte als Provokation*, Frankfurt a. M. 1970.
- Jean, Marcel: *Geschichte des Surrealismus*, Köln 1961.
- Jollos, Waldemar:
- __1917, — Paul Klee (in der Sturm-Ausstellung der Galerie Dada), in: *Neue Zürcher Zeitung*, 138. Jg., Nr. 670, 17. April, erstes Abendblatt.
- __1919a, — Paul Klee, in: *Das Kunstblatt*, 3. Jg., H. 8, S. 225-234.
- __1919b, — Paul Klee, in: *Das Kunstblatt*, 3. Jg., H. 9, S. 229-230.
- Joseph, Ernst: Surréalisme, in: *Das Kunstblatt*, 9. Jg., H. 4, 1925, S. 121-123.
- Junge, Henrike (Hrsg.): *Avantgarde und Publikum*. Köln/Weimar/Wien 1992.
- Kagan, Andrew: *Paul Klee. Art & Music*, Ithaca, London 1983.
- Kahnweiler, Daniel-Henry: *Klee*, Paris 1950.
- Kandinsky, Wassily: Über die Formfrage, in: *Der Blaue Reiter*, 1912, S.132-186.
- Kemp, Wolfgang:
- __1983, — Seurats Rahmen und Rahmenfiguren, in: *Der Anteil des Betrachters*.

- Rezeptionsästhetische Studien zur Malerei des 19. Jahrhunderts*, München, S. 86-102.
- __1986, — *Die Heilige Familie oder die Kunst, einen Vorhang zu lüften*, Frankfurt/M.
- __1988³, — *Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz*, in: Hans Belting et. al. (Hrsg.): *Kunstgeschichte. Eine Einführung*, Berlin, S. 240-257.
- __1992a — ders. (Hrsg.): *Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik*, Berlin.
- __1992b, — *Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik*, in: ebd., S. 7-27.
- __1992c, — *Verständlichkeit und Spannung. Über Leerstellen in der Malerei des 19. Jahrhunderts*, in: ebd., S. 307-332.
- Kersten, Wolfgang:
- __1987, — *Paul Klees Beziehung zum „Blauen Reiter“*, in: AK 1987b, S. 261-273.
- __1990, — *Paul Klee, Übermut: Allegorie der künstlerischen Existenz*, Frankfurt a. M.
- 1994, — *Textetüden über Paul Klees Postur*, in: AK 1994b, S. 56-74.
- Kiefer, Klaus H.: *Diskurswandel im Werk Carl Einsteins. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte der europäischen Avantgarde*, Tübingen 1994.
- Kornfeld, Eberhard W.: *Verzeichnis des graphischen Werkes von Paul Klee*, Bern 1963.
- Lanchner, Carolyn: *Klee in Amerika*, in: AK 1987c, S. 83-111.
- Landau, Dora: *Kunstaustellungen*, Berlin, in: *Der Kunstwanderer*, Novemberheft, 1929, S. 114.
- „La vie artistique international“, in *Les Arts Plastiques*, H. 3, 1925 (im Zentrum Paul Klee, Bern).
- Lhote, André: *L'exposition Klee*, in: *Nouvelle Revue française*, 26. Jg., Februar 1926, S. 247-249 (Wiederabdruck in: ders.: *La peinture, le cœur et l'esprit*, Paris 1933, S. 171-174, sowie in: *Galerie und Sammler*, Zürich, 2. Jg., H. 18/19, 1933, S. 367-369).
- Lichtenstern, Christa: *Die Wirkungsgeschichte der Metamorphosenlehre Goethes von Philipp Otto Runge bis Joseph Beuys*, Weinheim 1990.
- Limbour, Georges: *Paul Klee*, in: *Documents*, 1. Jg., H. 1, April 1929, S. 53-54.
- Levaillant, Françoise:
- __1991, — *Lisibilité vs illisibilité. Dessins d'André Masson, 1922-1925*, in: *L'art, effacement et surgissement des figures. Hommage à Marc Le Bot*, Paris, S. 87-106.
- __1995, — *Kigô no satsuriku / Massacre de signes*. Tokyo 1995.
- Maeda, Fujio:
- __1976, — *Shizen kenkyû no michi. Kurê ni okeru Gête (Wege des Naturstudiums. Goethe bei Klee)*, in: *Gête Nenkan (Goethe-Jahrbuch)*, 18. Jg., S. 89-108.
- __1988, — *Katarite toshite no gaka Pauru Kurê (Der Maler Paul Klee als Erzähler)*, in:

Mita Bungaku, 13. Jg, Frühjahr, S. 74-99.

__1995, — Pauru Kurê to Osuwaruto (Paul Klee und Oswald), in: *Shogeiutsu no kyôsei* (Miteinander der Künste), Hiroshima, S. 145-165.

Marlier, Georges:

__1929a, — Paul Klee (Le Centaure), in: *Cahiers de Belgique*, H. 2, S. 76-78.

__1929b, — Brüsseler Ausstellungen: James Ensor/Gustave de Smet/Paul Klee, in: *Der Cicerone*, 21. Jg., H. 5, S. 142-143.

__1929c, — Rire..., in: *Le Centaure*, 4. Jg., H. 1, Oktober, S. 17-21.

Meyer, Raimund: „Dada ist gross Dada ist schön“. Zur Geschichte von „Dada Zürich“, in: Bolliger, Magnaguagno & ders. (Hrsg.) 1994: 9-79.

Milo, Jan: Paul Klee (Galerie L'epoque), in: *Cahiers de Belgique*, H. 1, 1928, S. 196-198.

Miró, Joan: Erinnerungen an die Rue Bonnet, in: AK 1986/87, S. 37-40.

Miyashita, Makoto:

__1990, — „Tierschicksale“ und der nächtliche Wald. Franz Marc und der Kubismus (2), in: *Waseda daigaku daigakuin kenkyûka kiyô bessatsu*, H. 17, S. 73-90.

__1993, — Senryaku toshite no hihyô? 1925nen, Pari, Vavan-Raspaiyu garô no Pauru Kurê ten to sono shûhen [Kritik als Strategie? Die Paul-Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail, Paris 1925, und ihr Umfeld], in: *Bigaku*, 44. Jg., H. 3, S. 12-22.

__1994, — „Chûshô gaka“ toshite no Rafaero. 20nendai riarizumu ni okeru gushôteki keishô o meguru hihyô kankyô (Raffael als „abstrakter Maler“. Zur kunstkritischen Einordnung des Gegenständlichen im Rahmen des Realismus der 1920er Jahre), in: *Kokugakuin zasshi*, 95. Jg., H. 12, S. 16-26.

__1995a, — Gaka Pauru Kurê no zôkei shikô ni okeru gushôteki keishô no imi (Die Bedeutung der figurativen Gestaltung in der bildnerischen Formlehre des Malers Paul Klee), in: *Kokugakuin zasshi*, 96. Jg., H. 8/9, S. 13-26.

__1995b, — Makusu Erunsuto to juyô bigaku (Max Ernst und die Rezeptionsästhetik), in: Lothar Fischer: *Makusu Erunsuto* (Max Ernst), jap. Übers. von Miyashita Makoto, Tokyo, S. 235-244.

__1996, — Der erwartende Blick. Die Leerstelle als das Einführungsmoment für den Betrachter bei den Werken Paul Klees, in: *Aesthetics*, H. 7, Tokyo, S. 107-120.

__1997a, — Gaka Pauru Kurê to dôjidai no ongaku (Der Maler Paul Klee und die zeitgenössische Musik), in: *Sensoku ronsô*, H. 25, S. 237-251.

__1997b, — Ryôji sekai taisen kan Pari ni okeru gaka Pauru Kurê juyô to sono mekanizumu. Makusu Erunsuto to no kankei o chûshin ni (Die Rezeption des Malers Paul Klee im Paris der Zwischenkriegszeit und deren Mechanismen, unter besonderer

- Berücksichtigung des Verhältnisses zu Max Ernst), in: *Kagoshima bijutsu zaidan nenpô*, Sonderband, Nr. 14, S. 408-418.
- __1997c, — Takurami toshite no kaiga. Juyô bigaku teki kanten kara mita Kurê sakuhin ni okeru gushôteki keishô no kinô (Malerei als Projekt. Die Funktion figurativer Gestaltung in den Werken Klees aus rezeptionsästhetischer Sicht), in: *Joshi bijutsu daigaku kiyô*, H. 27, S. 21-35.
- __1998a, — Senbyô no ekurichûru. Vavan-raspaiyu garô no dai-ikkai Pauru Kurê ten (1) (Linienchrift. Die erste Paul-Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail [1]), in: *Geijutsugaku ronsô*, H. 13, S. 75-95.
- __1998b, — Teodôru Doipurâ to Varudemâru Yorosu. Pauru Kurê to shururearisumu zenshi (1) (Theodor Däubler und Waldemar Jollos. Paul Klee und die Vorgeschichte des Surrealismus [1]), in: *Beppu Daigaku Daigakuin kiyô*, H. 40, S. 119-128.
- __1998c, — Torisutan Tsara to Pauru Kurê. Pauru Kurê to Dada (1) (Tristan Tzara und Paul Klee. Paul Klee und Dada [1]), in: *Kokugakuin zasshi*, 99. Jg., H. 12, S. 26-37.
- __1999a, — Makkusu Erunsuto kara no santsû no shokan. Pauru Kurê to Dada (2) (Drei Briefe von Max Ernst. Paul Klee und Dada 2), in: *Kokugakuin zasshi*, 100. Jg., H. 1, S. 74-86.
- __1999b, — Dono itten de majiwaru tomo shirenai mata sen no meiro e. Dai ikkai shururearisumu kaiga ten to Andore Bureton, soshite Pauru Kurê (Linien, von denen man nicht wissen kann, mit welchem Punkt sie sich kreuzen oder: Ins Labyrinth der Linien. Die erste Ausstellung surrealistischer Malerei und André Breton sowie Paul Klee), in: *Beppu Daigaku Daigakuin kiyô*, H. 1, S. 43-52.
- __1999c, — Sôsa saretâ ekurichûru. Vavan-Rasupaiyu garô no dai ikkai Pauru Kurê ten (2) (Manipulierte Schrift. Die erste Paul-Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail), in: *Beppu Daigaku Ajia rekishi bunka kenkyû sohô*, H. 17, S. 15-41.
- __1999d, — Leoporuto Tsân to Viruherumu Hauzenshutain. Pauru Kurê to shururearisumu zenshi (2) (Leopold Zahn und Wilhelm Hausenstein. Paul Klee und die Vorgeschichte des Surrealismus 2), in: *Beppu Daigaku kiyô*, H. 41, S. 87-103.
- __1999e, — Pauru Kurê to shururearisumu. „Shururearisumu kakumei“ shi daisangô ni miru imêji senryaku (Paul Klee und der Surrealismus. Zum strategischen Einsatz der Abbildungen in *La Révolution surréaliste*, Heft 3), in: *Dearute*, hrsg. von der Kunstwissenschaftlichen Gesellschaft von Kyushû, H. 15, S. 16-35.
- __1999f, — Ferruccio to futari no Pauru Kurê, aruiwa „atarashii kotensei“ ni tsuite (Ferruccio und Paul Klee, oder über die „neue Klassizität“), in: *ARS UNA* (Berichte des japanisch-deutschen kunstwissenschaftlichen Forschungskreises), H. 5, S. 2-3.
- __2000, — Sore dokoroka, watashi ga mihajimeru me ni mienai mono made aru. Dai

- ikkai shururearisumu kaigaten to Andore Bureton, soshite Pauru Kurê (Ganz im Gegenteil, es gibt Unsichtbares, das ich zu sehen beginne. Die erste Ausstellung surrealistischer Malerei und André Breton sowie Paul Klee), in: *Beppu Daigaku Daigakuin kiyô*, H. 2, S. 35-50.
- __2001a, — Ongaku hihyôka toshite no Pauru Kurê (Paul Klee als Musikkritiker), in: *Kokugakuin zasshi*, 102. Jg., H. 3, S. 1-13.
- __2001b, — Heruman fon Vedâkopu to Viru Gurôman. Pauru Kurê to shururearisumu zenshi (Hermann von Wedderkop und Will Grohmann. Paul Klee und die Vorgeschichte des Surrealismus), in: *Kokugakuin Daigaku kiyô*, H. 39, S. 1-21.
- __2003a, — Ekurichûru no yukue. Vavan-Raspaiyu garô no dai ikkai Pauru Kurê ten shûi (Werdegang der Schrift. Auslese zur ersten Paul-Klee-Ausstellung in der Galerie Vavin-Raspail), in: *Kokugakuin zasshi*, 104. Jg., H. 1, S. 1-13.
- __2003b, — Doitsu hyôgenshugi to shin hyôgenshugi o tsunagu haisen no rekishi (Verlorene Kriege als historisches Bindeglied zwischen Expressionismus und Neo-Expressionismus), in: *Bijutsu techô*, 55. Jg., H. 842, S. 44-49.
- __2004a, — Kôkotsu no gihô. Ainshutain to Kurê (Verfahren der Entzückung. Einstein und Klee), in: *Kokugakuin Daigaku kiyô*, H. 42, S. 147-177.
- __2004b, — Semegiau gensetsu. Furehitohaimu garô no Kurê-ten kara (Äußerungen im Widerstreit. Zur Klee-Ausstellung in der Galerie Flechtheim), in: *Kokugakuin zasshi*, 105. Jg., H. 8, S. 1-15.
- Morise, Max: *Les yeux enchantés*, in: *La révolution surréaliste*, H. 1, 1. 12. 1924, S. 26-27
- n: Paul Klee in Paris, in: *Der Cicerone*, 21. Jg., H. 4, 1929, S. 118-119.
- Nadeau, Maurice: *Documents surréalistes* (Pierres vives; Histoire du surréalisme; 2), Paris 1948.
- Naville, Pierre:
- __1925, — *Beaux Arts*, in: *La révolution surréaliste*, H. 3, 15. April, S. 27.
- __1977, — *Le temps du surréel* (Collection écritures/figures), Paris.
- NN: Ein neuer Naturalismus?? Eine Rundfrage des Kunstblatts, in: *Das Kunstblatt*, 6. Jg., H. 9, 1922, 369-414.
- Passarge, Walter: Die Ausstellung des Staatlichen Bauhauses in Weimar, in: *Das Kunstblatt*, 7. Jg., H. 10, 1923, S. 309-313.
- Penrose, Roland: *Scrap book 1900-1981*, New York 1981.
- Pierre, Jose: *André Breton et la Peinture*, Lausanne 1987.
- Prinzhorn, Hans: A propos de l'art des aliens, in: *Variété; Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain*, 1. Jg., H. 11, 1929, S. 577-581.

- Prange, Regine: Das utopische Kalligramm: Klees „Zeichen“ und der Surrealismus, in:
Paul Klee Kunst und Karriere, Beiträge des Internationalen Symposiums in Bern,
 Bern 2000, S. 204-225.
- Raynal, Maurice:
 __1927, — Le Surréalisme, in: ders.: *Anthologie de la peinture en France de 1906 à
 nos jours*, Paris, S. 35-36.
 __1959, — *Picasso*, Genf.
- Reinhardt, Hildegard & Mario-Andreas von Lüttichau (Hrsg.): *Gereonsclub. Europas
 Avantgarde im Rheinland*, Bonn 1993 (Schriftenreihe / Verein August-Macke-Haus
 e.V.; 9)
- Rewald, Sabine: Über „Wandbild aus dem Tempel der Sehnsucht dorthin“, in: *AK*
 1989, S. 154.
- Richter, Hans: *Dada-Kunst und Anti-Kunst*, Köln 1964.
- Riha, Karl & Jörgen Schäfer (Hrsg.): *Fatagaga-Dada. Max Ernst, Hans Arp, Johannes
 Theodor Baargeld und der Kölner Dadaismus*, Gießen 1995
- Roh, Franz:
 __1923, — Ausstellungen München, in: *Das Kunstblatt*, 7. Jg., H. 10, S. 317.
 __1924, — Das staatliche Bauhaus in Weimar, in: *Der Cicerone*, 16. Jg., H. 16,
 S. 367-371.
 __1925, — *Nach-Expressionismus, Magischer Realismus. Probleme der neuesten
 europäischen Malerei*, Leipzig.
 __1927, — Max Ernst und die Stückungsgraphik, in: *Das Kunstblatt*, 11. Jg., H. 11,
 S. 397-400.
- Saussure, Ferdinand de: *Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft*, Berlin 1967
 (Lausanne/Paris 1916).
- Schäfer, Jörgen: Dada in Köln: Eine Chronologie der Ereignisse, in: *Fatagaga-Dada:
 Max Ernst, Hans Arp, Johannes Theodor Baargeld und der Kölner Dadaismus*, hrsg.
 von Karl Riha & ders., Gießen 1995, S. 259-267.
- Scheffler, Karl:
 __1928, — Kunstaussstellungen. Berlin (Klee bei Flechtheim), in: *Kunst und Künstler*,
 26. Jg., H. 8, S. 321-322.
 __1930, — Paul Klee, Ausstellung in der Galerie Alfred Flechtheim, in: *Kunst und
 Künstler*, 28. Jg., H. 3, S. 112-114.
- Hans Schies, Notes sur Paul Klee. A propos de son exposition à la Galerie Simon, in:
Cahiers d'art, 9. Jg., H. 5-8, 1934, S. 178-184.
- Schiff, Gert: René Crevel as a critic of Paul Klee, in: *Arts Magazine*, 52. Jg., H. 1

(Sonderheft: Paul Klee), 1977, S. 134-137.

Schlemmer, Oskar:

__1920, — Paul Klee und die Stuttgarter Akademie, in: *Das Kunstblatt*, 4. Jg., H. 4, S. 113-124.

__1989, — *Idealist der Form – Briefe, Tagebücher, Schriften*, hrsg. von Andreas Hüneke, Leipzig.

Schmied, Wieland: Die neue Wirklichkeit. Surrealismus und Sachlichkeit, in: *AK* 1977, S. 4/1 - 4/36.

Seehaus, Paul: Das junge Rheinland, in: *Das Kunstblatt*, H. 4, 1918, S. 120-122.

Seize, Marc:

__1927, — Klee — Préface Subtilisée, in: *Les Arts Plastiques*, März, Nr. 7, S. 7-18.

__1929, — Paul Klee, in: *L'Art d'aujourd'hui*, Sommer, S. 18.

Sheppard, Richard (Hrsg.): *Zürich - Dadaco - Dadaglobe: The Correspondance between Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara and Kurt Wolff (1916-1924)*, Tayport 1982.

Spies, Werner:

__1974, — *Max Ernst: Collagen: Inventar und Widerspruch*, Köln.

__1991/92, — (Hrsg.): *Max Ernst. Retrospektive zum 100. Geburtstag*, München.

__1998, — *Max Ernst: Loplop. Die Selbstdarstellung des Künstlers*, Köln (1982). *Staatliches Bauhaus in Weimar 1919-1923*, Weimar/München 1923.

Sydow, Eckart von: Paul Klee, in: *Münchner Blätter für Dichtung und Graphik*, Bd. 1, 1919, S. 141.

Takeuchi, Takahiro: Reonarudo no oshie. Andore Bureton no 3tsu no tekusuto ni okeru byôsha to tôtei no mondai (Die Frage der Darstellung und der Projektion in Leonardos Lehre und in drei Texten von André Breton), in: Yasuo Kobayashi & Hisaki Matsuura (Hrsg.): *Tekusuto, kiki no gensetsu* (Text. Diskurse der Krise), Tokyo 2000, S. 49-72.

Temkin, Ann: Klee und die Avantgarde 1912-1940, in: *AK* 1987c, S. 57-81.

Tériade, E.:

__1930, — *Documentaire sur la jeune peinture. IV — La réaction littéraire*, in: *Cahiers d'art*, 5. Jg., H. 2, S. 69-84.

__1996, — *Écrits sur l'art*, Paris.

Tzara, Tristan:

__1919, — (Hrsg.) *Dada-Anthologie*, in: *Dada*, H. 4/5, 15. Mai.

__1920, — *Chronique Zurichoise 1915-1919*, in: *Dada Almanach*, 1920, S. 10-28 (in: Tzara 1975: 567-568).

__1931, — *L'homme approximatif*, Paris.

__1945/46, — Paul Klee ou l'apprenti du Soleil, in: *Cahiers d'art*, 20/21, S. 36-37.

__1975, — *Œuvres complètes*, hrsg. von Henri Béhar, Paris.

Uhde, Wilhelm:

__1920, — Brief (Herrn Edwin Suermondt), in: *Die Freude*, 1. Bd., S. 155-158.

__1921, — Zwei Bücher, in: *Das Kunstblatt*, 5. Jg., H. 10, S. 285-286.

__1926, — *Picasso et la tradition française. Notes sur la peinture actuelle*, Paris.

__1927, — Quelques opinions sur Klee, in: *Les Arts Plastiques*, H. 7, März, S. 22-23.

__1928, — Der Untergang der deutschen Malerei, in: *Die Weltbühne*, 24. Jg., H. 45, 6. November, S. 705-707.

__1929, — Deutschlands Kulturexport, in: *Die Weltbühne*, 25. Jg., H. 10, 5. März, S. 373.

Verdi, Richard: Musical Influence on the Art of Paul Klee, in: *Museum Studies Chicago*, No. 3, 1968, S. 81-197.

Vitrac, Roger: A Propos des Œuvres récentes Paul Klee, in: *Cahiers d'art*, 5. Jg., H. 6, 1930, S. 300-306.

Vowinckel, Andreas:

__1989, — *Surrealismus und Kunst 1919 bis 1925*, Hildesheim/Zürich/New York.

__1994, — Histoire Naturelle, eine unendliche Naturgeschichte. Versuch einer Annäherung an Max Ernst und Paul Klee, in: AK 1994c, S. 127-132.

Waldberg, Patrick: *Max Ernst*, Paris 1958.

Waldmann, Emile: *La peinture allemande contemporaine*, Paris 1930.

Wedderkop, Hermann von: *Paul Klee* (Junge Kunst; Bd. 13), Leipzig 1920.

Werckmeister, Otto Karl:

__1982, — Kairuan: Wilhelm Hausensteins Buch über Paul Klee, in: AK 1982, S. 76-91.

__1989, — *The Making of Paul Klee's Career 1914-1920*, Chicago.

Westheim, Paul:

__1919, — Umschau: *Das Kunstblatt*, 3. Jg., H. 10, S. 319.

__1920a, — Deutsch-Französische Kunstbeziehungen, in: *Das Kunstblatt*, 4. Jg., H. 12, S. 353-354.

__1920b, — Das „Ende des Expressionismus“, in: *Das Kunstblatt*, 4. Jg., H. 12, S. 187-188.

__1921, — Zwei Bücher, in: *Das Kunstblatt*, 5. Jg., H. 10, S. 285-286.

__1921/22, — Kunst in Frankreich, in: *Das Kunstblatt*, 5./6. Jg., H. 12, S. 353-363.

__1922a, — Kunst in Frankreich, in: *Das Kunstblatt*, 6. Jg., H. 1, S. 825.

__1922b, — Kleines Kolleg über „Naturalismus“, in: *Das Kunstblatt*, 6. Jg., H. 3, S. 93-95.

- __1925, — Paris im Frühjahr 1925, in: *Das Kunstblatt*, 9. Jg., H. 7, S. 198-207.
- __1926, — Die Zeitschriften, in: *Das Kunstblatt*, 10. Jg., H. 5, S. 205.
- __1927, — Deutsche Ausstellung in Paris, in: *Das Kunstblatt*, 11. Jg., H. 1, S. 43-45.
- __1928, — UMSCHAU, in: *Das Kunstblatt*, 12. Jg., H. 4, S. 125.
- __1930, — Bücher, in: *Das Kunstblatt*, 1930, 14. Jg., H. 4, S. 127.
- __1931, — Klee, der Hölderlin der Malerei, in ders.: *Helden und Abenteurer. Welt und Leben der Künstler*, Berlin, S. 224-227.
- Westheim, Paul & Carl Einstein: siehe Einstein 1925.
- Windhöfel, Lutz:
- __1992, — Paul Westheim (1886-1963) und seine Zeitschrift *Das Kunstblatt* (1917-1933), in: Junge (Hrsg.) 1992: 329-339.
- __1995, — *Paul Westheim und Das Kunstblatt: eine Zeitschrift und ihr Herausgeber in der Weimarer Republik*, Köln/Weimar/Wien.
- Witthaus, Werner: Das junge Rheinland, in: *Das Kunstblatt*, 3. Jg., H. 8, 1919, S. 274-278.
- Wolfradt, Willi:
- __1920, — Der Fall Klee, in: *Freie deutsche Bühne*, 1. Jg., H. 52, S. 2123-2127.
- __1923a, — Ausstellungen, in: *Das Kunstblatt*, 7. Jg., H. 2, S. 63-64.
- __1923b, — Berliner Ausstellungen (Kronprinzenpalais), in: *Der Cicerone*, 15. Jg., H. 4, S. 194.
- __1928, — Berliner Ausstellungen, in: *Der Cicerone*, 20. Jg., H. 8, S. 276.
- __1929, — Berliner Kunstausstellungen, in: *Der Cicerone*, 21. Jg., H. 21, S. 619.
- Zahn, Leopold: *Paul Klee. Leben, Werk, Geist*, Potsdam 1920.
- Zervos, Christian:
- __1927, — Les Expositions à Paris et ailleurs, in: *Cahiers d'art*, 2. Jg., H. 2, S. 6.
- __1928, — Les Expositions à Paris et ailleurs, in: *Cahiers d'art*, 3. Jg., S. 264.
- __1929, — Les Expositions à Paris et ailleurs, Paul Klee (Galerie Georges Bernheim et C^o), in: *Cahiers d'art*, 4. Jg., H. 1, S. 54.
- __1938, — *Histoire de l'art contemporain*, Paris.
- __1945/46, — Paul Klee. 1879-1940, in: *Cahiers d'art*, 20./21. Jg., S. 9-74.

